

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ
ƏZİZ ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ
TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU

ƏZİZ ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTUNUN
90 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ
ELMİ-PRAKTİKİ KONQRESİN

MƏCMUƏSİ

Bakı – 2025

REDAKSIYA ŞURASI:

<i>Professor</i>	<i>Nazim Pənahov</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Dosent</i>	<i>Məmmədəli Meybəliyev</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Dosent</i>	<i>Təyyar Eyvazov</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>T.e.d.</i>	<i>Adilə Rzayeva</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>T.ü.f.d.</i>	<i>Rüfət Hüseynli</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>T.e.d.</i>	<i>Məhəmməd Davudov</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Professor</i>	<i>Rəna Şirəliyeva</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Professor</i>	<i>Teymur Qafarov</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Dosent</i>	<i>Lalə Bəxtiyarova</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Professor</i>	<i>Zemfira Quliyeva</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>T.ü.f.d.</i>	<i>Şadoğlan Cabbarov</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Dosent</i>	<i>Akif Əfəndiyev</i>	<i>(Azərbaycan)</i>
<i>Professor</i>	<i>Mələhət Atasevər</i>	<i>(Türkiya)</i>
<i>T.e.d.</i>	<i>Fidan İsrafil-Bəyli</i>	<i>(İngiltərə)</i>
<i>Professor</i>	<i>Məsud Aşina</i>	<i>(Danimarka)</i>
<i>Professor</i>	<i>Natiq Həsənov</i>	<i>(Almaniya)</i>
<i>Professor</i>	<i>İrəc Hərirci</i>	<i>(İran)</i>
<i>Professor</i>	<i>Mehman Məmmədov</i>	<i>(Rusiya)</i>
<i>Professor</i>	<i>Ahmet Nejat Erverdi</i>	<i>(Türkiyə)</i>
<i>Professor</i>	<i>Tadjiyeva Nigora Ubaydullayevna</i>	<i>(Özbəkistan)</i>
<i>T.e.d.</i>	<i>Abdulxalilova Gülnara</i>	<i>(Özbəkistan)</i>

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 yaşı tamam olur

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müvafiq ali təhsilin rezidentura (magistratura) və doktorantura səviyyələri üzrə, habelə ali tibb kadrları üçün əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, "Elm haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi-tədqiqatlar aparan və tərkibində fəaliyyət göstərən klinikada "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əhaliyə tibbi yardım göstərən ali təhsil müəssisəsidir.

İnstitut 20 noyabr 1935-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Səhiyyə Komissarlığının təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. 9 kafedra və 6 kursla fəaliyyətə başladığı ilk aylardan institut əməkdaşları ölkə səhiyyəsində fəal iştirak etməklə o dövrdə Azərbaycan əhalisi arasında yayılmış malyariya, traxoma və digər təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınmasında mühüm rol oynamışlar. O dövrdə bu sahədə professor Sona xanım Vəlixanın xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Onun respublikamızda əhali arasında traxoma xəstəliyinin aradan qaldırılmasında böyük xidmətləri olmuş, o eyni zamanda Azərbaycanda oftalmologiya məktəbinin də əsasını qoymuşdur.

Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun kollektivi bütün işlərini hərbi sahənin tələblərinə yönəltmişdir. Müharibə illərində 2034 nəfər həkim-müdəvim institutda müxtəlif ixtisaslar üzrə təkmilləşmə kursları keçmiş, bu dövrdə də institutun bütün professor-müəllim heyəti və həkim-müdəvimlər yaralılara və əhaliyə yüksək ixtisaslı tibbi yardım göstərilməsi işini müvəffəqiyyətlə davam etdirmişlər. Müharibənin ilk vaxtlarından institutun bir çox əməkdaşları konüllü olaraq cəbhəyə getmiş, yaxud səfərbər olunmuş, digər əməkdaşlar isə 2 qat artıq əmək sərf edərək, vətən və xalq qarşısında olan borclarını şərəflə yerinə yetirmişlər. Müharibə illərində hərbi-səhra cərrahiyyəsi, yoluxucu xəstəliklər və s. ixtisaslar üzrə qısa müddətli kurslar təşkil edilmiş, cəbhənin tələbatı nəzərə alınmaqla həkimlər hazırlanmışdır. Müharibədən sonrakı 5 il ərzində isə 5 minə yaxın həkim institutda müxtəlif ixtisaslara dair təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmiş, yeni ixtisaslara yiyələnmişlər. Məhz bu dövrdə institutunun inkişafında Mahmud Əliyev, A.Əliyev, B.Ağayev kimi böyük səhiyyə təşkilatçıları, dövlət xadimlərinin də əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Mahmud İsmayıl oğlu Əliyev SSRİ xarici işlər nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə naziri kimi mühüm vəzifələrdə çalışmış, ömrünün son illərində Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri olmaqla bərabər, Həkimləri Təkmilləşdirmə institutuna

da rəhbərlik etmişdir. Bu şəxslər bütün ictimai, elmi və təşkilatçılıq təcrübələrini institutun inkişafına sərf etmişlər.

İnstitutun tarixinin bir çox şanlı səhifələri Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əziz Əliyev Azərbaycan Dövlət Tibb institutunun direktoru, respublikanın səhiyyə naziri, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi kimi rəhbər vəzifələrdə müvəffəqiyyətlə çalışmış, müharibə illərində Dağıstan partiya təşkilatına rəhbərlik etmişdir. O, dəfələrlə SSRİ, RSFSR, Azərbaycan və Dağıstan Ali Sovetlərinin deputatı olmuşdur. Ömrünün son illərində isə Əziz Əliyev Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun direktoru kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Onun rəhbərliyi dövründə institutun kafedralarının Bakının iri xəstəxanalarında yerləşdirilməsi nəticəsində elmlə təcrübənin vahid istiqamətdə fəaliyyəti təmin edilmiş və həmin kafedralar respublika əhalisinə yüksək səviyyəli ixtisaslı yardım göstərən mərkəzlərə çevrilmişlər. Bu dövrdə institutun kafedra və laboratoriyaları genişləndirilmiş, maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Həmin dövrdə institut SSRİ tərkibində olan respublikaların tələbatına və sifarişi ilə ali təhsilli tibb kadrlarının təkmilləşdirilməsi və ixtisaslaşmasını həyata keçirməklə yanaşı, Bolqarıstan, Monqolustan, İran, Türkiyə və Yəmən kimi ölkələr üçün də təbabətin müxtəlif sahələri üzrə həkimlərin hazırlanmasını həyata keçirmişdir. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev yüksək rəhbərlik qabiliyyətinə malik, prinsipial, çox məsuliyyətli, tabeliyində olan işçilərə qarşı daim xoş münasibətdə olan, sözün əsil mənasında böyük dövlət və səhiyyə təşkilatçısı, görkəmli bir şəxsiyyət olmuşdur. Onun xidmətlərini, Azərbaycanda səhiyyənin və institutun inkişafı tarixində əvəzedilməz rolunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin 27 sentyabr 1962-ci il qərarı ilə instituta Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin adı verilmişdir. Hal-hazırda da institutun bütün əməkdaşları bu adın məsuliyyətini başa düşür və yerinə yetirdikləri şərəfli işin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün bütün gücləri ilə çalışırlar.

1975-ci ildə akademik Mirməmməd Cavadzadənin rektor təyin edilməsi ilə institutun inkişafının yeni mərhələsi başlayır. İnstituta isdedadlı gənclər toplanılır və onların elmi-praktik fəaliyyəti səhiyyənin ən vacib problemlərinin həllinə yönəldilir. İnstituta yeni idarəçilik prinsipi, şəffaflıq şəraitində işləmək, idarəetməni demokratik qaydalarla həyata keçirmək tərzini gətirilir. Mövcud olan çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə iş əsasən institutun sosial inkişafına, elmi-pedaqoji kadrların tərkibinin keyfiyyətə yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. Bu istiqamətdə professor-müəllim heyətinin yaradıcı fəaliyyətinə, xüsusən gənc mütəxəssislərin bacarıqlarının üzə çıxarılmasına əsas diqqət yetirilir.

İnstitutun inkişafı Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə daha uğurlu olmuşdur. Bu dövrdə institutda təhsil və elmi-tədqiqat işləri istiqamətində yenidənqurma prosesləri başlamış və davam etdirilmişdir. Həmin illərdə akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik xəstəxanasının ərazisində

institut üçün müasir bina inşa edilmiş, 1980-ci ildə 450 yerlik çox mərtəbəli mehmanxana tipli yataqxana tikilərək həkim-dinləyicilərin istifadəsinə verilmişdir. Bu dövrdə müalicə-məsləhət diaqnostika cərrahiyyə mərkəzi, elmi informasiya patent şöbəsi, mərkəzi elmi-tədqiqat laboratoriyası, informasiya şöbəsi təşkil olunmuş, əlavə 9 yeni kafedra yaradılaraq institutdakı kafedraların sayı 30-a çatdırılmışdır. Bu dövrdə institutda 50-dən çox ixtisas üzrə təkmilləşmə və ixtisas artırma kursları keçirilir və hər il 3000-dən çox həkim və provizor bu kurslarda iştirak etməklə biliklərini artırırıldı. Təhsilin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq məqsədilə, 1975-ci ildən institutda səyyar kurslar təşkil edilməyə başlanmış və hal-hazırda da bu ənənə müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Uzun illər ərzində institutda aspirantura və doktorantura şöbələri fəaliyyət göstərmiş və həm respublikamız, həm də bir sıra xarici ölkələr üçün elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması təmin edilmişdir. 1975-ci ildən sonra institutda tibbin müxtəlif sahələri üzrə 60-dan çox aspirant, klinik ordinatoranın mövcud olduğu müddət ərzində isə 200-dən çox həkim-mütəxəssis hazırlanmış, 23 xarici ölkə mütəxəssisi yenidən hazırlanma kursu keçmişdir. Qazandığı uğurlara görə institut Ümumittifaq miqyasında Həkimləri Təkmilləşdirmə institutları içərisində 3-cü yerə layiq görülmüşdür.

İnstitutun inkişafında akademik Zərifə xanım Əliyevanın da mühüm rolu olmuşdur. 1967-ci ildə Z.Ə.Əliyeva Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasına dosent vəzifəsinə dəvət olunur. Tibbi təcrübə və kadr hazırlığı məsələləri ilə çox ciddi məşğul olmasına baxmayaraq, Z.Ə.Əliyeva elmi tədqiqat işlərinin davam etdirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Həmin dövrdə o, oftalmologiyanın aktual məsələlərindən olan görmə orqanının peşə patologiyasının oyrənilməsinə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinə başlayır. Bu problemin aktuallığı yalnız kimya və elektronika sənayesinin geniş inkişafı ilə yox, həm də bir çox yeni kimyəvi birləşmələrin görmə orqanına təsirinin demək olar ki, elmi şəkildə tədqiq olunmaması ilə əlaqədar idi. Genişmiqyaslı klinik və təcrübi tədqiqatlar nəticəsində alim zəhərli maddələrin görmə orqanına təsirinin əsas qanunauyğunluğunu aşkara çıxara bilmişdir. Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən bir qədər sonra Zərifə xanım Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasının professoru seçilir, 1983-cü ildə isə həmin kafedranın müdiri olur. Elə ilk gündən Z.Ə.Əliyeva ətrafına istedadlı gənc həmkarlarını toplayaraq, elmi tədqiqat işini, kadrların və elmi işçilərin hazırlanmasını müvəffəqiyyətlə təşkil edə bildi. 1981-ci ildə oftalmologiyanın inkişafına verdiyi böyük töhfəyə - görmə orqanının peşə patologiyası sahəsində apardığı elmi tədqiqatlara görə professor Z.Ə.Əliyeva SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının akademik M.İ.Averbax adına mükafatına layiq görüldü. Qeyd olunmalıdır ki, professor Z.Ə.Əliyeva həmin mükafata layiq görülən ilk qadın idi. 1983-cü ildə Z.Ə.Əliyeva Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasına

müdür seçildikdən sonra onun fəaliyyəti daha da genişləndi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Z.Ə.Əliyevanın elmi maraqları yalnız görmə orqanının peşə patologiyası problemləri ilə məhdudlaşmırdı. Onun görmə orqanının virusla zədələnməsinə həsr olunmuş silsilə işləri də elmi ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Həmin elmi işlərin tətbiqi bir sıra xəstəliklərin differensial diaqnostikasını yaxşılaşdırmış, onların müalicəvi əhəmiyyətini yüksəltmişdir. Z.Ə.Əliyeva səhiyyədə kadr hazırlığına və həkimlərin ixtisasının təkmilləşdirilməsinə gərgin əmək sərf etmişdir. Onun birbaşa rəhbərliyi altında cavan alimlərin və həkim-oftalmoloqların böyük bir nəsli yetişmişdir. Böyük xidmətlərinə, çoxillik elmi tədqiqat işlərinə görə professor Z.Ə.Əliyeva 1983-cü ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir. O, həm də "Oftalmologiya xəbərləri" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü idi. Z.Ə.Əliyeva bir sıra orden və medallara layiq görülmüş, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi fəxri adını almışdır.

İnstitutun müstəqillik dövründəki nailiyyətləri ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə səhiyyə sahəsində son illərdə aparılan islahatların nəticəsidir. Həmin islahatlar bu sahədə sürətli dinamik inkişafı yanaşı, tibb elminin ən müasir nailiyyətlərinə əsaslanan texnika və ləvazimatlarla təchiz olunmuş çoxsaylı yeni tibb ocaqlarının yaradılmasına səbəb olmuşdur. Belə bir şəraitdə Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun kollektivi də öz işini günümüzün tələbinə uyğun qürmağa, ilk növbədə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılmasına çalışır.

Hal-hazırda institutun 29 kafedrası tədris korpusundan başqa müxtəlif çoxsaylı dövlət və özəl klinik bazalarda fəaliyyət göstərir. Bu klinik bazalar öz əhəmiyyətinə görə regionun lider müəssisələrindəndir. Onların yüksək və müasir maddi-texniki təminatı ən müasir diaqnostika və müalicə üsullarının tətbiq olunmasına imkan verir. Burada yerləşən müvafiq kafedraların professor-müəllim heyəti həmin imkanlardan dəyərlənərək tədris prosesini təşkil edirlər. Tədrisin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində bu gün institutda əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Hazırda institutda ali tibb kadrlarının diplomdan sonrakı təhsilinin müxtəlif növləri əyani, səyyari və distant formalarda həyata keçirilir. İnstitut kafedralarının keçirdiyi distant və səyyar kurslar respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir. İnstitutda aparılan dərslər paralel olaraq onlayn formada bölgələrə translyasiya olunur. Ölkədə ilk dəfə olaraq tibbi distant kurslar institut müdavimləri üçün Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərindən keçirilmişdir. Bu kurslar Səhiyyə Nazirliyinin sifarişi əsasında Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu ilə Rusiya Federasiyasının Diplomdansonrakı Təhsil Akademiyası arasında təhsil və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması sahəsində 2009-cu ildə imzalanmış müqavilə əsasında təşkil edilmişdir.

Beynəlxalq təhsil sahəsində Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə respublikamızda praktik səhiyyədə çalışan yüksək ixtisaslı əcnəbi mütəxəssislər heyətinin Ə.Əliyev

adına ADHTİ-də keçirilən ixtisasartırma kurslarında tədris prosesinə cəlb olunması prosesi 2014-cü ildən başlanmışdır. Bu illər ərzində institutun pediatriya, terapiya, kardiologiya, şüa diaqnostikası, mamalıq və ginekologiya kafedralarında ABS, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika və Hollandiyadan gəlmiş yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin iştirakı ilə həkimlərə müxtəlif mövzularda mühazirələr oxunmuşdur.

Ölkədə endoskopik müalicə metodlarını mənimsəmiş həkimlərə böyük ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq institutda 2013-cü ildən etibarən Respublikamızda ilk dəfə olaraq "Laparoskopik trening" adı altında mütəmadi olaraq ixtisasartırma kursları təşkil edilmişdir. "Laparoskopik trening" kursunda müasir simulyatorlar tətbiq olunur və master klaslar aparılır. Bu avadanlıqda kifayət qədər məşq keçmiş müdavimlər cərrahiyyə kafedrası bazasında müəllimlərin iştirakı ilə aparılan əməliyyatlarda iştirak edir və bu əməliyyatları sərbəst etmək bacarığı əldə edirlər. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş müdavimlərə bu bacarığı təsdiqləyən şəhadətnamə verilir ki, bunun əsasında onlar çalışdığı müəssisələrdə belə əməliyyatları etmək hüququ qazanırlar. Təcrübə göstərir ki, laparoskopik metodun tətbiqinə nəinki ümumi cərrahiyyədə, həmçinin cərrahiyyənin digər sahələrində də tələbat böyükdür. Bunu nəzərə alaraq həmin tədris ilindən başlayaraq aparılan "Laparoskopiyanın əsasları" adlı daha bir kursda ümumi cərrahlarla yanaşı həkim-onkoloqlar, mama-ginekoloqlar və uroloqlar da təkmilləşirlər.

Son vaxtlar Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda keçirilən tematik təkmilləşmə kurslarında həkim-mütəxəssislərin praktik peşə vərdişlərinin lazımi səviyyədə mənimsənilməsinə böyük diqqət verilir. Bu məqsədlə institut həkimlərdə müxtəlif tibbi-manipulyasiyaların icrası vərdişlərini aşılamaq üçün xüsusi simulyatorlar əldə etmiş və onlardan tədris prosesində geniş istifadə olunur. Bu cür simulyatorlar institutun pediatriya, terapiya, cərrahiyyə, travmatologiya və ortopediya, anesteziologiya və digər kafedralarında mövcuddur.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda diplomdansonrakı tibb təhsilinin təkmilləşdirilməsi, onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində daimi axtarışlar gedir, təhsilin yeni forma və metodları praktikaya daxil edilir. Belə formalardan biri də beynəlxalq təhsildir.

İnstitut ilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Türkiyə Cümhuriyyəti İstanbul Universiteti, Belarus Diplomdansonrakı Tibb Təhsili Akademiyası, Amerika Avstriya Fondunun Açıq Tibb institutu, Rusiya Diplomdansonrakı Tibb Təhsili Akademiyası, İ. Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universiteti, Qazaxıstan Davamlı Təhsil Tibb Universiteti, Dağıstan Tibb Universiteti, Özbəkistan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu və bir çox başqa ali tibb müəssisələri arasında bağlanmış memorandum və müqavilələrə əsasən tədris proqramları əsasında ixtisaslarının artırılması, klinik və profilaktik təbabət, səhiyyənin təşkilinin aktual problemlərinə həsr olunmuş birgə elmi tədqiqatların aparılması, onların nəticələri

əsasında, həmçinin tədris prosesinin təşkili sahəsində təcrübə mübadiləsinə dair konfrans və seminarların keçirilməsi, tədris prosesinə və səhiyyə praktikasına xəstəliklərin diaqnostikası, müalicəsi və profiaktikasının yeni metodlarının tətbiqi məsələlərinin koordinasiyası, həmçinin müəssisələr arasında fasiləsiz professional təhsili sahəsində müasir metodik və elmi-praktik informasiyaların mübadiləsi həyata keçirilir.

Xarici təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın digər istiqaməti ADHTİ-nin təşəbbüsü və təşkilati dəstəyi ilə keçirilən və tibbin müxtəlif aktual məsələlərinə həsr olunan beynəlxalq səpkili konfranslardır. Bu elmi toplantıların işində ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Rusiya və bir çox başqa ölkələrin aparıcı mütəxəssisləri məruzələrlə çıxış etmiş, müxtəlif canlı cərrahi əməliyyatlar aparılmış və onların icrası konfrans salonuna birbaşa ötürülmüşdür. Beləliklə, ADHTİ Azərbaycanda Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən bir sıra islahatlar nəticəsində tibbimizin qonşu ölkələrlə inteqrasiya prosesinə də öz töhfəsini verir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev daim gənclərə böyük diqqət ayırır. Azərbaycan gəncliyinin seçdiyi sənət və peşəsindən asılı olmayaraq, yüksək təhsil, bilik və bacarıqların əldə edilməsi üçün Azərbaycan Dövləti tərəfindən bütün şərait yaradılıb. Səhiyyə sektorunda son illər aparılan mühüm progressiv işlər bu günün həkimini dünya tibb elminə yaxın olmağına istiqamətlənib. Rezidentura təhsil sistemi gələcək milli səhiyyə və tibb elmi üçün yüksək səviyyəli kadrların davamlı şəkildə yetişdirilməsinə yönəlib. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rəhbərliyi Azərbaycan Respublikası Dövlətinin səhiyyə siyasətini əsas tutaraq, institutun həkim-rezidentləri üçün ödənişsiz əsaslarla xarici dil üzrə kurslar təşkil edib. Kursların yaradılmasında əsas məqsəd gənc həkimlərin dünya səhiyyəsinə və tibb elminə inteqrasiyasını asandlaşdırmaqdır.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-də gənc mütəxəssislərin təhsilinə böyük önəm verilir. Bu baxımdan institutumuzun rezidentlərinin mütəmadi olaraq Almaniya, Cənubi Koreya, Türkiyə, Belarusiya və Rusiyanın müxtəlif nüfuzlu tibb təhsili müəssisələrində nüfuzlu ali tibbi təhsili ocaqlarına rotasiya kurslarına göndərilməsi onların beynəlxalq təhsildən tam yararlanması üçün şərait yaradır.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin kollektivi ölkə səhiyyəsində gedən uğurlu dəyişikliklərdə fəal iştirak edir, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə qəbul olunmuş müxtəlif xəstəliklər üzrə Dövlət Proqramlarının yerinə yetirilməsində, iş yerlərində və bölgələrdə vətəndaşlara tibbi yardımın göstərilməsində üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirirlər.

Yeni koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə və II Qarabağ Vətən müharibəsi zamanı da əməkdaşlarımız öz vəzifə borclarını yerinə yetirərək mübarizənin ön cərgəsində oldular, əhali və qəhrəman əsgərlərimizin sağlamlığının qorunmasına öz töhfələrini verdilər.

Ə.Əliyev adına ADHTİ bu gün təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda tanınmış ali təhsil ocağı kimi fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin bütün həkim və provizorları, bir çox xarici ölkə vətəndaşları institutda ixtisaslaşma və ya ixtisasartırma kursları keçərək xalqımıza müasir səviyyədə tibbi yardım göstərir. İnstitutda aparılmış eimil-tədqiqat işlərinin nəticələri praktik səhiyyəyə tətbiq olunaraq tibb eimini zənginləşdirmişdir.

Bu gün ölkəmizdə səhiyyə sahəsində aparılan uğurlu siyasət birbaşa Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın daimi qayğısı və diqqəti Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutundan da yan keçməmişdir. İnstitutumuzun əsaslı təmirdən sonrakı binasının açılışı zamanı möhtərəm Prezidentimizin "...Bu institutun Azərbaycanda səhiyyə sahəsində aparılan islahatların dərinləşməsi üçün çox böyük rolu vardır. Burada həkimlər biliklərini artırır, artırmalıdır. Buna böyük ehtiyac vardır. Xüsusilə indiki zamanədə ki, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində çox böyük islahatlar aparılır, yeni, gözəl müəssisələr, tibb müəssisələri açılır. Burada öz biliklərini təkmilləşdirən həkimlər qayıdıb öz xəstəxanalarında daha da uğurla və peşəkarlıqla xidmət etməlidirlər..." sözləri hər bir institut əməkdaşını daha böyük səylə işləməyə sövq edir. Bu diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Eyni zamanda göstərilən dəstək və qayğıya görə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə öz minnətdarlığımızı bildirməyi də özümüzə borc bilirik.

Bu gün Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu tam yaradıcılıq gücü ilə fəaliyyət göstərir, ixtisaslı həkim və provizor mütəxəssislərinin peşə səviyyəsinin yüksəldilməsinə, elmi-təcrübi işlərin yaxşılaşmasına, əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi yardımının göstərilməsinə çalışır. Əminliklə demək olar ki, dövlətimiz tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələr institut əməkdaşları tərəfindən 90 illik ənənələrə uyğun olaraq bundan sonra da uğurla və layiqincə yerinə yetiriləcəkdir.

*Nazim Pənahov,
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru, professor*

**QARIN DİVARI YIRTIQLARININ ALLOPLASTİKASI ZAMANI
BAŞ VERƏN ERKƏN CƏRRAHİ FƏSADLARIN
DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİNDƏ QANDA C–REAKTİV ZÜLAL MİQDARININ
ROLU**

Rəhimov V.Ə., Əliyev Ə.H., Ramazanov C.N., Rəhimli Ş.İ.

Azərbaycan Tibb Universiteti, III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Problemin aktuallığı: Qarın yırtıqları hələ də mühüm sosial-iqtisadi problem olaraq qalır – xəstənin əmək qabiliyyətini və həyat keyfiyyətini azaldır, psixoloji və fiziki sıxıntılara səbəb olur, müalicə və reabilitasiya üçün böyük maddi xərclər tələb edir. Əməliyyatdan sonra yaranan fəsadlar yırtığın təkrar əmələ gəlmə riskini 74% artırır. Qarın divarı yırtıqlarının əməliyyatdan sonrakı erkən fəsadlarını vaxtında aşkarlamaq, təkrar əməliyyat risklərinin qarşısını almağa və ölüm faizini azaltmağa imkan verir. Lakin hazırda herniologiyada belə fəsadları daha erkən dövrdə aşkarlamaq üçün laborator müayinələrdən az istifadə olunur. Bu baxımdan, iltihabın kəskin fazasının ən həssas markerlərindən biri kim, qanın plazmasında C-reaktiv zülalın (C-RZ) səviyyəsinin öyrənilməsi maraq doğurur.

Məqsəd: Qarın divarı yırtıqlarının alloplastikası zamanı əmələ gələn erkən cərrahi fəsadlar fonunda qan plazmasında C-RZ səviyyəsinin öyrənilməsi.

Material və metodlar: 2011–2020 - ci illər ərzində ATU-nun III cərrahi xəstəliklər kafedrasının bazasında – Azərsutikinti xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində alloplastika icra olunmuş 94 ventral yırtıqlı xəstənin müalicə nəticələri təhlil edilmişdir. Araşdırmaya yalnız polipropilen torla aparılmış “standart” alloplastika əməliyyatları daxil edilmişdir. Boğulmuş yırtığı olan, implantın qarın boşluğuna yerləşdirildiyi, həmçinin ənənəvi əzələ-aponevrotik plastikanın tətbiq olunduğu xəstələr araşdırmaya daxil edilməmişdir. Əməliyyatdan sonra 5-ci gün venadan qan nümunələri götürülmüş, 4–5-ci günlərdə qarın ön divarı toxumalarının USM müayinəsi aparılmış, 3, 5 və 10–14-cü günlərdə isə yarada yerli dəyişikliklər qiymətləndirilmişdir. C-RZ səviyyəsinin referent həddən yüksək olması ilə erkən cərrahi fəsadların mövcudluğu arasında əlaqə öyrənilmişdir.

Nəticələr və müzakirə: C-RZ iltihabın kəskin faza markeridir və onun yüksək olması orqanizmdə iltihabi prosesin getdiyini göstərir. Bununla belə, cərrahi müdaxilə də bu göstəricinin artmasına səbəb ola bilər. Aparılan tədqiqat nəticələri göstərir ki, C-RZ miqdarının əməliyyatdan sonrakı 5-ci gündə yüksəlməsi qarın divarı yırtıqlarının alloplastikasından sonra yaranan erkən cərrahi fəsadların mövcudluğu və ağırlığı ilə əlaqəlidir. Erkən cərrahi fəsadlar (yara kənarlarının açılması, infeksiya, seroma) əməliyyatdan sonrakı dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xəstələrin 65-də əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçmiş, 29-da isə erkən cərrahi fəsadlar aşkarlanmışdır. Tədqiqat nəticəsində məlum

oldu ki, əməliyyatdan 5 gün sonra C-RZ səviyyəsinin 5 mq/l-dən artıq olması baş verən ağırlaşmalarla əlaqəlidir və onların 73%-i invaziv müdaxilə tələb edir. Bu zaman C-RZ miqdarı fəسادsız xəstələrdəki göstəricidən 8 dəfə yüksək olmuşdur.

Yekun: Beləliklə, əməliyyatdan sonrakı fəsadların skriningi üçün qanda C-RZ səviyyəsinin təyin edilməsi əlverişlidir: laboratoriyalarda geniş tətbiq olunur, əlçatan və həssasdır, lakin yüksək spesifikliyə daşımır.

ZƏRİFLİK İNDEKSİ YÜKSƏK OLAN YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ AÇIQ VƏ LAPARASKOPİK CƏRRAHİ ƏMƏLIYYATLARIN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜQAYISƏLİ ANALİZİ

Haqverdiyev B.D.

Ə.Əliyev adına ADHTİ Ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrası, Bakı şəhəri

Giriş: Yaşlı xəstələrdə zəriflik indeksinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatın məqsədi: kəskin abdominal xəstəliklər səbəbindən açıq (A) və laparoskopik (L) əməliyyatlar icra edilmiş zəriflik indeksi yüksək olan yaşlı xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin müqayisəli təhlili.

Material və metodlar: Tədqiqatın materialını 2021 – 2022-ci illər ərzində AzDHTİ -nin Sabunçu tibb mərkəzində olan bazasında L əməliyyatlar icra edilmiş 59 xəstə və A əməliyyat olunmuş 159 xəstə təşkil etmişdir. A qrupunda yaş göstəricisi $69,62 \pm 0,45$, L qrupda isə $67,39 \pm 0,66$ il olmuşdur. Zəriflik indeksi Edmonton şkalası ilə ölçülmüşdür. Xəstəxanaya qəbul günü zəriflik indeksi A qrupunda $8,09 \pm 0,16$, L qrupda $9,39 \pm 0,27$ – bərabər olmuşdur ($p > 0,05$). İlk dəyərləndirmə kriteriyası kimi ağırlaşmaların rast gəlmə tezliyi və çarpayı günləri müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmalar Clavien-Dindo klassifikasiyası (CDK) ilə təyin edilmişdir: I sinif ağırlaşmalar heç bir müalicə tələb etməyənlər; II - dərman müalicəsi tələb edənlər; III - cərrahi və ya endoskopik müdaxilələrin aparılmasını tələb edənlər; IV - intensiv terapiya tələb edən həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalar; V - xəstənin ölümü – letal nəticəni. Tədqiqat zamanı alınmış rəqəm göstəriciləri IBM SPSS 22 proqramında statistik işlənmədən keçmişdir.

Nəticə və müzakirələr: A qrupunda əməliyyatdan sonrakı ilk 7gün ərzində 5 xəstədə (2,6%) heç bir fəsad qeydə alınmamışdır. Digər xəstələrin 35,7% - də I sinif; 34,7% - də II sinif; 22,4% - də – IIIA sinif; 4,6% - də IVB sinif ağırlaşmalar olmuşdur. Göründüyü kimi xəstələrin təxminən $\frac{1}{4}$ hissəsində 3A sinif ağırlaşmalara rast gəlinmişdir ki, bu ağırlaşmalar aktiv cərrahi müdaxiləni tələb etmişlər. Xəstələrin 5% - də isə poliorqan çatışmazlıq meydana çıxmışdır. L qrupunda isə 31 nəfərdə (52,5%) – I sinif, 25 nəfərdə (42,4%) II sinif ağırlaşmaya rast gəlinmişdir. Laparoskopik əməliyyatlardan sonra cəmi 3 xəstədə (5,1%) 3A sinif ağırlaşmaya rast gəlinmişdir ki, bunlar da ciddi narahatlıq törətməmişdir. Orqan çatışmazlığı hallarına təsadüf edilməmişdir. L qrupunda heç bir medikamentoz müalicə və müdaxilə tələb etməyən I sinif ağırlaşmalar üstünlük təşkil etmişdir. A qrupunda orta çarpayı günü $4,46 \pm 0,19$ gün, L qrupunda isə $4,22 \pm 0,37$ gün təşkil etmişdir. Xəstələr əməliyyatdan 30 gün sonra klinika dövlət olunmuş və ağırlaşmaların müqayisəli analizi icra edilmişdir. A qrupunda 6 xəstədə (3,1%) letal nəticə qeyd edilmişdir. L qrupunda isə 20 nəfərdə (33,9%) heç bir fəsad olmamışdır. 34 xəstədə (57,6%) I sinif; 4 xəstədə (6,8%) II sinif və 1 xəstədə 3A sinif ağırlaşmanın olması diqqəti çəkmişdir.

Yekun: Laparaskopik əməliyyatlardan sonra yaşlı xəstələrin reabilitasiya tempinin daha yaxşı olması, kliniki gedişatın isə daha mülayim olması sübuta yetirmişdir. Zəriflik indeksi yüksək olan xəstələrdə kəskin abdominal xəstəliklər zamanı laparaskopik cərrahi müdaxilələrin aparılması tövsiyə edilir.

T-90 BÖYRƏKLƏRİN XRONİKİ XƏSTƏLİYİ FONUNDA YARANMIŞ “DİABETİK AYAQ SİNDROMU” –NUN MÜALİCƏSİNDƏ EFFERENT TERAPİYA METODLARININ TƏTBİQİ HAQQINDA

Əhmədov M., Hüseynov X, Babayev N.

M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi. Ekstrakorporal detoks və Hemodializ şöbəsi

Böyrəklərin xroniki xəstəliyi ilə yanaşı inkişaf edən - diabetik ayaq sindromu (DAS) hemodializ xəstələrində də şikəstliyə və ölümə səbəb olan ən ciddi fəsadlardan biridir. Bir çox müəlliflərin də qeyd etdiyi kimi- diabetik nefropatiyanın (DN) inkişaf etməsi DAS riskini 5 dəfəyə qədər artırmış olur. Odur ki, dünyada bu sahədə elmi işlərin çox az olması, ona diqqətin artırılmasını tələb edir.

Məqsəd: -DN nəticəsində inkişaf edən böyrəklərin xroniki xəstəliyi (BXX) olanlarda (hemodializ dövründə) yanaşı olaraq meydana çıxan DAS müalicəsində ilk dəfə olaraq efferent terapiya (ET: plazmaferez-PF, qanın ultrabənövşəyi şüalandırılması-UBŞ və ozonoterapiya-Oz)) metodlarının tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi.

Material və metodlar: -bu elmi işin planlaşdırılması- DAS ilə yanaşı BXX nəticəsində inkişaf edən I-II dər. nefropatiyaya görə dializ olunmayan:- -236 xəstədəki .(əsas qrup-166, nəzarət qrupu-70xəs.) ET metodlarının 35 illik uğurlu(nəticələr çoxsaylı məqalə, tezis və metodik tövsiyyə olaraq çap olunmuşdur) tətbiqinə əsalanmışdır. Belə ki: DN→BXX (III-V dər.) görə 20 il ərzində hemodializ olunan 476 xəs. retrospektiv analizi nəticəsində - həm də yanaşı olaraq, aşağıdakı fəsadlar:-1.DAS olanlar 151xəs.- cəmi 32% (burada diqqət çəkən məqam odur ki, əgər 2000-2010 illərdə dializ olunan 218 nəfərdən yalnız 46 xəs-21%. DAS olduğu halda, 2011-2022 illərdə bu rəqəm iki dəfədən çox artaraq 258xəstənin. - 105-də, yəni 41% çatmışdır. Təkcə bu faktın özü Azərbaycanda ŞD-in necə sürətlə artmasına imkan verir - 10 ildə 2 dəfədən çox); - 2. Anemiyası olanlar; - bütün xəs (100%); 4. Koronarkardioskleroz - 128xəs (29%); 4. Hipertoniya –114 xəs.(24%); nefropatiya riski 21%, 5.Retinopatiya- 39xəs(8,2%); 6 Amputasiya – 21xəs (4,4%); 7. Paratiroid hormon–5xəs (1,1%) qeydə alınmışdır. Yuxarıda qeyd edilənə bir daha göstərir ki, ŞD nəticəsində orqanizmin demək olar ki, əksər sistemləri potoloji dəyişikliyə məruz qalır ki, onları da ənənəvi müalicə(ƏM) metodlar ilə korresiya etmək çox hallarda mümkün olmur (bəzən antoqanist olan çoxsaylı dərmanların uzun müddətli qəbulu və s., tələb olunur). Odur ki, qeyd edilən çoxşaxəli pozğunluqları korreksiya edəbiləcək daha effektiv müalicə üsullarının (PF:- qanı mexaniki sürətdə toksinlərdən, toxuma detritlərindən, ateroqen lipidlərdən və s., təmizləməklə, immuno- və reokorreksiya aparmaqla yanaşı, həm də orqanizmin öz təmizləyici sistemlərini blokadadan çıxararaq- fəaliyyətini artırmasına səbəb olur; UBŞ və Oz tətbiqi isə:- virusosid- və bakterisid, stimullaşdırıcı, toxuma tənəffüsünü artırıcı və s., və s. çoxşaxəli təsir göstərməklə pozulmuş qomeostazın bərpasını sürətləndirir) tətbiqinə ehtiyac yaranır.

Beləliklə DAS ilə yanaşı, BXX olan-lakin dializ səviyyəsinə çatmayan xəstələrin kompleks müalicəsində qazandığımız 35 illik təcrübə imkan verir ki, ƏM kompleksinə ET metodlarının daxil edilməsi, hemodializ zamaı da, yuxarıda qeyd edilən çoxşaxəli pozğunluqları korreksiya edərək, nəticələri yaxşılaşdırmağa imkan verəcək.

PROCESSES AND NATURAL DEVELOPMENT OF PITUITARY RESISTANCE TO EXOGENOUS THYROXINE IN CHILDREN WITH CONGENITAL HYPOTHYROIDISM

Camalov F.H., Camalova T.P., Eyvazova K.Ə.

Azərbaycan Tibb Universiteti, III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Introduction: Pituitary resistance to exogenous thyroxine (RETH) refers to persistently elevated serum TSH levels despite high/normal T4 concentrations in patients treated with levothyroxine. The underlying mechanisms and natural history of RETH in children with congenital hypothyroidism (CH) are not well known.

Aim: We aimed to describe the possible mechanisms and natural history of RETH in children with CH.

Material and methods: We retrospectively reviewed the medical records of 508 patients with permanent primary CH. The criteria for RETH were persistently elevated TSH levels despite target fT4 levels (the upper half of reference interval) and returning to normal only by clinical or biochemical hyperthyroidism. Genetic testing was performed using an accustomed 23-gene panel in RETH patients (n: 14) with gland in situ (GIS) and hypoplastic thyroid. After exclusion of patients with TSHR gene variants (n:11), the overall course of TSH levels and fT3/fT4 ratios in the remaining RETH patients (n: 37) were analyzed compared with age-, gender-, and thyroid morphology-matched non-RETH patients (n: 37).

Result: A total of 48 patients (9.4%) were met RETH criteria, and 11 of them (23%) had TSHR gene variants. While 83% (n:40) of RETH patients had thyroid dysgenesis, this rate was 58% in non-RETH patients (p=0.001). RETH was present from birth in 38% of patients, whereas in others it developed later at a median age of 1.9 (1.1-9.0) years. RETH did not resolve in any patient during an average follow-up period of 9.8±3.4 (4.3-17.5) years. Although there was no difference at baseline, from the first year onwards, RETH patients had higher TSH levels than non-RETH patients (p=0.001), especially when fT4 levels were below or within target limits. In RETH patients, serum TSH increased sharply from age 2, and reached peak levels between ages 5 and 7 (median 69, 25 and 6,5 mU/l, with fT4 levels below, within and above target, respectively). After age 10, it declined to moderately elevated levels, but never returned to normal. Also, fT3/fT4 ratios in RETH patients were lower than in non-RETH patients, especially between ages 2 and 10 years (p <0.05).

Conclusion: RETH in children with CH is not a uniform clinical condition. In RETH patients with GIS and hypoplastic thyroid, TSH receptor resistance may be main underlying mechanism for upwardly adjusted TSH setpoint. In patients with thyroid ectopia or athyreosis, RETH may be due to decreased type 2 deiodinase activity, as reflected by low fT3/fT4 ratios.

QASTRODUODENAL XORASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ MƏDƏ VƏ ONİKİBARMAQ BAĞIRSAQ DİVARINDA IMMUN MÜDAFİƏ SİSTEMİ

Camalova T.P., Camalov F.H., Eyvazova K.Ə.

Azərbaycan Tibb Universiteti, III Cərrahi xəstəliklər kafedrası.

Aktuallıq: Qastroduodenal xoraların əmələ gəlməsi və inkişafında orqanizmin immun sisteminin vəziyyəti barədə dövrü ədəbiyyatlarda az da olsa məlumatlar vardır. Qanaxma ilə fəsadlaşmış xora xəstələrinin «konservativ» və ya «cərrahi» müalicəsinə qərar verərkən mədə və 12-barmaq bağırsağın sağında yerli immun statusun əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Qastroduodenal xora xəstələrində xora, xoraətrafı zonaları vəziyyəti daha informativ morfoloji üsullar ilə araşdırılmamışdır

Tədqiqatın məqsədi. Qastroduodenal xorası olan xəstələrdə mədə və onikibarmaq bağırsağı müxtəlif zonalarında lokal immun tənzimin mikrosirkulyasiya şəbəkəsinin mikroskopik vəziyyətinin öyrənilməsi

Material və metodlar: Tədqiqata 173 xəstə daxil edilmişdir. Bunlardan 131-də (75,7%) qanaxma ilə fəsadlaşmış, 42-də isə (24,3%) – qanaxma ilə fəsadlaşmamış qastroduodenal xora aşkarlanmışdır. Qastroduodenal xorası olan 173 xəstənin hamısının periferik qan nümunələrində immunsitokimyəvi və sitokimyəvi sınaqlar aparılmışdır. Qanaxma ilə fəsadlaşmış xəstələrdə İL-2-nin sərbəst reseptoruna malik perivaskulyar hüceyrələrin sıxlığı və ümumi populyasiyada xüsusi çəkisi, qanaxma ilə fəsadlaşmamış nisbətdə, 1,5-1,9 dəfə artmışdır. CD25-pozitiv hüceyrələr populyasiyasının əhəmiyyətli hissəsini limfositlər (28,0-30,0%), plazmatik (24,0-29,0%) və dendritik hüceyrələr (19,0-21,5%) təşkil edir. 131 qanaxma ilə fəsadlaşmış xəstədən 86 (65,6%) periferik qan nümunələrində sitokimyəvi olaraq TLA aşkarlanmışdır həmçinin bu xəstələrdə ümumi-mikroskopik müayinədə xora dibi (krateri) tikələrində səth sərbəst təzə qan, laxta və ya laxta - toxuma parçalanması qalıqlarından ibarət qarışıq ilə örtüldüyü müşahidə edilmişdir. Mədə və ya onikibarmaq bağırsağ selikli qişası və selikaltı əsasın tərkib hissələri dağılmışdır və aydın seçilmir. Total distrofiya, xora ətrafında fibroz, skleroz, 11 xəstədə isə (8,4%)- hətta amiloid dəyişikliklər vardır. Əksər xəstələrdə massiv iltihabi infiltrasiya, arroviz damarlar, tromboz, 13 xəstədə (9,9%) pilorik və bulbar xoraların göbək mitseliləri ilə zədələnməsi, 22 xəstədə isə (16,8%)- hemosidlərin qalıqları ilə dolu siderofaqlar yığımları qeyd edilmişdir. Qanayan xoralar ətrafında (periulseroz zonada) 0,3-1,2 sm məsafədə selikli qişada örtükdə mikroeroziyalar, çuxurcuqların və xovların mozaik dağılması və ya hiperplaziyası, mədə vəzilərinin və ya duodenal kriptaların deformasiyası, selik hipersekresiyası, stromada sərbəst qan elementləri, hemosiderin və hematein çöküntüləri; selikaltı əsasın ödemli, limfoid plazmatik hüceyrələr və faqositlər ilə infiltrasiyası; əzələ qişasında distrofiya, ödem, mozaik iltihabi infiltrasiya, damarlarda durğunluq aşkar edilmişdir. Mikrosirkulyasiya şəbəkəsinin keçiriciliyində,

humoral tnzimin trofik v mdaf funksiyalarının sinir-trofiki nzartində, immun, allergik reaksiyaların icrasında mhm hmiyytli tosqun hceyrlərin (toxuma bazofillrinin) selektiv histokimyvi tdqiqində, qanaxma il fsadlaşmamış xstlər il nisbtd, bu hceyrlərin sıxlığı hm xora dibində, hm d nisbi uzaq sahlərd kskin ykslmışdir.

Nticlər. Qanaxma il fsadlaşmış xstlərd periferik qan nmunlərində CD25-pozitiv hceyrlərin, TLA, tosqun hceyrlərin (toxuma bazofillrinin) sıxlığının kskin artımı xoradan residiv qanaxma ehtimalını artırır.

OBSRUKTİV DEFEKASIYA SİNDROMUNDA DEFEKOQRAFIYA MÜAYİNƏSİNİN ROLU

Qasimov Nazim, Səfiyeva Aynur, Əliyev Tağı

*Ə.Əliyev adına ADHTİ Ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrası və Mərkəzi Gömrük
Hospitalı*

Qəbizlik son illərdə cərrahiyyə və gastroenterologiyada aktual və həll edilməsi mürəkkəb olan bir problemdir. Dünya əhalisinin 2%-20% qədər populyasiyasında bu problemə rast gəlinir və aparılan tədqiqat işləri hələ də problemin tam şəkildə həll olunması üçün yetərli deyildir. Qəbizlik yoğun bağırsağ tranzitinə və obsruktiv defekasiya sindromuna (ODS) bağlı olaraq 3 qrupda təsnifatlandırılır: kolonun inersiyası, obstruktiv defekasiya sindromu və funksional qəbizlik

Məqsəd: ODS olan xəstələrdə defekoqrafiya müayinəsinin rolunu dəyərləndirməkdir.

Tədqiqatın metodu: Mərkəzi Gömrük Hospitalında 2013-2024-ci illərdə qəbizlik, ağrılı və natamam defekasiya, aralıq nahiyədə ağrıların olması, defekasiyanın əl yardımı ilə idarə olunması şikayətləri ilə müraciət edən 75 xəstəyə rentgen- defekoqrafiya icra olunmuşdur. Xəstələrin 25-i kişi, 50-i qadındır. Xəstələr arasında yaş qrupu 20-65 yaş arasındadır. Xəstəyə sol lateral vəziyyətdə 180-210 ml həcmində nişasta+barium qarışığı yeridilərək defekoqrafiya rentgen nəzarəti altında aparılmışdır.

Nəticə: Müayinə zamanı enterosele - 1 xəstədə, sigmoidosele - 5 xəstədə, anal stenoz - 3 xəstədə, megarektum - 1 xəstədə, rektal prolaps – 6 xəstədə (tam rektal prolaps, parsial rektal prolaps), çanaq dibi əzələlərinin disfunksiyası - 10 xəstədə, anal sfinkter yetməzliyi - 5 xəstədə, anal kanalın deformasiyası - 1 xəstədə, rektosele - 33 xəstədə müəyyən edilmişdir. Normal görüntülənmə - 10 xəstədə müşahidə edilmişdir.

Müzakirə: Qəbizlik şikayətləri ilə müraciət edən xəstələrin diaqnostikasında defekoqrafiya tətbiq olunan ən sadə, az invaziv bir metoddur. Həmçinin ODS zamanı defekoqrafiya səbəbin aşkarlanmasında faydalı və informativ bir üsuldür. Bu işə düzgün müalicənin başlangıcıdır.

УСПЕШНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЭХИНОКОККОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОБОИХ ЛЕГКИХ

Р.Керимов, Р.Гулиев, Б.Байрамов, М.Насирли

Отделение торакальной хирургии НИИЛЗ

Эхинококкоз легких – глистная инвазия, характеризующаяся формированием паразитарных кист в легочной ткани. При отсутствии осложнений патология в течение многих лет может протекать бессимптомно или ее выявляют случайно при профилактическом медицинском обследовании.

Возбудитель болезни – ленточный червь эхинококк (*Echinococcus granulosus*), находящийся на стадии личинки. Заражение человека происходит при тесном контакте с собаками или сельскохозяйственными животными – во время стрижки, дойки, ухода за шерстью. Также яйца гельминтов могут попасть в организм при употреблении сырой воды, невымытых овощей и зелени. Очень редко они проникают при вдыхании пыли во время заготовки сена и проведении других сельскохозяйственных работ. Личинки, попавшие в организм, в частности в кишечник с током крови, распространяются по всему организму, чаще всего в печень, реже в легкие, сердце мозг и другие органы, где и начинают созревать.

В НИИЛЗ обратилась больная Ф. 24 лет с жалобами на боль в грудной клетке, кровохарканье, повышение температуры до фебрильных цифр, одышку при физической нагрузке, снижение аппетита, слабость, быструю утомляемость, кашель. Болеет в течение нескольких месяцев. За медицинской помощью не обращалась. В связи с ухудшением состояния обратилась к врачу по месту жительства и направлена в НИИЛЗ.

В стационаре больной выполнено стандартное обследование, включающее рентгенографию и компьютерную томографию грудной клетки, ЕКГ, функцию внешнего дыхания, лабораторные анализы. На КТ выявлено множественное поражение обоих легких с вовлечением в процесс верхней и нижней долей левого легкого (7 кист размерами от 7.3 x 6.5 до 1.5 x 2.0 см) и поражением всех трех долей правого легкого (12 кист размерами от 1.5x2.0 до 5.0x6.0 см).

В литературе по оперативному лечению эхинококка легких рекомендуют выполнять повторную операцию через 3-4 месяца. Учитывая большие размеры эхинококковых кист левого легкого и большой вероятностью их разрыва при даче эндотрахеального наркоза и обсеменением других отделов, а также молодой возраст пациентки, было принято решение выполнить оба оперативных вмешательства сначала слева, а после нормализации состояния, выполнить правостороннюю торакотомия.

Принимая во внимание более крупные размеры кист в правом легком и большей вероятности разрыва, выполнение первого вмешательства решено провести на левом легком.

После проведения соответствующей предоперационной подготовки 09.12.2024 пациентке была выполнена левосторонняя переднебоковая торакотомия по стандартной методике со вскрытием полостей кист, эвакуацией содержимого и последующим ушиванием бронхов и капитонажем полостей. Операция завершена дренированием плевральной полости двумя дренажами. Послеоперационный период протекал без осложнений, операционная рана зажила первичным натяжением. Больная оставалась в стационаре.

После нормализации состояния через 3 недели пациентка была подготовлена для повторной операции. 25.12.24 – произведено оперативное вмешательство на правом легком с хорошим результатом. Через 10 дней с выздоровлением пациентка выписана на амбулаторное лечение под наблюдение хирурга и инфекциониста по месту жительства.

MODERN STRATEGY FOR SURGICAL TREATMENT OF PITUITARY ADENOMAS: CHALLENGES, COMPLICATIONS, INNOVATIONS

Stepanova O.O., Tarasova O.O., Danylchenko S.I.

Kherson State University, Kherson, Ukraine

Pituitary adenomas are common tumors of the central nervous system, accounting for up to 15% of all intracranial neoplasms. The transsphenoidal approach is the primary method for their surgical treatment. However, anatomical complexities, variability in hormonal activity, risks of complications, and the need to achieve complete or biochemical remission create new clinical challenges [1, 2]. This paper summarizes current data on the difficulties associated with pituitary adenoma surgery, typical complications, and innovative solutions that are changing approaches to surgical treatment [3].

The aim of this work was to summarize the current complications, technical and clinical challenges of transsphenoidal surgery for pituitary adenomas, and to analyze innovative approaches to improve outcomes.

Results. Key challenges of this disease include tumor invasiveness (especially growth into the cavernous sinus), complicating the achievement of total resection; hormonally active forms require achieving not only morphological but also biochemical remission; calcified tumors and giant adenomas increase the duration and risk of intervention; uncertainty in the complexity of the operation complicates preoperative planning; uneven surgical expertise in different centers leads to variability in results [1, 2].

The frequency of complications in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas is:

- CSF leak - in 5–10% of cases; associated with large tumors, intraoperative trauma ([1, 3].
- ICA injury - <1%, but requires urgent angiographic intervention [4].
- Diabetes insipidus - in 21.3% of patients; more common with large tumors, CSF leak, significant blood loss [6].
- SIADH - 7.4%, associated with trauma to the hypothalamic-pituitary region [5].
- Hypopituitarism - 3.6–6.7%, especially with resection of invasive forms [6].

Several scientists have investigated the factors of successful treatment of pituitary adenomas [1, 2]. It was established that cavernous sinus invasion reduces the chance of remission. Tumors with Knosp ≥ 3 have a reduced rate of complete resection (<50%) due to growth into the cavernous sinus. Partial resection in such cases is associated with an increased risk of recurrence and the need for adjuvant treatment (radiotherapy or drug therapy) [2].

Extended resection of the medial wall increases the rate of biochemical remission from 66.7% to 85.7% [6]. In somatotropic adenomas, the rate of biochemical remission after standard TSS is ~66.7%. The use of extended resection of the medial wall of the cavernous sinus increases this figure to 85.7%, without a significant increase in complications.

Corticotropic tumors are often masked but have a high recurrence rate, requiring multi-stage treatment [1].

Giant adenomas are more often associated with residual tumor and recurrence. Tumors >3 cm are more often accompanied by suprasellar extension and visual disturbances. Giant adenomas (>4 cm) almost always require staged resection with visual control. They are more likely to have postoperative pituitary dysfunction. Completeness of resection is better predicted using ML models (AUC up to 0.87) and the modified TRANSSPHER scale [7].

Soft tumor consistency is associated with higher chances of complete resection. Calcified adenomas complicate resection, increase the duration of surgery, and the risk of injury to adjacent structures.

Repeated operations (re-do TSS) have lower resection effectiveness (by 15–25%) due to scar changes and altered anatomy, higher risk of CSF leak, and complications.

Preoperative visual deficits are a prognostic factor for worse outcomes, especially if the optic chiasm has been under compression for a long time.

Innovative technologies are widely used in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas. Raman spectroscopy- accuracy up to 100% in tissue differentiation in situ; reduces the risk of residual tumor. Allows intraoperative real-time differentiation of pituitary tissue, adenomas, optic chiasm, dura mater. It has the potential to replace traditional methods of tumor margin verification, which is especially valuable in invasive or poorly demarcated adenomas [8]. Morphometric analysis of the visual pathway- predicts the degree of visual deficits.

XGBoost, Random Forest algorithms trained on large datasets allow predicting the probability of GTR (complete resection) before surgery with accuracy (AUC) 0.85–0.87. Parameters included in the models: tumor size, Knosp invasion, tumor consistency, previous operations, adenoma type. They help the surgeon choose the optimal approach and warn the patient about possible risks.

Modified TRANSSPHER scale. Includes parameters: tumor volume, suprasellar extension, cavernous invasion, degree of calcification, consistency. Better correlation with surgical complexity compared to standard scales [7].

Hybrid endoscopic-microscopic technique- effective, with lower costs. Combines the accuracy of microscopic visualization with the wide view of endoscopy. Allows avoiding a fully invasive approach while reducing the cost and duration of the intervention [1].

Intraoperative imaging and neuronavigation. Modern imaging systems (iMRI, navigation cameras) allow detecting residual tumor during surgery. Reduce the risk of repeated interventions and residual tumor mass [1].

Adjuvant CyberKnife therapy. Used for residual hormonally active adenomas. Shows complete hormonal remission in 50.2%, partial in 38.8%, especially effective in prolactinomas resistant to dopamine agonists.

Organizational factors: Centers with >25 operations/year achieve better results: complete resection in 53.1% vs. 47.7%, fewer complications (20.4% vs. 24%).

• Multidisciplinary teams reduce the frequency of permanent ADH deficiency from 8.4% to 2.7%.

Conclusions. Surgery of pituitary adenomas requires a comprehensive approach: from objective preoperative assessment of complexity to individualized surgical tactics. The introduction of technologies- spectroscopy, artificial intelligence, advanced resection techniques- reduces complications and increases the likelihood of complete remission. Coordinated work of a multidisciplinary team in a specialized center is the key to safety and effectiveness of treatment.

References

1. Simander G, Eriksson PO, Virola S, Lindvall P, Koskinen LD. Complications following endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary adenoma-special focus on intrasellar pressure. *Acta Neurochir (Wien)*. 2025 Mar 19;167(1):83. doi: 10.1007/s00701-025-06495-7
2. Paja M, Soto A, Hanzu FA, Guerrero-Pérez F, Cámara R, Moure D, et al. Outcomes of transsphenoidal surgery for pituitary adenomas in Spain: a retrospective multicenter study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2025 Feb 21; 16:1529418. doi: 10.3389/fendo.2025.1529418
3. Alkayed NJ, Birks EK, Hudetz AG, Roman RJ, Henderson L, Harder DR. Inhibition of brain P-450 arachidonic acid epoxygenase decreases baseline cerebral blood flow. *Am J Physiol*. 1996 Oct;271(4 Pt 2):H1541-6. doi: 10.1152/ajpheart.1996.271.4.H1541
4. Sugiyama N, Tsutsumi S, Hashizume A, Murofushi K, Ueno H, Ishii H. Unexpected internal carotid artery injury during endoscopic transsphenoidal surgery. *Surg Neurol Int*. 2025 Feb 28;16:74. doi: 10.25259/SNI_912_2024
5. Petito G, Hu A, Zhang G, Min S, Tripathi SH, Kumar A, et al. Risk Factors for Development of Diabetes Insipidus and Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion after Transsphenoidal Resection of Pituitary Adenoma. *J Neurol Surg B Skull Base*. 2024 Feb 2;86(1):39-45. doi: 10.1055/a-2235-7419
6. Tian L, Liu M, Luo M, Du X, Gu J, Sheng Z, et al. Extended resection of cavernous sinus medial wall improves remission rates in somatotroph-pituitary neuroendocrine tumors: a strategy to inspect anatomical interface. *World Neurosurg*. 2025 Mar 8:123883. doi: 10.1016/j.wneu.2025.123883.
7. Fiore G, Bertani GA, Baldeweg SE, Borg A, Conte G, Dorward N, et al. Reappraising prediction of surgical complexity of non-functioning pituitary adenomas after transsphenoidal surgery: the modified TRANSSPHER grade. *Pituitary*. 2025 Feb 3;28(1):26. doi: 10.1007/s11102-024-01495-9
8. Blaquez-Yeste V, Janelle F, Tran T, Ember K, Sheehy G, Dallaire F, et al. Development and preclinical evaluation of an endonasal Raman spectroscopy probe for transsphenoidal pituitary adenoma surgery. *J Biomed Opt*. 2025 Mar;30(3):035004. doi: 10.1117/1.JBO.30.3.035004

EFFERENT TERAPİYA METODLARININ AŞAĞI ƏTRAFLARIN ATERSKLEROZ MƏNŞƏLİ KRİTİK İŞEMİYASININ KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏKİ ROLU

Əhmədov M.B., Abışov N.S., Kosayev C.B.

*M.A.Topçubaşov ad. ECM. (Ekstrakorporal detoksikasiya və
Damar cərrahliyi şöbələri)*

Son 50-60 ildə ürək-damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı öz birinciliyini saxlamaqdadır ki, bunların da arasında aşağı ətraf arteriyalarının ateroskleroza 20% təşkil edir. Tədqiqatın məqsədi- a/ətrafların ateroskleroz mənşəli kritik işemiyası(AƏKİ) zamanı meydana çıxan patogenetik pozğunluqları-müalicə kompleksinə(medikamentoz və cərrahi) efferent terapiya(ET) metodlarını daxil edərək, yaxşılaşdırmaq.

Materiallar və metodlar: 70 nəfərlik nəzarət qrupuna ancaq ənənəvi müalicə(ƏM) aparılmış, 180 xəstədən ibarət əsas qrupdakıların hamısına ƏM ilə yanaşı plazmaferez(PF),bunlardan irinli-nekrotik xorası olan 100-xəstədən 74 isə, həm də autoqanın ultrabənövşəyi şüalandırılması (UBŞ) və 26 ozonlaşdırma (Oz) əməliyyatları icra edilmişdir:- PF 2-3 gündən bir,700-1200 plazma eksfuziya etməklə, 3-5 seans; UBŞ isə gündəlik olmaqla 5-10 seans, hemo-Oz terapiya da 10 seans qədər olmaqla gündəlik aparılmış, əməliyyatların sayı, tezliyi və kombinasiyası AƏKİ dərəcəsinə görə müəyyənləşdirilmişdir. Müalicənin gedişi və nəticələri klinik-laborator (endogen intoksikasiya, immunoloji, hemoreoloji və s.) və funksional(doplerografiya, reovazografiya, topuq-bazu indeksi, oksigenin porsial təzyiqi- $TcpO_2$) müayinələrin dinamik olaraq öyrənilməsi və müşahidəsi ilə qiymətləndirilmişdir. Belə ki, nəzarət qrupu(nq.) ilə müqayisədə əsas qrupun(əq.) nəticələri bütün parametrlər üzrə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır: - xolesterin və onun fraksiyalarında (triqliseridlər- nq $3,1\pm 0,8$, əq- $2,1\pm 0,4$ ($p<0,01$); aşağı sıxlıqlı lipidlər:-nq- $3,3\pm 0,2$, əq- $2,0\pm 0,7$ ($p<0,05$) və çox aşağı sıxlıqlı lipidlər:- nq- $1,5\pm 0,3$, əq- $0,8\pm 0,2$ ($p<0,05$) azalmış (xilyoz plazma normal görüntü almış); intoksikasiya əlamətləri (plazmanın bulanıqlığı, lipidlərin peroksid oksidləşməsi, EÇS, SRP, leykositoz, orta ölçülü molekullar, və s.) aradan qaldırılmış; - bir qayda olaraq bütün xəstələrdə qanın laxtalanma sistemi yaxşılaşmışdır ki,bu da protrombin indeksi, hematokrit və fibrinogenin azalması, fibrinolitik aktivliyin və formalı elementlərin deformabelliyyətinin artması, aqreqasiya və adgeziyasının isə azalması, laxtalanma müddətinin uzanması və s. ilə müşahidə edilmişdir; mikrosirkulyator qan dovranı əsas qrupda $12,3\pm 1,4$ mm.pt.ct. ($p=0,007$), nəzarət qrupunda - $5,9\pm 2,9$ mm.pt.ct. ($p=0,101$) artmış; bazu-topuq indeksi- uyğun olaraq $0,32\pm 0,15$ ($p=0,073$), $//0,1\pm 0,18$ ($p=0,452$)// və əsas qrupdakı işemiyalı ayaqda oksigenin transkutan parsial təzyiqi ($TcpO_2$) - 39,5%, nəzarət qrupunda isə 18%.artmışdır. Nəticədə- çarpayı günləri orta hesabla 10-15 gün qısalmış, dərman qəbuluna ehtiyac 2 dəfə ($P<0,05$), “böyük” və “kiçik” amputasiyaların sayı isə 2 dəfədən çox azalmışdır($P< 0,01$).

YÜKSƏK CƏRRAHİ VƏ ANESTEZIOLOJİ RİSKLİ VENOZ XORASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ ENDOVENOZ LAZER ABLASIYANIN NƏTİCƏLƏRİ

Fəttah-Pur V.Ə., Qasimov N.A., Əliyev T.M., Əkbərova İ.K.

*Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrası*

Aktuallıq: Son illər ərzində dərc edilmiş ədəbiyyat nümunələrində aşağı ətrafların xroniki venoz çatışmazlığı və varikoz xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrin sayının artması, xəstəliyin müxtəlif fəsadları, xüsusən də venoz xoralar səbəbindən əmək qabiliyyəti və həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsi bu problemin aktuallığını vurğulayır. Yüksək cərrahi və anestezioloji riskli venoz xora ilə fəsadlaşan varikozlu xəstələrdə endovenoz lazer ablasiya əməliyyatlarının (EVLA) tətbiqi ilə əlaqədar məlumatlar ədəbiyyatda azdır. Mövcud durum bu sahədə yeni araşdırmaların aparılmasını vacib edir.

Məqsəd: Məqsəd, yüksək cərrahi və anestezioloji riskli xəstə populyasiyasında bu metodun təhlükəsizliyini və yara sağalması baxımından effektivliyini qiymətləndirmək olmuşdur.

Metod: Beş il ərzində (2018-2023 illərdə) yüksək cərrahi və anestezioloji riskli, venaların varikoz genişlənməsi və aktiv venoz xorası olan 98 xəstədə tərəfimizdən EVLA icra edilmişdir. Bu tədqiqat işində varikoz xəstəliyi və aktiv venoz xorası olan (CEAP üzrə C6 klinik sinif) və EVLA icra edilmiş (1470 nm dalğa uzunluğu, ikili halqa texnologiyasına malik lazer fiberlər istifadə etməklə) xəstələr retrospektiv təhlil edilmişdir. Yanaşı olaraq 98 xəstədə arterial hipertoniya, 67 xəstədə şəkərli diabet, 83 xəstədə piylənmə (orta BKİ=39,7 təşkil etmişdir) müşahidə edilmişdir. 38 xəstədə koronar angioplastika icra edilmiş, 34 xəstədə isə sol mədəciyin atım fraksiyası normadan az olmuşdur. Cərrahi müdaxilə əməliyyat otağında tumessent anesteziya ilə və ambulator qaydada həyata keçirilmişdir. Bütün xəstələr əməliyyatdan sonrakı dövrdə 2-ci sinif elastik kompressiya almış, ehtiyac olduqda venoz xoralar cərrahi işlənmiş, neqativ təzyiq yara terapiyası (NTYT) tətbiq edilmiş, topikal olaraq hipoxlorit turşusu ilə müalicə aparılmışdır. Bütün xəstələrə QOL SF36 sorğusu əsasında həyat keyfiyyəti dəyərləndirilmişdir.

Nəticələr: EVLA proseduru ilə birgə aparılmış müalicə tədbirləri 100% uğurlu nəticə vermişdir. Yaraların sağalma müddəti 1-5 aya qədər müddətdə 100% olmuş, 18 aylıq izləmə müddətində isə venoz xoranın residiv halları 4,08% təşkil etmişdir. QOL SF36 sorğusu zamanı müalicə olunan bütün xəstələrdə həyat keyfiyyətində əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə edilmişdir.

Yekun: EVLA venoz reflüksün aradan qaldırılmasında, xüsusilə yüksək cərrahi və anestezioloji riskli xroniki venoz xorası olan xəstələrdə təhlükəsiz və yüksək effektiv bir müalicə metodu kimi təsdiqlənir. Bu üsul sağalma müddətini və venoz xoraların təkrarlanma ehtimalını azaltmaqla, həyat keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

PERSPECTIVES ON DETERMINING THE ROLE OF GENE FACTORS AND GUT MICROBIOTA IN THE DEVELOPMENT OF GALLSTONE DISEASE

Isaev H.B.

Academician M.A. Topchibashev Scientific Center of Surgery

According to the literature, an excess of cholesterol or a deficiency of bile acids increases the likelihood of gallstone formation (2). On the other hand, genetic factors account for 25% of the phenotypic variation in gallstone disease (3). Researchers particularly highlight the intestinal compartment of the enterohepatic circulation in the pathogenesis of gallstone disease (4). Variations in sequences affecting the amount of cholesterol secreted into bile or the cholesterol-to-bile acid ratio likely contribute to gallstone formation. However, the impact of the gut microbiota, particularly in the ileum, on the enterohepatic circulation of bile acids remains unresolved (5). Bile salts, which are steroid-containing compounds, are synthesized in hepatocytes and are categorized as primary or secondary bile salts. Primary bile salts (cholate and chenodeoxycholate), after conjugation with glycine (or taurine), are converted into water-soluble bile acids that enter the intestinal lumen as components of bile. Normally, bile contains 40% cholate, 40% chenodeoxycholate, and 20% deoxycholate. These ratios are achievable only under the following conditions: 1) Transformation of primary bile salts under the influence of gut microbiota; 2) Reabsorption of secondary bile acids. To maintain these biochemical and morphological processes, the key factors include the microbial composition of the intestinal lumen, the ability to reabsorb bile salts, and the intestinal evacuatory function. Aging is accompanied by changes in gut microbiota composition, leading to alterations in biochemical processes involving bile salts. In our opinion, the pathogenesis of certain diseases (gallstone disease, hypertension, cardiovascular diseases, etc.) is associated with these changes. Experimental and clinical studies in this area are promising and significant. In our view, the initial focus should be on addressing the following questions:

1. How does the microbial composition of the intestinal lumen change in patients with gallstone disease?
2. How do bile salt ratios change in gallstone disease, and is there a correlational dependence on the composition of the gut microbiota?

References

1. Portincasa, P., Moschetta, A. & Palasciano, G. Cholesterol gallstone disease. *Lancet* 368, 230–239 (2006).
2. Admirand, W. H. & Small, D. M. The physicochemical basis of cholesterol gallstone formation in man. *J. Clin. Invest.* 47, 1043 (1968).

3. Katsika, D. et al. Genetic and environmental influences on symptomatic gallstone disease: A Swedish study of 43,141 twin pairs. *Hepatology* 41, 1138–1143 (2005).
4. Stender, S., Frikke-Schmidt, R., Benn, M., Nordestgaard, B. G. & Tybjærg-Hansen, A. Low-density lipoprotein cholesterol and risk of gallstone disease: A Mendelian randomization study and meta-analyses. *J. Hepatol.* 58, 126–133 (2013).
5. Verdier, J., Luedde, T. & Sellge, G. Biliary Mucosal Barrier and Microbiome. *Visz. Gastrointest. Med. Surg.* 31, 156–161 (2015).

XRONİKİ VENOZ XORALARIN MÜALİCƏSİNDƏ HIPOKLORİT TURŞUSUNUN LOKAL İSTİFADƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİN KONTROL EDİLMƏSİ

Fəttah-Pur V.Ə.¹, Babayev R.M.¹, Əsgərov İ.M.², İsmayılov U.Z.²

¹Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrası; ²İstanbul NS klinikası, İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzi

Giriş: Xroniki venoz xoraların müalicəsi çox vaxt qeyri-adekvat aparılır. Bunun əsas səbəbləri arasında səhv diaqnozun qoyulması, sistemik antibiotiklərin həddindən artıq istifadəsi və kompressiya terapiyasının yetərsiz tətbiqi yer alır. Xroniki venoz çatışmazlıqla əlaqəli staz dermatiti və ona qoşulan infeksiyalaşmış səthi xoralar digər dermatoloji və infeksiyon patologiyalardan (erizipel, selülit, kontakt ekzema, sellülit və s.) fərqləndirilməlidir.

Məqsədlər: Bu tədqiqatın əsas məqsədi aşağıdakı aspektləri qiymətləndirməkdir: Topikal 0.055% hipoxlorit turşusunun (Maturan®) kompression trikotaj ilə istifadəsinin effektivliyini araşdırmaq; Kompression terapiya tətbiq edilmədən topikal hipoxlorit turşusunun təsirini qiymətləndirmək; Sistemik antibiotiklər və lokal antimikrob preparatların venoz xoraların irəliləməsinin qarşısını almaq baxımından effektivliyini müqayisə etmək.

Material ve metod: Bu tədqiqatda dərin venoz reflüksa bağlı inkişaf etmiş staz dermatiti və xroniki venoz xorası olan 48 pasiyent iştirak etmişdir. Bütün xəstələrin klinik mərhələsi homogen olub və CEAP təsnifatı əsasında dəyərləndirilmişdi. Ümumilikdə 32 pasiyentdə kompressiya trikotajı (3-cü sinif) istifadə edilmişdir. Bu qrupda 16 pasiyentdə xoralar yalnız lokal 0,055%-li hipoxlorit turşusu (Maturan®) ilə müalicə edilmiş, 16 pasiyent isə peroral sistemik antibiotik (amoksisillin/klavulanat) ilə müalicə almışdır. 16 pasiyentdə yalnız local Maturan® tətbiq edilmiş, lakin kompressiya terapiyası aparılmamışdır. Tədqiqatın əsas nəticə göstəricisi xoranın sağalma müddəti olmuşdur.

Nəticələr: Lokal hipoxlorit turşusu (Maturan®) tətbiq etməklə lokal müalicənin kompressiya trikotajı ilə istifadəsi (82%) kompressiyasız terapiyadan (62%) daha effektiv olmuşdur. Sistemik antibiotiklərlə müalicə olunan xəstələrdə sağalma faizi (85%) Maturan® istifadə edilən qrupun nəticələrindən statistik baxımdan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməmişdir.

Yekun: Kompressiya terapiyası staz dermatiti olan nahiyədə interstisial limfa mayesinin mobilizasiyası üçün fundamental əhəmiyyətə malikdir. Lokal antiseptik (Maturan) və uyğun yara sarğılarının istifadəsi infeksiyanın qarşısını almaq və xoranın sağalma müddətini qısaltmaq baxımından vacibdir. Sistemik antibiotiklər yalnız sistemik infeksiya hallarında (limfangit, erizipel, sellülit) tətbiq olunmalıdır.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Джамалов Ф.Г.¹, Абдыева Г.Х.¹, Клыджева Ф.В.²

*Азербайджанский Медицинский Университет, Баку, Азербайджан
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени
Азиза Алиева, Баку, Азербайджан*

Введение. Рак прямой кишки среди онкологических больных занимает 4 место. Заболевание примерно в 1,5-2 раза чаще диагностируется у мужчин после сорокалетнего возраста. Хирургический метод остается основным в лечении больных раком прямой кишки. Выполнение орган сберегающих операций на прямой кишке, обеспечив повышение качества жизни больных и улучшение результатов лечения остается важной задачей колопроктологии. Неудовлетворительный результаты брюшно-анальной резекции прямой кишки заставила колопроктологов прибегать к более эффективной в функциональном отношении низкой передней резекции прямой кишки. Выбор хирургического вмешательства зависело от локализации опухоли и стадии заболевания.

Целью нашего исследования являлось применение низкой передней резекции прямой кишки у больных с раком среднеампулярного отдела прямой кишки.

Материалы и методы исследования. За период с декабря 2021 по октябрь 2025 гг., в отделение хирургических болезней III Азербайджанского Медицинского Университета, под нашим наблюдением находились 22 больных в возрасте от 39 до 72 лет. Мужчин было 19, а женщин-3. Всем больным раком прямой кишки провели определение СА- 19-9, было выполнено фиброколоноскопия с биопсией опухоли, эндоректальное ультразвуковое исследование, К/Т малого таза, брюшной и грудной полостях с контрастированием. Операции проводили, соблюдая онкологические принципы. Показания к выполнению низкой передней резекции прямой кишки ограничивали в зависимости от размеров, глубины инвазии опухоли и наличия регионарных лимфатических узлов. Отдаленные результаты проводили в течение 4-6 месяцев.

Результаты и обсуждения. При низкой передней резекции выполняют полную мобилизацию прямой кишки и пересекают обе латеральные связки. Анастомоз формируется ниже передней складки брюшины. У 10 больных наблюдался опухоль, нижний край которой расположен на 7-10 см от заднего прохода. Этим пациентам уровень пересечения кишки определяли, отступая на 3-4 см дистальнее пальпируемых границ новообразования. Низкая передняя резекция планирует отсечение мобилизованного комплекса, прямая кишка является субтотально резецированной и мезоректальная клетчатка полностью удаленной и на уровне мышцы, поднимающей задний проход, накладывали анастомоз между сигмовидной кишкой и хирургическим анальным каналом. У 12 больных при стадии T₃₋₄ N₀₋₂ M₀ было выполнено низкая

передняя резекция с надлеваторным расположением анастомоза. После удаления мезоректальной клетчатки локорегионарных рецидивов не наблюдалось. По данным Г.И.Воробьева и соавт. при «высокой» передней резекции, при котором часть мезоректума остается не удаленным наблюдается рецидивы. При этом субстратом для рецидива (помимо регионарных лимфатических узлов) является мезоректальная клетчатка.

Заключение. Выполнения данного хирургического метода лечения как операцию выбора у пациентов с раком среднеампулярного отдела прямой кишки дает возможность повышению качества жизни больных и улучшению результатов лечения.

**OSTEOARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ NAFTALAN APPLİKASIYASININ
AKUSTİK-ZƏRBƏ DALĞALARI İLƏ BİRLİKDƏ EFFEKTİVLİYİ**

**Hüseynov N.İ.¹, Məmmədova N.Y.², Mehdiyev P.S.¹, Əhmədova N.M.¹,
Əliyeva Z.Q.¹, Əkbərov A.M.³**

*Fizioterapiya və Tibbi Reabilitasiya Kafedrası¹; ADHTİ Terapiya Kafedrası²,
Travmatologiya və Ortopediya Kafedrası³*

Məqsəd: Osteoartritli xəstələrdə yeni fizioterapevtik müalicə və reabilitasiya üsullarının işlənib hazırlanması.

Material və metod: Osteoartritlə olan 86 xəstədə fizioterapevtik müalicə və reabilitasiya tədbirləri həyata keçirilmişdir. Təyin olunan müalicə üsulundan asılı olaraq, xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür:

I qrup-əsas qrup (n=49) xəstələrin zədələnmiş oynaqlarına naftalan applikasiyası, akustik-zərbə dalğaları, müalicə gimnastikası, masaj; II qrup (n=37) xəstələrin zədələnmiş oynaqlarına isə naftalan applikasiyası, müalicə gimnastikası və masaj təyin olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər 2 qrup xəstələr fizioterapevtik müalicə kursu dövründə iltihab əleyhinə qeyri-steroidli preparatlar (Aceclofenac stabil dozada -200 mg/s) qəbul etmişlər. Naftalan applikasiyası 37-38° temperaturda, hər gün 15-20 dəq. müddətində zədələnmiş oynaqlara təyin edilmişdir. Müalicə kursu 15 prosedur təşkil etmişdir. Osteoartritli xəstələrin zədələnmiş oynaqlara akustik-zərbə dalğaları “ShockMed” (İtaliya) aparatı vasitəsi ilə aparılmışdır. Prosedur həftədə 2 dəfə olmaqla, 5-8 dəq. müddətində aparılmışdır. Müalicə kursu 3-5 seans təşkil edir. Reabilitasiya tədbirləri və masaj müvafiq qaydalara əsasən aparılmışdır.

Fizioterapevtik müalicənin oynaq sindromuna təsiri, müalicədən əvvəl və sonra kliniki (oynaqalarda ağrı sindromu, şişkinlik, hərəkət amplitudası) və laborator (EÇS, CRP, immunoqlobulin) göstəricilərin dinamikasına əsasən öyrənilmişdir.

Nəticə: Müayinənin nəticələri hər 2 qrup xəstələrdə müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Belə ki, I qrup xəstələrin zədələnmiş oynaqlarında ağrı sindromu-82%, şişkinlik-78% azalmış, hərəkət amplitudası isə 74% genişlənmişdir. II qrup xəstələrdə isə bu göstəricilər müvafiq olaraq – 68%; 63% və 54% təşkil etmişdir.

Yekun: Tədqiqat nəticəsində, osteoartritli xəstələrdə naftalan applikasiyasının akustik-zərbə dalğaları, müalicə gimnastikası və masajla birlikdə kompleks fizioterapevtik müalicə üsulu və reabilitasiya tədbirləri işlənib hazırlanmış və müalicəyə göstərişlər dəqiqləşdirilmişdir.

ŞƏKƏRLİ DİABETİN XRONİK ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ KLİNİK-BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Alməmmədov F.Ç.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ailə təbabəti kafedrası, Bakı Azərbaycan

Giriş. Xronik ürək çatışmazlığı (XÜÇ) olan xəstələrdə şəkərli diabet (ŞD) yanaşı patologiya kimi xəstəliyin klinik gedişini ağırlaşdıran, metabolik və hemodinamik sabitliyi pozan əsas amillərdən biridir. Hər iki patologiyanın birgə mövcudluğu ürək əzələsində enerji mübadiləsinin pozulmasına, iltihabi reaksiyaların güclənməsinə və endotel disfunksiyasına səbəb olur.

Tədqiqatın məqsədi XÜÇ xəstələrdə şəkərli diabetin bir sıra biokimyəvi, metabolik və iltihabi markerlərə təsirinin öyrənilməsidir.

Material və metodlar. Tədqiqat işində 30-89 yaş hədlərində ($61,5 \pm 0,7$ yaş) 219 nəfər XÜÇ olan xəstənin qan nümunələri analiz olunmuşdur. Bu xəstələrin 105 nəfərində II tip ŞD aşkar edilmişdir. Kontrol qrupuna 51 nəfər ($54,3 \pm 0,5$ yaş) praktik sağlam şəxslər daxil edilmişdir. Tədqiqata atım fraksiyası (AF) azalmış xəstələrlə (HFrEF) daxil edilmişdir, yəni bu xəstələrdə miokardın yığılma qabiliyyəti zəifləmişdir ($AF < 40\%$). Tədqiqata daxil olan xəstələrin qan serumunda sistatin C, D vitamini, İL-6, İL-18, FGF-23, endotelin-1 və qalektin-3-ün konsentrasiyası immunoferment üsulu ilə analiz olunmuşdur.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Aparılan analizlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ŞD olan xəstələrin qanında qlükozanın səviyyəsi (Me = 186,7; Q1–Q3: 152,4–259,3) ŞD olmayan xəstələrdəkinə (Me = 98,0; Q1–Q3: 89,5–116,4; $p < 0,001$) nisbətən 90,6% əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur, Bu fərq qlükoza metabolizminin pozulması və insulin müqavimətinin güclənməsi ilə izah olunur.

Eyni zamanda, sistatin C (Me = 1,17; Q1–Q3: 0,98–1,35) və İL-6 (Me = 4,5; Q1–Q3: 3,8–5,3) səviyyələrinin ŞD olan xəstələrdə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olması ($p < 0,001$) bu pasiyentlərdə həm böyrək perfuziyasının azalmasını, həm də sistemli iltihab reaksiyalarının aktivləşməsini göstərir. İL-6-nin yüksəlməsi miokardın struktur və funksional remodelləşməsi ilə əlaqələndirilir və bu, XÜÇ-ün gedişini daha ağırlaşdırır. Bundan əlavə, İL-18 (Me = 424,0; Q1–Q3: 368,0–512,0), FGF-23 (Me = 55,6; Q1–Q3: 50,5–64,7), endotelin-1 (Me = 11,9; Q1–Q3: 10,8–13,4) və qalektin-3 (Me = 16,5; Q1–Q3: 15,1–19,3) səviyyələri də ŞD xəstələrdə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur ($p < 0,05$). Bu biomarkerlərin artması miokardda fibroz proseslərin aktivləşməsi, damar tonusunun dəyişməsi və oksidləşdirici stressin güclənməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə, qalektin-3 və FGF-23 göstəriciləri ürək-damar sistemində remodelləşmə və proqnostik riskin qiymətləndirilməsi üçün klinik əhəmiyyət daşıyır. Əksinə, D vitamini səviyyəsi ŞD olan xəstələrdə azalmışdır (Me = 23,0; Q1–Q3: 15,0–30,0) və ŞD olmayanlarda bu göstərici 14,8% daha yüksək olmuşdur (Me = 27,0; Q1–Q3: 17,0–37,0; $p = 0,003$). D vitamininin aşağı səviyyəsi insulin

sekresiyasının pozulması, iltihab mediatorlarının artması və miokardın enerji balansının zəifləməsi ilə izah olunur. Bu da öz növbəsində ürək çatışmazlığının daha progressiv gedişinə şərait yaradır. Atım fraksiyası (AF) göstəriciləri qruplar arasında statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərq göstərməmişdir, lakin ŞD olan xəstələrdə orta göstəricilərin bir qədər aşağı olması miokardın subklinik disfunksiyasını göstərə bilər. Göründüyü kimi, ŞD xronik ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə xəstəliyin proqnozunu mənfi istiqamətdə dəyişdirir, sistemik iltihab göstəricilərini artırır və metabolik pozğunluqları dərinləşdirir. Bu proseslər oksidləşdirici stressin artması, kapilyar perfuziyanın azalması, miokarda fibroz və apoptotik dəyişikliklərin dərinləşməsi ilə müşayiət olunur.

Yekun. Beləliklə, əldə edilən nəticələr göstərir ki, XÜÇ xəstələrində şəkərli diabetin yanaşı olması metabolik, iltihabi və endotel disfunksiyası ilə müşayiət olunan daha ağır klinik gedişə səbəb olur. Belə pasiyentlərdə erkən mərhələdə qlükoza nəzarətinin gücləndirilməsi, D vitamini səviyyəsinin normallaşdırılması və iltihabəleyhinə müalicənin tətbiqi klinik nəticələrin yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər.

Açar sözlər: xronik ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet, D vitamini, interleykinlər, endotelin-1, qalektin-3, FGF-23, sistatin C.

KARDİORENAL SİNDROMUN PATOFİOLOGİYASINDA İLTİHAB SİTOKİNLƏRİNİN (İL-6, İL-18, TNF) ROLU

Alməmmədov F.Ç.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ailə təbabəti kafedrası, Bakı

Giriş. Kardiorenal sindrom (KRS) — ürək və böyrəklərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində hər iki orqanın struktur və funksional pozğunluğuna səbəb olan kompleks klinik haldır. Bu sindromun patofiziologiyası çoxşaxəlidir və iltihab prosesləri, xüsusilə də sitokinlərin aktivləşməsi mərkəzi rol oynayır. İnterleykin-6 (İL-6), interleykin-18 (İL-18) və tumor nekroz faktoru-alfa (TNF- α) kimi iltihabi sitokinlər, həm ürək, həm də böyrək toxumalarında zədələnməyə səbəb olur.

Tədqiqat işin məqsədi kardiorenal sindromun patofiziologiyasında iltihab sitokinlərinin (İL-6, İL-18, TNF- α) rolunun öyrənilməsidir.

Material və metodlar. Tədqiqat işində 200 nəfər KRS diaqnozu qoyulmuş xəstənin qan serumunda İL-6, İL-18 və TNF- α sitokinlərinin konsentrasiyası “Vector Best” firmasına məxsus reaktiv dəstinin köməkliliyi ilə immunoferment üsulu ilə analiz edilmişdir. Kontrol qrupuna 51 nəfər praktik sağlam şəxslər daxil edilmişdir.

Nəticələr. Tədqiqat işində KRS olan xəstələrin qan serumunda İL-6, İL-18 və TNF- α sitokinlərinin konsentrasiyasının əhəmiyyətli dərəcədə artması müəyyən edilmişdir. Bu artım İL-6 ($9,67 \pm 1,2$ pq/ml; kontrol- $2,26 \pm 0,12$ pq/ml) üçün – 4,3 dəfə ($p < 0,001$), İL-18 ($732,9 \pm 12,8$ pq/ml; kontrol- 197 pq/ml) üçün – 3,7 dəfə ($p < 0,001$); TNF- α ($11,47 \pm 2,7$ pq/ml; kontrol - $4,9 \pm 0,54$ pq/ml)) üçün – 2,3 dəfə ($p = 0,001$) təşkil etmişdir.

İL-6, C-reaktiv proteinin (CRP) sintezini stimullaşdırır, endotel zədələnməsi, fibroz və vazokonstriksiya kimi prosesləri gücləndirir. KRS zamanı İL-6 səviyyəsinin artması sol mədəciyin hipertrofiyası və qlomerulyar skleroz ilə əlaqələndirilir. KRS zamanı İL-18-in səviyyəsinin artması kardiomyositlərin zədələnməsinə və renal tubulus nekroza, angiotensin-II səviyyəsinin artıraraq qan təzyiqinin yüksəlməsinə və renal perfuziyanın azalmasına səbəb olur. TNF- α , ürək toxumasında fibroza, remodelləşməyə və kontraktil funksiyanın, böyrəkdə isə qlomerulyar filtratın azalmasına səbəb olur.

Yekun. Kardiorenal sindrom zamanı sistemli və yerli iltihab cavabı aktivləşir. İL-6, İL-18 və TNF- α kimi sitokinlər həm kardioloji, həm də renal disfunksiyanın ağırlaşmasında mühüm rol oynayır. Gələcək terapeutik yanaşmalarda bu sitokinlərin modulyasiyası xəstəliyin gedişini yavaşlatmaq üçün perspektivli strategiya kimi qiymətləndirilə bilər.

AKSIAL SPONDİLİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ NAFTALAN APLİKASIYASININ VƏ TİBBİ REABİLİTASIYANIN EFEKTİVLİYİ

Hüseynov N.İ.¹, Məmmədova N.Y.², Mehdiyev P.S.¹, Əhmədova N.M.¹, Əliyeva
Z.Q.¹, Əkbərov A.M.³

*Fizioterapiya və Tibbi Reabilitasiya Kafedrası¹;
ADHTİ Terapiya Kafedrası², Travmatologiya və Ortopediya Kafedrası³*

Məqsəd: Aksial spondilitli xəstələrin fizioterapevtik müalicə və reabilitasiyasında naftalan applikasiyasının effektivliyini öyrənmək.

Material və metodlar: Aksial spondilitlə olan 120 xəstədə naftalan applikasiyası istifadə etməklə kompleks fizioterapevtik müalicə və reabilitasiya tədbirləri aparılmışdır. Aparılan müalicə üsulundan asılı olaraq xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür. Hər iki qrup xəstələrə onurğa sütununun bel seqmentinə modulyasiya olunmuş sinusoidal cərəyan, müalicə gimnastikası və masaj təyin edilmişdir. I-qrup (n=70) xəstələrin, onurğa sütununa əlavə olaraq, naftalan applikasiyası təyin edilmişdir. Naftalan applikasiyası 37-38° temperaturda, hər gün 15-20 dəqiqə müddətində onurğa sütununun dorzolumbar nahiyəsinə təyin edilmişdir. Müalicə kursu 15 prosedur təşkil etmişdir. Reabilitasiya tədbirləri xüsusi hərəkətlər kompleksi, masaj isə G5-elektrik masaj aparatı vasitəsilə müvafiq üsullarla aparılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər 2 qrup xəstələr fizioterapevtik müalicə kursu fonunda iltihab əleyhinə qeyri-steroidli preparatlar (Aceclofenac dozada -200 mg/s) qəbul etmişlər. Fizioterapevtik müalicənin oynaq sindromuna təsiri, müalicədən əvvəl və sonra kliniki (onurğa sütununun düz əzələlərinin gərginliyi, ağrı sindromunun dərəcəsi-VAŞ, hərəkət amplitudası) və laborator (EÇS, CRP, ASO) göstəricilərin dinamikasına əsasən öyrənilmişdir.

Nəticə: Aparılan müalicə və reabilitasiya tədbirləri yerli müalicə almayan aksial spondilitli xəstələrlə müqayisə edilmişdir (II qrup n=50). Fizioterapevtik müalicədən sonra xəstələrin böyük əksəriyyətində aydın nəzərə çarpan yaxşılaşma: onurğa sütununda ağrı sindromunun və belin düz əzələsinin gərginliyinin azalması, eyni zamanda, dorzolumbar nahiyədə hərəkət amplitudasının genişlənməsi aşkar edilmişdir. Xəstəliyin kliniki təzahürü, bir qayda olaraq, laborator göstəricilərlə korrelyativ əlaqədə olmuşdur. Belə ki, laborator parametrlərin aktivliyinin azalması II qrup xəstələrlə müqayisədə naftalan applikasiyası alan (I qrup) xəstələrdə daha erkən dövrdə özünü göstərmişdir.

Yekun: Tədqiqat nəticəsində aksial spondilitli xəstələrdə naftalan applikasiyasının modulyasiya olunmuş sinusoidal cərəyan, müalicə gimnastikası və masajla birlikdə kompleks fizioterapevtik müalicə üsulu və reabilitasiya tədbirləri işlənib hazırlanmış və müalicəyə göstərişlər və əks göstərişlər dəqiqləşdirilmişdir.

ZƏRƏRLİ VƏRDIŞLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRDƏ MÜŞTƏRƏK SOMATİK PATOLOGİYALARIN STRUKTURU

Cahangirli C. N.

Odlar Yurdu Universiteti, Təbiət elmləri kafedrası, Bakı

Aktualıq. Zərərli vərdişləri olan xəstələrin orqanizminə zərbə vuran hallardan biri onlarda müştərək somatik patologiyalarının tezliyinin yüksək olmasıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, yer kürəsinin 250 milyon sakini narkomaniyadan əziyyət çəkir [1]. Alkoqolizm də son dərəcə təhlükəli problem olub, millətləri və xalqları məhv edə biləcək bir fenomendir [2].

Tədqiqatın məqsədi. Alkohol aludəçiləri və narkomanlarda yanaşı gedən somatik xəstəliklərin struktur və kəmiyyət göstəricilərinin təyin edilməsi.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata 122 nəfər daxil edilmişdir. Onlar 3 qrupa ayrılmışdır: I qrup (sağlam şəxslər) – 31 nəfər; II qrup (narkomanlar) – 48 nəfər. III qrup (alkohol aludəçiləri) – 43 nəfər.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Narkomanlarda müxtəlif somatik patologiyalar aşkar edildiyi üçün onların strukturu təyin edildi və bu qrupda neyro-psixiatrik patologiyaların üstünlük təşkil etdiyi məlum olmuşdur. 15 (34,9%) nəfərdə pozuntular insult, davranış pozuntuları, əqli zəiflik kimi özünü göstərmişdir. Daha 18,6% halda müxtəlif tənəffüs pozuntuları, məsələn, ağır dərəcəli allaergik rinit, bronzial astma, pnevmoniya, 20,9% mədə-bağırsaq xəstəlikləri qeydə alınmışdır. Narkomanlardan 11,6% endokrin patologiyalar, 9,3% hemolitik hallar, 4,7% ürək-damar xəstəlikləri, 2,3% halda onkoloji xəstəliklər aşkar edilmişdir.

Xəstələrin müxtəlif xəstəlik qruplarına aid paylanması və bu qrupların statistik göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ürək-damar xəstəlikləri 33.3%-i, mədə-bağırsaq xəstəlikləri 27.1%, endokrin xəstəlikləri 20.8% halda qeydə alınmışdır. Neyro-psixiatrik xəstəliklər bu qrupda 16.7% xəstəni təşkil etmiş, orta faiz 5.38% hesablanmış, endokrin və tənəffüs xəstəliklərinə yaxın səviyyədə hesablanmışdır. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri 16.7% xəstəni təşkil etmiş, orta faiz göstəricisi 5.38% olduğu üçün, bu xəstəlik qrupunun payı neyro-psixiatrik xəstəliklər səviyyəsində olmuşdur. Hematolik xəstəliklər 6.3% xəstəni əhatə etmiş və daha az rast gəlinmişdir. Onkoloji xəstəliklər də 6.3% xəstədə aşkar edilmişdir.

Alkohol aludəçilərində də yanaşı gedən patologiyalar tədqiq edildikdə də müəyyən xarakterik cəhətlər məlum olmuşdur. Bu tədqiqat qrupundan olan şəxslərdə daha çox aşkar edilən patologiya ürək-damar xəstəlikləri olmuş, 16 (33,3%) xəstədə qeydə alınmışdır. Lakin bu patologiya narkomanlar arasında çox az qeydə alınmış, cəmi 2 (4,7%) nəfərdə aşkar edilmişdir.

Əksinə narkomanlarda neyro-psixiatrik patologiyalar yüksək həddə - 16,7% rast gəlinmişdir. hemolitik və onkoloji xəstəliklər 6,3% halda müəyyən edilmişdir. Alkohol

aludəçiləri arasında mədə-bağırsaq xəstəlikləri, xüsusilə ağır qaraciyər zədələnmələri üstünlük təşkil etmiş, 27,1% halda aşkar edilmişdir.

Narkomanlar, xüsusən də stimullaşdırıcı maddələrdən (kokain, amfetaminlər) istifadə etdikdə tez-tez ürək xəstəlikləri inkişaf edir: hipertoniya, aritmiya, miokardiyopatiya, miokard infarktı. Bu təhlil xəstələrin ən çox rast gəldiyi xəstəlik qruplarının ürək-damar və mədə-bağırsaq xəstəlikləri olduğunu və onkoloji və hematolik xəstəliklərin nisbətən daha az yayıldığını göstərir.

Alkoqolizm hipertoniya, koronar ürək xəstəliyi, kardiomiopatiya və insult riskini artırır. Alkoholiklər də tez-tez atrial fibrilasiya da daxil olmaqla aritmiya inkişaf etdirir.

Ədəbiyyat

1. Narkomaniya, narkobiznes və ona qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu: metodik vəsait / Tərt. ed. L.Əhmədova; elmi red. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- Əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı, 2019.- 44 s.

2. Кунц В.В. Преступления и алкоголизм // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского общества Чебоксары, 02–03 октября 2020, с.430-4-34

INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY: CURRENT EVIDENCE AND EMERGING TRENDS

Danylchenko Svitlana¹, Shevchenko Alexander², Morozenko Dmytro³, Olena Babkina^{4,5}, Biletska Olga²

¹Kherson State University, Kherson, Ukraine

²Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

³ State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

⁴O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

⁵Kyiv City Clinical Bureau of Forensic Medical Examination, Kyiv, Ukraine Introduction.

In today's medical landscape, digital technologies are leading a transformative wave. Increasing computational power, the development of machine learning algorithms, more accessible sensor devices (wearables), and the spread of mobile applications, virtual reality (VR), and augmented reality (AR) are opening new opportunities in healthcare. The use of artificial intelligence (AI) in physical and occupational therapy is especially important, as it could greatly improve the quality, effectiveness, and accessibility of rehabilitation services. Recent research shows a growing number of studies exploring AI in rehabilitation. For instance, a systematic review by Sumner J. et al. (2023), titled “Artificial intelligence in physical rehabilitation: A systematic review,” analyzed 28 projects applying AI in clinical settings, including mobile apps, robotic systems, gaming platforms, and wearable devices. The review, however, found that the results of clinical interventions were inconsistent. The study by Alsobhi M. et al. (2022), “Physical Therapists' Knowledge and Attitudes Regarding Artificial Intelligence Applications in Health Care and Rehabilitation,” showed that many physical therapists have a positive view of AI, especially younger or less experienced therapists, mainly regarding automating routine tasks and clinical decision support. In research by Demirci O. et al. (2025), “Artificial Intelligence Supported Occupational Therapy Program on Handwriting Skills in Children at Risk for Developmental Coordination Disorder,” it was demonstrated that an AI-supported occupational therapy program significantly improved handwriting in children at risk for motor coordination issues. Similarly, Hao J. et al. (2025), “Artificial Intelligence in Physical Therapy: Evaluating ChatGPT's Role in Clinical Decision Support for Musculoskeletal Care,” showed that a large language model (ChatGPT-4) produces responses that are 80% aligned with clinical practice guidelines for musculoskeletal care, highlighting AI's potential as a support tool for clinical decision-making. These examples show that the topic is highly relevant and has an emerging evidence base. At the same time, the studies reveal that many questions still need answers,

especially concerning long-term effects, overall consistency of results, and ethical and organizational considerations.

Objective. To identify the main areas of application of artificial intelligence in physical therapy and occupational therapy, and to characterize the advantages, limitations, and prospects of its integration into clinical practice.

Results. Artificial intelligence is already beginning to transform the fields of physical therapy and occupational therapy, and this is not merely a “trendy” concept but a tangible tool expected to become more integrated into clinical practice in the coming years. AI has broad applications across various aspects of these therapies. First, it is used for patient assessment and diagnostics. Analyzing movement patterns with video-based and sensor technologies (such as motion capture and wearable devices) enables detection of imbalances, asymmetries, and fall risk prediction. Additionally, AI helps automate the profiling of a patient’s functional status by evaluating strength, endurance, and coordination. Second, AI is actively employed for personalized rehabilitation planning. Algorithms can select optimal exercises, loads, and training frequencies based on data from electronic health records, previous rehabilitation programs, and comorbid conditions. Another promising area is virtual trainers and biofeedback systems. Interactive apps and avatars can correct movements in real time, while AR/VR technologies support cognitive-motor skill recovery. Furthermore, telerehabilitation enables remote monitoring of patient progress, ensuring ongoing therapy. Robotic rehabilitation devices, including exoskeletons and robotic trainers, incorporate AI to adjust resistance, speed, and movement paths. Machine learning can also predict recovery trajectories and tailor the intensity of exercises individually.

Big Data Analysis, Advantages, Limitations, and Future Perspectives of AI in Physical and Occupational Therapy. Artificial intelligence plays a significant role in analyzing large datasets (Big Data), enabling the identification of patterns in patient progress, assessing the effectiveness of various therapeutic methods, and comparing treatment protocols. Equally important is the educational aspect of AI applications. Simulators and training devices for rehabilitation students, as well as intelligent clinical decision support systems, contribute to enhancing professional competence and developing clinical experience in young specialists. Thus, the integration of AI into physical and occupational therapy covers a wide range of areas from diagnostics and program planning to robotic systems and educational platforms, providing a comprehensive approach to patient rehabilitation and professional training. The implementation of AI offers several key advantages. Primarily, it allows for the personalization of rehabilitation programs, creating plans that are highly tailored to each patient’s condition, which improves therapy effectiveness and accelerates functional recovery. Additionally, intelligent systems enable continuous patient monitoring, offering real-time assessment of progress and remote supervision—especially relevant in telerehabilitation. Another major benefit is the ability to predict rehabilitation outcomes, supporting resource planning and optimizing recovery time. AI also streamlines clinicians’ workflows by handling routine assessment tasks, freeing up time for more complex clinical decisions and direct patient interactions. Furthermore, intelligent systems support scientific

research and education by allowing faster data analysis, trend identification, and the development of new rehabilitation protocols.

However, using AI comes with limitations and challenges. Ethical and legal issues are critical, especially regarding medical data confidentiality and obtaining informed consent from patients. The high cost of technologies limits widespread adoption, as not all clinics can afford robotic systems or advanced sensor devices. There is also a risk of overreliance on algorithms, which may diminish the role of clinical expertise and professional judgment. Moreover, AI algorithms often rely on data from specific populations, which can reduce their accuracy when applied to different patient groups. Finally, AI cannot replace the psychosocial support provided by human therapists, which remains a vital part of rehabilitation.

The prospects for AI in physical and occupational therapy are closely tied to the further integration of digital technologies into clinical and educational practices. AI is expected to form the basis of home-based rehabilitation programs, enabling deeper telerehabilitation integration and continuous monitoring of patient progress. The development of biomechanical analytics accessible via smartphones and wearable devices will allow routine assessment of gait patterns and motor activity, opening new possibilities for early detection of impairments and individualized rehabilitation programs.

The synergy of AI with biotechnologies, including biosensors, neurostimulation, and brain-computer interfaces, creates potential for more precise and effective restoration of musculoskeletal and cognitive functions. Moreover, the development of multidisciplinary platforms will allow the consolidation of data from physicians, physical therapists, occupational therapists, psychologists, and social workers into a single system, facilitating coordinated care and improving the effectiveness of comprehensive rehabilitation.

The educational aspect is also promising: students and young professionals will be able to use “digital supervisors” that assist in practicing clinical skills, analyzing errors, and enhancing competence. As a result, the integration of AI into physical and occupational therapy promises not only improved therapeutic effectiveness but also the development of new learning models and interdisciplinary collaboration.

In conclusion, artificial intelligence has the potential to become a key tool in the future of rehabilitation medicine, providing personalized, adaptive, and comprehensive support to patients while simultaneously expanding opportunities for education and professional development of specialists.

BÖYRƏKLƏRİN FUNKSIONAL FƏALİYYƏTİNİN DƏMİR METABOLİZMİNƏ TƏSİRİ

Əfəndiyeva G.M.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Bioloji kimya kafedrası, Bakı

Aktuallıq. Böyrəklər orqanizmin homeostazını təmin edən əsas orqanlardan biridir və onların funksional fəaliyyətində baş verən pozuntular bir çox sistemlərə, o cümlədən dəmir metabolizminə əhəmiyyətli təsir göstərir. Dəmir metabolizmində ferritin, transferrin və hepsidin kimi molekullar əsas rol oynayır. Ferritin – dəmirin hüceyrədaxili ehtiyat formasını saxlayan protein, transferrin isə dəmiri qanda daşıyan əsas plazma proteindir. Hepsidin dəmir homeostazını tənzimləyən qaraciyər mənşəli hormondur. Xroniki böyrək çatışmazlığı hallarında eritropoetin istehsalı azalır, nəticədə normositik-normoxrom anemiya və dəmir çatışmazlığı yaranır. Bu zaman hepsidin səviyyəsinin yüksəlməsi dəmirin bağırsaqlardan sorulmasını və retikuloendoteliyar sistemdən xaric olmasını məhdudlaşdırır ki, bu da funksional dəmir çatışmazlığına gətirib çıxarır.

Material və metodlar. Tədqiqat işində hemodializ almayan xronik böyrək xəstəliyi (XBX) II-III mərhələsində - 44 nəfər (konservativ qrup) və müntəzəm hemodializ alan XBX-nin terminal mərhələsində 46 nəfər (terminal qrup) xəstənin qan nümunələrində dəmirin konsentrasiyası “Human” firmasına, ferritinin, transferinin və hepsidinin konsentrasiyası “BT LAB Bioassay Technology Laboratoty” (Shanghai, China) firmasına məxsus reaktiv dəstinin köməkliyi ilə analiz edilmişdir.

Nəticələr. Tədqiqat işində dəmirin konsentrasiyası konservativ qrupa daxil olan xəstələrin qan serumunda 57,1% ($11,2 \pm 0,4$ mkMol/l; $p < 0,001$), terminal qrupda isə 2,2 dəfə ($8,1 \pm 0,4$ mkMol/l; $p < 0,001$) kontrol qrupuna (kontrol – $17,6 \pm 0,9$ mkMol/l) nisbətən azalmışdır. Konservativ qrupa daxil olan xəstələrin qan serumunda ferritinin və hepsidinin konsentrasiyasında əhəmiyyətli dəyişiklik qeydə alınmasa da, terminal qrupda bu zülalların konsentrasiyasının kontrol qrupa nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə edilmişdir, bu artım, müvafiq olaraq, ferritin üçün – 63,4% ($151,0 \pm 5,1$ nq/ml; kontrol – $92,5 \pm 5,5$ nq/ml; $p < 0,001$), hepsidin üçün – 93,9% ($352,2 \pm 16,4$ nq/ml; kontrol – $170,7 \pm 4,9$ nq/ml; $p < 0,001$) təşkil etmişdir. Terminal qrupda ($166,9 \pm 7,2$ mkm/l) transferrinin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə kontrola ($250,5 \pm 6,2$ mkm/l) nisbətən 50,1% ($p < 0,001$) azalması müşahidə olunmuşdur. XBX zamanı dəmirin sərfinin azalması, eritropoezin sürətinin zəifləməsi və iltihab proseslərinin fəallaşması hepsidinin sintezinin artmasına səbəb olur. Ferritinin səviyyəsinin artması və dəmirin səviyyəsinin azalması, iltihabla əlaqəli anemiyanın xarakterik əlamətlərindən biridir. Funksional dəmir çatışmazlığı zamanı, transferrin vasitəsilə daşınan aktiv dəmirin azalması orqanizmdə transferrin sintezinin zəifləməsinə səbəb olur.

Yekun. Böyrəklərin funksional fəaliyyəti dəmir mübadiləsinin mühüm tənzimləyici mexanizmlərinə təsir göstərir. Xəstəliyin irəliləməsindən asılı olaraq dəmir metabolizmində daha ciddi dəyişikliklərin baş verməsi iltihabın progressivləşməsi ilə bilavasitə əalqəli ola bilər. XBX zamanı dəmir metabolizminin mexanizmlərinin dərinədən öyrənilməsi və klinik təcrübədə nəzərə alınması böyrək mənşəli anemiyanın effektiv müalicəsinə və xəstələrin həyat keyfiyyətinin artırılmasına töhfə verə bilər.

POTENTIAL OF p53 STAINING IN INTESTINAL METAPLASIA AND ASSOCIATED GASTRIC LESIONS (INITIAL RESULTS)

^{1,3}Emin E. Mammadov, ²Jamal S. Musayev, ³Gulustan H. Babayeva

¹*Department of Gastroenterology and Endoscopy, MediLand Hospital, Baku, Azerbaijan.*

²*Baku Pathology Center, Pathomorphology Department, Baku, Azerbaijan.*

³*Department of Therapy, Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan.*

p53 overexpression is considered as a surrogate marker of TP53 mutations and early neoplastic transformation in the gastric mucosa.

Aim: to evaluate the diagnostic utility of p53 (staining area, %) for discrimination of gastric adenocarcinoma in the presence of intestinal metaplasia (IM), and to verify the monotonic trend of p53 increase from IM to precancerous lesions (low- and high-grade dysplasia) and to cancer.

Materials and methods. To achieve the set goal, ROC analysis of p53 percent was performed to separate Cancer vs IM-only with threshold selection according to Youden criterion; groups of patients with Low Grade dysplasia (LGD) + High Grade dysplasia (HGD) were combined into precancerous, with subsequent assessment of the trend IM → precancer → Cancer according to p53 percent; a brief clinical instruction for interpreting p53 was formulated taking into account the small sample size.

These groups of patients were divided by the nature of the lesion: “IM Complete (40)”, “IM Incomplete (40)”, “Lezyon+IM (40)” and the following groups were formed: IM-only (n=68), precancer = LGD+HGD, Cancer = Adenocarcinoma. The variable of interest is p53 percent (% of staining area). The Cancer (1) vs IM-only (0) model was used for ROC. The area under the ROC curve (AUC) was estimated with 95% CI by bootstrapping (2000 permutations). The optimal threshold was determined by the Youden index ($J=Se+Sp-1$). The Kruskal–Wallis test, paired Mann–Whitney tests with Bonferroni correction, and Spearman correlation between the stage order (0,1,2) and p53 percent were used for trend.

Results. The results of the ROC analysis for the group "Cancer vs IM-only (p53 percent)" are presented in Diagram 1, metrics at key thresholds in Table 1.

Diagram 1. Results of the ROC analysis for the group "Cancer vs IM-only (p53 percent)"

AUC = 0.892 (95% CI 0.782–0.976). Optimal threshold according to Youden: p53 \geq 40.0% (Se=1.00, Sp=0.69).

Table 1. Metrics at key thresholds

Thre-shold p53%	TP	TN	FP	FN	Sensi-tivity	Speci-ficity	PPV	NPV	Accu-racy
30,0	6,0	36,0	22,0	0,0	100,0	62,1	21,4	100,0	65,6
40,0	6,0	40,0	18,0	0,0	100,0	69,0	25,0	100,0	71,9
50,0	5,0	46,0	12,0	1,0	83,3	79,3	29,4	97,9	79,7
60,0	4,0	48,0	10,0	2,0	66,7	82,8	28,6	96,0	81,2
70,0	4,0	52,0	6,0	2,0	66,7	89,7	40,0	96,3	87,5
80,0	2,0	55,0	3,0	4,0	33,3	94,8	40,0	93,2	89,1

p53 trend: IM \rightarrow precancer \rightarrow Cancer

The medians of p53 (%) by groups are presented in Table 2.

Table 2. Medians of p53 (%) distribution by groups

Group	n	Median	P25	P75
Cancer	6	70,0	55,0	77,5
IM-only	58	20,0	0,0	40,0
Precancer	4	40,0	27,5	55,0
Comparison		p (MWU)	p (Bonferroni)	
IM-only vs precancer		0,1160	0,3479	
Precancer vs Cancer		0,1296	0,3889	
IM-only vs Cancer		0,0015	0,0045	

The obtained data are consistent with the concept of an increase in p53 as gastric mucosal lesions progress. The AUC for p53 percent indicates its diagnostic value for identifying cancer cases against the background of IM, and the threshold of about 50% provides high sensitivity with acceptable specificity in this sample.

Conclusions. Thus, p53 percent demonstrates significant diagnostic ability for discrimination between Cancer vs IM-only (AUC with acceptable 95% CI). The Youden optimum in this sample is around the chosen threshold. A monotonic trend of p53 increase from IM to precancerous lesions and to cancer is observed (significant Spearman and/or Kruskal-Wallis ρ), which supports the concept of stage progression. For practical use, local threshold validation is recommended, preferably around 50% of the staining area.

Brief clinical guidelines for p53: if p53 \geq 50% of staining area, consider as high risk of neoplastic transformation and recommend repeat endoscopy with mapping biopsies (Sydney+target areas), exclusion/ eradication of H. pylori, extended morphology (incl. dysplasia), discuss frequency of surveillance (e.g. 6-12 months) - taking into account local guidelines.

- If p53 10-49%: intermediate risk; confirm on repeat slide/batch of antibodies, correlate with clinical and morphology; consider shortened surveillance interval in case of incomplete IM or in presence of dysplasia.

- If p53 <10%: low risk for p53; sequential surveillance according to IM standards.

It should be noted that the cut-off values are indicative and require validation; Interpretation should be performed in conjunction with the type of MI (complete/incomplete), presence of LGD/HGD, inflammatory activity and H. pylori.

QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ONLARIN TİBBİ-SOSIAL ƏHƏMİYYƏTİ

L.Y. Abbasova, İ.İ. Mustafayev, V.A. Mirzəzadə, N.R. İsmayılova

*Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Terapiya kafedrası,
Bakı, Azərbaycan*

Tiroid hormonları boy artımı, neyronların inkişafı, enerji mübadiləsinin reproduksiyası və tənzimlənməsi üçün zəruridir [1, 2, 3]. Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri bütün dünyada geniş yayılmışdır. Amerika Qalxanabənzər Vəzi Assosiasiyasının məlumatına görə yalnız ABŞ-da 20 mln. əhalidə qalxanabənzər vəzi patologiyasının bu və ya digər forması mövcuddur. Bu ölkədə əhalinin 12%-dən az olmayan hissəsində qalxanabənzər vəzinin hər hansı xəstəliyinin inkişafı proqnozlaşdırılır [4, 5].

Hormonal tənzimin vəziyyətindən asılı olaraq qalxanabənzər vəzi patologiyası olan pasiyentlər 3 qrupa bölünə bilər: eutireoz, hipertireoz, hipotireoz [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. Eutireoz – qalxanabənzər vəzinin normal funksiyası ilə səciyyələnən bir vəziyyətdir [1, 2]. Hipertireoz və hipotireoz – qalxanabənzər vəzinin funksional vəziyyətinə görə bir-birinin əksi və sağlamlıq üçün potensial təhlükəli olmaqla Yer kürəsi əhalisinin bütün qruplarında yayılmışdır. Yod defisiti qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin inkişafında əsas risk amilidir; lakin qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin epidemiologiyasına qocalma, siqaretçəkmə statusu, genetik meylik, etnik mənsubiyyət və dərman preparatları kimi amillər də təsir edir [9].

Qalxanabənzər vəzi funksiyasının pozulması klinik əhəmiyyətli və ya subklinik ola bilər [1, 2]. Qalxanabənzər vəzinin subklinik disfunksiyası ümumi populyasiyada, xüsusən yaşlı adamlar və qadınlar arasında geniş yayılmış vəziyyətdir (bəzi koqort tədqiqatlarda 10-15%-dək yayılmaqla) [6, 10, 11, 12]. Qalxanabənzər vəzinin subklinik disfunksiyasına subklinik hipertireoz və subklinik hipotireoz daxildir və hər iki xəstəlik qan zərdabında qalxanabənzər vəzin hormonlarının təyini ilə diaqnozlaşdırılır. Subklinik hipotireozda qan zərdabında sərbəst tiroksin (T4) referens diapazon həddlərində olmaqla TSH səviyyəsi yüksəlir (>4.00 ml/V/l). Subklinik hipertireozda isə sərbəst T4 və triyodtironin (T3) referens diapazon həddlərində olur, TSH səviyyəsi isə enir (<0.45 ml/V/l) [6, 13, 14, 15]. Pasiyentlərin əksəriyyətində qalxanabənzər vəzinin subklinik disfunksiyası asimptomatik gedişli olur, ya da qeyri-spesifik simptomlar (məs., yorğunluq, çəkinin azalması/artması, isti/soyuğa qarşı dözümsüzlük, diqqət pozulmaları (“başın dumanlanması”) müşahidə olunur [6].

Hipertireoz – elə bir klinik vəziyyətdir ki, bu zaman qalxanabənzər vəzi hormonları həddən artıq sintez olunur. Əldə olunan məlumatlar bu xəstəliyin yayılmasının ABŞ-da 0.8% və Avropada (1.3%) təşkil etdiyini təsdiq edir [5, 16]. Kahaly G. J. Və həmmüə. tərəfindən qeyd olunmuşdur ki, [7] Amerika Tiroid Assosiasiyasının [8, 13] göstəricilərinə əsasən hipertireozun yayılması 1.2-1.6% təşkil edir. Bu zaman klinik əhəmiyyətli hipertireozun yayılması 0.5-0.6%, subklinik hipertireozun yayılması isə 0.7-1% diapazonunda olur.

Hipertireozda çox vaxt qadınlarda, yetkinlik dövründə rast gəlinir. Adətən klinik əlamətlər bir neçə sistem tərəfindən özünü büruzə verir. Belə ki, ətraflarda tremor, taxikardiya, taxipnoe, iştaha pozulması da, bədən kütləsinin azalması müşahidə oluna bilər [5, 16]. Subklinik hipertireozda taxikardiya və fiziki gərginlik zamanı təngnəfəslik müşahidə oluna bilər [6]. Subklinik hipertireozda ürəyin işemik xəstəliyinin inkişaf riskinin yüksək olması ilə bərabər [17], aritmiyanın inkişaf riski də yüksəkdir ki, bu da, sirkulyasiya edən tiroid hormonlarının ürək funksiyasına təsiri ilə əlaqədar olduğu ehtimal olunur [6]. Avropa Tiroid Assosiasiyasının 2018-ci il tövsiyələrində [7] qulaqcıq fibrilyasiyası, müalicə olunmamış hipertireozun ağırlaşmalarına aid edilmişdir. Hipertireozun inkişafının daha çox rast gəlinən səbəbi Qreyvs xəstəliyi (Bazedov xəstəliyi, diffuz toksik ur) [1, 2] və toksik düyünlü urdur [7]. Yod defisiti olan coğrafi rayonlarda hipertireozun ən çox yayılmış səbəbi Qreyvs xəstəliyidir ki, hər il 100.000 nəfərə 20-30 xəstəlik halı təsadüf edir [18]. Bu xəstəliyə çox vaxt qadınlarda rast gəlinir və ümumi populyasiyada yayılması 1-1.5% təşkil edir [19]. Qadınlarda təxminən 3% və kişilərin 0.5%-i həyat boyu diffuz toksik urla xəstələnir [19]. Qreyvs xəstəliyi ilə xəstələnmə zirvəsi 30-60 yaşlı pasiyentlərdə müşahidə olunur [20].

Tireotoksikozun daha az yayılmış səbəbləri qalxanvari vəzi toxumasının iltihabı ilə qalxanvari vəzi hormonlarının qana keçməsi nəticəsində yaranan ağrısız və yarımkəskin tireoiditdir [8]. Limfositər iltihabın törətdiyi ağrısız tireoidit öyrənilən populyasiyadan asılı olaraq müxtəlif tezlikdə yaranır: Danimarkada tireotoksik sindromu olan pasiyentlərin yalnız 0.5%-ində [8], Torontoda pasiyentlərin 6%-ində [21], Viskonsində isə 22%-ində [21] aşkar etmişdir. Ağrısız tireoidit doğuşdan sonrakı dövrdə və eyni zamanda litium, sitokinlər (məs, interferon) və ya tirozinkinaza inhibitorlarının qəbulundan yarana bilər [21]. Ağrısız destruktiv tireoidit (adətən qeyri-limfositöz) amiodaronla müalicə alan pasiyentlərin 5-10%-də yaranır [2, 8]. Belə güman edilir ki, virus infeksiyası yarımkəskin tireoidit törədə bilər və qızdırma və qalxanvari vəzidə ağrı ilə xarakterizə olunur [2, 8].

Hipotireoz – qalxanvari vəzi hormonlarının defisiti olan bir vəziyyətdir. ABŞ-da hipotireoz 0.3-3.7%, Avropada isə 0.2-5.3% hallarda aşkar olunur [5, 22]. Hipotireoz çox vaxt 60 yaşından yuxarı qadınlarda və çox vaxt şəkərli diabet tip 1 və seliakya kimi autoimmun xəstəlikləri olan pasiyentlərdə rast gəlinir. Klinik əlamətləri adətən, çəkinin artması, yorğunluq və soyuğa qarşı davamsızlıqdır [22]. Subklinik hipotireozda bradikardiya və diastolik hipertenziya müşahidə oluna bilər [6]. Subklinik hipotireoz ürəyin işemik xəstəliyi və aritmiyaların yüksək inkişaf riski ilə assosiasiya olunur [23]. Qalxanvari vəzi xəstəliklərinin skrining müayinəsinin hesabı göstərir ki, qalxanvari vəzinin subklinik anomaliyalarının tezliyi 5.8% təşkil edir. Lakin, manifest hipotireozlu xəstələr çox güman ki, qadınlarda 2%-dən az, kişilərdə 0.2% təşkil edir [24]. İnkişaf etmiş ölkələrdə subklinik hipotireozun tezliyi qadınlarda 8%, kişilərdə isə 3% təşkil edir [24]. Manifest hipotireoz TSH, sərbəst T4 səviyyəsinin yüksəlməsi və bir qayda olaraq klinik simptomların olması ilə xarakterizə olunur. Subklinik hipotireoz yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qan zərdabında sərbəst T4-ün normal səviyyəsində [19, 24] TSH-ın səviyyəsinin 4.0 mME/l-dən çox artması ilə xarakterizə olunur. Hipotireozun diaqnostikası üçün T3 səviyyəsi kifayət qədər həssas deyil [25]. Hipotireoz mərkəzi, yatrogen, birincili, tranzitor ola bilər [26].

Mərkəzi hipotireoz – tiroid hormonlarının sintezinin pozulması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Bu vəziyyət hipofiz vəzisinin (ikincili hipotireoz) və ya hipotalamusun (üçüncü hipotireoz) anatomik və ya funksional pozğunluqlarının nəticəsidir ki, bu da öz növbəsində TSH-ın sekresiyasında müxtəlif dəyişikliklər törədir (27). Mərkəzi hipotireozun inkişaf səbəbi hipofizin şişləri ola bilər (22, 26, 28). Mərkəzi hipotireoz diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün TSH və FT4 arasında qarşılıqlı əlaqəni əks etdirən TSH indeksindən istifadə oluna bilər (27, 29, 30).

Yatrogen hipotireozun yaranması radioaktiv yod və ya antitiroid preparatlarla müalicə, baş və boyun xərçənginin müalicəsində şüa terapiyasının tətbiqi, qalxanvari vəzinin cərrahi müalicəsi ilə şərtlənə bilər (1, 2, 26).

Qalxanvari vəzinin birincili çatışmazlığı əksər hallarda autoimmün tireoidit (Haşimoto tireoiditi), eyni zamanda anadangəlmə pozulmalar, infiltrativ xəstəliklər, əhəmiyyətli yod defisiti və ya yodun nisbi artıqlığı ilə şərtlənir (22, 26, 28).

Tranzitor hipotireoza doğuşdan sonrakı tireoidit, hamiləlik zamanı hipotireoz, “lal” və ya ağrısız tireoidit, yarım-kəskin tireoidit, TSH reseptorlarına qarşı anticisimlərlə assosiasiya olunan tireoidit aiddir (1, 2, 22, 26, 28).

Ədəbiyyat

1. Mirzəzadə V.A., Qurbanov Y.Z., Əzizov V. Ə., Alimetov S. N. və s. Endokrin xəstəlikləri, AzərDiab-2022, 507 s.
2. Saidova F.X., Mirzəzadə V.A. Endokrinologiya giriş. Bakı, «Təbib nəşriyyəti», 2016, 313 s.
3. Taylor P.N., Albrecht D., Scholz A., Gutierrez-Buey G. et al. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism Nature Reviews Endocrinology, 2018, v.14, p.301-316.
4. American Thyroid Association. General Information. Press Room. Cited 2020 Apr 7. Available from: <https://www.thyroid.org/media-main/press-room/>
5. Muñoz-Ortiz J., Sierra-Cote M.C., Zapata-Bravo E., Valenzuela-Vallejo L. et al. Prevalence of hyperthyroidism, hypothyroidism, and euthyroidism in thyroid eye disease: a systematic review of the literature. Systematic Reviews (2020) 9:201, 12 p. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01459-7>
6. Gencer B., Cappola A.R., Rodondi N., Collet T.-H. Challenges in the Management of Atrial Fibrillation With Subclinical Hyperthyroidism. Frontiers in Endocrinology, 2022, v. 12, Art. 795492, doi: 10.3389/fendo.2021.795492
7. Kahaly G.J., Bartalena L., Hegedüs L., Leenhardt L., Poppe K., Pearce S.H. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2018;7:167–186. DOI: 10.1159/000490384
8. Ross D.S., Burch H.B., Cooper D.S., Greenlee M.C. et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. THYROID 2016, 26 (10): 1343-1421; DOI: 10.1089/thy.2016.0229

9. Vanderpump M.P.J. *Epidemiology of Thyroid Disorders*. 2019, pp 75–85, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72102-6_6
10. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. The Colorado Thyroid Disease Prevalence Study. *JAMA Intern Med* (2000) 160:526–34. doi: 10.1001/archinte.160.4.526
11. Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al. Serum TSH, T(4), and Thyroid Antibodies in the United States Population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). *J Clin Endocrinol Metab* (2002) 87:489–99. doi: 10.1210/jcem.87.2.8182
12. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, Appleton D, Bates D, Clark F, et al. The Incidence of Thyroid Disorders in the Community: A Twenty-Year Follow-Up of the Whickham Survey. *Clin Endocrinol (Oxf)* (1995) 43:55–68. doi: 10.1111/j.1365-2265.1995.tb01894.x
13. Bahn R.S., Burch H.B., Cooper D.S., Garber J.R. et al. (American Thyroid Association; American Association of Clinical Endocrinologists). Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. *Endocr Pract* 2011; 17: 456–520.
14. Biondi B, Cappola AR, Cooper DS. Subclinical Hypothyroidism: A Review. *JAMA* (2019) 322:153–60. doi: 10.1001/jama.2019.9052
15. Surks MI, Hollowell JG. Age-Specific Distribution of Serum Thyrotropin and Antithyroid Antibodies in the US Population: Implications for the Prevalence of Subclinical Hypothyroidism. *J Clin Endocrinol Metab* (2007) 92:4575–82. doi: 10.1210/jc.2007-1499
16. De Leo S, Lee S, Braverman L. Hyperthyroidism. *Lancet*. 2016; 388:906–18.
17. Collet T-H, Gusekloo J, Bauer DC, den Elzen WPJ, Cappola AR, Balmer P, et al. Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality. *JAMA Intern Med* (2012) 172:799–809. doi: 10.1001/archinternmed.2012.402
18. Smith T.J., Hegedus L. Graves’ disease. *N Engl J Med* 2016; 375: 1552–1565.
19. Nystrom H.F., Jansson S., Berg G. Incidence rate and clinical features of hyperthyroidism in a long-term iodine sufficient area of Sweden (Gothenburg) 2003–2005. *Clin Endocrinol* 2013; 78: 768–776.
20. McLeod D.S., Caturegli P., Cooper D.S., Matos.P.G., Hutfless S. Variation in rates of autoimmune thyroid disease by race/ethnicity in US military personnel. *JAMA* 2014; 311: 1563–1565.
21. Schwartz F., Bergmann N., Zerahn B., Faber J. Incidence rate of symptomatic painless thyroiditis presenting with thyrotoxicosis in Denmark as evaluated by consecutive thyroid scintigraphies. *Scand J Clin Lab Invest*, 2013, 73:240–244.
22. Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, et al. Hypothyroidism. *Lancet*, 2017, 390(10101):1550-1562.
23. Rodondi N, den Elzen WPJ, Bauer DC, Cappola AR, Razvi S, Walsh JP, et al. Subclinical Hypothyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality. *JAMA* (2010) 304:1365–74. doi: 10.1001/jama.2010.1361

24. Schraga E.D. Hypothyroidism and Myxedema Coma. Updated: May 12, 2021. <https://emedicine.medscape.com/article/768053-overview#a6>
25. Hershman J.M., Geffen D. Hypothyroidism. Content last modified Sep 2020. <https://www.msmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/thyroid-disorders/hypothyroidism>
26. Wilson S.A., Stem L.A., Bruehlman R.D. Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment. *Am Fam Physician*, 2021;103(10):605-613
27. Persani L., Brabant G., Dattani M., Bonomi M. et al. 2018 European Thyroid Association (ETA) Guidelines on the Diagnosis and Management of Central Hypothyroidism. *Eur Thyroid J* 2018; 7:225–237. DOI: 10.1159/000491388
28. Gaitonde DY, Rowley KD, Sweeney LB. Hypothyroidism: an update. *Am Fam Physician*. 2012;86 (3):244-251. Accessed December 9, 2020. <https://www.aafp.org/afp/2012/0801/p244.html>
29. Chen Y., Zhang W., Chen J., Wang N. et al. Association of Phthalate Exposure with Thyroid Function and Thyroid Homeostasis Parameters in Type 2 Diabetes. *Journal of Diabetes Research*, 2021, v.2021, Article ID 4027380, 15 p. <https://doi.org/10.1155/2021/4027380>
30. Dietrich J.W., Landgrafe-Mende G., Wiora E., Chatzitomaridis A. et al. Calculated Parameters of Thyroid Homeostasis: Emerging Tools for Differential Diagnosis and Clinical Research. *Frontiers in Endocrinology*, 2016, v.7, Article 57, www.frontiersin.org doi: 10.3389/fendo.2016.00057

RADİOAKTİV YOD MÜALİCƏ SONRASII LEPTİN VƏ METABOLİK CAVAB: QREYVS XƏSTƏLİYİ MODELİ

Məmmədova A.E.

Azərbaycan Tibb Universiteti, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Giriş: Qreyvs xəstəliyi tiroid hormonlarının həddindən artıq sintezi ilə xarakterizə olunan autoimmün mənşəli hipertiroidizmin bir formasıdır. Metabolik proseslər üzərində ciddi təsirə malik olan bu vəziyyət, müalicə sonrasında da əhəmiyyətli metabolik dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Radioaktiv yod (RAİ) müalicəsi Qreyvs xəstəliyinin qalıcı müalicəsində geniş şəkildə tətbiq olunur, lakin müalicə sonrası yaranan hipotiroidizm və tiroid hormon səviyyələrindəki dalğalanmalar metabolik balansın yenidən formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu tədqiqatın məqsədi Qreyvs xəstəliyinə malik şəxslərdə RAİ müalicəsindən sonra leptin səviyyələrində baş verən dəyişiklikləri və bu dəyişikliklərin lipid profili və digər metabolik parametrlərlə əlaqəsini qiymətləndirməkdir.

Material və metodlar: Yeni diaqnoz qoyulmuş 62 Qreyvs xəstəsi RAİ müalicəsindən əvvəl və 12 ay sonra olmaqla prospektiv şəkildə izlənilmişdir. Serum leptin səviyyələri ELISA üsulu ilə təyin edilmiş, lipid profili (ASL, YSL, TQ, ümumi xolesterin), TSH, FT4, FT3, Bədən Kütlə İndeksi (BKİ) və HOMA-İR daxil olmaqla digər metabolik göstəricilər də qiymətləndirilmişdir. Statistik təhlillərdə Mann–Whitney U, Wilcoxon testləri, ROC analizi və regressiya modelləri istifadə olunmuşdur. Xəstələr başlanğıc TSH səviyyəsinə (<0.01 və >0.01 $\mu\text{IU/mL}$) və BKİ dəyərlərinə (<25 və ≥ 25 kg/m^2) əsasən alt qruplara bölünmüşdür. **Nəticə :**Radioaktiv yod (RAİ) müalicəsindən sonra 12 aylıq müşahidə dövründə leptin səviyyələrində statistik baxımdan sərhəd səviyyəsində əhəmiyyət kəsb edən artım meyli müşahidə edilmişdir ($p = 0.074$). Xüsusilə müalicə öncəsi TSH səviyyəsi <0.01 $\mu\text{IU/mL}$ olan və başlanğıc BKİ-si ≥ 25 kg/m^2 təşkil edən qrupda leptin səviyyələrindəki artım daha qabarıq qeyd olunmuşdur. Bu fakt, başlanğıc tirotropin səviyyələrinin və BKİ-nin RAİ sonrası metabolik cavabın formalaşmasında mühüm rol oynadığını göstərir. Lipid profili analizində aşağı sıxlıqlı lipoprotein xolesterin əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır ($p = 0.027$), yüksək sıxlıqlı lipoprotein xolesterin isə statistik olaraq əhəmiyyətli azalma göstərmişdir ($p = 0.024$). Bu dəyişikliklər kardiometabolik risk baxımından klinik əhəmiyyət daşıyır və müalicə sonrası dövrdə yaranan dislipidemiyanı ön plana çıxarır. Leptin səviyyələrindəki yüksəliş tiroid hormonlarındakı (TSH, FT3, FT4) dəyişikliklərlə müsbət korrelyasiya göstərmiş və xüsusilə bədən çəkisindəki artımla daha güclü əlaqə müşahidə olunmuşdur. Bu tapıntılar leptin səviyyələrindəki artımın yalnız yağ kütləsindəki yüksəlişi deyil, həm də tiroid hormonlarının yenidən tənzimlənməsi ilə bağlı neyroendokrin adaptasiyanı əks etdirə biləcəyini düşündürür. İnsulin rezistentliyini qiymətləndirən göstəricilərdən HOMA-İR və Triglicerid-Qlükoza (TyG) indekslərində əhəmiyyətli dəyişiklik qeydə alınmamışdır. Bu, RAİ sonrası leptin

səviyyələrindəki artımın erkən mərhələdə insulin həssaslığı ilə birbaşa əlaqəli olmaya biləcəyini, lakin zamanla metabolik təsirlərin ortaya çıxma biləcəyini göstərir.

Müzakirə :Bu tədqiqatın nəticələri göstərir ki, RAI müalicəsindən sonra leptin səviyyələrində baş verən artım potensial metabolik risk göstəricisi ola bilər. Leptin bu dövrdə baş verən metabolik adaptasiyanı əks etdirən “sakit siqnal” rolunu oynaya bilər. RAI müalicəsi alan xəstələrdə lipid profili və adipokinlər baxımından uzunmüddətli izləmə tövsiyə olunur. Başlanğıc TSH səviyyəsinin supressiya dərəcəsi və BKİ göstəriciləri post-RAI metabolik dəyişikliklərin mühüm prediktorları ola bilər.

Açar sözlər: Qreyvs xəstəliyi, Radioaktiv yod müalicəsi (RAI), metabolik parametrlər, leptin, lipid profili

AZƏRBAYCANDA 2-Cİ TIP ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ SOL MƏDƏCİYİN HİPERTROFIYASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Mehdiyev S.X., Mustafayev İ.İ.

*Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
terapiya kafedrası*

Giriş. Sol mədəciyin hipertrofiyası (SMH) 2-ci tip şəkərli diabetli (ŞD2) xəstələrdə subklinik aterosklerozun markeri hesab edilir. Bu patologiyanın olması və progressivləşməsi xəstələrdə miokard infarktı, ürək çatışmazlığı, aritmik ağırlaşmalar və s. kimi fəsadların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.

Məqsəd. ŞD2 xəstələrdə SMH-nin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Material və metodlar. Tədqiqatda 30-69 yaşlı 528 nəfər ŞD2 xəstə iştirak etmişdir. Sokolov-Layon meyarları (SV1+RV5>3,5 mB, RaVL>1,1 mB) və Kornelin voltaj indeksi (>244 mBxmsan.) SMH-nin elektrokardiografik (EKQ) əlaməti, sol mədəciyin kütlə indeksinin kişilərdə >115 q/m², qadınlarda >95 q/m² olması isə SMH-nin exokardiografik (ExoKQ) meyarı kimi götürülmüşdür. Qlükozalaşmış hemoqlobinin (HbA1c) ≥7% olması qlikemiyaya yaxşı nəzarətin, HbA1c<7% göstəricisi isə pis nəzarətin meyarı kimi qiymətləndirilmişdir. Arterial təzyiqin (AT) ≥140/90 mm c. süt. olması arterial hipertenziya (AH), AT<140/90 mm c. süt. göstəricisi isə normotenziya kimi götürülmüşdür. Mikroalbuminuriya (MAU) test çubuqlar vasitəsilə təyin edilmiş, gün ərzində toplanmış sidikdə 30, 100, 300 mq/dl-in aşkar edilməsi albuminuriya kimi dəyərləndirilmişdir.

Nəticələr. SMH-nin EKQ əlamətləri 69,7% xəstədə, SMH-nin ExoKQ əlamətləri isə 54,2% xəstədə aşkar edilmişdir (p<0,05). SMH-nin EKQ əlamətləri qadınlarda kişilərdən çox müəyyən edilmişdir (müvafiq olaraq 72,8% vs 62,7%, p<0,05). ≤49 yaşda SMH-nin EKQ əlamətləri 61,3±4,08% xəstədə müəyyən edildiyi halda, 50-59 yaşda bu göstərici 66,3±2,91% olmuş, ≥60 yaşda isə 70,5±4,13% təşkil etmişdir. HbA1c≥7% olanlarda SMH-nin EKQ əlamətləri HbA1c<7% olanlardan çox müşahidə edilmişdir (müvafiq olaraq 74,3±2,4% vs 60,0±5,7%, p=0,013). AH-li xəstələrdə SMH-nin EKQ əlamətlərinə normotenzialı xəstələrə nisbətən çox rast gəlinmişdir (müvafiq olaraq 75,6±2,1% vs 45,4±5,1%, p<0,001). 30 mq/dl MAU-lu xəstələrdə SMH-nin ExoKQ əlamətləri 52%, 100 mq/dl MAU-lu xəstələrdə 76,2% halda rast gəldiyi halda, 300 mq/dl olanlarda bu göstərici 84,6% təşkil etmişdir.

Yekun. Məlum olmuşdur ki, ŞD2 xəstələrdə SMH-nin rastgəlmə tezliyi kifayət qədər yüksək olmuş və qadınlarda bu göstərici üstünlük təşkil etmişdir. SMH yaşla, MAU ilə düz mütənasiblik təşkil etmişdir. Qlikemiyaya pis nəzarət, AH SMH-nin rastgəlmə tezliyini artırmışdır. Hədəf orqan zədələnmələrinin profilaktikası məqsədilə ŞD2 xəstələrdə SMH-nin erkən skriningi və reqressiyasının təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN RADIOACTIVE IODINE TREATMENT AND BODY MASS INDEX IN GRAVES' DISEASE PATIENTS

Mammadova A.E

Azerbaijan Medical University, Department of Internal Medicine, Baku, Azerbaijan

Background: Radioactive iodine therapy is a common and effective treatment for Graves' disease, but its long-term metabolic consequences are not fully understood. This study investigates the impact of RAI treatment on body mass index in individuals with Graves' disease.

Methods: This retrospective cohort study included all patients diagnosed with Graves' disease who underwent radioactive iodine therapy at the National Oncology Center between 2019 and 2024. Patients were included if they had: a confirmed diagnosis of Graves' disease based on clinical, biochemical, and imaging findings; received RAI ablation therapy; and had at least one post-treatment BMI measurement available. Patients were excluded if they had a history of prior thyroid surgery; other thyroid malignancies; or significant comorbidities known to affect BMI (e.g., active malignancy, severe heart failure).

Data Collection: Data were extracted from electronic medical records and included: Age at RAI treatment, sex, BMI measured 6 months before RAI, smoking status, pre-treatment TSH and free T4 levels, RAI dose administered, BMI measured at 6 months, 1 year, and annually after that for up to 5 years post-RAI.

Ethical Considerations: This study was approved by the Institutional Review Board of the Medical University of Azerbaijan.

Results: While the overall mean BMI did not change significantly from baseline to any follow-up time point ($p > 0.05$), linear mixed-effects modelling revealed that higher baseline BMI, p-value and lower pre-treatment TSH levels were significantly associated with greater increases in BMI over the 5-year follow-up period, after adjusting for age, sex, and smoking status.

Conclusion: Our study revealed that while RAI treatment was not associated with significant BMI changes overall, higher baseline BMI and lower pre-treatment TSH levels were significant predictors of greater BMI increases after RAI. These findings suggest that individual patient characteristics may influence the metabolic effects of RAI. Personalized treatment strategies, including early lifestyle interventions for those at higher risk of weight gain, should be explored.

AĞCIYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİNDƏ İTERLEYKİNLƏR SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Musayeva A.K., Fərəcova N.A.

*Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası,
Bakı, Azərbaycan, "Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası"
PHŞ Bakı, Azərbaycan*

Aktuallıq. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi (AXOX) tibbi-sosial bir problem kimi əlillik və ölüm hallarının aparıcı səbəblərindəndir. Xəstəliyi səciyələndirən xüsusiyyətlərin əsası iltihabı prosesin həm yerli, həm də sistemli xarakter daşmasıdır. AXOX-un gedişatının ağırlığında və fəsadlarının inkişafında əsas rolu iltihab sitokinlər/interleykinlər (İL) oynayır. Ədəbiyyatda AXOX zamanı rast gələn İL-lər səviyyəsi və onların həm xəstəliyin həm də obstruksiyanın ağırlıq dərəcələri ilə müəyyən əlaqəsi bizi bu tədqiqatı aparmağa sövq etdi.

Məqsəd. AXOX olan xəstələrdə iltihab İL-nin səviyyəsinin və onların obstruksiyanın ağırlıq dərəcəsi ilə əlaqəsinin öyrənilməsi.

Material və müayinə üsulları. AXOX-un metabolik/bronxitik fenotipi ilə hər iki cinsdən 30-65 yaş arasında olan 120 xəstə və 20 sağlam şəxs müayinədən keçmişdir. Xəstələrin kateqorizasiyası CAT(COPD Assessment Test) və mMRS (Britaniya Tibbi Tədqiqat Şurasının modifikasiya olunmuş sorğu anketi) sorğu anketləri, obstruksiyanın dərəcəsinin təyini spirometriya (SPM) üsulu ilə SPM - 300 Cardiotouch Bionet Co Ltd aparatında, sitokinlərin təyini isə "Бектор Бект" (Novosibirsk) dəsti ilə BioScreen MS-500 immunoferment analizatorunda aparılmışdır. SPM göstəricilərindən: güclənmiş nəfəsvermənin 1-ci saniyəlik həcmi (GNH%, $\geq 85\%$), ağciyərlərin güclənmiş həyat tutumu (AGHT%, $\geq 80\%$) və $GNH_1\%/AGHT\%$ (Tiffno indeksi, $\geq 75\%$), İL-dən isə, müvafiq normativlərlə İL 1 β (0-11 pq/ml), İL8 (8,0-10,0 pq/ml) və TNF- α (0-6 pq/ml) təyin edilmişdir. Statististik müayinə üsulu Student (t) və Mann-Utini (U) meyarlarının istifadəsilə aparılmışdır

Nəticələr. Alınan nəticələr bronxitik fenotipli AXOX xəstələrində XTF-nin əhəmiyyətli dəyişikliklərinin olması müəyyən edilmişdir: FVC% - $50,05 \pm 22,89\%$, FEV1 - $46,68 \pm 15,40\%$ və Tiffno indeksinin azalması obstruktiv pozuntuların üstünlük təşkil etməsilə ağır dərəcəli qarışıq tipli tənəffüs funksiyası pozulmasının olduğunu göstərdi. Həmin vəziyyətin səbəbinin müəyyən olunması üçün biz qanda İL8, İL1 β , TNF- α göstəricilərini tədqiq etmişik. İL8 ($17,72$ pq/ml), eləcə də TNF - α ($9,47 \pm 4,91$ pq/ml) səviyyələrinin əhəmiyyətli dərəcədə artması müəyyən edilmişdir. İL1 β konsentrasiyası norma həddlərində olmuşdur ($7,59 \pm 2,06$ pq/ml). Beləliklə, XTF-nin patoloji göstəricilərinin səbəbi - AXOX-un bronxitik/metabolik tipi olan xəstələrin bronx-ağciyər aparatında aktiv immun - iltihab prosesinin mövcudluğu, axırncı ilə əlaqəli tənəffüs yollarının keçiriciliyinin pozulması (broxoobstruktiv sindrom) və ağciyər parenximasındakı xroniki iltihab prosesinin olmasıdır.

POST-COVID SYNDROME: CARDIAC AND PULMONARY COMPLICATIONS

Prozorova Hanna

Department of Medicine, Kherson State University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

The COVID-19 pandemic has fundamentally transformed global healthcare and continues to influence populations through its long-term consequences. One of the most concerning developments is the emergence of post-COVID syndrome, often referred to as «long COVID,» which persists weeks or months after acute infection. This syndrome has drawn attention because it includes a spectrum of cardiovascular and pulmonary complications that may affect even those who initially experienced only mild disease. The recognition of long-term consequences has shifted medical discourse from purely infectious disease management toward multidisciplinary care. Cardiac and respiratory sequelae are particularly significant because they directly affect patients' quality of life, work ability, and long-term prognosis. The increasing number of patients reporting persistent dyspnea, palpitations, and chest pain illustrates that the acute phase is only the beginning of the challenge. Understanding these complications requires not only clinical observation but also integration of pathophysiology, immunology, and rehabilitation sciences. The study aims to highlight the mechanisms, manifestations, and strategies to address these issues in a holistic framework. The relevance of this research lies in its focus on cardiopulmonary outcomes as a unified pathological continuum rather than separate complications.

Post-COVID syndrome is not just a temporary continuation of the acute illness but a distinct clinical entity. Cardiac involvement includes myocarditis, arrhythmias, thromboembolic complications, and microvascular dysfunction. Pulmonary sequelae often present as fibrosis, impaired diffusion capacity, persistent hypoxemia, and chronic cough. These conditions can occur even in young and previously healthy individuals, highlighting the systemic nature of post-COVID injury. Persistent inflammation and immune dysregulation are central to the development of cardiopulmonary complications. Endothelial dysfunction acts as the link between cardiovascular and pulmonary symptoms. Chronic fatigue, anxiety, and reduced physical performance compound somatic symptoms, forming a multidimensional syndrome. Traditional compartmentalized approaches to cardiology and pulmonology are insufficient to address the interconnected pathology. I believe that post-COVID cardiopulmonary sequelae should be studied and treated as an integrated disorder. The innovative aspect of this view is advocating for joint cardiopulmonary rehabilitation programs rather than isolated interventions. Recognizing long COVID as a disabling condition is vital for both medical and legal systems. Screening programs for early detection of heart rhythm disturbances and lung fibrosis are urgently needed. Rehabilitation strategies should combine medical treatments with physical therapy, psychological support, and

lifestyle modifications. The complexity of post-COVID care underscores the need for new guidelines and health policy frameworks. Acknowledging long COVID as a long-term burden ensures patients receive proper recognition and support.

Evidence from clinical studies demonstrates that more than 30% of patients report persistent cardiopulmonary symptoms months after infection. Biological mechanisms include ongoing viral persistence, autoimmunity, microthrombosis, and mitochondrial dysfunction. Cardiac MRI studies reveal myocarditis-like changes even in patients with mild acute illness (Puntmann et al., 2020). Pulmonary CT scans frequently show ground-glass opacities and fibrotic remodeling long after viral clearance. Endothelial dysfunction explains the systemic effects, as it disrupts vascular homeostasis and oxygen delivery. Arrhythmias and thrombotic events raise the risk of sudden cardiac complications, particularly in young adults. Ignoring these findings could result in a hidden epidemic of chronic cardiopulmonary disease. From an economic perspective, prolonged disability in working-age populations increases healthcare burden and reduces productivity. Several countries, including Germany and the UK, have recognized long COVID as a legitimate basis for disability claims. This legal acknowledgment underscores the importance of objective clinical and policy frameworks. Preventive screening with echocardiography, spirometry, and laboratory markers is cost-effective in avoiding advanced complications. Interdisciplinary care integrates expertise from cardiology, pulmonology, physiotherapy, and mental health professionals. The interconnectedness of complications demands coordinated research and guideline development. My argument is that waiting for spontaneous recovery leaves patients vulnerable to irreversible damage. Therefore, proactive strategies in both clinical and public health dimensions are the most rational response.

For example, the case of a 52-year-old patient who survived moderate COVID-19 and returned to work but developed progressive exertional dyspnea within months. Imaging revealed pulmonary fibrosis, while echocardiography indicated right ventricular strain. Another patient, a 29-year-old athlete with mild initial symptoms, presented later with persistent tachycardia and reduced exercise tolerance. Holter monitoring confirmed supraventricular arrhythmias, and MRI identified subtle myocardial fibrosis. In both situations, the severity of long-term complications was disproportionate to the acute illness. Delayed diagnosis not only prolonged suffering but also prevented timely intervention. Enrollment in comprehensive rehabilitation, including respiratory exercises, cardiovascular monitoring, and psychological support, resulted in gradual improvement. Patients participating in structured pulmonary rehabilitation programs regained higher levels of physical endurance compared to those who did not. In cardiology, early detection of arrhythmias through continuous monitoring prevented progression to severe outcomes. Such clinical examples highlight the necessity of systematic follow-up and not merely symptomatic treatment. They demonstrate that even non-hospitalized patients require post-COVID evaluation. Interdisciplinary collaboration allowed these patients to resume professional and social activities more effectively. This shows that integrated care is not only clinically useful but socially essential. Neglecting post-COVID monitoring increases the likelihood of chronic

disability. Rehabilitation that combines aerobic exercise, nutrition counseling, and stress management produces measurable improvements. These cases support the thesis that long COVID is best addressed as a cardiopulmonary continuum. The demonstration proves that practical intervention changes outcomes more than passive observation.

The findings confirm that post-COVID syndrome is a systemic and chronic condition with profound cardiopulmonary implications. Persistent inflammation, endothelial dysfunction, and immune dysregulation underpin both cardiac and pulmonary manifestations. The syndrome affects not only vulnerable populations but also young and previously healthy individuals. The integration of cardiology and pulmonology is necessary to adequately address overlapping pathologies. Preventive screening programs can reduce the risk of long-term disability. Rehabilitation strategies that combine physical, psychological, and medical interventions are the most effective. The recognition of long COVID as a disabling condition has legal and social importance. Theoretical significance lies in redefining long COVID as a unified pathological continuum rather than separate organ complications. Practical value comes from developing integrated rehabilitation programs accessible at the community level. Public health systems must adapt by introducing long-term follow-up protocols for all COVID survivors. Results also demonstrate that early intervention prevents irreversible damage such as fibrosis or chronic heart failure. Economic analyses suggest that investing in rehabilitation reduces long-term healthcare costs. The study contributes to health policy by highlighting the need for formal guidelines and cross-specialty collaboration.

Acknowledging the complexity of long COVID reshapes the future of medicine in pandemic recovery. Ultimately, the research shows that comprehensive management of cardiopulmonary sequelae is vital for both individual health and societal resilience.

References:

1. Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, et al. Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol.* 2020;5(11):1265-1273. doi: 10.1001/jamacardio.2020.3557.
2. Cimmino G, D'Elia S, Morello M, et al. Cardio-Pulmonary Features of Long COVID: From Molecular and Histopathological Characteristics to Clinical Implications. *Int J Mol Sci.* 2025;26(16):7668. doi: 10.3390/ijms26167668.
3. Oliveira RKF, Nyasulu PS, Iqbal AA, et al. Cardiopulmonary disease as sequelae of long-term COVID-19: Current perspectives and challenges. *Front Med (Lausanne).* 2022;9:1041236. doi: 10.3389/fmed.2022.1041236.
4. Alrajhi NN. Post-COVID-19 pulmonary fibrosis: An ongoing concern. *Ann Thorac Med.* 2023;18(4):173-181. doi: 10.4103/atm.atm_7_23.
5. Huang LW, Li HM, He B, et al. Prevalence of cardiovascular symptoms in post-acute COVID-19 syndrome: a meta-analysis. *BMC Med.* 2025;23(1):70. doi: 10.1186/s12916-025-03908-3.

6. Tsampasian V, Bäck M, Bernardi M, et al. Cardiovascular disease as part of Long COVID: a systematic review. *Eur J Prev Cardiol.* 2025;32(6):485-498. doi: 10.1093/eurjpc/zwae070.
7. Darawshy F, Padawer D, Qadan A, et al. Inflammatory, fibrotic and endothelial biomarker profiles in COVID-19 patients during and following hospitalization. *Sci Rep.* 2025;15(1):24850. doi: 10.1038/s41598-025-09245-y.
8. Denegri A, Dall'Ospedale V, Covani M, et al. Cardiovascular Complications of COVID-19 Disease: A Narrative Review. *Diseases.* 2025;13(8):252. doi: 10.3390/diseases13080252.

AĞCIYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİ VƏ ARTERIAL HİPERTENZIYA KOMORBİDLİYİNDƏ ANTIHİPERTENZİV TERAPİYANIN LİPİD MÜBADİLƏSİNƏ TƏSİRİ

Rəhimova T.N., Fərəcova N.A., Rəhimova Ş.D.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 19 saylı şəhər poliklinikası, PHŞ, Bakı, Azərbaycan

Aktuallıq. Daxili xəstəliklər klinikasında multi- və komorbidlik tez-tez rast gənen hallardır. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi (AXOX) və arterial hipertenziya (AH) komorbidliyini şərtləndirən mexanizmlər sırasında eritropoezin güclənməsi, polisitemiya və qan elementlərinin hiperaqreqasiyası da əhəmiyyətli rola malikdir. Axırını ilə sıx əlaqədə olan endotel disfunksiyası vazokonstriksiya/ vazodilyatasiya balansının pozulmasına, aterosklerozun şiddətlənməsinə və müvafiq ürək-damar problemlərin yaranmasına gətirir

Məqsəd. AXOX-AH komorbidliyində antihipertenziv preparatlar (AHP) kombinasiyasının lipidlər mübadiləsi göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi.

Material və müayinə metodları. AXOX-AH komorbidliyi ilə hər iki cinsdən 30-70 yaş arasında olan 180 xəstə müayinə və müalicə olunmuşdur. AXOX-un müalicəsi ilə yanaşı AHP kombinasiyası əsasında 3 müalicə qrupları ayırd edilmişdir: I-kalsium antaqonisti (KA)+angiotenzin çevirən fermentin inhibitoru (AÇFİ)/angiotenzin reseptorlarının blokatorları (ARB), II-KA+ β_1 -adrenoblokatorlar, III- KA+AÇFİ/ARB + tiazidəbənzər diuretik (TBD). Xarici tənəffüs funksiyasının (XTF) müayinəsi spirometriya SPM-300 Cardio touch, Bionet Co.Ltd aparatında aparılıb və aşağıdakı göstəricilər əldə edilib: ağciyərlərin güclənmiş həyat tutumu (FCV%), güclü nəfəsvermənin 1 saniyə ərzində həcmi (FEV1%), FEV1%/FCV% (Tiffno indeksi). Bütün xəstələrdə yüksək sistolik (SAT) və diastolik (DAT) təzyiq və müxtəlif dərəcəli obstruktiv və qarışıq tipli XTF pozulmaları qeyd edilirdi. Lipidlərin müayinəsi Bio-Screen MS-2000 (Almaniya) biokimyəvi analizatorda "Human" reagentlər dəsti ilə aparılmış və aşağıdakı göstəricilər hesablanmışdır: ümumi xolesterin (ÜXS, N-190 mq/dl, triqliseridlər (TQ, 150 mq/dl), yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər xolesterini (YSLP XS, kişilərdə - 40 mq/dl, qadınlarda - 46 mq/dl), aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər xolesterini (ASLP XS, 115 mq/dl), çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər xolesterini (ÇASLP XS, 58 mq/dl. Nəticələrin statistik işlənməsi t-Student və Mann-Uitni (U) meyarları ilə hesablanmışdır.

Nəticələr. Müalicədən sonra SAT yüksək səhihliklə $148,55 \pm 16,04$ mm c.süt.-dan $115,80 \pm 6,33$ mm c.süt.-dək, DAT-isə $88,44 \pm 7,69$ mm c.süt.-dan $74,80 \pm 5,43$ mm c.süt. qədər azalmışdır ($p < 0,001$). Müalicədən (3 ay \leq) sonra lipidlərinin müsbət dinamikası müşahidə olunmuşdur: ÜXS $-230,65 \pm 55,96$ mq/dl və $198,80 \pm 49,19$ mq/dl, TQ $-228,52 \pm 4,55$ mq/dl və $199,90 \pm 64,88$ mq/dl, YSLP XS $-41,22 \pm 7,38$ mq/dl., $43,20 \pm 8,99$ mq/dl ($p < 0,05$), ASLP XS $-145,73 \pm 40,59$ mq/dl və $116,00 \pm 45,90$ mq/dl ($p < 0,05$). ÇASLP XS $-43,14 \pm 15,36$ mq/dl və $39,50 \pm 13,00$ mq/dl.(q/s). Lipidlər dinamikasının ən yaxşı nəticələri I və II qrup AHP kombinasiyası tətbiqində əldə edilmişdir.

BÖYRƏKLƏRİN XRONİK XƏSTƏLİYİ ZAMANI GENETİK AMİLLƏRİN ENDOTELİN DİSFUNSIYASINDA ROLU

V.Ə.Əzizov, Ş.Q.İsmayılova, A.Y.Məmmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Daxili xəstəliklər kafedrası

Aktuallıq. Böyrəklərin xroniki xəstəliyi (BXX) qlobal səviyyədə ciddi sağlamlıq problemi olub. əhalinin təxminən 13,4%-ində müşahidə olunur və ölüm səbəbləri arasında 8-ci yerdə qərarlaşır [1,2,3]. Xəstəliyin progressivləşməsi ilə əlaqədar böyrək funksiyalarının tədricən azalması nəticəsində son mərhələ BXX-in inkişaf riski artır. Terminal mərhələdə olan xəstələr böyrək əvəzedici terapiya alırlar ki, bu da həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan ciddi xərclərə səbəb olur və ümumilikdə həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Orta və ağır dərəcəli BXX-dən əziyyət çəkən pasiyentlərdə, yüngül BXX-li şəxslər və ümumi əhali ilə müqayisədə, ürək-damar xəstəlikləri riski əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olur. Yumaqcıq filtrasiya sürətinin azalması və albuminuriyanın yüksəlməsi həm ümumi, həm də ürək-damar mənşəli ölüm hallarının ənənəvi ürək-damar risk amillərindən asılı olmayan müstəqil risk faktorları kimi qiymətləndirilir [4,5]. Genetik amillər BXX-nin inkişafı üçün risk amillərindən biri hesab olunur [6]. Belə ki, diabetik nefropatiyanın (DN) formalaşmasında genetik meyilliliyin mövcud olduğu ehtimal edilir və endotel mənşəli azot oksid sintazı (eNOS) geninin polimorfizminin bu xəstəliyin inkişafında mühüm rol oynadığı düşünülür [4,5,7].

Tədqiqatın məqsədi endotelial azot oksid sintazı (eNOS) geninin T-786C və 894G>T polimorfizmləri ilə diabet mənşəli BXX xəstələrində endotelin disfunsiyası arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənməkdən ibarət olmuşdur

Material və metodlar. Tədqiqat 90 nəfər şəkərli diabet mənşəli Böyrəklərin xroniki xəstəliyi olan pasiyentdə aparılmışdır. Onların 49-u qadın (54,4%), 41-i kişi (45,6%) idi. Xəstələr albumin-kreatinin nisbətinə (A/K nisbəti) əsasən diabetik nefropatiyanın (DN) mərhələlərinə görə qruplara bölünmüşdür: **1-ci qrupa** mikroalbuminuriya mərhələsində olan 46 xəstə, **2-ci qrupa** makroalbuminuriya mərhələsində olan 44 xəstə daxil edilmişdir. Alınmış nəticələr **nəzarət qrupu** 30 nəfərə praktik sağlam şəxslə müqayisə olunmuşdur. Bütün xəstələrdə və nəzarət qrupunda eNOS geninin polimorfizmlərinin müəyyənləşdirilməsi PCR (polimeraz zəncirvari reaksiya) üsulu ilə aparılmışdır. Alınmış PCR məhsulları 3,0% agaroz gildə elektroforezə məruz qalmışdır. eNOS G894T polimorfizmi üçün Mbol restriksiya fermenti ilə parçalanmadan sonra üç genotip aşkar edilmişdir: GG – 250 cüt əsas uzunluğunda fraqment, GT – 250/165/90 cüt əsas uzunluğunda fraqmentlər, TT – 165/90 cüt əsas uzunluğunda fraqmentlər. T-786C polimorfizmi üçün isə genotiplərin fraqment uzunluqları TT – 140 cüt əsas, TC – 90 cüt əsas, CC – 50 cüt əsas olmuşdur.

Nəticələr. Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, sistolik və diastolik arterial təzyiq göstəriciləri, həmçinin diabetin davam etmə müddəti makroalbuminuriya mərhələsində olan

xəstələrdə mikroalbuminuriya qrupuna və nəzarət qrupuna nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur ($p < 0,01$). Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL-X) səviyyəsi mikroalbuminuriya və makroalbuminuriya qruplarında nəzarət qrupuna nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur (müvafiq olaraq $p = 0,009$ və $p = 0,006$). Həmçinin, ümumi xolesterol səviyyəsi makroalbuminuriya qrupunda mikroalbuminuriya qrupuna nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur ($p = 0,017$).

Tədqiqat nəticələrinə əsasən, eNOS 786T>C polimorfizmi CC genotipi ilə makroalbuminuriya arasında əlaqə göstərmişdir. Makroalbuminuriya qrupunda CC genotipinin tezliyi 43,8%, nəzarət qrupunda isə yalnız 20,0% olmuşdur. Bu nəticələr CC genotipinin makroalbuminuriya riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını göstərir.

Bütün xəstələrdə və nəzarət qrupunda həmçinin eNOS G894T genotipi GG və G alleli üçün ehtimal nisbətləri (OR) və etibarlılıq intervalları da öyrənilmiş, genotiplərin müqayisəsi göstərmişdir ki, TT genotipi makroalbuminuriya inkişafı riskini GG genotipinə nisbətən daha yüksək artırır (OR=4,80; 95% CI: 1,327–17,34). Həmçinin, TT genotipinə malik pasiyentlərdə mikroalbuminuriya inkişaf riski nəzarət qrupuna nisbətən 4,18 dəfə yüksək olması aşkarlanmışdır.

Yekun. Bu tədqiqatın nəticələri göstərir ki, eNOS geninin 894G>T və 786T>C polimorfizmləri 2-ci tip şəkərli diabetli şəxslərdə Şəkərli diabet mənşəli BXX ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqəlidir. Xüsusilə, CC və TT **genotipləri** makroalbuminuriya riskini artırır. Bu genetik dəyişikliklər endotelial NO sintezinin azalması ilə əlaqədar olaraq böyrək damar funksiyasının pozulmasına və BXX-nin progressiyasına təsir göstərə bilər. Nəticələr genetik markerlərin BXX riskinin erkən proqnozlaşdırılmasında və fərdi müalicə strategiyalarının formalaşdırılmasında potensial əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.

Ədəbiyyat:

1. Owen D., Apfel A. The Lancet: Latest global disease estimates reveal perfect storm of rising chronic diseases and public health failures fuelling COVID-19 pandemic //Institute for health metrics and evaluation. – 2020.

2. Hill N., Fatoba S., Oke J. et al. Global Prevalence of Chronic Kidney Disease -A Systematic Review and Meta-Analysis //PLoS One. 2016;11(7):e0158765. Published 2016 Jul 6. doi:10.1371/journal.pone.0158765

3. Foreman K. J. et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016–40 for 195 countries and territories //The Lancet. – 2018. – T. 392. – №. 10159. – C. 2052-2090.

4. Zintzaras E., Papanthanasίου A., Stefanidis I. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and diabetic nephropathy: a HuGE review and meta-analysis. Genetics in medicine // Official journal of the American College of Medical Genetics vol. 11,10 (2009): 695-706. doi:10.1097/GIM.0b013e3181b2046b

5. Rahimi Z., Vaisi-raygani A., Rahimi Z. et al. Concomitant presence of endothelial nitric oxide 894T and angiotensin II-converting enzyme D alleles are associated with diabetic nephropathy in a Kurdish population from 100 Western Iran // *Nephrology*, vol. 17,2 (2012): 175-81. doi:10.1111/j.1440-1797.2011.01533.x

6. Li, Guisen^{1,2}. Genetic Factors for End-Stage Renal Disease. *Journal of Integrative Nephrology and Andrology* 2(2):p 46-49, Apr–Jun 2015. | DOI: 10.4103/2225-1243.155774

7. Hsiao P., Chiu C., Tsai D. et al. Association between nitric oxide synthase T-786C genetic polymorphism and chronic kidney disease: Meta-analysis incorporating trial sequential analysis // *PLoS One*. 2021 Oct 18;16(10):e0258789. doi: 10.1371/journal.pone.0258789. PMID: 34662360; PMCID: PMC8523046.

NORMAL KARBOHİDRAT MÜBADİLƏSİ VƏ ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 ZAMANI VİRTUAL RİSK MODELİ İLƏ ARTERIAL TƏZYİQİN KARDİOVASKULYAR RİSKƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İsgəndər M.A.¹, Mirzəzadə V.A.², Hüseynova N.N.², Sultanova S.S.²

¹ *Azərbaycan Tibb Universitetinin Ailə Təbabəti kafedrası, Bakı*

² *Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri*

Təkmilləşdirmə İnstitutunun Terapiya kafedrası, Bakı

Məqsəd: Normal karbohidrat mübadiləsi və şəkərli diabet tip 2 zamanı virtual risk modelindən istifadə etməklə arterial təzyiğin kardiovaskulyar riskə təsirini tədqiq etmək

Material və metodlar: Tədqiqatda Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının məlumat bazasında olan normal karbohidrat mübadiləsi və şəkərli diabet tip 2 olan pasiyentlərin ambulator məlumatlarından istifadə olunmuşdur.

Bundan əlavə, tədqiqatda beynəlxalq risk şkalalarından (PROCAM risk şkalası, Lipid profilinə əsaslanmış Framingham risk şkalası, Bədən kütlə indeksinə əsaslanmış Framingham risk şkalası, QRISK 2 şkalası, ASCVD risk şkalası, Pooled Cohort Equations risk şkalası) istifadə etməklə, virtual risk modeli tərtib olunmuşdur.

Məlumdur ki, ürək-damar riskinə birbaşa yə ya dolayı yolla arterial təzyiqdən başqa, lipid spektri, bədən kütlə indeksi, yaş və digər faktorların təsir etməsi inkar olunmazdır.

Buna görə də, tədqiqat obyektini təşkil edən şəxslərdə arterial təzyiq göstəricilərindən başqa, digər faktorların təsirini neytrallaşdırmaq və arterial təzyiq göstəricilərinin ürək-damar riskinə təsirini göstərmək zərurəti yaranmış oldu. Arterial təzyiqdən başqa digər amillərin (gender tərkibi, yaş, bədən kütləsi, bədən kütlə indeksi, dislipidemiya) ürək-damar riski göstəricisinə təsirini neytrallaşdırmaq üçün virtual risk modeli və bu modelə müvafiq “Şəkərli diabet tip 2 virtual qrupu” və “Normal karbohidrat mübadiləsi virtual qrupu” hazırlandı. Gender faktorunu neytrallaşdırmaq üçün risk dəyərləndirilməsi iki dəfə aparılmışdır: birinci halda real cinsin prototipinə müvafiq virtual qrupun iştirakçıları olaraq, ikinci halda isə əks cinsə müvafiq göstəriciləri özündə birləşdirərək və cinsi dəyişməklə. Kardiovaskulyar risk şkalalarının məlumatlarına və arterial hipertenziyanın diaqnostik meyarlarına müvafiq olaraq ürək-damar riskinin məlumatları 6 virtual yarımqrupda təqdim olunmuşdur:

1. İdeal normal arterial təzyiq (<130/80 mmHg) + Normal Karbohidrat Mübadiləsi (n=80);

2. İdeal normal arterial təzyiq (< 130/80 mmHg) + Şəkərli diabet tip 2 (n=142);

3. Aralıq arterial təzyiq (sistolik arterial təzyiq 130-139 mmHg və/və ya diastolik arterial təzyiq 80-89 mmHg) + Normal Karbohidrat Mübadiləsi (n=54);

4. Aralıq arterial təzyiq (sistolik arterial təzyiq 130-139 mmHg və/və ya diastolik arterial təzyiq 80-89 mmHg) + Şəkərli diabet tip 2 (n=250);

5. İdeal arterial hipertenziya (sistolik arterial təzyiq ≥ 140 mmHg və ya diastolik arterial təzyiq 90 mmHg) + Normal Karbohidrat Mübadiləsi (n=64);

6. İdeal arterial hipertenziya (sistolik arterial təzyiq ≥ 140 mmHg və/və ya diastolik arterial təzyiq 90 mmHg) + Şəkərli diabet tip 2 (n=508).

Nəticələr: Müvafiq risk şkalalarının virtual yarımqruplarda kompleks şəkildə tətbiqi zamanı aşağıda göstərilən bütün tendensiyalar izləndi:

- İdeal normal arterial təzyiq (<130/80 mmHg) olan virtual yarımqruplarda minimal ürək-damar riski izləndi: Normal karbohidrat mübadiləsi virtual yarımqrupunda – 1,9%, şəkərli diabet tip 2 virtual yarımqrupunda 10.3% təşkil etdi. Aralıq arterial təzyiq (130-139/80-89 mmHg) olan virtual yarımqruplarda isə ürək-damar riski müvafiq olaraq 2,3% və 12.3% təşkil etdi.

- Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti/Avropa Hipertenziya Cəmiyyətinin 2018-ci il rəhbər tövsiyələrinin diaqnostik meyarlarına görə arterial hipertenziya olan virtual yarımqruplarda isə ürək-damar riski normal karbohidrat mübadiləsi zamanı– 3,1%, şəkərli diabet tip 2 zamanı isə 15.6% təşkil etdi.

Şəkərli diabet tip 2 virtual yarımqruplarında arterial təzyiqin 3 variantı ilə təhlili də yüksək statistik əhəmiyyətli fərq göstərdi ($p < 0.001$ bütün hallarda). Normal karbohidrat mübadiləsi virtual yarımqruplarında arterial təzyiqin 3 variantı ilə təhlili də yüksək statistik əhəmiyyətli fərq göstərdi ($p < 0,001$ bütün hallarda).

Arterial təzyiq göstəricisindən asılı olaraq, virtual yarımqruplarda yüksək ürək - damar riskinin ($\geq 10.0\%$) rastgəlmə tezliyini də tədqiq etdik:

Arterial təzyiqin “ideal normal”-dan “aralıq” səviyyəsinə qədər yüksəlməsi normal karbohidrat mübadiləsi virtual qrupunda yüksək ($\geq 10\%$) ürək - damar risk göstəricisinin rastgəlmə tezliyində statistik əhəmiyyətli yüksəlməyə səbəb olmadı. (0,0%-dan 0,6%-a qədər; $p > 0,05$). yüksək ürək - damar riskinin rastgəlmə tezliyinin artması normal karbohidrat mübadiləsi “ideal arterial hipertenziya” virtual yarımqrupunda müşahidə olundu ($p < 0,05$).

Eləcə də arterial təzyiqin “ideal normal”-dan “aralıq” səviyyəsinə qədər yüksəlməsi şəkərli diabet tip 2 zamanı yüksək ($\geq 10\%$) ürək-damar riskinin rastgəlmə tezliyinin 46.0%-dən (95% CI 40,56; 51,34) 62.8%-ə (95% CI 57,62; 67,98) qədər statistik əhəmiyyətli yüksəlməsinə səbəb oldu ($p < 0.001$).

Yekun: Beləliklə, normal karbohidrat mübadiləsi və şəkərli diabet tip zamanı arterial təzyiq digər risk faktorlarının təsirini neytrallaşdırdığımız zamanı da əhəmiyyətli dərəcədə ürək-damar riskini artırma bilər. Xüsusəndə şəkərli diabet tip 2-də arterial təzyiqin 130-139/80-89 mmHg diapazonunda yüksəlməsi digər risk faktorlarının təsirini neytrallaşdırdıqdan sonra da həm ürək-damar riskinin, həm də yüksək ($\geq 10\%$) ürək-damar riskinin rastgəlmə tezliyinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Bizim fikrimizə görə, bu məlumatlar aşağıdakı fikirləri irəli sürməyə imkan verir:

- Şəkərli diabet tip 2 zamanı Amerika Kardiologiya Kolleci/Amerika Ürək Assosiasiyası (2017) diaqnostik meyarlarına görə, sistolik arterial təzyiq ≥ 130 mmHg və/və ya diastolik arterial təzyiq ≥ 80 mmHg olması arterial hipertenziyanı təsdiqləyir.

– Əgər bu təklif bizim ölkənin kardioloji cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunmasa belə, sistolik arterial təzyiq ≥ 130 mmHg və/və ya diastolik arterial təzyiq ≥ 80 mmHg olması şəkərli diabet tip 2 zamanı arterial hipertenziyanın farmakoloji müalicəsinə başlanması üçün siqnal olmalıdır.

CLINICAL SYMPTOMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH BACTERIAL OVERGROWTH IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME

**R.A.Hasanov^{1,2}, G.H.Babayeva^{1,2}, U.R.Mahmudov³, E.E.Mammadov^{1,4},
F.V.Guliyev⁵, E.K. Verdiyev⁶**

*¹German Hospital, Department of Gastroenterology and Endoscopy, Baku, Azerbaijan;
²Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,
department of Therapy, Baku, Azerbaijan; ³Modern Hospital, Department of
Gastroenterology and Endoscopy, Baku, Azerbaijan; ⁴MediLand Hospital, Department of
Gastroenterology and Endoscopy, Baku, Azerbaijan; ⁵National Centry of Oncology,
Department of Invasive Diagnostics and Treatment, Baku, Azerbaijan; ⁶Central Hospital,
Department of Gastroenterology and Endoscopy, Baku, Azerbaijan.*

Irritable bowel syndrome belongs to a group of functional intestinal diseases with different phenotypic divisions, the basis of clinical complaints of which is dominated by the presence of abdominal pain with impaired intestinal motility. In patients with this pathology, one of the frequent complaints is the presence of severe flatulence and bloating.

Aim of the study: to identify the relationship between clinical complaints and bacterial overgrowth syndrome in patients with irritable bowel syndrome.

Materials and methods: Between September 2022 and August 2024, 150 patients with IBS were examined, and all patients underwent a hydrogen breath test.

Results: the study included 150 patients, aged from 13 to 64 years (average age 34 years), men - 71 patients, in 34 patients the SIBO test was positive in 34 cases, women - 79 patients, in 31 cases the SIBO test was positive was positive. 19 cases were positive for OMI.

The general distribution of patients, complaints and main results are presented below in Table 1, Diagram 1 and Diagram 2.

Table 1. General distribution of patients, complaints and main results

	Men(n=71, 47.3%)			Women(n=79, 52.6%)		
	SIBO pozitive	SIBO negative	IMO pozitive	SIBO pozitive	SIBO negative	IMO pozitive
Total patients number (n=150)	34 (47.8%)	26 (36.6%)	11 (15.5%)	37 (46.8%)	34 (43%)	8 (10.1%)
Increased gas formation	28 (82.3%)	21 (80.7%)	11 (100%)	35 (94.6%)	29 (85.3%)	8 (100%)
Bloating	7 (20.6%)	16 (61.5%)	5 (45.4%)	12 (32.4%)	17 (50%)	8 (100%)
Abdominal pain	15 (44.1%)	18 (69.2%)	2 (18.2%)	22(59.5%)	19(55.9%)	5(62.5%)

Chronic diarrhea	9 (26.5%)	4 (15.4%)	3 (27.3%)	8 (21.6%)	5 (14.7%)	2 (25%)
Chronic constipation	11 (32.4%)	7 (26.9%)	2 (18.2%)	13 (35.1%)	7 (20.6%)	2 (25%)
Epigastric pain	11 (32.4%)	9 (34.6%)	3 (27.3%)	7 (18.9%)	3 (8.8%)	1(12.5%)

Diagram 1. General distribution of patients, complaints and main results in men

Diagram 2. General distribution of patients, complaints and main results in women

Conclusion. Abdominal pain and bloating were more severe in SIBO-negative men compared to SIBO-negative women. Increased gas production, chronic diarrhea and constipation, and epigastric pain were associated with SIBO, while in IMO-positive patients the leading clinical complaint was increased gas production. In women, all of the listed clinical complaints were associated with SIBO and occurred during the reproductive age.

BÖYRƏKLƏRİN XRONİKİ XƏSTƏLİYİ FONUNDA YARANMIŞ “DİABETİK AYAQ SİNDROMU” –NUN MÜALİCƏSİNDƏ EFFERENT TERAPİYA METODLARININ TƏTBİQİ HAQQINDA

Məzahir Əhmədov, Xanbaba Hüseynov, Namiq Babayev

M.A.Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi Ekstrakorporal detoksikasiya və Hemodializ şöbəsi

Böyrəklərin xroniki xəstəliyi ilə yanaşı inkişaf edən - diabetik ayaq sindromu (DAS) hemodializ xəstələrində də şikəstliyə və ölümə səbəb olan ən ciddi fəsadlardan biridir. Bir çox müəlliflərin də qeyd etdiyi kimi- diabetik nefropatiyanın (DN) inkişaf etməsi DAS riskini 5 dəfəyə qədər artırmış olur. Odur ki, dünyada bu sahədə elmi işlərin çox az olması, ona diqqətin artırılmasını tələb edir.

Məqsəd:-DN nəticəsində inkişaf edən böyrəklərin xroniki xəstəliyi (BXX) olanlarda (hemodializ dövründə) yanaşı olaraq meydana çıxan DAS müalicəsində ilk dəfə olaraq efferent terapiya (ET: plazmaferez-PF, qanın ultrabənövşəyi şüalandırılması-UBŞ və ozonoterapiya-Oz) metodlarının tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi.

Material və metodlar: -bu elmi işin planlaşdırılması- DAS ilə yanaşı BXX nəticəsində inkişaf edən I-II dər.nefropatiyaya görə dializ olunmayan:- -236 xəstədəki .(əsas qrup-166, nəzarət qrupu-70xəs.) ET metodlarının 35 illik uğurlu(nəticələr çoxsaylı məqalə, tezis və metodik tövsiyyə olaraq çap olunmuşdur) tətbiqinə əsalanmışdır. Belə ki: . DN→BXX(III-V dər.) görə 20 il ərzində hemodializ olunan 476 xəstə. retrospektiv analizi nəticəsində- həm də yanaşı olaraq, aşağıdakı fəsadlar:-1.DAS olanlar 151 xəstə.- cəmi 32% (burada diqqət çəkən məqam odur ki, əgər 2000-2010 illərdə dializ olunan 218 nəfərdən yalnız 46 xəstə-21%.DAS olduğu halda, 2011-2022 illərdə bu rəqəm iki dəfədən çox artaraq 258xəstənin.- 105-də, yəni 41% çatmışdır.Təkcə bu faktın özü Azərbaycanda ŞD-in necə sürətlə artmasına imkan verir- 10 ildə 2 dəfədən çox); -2. Anemiyası olanlar; -bütün xəstə (100%); 4.Koronarokardioskleroz- 128 xəstə (29%); 4.Hipertoniya –114 xəstə.(24%); nefropatiya riski 21%, 5.Retinopatiya- 39 xəstə (8,2%); 6 Amputasiya – 21 xəstə (4,4%); 7. Paratiroid hormon–5xəstə(1,1%) qeydə alınmışdır. Yuxarıda qeyd edilənlər bir daha göstərir ki, ŞD nəticəsində orqanizmin demək olar ki, əksər sistemləri potoloji dəyişikliyə məruz qalır ki, onları da ənənəvi müalicə (ƏM) metodları ilə korreksiya etmək çox hallarda mümkün olmur (bəzən antoqanist olan çoxsaylı dərmanların uzun müddətli qəbulu və s., tələb olunur).Odur ki, qeyd edilən çoxşaxəli pozğunluqları korreksiya edəbiləcək daha effektiv müalicə üsullarının (PF:-qanı mexaniki surətdə toksinlərdən, toxuma detritlərindən, ateroqen lipidlərdən və s., təmizləməklə, immuno- və reokorreksiya aparmaqla yanaşı, həm də orqanizmin öz təmizləyici sistemlərini blokadadan çıxararaq- fəaliyyətini artırmasına səbəb olur; UBŞ və Oz tətbiqi isə:-virusosid- və bakterisid, stimullaşdırıcı, toxuma tənəffüsünü artırıcı və s., və s. çoxşaxəli təsir göstərməklə pozulmuş qomeostazın bərpasını sürətləndirir) tətbiqinə ehtiyac yaranır.

Beləliklə DAS ilə yanaşı, BXX olan-lakin dializ səviyyəsinə çatmayan xəstələrin kompleks müalicəsində qazandığımız 35 illik təcrübə 'imkan verir ki, ƏM kompleksinə ET metodlarının daxil edilməsi, hemodializ zamaı da, yuxarıda qeyd edilən çoxşaxəli pozğunluqları korreksiya edərək, nəticələri yaxşılaşdırmağa imkan verəcək.

PHYSICAL REHABILITATION AS AN IMPORTANT COMPONENT IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

**Voitenko Daria Oleksiivna, Danylchenko Svitlana Ivanivna,
Golovchenko Igor Valentynovych**

Kherson State University, Kherson

Diabetes mellitus is one of the most important medical and social problems of the modern world society. According to various sources, there are currently 120 to 180 million diabetics worldwide, which is 2-3% of the world's population, and according to forecasts, their number will triple every 15 years. The prevalence of diabetes in Ukraine is 2463.9 per 100 thousand people.

The problem of rehabilitation of patients with diabetes mellitus is also relevant today in Ukraine and in the world, and physical rehabilitation plays a significant role in it. The purpose of our study is to consider the use of methods and means of physical rehabilitation in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus.

Type 2 diabetes mellitus is the most common form of diabetes, which occurs due to the inability of cells to use insulin efficiently and reduced insulin secretion. It develops mainly in adults and is often associated with obesity, unhealthy diet, and a sedentary lifestyle. It is usually preceded by a metabolic syndrome associated with initial metabolic disorders. If the disease is diagnosed at this stage, it is possible to prevent the development of diabetes and avoid its complications. Type 2 diabetes cannot be completely cured, but it can be effectively controlled. The main methods of controlling this disease include maintaining a healthy diet, physical activity, maintaining a healthy weight, drug therapy, and regular monitoring of blood sugar levels.

Exercise is part of a proper comprehensive diabetes treatment. Regular exercise helps to increase life expectancy in diabetes. Physical activity helps to maintain the correct body weight, has a positive effect on the normalization of lipid profile, glycemic levels, tissue sensitivity to insulin, and improves the functioning of the cardiovascular system. Sport is a great way to improve mood, which often deteriorates with diabetes. Regular physical activity at a moderate pace has a positive effect on everyone - both healthy people and people with diabetes. Scientists have proven that exercising at least once a week significantly reduces the risk of developing type 2 diabetes. And “an increase in energy expenditure during exercise by 500 kcal (for example, a 40-minute run or a 1.5-hour walk) leads to a 6% reduction in the likelihood of developing insulin-independent diabetes” [4]. In addition, sport allows you to maintain a normal body weight or even reduce it, which is important in preventing the development of diabetes, especially type 2. Regular physical activity reduces the insulin resistance of tissues, which means that the cells of our body become more receptive to insulin. This has a positive effect on lowering blood glucose levels and makes it possible to reduce

the dose of antidiabetic drugs or the number of insulin units administered in the treatment of diabetes.

Most scientists consider moderate-intensity exercises, such as jogging, swimming, cycling, and Nordic walking, to be the safest exercises for people with diabetes. Any strength exercises are excluded in diabetes. Before you start regular physical activity, you should improve your health with a properly recommended diet and insulin therapy. Patients with diabetes mellitus are prescribed physical activity in the absence of severe angiopathy. It is better to carry out a complex of active motor regimen during the hours of natural increase in blood sugar levels, i.e. 20-25 minutes after a meal. The volume of physical activity is achieved by gradually increasing the time of physical activity over 10-15 weeks. Usually, 5 minutes are added, with satisfactory well-being after the next increase in the duration of increased physical activity. According to V.N.Sokrut, V.N.Kazakov, O.S.Povazhna of therapeutic gymnastics consists of exercises that are performed calmly, rhythmically, with a limited range of motion. The main period consists of exercises for the arms, legs and back muscles in the starting position of lying down, sitting, standing and walking in combination with deep breathing. Exercises to relax the muscle groups of the neck and upper shoulder girdle, dynamic breathing exercises, and physical exercises with dosed dynamic effort are predominant. Relaxation of the skeletal muscles is facilitated by the use of elements of autogenic training at the end of the procedure of therapeutic gymnastics. Exercise therapy in diabetes mellitus with a leading dyshormonal syndrome is aimed at correcting hormonal status. Improvement of hemodynamics in the body as a whole contributes to the normalization of microcirculation in the pancreas. Therefore, the incremental insufficiency syndrome requires interventions that optimize heart function and reduce blood clotting. Exercises with tension and effort that cause an increase in adrenaline in the blood should be excluded. Vibratory movements (jumping, running, etc.) should be excluded [7]. The prescription of physical exercises for dyshormonal syndrome in patients with type 2 diabetes depends on concomitant diseases of the cardiovascular system and is aimed at normalizing its activity and processes in the central nervous system. The sedative effect is achieved by musical accompaniment, which increases the emotional tone and mood of the patient. Exercises are performed at a calm pace, usually in an individual or small group manner, in a sitting and lying position with the head end of the bed raised in the first half of treatment and in the starting positions of sitting, lying and standing in the second half of the course. It is necessary to avoid sharp and fast movements and exercises with prolonged static effort, which increase the activity of the adrenal glands. Preference should be given to sedentary games with a ball, walking at a normal pace, exercises to relax the muscles of the torso, arms, legs, and breathing static exercises.

In our opinion, the study “Effectiveness of physical rehabilitation in the complex treatment of patients with type 2 diabetes mellitus” by Barladin O.R., Vakulenko L.O., Khrabra S.Z., Veremchuk O.D., Gavran TS [1], in which the authors argue that physical rehabilitation of patients with type 2 diabetes mellitus requires long-term, systematic and phased use of a complex of means to achieve compensation for diabetes mellitus, prevention

of its complications, theoretically and practically substantiate the need and essence of physical rehabilitation in type 2 diabetes mellitus and evaluate the effectiveness of the developed program. It has been established that physical rehabilitation means contribute to the sustainable compensation of type 2 diabetes mellitus, their effectiveness in solving the problems of normalizing blood glucose levels, improving the functioning of all organs and systems and the quality of life of patients has been proven.

Exercise therapy classes cause positive changes in the body of patients with type 2 diabetes, namely reduction in glycemia and insulin requirements; increase in cellular sensitivity to insulin; reduction in high blood pressure, risk of coronary heart disease and other vascular complications due to increased capillary network, improved microcirculation, increased blood circulation in the heart vessels and other organs and tissues; reduced red blood cell adhesion, which is accompanied by a lower likelihood of thrombosis; reduction of triglyceride concentration and increase of high-density lipoprotein concentration; reduction of body fat and body weight; reduction of the risk of osteoporosis; immunity boost; expansion and economy of the body's functional capabilities; improvement of the patient's psycho-emotional state and social adaptation.

It is believed that “in the treatment of diabetes, a very important factor is the regularity of physical activity, because more than a 2-day break in training leads to a decrease in the increased sensitivity of muscle cells to insulin achieved by previous training.” [6] The main forms of physical therapy for type 2 diabetes mellitus at the outpatient stage of physical rehabilitation are: therapeutic gymnastics, therapeutic walking, hiking, swimming. “Indications for prescribing exercise therapy at the outpatient stage are: compensation of the process in patients with mild to moderate diabetes mellitus; absence of sharp fluctuations in glycemia during exercise; physiological response to exercise” [3].

After analyzing modern methods of physical therapy in diabetes mellitus type 2, we can conclude that the use of physical rehabilitation is of great importance in the treatment of patients. The authors of many methods of physical therapy note that the rehabilitation program should have a differentiated approach, namely the choice of physical exercises and their dosage, starting positions, and take into account contraindications. It has also been proven that physical exercises performed at the time of a sugar increase are more effective than those performed at any time. Matsegorina N.V. draws attention to the fact that “the main means of exercise therapy in diabetes is health-improving training in the form of cyclic exercises in the aerobic zone of intensity. The main forms of exercise therapy in the rehabilitation of patients are morning hygienic gymnastics, therapeutic gymnastics, hydrokinesitherapy, walking, running, skiing, swimming, aerobic dancing, bicycle (or exercise on a bicycle ergometer), simulators with simultaneous work of arms and legs, hand ergometer” [5]. According to Kalmykov S.A., the use of therapeutic gymnastics and independent exercises based on physical exercises with elements of yoga asanas and yoga breathing exercises leads to stable compensation of type 2 diabetes mellitus. The analysis of modern methods of therapeutic physical culture in diabetes mellitus proves that the use of physical rehabilitation means, namely therapeutic physical culture, massage, hardening procedures, diet therapy, herbal

medicine, is of great importance in the treatment of patients. In the analyzed methods of physical therapy, the authors note that the rehabilitation program should have a differentiated approach, namely the choice of physical exercises and their dosage, starting positions, and contraindications must be taken into account. The safest exercises for patients with type 2 diabetes mellitus are exercises of moderate intensity. Any strength exercises are excluded in diabetes. [2]

Thus, in the coming years, the only real way to achieve sustainable compensation of the disease for the majority of patients is to improve the existing methods of treatment, including with the help of physical rehabilitation means and methods. The basis for the development of physical rehabilitation programs for patients with type 2 diabetes mellitus can be the results of the analysis of scientific and methodological literature, questionnaires studying the clinical condition of patients, the results of clinical and physiological studies, and physical performance testing. Most researchers suggest that the rehabilitation program should include physical rehabilitation aimed at preventing and treating concomitant diseases and complications of type 2 diabetes (muscle relaxation exercises, breathing exercises, exercises for coordination and training of the vestibular apparatus, segmental reflex massage of the cervical-collar area, dosed walking (terrenkur), leg exercises, exercises for the back and abdominal muscles.

The development of a methodology for therapeutic gymnastics using respiratory, general developmental exercises for patients with type 2 diabetes mellitus, depending on the level of glycemia and physical performance, is promising in the chosen research topic.

References:

1. Barladyn O.R., Vakulenko L.O., Khrabra S.Z., Veremchuk O.D., Havran T.S. Efficiency of physical rehabilitation in the complex treatment of patients with type 2 diabetes mellitus// Scientific Journal of the Drahomanov National Pedagogical University. - 2021. - № 9. - C. 21-24.
2. Kalmykov S.A. Comprehensive physical rehabilitation of patients with type 2 diabetes mellitus. - Kharkiv, 2011. - 143 p.
3. Kalmykov S.A. Method of recreational gymnastics for patients with type II diabetes mellitus. Patent of Ukraine № 36152. - 2008. - Oct. 10.
4. Kalmykov S.A. Topical issues of therapeutic physical culture in the rehabilitation of patients with type II diabetes mellitus// Slobozhansky scientific and sports bulletin, 2007.- Issue 12.- P.171-174.
5. Matssehorina N.V. Application of physical rehabilitation means in acquired type 2 diabetes mellitus in adults // Actual problems of training and education of people with special needs. - 2014. - № 11. - C. 240-256.
6. Pustovoi B.A., Kalmykov S.A., Kalmykova Y.S. Basic approaches to therapeutic nutrition in type 2 diabetes mellitus // Physical rehabilitation and recreational and health technologies, 2016.
7. Sokrut V.M., Kozakov V.M., Povazhna O.S. Medical rehabilitation in therapy. - Donetsk: Donetsk State Medical University, 2003.

АНАЛИЗ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ СД2 В СОЧЕТАНИИ С АГ

Гаджиева Ф.Ф.

*Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра внутренних болезней I,
г. Баку, Азербайджан*

Сахарный диабет 2 типа (СД2) и артериальная гипертензия (АГ) являются одними из наиболее распространённых хронических заболеваний, которые оказывают значительное влияние на здоровье населения и требуют пристального внимания в современной медицине. Эти патологии имеют взаимную связь, что может усугублять течение друг друга и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективное лечение АГ у таких пациентов требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозную терапию, но и образовательные программы, направленные на улучшение приверженности к лечению и коррекцию образа жизни.

Цель: Изучить особенности антигипертензивной терапии у пациентов с АГ в сочетании с СД2, прошедших курс структурированного обучения.

Материал и методы: В исследовании участвовали 224 пациента с АГ и СД2 (112 мужчин, 112 женщин, 45-65 лет), распределенные на 3 группы: 1-я (n=54) включала пациентов, отказавшихся от структурированного обучения, 2а (n = 109) - пациенты, завершившие обучение, но не поддерживавшие регулярную связь с врачом через телемедицинские технологии и **2б** (n = 61) - пациенты, активно использовавшие регулярную двухнедельную связь с врачом. Всем пациентам измеряли АД с фиксацией уровней систолического (САД) и диастолического (ДАД) давления в мм рт. ст. Диагноз АГ ставился на основании данных анамнеза и современной классификации АГ.

Структурированное обучение пациентов проводилось индивидуально или в небольших группах (до 3-х человек), в соответствии с международными рекомендациями и с учётом возрастных и психологических особенностей.

Собственные результаты: Полученные результаты продемонстрировали, что в группе 1 - 64,8% (95% CI: 52,08–77,55) не получала фармакотерапию АГ. Схожая ситуация наблюдалась и в группе 2а, где отсутствие лечения зафиксировано у 63,3% пациентов (95% CI: 54,25–72,35), а в группе 2б этот показатель составил 68,9% (95% CI: 57,23–80,47, ($p > 0,05$)).

Кроме того, у 29,6% пациентов из группы 1 (95% CI: 17,45–41,81) получали лечение ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или сартанами. В группе 2а этот показатель оказался несколько выше - 32,1% (95% CI: 23,34–40,88), тогда как в группе 2б доля получавших аналогичное лечение составила 29,5% (95% CI: 18,06–40,95). Однако различия между группами снова не достигли статистической значимости ($p > 0,05$).

Что касается применения диуретиков, то их получали 20,4% пациентов группы 1 (95% CI: 9,63–31,11), 25,7% пациентов из группы 2а (95% CI: 17,49–33,89) и 18,0% пациентов группы 2б (95% CI: 8,38–27,68). Различия в процентных значениях также не были статистически достоверными ($p > 0,05$).

Лечение антагонистами кальциевых каналов получали 16,7% (95% CI 6,73; 26,61), 19,3% (95% CI 11,86; 26,67) и 13,1% (95% CI 4,64; 21,59) больных в группах 1, 2а и 2б соответственно. В межгрупповом различии не отмечалось статистической достоверности, т.к. во всех случаях $p > 0,05$.

Прочие антигипертензивные препараты (АГП) получали 5,6% (95% CI 0,55; 11,67) больных группы 1, чуть больше - 7,3% (95% CI 2,44; 12,24) больных группы 2а и 3,3% (95% CI -1,19; 7,75) больных группы 2б. Различия между группами не были статистически значимы, во всех случаях $p > 0,05$.

Таким образом, в исследуемых группах пациентов, несмотря на обучение и использование телемедицинских технологий, не было выявлено значимых различий в применении АГП, включая ингибиторы АПФ, сартаны, диуретики и антагонисты кальциевых каналов.

Выводы: Результаты исследования подчеркивают важность дальнейших исследований, направленных на оценку комплексного подхода в лечении АГ и СД2, включая улучшение образовательных программ и использование современных технологий для повышения приверженности пациентов к лечению.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Н.Ю. Мамедова

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей
им.А.Алиева, Кафедра Физиотерапии и Восстановительной медицины*

Восстановительная медицина-эта система научных знаний и практической деятельности, направленных на восстановление функциональных резервов человека, сниженных в результате болезни, а также неблагоприятного воздействия факторов среды и медицинская реабилитация больных и инвалидов.

Корректирующие технологии восстановительной медицины включают в себя обширный арсенал современных лечебно-оздоровительных методов природные и преформированные физические факторы: фито-, арома-, цвето-, мануальную, рефлекс-, психотерапию, биоэнергоинформационные воздействия, диетотерапию, лечебную физкультуру, массаж и т.д.

Бесспорно, ведущими среди корректирующих технологий являются физические и природные факторы.

Фазиотерапия-область медицины, изучающая действие на организм человека природных или искусственно получаемых (преформированных физических факторов и использующая их с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей.

Современная физиотерапия располагает огромным количеством разнообразных по физической природе, физиологическому и лечебному действию, способам применения методов. Использование их постоянно расширяется и, сегодня, трудно назвать заболевание, при котором физические методы не могли бы быть применены с пользой для больных. Физические факторы используются сегодня не только в терапии большинства заболеваний, но и в их профилактике и медицинской реабилитации больных и инвалидов.

С лечебными целями физические факторы используются преимущественно при подостром и хроническом течении болезней, в меньшей степени в острой стадии заболеваний. Большое место они занимают в лечении больных терапевтического и хирургического профилей.

Своевременное и правильное назначение им физиотерапии способствует быстрейшему разрешению или инволюции патологического процесса, более быстрому и полноценному заживлению поврежденных тканей, препятствует развитию осложнений, помогает скорейшему восстановлению нарушенных функций и трудоспособности больного. Широкое применение физиотерапии при различных заболеваниях определяется их успокаивающим, обезболивающим, противовоспалительным, десенсибилизирующим и противоотечным, противозудным действием. Физические факторы

оказывают стимулирующе-нормализующее влияние на функции различных органов, микроциркуляцию, регенерацию, центральное и периферическое кровообращение, трофику тканей, иммунобиологические и компенсаторно-приспособительные процессы, реактивность организма. Многие из них могут оказывать бактериостатический и даже бактерицидный эффект, способствовать синтезу в организме биологически активных соединений (витамина Д, гистамина, серотонина, кининов, нейропептидов, простогландинов, гормонов и т.д.), дифференцированно влиять на гемостаз, лимфоотток, другие физиологические и саногенетические процессы.

Особо следует отметить нормализующий (гомеостатический) характер действия физиотерапии.

Благодаря этому один и тот же физический фактор может, при варьировании параметров воздействия, использоваться при самых различных заболеваниях, при различном исходном функциональном состоянии организма и его систем, при наличии сопутствующих заболеваний. Этим физиотерапия принципиально отличается от фармакотерапии.

Физическая терапия по сравнению с фармакотерапией и другими лечебными средствами» более разнообразна не только по своим дозиметрическим параметрам, но и по методическим приёмам. Она применяется в форме как общих, так и местных процедур, как в непрерывном, так и в импульсном режимах, в виде наружных и внутренних воздействий.

Факторы физиотерапии обладают широким спектром действия на организм. В его основе лежит сложный рефлекторный механизм, нервные и гуморальные пути которого взаимосвязаны. Лечебные природные и преформированные физические факторы являются комплексными физикохимическими раздражителями и вызывают в организме приспособительную реакцию, которая формируется по типу условно-безусловного рефлекса. Установлено, что лечебные физические факторы обладают отчетливым адаптогенным эффектом, стимулируя механизм защиты и приспособления.

Основной эффект лечебного действия природных и преобразованных физических факторов направлен на повышение активности систем адаптации, т.е. на повышение синтеза собственных гормонов, нейромедиаторов, биологически активных веществ, на иммуноморфологические и ферментохимические процессы, с помощью которых регулируются и восстанавливаются нарушенные функции организма.

Физические факторы способны не только стимулировать репаративную регенерацию нервной, костной, эпителиальной и других тканей, но и активно влиять на гуморальные, иммунные, нервные и гормональные механизмы регуляции регенеративных трофических процессов, что во многом определяет эффективность реабилитации. В реабилитации больных кардинальную роль играют нервно-психические нарушения как сами по себе, так и вследствие того, что оказывают влияние на течение основного заболевания. Поэтому в комплексной восстановительной терапии исключительное внимание уделяется восстановлению нормальных регуляторных влияний ЦНС и условно-рефлекторной деятельности, воздействию на психику и волевые качества.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СТАДИИ НОРМОАЛЬБУМИУРИИ

**Сардарлы Ф.З., Бахтиярова Л.Б., Гасанова М.Г.,
Джаббаров Ш.М., Эминбейли Х.Р.**

«Глобальная эпидемия диабета достигла критического уровня в 800 млн случаев:» - об этом сообщила Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) 14.11.2024 в своем пресс-релизе.

Хотим напомнить, что в 2000 г та же ВОЗ прогнозировала, что в 2025 году количество больных, страдающих сахарным диабетом (СД), составит 350 млн. человек (WHO Ad Hoc Diabetes Reporting Group Diabetes care 16: 157-177, 2000). Иными словами, за последние 25 лет медицина не смогла затормозить глобальную эпидемию, каковой считают СД (1,2,4,7,10), не смогла продвинуться в понимании механизмов, приводящих к такому неудержимому, стремительному ее росту, в результате чего ошиблась в своих расчетах почти в 2,3 раза в сторону его увеличения.

Вышеприведенные факты очень важны для выработки соответствующей нефрологической стратегии для оказания помощи больным, страдающим грозным осложнением СД- диабетической нефропатией (ДН).

Ведь согласно статистическим данным у 40% людей с СД развивается ХБП (3,4,5), Казалось бы, небольшая цифра – 40%. Но 40% от 800 млн – это 320 млн.

Иными словами, на сегодняшний день в мире насчитывается по самым скромным подсчетам около 320 млн человек с СД, у которых в той или иной степени имеется поражение почек. Нефрологи понимают, что эти 320 млн человек – потенциальные кандидаты, которым потребуются рано или поздно заместительные методы почечной терапии. А это – очень большая финансовая нагрузка на здравоохранение. Так, согласно статистическим данным, в среднем лечение пациентов, получающих гемодиализ и перитонеальный диализ в США и европейских странах составляет 19,380\$ и 18,959\$ соответственно на каждого больного в течении года (6).

Поэтому в настоящее время все усилия современной медицины направлены не на увеличение койко-мест в диализных отделениях, ибо это – путь в «никуда», а на предотвращение осложнений со стороны почек у больных СД. Для этого необходимо выработать стратегию выявления почечных поражений у больных СД на ранних, доклинических стадиях.

Впервые детальная классификация стадий ДН была разработана датским исследователем С.Е.Могensen в 1983 году. Согласно этой классификации выделяют две доклинические и три клинические стадии развития ДН. Доклинические стадии в развитии ДН характеризуются функциональными и структурными изменениями почек при отсутствии типичных признаков почечной патологии. К этим стадиям относятся

стадия гиперфльтрации и стадия начальных структурных изменений ткани почек. Именно стадия гиперфльтрации является тем ключом в понимании патогенеза прогрессирования почечных изменений при наличии гипергликемии, который позволит найти таргетные точки терапевтического воздействия вышеуказанных изменений, что в свою очередь позволяет снизить потребность в заместительной почечной терапии, а также смертность данного контингента больных (5,9).

В последние 5-7 лет медицинская наука значительно продвинулась в понимании повреждающего действия гиперфльтрации на структуру и функции почек.

На сегодняшний день известно, что внутривенная гипертензия, возникающая при начальных стадиях гипергликемии, вызывается эффектами оксида азота, увеличением тубулярной реабсорбции натрия и глюкозомеханическим интрагломерулярным «стрессом». Но в то же время значение не всех патологических триггеров в этом каскаде патологических реакций изучена до конца (3,5,8).

Целью исследования явилось изучение функционального состояния почек у больных с СД на стадиях нормоальбуминурии, то есть на доклинической стадии поражения почек.

Пациенты и методы: Были обследованы 42 больных с установленным диагнозом СД 2 типа (ВОЗ, 2019), у которых в моче содержание альбумина в суточной моче не превышало верхней границы физиологической нормы (21,0-30,0) и практически не отличалось от уровня содержания альбумина в контрольной группе исследования ($P > 0,05$). Необходимо отметить, что все обследованные больные были с компенсированными формами СД 2 типа.

Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц.

Исследовались такие показатели, как скорость клубочковой фильтрации (СКФ), средний объем почек (СОП), оксид азота (NO) в моче, а также доплерографические показатели: индекс резистентности (RI), индекс пульсационности (PI), максимальная скорость кровотока (V_{max}) на уровне сегментарных и магистральных артерий.

СКФ определялась с помощью радионуклидной сцинтиграфии на компьютерной γ -камере «Сигма – 438» с параллельным каллиметром модели 40 W 03412 на 400 кЭВМ. Многоканальный анализатор γ -камеры выставлялся на энергетическое окно в 140 кЭВ для диэтилентригетного ^{99m}Tc (технеций). Радиофармпрепарат вводился в дозе 0,33-1,2 МБк/кг.

СОП определялась сонографически с помощью ультразвукового аппарата. Определяли длину, ширину и толщину почки в стандартных проекциях с последующим вычислением по стандартной формуле:

$$СОП = 0,503 \times A \times B \times C$$

Где А- длина почки

В- ширина почки

С- толщина почки

Средний объем правой и левой почки относили к стандартной поверхности тела (1,73 см²) для избежания влияния индивидуальных антропометрических особенностей пациентов.

Для изучения почечной гемодинамики проводилось дуплексное сканирование на аппарате VOLUSON E8.

Для оценки уровня эндогенного NO определяли экскрецию нитритов в утренней порции мочи с помощью реакции Griess; Использовался раствор реактива Griess в 12% - ной уксусной кислоте, дающий в присутствии нитритов пригодную для спектрофотометрического определения красную окраску. К образцам мочи раствор Griess добавляли в соотношении 5:1, инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре и спектрофотометрировали при $\lambda=538$ нм. Концентрацию нитритов в пробах рассчитывали по калибровочной кривой, в качестве которой использовали последовательные разведения 20 мкмоль раствора NaNO₂.

Результат приводили к величине экскретируемого креатинина и выражали в мкмоль нитритов на 100 мкмоль креатинина.

Статистическая обработка проводилась с помощью непараметрических критериев: критерий U для независимых групп при сравнении группы больных и группы здоровых лиц, а также для оценки разности их показателей до и после лечения (метод Вилкоксона-Манна-Уитни).

Результаты исследования:

Таблица. Показатели функционального состояния почек у больных с нормоальбуминурией

Показатели	Нормальные показатели	I группа больных n=42
СКФ мл/мин	116 (96,0-137,0)	152,0 * (141,0-163,0)
СОП см ³	153,0 (140,0-160,0)	181,0 * (169,0-188,0)
МАУ мг/сут	26,0 (20,0-30,0)	26,0 ** (21,0-30,0)
RI сегм. арт.	0,58 (0,51-0,64)	0,5 * (0,47-0,55)
PI сегм. арт.	1,1(0,6-1,4)	0,72 * (0,5-0,9)
V _{max} сегм. арт.	0,89(0,83-0,96)	0,95 * (0,89-1,01)
NO мочи ммоль/л	14,8 (14,1-15,03)	15,8 * (15,2-16,8)
RI магистр. арт.	0,63 (0,57-0,68)	0,60 ** (0,57-0,69)
PI магистр. арт.	0,94 (0,87-0,99)	0,91 ** (0,83-1,04)
V _{max} магистр. арт.	0,97 (0,93-1,01)	0,96** (0,92-1,0)

* p<0,001, ** p>0,05

Как видно из таблицы, у обследованных больных имело место достоверное увеличение СКФ, СОП по сравнению с контролем: 152,0 ($p<0,001$); 181,0 ($p<0,001$) соответственно. При этом процент больных, с увеличенной СКФ и реномегалией в этой группе больных оказался достаточно высоким – 68 и 76 соответственно (рис.)

Рис. Доальбуминурическая стадия

Показатели внутрипочечной гемодинамики у обследованных больных также оказались достоверны отличимы от контрольной группы исследуемых. Так, показатели, характеризующие периферическую сосудистую резистентность, RI и PI, были достоверно сниженными и составили 0,50 ($p<0,001$); 0,72 ($p<0,001$) соответственно, а V max была достоверно повышенной и составила 0,95 ($p<0,001$). Здесь необходимо отметить, что вышеуказанные изменения параметров внутрипочечной гемодинамики имели место на уровне сегментарной артерии, тогда как на уровне магистральной артерии V max, RI, PI не отличались от контрольных значений и составили здесь 0,60 ($p>0,05$); 0,91 ($p>0,05$); 0,96 ($p>0,05$) соответственно. Процент больных с нарушенными показателями внутрипочечной гемодинамики составил 64% (рис.). При этом у больных была выявлена сильная прямая корреляционная связь между СКФ и V max. ($r=0,93$)

Таким образом, у больных с нормоальбуминурической стадией ДН имело место увеличение почечного кровотока при снижении периферической резистентности сосудов. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что имеющаяся в почках гиперфилтрация способствует периферической вазодилатации, что является компенсаторным механизмом, предохраняющим почку от усиленного почечного кровотока.

У обследованных больных обнаружено достоверное увеличение содержания NO в моче по сравнению с контрольной группой: 15,8 против 14,8 ($p<0,001$). Процент больных с увеличенным содержанием NO в моче составил здесь 58 (рис.).

Обсуждение: В ходе исследования было выявлено, что почки активно вовлекаются в патологический процесс уже на доклинических стадиях развития ДН.

Так у 68% из обследованных больных была выявлена гиперфльтрация, у 76% - увеличение СОП, у 72% - изменение параметров внутрпочечной гемодинамики, у 64% - изменения уровня NO в суточной моче. (рис.)

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что доальбуминурическая стадия ДН у больных с СД 2 типа не безобидна для почек. Увеличение СКФ, максимальной скорости кровотока вызывает своеобразный гемодинамический «удар», когда сосуд реагирует на то напряжение, которое возникает при воздействии на него тока крови (9). Возникшее напряжение сдвига, в свою очередь, согласно механизмам ауторегуляции, способствует усиленной продукции сосудорасширяющего фактора – NO. Установленная в ходе исследования сильная прямая корреляционная связь между СКФ и уровнем NO, а также между V max и NO подтверждает тот факт, что чем больше кровотока, тем больше напряжение сдвига, тем активнее эндотелий секретирует NO, тем выраженнее расширение сосудов. В нашем исследовании удалось зафиксировать снижение индексов PI и RI ($p < 0,001$), что свидетельствует о снижении периферической резистивности сосудов. В данном случае периферическая вазодилатация предохраняет почку от усиленного кровотока в почке.

По образному выражению Шулуток: «ДН – состояние необычное. Его можно назвать полигоном для обкатывания различных теорий прогрессирования нефропатий». Действительно, феномен гиперфльтрации объясняется многими исследователями выраженной внутриклубочковой транссудацией белка и закономерным увеличением фильтрационного заряда. Но данные нашего исследования указывают на то, что выраженное увеличение СКФ происходит в условиях нормальной экскреции белка.

Выявленный в ходе исследования увеличение СОП у достаточно большого процента больных (76%) в нормоальбуминурической стадии ДН может свидетельствовать о том, что даже при нормальном уровне альбумина в суточной моче в почке происходят процессы увеличения различных ее структур (мезангиальный матрикс, клубочки и др). И по всей видимости, пусковым механизмом реномегалии у данной категории больных служит именно увеличение перфузии почек.

Выводы: Анализ полученных в ходе исследования данных о функциональном состоянии почек в доальбуминурической стадии ДН свидетельствует о том, что отсутствие у больного с СД 2 типа повышенного уровня альбумина в суточной моче вовсе не свидетельствует о том, что у данного больного отсутствуют почечные проблемы. Алгоритм обследования такого больного должен непременно быть дополнен определением СКФ, параметров внутрпочечной гемодинамики и уровня NO в суточной моче.

Кроме того, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что гиперфльтрация – это та триггерная точка, на которую необходимо воздействовать терапевтически. (АПФ-ингибиторы, антагонисты рецепторов ангиотензина II, ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера -2) с целью предотвращения прогрессирования патологических изменений в почке у больных с СД 2 типа.

Литература:

1. Agata Gajenska, Jakub Wasiak, Natalia Sapeda et al SGLT₂ Inhibitors in Diseases – A Narrative Review *Int.J.Mol. Sci.*2024, 25;4959
2. Akhtar M, Taha N.M., Nauman A. et al. Diabetic Kidney Disease: post and present. *Adv Anat Pathol* 2020, 24; 87-97
3. Cortinovis M, Perico N., Ruggenenti P. et al. glomerular hyperfiltration. *Nat, Rev. Nephrology* 2022; 18: 435-451
4. De Boer IM, Khunti K, Sadosky T et al. Diabetes management in chronic Kidney disease: A consensus report by the American Association (ADA) and Kidney Disease improving Global Outcomes (KDIGO). *Diabetes Care* 2022; 45: 3075-3090
5. Diego Moriconi; Luca Sacchetta, Martina Cheriaca et al. Glomerular Hyperfiltration Predicts Kidney Function Decline and Mortality in Type 1 and Type 2 Diabetes; A 21 –Years Longitudinal Study, *Diabetes Care* 2023; 46 (4): 845-853
6. Emili See, Isabelle Ethier, Yeoungjee Cho et al. Dialysis Outcomes Across Countries and Regions: A Global Perspectiva From the international Society of Nephrology Global Kidney Maeth Atlas Study *Kidney International Report* (2024) 9, 2410-2419
7. Md Jamal Hossian, Md Al-Mamuh, Md Rabiul Islam. Dm. the Fastest growing global public Malth concern:early detection snould be focused. *Health Sci Rep* 2024 Mar 22; 7(3) 4S
8. Penno G., Orsi E., Solim A et al. Renal insufficiency and Cardia vascular events study Group. Renal hyperfiltration is independently associated with increased all-cause mortality in individuals with type 2 diabetes: a prospective cohort study. *BMJ open Diabetes Res Care* 2020; 8:
9. Vidar T.N. Stefansson, Viji Nair, Toraef Melson et al. Molecular programs associated with glomerular hyperfiltration in Early Diabetic Kidney disease. *Kidney international* (2022) 102, 1345-1358
10. United States Data System USRDS Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States/ National institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases;2020; 8: 001481

REVMATROID ARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ ƏSAS ANTİREVMATİK TERAPİYANIN TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİ: KLİNİK-ANALİTİK MÜŞAHİDƏ

Qasımova F.N., Mürşüdlü N.Ə.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Revmatroid artrit (RA) xroniki iltihabi əlilliyin əsas səbəblərindən biri olaraq qalır, birləşdirici toxumanın sistemli zədələnməsi və davamlı funksional pozuntular riski ilə xarakterizə olunur. Əsas bazis antirevmatik terapiyanın optimallaşdırılması klinik-laborator remissiyanın əldə olunması və xəstəliyin progressiyasının qarşısının alınmasında əsas istiqamət hesab olunur.

Məqsəd: Revmatroid artritli xəstələrdə bazis antirevmatik terapiyanın tətbiq xüsusiyyətlərini, kombinə edilmiş müalicə sxemlərinin tezliyini və preparatların dozumluyunu təhlil etmək.

Materiallar və metodlar: Retrospektiv tədqiqatda 2019–2022-ci illər ərzində M. Mirqasimov adına Respublika Klinik Xəstəxanasına hospitalizə olunmuş, diaqnozu dəqiqliklə təsdiqlənmiş 103 RA-li xəstəsi daxil edilmişdir. Tədqiqata cəlb olunmuş şəxslərin 91,3%-i qadın (n=94), 8,7%-i isə kişi (n=9) olmuşdur. Klinik və demoqrafik göstəricilər, əsas bazis antirevmatik terapiya sxemləri (mono- və kombinə edilmiş), yan təsirlərin və dərmanlara qarşı dözümsüliyin tezliyi qiymətləndirilmişdir. Əldə olunmuş məlumatlar müasir statistik tələblərə əsasən işlənmişdir.

Nəticələr: Xəstələrin əksəriyyəti (64%) yalnız metotreksatla müalicə almışdır. 27 xəstədə (26%) metotreksat ilə hidrokisloroxin kombinasiyası, 11 xəstədə (10%) isə metotreksat ilə leflunomid kombinasiyası tətbiq olunmuşdur. Yalnız bir xəstədə üçkomponentli sxem (metotreksat + leflunomid + sulfasalazin) istifadə edilmişdir. Mənfi reaksiyalar 8 xəstədə qeydə alınmışdır: 3 xəstədə metotreksatın düzgün qəbul edilməməsi nəticəsində intoksikasiya, 5 xəstədə isə dərmana qarşı dözümsüzlüyü müşahidə olunmuş və leflunomid ilə əvəz edilmişdir.

Nəticə: Metotreksat RA müalicəsində həm monoterapiya, həm də kombinə edilmiş sxemlərdə birinci sıra preparat statusunu saxlayır. Metotreksatın hidrokisloroxin ilə kombinasiyası ən yaxşı keçirilmə və klinik effektivlik profilini nümayiş etdirir. Preparatın rəşional seçimi, müalicə rejiminin nəzarəti və təhlükəsizliyin monitorinqi RA xəstələrinin uğurlu müalicəsində əsas şərtlərdir.

İQLİM-COĞRAFI AMİLLƏRLƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN ÖLÜM RİSKİ ARASINDAKI ƏLAQƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ PRIORİTET İSTİQAMƏTLƏR

Hətəm zadə E.M.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Ailə təbabəti kafedrası

İqlim-coğrafi amillərin ürək-damar xəstəliklərindən ölüm riski ilə əlaqəsinin araşdırılması son onilliklərdə tibb elmi, ictimai sağlamlıq, epidemiologiya və ətraf mühit elmlərinin kəsişməsində formalaşan ən mühüm tədqiqat istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin sürətlənməsi, ekstremal hava hadisələrinin artması, urbanizasiya, ekoloji çirklənmənin dərinləşməsi, əhalinin yaşlanması və həyat tərzinin dəyişməsi ürək-damar xəstəliklərinin (ÜDX) yükünü əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Aparılan çoxsaylı tədqiqatlar göstərmişdir ki, temperatur dəyişikliyi, rütubət, atmosfer təzyiqi, külək, çirklənmə və digər ətraf mühit faktorları ürək-damar sistemi üzərində həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli təsir göstərərək infarkt, insult, ürək çatışmazlığı və ritm pozğunluqlarının yaranmasına və ağırlaşmasına səbəb olur.

Bununla belə, mövcud bilik bazası hələ tam deyil və bir çox mexanizmlər, risk qrupları, regional fərqlər və sinergetik təsirlər kifayət qədər öyrənilməmişdir. Bu baxımdan, gələcək araşdırmalar üçün aşağıda təqdim edilən prioritet istiqamətlər həm elmi, həm də praktik əhəmiyyətə malikdir və iqlim-coğrafi amillərin təsirinin daha dəqiq başa düşülməsinə imkan verəcəkdir.

Hazırkı araşdırmalar əsasən hava temperaturu, rütubət və atmosfer təzyiqi kimi baza parametrlərinə fokuslanmışdır. Lakin geniş müşahidələr göstərir ki, ürək-damar sisteminə təsir göstərən iqlim-coğrafi faktorların spektri daha geniş və çoxkomponentlidir.

Aşağıdakı dəyişənlərin təsiri daha güclü ola bilər:

- Gün ərzində temperatur amplitudasının kəskin dəyişməsi
- Həftəlik və aylıq temperatur qeyri-sabitliyi
- İstiləşmə və soyuma sürəti
- Gecə və gündüz temperatur fərqləri

Bu dəyişənlər termoregulyasiya mexanizmlərinə təsir edərək qan təzyiqinin dalğalanmasına, ürək ritminin dəyişməsinə, stress hormonlarının artmasına və damardaxili laxtalanma riskinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Hər iki tip ekstremal hadisə – həm istilik dalğaları, həm də soyuq hava kütlələri – ürək-damar sisteminə xüsusi yük yaradır. Bu təsir xüsusilə aşağıdakı qruplarda güclüdür:

- Yaşlılar
- Arterial hipertoniya xəstələri
- Ürək çatışmazlığı olanlar
- Tənəffüs pozğunluğu olanlar

İstilik dalğaları zamanı susuzlaşma, elektrolit pozuntuları, qan qatılaşması və infarkt riski artır; soyuq havalarda isə damar spazmı, qan təzyiqinin yüksəlməsi və tromboz riski artır.

Süni və təbii elektromaqnit sahələrinin ürək ritminə təsiri artıq sübut olunmuşdur. Geomaqnit fırtınaları və günəş aktivliyi: ritm pozğunluqları; qəfil ürək ölümü; vegetativ sinir sistemi disbalansı ilə əlaqələndirilir. Bu istiqamətdə genişlənmiş tədqiqatlara ehtiyac vardır.

Hava çirkliliyi (PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, O₃) təkbəşinə ÜDX-nın əsas risk faktorlarındanıdır. Lakin onun yüksək temperatur və rütubətlə birlikdə təsiri daha güclüdür. Bu sinergetik təsirlər ölümü 2–3 dəfə artırır və bu fenomen hələ tam izah edilməmişdir.

Kombinə edilmiş təsirlərin araşdırılması

İqlim-coğrafi amillər heç vaxt tək başına təsir göstərmir. Onlar ardıcıl, paralel və bəzən qarşılıqlı gücləndirici təsirlərlə birlikdə fəaliyyət göstərir.

Temperatur + rütubət: Rütubətin yüksəlməsi bədən istiliyinin xaric olunmasını çətinləşdirir, ürək döyüntü sayını artırır və qan dövranını yükləyir.

Temperatur + hava çirkliliyi: İsti hava şəraitində çirkləndiricilərin konsentrasiyası artır, bu isə ÜDX və insult riskini yüksəldir.

Temperatur + külək sürəti: Soyuq külək damar spazmını gücləndirir, isti külək isə dehidratasiya və hipotoniya riskini artırır.

Bu kombinə edilmiş təsirlərin ayrı-ayrılıqda deyil, bir sistem kimi öyrənilməsi gələcək tədqiqatların əsas prioriteti olmalıdır.

Bioloji və patofizioloji mexanizmlərin dərin öyrənilməsi

İqlim-coğrafi amillərlə ÜDX arasında əlaqə çoxkomponentli patofizioloji proseslərə əsaslanır. Gələcək tədqiqatların əsas hədəfləri aşağıdakılardır:

Termoregulyasiya və hemodinamik cavab: İsti və soyuq stress zamanı qan dövranının yenidən paylanması, periferik damar tonusunda dəyişiklik və ürək yüklənməsi prioritet tədqiqat mövzularıdır.

Endotelial disfunksiya

İqlim faktorları endotel hüceyrələrində stres yaradır, bu isə: azot oksidi sintezinin azalması; damar sərtliyinin artması; tromboz meylinin yüksəlməsi ilə nəticələnir.

Oksidativ stress və iltihabi cavab: Havanın çirklənməsi və istilik-külək amilləri sistemik iltihabı artıraraq infarkt və insult riskini yüksəldir.

Genetik və epigenetik modifikasiya: Əhali qrupları iqlim faktorlarına tolerantlıq baxımından fərqlənir. Bəzi genetik markerlər soyuq və isti şəraitə həssaslığı müəyyən edir.

Gələcək tədqiqatların əsas istiqamətlərindən biri yüksək dəqiqlikli coğrafi modellərin qurulmasıdır.

GIS-əsaslı xəritələr: Xəstəliklərin, ölüm hallarının və risk faktorlarının real-coğrafi xəritələşdirilməsi regional risk zonalarının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.

Peyk məlumatlarının inteqrasiyası: Peyk müşahidələri temperatur, rütubət, toz hissəcikləri, urban istilik adaları kimi parametrlərin dəqiq ölçümünü təmin edir.

Süni intellekt və maşın öyrənməsi

Sİ metodları aşağıdakılar üçün istifadə olunur:

- ölüm riskinin fərdi və populyasiya səviyyəsində proqnozu

- klimatoloji və klinik məlumatların inteqrasiya edilməsi
- təhlükəli hava hadisələri üçün proqnoz sistemlərinin formalaşdırılması

Bu yanaşmalar hələlik ilkin mərhələdədir və genişləndirməyə ehtiyac var.

• **Global iqlim dəyişikliyi və uzunmüddətli proqnoz modelləri:** İqlim dəyişikliyi XXI əsrdə ürək-damar xəstəliklərinin yükünü formalaşdıran əsas faktorlardan biridir.

- **Temperaturun global artımının təsiri**

• 2050-ci ilə qədər ortalama temperaturun 1.5–2°C artımı proqnozlaşdırılır. Bu dəyişiklik:

- istilik dalğalarının sayını və gücünü artıracaq
- yaşlı əhali üçün ölüm riskini yüksəldəcək
- urbanizasiya olunmuş ərazilərdə əlavə risk yaradacaq

• **Ekstremal hava hadisələrinin çoxalması:** IPCC (İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlərarası Panel) hesabatlarına əsasən, ekstremal istilik, quraqlıq və güclü külək hadisələri daha tez-tez baş verəcək, bu isə ölüm hallarının artmasına səbəb olacaq.

• **Uzunmüddətli adaptasiya modelləri:** Tədqiqatların gələcək vəzifəsi əhalinin adaptasiya sürətini və səviyyəsini qiymətləndirməkdir: fizioloji adaptasiya; sosial adaptasiya; tibbi sistemin adaptasiyası.

- **Uzaqdan monitoring, rəqəmsal sağlamlıq və şəxsi risk qiymətləndirilməsi**

• Rəqəmsal texnologiyalar sayəsində klimat-amillərin sağlamlığa təsiri real vaxt rejimində qiymətləndirilə bilər. Smart saatlar, EKG sensorları və mobil tətbiqlər: ürək ritmini, təzyiqli dəyişkənliyini, stress səviyyəsini, fiziki aktivliyi ölçərək kəskin hava şəraitində fərdi risklərin aşkarlanmasına imkan verir.

- **Uzaqgörən profilaktik strategiyalar və səhiyyə siyasəti**

• Prioritet istiqamətlərdən biri də elmi bilikləri praktik səhiyyə tədbirlərinə çevirməkdir:

- istilik və soyuq dalğaları üçün erkən xəbərdarlıq sistemləri
- risk qrupları üçün fərdi tövsiyələr
- əhaliyə maarifləndirici proqramlar
- həkimlər üçün klinik protokollar
- şəhər planlaşdırılmasında ekoloji yanaşma

• **Beləliklə,** iqlim dəyişikliyinə uzunmüddətli təsirlərinin qiymətləndirilməsi çoxsahəli, kompleks və dərin analitik yanaşma tələb edir. Təkcə temperatur və çirklilik deyil, həm də bioloji mexanizmlər, sosial strukturlar, urbanizasiya, demoqrafik dəyişikliklər və texnoloji imkanlar bu qiymətləndirməyə daxil edilməlidir. Yalnız bu halda gələcək onilliklər üçün real və etibarlı kardiovaskulyar risk xəritələri və preventiv strategiyalar hazırlanacaq.

İqlim-coğrafi amillər ilə ürək-damar xəstəliklərindən ölüm riski arasındakı əlaqənin öyrənilməsi çoxsahəli yanaşma tələb edir. Bu istiqamətdə aparılacaq prioritet tədqiqatlar yalnız akademik əhəmiyyət daşıyır, həm də milli və global səviyyədə səhiyyə strategiyalarının formalaşdırılmasına böyük töhfə verə bilər. İqlim dəyişdikcə risklərin strukturu da dəyişəcək və buna uyğun adaptasiya mexanizmlərinin hazırlanması həyati vacibdir.

ORAL QLÜKOZAYA QARŞI TOLERANTLIQ TESTİ: 30 DƏQİQƏ SONRA QLİKEMİYA GÖSTƏRİCİSİ

S.M.İsmayılova, S.S.Sultanova, V.A.Mirzəzadə

*Ə.Əliyeva adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Terapiya kafedrası*

Aktuallıq: Şəkərli diabet (ŞD) və prediabetin (PD) aşkarlanmasında istifadə olunan üsullardan biri də 75 qram oral qlükozaya qarşı tolerantlıq testidir (QQT). Ümumi qəbul olunmuş standartlarda karbohidrat mübadiləsinin dəyərləndirilməsi üçün QQT-dən 2 saat sonra qlikemiya göstəricisi (QQ120) əhəmiyyətli nöqtə hesab olunur [1]. Bu isə testin aparılmasına ayrılan vaxt baxımından bəzən müəyyən çətinliklər yaradır. Lakin məhdudiyətlər təkcə bununla bitmir. Bəzi tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir ki, QQ120 ilə kardiovaskulyar ölüm arasında əlaqə vardır [2,3]. Bu və digər səbəblər test zamanı qlükoza səviyyəsinin ölçüldüyü digər nöqtələrin 30 (QQ30), 60 (QQ60), 90 (QQ90) əhəmiyyətinin öyrənilməsinə zəmin yaradır [4].

Məqsəd və metodlar: Tədqiqatın məqsədi PD-nin aşkarlanmasında 75 qram QQT-dən 30 dəqiqə sonra qlikemiya göstəricisinin istifadəsinin mümkünlüyünü öyrənmək, QQ120, habelə qəbul olunmuş digər diaqnostik üsullarla (acqarına qlükoza (AQ), qlikohemoqləbin (HbA1c)) qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən etməkdir. Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının (AEDTTA) məlumat bazasında olan 134 nəfərin (32 kişi, 102 qadın) anamnestik və antropometrik məlumatları toplanmışdır. Daxiletmə kriteriyaları olaraq, yaşı 20-dən yuxarı, daha öncə PD və ŞD2 aşkarlanmamış, karbohidrat mübadiləsinin vəziyyətini qiymətləndirməyə əsas verən acqarına venoz qanda qlükoza, HbA1c və 75 qram QQT yoxlanılmış şəxslər müəyyən olunmuşdur. Lakin şəxs tədqiqatda iştirak etməkdən imtina edərsə, hamiləlik və ya laktasiya dövründə olarsa, yaxud öncədən bilinən ŞD2, PD və diabetin digər tipləri, son üç ayda kəskin infeksiyon xəstəliklərin mövcudu, və ya daxiletmə kriteriyalarından hər hansısa birinin olmaması xaricətmə kriteriyası kimi qəbul olunmuşdur. QQ30 ilə AQ, HbA1c və QQ120 arasında korrelyasiyon və reqressiyon təhlil aparılmış, QQ30 üçün əldə olunmuş prediabetik həddin (cut-off point) keyfiyyət xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Alınan nəticələr: QQ30 və AQ göstəricisi arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsi zəif: $r=+0.31$ [95% CI +0.149; +0.455], bu rəqəm üçün korrelyasiyon əhəmiyyətlilik testinin nəticəsi $p=0.0003$ olmuşdur. Digər göstəricilərdən HbA1c-lə QQ30 arasındakı hesablanmış korrelyasiya əmsalı $r=+0.49$ [95% CI +0.356; +0.613], korrelyasiyon əhəmiyyətlilik testinin nəticəsi pozitiv olmuşdur: $p<0.0001$. PD-nin aşkarlanmasında tövsiyə olunan üçüncü əsas diaqnostik meyar QQ120 ilə qarşılıqlı əlaqəni göstərən korrelyasiya əmsalı +0.40, 95% etibarlılıq intervalının minimum və maksimum hədləri +0.244; +0.530 kimi hesablanmışdır. Korrelyasiya əmsalı nəticəsi $p<0.0001$ olmaqla, statistik əhəmiyyətlidir. Bununla yanaşı

QQ30 ilə AQ, HbA1c və QQ120 arasındakı çoxsaylı asılılıq hesablanmışdır. Bu formula aşağıdakı kimidir:

$$QQ30 = 118.3216 - 0.039 \cdot AQ + 1.9091 \cdot HBA1c + 0.0774 \cdot QQ120$$

Bütün düsturlarda qlikemiya göstəriciləri mq/dl, HbA1c isə mmol/mol ilə ifadə olunmuşdur. Göstəricilər üçün müvafiq rəqəmləri yerinə qoysaq, QQ30 üçün norma-prediabet həddini müəyyən edirik: 197 mq/dl. Daha sonra QQ30 üçün əldə etdiyimiz norma-prediabet diaqnostik “kəşişmə” hədlərinin keyfiyyət xüsusiyyətlərini öyrəndik. Bu nöqtə üçün Həssaslıq 61.7%, Spesifiklik 71.3%, Müsbət Proqnostik Dəyər 53.7%, Mənfi Proqnostik Dəyər 77.5%, Ümumi Diaqnostik Dəqiqlik 67.9% olmuşdur. Statistik əhəmiyyətli hesab olunan Yuden indeksi nəticəsi zəif – 33.0% olmuşdur. Əgər norma-prediabet “kəşişmə” nöqtəsi 197 mq/dl olarsa, 67% ŞD2 aşkarlanır. Həmçinin QQ30 nöqtəsi üçün ROC və AUC təhlili aparılmışdır. QQ30 üçün AUC nəticəsini hesabladığımızda 0.63 alınmışdır. Bu isə “zəif” nəticə hesab olunur.

Yekun: Reqrasiyon tənliklər əsasında QQ30 üçün prediabetin diaqnostik həddi hesablanmışdır. Əgər AQ 110 mq/dl, PQ120 140 mq/dl və HbA1c 39 mmol/mol olarsa, minimal prediabet üçün QQ30 diaqnostik həddi 197 mq/dl olur. Bu nöqtə üçün həssaslıq 61.7%, spesifiklik 71.3%, Yuden İndeksi isə 33.0 %, AUC nəticəsi 0.63 olmuşdur. Bizim tədqiqatımızda QQ30 nöqtəsinə dair apardığımız təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq, PD-nin aşkarlanmasında bu nöqtə zəif hesab edilir.

ƏDƏBİYYAT:

1. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes 2025. Diabetes Care 2025;48(1):S27-S49

2. Wang Y., Fang Y. The 2-hour Plasma Glucose Levels During OGTT, Conducted in the postprandial period between 4 and 7.9 hours, are associated with the diagnosis of diabetes, diabetes mortality, and cardiovascular mortality. Preprints 2024. doi:10.20944/preprints2024070510.v1

3. Abdi A., Kohansal K., Khalili D. The difference between 2-hour post-challenge and fasting plasma glucose associates with the risk of cardiovascular disease in a normoglycemic population: the Tehran lipid and glucose study. Nutrition and Metabolism 2024;10

4. Jagannathan R, Neves JS, Dorcelly B, Chung ST, Tamura K, Rhee M, Bergman M. The Oral Glucose Tolerance Test: 100 Years Later; Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2020-10-19, DOI:10.2147/dms0.s246062

ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ PREDİABETİN ERKƏN AŞKARLANMASINA MÜASİR BAXIŞ

Əliyeva A.Z., Sultanova S.S., Mirzəzadə V.A.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Son illərdə Şəkərli diabet tip 2-nin (ŞD) sürətlə yayılmasının və onun ağırlaşmalarının - kəskin şəkildə artması həyəcan təbili doğurmaqdadır. ŞD-nin vaxtında aşkarlamaq vacibdir və bu məqsədlə son onilliklər sorğu anketləri istifadə olunur hansı ki, iqtisadi tərəfdən əlverişli sayılır. Bu tədqiqat işinin **məqsədi** ŞD və prediabetin erkən aşkarlamaq üçün yeni göstəricinin hazırlanması və onu yeni sorğu anketi şəklində təqdim etməkdən ibarətdir.

Material və metodlar. Ümumi 182 nəfərin məlumatları əsasında antropometrik - göstəricilərdən: boy, çəki, bel çevrəsi qeydə alınmış, arterial təzyiqlə ölçülmüşdür. Laborator müayinələrdən: qlikohemoglobin (HbA1c), venoz qanda acqarına qlükoza səviyyəsi və 2 saatlıq oral qlükoza tolerantlıq testindən (75 q qlükoza yükləməsi) sonrakı qlükoza səviyyəsi öyrənilmişdir. Tədqiqat üçün zəruri sorğu anketlərindən keçmişlər: ŞD-nin diaqnostikası məqsədilə ADA (Amerika), CANRISK (Kanada), FINDRISC (Finlandiya), AUSDRISK- (Avstraliya) sorğu anketləri doldurulmuşdur. Tədqiqatda istifadə olunan sorğu anketləri həm suallar baxımından çoxluq təşkil edildiyinə görə, həm də dünyada olan epidemioloji tədqiqatlarda geniş istifadə edildiyinə görə seçilmişdir.

Müayinədən keçənlərin 36 nəfərində ŞD, 46 nəfərində isə PD və 100 nəfərində normal qlükoza mübadiləsinin aşkar edilmişdir. Doldurulan sorğu anketlərindəki təhlil edilmiş, hər sual əlamət kimi hesab edilmiş və sonda bu əlamətlərin laborator müayinə nəticələri ilə korrelyasiyası aparılmışdır. Əlamətlərin informativliyi və diaqnostik əmsali öyrənilmiş və ümumi iyirmi sadə əlamət informativ hesab edilmişdir. Bu sadə əlamətlərin də öz növbəsində müştərəliyi araşdırılmış və ümumi 288 əlamətin təhlili aparılmışdır.- Statistik təhlili aparmaq üçün standart Microsoft Excel kompyuter programı istifadə edilmişdir onun köməyi ilə orta kvadratik meyl ($Orta \pm SD$), kateqorial dəyişənlərin müqayisəsi üçün "Chi-kvadrat" kriteriyası tətbiq olunmuşdur. Laborator müayinə nəticələri ilə əlamətlər arasında korrelyasiya təhlili həyata keçirilmişdir. İki nümunəni müqayisə etmək üçün onlayn kalkulyatordan çoxsaylı xətti reqressiya üsulundan istifadə edilməklə hesablanmış qlikohemoglobin indeksi işlənilib hazırlanmış, diaqnostik testin keyfiyyət xüsusiyyətləri habelə Youden indeksi təyin edilmişdir.

Nəticələr. Beləliklə, tədqiqat üçün informativlik göstəricisi yüksək olan əlamətlərə yaş, bel çevrəsi, bədən kütləsi indeksi, sistolik və diastolik qan təzyiqi, anamnezdə arterial - hipertenziya, qanda qlükozanın nə zamansa yüksəlməsi, hestasion diabet, birinci dərəcəli qohumlarda ŞD-nin rastgəlməsi, fiziki aktivlik səviyyəsi daxil edilmişdir. Nəticədə, - qlikohemoglobin indeksi hazırlanmışdır və bu indeksin köməyi ilə hər bir kəs laborator- müayinə olmadan təxmin edilən qlikohemoglobin cavabını əldə edə biləcəkdir. Təqdim olunan sorğu anketinin özəlliyi standart sorğu anketləri şəklində yox onlayn hesablayıcı şəklində olacaq. Müasirləşən dünyada elektron tətbiqin hər kəs tərəfindən istifadəyə əlçatanlığı bu sorğu anketinin aktuallığını artıracaq və qlikohemoglobin indeksinin istifadəsi şəkərli diabet xəstələrinin 100%, prediabet halının 67,4%-ni, normal karbohidrat mübadiləsinin isə 83% aşkar etməyə imkan verəcək.

AZƏRBAYCAN POPULYASIYASINDA 2-Cİ TIP ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ PIYLƏNMƏDƏ FTO C-46-23525 T>A GENİNİN GENETİK POLİMORFİZMİ

Fərəcova S.S.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

FTO (**Fat Mass and Obesity-Associated** - Yağ Kütləsi və Piylənmə ilə Əlaqəli) genindəki polimorfizmlər, xüsusən də -23525 (rs9939609) mövqeyindəki T>A əvəzlənməsi, piylənmə və nəticədə 2-ci tip diabet (T2DM) riskinin artması ilə sıx bağlıdır. A alleli həm yüksək bədən kütlə indeksi (BKİ), həm də 2-ci tip diabet üçün risk alleli hesab olunur. A alleli tez-tez piy toxumasını artıran mexanizmlər vasitəsilə hərəkət edir və bəzi populyasiyalarda BKİ-dən asılı olmayaraq qlükoza homeostazına birbaşa təsir göstərir. FTO genində -23525T>A polimorfizminin müəyyən edilməsi, ağır piylənmə və nəticədə 2-ci tip diabet inkişaf riski artan şəxsləri müəyyən etmək üçün vacibdir. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, bu risk variantı ilə əlaqəli əlavə çəki artımı əsasən yetkinlik yaşına çatmamışdan əvvəl baş verir və bədən kütlə indeksindəki fərq yetkinlik yaşına çatmamışdan əvvəl sabit qalır.

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda 2-ci tip diabet və piylənmə xəstələrində FTO genotiplərinin polimorfizmini öyrənilməsi idi.

Material və metodlar. Tədqiqat aparıldığı zaman cəmi 112 pasiyent müayinədən keçmişdir. Tədqiqata daxil edilən meyarlar: ŞD tip 2 ≥ 30 kq/m² BKİ (piylənmə), $>24,9$ kq/m² BKİ (artıq bədən çəkisi); 30 yaş; etnik zonalar. Tədqiqatda istisna edilən meyarlar: metabolik sağlam piylənmə; morbid piylənmə. Xəstələrə Şəkərli diabet diaqnozu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış Beynəlxalq xəstəliklər təsnifatına əsasən qoyulmuşdur. Все пациенты выразили письменное согласие на участие в исследовании. Xəstələri ŞD tip 2 və piylənmənin xüsusiyyətlərinin müxtəlif regionlarda paylanmasına görə 3 qrupa bölünüb: I qrupa Respublika Klinik xəstəxanasında müalicə alan Bakı şəhəri daxil olmaqla (Bakı şəhəri və ona yaxın aran rayonları) Abşeronda yaşayan, orta yaşı $56,4 \pm 1,8$ olan 32 pasiyent (28,6%) daxil edilmiş, bunlardan 20 nəfər qadınlar və 12 nəfəri kişilərdir. II qrupa qidalanma davranışlarında ənənələrə bağlı, Azərbaycanın cənub regionundan (Lənkəran–Astara) olan və Lənkəran MRX-da müalicə alan, orta yaşı $57,6 \pm 1,5$ olan 42 pasiyent (37,5%) təşkil etmiş və 30 nəfəri qadınlar, 12 nəfəri kişilərdən ibarətdir. III qrupa ölkəmizin şimal regionundan (Quba-Qusar) olan Qusar rayonunun Endokrinoloji dispanserində müalicə almış, yaş medianası $57,5 \pm 1,9$ olan 38 pasiyent (33,9%) daxil edilmiş və bunlardan 22 nəfəri qadınlar və 16 nəfəri kişilərdir. FTO e-46-23525 T>A geninin polimorfizmləri innovasion texnologiya - MALDI-TOF mass-spektrometriya metodu (ionlara ayırma metodu) ilə Mass Array aparatında (Seguenon firması, ABŞ) “Şəfa” müalicə - diaqnostika mərkəzində tədqiq olunmuşdur. Genotip variantlar: FTO: TT- homoziqot dəyişilməmiş genotip; AT- heteroziqot dəyişilmiş genotip; AA- homoziqot dəyişilmiş

genotip. Microsoft Excel for Windows və “Statistica 6.0” proqramlarından istifadə etməklə alınmış nəticələr variasion statistikanın ümumən qəbul edilmiş metodları ilə hesablanmışlar.

Nəticələr. ŞD tip 2 və piyləmə olan xəstələr qruplarında FTO c-46-23525 T>A geninin rast gəlmə tezlikləri: TT-normal genotip I qrupda – 23,1%, II qrupda – 29,6%, III qrupda – 32,1% xəstələrdə; AT-heteroziqot mutant I qrupda – 65,4%, II qrupda 51,9%, III qrupda 39,3% xəstələrdə və AA-homoziqot mutant müvafiq olaraq 11,5%, 18,5% və 28,6% xəstələrdə müəyyən olunub. Göründüyü kimi, Azərbaycan populyasiyasının hər üç regionunun ŞD tip 2 xəstələrində yağ mübadiləsi ilə FTO c-46-23525 T>A geninin AT mutant heteroziqot variantları sıx bağlıdır. Deməli, AT genotipi yağ mübadiləsi pozulmalarının prediktoru ola bilər. Baxmayaraq ki, hər üç qrupda piy kütləsi hormonu ilə assosiasiyada olan FTO geninin AT heteroziqot mutant genotipinin rast gəlmə tezliyi üstünlük təşkil etmişdir, qruplararası müqayisədə isə buna daha çox I qrup xəstələrində, sonra II qrupda, ən az isə III qrupda rast gəlinmişdir. I qrupu Bakı şəhəri və ona yaxın rayonlarda yaşayan pasiyentlər təşkil etmişdir ki, onlarda şəhər həyat tərzinin aşağı fiziki aktivlik və qida statusu ilə çox bağlılığı müəyyən olunmuşdur. Lakin homoziqot mutant variantlarına (AA) ən çox III qrupda, daha sonra II və I qruplarda təsadüf etmişdir.

Yekun. Beləliklə, Şəkərli diabet tip 2 və piyləmə olan xəstələrdə FTO c-46-23525 T>A-nın AT polimorfizminin heteroziqot mutant forması geniş yayılmışdır və ehtimal etmək olar ki, Şəkərli diabet tip 2 və piyləmə xəstəliklərinə birgə təsadüf olunmasında elə FTO geninin AT mutant heteroziqot formalarının üstünlük təşkil etməsidir.

**AZƏRBAYCANDA ƏLİLLİYİ OLAN UŞAQLARLA BAĞLI BİLİKLƏR,
MÜNASİBƏT VƏ TƏCRÜBƏ ÜZRƏ TƏDQIQATIN NƏTİCƏLƏRİ**

Qaraxanova M.S.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrası

İqtisadi potensialı artdıqca səhiyyənin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış və əhalinin, eləcə də uşaqların sağlamlığının qorunması problemləri ardıcılıqla öz həllini tapmaqdadır. Əhalinin, o cümlədən uşaqların sağlamlığının qorunmasında və tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində səhiyyənin prioritet sahələri üzrə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının müstəsna rolu olmuşdur. Uşaqlara tibbi yardım göstərən tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, onların müasir tibbi texnika və ləvazimatlarla təchiz edilməsi, yeni tibbi texnologiyaların tətbiqi, tibbi kadrların peşə səviyyəsinin artırılması və digər tədbirlər nəticəsində uşaqların sağlamlığını xarakterizə edən göstəricilərdə müsbət dinamika nail olunmuşdur. Uşaqlar arasında xəstələnmə və ölümün səviyyəsi azalmışdır.

Bununla yanaşı, sağlamlıq imkanları məhdud hesab edilən uşaqların sayının artması uşaq dövrünə xas olan əlilliyin erkən aşkarlanması, profilaktikası və erkən müdaxiləsi xidmətlərinin səviyyəsinin gücləndirilməsinə, uşaq xəstəliklərinin profilaktikasına yönəlmiş tədbirlərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi (TN) və BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi tərəfindən 2017-ci ilin avqust ayından 2018-ci ilin mart ayınadək inklüziv təhsil haqqında proqrama dəstək çərçivəsində əlilliyi olan uşaqlarla bağlı Biliklər, Münasibət və Təcrübə (ing. Knowledge, Attitudes and Practices/KAP) üzrə birgə tədqiqat aparılmışdır.

Sorğuda iştirak etmiş müəllimlərin 25%, səhiyyə işçilərinin isə 57%-i əlilliyi olan uşaqların hüquqlarını dəstəkləyən hər hansı qanun və ya siyasət barədə biliklərinin məhdud olmasını və ya ümumiyyətlə olmamasını göstərmişdir. Səhiyyə işçiləri bu sahədə yetərli biliklərə və təlim təcrübəsinə malik olmasalar da, əlilliyi olan uşaqlarla işləmək məsuliyyətinin onların da üzərinə düşdüyünü hesab edirlər.

İnklüziv təhsil qarşısında duran bəzi əlavə maneələr səhiyyə və təhsil müəssisələrinə yol məsafəsindən, bu müəssisələrə daxil olmaq imkanlarının fiziki cəhətdən çətin olmasından və yoxsulluqdan ibarətdir.

Respondentlərin əksəriyyəti əlilliyi olan uşaqlarla sıx təmasda olub. Lakin bu respondentlərin üçdə ikisi (66%-i) əlilliyi olan uşaqların tibbi müayinədən keçərək aşkarlanması sahəsində xüsusi təlimlərdə iştirak etməyib. Əlilliyin aşkarlanması üçün ilk müayinələrin məhz ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən tibb işçiləri tərəfindən aparıldığından belə bir çatışmazlığı narahatedici hesab etmək olar.

Respondentlərin çoxu əlilliyi olan uşaqlarla işləmək məsuliyyətinin onların üzərinə düşdüyünü hesab etmişdir (bununla bütövlükdə razı olan respondentlər 34%, müəyyən dərəcədə razı olan respondentlər isə 28% təşkil etmişdir). Onların çoxu razılaşmışdır ki, ilkin səhiyyə xidmətləri göstərən müəssisələr əlilliyi olan uşaqların monitorinq edilməsi və müalicə alması üçün ən münasib yerdir (bu fikirlə bütövlükdə razı olan respondentlər 20%, müəyyən dərəcədə razı olan respondentlər isə 50% təşkil etmişdir).

Əlilliyi olan uşaqlara inklüziv səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi konsepsiyasını dəstəkləmək üçün bu cür yanaşmadan istifadə etmək olar.

Əlilliyi olan uşaqların heç də hamısı qeydiyyatda alınmır. Tədqiqata cəlb olunmuş müvafiq səhiyyə müəssisələrinin sorğuda iştirak etmiş əməkdaşları onların ərazilərində yaşayan əlilliyi olan uşaqların hamısının lazımı qaydada və dəqiqliklə qeydiyyatda alındığına əmin olsalar da, bu cür uşaqlara dair statistik rəqəm (rəsmi statistik məlumatlar əsasında UNICEF tərəfindən aparılmış hesablamalara əsasən – ölkədəki uşaqların 2,6%-i beynəlxalq səviyyədə mövcud olan orta göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır (ÜST-nin və Dünya Bankının 2011-ci il tarixli məlumatlarına əsasən – ölkədəki uşaqların 5,1%-i) və bəzən əlilliyi olan uşaqları deyil, müəyyən xəstəlikləri olan uşaqların sayını özündə əks etdirir. Bu onunla əlaqədar ola bilər ki, Azərbaycanda “əlil” anlayışı geniş sosial modeldən fərqli olaraq məhdud xarakterli, tibb yönümlü tərifi əsasında müəyyən edilmişdir. Əlilliyi olan uşaqların sorğuda iştirak etmiş valideynlərinin 44%-i onların uşaqlarına rəsmi diaqnozun təyin edilmədiyini göstərmişdir. Əlilliyi olan uşaqların sorğuda iştirak etmiş valideynlərinin 44%-i onların uşaqlarına rəsmi diaqnozun təyin edilmədiyini göstərmişdir. Əlilliyi olan uşaqlarla bağlı erkən müdaxilə üçün çox az imkan mövcuddur və bu cür imkanların əksəriyyəti əsasən Bakı şəhərində cəmləşmişdir.

Sağlam uşaqlar əlilliyi olan uşaqlara kömək edərək, dostcasına yanaşsalar da, əlilliyi olan uşaqlara qarşı rişxəndlə yanaşma halları və ya təhlükəsi hələ ciddi maneə olaraq qalmaqdadır. Rayon xəstəxanalarının bəzilərində reabilitasiya xidmətləri təklif edilsə də, bəzi rayonlarda bu xidmətlər yalnız böyüklər üçün mövcuddur. Demək olar ki, erkən müdaxilə və reabilitasiya xidmətlərinin hamısı mərkəzləşdirilmiş qaydada göstərilir.

Xidmət göstərən təşkilatların əməkdaşları, o cümlədən səhiyyə işçiləri, müəllimlər, sosial işçilər və QHT (o cümlədən ƏT) işçiləri əlilliyi olan uşaqlara inklüziv səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə xidmətlərinin göstərilməsini təmin etmək məqsədilə insan hüquqlarına əsaslanan yanaşma barədə bilik və bacarıqlarını artırmalıdırlar.

Yuxarıda göstərilən məlumatlara əsasən ölkədə əlilliyi olan uşaqlara inklüziv səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə xidmətlərinin göstərilməsinə dair yeni yanaşmaların tətbiqi başlamışdır.

Belə ki, Azərbaycanda 2017-ci ildən başlayaraq, Ə.Əliyev adına AzDHTİ pediatriya, nevrologiya və ailə təbabəti kafedraların təkmilləşdirmə proqramlarında tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının yenilənməsi məqsədilə uşaq inkişafı, tez-tez rast gəlinən inkişaf çətinliklərinin erkən aşkarlanmasına yönəldilən yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı mövzularda yer ayrılır. Bu yanaşmanın tətbiqi tibb işçilərinə əlilliyi olan uşaqların hüquqlarının qorunmasında, inklüziv cəmiyyətin formalaşmasında multisektoral fəaliyyətlərinin birgə həyata

keçirilməsini nümayiş etdirərək, pediatrların rolunu müəyyən edir. Belə ki 2017-2024-cü illər ərzində pediatriya üzrə təkmilləşdirmə kurslarında Azərbaycanın şəhər və rayonlarından 1931 nəfər pediatr, ailə həkimi “İnkişafın Dəstəklənməsi və İzlənməsi üzrə Beynəlxalq Rəhbərliyi”nin istifadəsinə dair təlimdə iştirak edib, öz fəaliyyətlərində inkişaf çətinlikləri olan uşaqların erkən aşkarlanması ilə bağlı yeni yanaşmalarına, əlilliyi olan uşaqlara göstərilən xidmətlərdə valideynlərə ünsiyyət prinsiplərinə dair bilik və bacarıqlarına yiyələnmişlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırmasına dair 2014-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramının" 13 iyun 2014-ci il tarixli 550 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Tədbirlər Planında əlilliyi olan uşaqlara xidmət göstərən tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə metodik vəsait və təlimatların hazırlanması da mühüm yer tutur.

Azərbaycanda “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”da Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin icrası olduğu bəndlərdə tibb işçilərinin davamlı şəkildə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsində yer alır. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiya”nın icrası ilə əlaqədar ölkədə həyata keçirilən tədbirlərə həkim və digər tibb mütəxəssislərinin yardım göstərməsinə dair mövzuların təşkil olunan təkmilləşdirmə kurslarında proqrama daxil edilərək tədris olunması vacibdir.

Belə dəyişiklərdən önəmlisi səhiyyə işçilərin əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 2024cü ildən başlayan diplomdan sonrakı təhsil proqramlarına tibb işçilərin əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərilməsində ünsiyyət bacarıqlarının əsaslarının öyrənilməsinə yönəldilmiş təlim və seminarların keçirilməsi daxil edilməsidir. Təlimdə əlilliyi müəyyən edilən meyarlar, ünsiyyətin qurulması xüsusiyyətləri, tibbi və sosial modellər, əlillik etiketi və davranış qaydaları, inklüziya və müstəqil həyat, multisektoral xidmətlərin müyəssərliyi və digər mövzular ətrafında təqdimat və qrup çalışmaları yer alır.

Belə ki, 2024cü il ərzində bütün təkmilləşdirmə kurslarında həyata keçirilən seminarlarda – 440 nəfər müdaxim iştirak etmişdir. Bu fəaliyyət gələcəkdə də davam ediləcək.

Ədəbiyyat:

1. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Konvensiya”nın icrası ilə əlaqədar ölkədə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı məlumat forması. 2023

2. Eley M. Semmon and Qven Börçel. USAID və “World Learning”. Əlilliyi olan uşaqlara ailə qayğısı: Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə sınavi işçilər üçün praktik Təlimat, USAID, 2018 il

3. Əlil və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların aşkarlanması üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2013 – 36 səh.

4. WHO/UNICEF. Care for child development: improving the care for young children. Geneva, 2012

5. Uşaqlarda icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinin ilkin qiymətləndirilməsi, habelə məktəb yaşlı uşaqların sağlamlıq durumu, qidalanması və fiziki aktivliyinin öyrənilməsinə dair tədqiqatın yekun hesabatı. Bakı, 2015.

UŞAQLARDA MUKOPOLISAXARİDOZ XƏSTƏLİKLƏRİ

Quliyeva Z.M., Rüstəmovə L.İ.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu*

Mukopolisaxaridozlar (MPS) - lizosom fermentlərinin çatışmazlığı əsasında qlikozaminoqlikanların katabolizminin pozulması ilə nəticələnən toplanma (yığılma) xəstəlikləridir. Mukopolisaxaridozlar klinik simptomlarda getdikcə artan üzvi dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. Biokimyəvi və genetik heterogenliklərinə baxmayaraq ayrı-ayrı tiplərində ümumi klinik əlamətlər, oynaqların displaziyası, skeletin gərginliyi, ağrı, üz cizgilərinin kobudluğu, buynuz qişasının tutqunluğu, qasıq yırtığı, yuxarı tənəffüs yollarının residivlənən infeksiyaları, karpal tunel sindromu və müxtəlif nevroloji zədələnmələrlə bir yerdə rast gəlinir. Bu əlamətlər adətən, ağır formalar zamanı həyatının ilk aylarında və bir qədər yüngül formalar isə erkən yaş dövrünə təsadüf edir, lakin bu əlamətlər çox vaxt düzgün qiymətləndirilmirlər və onlar kəskinləşəndə artıq gec olur.

Klinik əlamətlərin müxtəlifliyi və nadir rast gəlinən pozulmalar diaqnozun gecikməsilə - ağır hallarda bir ay, zəif formalarda bir neçə illə nəticələnir. Buna baxmayaraq, ağır halların tez bir zamanda progressiv sürətdə pisləşməsi və dərhal müdaxilə edilməklə əlaqədar, uzun müddət diaqnozun qoyulmasında yaranan çətinliklər xəstənin gələcək sağlamlığı üçün faciə ilə nəticələnmə bilər.

Mukopolisaxaridozlar – ilk dəfə 1917-ci ildə C. Hunter tərəfindən təsvir edilmişdir. Müəllif dayaq-hərəkət aparatında, hepato-, spleno- və kardiomeqali-yası, həmçinin bir qədər intellekt geriliyi olan 8 və 10 yaşlı iki qardaş üzərində müşahidə aparmışdır. Patologiya 1952-ci ildə G. Brantenin tədqiqatları nəticəsində ədəbiyyata «mukopolisaxaridozlar» adı ilə daxil olmuşdur. Bu xəstələrin qara ciyərinin fraksiyalarının tərkibində heksozamin və uron turşuları aşkar edilmişdi.

Proteoqlikanların tərkibindəki qlikozaminoqlikanlar, birləşdirici toxumanın hüceyrə-arası maddəsinin tərkibinə daxil olub, sümüklərdə, sinovial mayədə, şüşəyabənzər cisimdə və gözün buynuz qişasında var. Proteoqlikanlar kollagen lifləri və elastinlə birləşdirici toxumanın matriksini (əsas maddə) əmələ gətirir.

Qlikozaminoqlikanların nümayəndələrindən biri – laxtalanmaya qarşı aktivliyi olan heparin, qara ciyər, ağ ciyərlərin, ürəyin və arteriyaların divarının hüceyrəarası maddəsində yerləşir. Proteoqlikanlar hüceyrənin səthini örtür, ion mübadiləsində, immun reaksiyalar-da, toxumaların differensiasiyasında əsas rol oynayır.

Qlikozaminoqlikanların genetik olaraq dağılması böyük bir qrupun irsi mübadilə xəstəliklərinin inkişafına - mukopolisaxaridozlara səbəb olur.

Bizim məqsədımız hazırki məqalədə, pediatrların diqqətini cəlb edən, bu xəstəliklərin ağır formalarının erkən əlamətlərinin vaxtında aşkar edilməsidir. MPS ağır formalarında hansı əlamətlərə-simptomlara diqqət yetirmək lazımdır?

İlk 6 ayda MPS-li xəstələrdə qasıq yırtığı, tez-tez respirator xəstəliklər, otit diaqnozuna rast gəlmək olur. Pediatrlar belə xəstələri nəzərə almalıdırlar.

MPS-n klinik təsnifatı

- I tip MPS : Qurler sindromu, Qurler-Şeye, Şeye sindromu (α -L-iduronidaza fermentinin çatışmazlığı)

- II tip: Xanter sindromu (iduronatsulfataza çatışmazlığı)

- III tip: Sanfilipp sindromu (III A, IIIB, IIIC, IIID) (heparan N-sulfatsulfataza, α -N-asetilqlukozamiidazanın çatışmazlığı)

- IV tip: Morkio sindromu (IVA, IVB) (M-asetilqalaktozamin-6-sulfatsulfatazının və β -qalaktozidaza çatışmazlığı)

- VI tip: Maroto-Lami sindromu (N-asetilqalaktozamin-4-sulfatsulfatazının çatışmazlığı)

- VII tip: Slay sindromu (β -qlükuronidazanın çatışmazlığı)

- IX tip: Natoviks sindromu

Statistik göstəricilərə görə dünyada hər 100 000 yenidoğulmuşda 1 - I tip MPS rast gəlinir. (1:400 000 Rusiyada). Daha çox I tip MPS geniş yayılmışdır. Fermentlərin qüsurundan və klinik simptomların ağırlığından asılı olaraq 12 tip mukopolisaxaridoz var. II tiptən başqa (Xanter sindromu) bütün xəstəliklər autosom-recessiv keçir.

MPS-n ümumi klinik əlamətləri:

1. İnkişaf dinamikası

Uşaqlar "normal" doğulur. Ancaq təxminən 3-5 aylıq yaşda rinit, daha sonra - təkrarlanan infeksiyalar, bəzən - qasıq və göbək yırtıqları görünür.

6-8 aylıq yaşda üz cizgiləri kobudlaşır, onurğanın zədələnməsi inkişaf edir. 9-12 ayda tədricən inkişaf edən tipik klinik təzahürlər kompleksi görünür. Üz xarakterik qrotesk xüsusiyyətlər əldə edir.

Klinik diaqnostikada vacib olan, əvvəllər əldə edilmiş bacarıqların itirilməsidir.

Xəstələrdə 10-12 yaşlarında ölüm baş verir (sindromdan və ferment çatışmazlığının dərəcəsi asılı olaraq dəyişir).

2. MSS –getdikcə artan koqnitiv reqressiya, miyelopatiya.

3. Dayağ-hərəkət sistemi - çoxsaylı dizostoz - skeletin kobud deformasiyası, fəqərələrin oval forması, enli qabırğalar, kobudlaşmış alın qabarı ilə qalınlaşmış kəllə sümükləri, koksavalqa, uzun sümüklərin kortikal nazikləşməsi, döş qəfəsinin kifozu, bel lordozu.

4. Ürək-damar sistemi - kardiomiopatiya, qapaq aparatının zədələnməsi, koronar arteriyaların getdikcə artan stenozu.

5. Görmə orqanı - buynuz qişanın bulanması, qlaukoma, katarakta, retinal degenerasiya.

6. Dəri - sıxılmış, çoxlu monqoloid ləkələr.

7. Digər orqanlar - hepato-splenomeqaliya, eşitmə itkisi, göbək və (və ya) qasıq yırtığı.

MPS-ə oxşar simptomlar və əlamətlər davamlı olaraq izlənilməsə, səhv diaqnostika ilə nəticələnər. Amma bu əlamətlərin bir çoxunun digər ehtimal olunan səbəbləri mövcuddur və onlar istənilən uşaqda MPS-ə şübhə doğurur. Belə xəstələrin metabolik mərkəzə yönəldilməsi bu pozulmaların erkən mərhələdə aşkar edilməsinə imkan verir.

MPS erkən aşkarlanmasına aid tövsiyyələr:

1. Ambulator-poliklinika şəraitində 1 yaşa qədər uşaqların 3 aylıq müayinəsi zamanı neyrosonografiyanın (NSQ) standart baxışa daxil edilməsi

2. NSQ-da dəyişikliklər aşkar edildikdə, 6 ayında təkrar baxışın keçirilməsi:

- otolarinqoloq

- oftalmoloq

- ortoped

- Cərrah;

- Qarın boşluğu üzvlərinin USM

3. NSQ –da olan dəyişikliklərlə bərabər dar ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən xəstəliyin erkən hər hansı bir simptomu aşkar edilərsə:

- Genetikin məsləhəti və sidikdə qlikozaaminoqlıqlıqların ekskresiyasının təyini

- Sonrakı mərhələdə aşkar edilmiş xəstəliyin tipi müəyyən edilməlidir.

MPS xəstələrin həyat göstəricilərini müəyyən edən amillər:

• MSS zədələnməsi

• Onurğa kanalının stenoz riski ilə müşayiət olunan skelet oxunun zədələnməsi

• Oynaqların zədələnməsi (çətin hərəkətlik, kontrak-turaların formalaşması, ağrı sindromu)

• Özünüidarəetmənin məhdudiyət dərəcəsi

• Görmə və eşitmənin itirilmə dərəcəsi

• Hər həftə hospitalizasiyanın vacibliyi

Beləliklə, pediatri və digər mütəxəssislərin MPS haqqında geniş və ətraflı məlumatlandırılması, diaqnostikada hələ də davam edən ləngimənin aradan qaldırılmasına imkan verir.

Ədəbiyyat:

Neufeld E., Muenzer J. The Mucopolysaccharidoses. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. McGraw-Hill Medical. 8th ed. McGraw-Hill; New York, NY, USA: 2001.

Kubaski F, de Oliveira Poswar F, Michelin-Tirelli K, Burin MG, Rojas-Málaga D, Brusius-Facchin AC, Leistner-Segal S, Giugliani R. Diagnosis of Mucopolysaccharidoses. *Diagnosics (Basel)*. 2020 Mar 22;10(3):172.

Reichert R, Gonçalves L.C., Vairo F. et al. Neuroimaging Findings in Patients with Mucopolysaccharidosis: What You Really Need to Know. *RadioGraphics*. 2016. 5 (36):1448-62.

.Vairo F., Federhen A., Baldo G., Riegel M., Burin M., Leistner-Segal S., Giugliani R. Diagnostic and treatment strategies in mucopolysaccharidosis VI. *Appl. Clin. Genet*. 2015;8:245–255.

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ И ИНТРАНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Асадова Т.А.¹, Дадашева Д.Т.², Акперова А.С.², Аждарова Б.Т.²

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей
им. А.М.Алиева¹; Научно-Исследовательский Институт Акушерства и Гинекологии²*

В последние десятилетия проблема преждевременных родов остается одной из ведущих причин перинатальной смертности недоношенных новорожденных по всему миру. Согласно мировой статистике, частота преждевременных родов составляет 11,1%, а уровень смертности достигает 70%. Эти данные подчеркивают актуальность проблемы и необходимость разработки инновационных решений, требующих координированных международных усилий. Недоношенные дети наиболее подвержены развитию патологий различных органов и систем, среди которых наиболее часто встречаются поражения центральной нервной системы (ЦНС). Одной из ключевых причин заболеваемости и смертности среди этой группы детей является гипоксия плода, возникающая в антенатальный, интранатальный и неонатальный периоды. Внутриутробная гипоксия, а также асфиксия, перенесенная в родах, способствуют возникновению осложнений многих органов и систем младенца. Частота гипоксической энцефалопатии и асфиксии у недоношенных новорожденных обусловлена различными факторами: течением и осложнениями беременности, характером родоразрешения, соматическими и гинекологическими заболеваниями матери, а также оперативными вмешательствами. Эти факторы представляют собой группу риска, способствующую формированию патологий ЦНС в антенатальный и неонатальный периоды развития.

Перинатальные гипоксические поражения ЦНС занимают значительное место в структуре патологии новорожденных, особенно недоношенных, составляя 65-85% случаев. На частоту и характер поражений ЦНС оказывают влияние гестационный возраст ребенка, морфологические изменения головного мозга и состояние церебральной гемодинамики.

Цель исследования: Определение антенатальных и интранатальных факторов риска формирования поражений ЦНС у недоношенных детей.

Материалы и методы: Обследовано 102 недоношенных новорожденных с гестационным возрастом от 28 до 37 недель.

Результаты: У 40,2% детей выявлена хроническая внутриутробная гипоксия. В асфиксии родились 19,6% детей. Обвитие пуповины отмечено у 10,8% младенцев. Среди матерей: возраст до 35 лет - 70,6%; старше 35 лет - 29,4%. Повторнородящие

женщины составили 63,7%, первородящие - 36,3%. Среди экстрагенитальной патологии матери: анемия - 18,6%, заболевания мочеполовых органов - 10,8%, эндокринные заболевания - 4,9% случаев. Преэклампсия - 4,9%, острые вирусные инфекции - 14,7%, невроты - 4,9% случаев. Среди акушерско-гинекологических факторов: дисфункция яичников - 10,8%, хронические воспалительные заболевания придатков - 3,9%, эктопия шейки матки - 7,8% случаев. Самопроизвольные выкидыши - 7,8%, преждевременные роды - 4,9% случаев. Клиническая характеристика новорожденных: задержка внутриутробного развития (ЗВУР) - 35,3%, респираторный дистресс-синдром (РДС) - 63,7%. Поражения ЦНС - 100%, гипертензионный синдром - 23,5%, судорожный синдром - 30,4% случаев.

Выводы: Ключевую роль в развитии гипоксически-ишемической энцефалопатии у недоношенных детей играют антенатальные и интранатальные факторы риска.

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, осложнения беременности и родов, а также особенности фетоплацентарного кровообращения формируют основу для ранней диагностики и профилактики поражений ЦНС у новорожденных детей.

ПЫЛЬЦЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**Алискандиев. А. М., Алискандиева З.А., Абдулмуслимов М.Т.***ФГБОУ В «Дагестанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Махачкала*

Актуальность Поллиноз — аллергическое заболевание, обусловленное сенсibilизацией к пыльце растений и относящееся к числу распространенных клинических форм аллергии в детском возрасте. По данным эпидемиологических исследований, им страдает от 15 до 20% детей и подростков [1,2]. Наиболее часто поллиноз развивается у детей дошкольного и школьного возраста. В данной статье представлен современный взгляд на развитие поллиноза у детей и подростков Республики Дагестан (РД). Причиннозначимым фактором развития поллиноза являются аллергены пыльцы растений, представляющей ее мужские половые клетки. Пыльца растений выявляется в воздухе на протяжении всего периода их вегетации. В различных регионах Российской Федерации спектр пыльцевой сенсibilизации неоднороден. Для европейской части России характерны три периода цветения растений: в весенний (апрель-май) отмечается цветение березы, ольхи, орешника; в летний (июнь-июль) — пыление злаковых трав (тимофеевки, ежи, овсяницы, райграса, лисохвоста, мятлика, костра) и в летне-осенний (июль-август) наблюдается цветение сложноцветных (полыни, маревых, лебеды, амброзии). Наиболее высокие концентрации пыльцы в воздухе во время пыления растений отмечаются в сухую солнечную жаркую погоду [2].

Возникновение симптомов поллиноза отмечается при достижении концентрации пыльцевых зерен равной 10–50 зерен в 1 см². В структуре поллинозов у детей Москвы и Московской области преобладают клинические формы, обусловленные сочетанной сенсibilизацией к пыльце деревьев, злаковых и сложноцветных.

В развитии поллиноза у детей в Ростовской области ведущая роль принадлежит сенсibilизации к пыльце лебеды, полыни, подсолнечника[2]; на Северном Кавказе — к пыльце лебеды, амброзии полыннолистной, подсолнечника[1].

Аллергены пыльцы растений являются преимущественно гликопротеинами. Наиболее выраженной аллергенной активностью обладают гликопротеины эскины, рибосомальные и митохондриальные компоненты пыльцевых зерен[5]. В состав аллергенов одного и того же растения могут входить разные антигены: пыльца березы может содержать до 8 антигенов, тимофеевки — до 11, полыни — до 15 различных аллергенных фракций. Основу патогенеза поллиноза составляют IgE-опосредуемые аллергические реакции[3,4]. Возникновению его предшествует сенсibilизация организма пыльцевыми аллергенами, проявляемая продукцией специфических IgE-антител в иммунологическую фазу аллергической реакции.

Антигены пыльцы растений, проникшие через эпителиальный барьер дыхательных путей во внутренние среды организма, активируют Т-лимфоциты, дендритные клетки, которые осуществляют распознавание ими антигена. Затем происходит дифференцировка Th0 в Th2-лимфоциты. Последующая активация Th2-клеток ведет к увеличению продукции ими провоспалительных цитокинов (IL-4, IL-5, IL-13). IL-4 и IL-13 индуцируют синтез специфических IgE В-лимфоцитами, активируют тучные клетки и базофилы. Течение поллинозов у подростков сопровождается повышением содержания IL-4, IL-5, IL-10, IL-12 и снижением уровня IL-6, IL-8, TNF α в сыворотке крови в период ремиссии болезни [2].

Развитие поллиноза у детей и подростков в значительной мере определяется воздействием генетических факторов. В связи с тем, что в последнее время мы наблюдаем увеличение количества детей и подростков, обратившихся в аллергологический кабинет Детской республиканской клинической больницы им. Н.М.Кураева по поводу сезонных проявлений аллергических ринитов, конъюнктивитов и других клинических проявлений данной патологии выявление причин и клинических особенностей течения поллинозов в Республике Дагестан является актуальным.

Целью нашей работы явилось изучение клинико-этиологическую структуру поллинозов у детей и подростков, обратившихся в аллергологический кабинет Детской республиканской клинической больницы им. Н.М.Кураева (ДРКБ).

Материалы и методы. За 2024-2025гг. в аллергологический кабинет ДРКБ обратились 500 детей с различными клиническими проявлениями аллергической патологии. В структуре этой патологии с клиническими проявлениями поллинозов были 47(9,4%) детей. Мальчиков было 27(57,5%), девочек 20(42,5%). Всем 47 детям и подросткам проведено обследование на выявление причиннозначимого аллергена методом «Иммуноблот» в лаборатории «Гемотест».

Результаты и обсуждение Показатель распространенности поллиноза среди мальчиков составляет 54,0 на 1000, а среди девочек - 40,0 на 1000 детей школьного возраста. Проведен анализ особенностей клинической картины поллиноза у 47 детей и подростков в возрасте от 3 до 9 лет в основном проживающих в различных климатогеографических зонах Республики Дагестан. У 21 (44,7%) отмечалась риноконъюнктивальная форма поллиноза, у 11 (23,4%) детей отмечался сезонный ринит, у 9 (19,2%) - конъюнктивит. 1 (2,1%) школьников страдает пыльцевой бронхиальной астмой в сочетании с атопическим ринитом и/или риноконъюнктивитом и у 5 (10,6%) - дерматит в сочетании с ринитом и/или риноконъюнктивитом (таблица 1).

Таблица 1. ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ПОЛЛИНОЗА У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Клинические формы	Мальчики		Девочки		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Ринит	7	25,9	4	20,0	11	23,4
Риноконъюнктивальный синдром	14	51,9	7	35,0	21	44,7
Конъюнктивит	3	11,1	6	30,0	9	19,2
Дерматит+ринит	2	7,4	3	15,0	5	10,6
Бронхиальная астма+ринит	1	3,7	-	-	1	2,1
Всего	27	58,0	20	42,0	47	100,0

Юг – особый с точки зрения аллергенности регион России, благоприятные почвы и климат которого способствуют буйному росту и цветению самой разнообразной растительности. Здесь по соседству со знакомыми всем с детства одуванчиками уживаются экзотические кипарисы, а в садах цветут персики, абрикосы и алыча.

Стоит посмотреть на календарь цветения растений Юга, и станет очевидно: ни в одном регионе России нет такого количества растений-аллергенов. Действительно, пыльца многих южных растений способна спровоцировать симптомы аллергии. Сезон поллинозов в Республике Дагестан длится целых 10 месяцев: начинается в марте, когда зацветает абрикос, и заканчивается цветением пырея в октябре рис. 1.

Рис.1 Сезон цветения растений (пик концентрации пыльцы в воздухе) в Республике Дагестан

Если в средней полосе ужас на аллергиков наводит цветение березы, то в южных широтах с ее ролью успешно справляются «собратья» по белковой структуре пыльцы – все косточковые. Здесь их видимо-невидимо: сливы, абрикосы, персики, вишни, алыча.

Из фруктовых деревьев абрикосы и алыча начинают цвести раньше остальных – в марте. Цветение алычи внешне очень похоже на цветение сливы, впрочем, в том нет ничего удивительного, ведь алыча всего лишь разновидность сливы домашней. Деревья со съедобными плодами растут повсеместно, особенно их много в частном секторе. Поэтому в марте-апреле воздух Юга наполняется сладкими ароматами «фруктовой» пыльцы. Ее высокая концентрация становится для аллергиков самым настоящим испытанием.

В то же время пылит верба, пыльца которой особенно опасна для астматиков, поскольку провоцирует приступы бронхиальной астмы. Дуб, клен и ясень цветут одновременно, в апреле, и тоже становятся частыми виновниками поллиноза. Дело - в размере пыльцы: она очень мелкая и легкая, поэтому без труда перемещается ветром на большие расстояния, кроме того, в сезон активной вегетации деревья продуцируют ее в большом количестве.

Платаны цветут с апреля по май, их используют в городском озеленении, особенно много платанов на Кавказе, в том числе и на юге Дагестана.

Аллергия на пыльцу риса и рапса может продолжаться целых три месяца: растения пылят с апреля по июнь. К слову, дикорастущий рапс в природе не встречается, а получилась эта масленичная культура благодаря скрещиванию сурепицы и капусты. Рапс находит широкое применение в кулинарии и пищевой промышленности, входит в состав маргарина, из рапсовых семян изготавливают масло. Посевные площади рапса ежегодно увеличиваются, в нашей стране его выращивают в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, и в Республике Дагестан.

В мае цветут одуванчик, орех, свекла, сосна. С мая по июнь – каштан и липа. Пыльца липы сама по себе аллергенная, но отдельную опасность для аллергиков представляет липовый мед. Часто он содержит пыльцу луговых трав, которые цветут с мая по середину июня и их можно встретить, без преувеличения, везде: на городских улицах и в полях, под каждым забором и окном.

Высокая плотность и разнообразие различных видов на одном квадратном метре площади – верный признак большой концентрации аллергенной пыльцы. Поллиноз обычно вызывают лисохвост, овсяница и шелковица. И если первые две травы – наши, отечественные, то шелковица (тутовник) – подарок Ближнего Востока. Там ее ягоды широко используют в кулинарии и для изготовления природных красителей, из шелковицы пекут хлеб. А у нас варят компот и варенье.

Аллергия на цветение культивируемых растений, таких как: пшеница, рожь, касторовые бобы (клещевина), подсолнечник, сахарная свекла, горчица и хмель - на Юге встречается достаточно часто.

В июле зацветают сорные травы: лебеда и полынь. В это же время гиперчувствительность может возникнуть и на пыльцу бузины и софоры. Последняя относится к семейству Бобовых, поэтому при аллергии на ее пыльцу не стоит употреблять в пищу горох, чечевицу, сою, арахис, фасоль и, собственно, бобы. Софора – лекарственное растение, но очень коварное: побочный эффект от приема препаратов софоры появляется не сразу, поэтому аллергику бывает непросто вычислить истинного виновника кожного зуда и покраснений.

Поллиноз на Юге России вызывает амброзия – самый опасный сорняк и главный враг астматиков. Ученые установили, что аллергия на пыльцу амброзии быстро трансформируется в круглогодичную астму.

Амброзию завезли к нам из Америки в середине прошлого века, и в России ей понравилось, особенно в южных широтах. Само слово – греческого происхождения, в переводе означающее «бессмертная». Что и подтверждается на практике: с каждым годом сорняк осваивает новые земли и уже добрался до Юга России. Естественных врагов здесь у нее нет, не берет ее ни засуха, ни многие гербициды, а плодovitость сорняка просто поражает.

На Кубани, где каждый третий страдает аллергией на пыльцу, во время цветения амброзии в воздухе витает несколько тысяч тонн (!) ее микроскопической пыльцы. В Республике Дагестан амброзия цветет с конца июля до середины октября, жители с трудом переносят такой длительный период обострений.

В Республике Дагестан, несмотря на территориальную близость, главными провокаторами являются полынь и лебеда. В регионе – другая проблема: с каждым годом количество аллергиков растет из-за плохой экологии. Загрязняют атмосферу промышленные предприятия, автотранспорт, высокая запыленность и недостаточное озеленение.

В то же время Республика Дагестан признан Минприроды одним из «чистым» регионом России, поэтому аллергию здесь вызывает только белок пыльцы причинных растений, без токсичных «добавок» из воздуха, а такая аллергия, как известно, протекает менее болезненно.

В Ставрополье и на Северном Кавказе (Республика Дагестан) злаковых и луговых трав. Самое частое число обращений к аллергологу связано с цветением овсяницы, тимофеевки, ежа сборной, одуванчика.

Начало цветения растения отмечается в феврале-марте и продолжается до 10 месяцев. Период обострения поллинозов у детей совпадает с пиком концентрации пыльцы в воздухе и показывает трех-волновой ход насыщения атмосферы пыльцой. Первый пик приходится на начало апреля и связан с цветением березы, тополя, дуба, ясеня, ивы, клена, сирени, вяза. Второй наивысший подъем концентрации обусловлен

пылением и луговых и злаковых трав. Третий, в августе, связан с цветением различных видов полыни, маревых, амброзии и лебеды (рис.1).

Выводы Поллинозы в республике Дагестан характеризуются ранним началом и продолжительным острым периодом, выраженность клинических проявлений в остром периоде зависит от концентрации пыльцы в воздухе.

Характерным для поллинозов в республике Дагестан является преобладание риноконъюнктивитов и ринитов обусловленных сенсibilизацией преимущественно к луговым и злаковым травам. Поллинозы чаще выявлялись у мальчиков.

Аэропаллинологическая характеристика – отмечается трехволновый ход насыщения атмосферы пыльцой. Первый пик приходится на начало апреля и связан с цветением деревьев. Второй подъем концентрации обусловлен пылением злаковых и луговых трав. Третий связан и с цветением полыни, маревых, амброзии, лебеды.

Литература

1. Аллергический ринит. Методические рекомендации (РААКИ), 2018, 23 с.
2. Балаболкин И.И., Поллиноз у детей и подростков: современные аспекты патогенеза и тенденции в терапии Аллергология и иммунология в педиатрии. 2020; 62(3): 6-14, DOI: 10.24411/2500-1175-2020-00001;
3. Montefort S., Muscat H.A., Caruana S., Lenicker H. Allergic conditions in 5-8-year-old Maltese schoolchildren: prevalence, severity, and associated risk factors. *Pediatr. Allergy Immunol.* 2002; 13(2): 98–104.
4. Sampson H., Aceves S., Bock A., et al. Food allergy. A practice parameter update-2014. *J. Allergy Clin.Immunol.* 2014, 134: 1016–1025.
5. Pauli G., Metz-Favre C. Cross reactions between pollens and vegetable food allergens. *Rev. Mal. Respir.*, 2013, 30(4): 328–337.

Статья сотрудников кафедры факультетской и госпитальной педиатрии Дагестанского Государственного медицинского университета РФ «Пыльцевая аллергия у детей Республики Дагестан» рекомендую в печать в материалах научно практической конференции посвященной 90-летию Азербайджанского Государственного Института Усовершенствования Врачей им. Азиза Алиева

Заведующий кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии, д.м.н.,
профессор

Алискандиев А.М.

28.05.25г.

**RETENSIYA OLUNMUŞ MƏRKƏZİ KƏSİCİ DIŞLƏRİN ORTODONTİK
MÜALİCƏSİNİN ÇƏTİNLİK DƏRƏCƏSİNİN TƏYİN EDİLMƏ
ALQORİTMİ**

Qasımova Z.V., Əliyeva F.A., Əbdürəhmanova N.M.

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Ortodontiya kafedrası

Üst çənənin kəsici dişlərinin retensiyası ilə əlaqəli diş-çənə anomaliyalarının müasir müalicə üsulları, optimal funksional və estetik nəticələr əldə etməyə imkan verir. Bununla belə, ortodontik müalicənin müddəti və potensial ağırlaşmaları aktual olaraq qalır. Ortodontik müalicənin müddəti, diş-çənə anomaliyasının mürəkkəbliyindən, seçilən müalicə üsulundan və xəstənin yaşından asılı olaraq dəyişir. Adətən, müalicə 1 ildən 3 ilə qədər davam edə bilər. Müalicə müddətinin uzunluğu, xəstənin müalicəyə uyğunluğu və həkimin tövsiyələrinə riayət etməsi ilə də əlaqədardır.

Ortodontik müalicə zamanı və sonrasında bəzi potensial ağırlaşmalar müşahidə oluna bilər. Bunlara müalicənin əvvəlində və tənzimləmələr zamanı ağrı və narahatlıq, düzgün təmizlik edilmədikdə diş çürüməsi və diş əti xəstəlikləri riski, breketlər çıxarıldıqdan sonra diş səthlərində rəng fərqləri və diş köklərinin rezorbsiyası daxildir. Bu ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün müntəzəm diş həkimi yoxlamaları və düzgün ağız gigiyenası vacibdir.

Nəticə etibarilə, üst çənənin kəsici dişlərinin retensiyası ilə bağlı diş-çənə anomaliyalarının müasir müalicəsi, funksional və estetik baxımdan əhəmiyyətli irəliləyişlər təmin edir. Lakin, müalicənin müddəti və potensial ağırlaşmalar nəzərə alınmalı, xəstələr müalicə prosesində həkimlərinin tövsiyələrinə ciddi şəkildə əməl etməlidirlər.

Ortodontik müalicənin müddətinin uzanması, həm müalicə prosesində, həm də digər ehtiyaclar üçün xərclərin artmasına səbəb olur. Diş-çənə anomaliyalarının ağırlıq dərəcəsini və müalicənin çətinlik səviyyəsini müəyyən etmək məqsədilə Zibert-Malygin (1973) metodu təklif edilmişdir. Bu metod, əsasən, sagittal və vertikal pozğunluqların müalicəsində istifadə olunur və çənələrin qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alır. Bu qiymətləndirmə sistemi, ortodontlara müalicənin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasında kömək edir. Müalicənin çətinlik səviyyəsini dəqiq müəyyən edilməsi, həm müalicə müddətinin, həm də xərclərin daha dəqiq təyin olunmasına imkan verir.

Zibert-Malygin üsulu, morfoloji və funksional pozğunluqların dərəcəsini xüsusi cədvəl üzrə ballarla qiymətləndirir:

- 0-27 bal – birinci dərəcə (sadə müalicə)
- 28-40 bal – ikinci dərəcə (orta çətinlikdə müalicə)
- 41-54 bal – üçüncü dərəcə (çətin müalicə)
- 55 və daha çox bal – çox çətin müalicə

Təklif olunan üsul köhnə olduğuna görə, bu metod, retensiya olunmuş kəsici dişlərin spesifik parametrləri, məsələn, onların meyl bucağı və dərinliyi kimi vacib amilləri əhatə etmir. Bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə, kafedramız retensiya olunmuş kəsici dişlərin müalicəsinin çətinlik dərəcəsini daha dəqiq qiymətləndirmək üçün yeni bir üsul təklif etmişdir. Bu metod, pasiyentin fərdi xüsusiyyətlərini və yerli faktorları nəzərə alaraq, müalicənin planlaşdırılmasında daha dəqiq və effektiv yanaşma təmin edir.

Fərdi xüsusiyyətlər:

Yaş: Pasiyentin yaşı, sümük toxumasının elastikliyi və dişlərin hərəkətliliyi baxımından müalicənin gedişinə təsir edir.

Cins: Cinsiyyət fərqləri, hormonal təsirlər səbəbindən dişlərin hərəkət sürətinə və sümük yenilənməsinə təsir göstərə bilər.

Yanaşı gedən xəstəliklər: Diabet, osteoporoz kimi sistemik xəstəliklər, müalicənin nəticələrinə və müddətinə təsir edə bilər.

Yerli faktorlar:

Diş qövsündə yer çatışmazlığı: Retensiya olunmuş kəsici diş üçün diş qövsündə kifayət qədər yerin olmaması, dişin düzgün mövqeyə gətirilməsini çətinləşdirir.

Dişin dərinliyi və meyl bucağı: Dişin sümük içərisində yerləşmə dərinliyi və meyl bucağı, onun ortodontik yolla çıxarılmasının mürəkkəbliyini müəyyən edir.

Rotasiyalar: Dişin öz oxu ətrafında fırlanması, əlavə tədbirlərin görülməsini tələb edə bilər.

Komplektdən artıq dişlərin, kistaların və odontomaların olması: Bu kimi patoloji vəziyyətlər, müalicə planının daha kompleks olmasına səbəb olur.

Ətrafdakı sümük toxumasının sıxlığı: Sümük toxumasının sıxlığı, dişlərin hərəkət sürətinə və müalicənin ümumi müddətinə təsir edir.

Təklif olunan bu yeni qiymətləndirmə üsulu, retensiya olunmuş kəsici dişlərin müalicəsinin çətinlik dərəcəsini daha dəqiq müəyyən etməyə imkan verir və nəticədə, müalicənin effektivliyini artırır.

İşin məqsədi. Mərkəzi kəsici dişlərin retensiya tezliyini və səbəblərini müəyyən etmək, onların lokalizasiyasının kompleks diaqnostika metodunu təkmilləşdirmək və ortodontik müalicənin çətinlik dərəcəsini hesablamaqdır.

Material və Metodlar: Son 35 il ərzində “Ortho 1” klinikasının bazasında olan 11,615 pasiyentin tibbi sənədləri və xəstəlik tarixlərinin retrospektiv təhlili aparılmışdır. Bu təhlil nəticəsində, yuxarı sağ mərkəzi (11-ci) dişin retensiyası müşahidə olunan pasiyentlərin sayı 38 (0,33%), yuxarı sol mərkəzi (21-ci) dişin retensiyası müşahidə olunan pasiyentlərin sayı isə 35 (0,30%) təşkil etmişdir.

Nəticələr və Müzakirə: Aparılan tədqiqat nəticəsində, yuxarı mərkəzi kəsici dişlərin retensiyasının əsas səbəbi kimi komplektdən artıq dişlərin olduğu müəyyən edilmişdir (33,5±2,4%). Digər səbəblər arasında kistalar, odontomalar, travmalar, çapıq toxuması, genetik və irsi faktorlar qeyd olunmuşdur.

Retensiya olunmuş dişlərin ortodontik müalicəsinin çətinlik dərəcəsini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı parametrlər əsasında rəqəmsal ballandırma sistemi təklif edilmişdir:

1. Retensiya olunmuş dişin orta xətt müstəvisinə olan meyl bucağı:

- 1 bal – 1°-30°
- 2 bal – 31°-60°
- 3 bal – 61°-90°

2. Komplektdən artıq dişlər, rotasiyalar, odontomalar, kistalar və çapıq toxumasının olub-olmaması:

- 0 bal – mövcud deyilsə
- 1 bal – mövcuddursa

3. Retensiya olunmuş dişin normal çıxmış mərkəzi kəsici dişə olan münasibətinin qiymətləndirilməsi:

4. Normal çıxmış mərkəzi kəsici dişin boyun nahiyəsindən, kökün orta hissəsindən və zirvəsindən üç paralel xətt çəkilir. Retensiya olunmuş dişin bu xətlərin arasında yerləşməsi əsasında aşağıdakı ballar təyin edilir:

- 1 bal – 1-ci və 2-ci xətlər arasında yerləşdikdə;
- 2 bal – 2-ci və 3-cü xətlər arasında yerləşdikdə;
- 3 bal – 3-cü xətdən yuxarıda yerləşdikdə.

Bu ballar, retensiya olunmuş dişin mövqeyinin normaya nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir.

Ümumi çətinlik dərəcəsinin müəyyənəndirilməsi: Yuxarıda qeyd olunan parametrlər üzrə toplanan ballara əsasən, müalicənin çətinlik dərəcəsi müəyyən edilir:

- 2-3 bal – yüngül dərəcə;
- 4-5 bal – orta çətinlikdə müalicə;
- 6 və daha çox bal – çətin müalicə.

Bu qiymətləndirmə sistemi, ortodontlara hər bir pasiyent üçün fərdi müalicə planı hazırlamaqda və müalicənin gedişatını qiymətləndirməkdə kömək edir. Nəticədə, müalicənin effektivliyi artır və komplikasiyaların qarşısı alınır.

Aparılan tədqiqatın nəticələrinə əsasən, yuxarı çənənin sağ (11-ci diş) və sol (21-ci diş) kəsici dişlərinin retensiyası ilə bağlı bir sıra maraqlı müşahidələr əldə edilmişdir.

11-ci dişin bucaq göstəriciləri 27 (1 bal), 9 (2 bal) və 2 (3bal) dir. 21-ci dişin isə bucaq göstəriciləri 29(1 bal), 4 (2 bal) və 2(3bal) dir. Beləliklə 11 və 21-ci dişlər arasındakı bucaq göstəricilərinə əsasən statistik fərq aşkar edilməyib.

Retensiya olunmuş 11-ci dişin daha çox hallarda 1-ci və 2-ci səviyyələrdə yerləşməsinə müşahidə etmişik (hər iki səviyyədə 18 diş olmaqla) , 3-cü səviyyə isə 2 pasiyentdə müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda 21-ci dişdə 1-ci səviyyə 14 pasiyentdə, 2-ci səviyyə-17 pasiyentdə, 3-cü səviyyə isə 15 pasiyentdə müşahidə olunmuşdur.

Komplektdən artıq dişlərə sağ tərəfdə sol tərəfə nisbətən iki dəfə çox rast gəlinmişdir (uyğun olaraq 6 və 3).

Mərkəzi kəsicilərin retensiyasına səbəb olan faktorlardan biri olan rotasiya, daha çox sağ tərəfdə rast gəlinmişdir (uyğun olaraq 21 və 14).

Bu nəticələr, retensiya olunmuş mərkəzi kəsici dişlərin müalicəsi və diaqnostikası zamanı nəzərə alınmalı olan mühüm parametrləri ortaya qoyur.

Təklif etdiyiniz metod, yalnız kəsici dişlərin deyil, həm də köpək, premolyar və molyar dişlərin retensiya hallarının qiymətləndirilməsində tətbiq oluna bilər. Aparılan araşdırmalar nəticəsində statistik cəhətdən etibarlı göstəricilər əldə edilmiş və ortodontik müalicənin müddətinin çətinlik dərəcəsiindən asılı olaraq birbaşa korrelyasiya etdiyi müəyyən edilmişdir.

Təklif olunan alqoritm sayəsində müalicənin orta müddətini və material-texniki resurslara olan tələbatı əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu isə ortodontik xidmətin təşkili və planlaşdırılması baxımından vacib rol oynayır.

Retensiya olunmuş dişlərin, xüsusilə əngin kəsici dişlərinin müalicəsində funksional və estetik amillər mühüm rol oynayır, çünki bunlar birbaşa pasiyentin həyat keyfiyyətinə təsir edir. Bu cür müalicələrin uğurlu nəticələri, həmçinin pasiyentin ümumi sağlamlığına və özünə inamına müsbət təsir göstərir.

Nəticə olaraq, təklif etdiyiniz metodun geniş tətbiqi, ortodontik müalicənin effektivliyini artıracaq və pasiyentlərin məmnuniyyətini təmin edəcəkdir.

RETENSIYA OLUNMUŞ KÖPƏK DİŞLƏRİNİN ORTODONTİK MÜALİCƏSİNİN ÇƏTİNLİYİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Qasımova Z.V., Əliyeva G.B., Seyfullayeva S.V.

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Ortodontiya kafedrası

Retensiya olunmuş köpək dişlərinin müalicəsi ortodontiyada aktual məsələdir. Onun çətinlik dərəcəsinin müəyyən edilməsi – yəni müalicənin müddəti və qiymətləndirilməsi baxımından – mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Retensiya olunmuş köpək dişlərinin ortodontik müalicəsinin çətinliyi və müddəti bir sıra fərdi xüsusiyyətlərdən asılıdır: ümumi faktorlar – yaş, cinslə yanaşı xəstəliklər və yerli faktorlar – dişin bucaq altında yerləşməsi və dərinliyi, diş sırasındakı yerin olub-olmaması, ətraf sümüklərin sıxlığı, rotasiya, komplektdən artıq dişlər, kistlər və odontomların olması və s.

Tədqiqatın məqsədi – yuxarı köpək dişlərinin retensiyasının tezliyini və səbəblərini müəyyən etmək, onların lokalizasiyasının kompleks diaqnostikası metodikasını təkmilləşdirmək və ortodontik müalicənin çətinlik dərəcəsinə hesablaşmaq.

Material və metodlar. “Ortho-1” klinikasının son 35 il ərzində bazasında olan 11.704 pasiyentin tibbi tarixləri retrospektiv analiz olunmuşdur. Onlardan 255 pasiyentdə 13 nömrəli dişin (2,17%), 290 pasiyentdə isə 23 nömrəli dişin (2,47%) retensiyası aşkar edilmişdir. Hər iki yuxarı köpək dişinin eyni anda retensiyası cəmi 94 pasiyentdə müşahidə olunmuşdur ki, bu da ümumi pasiyent sayının 0,8%-ni təşkil edir.

Statistik araşdırma 44 pasiyent üzərində aparılmışdır – onların hamısında yuxarı çənədə iki tərəfli retensiya olmuş və ortodontik müalicə tamamlanmışdır. Angle-in sinifləndirməsinə əsasən daimi birinci molyarların sagittal mövqeyinə görə pasiyentlər 3 qrupa bölünmüşdür:

1. I sinif (neytral əlaqə) – 26 nəfər (14 kişi, 12 qadın)
2. II sinif (distal əlaqə) – 10 nəfər (hamısı qadın)
3. III sinif (mezial əlaqə) – 8 nəfər (3 kişi, 5 qadın)

Nəticələr və müzakirə. Yuxarı çənənin retensiya olunmuş köpək dişlərinin ortodontik müalicəsinin çətinlik dərəcəsinə müəyyən etmək üçün rəqəmsal qiymətləndirmə sistemi hazırlanmışdır. Təklif olunan meyarlar bunlardır:

1. Retensiya olunmuş dişin orta xəttə olan bucağı:

1°–30° → 1 bal;

31°–60° → 2 bal;

61°–90° → 3 bal.

2. Dərinlik səviyyəsi: Üç xətt çəkilir – mərkəzi kəsicilərin boyun xətti, kök ortası və kök ucları səviyyəsində.

Diş 1-ci və 2-ci xətt arasında → 1 bal;

2-ci və 3-cü xətt arasında → 2 bal;

3-cü xəttin yuxarısında → 3 bal.

3. Meziodial yerləşmə:

Süd köpək dişinin altında → 0 bal (əlverişli);

Yan kəsici və ya 1-ci premolyar səviyyəsində → 1 bal;

Mərkəzi kəsici və ya 2-ci premolyar səviyyəsində → 2 bal (əlverişsiz);

4. Rotasiya, əlavə diş, odontom və ya kist varsa → 1 bal; yoxdursa → 0 bal.

Ümumi balların cəmi əsasında müalicənin çətinliyi belə müəyyən olunur:

2–3 bal – yüngül dərəcə, 4–5 bal – orta dərəcə, 6 balda çox – ağır dərəcə.

Tədqiqat göstərdi ki, müalicə müddəti bal sayından asılı olaraq dəyişir: bal nə qədər yüksəkdirsə, müalicə bir o qədər çətin və uzun çəkir, eyni zamanda kök rezorbsiyası, selikli qişa problemləri və kariyes kimi fəsadların riski artır.

Müalicə prosesi: Diş sırası ayrılıqları düzəldikdən və köpək dişləri üçün yer yaradıqdan sonra dişin tacı cərrahi olaraq açılır, kist və əlavə strukturlar varsa çıxarılır. Tac üzərinə ortodontik zəncir bərkidilir və dişə kiçik qüvvələr tətbiq olunaraq diş sırasına dartılır. Bu, müalicəni tezləşdirmək üçün vacibdir. Dişin irəliləməsi və rotasiyası ilə pasiyent daha yüngül qrupa keçir və müalicənin başa çatma vaxtı proqnozlaşdırıla bilər.

Nəticə: Bu metod ortodontik müalicənin daha dəqiq planlaşdırılmasına imkan verir ki bu da müalicə prosesinin daha effektiv təşkilinə və idarə edilməsinə şərait yaradır.

КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ АФТОЗНЫМ СТОМАТИТОМ (ХРАС) И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ)

Тагизаде Р.К.¹, Ахадова П.Д.², Наджафова Д.А.¹Рагимова Ш.¹,
Мамедова Р.С.¹., Алиева М.К.¹

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева; кафедра клинической лабораторной диагностики¹; кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии²; Баку, Азербайджан

В настоящее время выявлена связь многих патологических процессов в ротовой полости с заболеваниями различных органов и систем организма. Многочисленными исследованиями установлено, что взаимосвязь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом (ХРАС) обусловлена нарушениями метаболизма, иммунологическими и биохимическими сдвигами.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС)- хроническое заболевание, характеризующееся образованием на слизистой оболочке ротовой полости (СОРП) болезненных афт, которые могут рецидивировать с различной частотой. По данным ВОЗ, ХРАС обнаруживается примерно у каждого пятого жителя планеты. Распространенность ХРАС варьирует от 3,6 до 60% в зависимости от географических особенностей. В большей степени заболеванию подвержены женщины.

По данным ряда исследований доля РАС в структуре заболеваемости СОРП составляет от 4,68% до 9,3% (45,184).

Хронические заболевания органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь желудка) сопровождаются изменением клеточного метаболизма, дефицитом витаминов, минералов, белков, углеводов, нарушением иммунной регуляции. Данные изменения приводят к развитию функциональных и органических нарушений, к хроническому заболеванию СОРП.

Цель исследования: Исследовать клеточный метаболизм по уровню ферментов в ротовой жидкости у больных ХРАС и заболеваниями ЖКТ.

Материалы и методы исследования: Проведено обследование 2-х групп больных: практически здоровых - 10 человек, 52 - с ХРАС и заболеваниями ЖКТ. При обследовании у 52 больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта выявлена патология – СОПР – ХРАС. В последующим из них были сформированы 2 группы: в

1-ю группу (контрольная) вошли 23 больных и во 2-ую группу (основная) вошли 29 больных с ХРАС.

В РЖ определяли основной фермент минерализации костной ткани – ЩФ, активность ЛДГ, а также активность аминотрансфераз - АлАТ и АсАТ. Определение содержания ферментов - ЩФ, ЛДГ, АлАТ и АсАТ в РЖ определяли на биохимическом анализаторе Bio-Screen-MS-2000 с помощью стандартных наборов фирмы «Human».

Статистическая обработка данных выполнялась с применением медицинских программных средств Microsoft Office Excel 2010г. Полученный цифровой материал представлен в виде средней арифметической величины (M), ошибки средней величины (m). На основании критерия U (Вилкоксона-Манна-Уитни) между группами рассчитывали вероятность различий (P). Различия считали достоверными при $p \leq 0,05$, высокодостоверными при $p \leq 0,01$ и недостоверными при $p > 0,05$.

U-критерий Манна-Уитни использовался для сравнения независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков нормального распределения данных. Для этого составляли единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок, расставив их элементы по степени нарастания признака и приписав меньшему значению меньший ранг. Затем разделяли единый ранжированный ряд на два, состоящие соответственно из единиц первой и второй выборок, в каждом отдельно подсчитывали сумму рангов.

После этого рассчитывали значение U-критерия Манна-Уитни по формуле:

$$U = n_1 \cdot n_2 \frac{n_x(n_x - 1)}{2} - T_x$$

Где n_1 – количество элементов в первой выборке, n_2 – количество элементов во второй выборке, n_x – количество элементов в большей выборке, T_x – сумма рангов в большей выборке.

Рассчитанные значения U- критерия Манна-Уитни также оценивались путем сравнения с табличными данными: в том случае, если рассчитанное значение U-критерия Манна-Уитни было равно или меньше критического, признавалась статистическая значимость различий.

При определении взаимосвязей между различными параметрами исследовали парный коэффициент корреляции (r) Пирсона. При оценке корреляции (r) считали, что связь выражена умеренно, если $r > 0,3$; значительно - при $0,3 < r < 0,7$ и сильно выражена при $r > 0,7$. Под прямой и положительной связью рассматривали одновременное нарастание значений изучаемых показателей (r-положительный), под обратной, или отрицательной нарастание одного из показателей при снижении другого.

ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ В РЖ У БОЛЬНЫХ С ХРАС И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ

На этом этапе работы у больных с ХРАС были исследованы уровни метаболических ферментов в РЖ по сравнению с группой здоровых лиц. В РЖ определялись

следующие метаболические ферменты: щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и аминотрансферазы (АЛТ и АСТ). Следует отметить, что в литературе практически отсутствуют данные об активности данных метаболических ферментов в РЖ у больных с ХРАС и заболеваниями ЖКТ.

Таблица. Изменения уровня активности ферментов в РЖ у больных с ХРАС и заболеваниями ЖКТ до лечения (M±m)

Показатели	Практически здоровые (n=10)	Все больные (n=52)	Достоверность различий
Щелочная фосфатаза, У/Л	37,7 ± 1,2	70,5 ± 1,8	< 0,005
ЛДГ, ммоль/л	121,9 ± 12,3	577,4 ± 12,4	< 0,005
АЛТ, У/Л	16,4 ± 0,7	28,9 ± 0,8	< 0,05
АСТ, У/Л	13,8 ± 0,9	29,3 ± 1,4	< 0,05

Исходя из данных, у больных с ХРАС отмечалось статистически достоверное повышение активности фермента ЩФ. При этом уровень активности ЩФ в среднем в группе составил 70,5±1,8 У/Л, что было в 1,8 раз выше, чем у практически здоровых. Вероятно, активность ЩФ можно связать с активацией бактериальной флоры у больных с ХРАС. Активность ЛДГ в РЖ также существенно возросла. Уровень ЛДГ в РЖ составил 577,4±12,4 ммоль/л и был в 4,8 раз выше (p<0,05) по сравнению с данными здоровых. Повышение активности фермента ЛДГ в РЖ может свидетельствовать о воспалении тканей полости рта, так как лактат является продуктом метаболизма анаэробной микрофлоры. Значительная активность ЛДГ у больных с ХРАС позволяет судить о существенном обострении ХРАС и присоединении к воспалительному процессу на СОРП анаэробной инфекции.

У обследуемых больных с ХРАС в РЖ также определялось достоверное повышение активности АЛТ и АСТ, что позволяет судить о тяжести воспалительного процесса в ротовой полости, так как при воспалении белки подвергаются протеолизу и увеличивается количество свободных аминокислот, а также повышается активность ферментов.

Таким образом, у больных с ХРАС повышается активность метаболических ферментов, участвующих в регуляции гомеостаза ротовой полости.

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ИСТИННОЙ ПУЗЫРЧАТКОЙ

**Тагизаде Р.К¹., Наджафова Д.А¹., Касумова А.Р²., Рагимова Ш.Д¹.,
Мамедова Р.С¹.**

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени
А.Алиева; кафедра клинической лабораторной диагностики¹; кафедра
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии²;
Баку, Азербайджан*

Анемия - это клинико-гематологический синдром, характеризующийся снижением концентрации гемоглобина и эритроцитов в единице объема крови. Известно, что анемия и анемический синдром наиболее часто встречающиеся в практике врача любой специальности - патология системы крови. Гипоксия, как следствие анемии, способствует развитию осложнений и прогрессированию хронических заболеваний. Гипоксия тканей при анемии может способствовать обострению заболевания. Диагностика анемии не является сложной задачей, однако практика показывает, что на снижение гемоглобина часто в клинической практике не обращается внимание. При работе с историями болезни, лежащих в стационаре больных с ИП, лишь у небольшого процента больных снижение гемоглобина нашло отражение в диагнозе. Анемия и вследствие нее развивающаяся гипоксия, может являться фактором, ухудшающим состояние больного и эффективность терапии. Ввиду этого целью данного раздела работы явилось изучение влияния анемии на изменение биохимических показателей крови у больных с ИП.

В исследование включены 71 больной с ИП, находящихся на стационарном лечении в кожно-венерологическом диспансере №1 г. Баку. В основную группу вошли 63 больных с наличием анемии в общем анализе крови, из них мужчин-31, женщин-32, средний возраст больных составил $51,3 \pm 3,7$ (21-81) лет. Группу сравнения составили 8 больных с ИП, но без анемии, из них мужчин-5, женщин-3, средний возраст – $50,8 \pm 3,0$ (38-61) лет.

Исследовалась венозная кровь и оценивались показатели общего анализа крови (ОАК), а с целью изучения функционального состояния печени и почек исследовались уровни АсАТ, АлАТ, билирубина, холестерина, триглицеридов, креатинина.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью параметрических и непараметрических методов вариационной статистики с вычислением средней арифметической (M), отклонения средней (m). Достоверность различий между группами проверялась по критерию Манна-Уитни. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Уровень Нв в основной группе составил $102,7 \pm 2,2$ г/л, количество эритроцитов $3,5 \pm 0,1 \cdot 10^{12}$ /л, в контрольной группе – Нв $144,6 \pm 7,1$ г/л, количество эритроцитов $5,5 \pm 0,2 \cdot 10^{12}$ /л. При оценке экскреционной функции печени установлено, что уровень билирубина в 2-х группах больных был в пределах нормы. Уровень билирубина в основной группе составил $10,8 \pm 0,2$ мкмоль/л, в контрольной – $9,4 \pm 1,0$ мкмоль/л.

Повышение активности АсАТ и АлАТ свидетельствует о повреждении гепатоцитов. АсАТ обнаруживается в митохондриях и цитозоле гепатоцита, а АлАТ целиком локализуется в цитозоле и переходит в кровь при повреждении клетки. Активность АсАТ у больных с ИП в основной группе была достоверно выше, чем у пациентов контрольной группы ($p < 0,05$) и обратная корреляционная связь с уровнем Нв составила $r = -0,38$. Активность АлАТ также была достоверно выше у больных основной группы с анемией и коэффициент корреляции с уровнем Нв составил $r = -0,3$.

Статистические различия показателей креатинина в основной и контрольной группах не были значимыми ($p > 0,05$). Однако результаты анализов показывают, что диапазон колебаний креатинина в сыворотке крови в основной группе составил от 5,8 до 195 мкмоль/л, что превысило норму в 2,4 раза, у больных в контрольной группе диапазон составил от 5,7 мкмоль/л до 100 мкмоль/л и в 1,2 раза превысил показатели нормы. Уровень креатинина выше у пациентов с анемией. Нами выявлено, что уровень креатинина возрастает по мере прогрессирования анемии. В группе больных с Нв ≥ 100 г/л ($n=34$) уровень креатинина составил $83,2 \pm 2,3$, в группе больных с Нв 80-99 г/л ($n=15$) $82,5 \pm 3,3$.

В настоящее время выявлена связь между пузырчаткой и дислипидемией при исследовании липидного профиля сыворотки. Уровни общего холестерина и триглицеридов в сыворотке крови были снижены у больных с пузырчаткой по сравнению со здоровыми лицами. Пациенты с пузырчаткой длительное время получают иммуносупрессивную терапию и дислипидемия в большей степени является побочным эффектом проводимого лечения.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у больных ИП, отягощенных анемией, активность ферментов АлАТ и АсАТ была выше, чем в группе контроля, тогда следует предположить, что анемия усугубляет поражение гепатоцитов печени при данной патологии. Отсюда можно заключить, что гепатоциты печени более чувствительны к действию гипоксии, развивающейся при анемии у больных с ИП. Повышение активности ферментов АлАТ и АсАТ в сыворотке крови и корреляция этих ферментов с гемоглобином, может быть обусловлена поражениями гепатоцитов печени. Ввиду этого, для дальнейшего контроля за гипоксическим поражением гепатоцитов печени, необходимо проводить исследование уровней АлАТ и АсАТ у больных с ИП.

ƏNG ÇƏNƏDƏ SÜMUK AUQMENTASIYANIN SEÇİMİ: GÖSTƏRİŞ, MÜAYİNƏ, NƏTİCƏLƏR

S.Z.Aliyev, Z.Ü.Əliyev

Ə. Əliyev adına AzDHTİ-nun stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Artıq müasir stomatologiyada dental implantlar çox geniş və effektiv bir şəkildə istifadə olunmaqdadır. Ancaq müəyyən faktorlar var ki implant yerləşdirilməsi üçün bəzi çətinliklər yaratmaqdadır. Bu faktorlardan biridə üst çənə sümüyünün arxa bölgəsində dişsiz vəziyyətlərdə alveolyar çıxıntının yaşla bərabər rezorbsiyaya uğraması və maksillar sinusun pnevmatizasiyası ilə meydana gələn vertikal sümük çatmazlığıdır ki bunun nəticəsində o bölgəyə implant yerləşdirilməsi çətinləşir. Bu cür vəziyyətlərdə cərrahi müdaxilə olunaraq maksillar sinuslar greftlənərək yetərli sümük yüksəkliyi əldə olunur.

Ədəbiyyatda “sinus lifting” olaraq bilinən sinus greftləmə əməliyyatı ilk dəfə 1977 ci ildə Tatum tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ancaq ilk dəfə elmi ədəbiyyata Boyne & James tərəfindən daxil edilmiş və bu günə qədər de uğurlu bir şəkildə implantologiya sahəsində tətbiq olunur. Bu üsul sinus döşəməsinin altında qalan sümük miqdarına görə iki şəkildə “Açıq” və “Qapalı” yolla həyata keçirilir. Əgər subantral bölgədəki sümük yüksəkliyi 6 mm və daha çoxsa daha az invaziv metod olan və ilk dəfə 1994 cü ildə Summers tərəfindən təklif olunan qapalı üsul istifadə olunur. Bu üsulda osteotomlar istifadə olunaraq sinus döşəməsindəki kortikal tebeqə qırılaraq greft materialı istifadə olunmadan sümük 3 mm-ə qədər yüksəldilə bilər və implantlar dərhal yerləşdirilir.

Qapalı sinus lifting üsulunun bir növü də greft materialı istifadə olunaraq sinus döşəməsinin yüksəldilməsidir. Əgər subantral bölgədəki sümük yüksəkliyi 5 mm və daha azdırsa belə hallarda “Açıq sinus lifting” üsuluna müraciət olunur ki bu metod qapalı üsula görə daha invaziv cərrahiyyə metodu olaraq qəbul olunur. Bu əməliyyat zamanı sinus boşluğunun lateral divarından pəncərə açılaraq xüsusi alətlərlə sinus membranı qaldırılır və membranla sinus döşəməsi arasına greft materialı yerləşdirilərək o bölgədə sümük yüksəkliyi artırılması hədəf olunur. Bu üsulda implantların yerləşdirilməsi dərhal və ya sağalma periodundan sonra ola bilər.

Açıq sinus greftləmə üsulunda subantral bölgədəki sümük miqdarı ən az 4-5 mm və sümüyün sərtlik dərəcəsi implantların ilkin fiksasiyasını təmin edəcək ölçülərdə isə implantlar dərhal yerləşdirilə bilər. Əks halda isə istifadə olunan greft materialının növünə görə müəyyən müddət sağalma periodundan sonra implantlar yerləşdirilir və daha sonra isə dişsiz vəziyyətləri protez rekonstruksiyalarla reabilitasiya olunur. Bu çalışmaya posterior maksillada dişsiz vəziyyətlərində sümük çatmazlığı zamanı açıq və ya qapalı sinus lifting üsulu tətbiq olunması üçün 23-ü açıq 12-si isə qapalı? üsulla həyata keçirilmiş? 35 xəstə və bu xəstələrə yerləşdirilən cəmi 97 implant (78 açıq üsulla, 19 qapalı? üsulla) daxil edilmişdir.

Araşdırmada daxil olma kriteri olaraq, sistemik xəstəliyi olmayan və ya kontrol altında olan xəstələr seçilmişdir. Həm açıq həm qapalı? üsulda eyni firmanın implantları istifadə olunmuş və hər əməliyyatdan sonra xəstələrə 5 gün müddətində antibiotik və steroid olmayan iltihaba qarşı preparatlar verilmişdir. Xəstələr implantlar yükləndikdən sonra ən az 26 və ən çox 52 ay müddətində davamlı olaraq 3-6 və 12 ci aylarında klinik və radiografik kontroldan keçmişdir. Açıq üsul istifadə olunan 4 xəstədə cəmi 16 implant sinus gerftleme ilə eyni seansda yerləşdirilmişdir. Əməliyyat zamanı 2 xəstədə sinus membranında perforasiya meydana gelmiş ancaq perforasiyalar 3mm dən kiçik olduğu üçün TZF (Trombositden Zengin Fibrin) istifadə olunaraq perforasiya qapadılmış və sinus greftləmə əməliyyatı sona çatdırılmışdır.

Açıq sinus greftləmə üsulunda sinus boşluğunun lateral divar qalınlığına bağlı olaraq polad və ya almaz borlar, 5 xəstədə isə sadəcə piezotom istifadə olunaraq pəncərə açılmışdır. Sümük greft materialı olaraq 18 xəstədə sadəcə Bio-Oss, 5 xəstədə isə Bio-Oss TZF ilə bərabər istifadə olunmuşdur. Açıq üsul istifadə olunan bütün xəstələrdə sinus membranındakı perforasiyaları önləmək məqsədi ilə sinus membranı altında və yumşaq toxuma hüceyrələrinin miqrasiyasını önləmək üçün sinus pəncərəsində Bio Gide membran istifadə olunmuşdur. Bu üsulla yerləşdirilən implantlarda 52 ay müddətində, implantlar yükləndikdən sonra 78 implantdan sadəcə 1 ədədi okluzal travmayla bağlı (yükləmədən 4 ay sonra) olaraq itirilmişdir.

Qapalı üsul istifadə olunan 12 xəstədən 5 xəstədə heç bir greft materialı istifadə olunmadan, 7 xəstədə isə Bio-Oss greft material istifadə olunaraq implantlar (19 implant) dərhal yerləşdirilmişdir. Bu üsulda osteotom istifadə edərək sinus döşəməsi 2-4 mm yüksəldilmişdir. Yerləşdirilən implantlarda 52 ay boyunca heç bir itirilmə hallarına rast gəlinməmişdir. Bizim çalışmanın nəticələri ədəbiyyatda dərc olunmuş digər araşdırmacıların nəticələri ilə üst üste düşür Biz bu çalışmada belə neticəyə gəldik ki, həm qapalı həm açıq liftinq üsulu üst çənə arxa bölgədə dişsiz vəziyyətlərinin reabilitasiyasında uğurla tətbiq oluna bilər.

KÖPƏK DIŞLƏRİ VESTİBULYAR VƏZİYYƏTDƏ OLAN PASİYENTLƏRİN ORTODONTİK MÜALİCƏSİNİN PROQNOZU

Qasımova Z.V., Musayeva A.B., İsmayılı N.H.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Ortodontiya
kafedrası, Bakı*

Köpək dişlərinin vestibulyar vəziyyəti dentoalveolyar qısalma ilə birləşən şaquli dentoalveolyar anomaliya kimi sinifləndirilir. Bu patologiya ortodontik pasiyentlərin 32-48%-ində baş verir, tez-tez sagittal və transverzal anomaliyalarla birləşir. Əng köpək dişlərinin vestibulyar vəziyyətinin səbəbləri kəsici dişlərin makrodontiyası, müvəqqəti köpək dişinin düşməməsi, daimi köpək dişinin mayalarının düzgün yerləşməməsi, dişlərin sıxlığı, müvəqqəti azı dişlərin erkən çəkilməsi ilə əlaqədar yan diş qrupunun mezial yerdəyişməsi, həmçinin vertikal və sagittal ölçülərin azalması ola bilər. Çox vaxt bu patologiya ilə periodontal xəstəliklər inkişaf edir, təbəssüm estetikası dəyişir, bu da psixoloji narahatlığın səbəbi olaraq pasiyentin həyat keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur.

Bu patologiyanın müalicəsi müxtəlif yollarla mümkündür - köpək dişlərinin sonrakı distalizasiyası ilə premolyarların və ya müalicəyə tabe olmayan azı dişlərinin çəkilməsi, və ya diş sıralarının genişləndirilməsi və yan diş qrupunun distalizasiyası ilə diş cərgəsində yer yaradılması. Düzgün müalicə variantının seçimi klinik, foto və biometrik, eləcə də radioloji müayinə üsulları – ortopantomografiya və sefalometriya daxil olmaqla hərtərəfli diaqnostikaya əsaslanır ki, bu da çox əmək tələb edən və vaxt aparan prosesdir.

Yuxarıda göstərilənlər köpək dişlərinin vestibulyar mövqeyi olan pasiyentlərin yayılması, effektiv diaqnostika üsulları və kompleks müalicəsi məsələlərinin öyrənilməsi üçün əsas olmuşdur.

Tədqiqatın **məqsədi** köpək dişlərinin vestibulyar mövqeyinin tezliyini öyrənmək, pasiyentlərin diaqnostikası və ortodontik müalicəsinin effektivliyini artırmaqdır.

Material və metodlar. ADHTİ-nin Ortodontiya kafedrasının “Ortho-1” klinikasında 11734 pasiyentin tibbi qeydləri, rentgenoqrafiyası və ağızdaxili fotosəkillərinin retrospektiv təhlili aparılıb. Son illərdə həkim-ortodontun işini asanlaşdırmaq üçün müxtəlif kompüter proqramlarından geniş istifadə olunur və bu prosesə hətta süni intellekt də cəlb olunur. İşdə “Dolphin Imaging 11.9” kompüter proqramından istifadə edilmişdir.

Müayinə olunan pasiyentlərin ümumi sayından 1185-də (10,09%) yuxarı sağ köpəyin (13-cü diş) vestibulyar vəziyyəti, 1074-də (9,15%) yuxarı solda (23 diş), 670% pasiyentdə (13,23) əngin hər iki dişi (13,23) aşkar edilmişdir. Aşağı çənədə sol köpəyin (33-cü diş) vestibulyar vəziyyəti 225 pasiyentdə (1,91%), sağ köpək dişi 232 pasiyentdə (1,97%) və 99 pasiyentdə (0,84%) hər iki köpək dişinin vəziyyəti qeyd edilmişdir. 39 pasiyentdə əng və çənədə bütün köpək dişlərinin eyni vaxtda vestibulyar çıxması müşahidə olunub ki, bu da 0,33% təşkil edib.

Nəticələr və müzakirələr. Diş sıralarının sagittal əlaqəsindən asılı olaraq köpək dişlərinin vestibulyar mövqeyinin yayılması aşkar edilmişdir. Belə ki, I sinif 4434 ($37,79 \pm 0,57\%$), II sinif 5748 ($49,43 \pm 0,59\%$), III sinif 1552 ($9,79 \pm 0,39\%$) pasiyentdə müşahidə olunub.

Bu cür paylanma, distal okluziyalı pasiyentlərdə yuxarı çənənin yan dişlər qrupunun mezial istiqamətdə yerdəyişməsi və həmin sahədə dişlərin ağız boşluğuna çıxması üçün yer çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Mezial okluziyalı pasiyentlərdə isə köpək dişinin vestibulyar mövqedə yerləşməsi nisbətən daha az rast gəlinir ki, bu da yuxarı çənənin apikal bazasının azalması ilə izah oluna bilər.

Belə pasiyentlərdə köpək dişləri tez-tez retensiya vəziyyətində qalır və ya palatal vəziyyətdə çıxır.

Dəqiq diaqnostika və düzgün müalicə planının hazırlanması üçün biz “Dolphin-Imaging 11.9” proqramından istifadə etdik ki, onun mühüm üstünlüyü əng və çənə sümüklərini, üz profilinin yumşaq toxumalarının skelet əlaqəsini nəzərə alaraq hər bir pasiyent üçün fərdi olaraq aparılan müalicə alqoritminin hazırlamasıdır.

“Dolphin-Imaging-11.9” proqramından istifadə edərək müxtəlif ortodontik müalicə variantlarının simulyasiyası sxemə uyğun olaraq - birinci azı dişlərinin çıxarılması ilə və əngin genişləndirilməsi və yan dişlərin distalizasiyası ilə diş çəkilmədən həyata keçirilmiş və aşağıdakı amillər nəzərə alınmışdır:

- qabarıq profili və dodaqları protruziv olan pasiyentlərdə diş çəkilməsi problem aradan qaldırırsa, pasiyentə müəyyən dişləri çəkmək və köpək dişlərini distalizasiya edilməsi tövsiyə edilir.

- batıq olan profilli pasiyentlərdə, əngin ilk premolyarları çıxarıldıqda, pasiyentin profili əhəmiyyətli dərəcədə pisləşirsə və ya əngi genişləndirərkən profildə yaxşılaşma qeyd edilirsə, pasiyentə diş çəkmədən seçim tövsiyə edilir.

Dolphin Imaging 11.9" kompüter proqramının köməyi ilə yalnız xətti və bucaq parametrlərini qiymətlərini hesablamaq deyil, həm də müalicənin nəticələrini - ayrı-ayrı dişlərin çıxarılmadan və ya çıxarılması ilə proqnozlaşdırmaq, pasiyentə və valideynlərinə seçilmiş metodun üstünlüklərini izah etmək mümkündür.

MÜASİR ÜSULLARIN ORTOQNATİK CƏRRAHIYYƏYƏ TƏTBİQİ

R.Q.Abişov, Ş.Q.İbadullayeva

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası*

Giriş. Ortoqnatik cərrahiyyə üz-çənə skelet anomaliyalarının korreksiyası üçün tətbiq olunan müasir cərrahi üsullardır. Bu əməliyyatların əsas məqsədi funksional pozğunluqların aradan qaldırılması, düzgün dişləm və estetik balansın bərpasıdır. Ortoqnatik əməliyyatlar ortodontik müalicə ilə sıx əlaqədə aparılır və kompleks yanaşma tələb edir.

Tarixi İnkişaf. Ortoqnatik cərrahiyyənin ilk nümunələri XX əsrin əvvəllərində tətbiq olunmağa başlamışdır. Müasir dövrdə isə 3D texnologiyaların inkişafı, virtual planlama və piezocərrahiyyə metodları əməliyyatların dəqiqliyini və təhlükəsizliyini artırmışdır.

Əsas Göstərişlər. Ortoqnatik əməliyyatların aparılmasına göstəriş verən əsas hallar bunlardır:

- Skelet malokluziyalar (II və III sinif deformasiya);
- Üz asimetriyaları;
- Açıq dişləm;
- Funksional pozğunluqlar (çeynəmə, tənəffüs, artikulyasiya problemləri);
- Estetik səbəblər.

Əməliyyata Hazırlıq. Əməliyyata hazırlıq mərhələsi ortodontik müalicə, sefalometrik analizlər və virtual planlama əsasında aparılır. Müasir yanaşmalar çənə sümüklərinin dəqiq hərəkət trayektoriyasını müəyyən etməyə imkan verir.

Əsas Əməliyyat Üsulları. Ortoqnatik cərrahiyyədə ən çox istifadə olunan üsullar bunlardır:

- Le Fort I osteotomiyası;
- Bilateral sagittal split osteotomiyası (BSSO);
- Genioplastika;
- Kombinə olunmuş əməliyyatlar.

Əməliyyatdan Sonrakı Dövr. Əməliyyatdan sonra rigid fiksasiya və reabilitasiya tədbirləri tətbiq olunur. Pasiyentlərdə ödem və ağrı müşahidə oluna bilər, lakin bu hallar müalicə ilə qısa müddətdə aradan qalxır. Əlavə olaraq, ortodontik tamamlayıcı müalicə mühüm rol oynayır.

Nəticə. Ortoqnatik cərrahiyyə üz-çənə anomaliyalarının müalicəsində yüksək effektivlik göstərir. Bu əməliyyatlar həm estetik, həm də funksional nəticələr əldə etməyə imkan verir. Uğurlu nəticə üçün ortodont, otorinolarinqoloq, stomatoloq, texnik, psixoloq və cərrahın koordinasiyalı fəaliyyəti zəruridir. Tərəfimizdən cərrahi əməliyyat aparılmış 50 xəstənin analizi aparılmış və müvəffəqiyyətli nəticələr alınmışdır.

ROLE OF GINGIVAL HEALTH IN PREVENTION AND MANAGEMENT OF MEDICATION-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW (MRONJ)

**Moradi A.A., Aghazada A.R., Maharramazada N.Y, Aghazada R.R.,
Abiyeva G.F.**

*Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev.
Department of Periodontology, Baku Azerbaijan*

Abstract. Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) is a serious complication associated with antiresorptive and antiangiogenic medications such as bisphosphonates and denosumab. This condition is characterized by exposed bone that fails to heal and may cause significant discomfort. Gingival and periodontal health are critical in reducing the risk of MRONJ. This study reviews the relationship between gingival health and MRONJ development, outlines preventive periodontal strategies, and discusses current management approaches. Maintaining optimal gingival health before and during antiresorptive therapy can significantly reduce MRONJ incidence and improve patient outcomes.

Introduction. Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) is a growing concern in modern dentistry. It primarily affects patients who have received antiresorptive drugs such as bisphosphonates or denosumab, as well as antiangiogenic medications. These drugs alter bone remodeling and healing processes, leading to an increased risk of necrosis in the jawbone, especially after dental trauma or surgery. However, the condition does not affect bone alone — gingival and periodontal tissues play a significant role in both the onset and progression of MRONJ. Gingival inflammation, periodontitis, and poor oral hygiene can trigger MRONJ development by allowing bacterial invasion and creating persistent wounds. The aim of this review is to highlight the importance of gingival health in preventing MRONJ and to discuss periodontal strategies for effective management

Method and Material. This study is a narrative review focusing on the role of gingival health in the prevention and management of MRONJ. A comprehensive search was performed in databases including PubMed, Scopus, and Google Scholar for articles published between 2010 and 2025. Search keywords included “MRONJ”, “gingiva”, “periodontal disease”, “bisphosphonates”, “denosumab”, and “prevention”. Articles were selected based on relevance, including those that examined gingival manifestations of MRONJ, periodontal risk factors, and preventive or management strategies. The selected studies included clinical trials, reviews, and case reports published in English. Data were extracted regarding gingival involvement in MRONJ, preventive periodontal protocols, and management approaches. Information was then synthesized to present a clear overview of gingival health importance in MRONJ prevention and treatment.

Results. The review of the literature showed that gingival and periodontal health is a significant modifiable risk factor for MRONJ. Key findings include:

- Patients with active gingivitis or periodontitis have higher rates of MRONJ after dental procedures.

- Proper periodontal treatment before starting antiresorptive therapy significantly reduces MRONJ incidence.

- Maintenance of gingival health during therapy, including regular professional cleaning and good home oral hygiene, is essential.

- Minor gingival trauma can trigger bone exposure in susceptible patients.

- Conservative periodontal management is effective in early MRONJ cases.

Discussion. The periodontal perspective in MRONJ is critical. Controlling gingival inflammation and maintaining periodontal health can prevent the initiation and progression of MRONJ. Preventive strategies include periodontal clearance before starting medication, meticulous oral hygiene, and regular dental visits. For patients with established MRONJ, minimally invasive periodontal procedures are recommended to avoid further trauma to the soft tissues. Future research should aim to establish standardized protocols for gingival management in MRONJ patients to improve outcomes and quality of life.

Conclusion. Gingival health is a key factor in preventing and managing MRONJ. Periodontal evaluation should be an integral part of pre-treatment planning for patients receiving antiresorptive or antiangiogenic medications. Maintaining optimal gingival condition not only reduces MRONJ risk but also improves overall oral health and patient quality of life. Periodontists have a critical role in early detection, prevention, and supportive management of MRONJ patients.

Keywords: MRONJ; Gingiva; Periodontitis; Prevention; Bisphosphonates; Oral Health

SÜMÜK REGENERASIYASINDA YENİ YANAŞMA: EKSTRAKSIYA OLUNMUŞ DIŞLƏRİN AUTOGEN GRAFT KİMİ İSTİFADƏSİ

**Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Abiyeva Q.F., Moradi A.A.,
Ağazadə R.R.**

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Parodontologiya kafedrası.*

Giriş. Sümük və diş ətində baş verən itki parodontologiya və implantologiyanın aktual klinik problemlərindən biridir. Bu həm də implant yerləşdirilməsinə, protez istifadəsinə çətinlik yaradır. Bu mühüm problemin həll yollarından biri sümük regenerasiyasıdır.

Sümük regenerasiyası - itirilmiş sümük toxumasının həcmninə bərpası olub, əsas mexanizmləri osteoinduksiya, osteokonduksiya, osteogenezdır. Sümükdə regenerasiya prosesini təmin etmək üçün graft materiallarının istifadəsi geniş yayılmışdır. Graft materialları autogen, allojen, alloplast, xenogen olmaqla növlərə ayrılır. Hər bir materialın öz üstünlükləri olsa da, “qızıl standart” autogen sümük materialları hesab olunur.

Autogen sümük materialı yüksək inteqrasiya potensialı, osteoinduktiv, osteokonduktiv xüsusiyyətləri və osteogen hüceyrələrlə zəngin olması ilə “qızıl standart” hesab olunur. Həmçinin pasiyentin özündən alındığı üçün immun reaksiya törətmir. Buna baxmayaraq, autogen graft materialları insanın özündən alındığı üçün əlavə cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur və bu pasiyətdə diskomfort yaradır. İkincili əməliyyat sahəsinin pasiyətlərdə törətdiyi narahatlıq bu üsulun ən böyük çatışmazlıqlarındandır. Autogen graft materialı üçün intraoral - dens extractus, processus alveolaris, symphysis, ramus mandibulae, tuber maxillae və ekstraoral - crista iliaca, tibia, calvaria donor kimi istifadə edilir. Donor sahənin məhdudluğu - xüsusilə intraoral sahənin məhdud olması bu üsulun çatışmayan cəhətlərindəndir.

Dens extractus - ekstraksiya edilmiş dişlər, əsas da dentin son illərdə autogen graft materialı kimi istifadə edilməyə başlanmışdır. Sümük (65-70% qeyri-üzvi maddələr (hidroksiapatit kristalları), 20-25 % üzvi maddələr (I tip kollagen və.s.), 10 % su) və dentin (70% qeyri üzvi maddələr (hidroksiapatit), 20% üzvi maddələr (I tip kollagen və.b), 10% su) tərkib və quruluş cəhətdən oxşar olduqları üçün dentin autogen graft kimi istifadəyə yararlı hesab olunur. Həmçinin digər materiallarda olan kross-kontaminasiya, donor dəyişkənliyi, immunogenlik kimi riskləri aradan qaldırır. Lakin ekstraksiya edilmiş dişin məhdud sahəyə tətbiq edilə bilməsi, hər situasiyada ekstraksiya olunmuş dişin əldə edilə bilməməsini də unutmamaq lazımdır.

Material və metodlar. Ekstraksiya edilmiş dişlərin sümük materialı üçün istifadəsi geniş yayılmamışdır. Ümumi protokol mərhələləri bəzi klinik tədqiqatlarda hazırlandığından kiçik dəyişikliklərlə tətbiq edilə bilər.

Pasiyentin qiymətləndirilməsi və məlumatlandırılması. Ümumi sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilməli, risklər və komplikasyonlar haqqında məlumat verilməli, prosedur və nəticə proqnozu haqqında məlumatlandırılmalıdır. Pasiyentə əməliyyatın gedişatını və əməliyyatdan sonrakı təlimatları izah etmək lazımdır.

Dişin seçilməsi və təmizlənməsi. İlk öncə diş düzgün seçmək və hazırlamaq lazım gəlir. Autogen graft materialı üçün sağlam dişlər və ya düzgün endodontik müalicə edilmiş dişlər istifadə edilə bilər. Sağlam dişlərdə pulpa çıxarılmalıdır. Dentin matrix strukturunu qorumaq üçün travmatik ekstraksiya vacibdir. Ekstraksiya olunmuş dişlər ərpdən, diş daşlarından, plomb materialından, sement qalıqından və əgər endodontik müalicəsi edilibsə protokola əsasən kanal materialından təmizlənir. Tam təmizləmə kontaminasiya olmaması üçün vacibdir. Distillə edilmiş su ilə yuyulur.

Sterilizasiya və demineralizasiya. Kontaminasiyanın qarşısını almaq üçündür. Dişdə infeksiya ocağı qalmamalıdır.

Üyüdülmə. Graftın optimal ölçüsünü əldə etmək üçün diş 300-1200 µm ölçüsünə qədər kiçildir. Bunun üçün KometaBio (KometaBio, Smart Dentin Grinder, USA) dental grinder aparatından istifadə edilir.

Kimyəvi və fiziki işlənməsi. Dehidratasiya, Yağsızlaşdırma, Demineralizasiya, Kalsinasiya, Liofilizasiya (dondurularaq qurudulma), Etilen oksidlə sterilizasiya mərhələləri yerinə yetirilir.

Qorunma və ya tətbiq. Dərhal istifadəsi məsləhət görülsə də, uyğun şəraitdə saxlanıla bilər. İstifadə zamanı Prf ilə birgə tətbiq edilə bilər.

Digər araşdırmalarda isə diş seçilib təmizlənir- daş, ərp, sement qalığı, plomb materialı kənarlaşdırılır. İltihablı dişlər istifadə olunmamalıdır. KometaBio (KometaBio, Smart Dentin Grinder, USA) ilə 300-1200 µm ölçüyə qədər üyüdülmür. Təmizləyici (dentin cleanser) - Natrium hidroksid, 20% etanol (10 dəqiqə) və ya EDTA istifadə edilərək üzvi maddələrdən, organizmlərdən mikrobioloji olaraq tam təmizlənir. PBS- phosphate buffered saline istifadə edərək graftı turşudan təmizləyir, neytrallaşdırırıq. Ph-ı təqribən 7 əldə edirik. Prf ilə qarışdırıb istifadə edilə bilər.

Nəticə. Dişdən sümük materialının alınması üçün bəzi protokollar elmi - kliniki araşdırmalarla göstərilmişdir. Çox geniş araşdırmalar aparılmamış, klinik göstəricilərə rast gəlinməmişdir. Aparılan araşdırmalara əsasən uğurlu nəticələrə rast gəlinmişdir. Socket preservation, ridge augmentation, peri-implant, periodontal defektlərin bərpası və.s əməliyyatlarında istifadə edilmiş, nəticələri uğurlu alınmışdır. Digər graft materiaları ilə müqayisəli araşdırmalar olmamasına baxmayaraq, aparılan araşdırmalara əsasən nəticə qənaətbəxşdir. Tam osteointegrasiya 3-6 ay davam edir. Uzunmüddətli klinik nəticələr əldə edilməmişdir. Xüsusi cihaz lazım olsa da, maliyyə baxımından sərfəlidir.

Xülasə. Ekstraksiya edilmiş dişdən autogen sümük graftının alınması uğurlu nəticələr göstərmişdir. Bioloji üstünlüklərindən biri də həcm stabilliyini qorumasıdır. Dişdən graft əldə edilməsi düzgün seçilmiş klinik hallarda istifadə edilməlidir. Dişdə infeksiya mənbəyi olmamalıdır. Dişdən hazırlanan graftda osteokonduktiv təsir daha yüksəkdir, osteointuktiv isə nisbətən zəifdir. Buna görə də digər graft materiaları ilə kombinə istifadəsi daha uğurludur.

Əlavə donor sahəsinə ehtiyac olmur. Aparılan araşdırmalara əsasən daha sürətli sağalma müşahidə olunmuşdur. Düzgün protokollardan istifadə edilərək infeksiya riski aradan qaldırıla bilər.

Açar sözlər. Autogen graft, dentin, ekstraksiya edilmiş dişlər.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА И ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВ

Бабаев Д.А., Исмаилов М.И.

*Азербайджанский Государственный институт Усовершенствования Врачей
им.А.Алиева г. Баку.*

Кафедра стоматологии и челюстно – лицевой хирургии

Терминальная стадия хронической болезни почек является тяжелым соматическим заболеванием. Оно развивается как осложнение многих системных заболеваний организма. Сюда относятся мочевыделительная, сердечно-сосудистая, кроветворная, иммунная, эндокринная и т.д. Также стоит отметить, что пациенты предъявляют жалобы в полости рта (ксеростомия – сухость, гипосаливация, покалывания в языке, сильную кровоточивость десен во время чистки зубов, галитоз – запах изо рта (в большинстве случаев запах ацетона), покрытие языка белым налетом и т.д. И всё это происходит из-за уремической интоксикации организма.

Больные находятся на гемодиализном лечении годами, иногда даже всю оставшуюся жизнь. В зависимости от тяжести заболевания и её длительности врачами-нефрологами назначаются курсы диализной терапии. В большинстве случаев пациенты приходят на гемодиализную терапию 3-4 раза в неделю на 4-5 часов, которая проводится в условиях стационара. Этот вид заместительной терапии получают как дети, так и взрослые (мужчины и женщины). Этот вид заместительной почечной терапии стал очень распространенным во всем мире, в том числе и в Азербайджане. Сегодня в нашей стране только есть свыше 40 гемодиализных центров. В каждом регионе Азербайджане есть центры для получения гемодиализа. Количество данных больных в нашей республике насчитывается свыше 4000. Под нашим наблюдением самый младший возраст пациентов составил 18, а самый старший 87 лет [1].

У наших больных с нарушением общего иммунитета значительно снижен местный иммунологический статус полости рта, что располагает к развитию воспалительных процессов в тканях пародонта (гингивиты и пародонтиты). Гингивит это воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соединения. В патогенезе гингивита и пародонтита большую роль играет системная воспалительная реакция, основными проявлениями которой являются острофазный ответ и гиперцитокинемия [4].

Цитокины являются основными медиаторами иммунного ответа и первыми реагируют на воспалительный процесс, их уровень в динамике лечения позволяет оценить эффективность проведенного лечения. Провоспалительные цитокины ИЛ-1 β

и ИЛ-2 первыми реагируют на воздействие микробного фактора и защищают реакцию воспалительно-регуляторного распада, играя главную роль в развитии местного воспаления. А ИФН-гамма показывал на иммунодефицитное состояние. До лечения ИЛ-1 β ИЛ-2 и ИФН-гамма были повышены [2].

Для изучения стадии компенсации углеводного обмена проведено исследование определения гликированного гемоглобина (HbA1c). В состоянии компенсации и субкомпенсации (HbA1c до 7.0%) находились 41.7% больных и в стадии декомпенсации (HbA1c более 7.0%) – 58.3% больных [3].

Всем пациентам проведена базисная терапия с включением профессиональной гигиены полости рта и назначено полоскание растворами Трахисан - (Alpen Pharma – Germany) в течение 15 дней и Стомангинол (HerbaFlora - Азербайджан) в течение следующих 15 дней). Оба ополаскивателя использовались в виде ротовых ванночек 3-4 раза в день, а в некоторых случаях Трахисан назначался в виде рассасывающих 5-6 таблеток в сутки в течение этого же периода. В состав Трахисана входят – Хлоргексидин биглюконат и Лидокаин, а в состав Стомангинола - мятный экстракт, экстракт календулы, экстракт шалфея. Оба препарата рекомендовали использовать после приема пищи.

Трахисан представляет собой комбинацию в одном препарате противовоспалительных и обезболивающих компонентов – лидокаина и противомикробный компонент – хлоргексидин биглюконат. Хлоргексидин биглюконат – антисептик широкого спектра действия активен в отношении вегетативной грамположительных и грамотрицательных микробов, дрожжей, дерматофитов.

Стомангинол - природный антисептик полости рта. В его состав входят: мятный экстракт, экстракт календулы, экстракт шалфея, глицерин и очищенная вода. Препарат обладает антибактериальным, противовоспалительным и обезболивающим эффектами в полости рта, устраняет неприятный запах изо рта, препятствует образованию зубного налета и зубного камня на зубах.

Понимая тот факт, что у пациентов с диабетической нефропатией было течение болезни тяжелее, а естественно мы как врачи-стоматологи видели и стоматологическую картину хуже поэтому было предложено дополнительное локальное лечение. Это была локальная иммунокоррекция стимулированными аутолейкоцитами, за основу которой был взят ИМУНОФАН – иммунокорректор.

Методика получения стимулирования аутолейкоцитов заключалась в следующем: у пациентов была взята венозная кровь – 5 мл, наполняли ее в пробирки Эппендорф, добавляли туда ИМУНОФАН - 1мл, инкубировали это в термостате при температуре 37⁰С в течении 45 минут, затем добавляли 0,5 мл NaCl и опять инкубировали в течении 1 часа.

Полученная лейкоцитарная взвесь наносилась на папиллярно-маргинально альвеолярную часть десны и выдерживалась в течении 45 минут и рекомендовали пациенту воздержаться от приема пищи в течении 1 часа.

В заключении сделаем вывод о том, что после проведенного лечения через 15 дней с нашей стороны ощущалась существенная разница. Пациенты не предъявляли таких сильных жалоб и показатели цитокинов ИЛ-1 β ИЛ-2 снизились, а показатель ИФН-гамма приблизился к норме. Надо отметить тот факт, что всё стоматологическое лечение, которое мы проводили осуществлялось в условиях стационара и проводилось в междиализные дни согласовывая с врачами-нефрологами.

Резюме

У больных снижен местный иммунологический статус полости рта. Цитокины играют главную роль в развитии местного воспаления. Пациенты приходят на гемодиализную терапию 3-4 раза в неделю на 4-5 часов. В качестве местного лечения была проведена локальная иммунокоррекция стимулированными аутолейкоцитами.

Xülasə

Xəstələrdə ağız boşluğunun yerli immunoloji vəziyyəti azalır. Sitokinlər yerli iltihabın inkişafında böyük rol oynayır. Xəstələr həftədə 3-4 dəfə 4-5 saat olmaqla hemodializ terapiyasına gəlirlər. Yerli müalicə olaraq, stimullaşdırılmış autoleykositlərlə yerli immunokorreksiya aparılmışdır.

Summary

In patients, the local immunological status of the oral cavity is reduced. Cytokines play a major role in the development of local inflammation. Patients come for hemodialysis therapy 3-4 times a week for 4-5 hours. As a local treatment, local immunocorrection with stimulated autoleukocytes was performed.

Литература

1. Бабаев Ф.Г., Гусейнов Х.М. Служба гемодиализа в Азербайджанской республике. // Казанский медицинский журнал 2015, N4, стр. 578 – 580.
2. Гумелевская О.П., Вахания К.П., Ратина Н.С. Особенности цитокинового профиля пациентов с рецидивирующими тромбозами артериовенозных фистул, получающих программный гемодиализ. // Вестник ВолгГМУ. – 2014. – N1, с.56-58
3. Майбородина.В.,РАГИМОВАТ.М.,МИНИКЕЕВ,.И.М.КИМС.А.. Хроническая почечная недостаточность и изменения ротовой полости (обзор литературы) Нефрология и диализ 2013- N 3 - с.191-199
4. МОСКАЛЕНКО О. А. Состояние органов полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью при лечении их гемодиализом и трансплантации почки”. – автореф. дис. канд. мед. наук - Омск 1995 г. – 23с.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX THERAPY OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MILITARY PERSONNEL BASED ON SALIVARY SECRETORY IMMUNOGLOBULIN A LEVELS

Bilan Vasyl Oleksandrovyh

Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine, Ternopil

Introduction. Chronic generalized periodontitis (CGP) remains one of the most prevalent dental pathologies among military personnel, largely due to a combination of intense physical exertion, psycho-emotional stress, and specific conditions of military service. The pathogenesis of the disease is significantly associated with the state of local oral immunity, the key marker of which is secretory immunoglobulin A (sIgA). Its concentration reflects the adaptive capacity of the body as well as the effectiveness of therapeutic measures. Modern approaches to the treatment of CGP require assessment not only of clinical but also of immunobiological parameters, which allows for improved quality and individualization of therapy.

Aim. To evaluate the effectiveness of treatment of chronic generalized periodontitis of initial to stage II severity in military personnel by analyzing the dynamics of salivary sIgA levels, taking into account the patients' psycho-emotional state.

Materials and Methods. The study was conducted on 78 military personnel diagnosed with CGP of initial to stage II severity. Patients were divided into two groups: main group (n=46) – treatment was performed using an advanced complex methodology, including professional oral hygiene, antibacterial and anti-inflammatory therapy, as well as psycho-emotional correction; control group (n=32) – treatment was provided according to traditional standard protocols. Both groups were subdivided based on psycho-emotional state into four categories: Subgroup I – very high stress resistance with low levels of reactive anxiety; Subgroup II – high stress resistance with low levels of reactive anxiety; Subgroup III – threshold resistance to stress with moderate levels of reactive anxiety; Subgroup IV – low stress resistance with high levels of reactive anxiety. Clinical examination was carried out in accordance with standard dental protocols. The level of salivary sIgA was determined using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Assessments were conducted dynamically: before treatment, and at 1, 3, and 6 months post-treatment. Statistical analysis of research data was performed using «Microsoft Excel» and «Statistica» software packages for biomedical studies.

Results. The study established (Table 1) that prior to treatment, the mean salivary sIgA content in patients of both study groups was 121.64 ± 6.61 mg/L.

Thirty days after treatment, salivary sIgA levels showed a slight increase in both groups, regardless of the therapeutic method applied for CGP management, though the differences compared to baseline were not statistically significant ($p_1 > 0.05$).

Table 1. Dynamics of salivary sIgA levels (mg/mL) in military personnel with chronic generalized periodontitis of initial-stage II severity at different treatment periods, depending on psycho-emotional state

Study groups	Psycho-emotional state				Mean value
	I subgroup (n=0)	II subgroup, (n=2)	III subgroup, (n=40)	IV subgroup, (n=36)	
Before treatment					
Main group, (n=46)	–	138,45	122,31±6,67	104,26±6,18	121,67±6,98
Control group, (n=32)	–	138,30	122,15±6,66	104,38±6,20	121,61±6,98
1 month post-treatment					
Main group, (n=46)	–	148,54	131,19±6,72	109,81±6,27	129,85±7,15
Control group, (n=32)	–	140,52	124,37±6,70	107,83±6,28	124,24±7,04
3 months post-treatment					
Main group, (n=46)	–	192,45	174,38±7,05 •,*	159,20±6,92 •,*	175,34±7,82 •,*
Control group, (n=32)	–	142,00	137,60±7,19	123,24±7,19	134,28±7,52
6 months post-treatment					
Main group, (n=39)	–	225,50	194,00±7,28 •,*	171,88±7,20 •,*	197,13±8,10 •,*
Control group, (n=25)	–	132,00	126,55±7,12	100,52±6,93	119,69±7,35
Notes: • $p < 0.01$ – statistically significant difference compared to control group; * $p_1 < 0.01$ – statistically significant difference compared to baseline values.					

After three months of treatment, a significant increase in salivary sIgA levels was observed in the main group, exceeding baseline by 44.11 %, $p, p_1 < 0.01$. In the control group,

sIgA levels increased slightly but without statistical significance compared to baseline – 134.28 ± 7.82 mg/mL vs. 121.61 ± 6.98 mg/mL; $p_1 > 0.05$.

After six months, salivary sIgA levels in the main group showed further increases relative to baseline: by 63.05 % in Subgroup II (high stress resistance with low stress reactivity), by 58.61 % in Subgroup III (threshold stress resistance with moderate reactive anxiety), and by 64.85 % in Subgroup IV (low stress resistance with high reactive anxiety), $p, p_1 < 0.01$. The reduction of the studied parameter in the main group equaled 62.02 %, $p, p_1 < 0.01$. In the control group, salivary sIgA levels at all psycho-emotional states did not differ significantly from baseline, $p_1 > 0.05$.

Conclusion. The adequacy of the proposed complex treatment protocol for the management of CGP of initial-stage II severity in military personnel is confirmed by the positive dynamics of salivary sIgA levels, both compared to baseline and relative to patients in the control group treated with conventional methods.

PERİ-İMLANT XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ PROBIOTİK TƏRKİBLİ VASİTƏLƏRİN TƏTBİQİ

Cavid Əhmədbəyli¹, Şebnem Dirikan İpçi²

¹Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Parodontologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan, ²Altınbaş Universiteti, Parodontologiya kafedrası, İstanbul, Türkiyə

Dental implantlar müasir stomatologiyada çəkilmiş dişlərin əvəz olunması üçün geniş şəkildə istifadə edilən və etibarlı hesab edilən müalicə üsuludur. Lakin implantların tətbiqinin artması ilə əlaqədar olaraq, onlarla bağlı ağırlaşmaların da tezliyi artmaqdadır. Bu ağırlaşmaların ən önəmlisi implant ətrafında ərpin yığılmasıdır ki, bu da peri-implant yumşaq toxumalarda iltihab yaradaraq peri-implant mukozitə səbəb olur. Müalicə edilmədiyi halda bu vəziyyət peri-implantitə qədər irəliləyə bilər, bu da implant ətrafındakı dəstək sümüyünün itirilməsinə səbəb olur. Problemin tam həll olunmaması implantın uğursuzluqla nəticələnməsi və qısa müddətdə itirilməsi riskini artırır.

Tədqiqatın məqsədi: Peri-implant mukozitin qeyri-cərrahi müalicəsində probiotik tərkibli vasitələrin effektivliyinin kliniki, mikrobioloji və immunoloji göstəricilər üzrə müqaisəvi qiymətləndirilməsi.

Material və metodlar: Cib dərinliyi <4 mm və zondlama zamanı qanaması müsbət olan ən azı 2 implant nahiyəsində peri-implant mukoziti diaqnozu qoyulmuş xəstələr tədqiqata daxil edilmişdir. Tədqiqata uyğun 21 xəstədə ərpin mexaniki olaraq aradan qaldırılmasının tək başına (nəzarət qrupu), digər 12 xəstədə isə ərpin mexaniki olaraq aradan qaldırılmasına əlavə olaraq 30 gün ərzində gündə 1 dəfə probiotik Enteflavin 4g, Pharmed (L. reuteri DSM 26866, L. rhamnosus DSM 21690, L. bulgaricus DSM21690, Bifidobacterium animalis ssp. lactis DSM 17741) (test qrupu) istifadə edilmişdir. Randomizə edilmiş bu tədqiqat Ə. Əliyev adına ADHTİ-nin Etika Komitəsinin normalarına uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir. Kliniki (zondlama zamanı qanama, gingival indeks, ərp indeksi, cib dərinliyi), mikrobioloji (Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola), immunoloji (IL-1β, IL-4, TNF-α) və OHIP-14 sorğusu üzrə göstəricilər müalicədən öncə və sonra qiymətləndirilmişdir.

Nəticələr: Test (21 xəstə, 61 implant) və nəzarət (21 xəstə, 59 implant) qruplarında toplam 42 xəstədə 120 implant tədqiq edilmişdir. Müalicədən sonra hər iki qrupda bütün klinik və laborator göstəricilər üzrə yaxşılaşma qeyd olunmuşdur (p<0.05). Müalicədən öncə və 6 ay sonra xəstələrin ağız boşluğu sağlamlığı ilə əlaqəli həyat keyfiyyətinin səviyyəsini müəyyən edən OHIP-14 anket sorğusundakı əsas göstəricilər üzrə test qrupunda statistik olaraq əhəmiyyətli müsbət fərq aşkar edilmişdir (p<0.05). Test qrupunda müalicədən 1 ay sonra parodontal patogenlərin aşkarlanması 2 dəfə azalmışdır və daha çox normal mikroflora ilə fürsətçi mikroorqanizmlər üstünlük təşkil edirdi. İmmunoloji göstəricilər üzrə qruplararası

fərqlər müqayisə edildikdə test qrupunda müalicədən 1 və 6 ay sonrakı müşahidələrdə statistik olaraq əhəmiyyətli müsbət fərq aşkar edilmişdir ($p < 0.05$).

Yekun: Peri-implant mukozitin qeyri-cərrahi müalicəsində ərpin mexaniki olaraq aradan qaldırılmasının tək başına və ya oral probiotiklər ilə birlikdə tətbiq olunması etibarlı müalicə yanaşmalarıdır. Probiotiklərin ərpin mexaniki olaraq aradan qaldırılması ilə birlikdə istifadəsi daha uğurlu kliniki və laborator nəticələrin alınmasını təmin edir. Probiotiklərin istifadəsi xəstələrin ağız boşluğu sağlamlığı ilə əlaqəli həyat keyfiyyətinin səviyyəsinə müsbət təsir göstərir.

DİŞLƏRİN QOYULUŞUNUN ESTETİKASI ÇIXARILAN PROTEZLƏMƏNİN ƏN VACİB AMİLLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ

Əsrəfov D.S.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Ortopedik stomatologiya kafedrası. Bakı, Azərbaycan.

Xülasə

Çıxarıla bilən protezlərlə protezləmə zamanı məqsəd yalnız çeynəmə və nitq funksiyalarının bərpası deyil, həm də itirilmiş dişlərin düzgün və harmonik şəkildə estetik görünüşünü bərpa etməkdir. Hər bir detal əhəmiyyət daşıyır: dişlərin rəngi, onların diş qövsündə yerləşməsi, bir-biri ilə proporsional uyğunluğu. Protezin estetikası — protezin yaratdığı kosmetik təsir kimi qiymətləndirilir; bu təsir insanın gözəlliyinə, cəlbediciliyinə və fərdi xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Bu isə süni dişlərin uyğun forma və rəngdə seçilməsi, eləcə də fərdi estetik nəticəyə nail olmaq üçün onların düzgün kombinasiyasını nəzərdə tutur.

Dişlər dodaqları və üzün aşağı hissəsinin yumşaq toxumalarını dəstəkləyir, buna görə onların itkisi insanın xarici görünüşünə ciddi təsir edir. Yaş artdıqca dodaqların elastikliyi və həcmi azalır. Diş dayağını itirdikdə dodaqlar içəriyə doğru çəkilir, yanaqlar isə batıq olur. Diş itkisinə bağlı olaraq çənə sümüklərinin qeyri-bərabər atrofiyası (həcm itkisi) baş verir ki, bu da çənənin irəli və yuxarı çıxmasına səbəb olur. Üzdə az nəzərə çarpan qırışlar dərin xətlərə çevrilir və üz xarakterik qocalıq görünüşü alır.

Açar sözlər: estetika, ortopediya, stomatologiya, süni dişlər, dişlərin düzülüşü

Geniş şəkildə qəbul olunur ki, gözəllik insan sağlamlığının ayrılmaz hissəsidir. Buna görə də, ortoped həkimin rolu olduqca böyükdür: o, ortopedik müalicə vasitəsilə bir tərəfdən xəstələrdə pozulmuş və ya tam itirilmiş diş-çənə sisteminin funksiyasını bərpa edir, digər tərəfdən isə pasiyentə estetik cəhətdən tam və harmonik üz quruluşunu qaytarmağa xidmət edir.

Tam və ya qismən dişsiz xəstələrin müalicəsi funksional və estetik cəhətdən tamdəyərli protezlərin hazırlanması baxımından mürəkkəb bir məsələdir. Protezdə dişlərin düzgün yerləşdirilməsi bu prosesdə çox mühüm rol oynayır. Həkim, çənələrarası münasibətin analizinin nəticələrini və diş estetikasına dair prinsipləri nəzərə almalıdır. Pasiyentin gülümsədiyi zaman gözəl görünüş konturların, dişlərin ölçüsünün, kəsici kənarlarının, oklüzion səthinin və orta xəttin harmoniyasından asılıdır.

Tam diş itkisi olan xəstələrdə ortopedik müalicənin məqsədi yalnız orqan funksiyasını bərpa etmək deyil, həm də insanın ümumi sağlamlığını və xarici görünüşünü yaxşılaşdırmaqdır. Tam diş itkisi sonrası protezləmə təkə funksional bərpa üsulu kimi deyil, eyni zamanda vaxtından əvvəl qocalma əlamətləri ilə mübarizə vasitəsi kimi də qiymətləndirilir.

Bütün dişlərin itirilməsi zamanı aparılan bərpaedici ortopedik müalicənin çətinliyi ondan ibarətdir ki, bu hallarda qaçılmaz olan atrofiya prosesi nəticəsində üzün formasını və aşağı hissənin hündürlüyünü müəyyən edən əsas oriyentirlər itir. Nəticədə, uyğun diş forması və ölçüsünü seçmək daha da çətinləşir.

Hazırda dişsiz çənələrin protezlənməsi ilə bağlı çoxlu elmi material mövcuddur. Protezlərin hazırlanması zamanı estetik qavrayış üçün mühüm olan əsas aspektlər aşağıdakılardır:

- protezin təbii görünüşə malik olması;
- dişlərin anatomik oriyentirlərə uyğun yerləşdirilməsi;
- diş formalarının üz tipinə uyğun seçilməsi;
- dişlərin istirahət vəziyyətində, çeynəmə, danışmaq, gülüş və ya gülmə zamanı təbii görünməsi.

Tədqiqatın məqsədi: çıxarıla bilən diş protezlərinin hazırlanması zamanı süni dişlərin düzülüş xüsusiyyətlərini öyrənmək.

Ədəbiyyat icmalı. Estetik çıxarıla bilən protezin planlaşdırılması zamanı nəzərə alınmalı olan amillər diş qövsünün yerləşməsindən tutmuş protezin görünmə dərəcəsinə və pasiyentin məlumatlılıq səviyyəsinə qədər bütün detalları əhatə edir [1]. Dişlərin forması ilə üz tipinin arasında müəyyən bir asılılıq mövcuddur. Üç əsas üz tipi fərqləndirilir: düzbucaqlı, konik (uzunsov) və oval. Üzün konturları, əsasən, yanaq sümükləri ilə alt çənə bucağı arasındakı hissənin meyilliyinə görə müəyyən edilir.

Əgər yanaq xətləri paralel olub bir qədər aşağıya doğru birləşirsə — bu, düzbucaqlı üzdür; əgər bu xətlər aşağıya doğru kəskin daralırsa — konik (uzunsov) üz tipidir; əgər yanaq xətləri aşağıya doğru genişlənsə — üz oval sayılır. Təsvir olunan sərt tiplər arasında keçid — daha yumşaq formalar da mövcuddur, bunlar xüsusilə qadınlarda daha çox müşahidə olunur. Hər bir protez konkret üz tipinə uyğunlaşdırılmalı, fərdiləşdirilməlidir. Bununla yanaşı, pasiyentin şəxsi istəkləri də nəzərə alınmalıdır, çünki psixoloji amil protezə adaptasiya prosesində mühüm rol oynayır.

Çıxarıla bilən protezlərin hazırlanması zamanı mərkəz xətti (üzdakı orta xətt və ağızın uzdiyinə uyğun), gülümsəmə xətti, kəsici dişlərin və kəllə xəttinin (şagirdlərin mərkəzi xətti üzrə) istiqaməti nəzərə alınmalıdır [1, 2, 3]. Üzün ortasında yerləşən mərkəzi xətt şagirdlər arasındakı xəttə perpendikulyardır və bu, gülümsəmənin əsas nöqtəsidir. Gülümsəmənin orta xətti burun arxası və ya yuxarı dodağın filtrum hissəsi ilə uyğun gəlməlidir. Mərkəzi xəttin hər iki tərəfindəki dişlərin yerləşməsi balanslı olmalıdır.

Ön dişlərin düzgün düzülüşü xüsusilə vacibdir, çünki bu, həm danışmaq, həm də estetik görünüşə təsir göstərir. Bəzi hallarda dişləri bir kəsici dişdən digərinə qədər düz xətdə deyil, bir qədər qeyri-bərabər yerləşdirmək daha məqsəduygundur. Bu üsul işıq qırılmasının daha təbii effektini yaradır və dişlərin təbii görünməsini təmin edir.

Ölçüsünə və mövqeyinə görə yuxarı mərkəzi kəsici dişlər gülümsəmədə dominant rol oynayır. Onlar ön dişlər arasında ən geniş taclı dişlərdir; onlardan sonra kəsici dişlər və ən dar olan yan kəsici dişlər gəlir. Üst çənə kəsici dişlərinin görünməsi estetik qiymətləndirmədə

mühüm göstəricidir, çünki bu, xüsusilə 40 yaşdan yuxarı şəxslərdə erkən qocalma təəssüratını azaldır [4, 5].

Gülümsəmənin üç əsas tipi fərqləndirilir:

— Kəsici tip gülümsəmə: yalnız ön dişlərin kəsici kənarları görünür. Bu, “qapalı gülümsəmə” adlanır və protezin metal qarmaqlarını və ya süni diş ətinə görünməz saxlamağa imkan verir;

— Fasiyal tip gülümsəmə: bütün ön diş taqları görünür, dodaq bucaqları yuxarı qalxır. Bu tipdə klammer sistemlərinin istifadəsi arzuolunmazdır;

— Servikal tip gülümsəmə: dişlər və alveolyar çıxıntı tam görünür — bu, estetik protezləmə üçün ən əlverişsiz növdür [6].

Süni dişlərin seçimi və onların düzülüşü gülümsəmə növünə uyğun aparılmalıdır. Daha estetik görünüş əldə etmək üçün ön dişlər eyni səthdə deyil, yuxarı dodağın təbii xəttinə uyğun pilləli şəkildə yerləşdirilməlidir. Bu halda təkcə yan kəsici dişlər deyil, həm də kənar dişlər (kliyaklar) bir qədər yuxarı qoyulur. Bundan əlavə, dişlər arasındakı təmas nöqtələri boyun hissəsinə doğru bir qədər yer dəyişir ki, bu da diş sırasına daha gənc görünüş verir [7].

Estetik ön diş düzülüşü anlayışı, dişlərin seçimi və yerləşdirilməsi zamanı yaş, cins, pasiyentin fərdi xüsusiyyətləri və uzun anatomik quruluşunun nəzərə alınmasını ehtiva edir. Kişilərdə dişlər adətən daha iri, mərkəzi kəsici dişlər isə daha ifadəli formaya malik olur ki, bu da güc və kişilik təəssüratı yaradır. Qadınların dişləri daha yumşaq və elastik konturlara malik olur, bu da üzün və bədənin xətlərinin yumşaqlığını və dairəviliyini təkrarlayır. Mərkəzi kəsici dişlərin yan kəsicilər tərəfindən bir qədər örtülməsi qadınlara daha çox yaraşır. Dişlərin bu cür bir-birini örtməsi protezlərə daha təbii görünüş vermək üçün tez-tez istifadə olunur [8, 9].

Tjan və həmkarlarının məlumatına görə, gənc insanların təxminən 80%-də üst ön dişlər tam uzunluqda görünür. Yuxarı dodağın sakit vəziyyətində qadınlarda yuxarı mərkəzi kəsici dişlər kişilərlə müqayisədə təxminən iki dəfə çox görünür (müvafiq olaraq 3,4 mm və 1,9 mm). Kişilərdə aşağı səviyyəli gülümsəmə ehtimalı qadınlara nisbətən 2,4 dəfə yüksəkdir [10].

Fərdi estetik düzülüş təkcə ön dişlərin yerləşməsi ilə deyil, həm də çeynəmə qrupuna aid dişlərin düzülüşü ilə müəyyən edilir. Protezin estetik görünüşünü artırmaq üçün yanaq boşluğunun formalaşdırılması vacibdir. Yanaq boşluğu dedikdə, gülümsəmə zamanı ağız bucaqlarında əmələ gələn üçbucaq formalı boşluq nəzərdə tutulur. Bu sahənin süni dişlərlə tam doldurulması “ağızda doluluq” effekti yaradır, bu isə təbii görünüşü azaldır. Buna görə də premolyarlar elə yerləşdirilməlidir ki, onların və ağız bucaqları arasında az da olsa sərbəst boşluq qalsın.

30 yaşa qədər olan şəxslərdə aşağı mərkəzi kəsici dişlər demək olar ki, nəzərə çarpmır və bu göstərici qadınlarla kişilər arasında yuxarı dişlərdəkinin əksinə olur (müvafiq olaraq 0,5 mm və 1,2 mm). Yaş artdıqca və cazibə qüvvəsinin təsiri altında ağız ətrafı toxumalar sallanmağa başlayır. Bu zaman yuxarı kəsici dişlərin görünən hissəsinin uzunluğu azalır, aşağı kəsici dişlərin görünən səthi isə artır. 60 yaşa çatdıqda yuxarı kəsici dişlər demək olar ki, dodaq xəttindən görünmür (0 mm), aşağı kəsici dişlər isə təxminən 3 mm açıq qalır.

Yaş artdıqca dişlərin rənginin dəyişməsi də mühüm faktordur [11]. Yaşlı insanların dişləri, adətən, daha tünd rəngdə olur və uzanmış, aydın seçilən boyun hissəsinə malik olur. Ön dişlərin, xüsusilə kənar (kliyak) dişlərin kəsici kənarları aşınma nəticəsində yastılaşır [12, 13].

Ön dişlərin yerləşdirilməsi zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, dişin təbii görünməsi üçün onun üzərinə işıq lateral (aprosimal) tərəfdən düşməlidir. Bu effekti dişin azacıq fırladılması, ağızın iç (oral) və ya xaric (vestibulyar) tərəfə meyilləndirilməsi, yaxud dişlərin bir-birini qismən örtməsi ilə əldə etmək mümkündür.

Aşağı ön dişlər çox vaxt danışıq, qida qəbulu və digər fəaliyyətlər zamanı görünür. Buna görə onların kəsici kənarları tam simmetrik şəkildə düzülməməlidir ki, süni görünüş yaranmasın. Dişlərin kəsici oxları bir-birinə nisbətən bir qədər fırladılmış vəziyyətdə olmalıdır — bu, protezin təbii təsirini artırır.

Aşağı ön dişlərin düzülüşünə pasiyentin yaşı da mühüm təsir göstərir. Kliyakların mərkəzi kəsici dişlərlə eyni səviyyədə yerləşməsi gənc yaşa xas xüsusiyyətdir [14].

Dişin yer dəyişmə dərəcəsi onun fırlanma oxunun mərkəzinin harada seçilməsindən asılıdır. Fırlanma mərkəzindən məsafə artdıqca dişin yer dəyişməsi də artır. Əksər hallarda fırlanma mərkəzi dişin ortasında yerləşdirilir.

Protezləmə zamanı mühüm aspektlərdən biri də dişlərin alveolyar çıxıntı (sümük çıxıntısı) üzərində düzgün yerləşdirilməsidir. Bu, adətən ön dişlərdən başlanır. Əgər alveolyar çıxıntı yaxşı ifadə olunubsa, yəni atrofiya azdırsa, dişlər süni ət kənarına qədər sanki “oturdularaq” yonulur ki, bu da təbii diş təəssüratı yaradır. Hər bir dişin boyun hissəsi alveolyar çıxıntının diş əti kənarına sıx şəkildə uyğunlaşdırılmalıdır. Yuxarı çənənin birinci premolyarları da diş ətinə yaxınlaşdırıla bilər — bu üsul estetik tələblərə cavab verir [15].

Kliyakların (kənar dişlərin) düzgün yonulması xüsusilə yüksək estetik nəticələr verir. Kliyak təpəsinin sadəcə qısaldılması deyil, müxtəlif hissələrdə yüngül oyuqların yaradılması ilə formalaşdırılması daha məqsədəuyğundur. Əksər süni diş dəstlərində kliyaklar kəskin ifadə olunmuş “cıricı” qabarıqlığa malikdir. Lakin təbii şəraitdə bu cür aydın qabarıqlı kliyaklar əsasən gənc insanlarda rast gəlinir. Buna görə də yaşlı pasiyentlər üçün nəzərdə tutulan protezlərdə kəsici kənarların yonulması çox vaxt vacib olur.

Yonma zamanı dişin ekvator xəttini qorumaq son dərəcə vacibdir. Aproximal (yan) səthlərdə heç bir halda dərinləşmiş oyuqlar yaradılmamalıdır, çünki bu, diş formasının harmoniyasını pozur. Kəsici kənarların korreksiyası aparılarkən dişin rəng qatlarını zədələməmək üçün ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əksər hallarda kiçik düzəlişlər belə arzulanan estetik effekti əldə etmək üçün kifayətdir.

Əgər alveolyar çıxıntının forması protezləmə üçün əlverişsizdirsə, bu zaman cərrahi korreksiya tələb oluna bilər. Bu prosedurun məqsədi sümük çıxıntılarının hamarlanması və ya sümük plastikasının aparılmasıdır — beləliklə, sümük toxumasının həcmi və sıxlığı artırılır.

Nəticə. Beləliklə, toplanmış bilikləri nəzərə alaraq və yuxarıda qeyd olunan funksional asimmetriya prinsipini — təbiətdə və insan bədəninin quruluşunda müşahidə olunan asimmetriyanı süni şəkildə protezlərin hazırlanmasında tətbiq etməklə — yalnız funksiyanı

bərpa etmək deyil, həm də harmonik üz və bütün diş-çənə sistemini yaratmaq mümkündür. Çeynəmə və nitq funksiyasının bərpası bu gün pasiyentlərin ehtiyaclarının yalnız bir hissəsidir. Estetik aspekt müalicədə getdikcə daha vacib xüsusiyyətə çevrilir və bu, keyfiyyətli stomatoloji müalicəni orta səviyyəli müalicədən fərqləndirir.

Резюме

При протезировании съёмными протезами ставится цель помимо восстановления утраченной функции жевания, речи, немаловажно правильно и гармонично воссоздать утраченный вид зубов. Каждая деталь имеет значение: цвет зубов, их положение в зубном ряду, пропорциональность между собой, Эстетика протеза определяется как косметический эффект, создаваемый протезом, который влияет на красоту, привлекательность и особенность отдельной личности, что подразумевает подходящую форму, цвет искусственных зубов и индивидуальный набор с целью добиться индивидуальной эстетики. Зубы поддерживают губы и мягкие ткани нижнего отдела лица, поэтому их потеря серьёзно сказывается на внешнем виде человека. С возрастом губы сами по себе становятся менее эластичными и объёмными. Лишившись опоры в виде зубов, они западают внутрь, а щёки становятся впалыми. Неравномерная атрофия (уменьшение объёма) челюстных костей, также связанная с потерей зубов, приводит к выступанию подбородка вперёд и вверх. Едва видимые складки на лице превращаются в глубокие морщины и лицо приобретает характерный старческий вид,

Ключевые слова: эстетика, ортопедия, стоматология,, искусственные зубы, постановка зубов

Abstract

When using removable dentures, the goal is not only to restore lost chewing and speech functions but also to accurately and harmoniously recreate the lost appearance of the teeth. Every detail matters: the color of the teeth, their position in the dental arch, and the proportionality between them. The aesthetics of a prosthesis is defined as the cosmetic effect created by the denture, which influences the beauty, attractiveness, and individuality of a person. This involves selecting the appropriate shape and color of artificial teeth and customizing their arrangement to achieve individual aesthetics. Teeth support the lips and soft tissues of the lower face, so their loss significantly affects a person's appearance. With age, the lips naturally become less elastic and voluminous. Without the support of teeth, they collapse inward, and the cheeks appear sunken. Uneven atrophy (volume reduction) of the jawbones, also associated with tooth loss, causes the chin to protrude forward and upward. Barely visible facial folds gradually develop into deep wrinkles, giving the face a characteristic aged appearance.

Keywords: aesthetics, orthopedics, dentistry, artificial teeth, tooth arrangement

İstinadlar

1. K.A. Egorov – Stomatologiyada estetik [Elektron nəşr] – Əlyetərlik: <http://www.medlinks.ru/article.php?sid=41830>
2. Mironov M.V., Vorobyova – Dişlərin olmaması halında protezləşmənin fonetik aspektləri // Tibbi İnternet Konfranslarının Bülleteni. – 2014. – Cild 4, № 5. – S. 741-742.
3. Xaritonov D.Yu., Mitin N.E., Mişin D.N. – Stomatoloji pasiyentlərdə əməliyyatdan sonra miogenimnastik element əlavə olunmuş diş-çənə protezlərinin klinik əsaslandırılması // Rusiya Elmi Jurnalı, 2015. – № 6 (49). – S. 378-379.
4. Miklyayeva T.A., Vorob'eva M.V., Saratov Dövlət Tibb Universiteti, V.I. Razumovski adına. Tam çıxarıla bilən protezlərin hazırlanmasında süni dişlərin fərdi parametrlərə uyğun yerləşdirilməsi. Tibbi İnternet Konfranslarının Bülleteni, 2017, Cild 7, № 1.
5. A.P. Voronov, I.Yu. Lebedenko, I.A. Voronov – Tam dişsizlikdə olan pasiyentlərin ortopedik müalicəsi. «Medpress», 2006. – S. 129-145.
6. A.P. Voronov, I.A. Voronov, D.A. Voronov – Tam diş itkisi olan pasiyentlərin estetik ortopedik müalicəsi, GOU VPO «Moskva Dövlət Tibb Universiteti», Moskva, 2006. – S. 4-6.
7. Panfilova E.R., Bischofs V.V., Prokopiev V.V. – Çıxarıla bilən protezlərdə estetik məsələlər. Rusiya Dostluq Universiteti, Ortopedik Stomatologiya kafedrası, Moskva. Elmi məqalələr jurnalı «XXI əsrdə Sağlamlıq və Təhsil» (tibb seriyası), 2012, Cild 14 [2].
8. Təlimat: Tam diş itkisi olan çənələrin diş quruluşunun hazırlanması. Prof. Naumovich, Minsk, BSMU, 2012. – S. 39-46.
9. Pascal Magne, German O. Gallucci, Urs C. Belser – Yuxarı çənənin ön dişlərinin anatomik tac uzunluğu və eni nisbəti. Beynəlxalq Restorativ Stomatologiya və Periodontologiya Jurnalı, Cild 15, № 5, 2011, S. 490-499.
10. Goldstein R. – Estetik stomatologiya. Cild 2, Nəşriyyat STBOOK, 2005. – S. 661.
11. Chikunov S.O. – Müasir estetik stomatologiya. «Dental Forum» Nəşriyyatı, 2007. – S. 62.
12. Robustova T.G. – Cərrahiyyə. «Tibb», 2003. – S. 482-484.
13. N.E. Mitin, V.E. Tixonov, T.A. Vasilieva, M.I. Grişin – Stomatoloji müalicənin estetik nəticəsinin müasir qiymətləndirmə kriteriyaları (ədəbiyyat icmalı) // Yeni Tibbi Texnologiyalar Bülleteni, elektron jurnal [Elektron resurs].
14. Kichaven S. – Rəqəmsal rəng ölçmənin rəşional istifadəsi // Müasir stomatologiya, 2007. – S. 32-33.
15. Herbert Shillingburg Younger – Fiksə edilmiş protezlərin əsasları. «Quintessence», 2008. – S. 419.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Шихалиева Ф.А., Ахмедбейли Дж.Р.

Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А.Алиева, кафедра пародонтологии, Баку, Азербайджан

Ключевые слова: *перимукозит, периимплантит, факторы риска,*

Açar sözlər: *perimukozit, periimplantit, risk faktorları,*

Key words: *perimucositis, peri-implantitis, risk factors,*

Введение. К числу биологических осложнений относят воспалительно-деструктивные периимплантатные заболевания, в частности, выделяют периимплантатный мукозит, который представляет с собой индуцированный зубными отложениями и микробной биопленкой воспалительный процесс, развивающийся в околоимплантатных тканях без признаков прогрессирующей убыли периимплантатной кости, тогда как периимплантит характеризуется воспалительным процессом в периимплантных тканях, сопровождающийся прогрессирующей потерей костной ткани в периимплантной области.

Воспалительными осложнениями при зубной имплантации принято считать такие процессы, которые проявляются уже после того, как процесс остеоинтеграции успешно закончился. Такие осложнения могут возникнуть в силу биомеханических, инфекционных причин или их сочетаний. Поражение тканей вокруг имплантата проявляется в основном прогрессирующей потерей кости и увеличением глубины кармана. После имплантации атрофия кости неизбежна, и ее первичная потеря вокруг имплантата связана не с бактериями, а прежде всего с излишней или недостаточной нагрузкой на еще не созревшую, полностью не минерализовавшуюся кость.

Анализируя результаты существующих исследований, становится очевидно, что на развитие воспалительных осложнений при дентальной имплантации влияют многочисленные факторы. Одним из приоритетных направлений современной стоматологии является создание и внедрение системного подхода к профилактике и лечению периимплантита с учётом выявленных факторов риска и необходимости проведения дальнейших научных исследований в этой области.

Цель исследования. Изучение наличия возможной связи развития периимплантных заболеваний с некоторыми потенциальными факторами риска

Материал и методы исследований. После подтверждения критериев включения и исключения некоторые субъекты были включены в исследование и в данную популяцию вошли 120 пациентов с перимукозитом и периимплантитом, которые посещали клинику для регулярного обследования состояния установленных дентальных имплантатов в период с 2019 года по 2024 год. Данное исследование

проводилось в соответствии с положениями Хельсинкской декларации и с использованием руководства CONSORT (Schulz, K.F., Altman, D.G., Moher, D. et al. for the CONSORT Group, 2010).

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением программ прикладной статистики (Microsoft Excel, Statistica for Windows v. 7.0). Сравнение результатов исследований осуществляется с помощью критерия χ^2 Пирсона. Для оценки различий значений признаков применяли непараметрический U-критерий. Результаты представлены в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки ($M \pm m$). Достигнутый уровень значимости (p) оценивали во всех процедурах статистического анализа. Статистическое различие считалось достоверным при значении $p < 0,05$.

Результаты исследований и их обсуждение. Статистический анализ факторов, влияющих на результаты имплантации с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни показал, что частота развития перимукозита в зависимости от изучаемых предполагаемых факторов риска в некоторых случаях была значимой ($p < 0,05$). Так, частота воспалительных осложнений дентальной имплантации у женщин была выше, чем у мужчин, что оказалось статистически несущественным фактором. С использованием U-теста Манна-Уитни разница в показателях образовательного уровня, в частности в количестве пациентов с высшим или средним образованием, также не была статистически значимой ($p = 0,1967$; $\chi^2 = 1,67$). Используя статистические методы исследований, на фоне частого диагностирования изучаемой патологии у лиц в возрасте младше 55 лет, была выявлена существенная связь между возрастом и частотой перимукозита ($p < 0,0001$; $\chi^2 = 129,07$).

Выводы. Проведенный статистический анализ показывает наличие определенной связи, изучаемой периимплантатной патологии с некоторыми переменными, включенными в исследование, в частности, с возрастом, локализацией имплантата.

DETERMINATION IN THE PARAMETERS OF MICROCIRCULATION OF THE PROSTHETIC BED IN PATIENTS USING REMOVABLE PARTIAL

Gorbunov A.A., Zagradaska O.L.

International Humanitarian University, Odesa, Ukraine

DENTURES

The importance of controlling microcirculatory changes in patients with orthopedic structures cannot be overestimated [1]. Reduced microcirculation can negatively affect tissue healing, cause pain and worsen the overall health of patients [1, 2]. That is why the relevance of this study is the need to develop comprehensive measures aimed at improving microcirculation in patients using dentures [2]. This may include not only medical interventions, but also recommendations for lifestyle changes, diet and physical activity. Understanding the mechanisms that affect microcirculation is crucial for improving the clinical practice of orthopedic dentists [3]. Studying the effect of different materials used to make dentures on blood circulation in tissues can help dentists choose the most optimal solutions for their patients. In addition, monitoring of microcirculatory parameters can become an important tool in the process of patient rehabilitation, allowing for timely detection of problems and treatment adjustments [1, 4].

The aim. Determination of laser Doppler myography parameters in patients using partial dentures to detect changes in microcirculation parameters, standard deviation and coefficient of variation.

Materials and methods. The study was conducted at the clinic of the International Humanitarian University. The study involved 120 patients divided into three groups: the control group consisted of 30 people who did not use dentures, group I - 45 patients with a period of use of removable partial denture (RPD) up to 1 year, group II - 45 patients with a period of use of RPD up to 3 years. Each group was divided into subgroups according to the Kennedy classification (classes I, II, III, IV). To study the microcirculation in the vessels of the prosthetic bed, the method of laser Doppler flowmetry was used using the LACC-OP apparatus. A laser Doppler myograph was used to assess microcirculation. Statistical analysis included: analysis of variance (ANOVA) to compare groups, Student's t-test to assess the significance of differences, and Pearson's correlation coefficient to identify relationships between indicators. The level of statistical significance was set at $p < 0.05$.

Results of the study and their discussion. Dynamics of microcirculation index (MI) depending on the period of use of prostheses in the control group demonstrated stable values of the indicator MI at the level of 29.25 ± 1.45 units, which corresponds to the norm for a healthy oral mucosa. In group I (up to 1 year of denture use), the average decrease in MI was 7.5% ($p < 0.05$), indicating initial microcirculatory disorders. The smallest changes were

observed in patients with a Kennedy class IV dentition defect (subgroup Id), where the MI decreased by 6.29%. The largest decrease in MI (8.75%) was observed in patients with a Kennedy class I dentition defect (subgroup Ia), which is explained by a significant load on the mucosa due to the absence of distal teeth. In group II (up to 3 years of prosthesis use), the average reduction in MI reached 9.8% ($p < 0.01$). The maximum decrease (10.1%) was recorded in subgroup IIa (Kennedy class I), which may be associated with long-term use of partial removable dentures for deterioration of blood circulation. The correlation analysis revealed a negative relationship between the duration of prosthesis use and the level of MI ($r = -0.72$, $p < 0.001$).

Analysis of the mean square deviation (MSD) in the control group was 5.12 ± 0.45 units, which reflects the physiological variability of microcirculation. In patients of group I, an average decrease in MSD by 30.2% ($p < 0.05$) was noted, indicating a decrease in the adaptive capacity of microvessels. The greatest changes in MSD were observed in subgroup Ia (Kennedy class I) - 32.6% ($p = 0.01$), in group II it was lower by 38.4% ($p < 0.001$) in contrast to the control group, indicating a significant impairment of blood flow regulation.

However, the maximum decrease in MSD (41.5%) was recorded in subgroup IIa, which confirms the relationship between the duration of prosthesis use and a decrease in vasomotor activity. The decrease in MSD indicates a decrease in blood flow fluctuations, which may be due to vascular atrophy or a decrease in their reactivity.

Coefficient of variation (Cv) in the control group was $18.5 \pm 1.2\%$, which corresponds to normal variability of microcirculation, and the index of group I was 11.3% less ($p < 0.05$). The largest changes were observed in subgroup Ib (Kennedy class II) - 12.4% ($p = 0.03$). In group II, the mean value of Cv was 13.8% ($p < 0.01$) less than in the control group. The maximum decrease in the coefficient of variation (14.58%) was determined in subgroup IId (Kennedy class IV), which may be associated with chronic mucosal stress. A decrease in Cv reflects a decrease in the adaptive capacity of the microcirculatory bed, which can lead to tissue ischemia and the development of complications.

Patients with Kennedy classes I and II demonstrated more pronounced changes in all indicators compared to classes III and IV ($p < 0.05$). This can be explained by the absence of distal supports, which leads to an increased load on the mucous membrane of the prosthetic bed, the need for greater adaptation of the prosthetic bed to functional loads. Patients with classes III and IV had less pronounced changes, which is most likely due to a more even distribution of the load on the oral mucosa.

Conclusions. Statistically significant differences between the control group and the groups of RPD users in terms of MI, as well as in terms of MSD and Cv ($p < 0.05$). The decrease in microcirculation was more pronounced in patients who used MSD for a long time (up to 3 years). A tendency to a more significant microcirculatory disorder in patients with Kennedy classes I and II was established.

References:

1. Zagradskaya OL, Gorbunov AA. Analysis of the causes affecting the fixation and stabilization of complete removable dentures. *Journal of Dentistry*. 2024;4(129): 109-113. DOI 10.35220/2078-8916-2024-54-4.19.
2. Struk V, Germanchuk S, Bida O. Statistical indicators of orthopedic care in Ukraine. *Journal of Dentistry*. 2021;107(2):74-78. doi: 10.35220/2078-8916-2019-32-2-74-78
3. Bida OV, Bida OV. The nature of changes in dental health due to partial internal dentition in persons of different age groups. *Journal of Dentistry*. 2023;124(3):15-22. doi: 10.35220/2078-8916-2023-49-3.3
4. Yanishen IV, Dolya AV, Laletina TA, Kuznetsov RV, Saliya LG. Modern aspects of orthopedic treatment of patients with complete edentulousness with complete external laminar prostheses. *Broom of problems of biology and medicine*. 2016; 2 (134): 32-39.

ƏQLİ GERİLİYİ OLAN UŞAQLAR ARASINDA KARIYESİN YAYILMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hüseynova M.X.

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı

Əqli geriliyi olan uşaqların fiziki inkişaflarında da müəyyən qüsurların olması aşkar edilmişdir [1]. ÜST məlumatına görə, dünya əhalisinin təxminən 10-15%-i əlilliyi olan insanların 1-3%-ni əqli geri olan şəxslər təşkil edir [2].

Əqli geriliyi olan uşaqlarda ciddi fiziki və əqli qüsurlar səbəbindən ağız boşluğuna qulluq bacarıqları kifayət qədər inkişaf etmir, nəticədə onların ağız gigiyenası aşağı səviyyədə olur [3].

Bunu nəzərə alaraq əqli geriliyi olan uşaqlarda kariesin yayılma dərəcəsinin müqayisəli aspektdə təhlil edilməsini qarşıya məqsəd qoyduq.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata 236 əqli geriliyi olan uşaq və 226 sağlam uşaq daxil edilmişdir. Uşaqlar 6-16 yaşlar arasında olmuşdur.

Nəticələr və müzakirə. Əqli geriliyi olan uşaqlar arasında diş kariyeslərinin yayılması tədqiq edildikdə ümumilikdə kariyesin tezliyi 97,9% təşkil etdiyi məlum olmuşdur ki, da nəzarət göstəricisindən 17,8% ($P<0,001$) xeyli yüksək olmuşdur. Kariyes hallarının maksimum sayı 6-8 yaşlı uşaqlar arasında (I qrup) müəyyən edilmişdir - 100%. 9-11 (II qrup) və 12-16 yaşlı (III qrup) qəli geriliyi olan uşaqlar arasında, ümumilikdə, kariyes hallarının sayı müvafiq olaraq 98,0 və 97,9% təşkil etmişdir.

Müqayisəli təhlildən məlum olmuşdur ki, 6-8 yaşları əqli geriliyi olan uşaqlarda kariyes tezliyi nəzarət qrupunda olan 6-8 yaşlı uşaqlardan 16,7% üstün olmuşdur ($p<0,001$).

Qrupdaxili təhlillər əsasında müəyyən edilmişdir ki, əqli geriliyi olan uşaqların müayinəsinin I qrupunda oğlan və qızlar arasında kariyesin yayılmasında heç bir fərq yoxdur, nəzarət qrupunda isə oğlanlarda qızlara nisbətən kariyes 15,3% çox olmuşdur. II və III müayinə qruplarında qızlara nisbətən oğlanlarda kariyesə daha az rast gəlinir. Beləliklə, 9-11 yaşlı əqli geriliyi olan uşaqlar arasında qızlarda kariyesin yayılması orta hesabla 4,8%, 12-16 yaş qrupunda isə 2,5% yüksək olmuşdur. Nəzarət qrupunda 9-11 yaşlı oğlan və qızlar arasında kariyes tezliyi fərqi praktiki olaraq aşkar edilməmişdir, lakin 12-16 yaş qrupunda kariyes dişləri olan qızlar oğlanlara nisbətən 3,6% daha çox olmuşdur.

Сопоставление распространенности кариеса между мальчиками и девочками с УОТ и контрольной группы выявило высокую частоту заболевания у детей с УОТ. Так, число умственно отсталых мальчиков и девочек 9-11-летнего возраста с кариесом в сравнении с контрольным показателем было выше на 8,4 и 15,6% соответственно, в III группе встречаемость кариеса у мальчиков и девочек с УОТ также была выше контрольной на 24,5% ($P<0,01$) и 22,6% ($P<0,01$) соответственно.

Əqli geriliyi olan uşaqlarda diş kariyesinin intensivliyi ümumilikdə 5,31, əqli qüsuru

olmayan uşaqlarda isə diş kariyesinin orta göstəricisi 3,01, onlarda KPU indeksi 1,8 dəfə yüksək olmuşdur ($p < 0,05$). Eyni zamanda, KPU indeksinin maksimal qiyməti kiçik yaşda (6-8 yaş) əqli geriliyi olan uşaqlarda - 6,29, 4,94-ə bərabər olan minimum qiymət isə müayinənin III qrupunda aşkar edilmişdir.

Sorğunun nəticələri göstərdi ki, I qrup uşaqlar arasında kariyesin intensivliyi oğlanlarda, böyük uşaqlarda isə qızlarda daha yüksək olub.

Əqli geriliyi olan uşaqlarda çəkilmiş dişlərin plomblu dişlərə nisbəti 13,5, nəzarət qrupunda isə 0,25 olmuşdur. Müəyyən edilib ki, çəkilmiş dişlərin plomblu dişlərə nisbəti intellekti zəif olan uşaqlarda, xüsusən də 9-16 yaşlı uşaqlar arasında daha çox olub.

Məlumdur ki, ağız boşluğu sağlamlığının səviyyəsinin müəyyən edilməsində aparıcı rolu KPU indeksindən istifadə etməklə müəyyən edilən diş zədəsinin kəmiyyət xüsusiyyətləri oynayır. Əldə etdiyimiz nəticələrə görə, əqli geriliyi olan uşaqlar qrupunda ümumi performans əmsalı 5,31, əqli gerilik olmayan uşaqlarda isə 3,01 olmuşdur.

Beləliklə, sorğu əsasında Bakı şəhərinin ixtisaslaşdırılmış məktəblərində təhsil alan əqli geriliyi olan uşaqlarda kariyesin yayılması və intensivliyi yüksək səviyyədə olduğunu söyləmək olar. Bu xəstə uşaqlarda KPU indeksinə əsasən uşaqların diş kariyeslərinin müalicəsinə yüksək tələbatı vardır.

Ədəbiyyat:

1. Totsika V., Liew A., Absoud M. et al. Mental health problems in children with intellectual disability // *The Lancet Child & Adolescent Health*, 2022, 6 (6), p.432-444

2. Авраамова О.Г., Пахомова Ю.В. Стоматологический статус у умственно отсталых детей, проживающих в организованном детском коллективе // *Стоматология*. 2016, 95(3), с.52-55

3. Зойиров Т. Э., Индиаминова Г. Н. Усовершенствование методов оказания стоматологической помощи детям с задержкой умственного развития // *Экономика и социум*. 2021. №11-2 (90), с.478-483

Гуленко О.В., Волобуев В.В., Севастьянова И.К. и др. Структурно-функциональный анализ стоматологического статуса у детей с умственной отсталостью // *Кубанский научный медицинский вестник*. 2013;6(141);81-85.

ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF PERIODONTAL INFLAMMATORY DISEASES IN PATIENTS WITH DENTOALVEOLAR ABNORMALITIES AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY

Magdalena Zalwert-Zajac

*PhD in Medical Sciences, founder and chief physician
Orthodontics and Implantology Dental Centre «OrtoDent», Wrocław, Poland*

Introduction. Inflammatory periodontal diseases (IPD) occupy a leading position in the structure of dental pathology and exert a significant impact on patients' quality of life. In contemporary conditions, increasing attention is being directed to the comorbidity of periodontal diseases with systemic disorders, particularly obesity, which is regarded as a chronic multifactorial disease with a profound influence on immune and metabolic mechanisms. It has been demonstrated that obesity is associated with an increased intensity of inflammatory reactions, which may aggravate the course of periodontal pathology. An additional risk factor is represented by dentoalveolar abnormalities (DAA), which complicate adequate oral hygiene, contribute to plaque retention, and promote the formation of chronic infectious foci.

Aim. To evaluate the intensity of inflammatory periodontal diseases in patients with dentoalveolar abnormalities against the background of obesity through the analysis of clinical periodontal indices.

Materials and Methods. This investigation was conducted at the Department of Pediatric Dentistry, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ministry of Health of Ukraine. A total of 259 individuals aged 18-45 years were enrolled in the study. The participants were divided into five clinical groups: Group I – patients with obesity without concomitant dental diseases (n=49); Group II – patients with IPD associated with obesity (n=57); Group III – patients with DAA against the background of obesity but without signs of IPD (n=53); Group IV – patients with combined pathology (IPD+DAA) on the background of obesity (n=55); Group V (control) – somatically and dentally healthy individuals without obesity (n=45). Clinical examination included assessment of the intensity of periodontal inflammation using the following indices: PMA index (Papillary-Marginal-Attached Index) for evaluation of gingivitis severity; PBI index (Papillary Bleeding Index) for assessment of gingival bleeding; PSR index (Periodontal Screening and Recording) for periodontal screening and determination of the need for specialized therapy. Statistical analysis was performed using methods of variation statistics with the application of significance tests for group differences; results were considered significant at $p < 0.05$.

Results. The results of the study (Table 1) demonstrated that the lowest PMA index values were observed in Group I (patients with obesity without concomitant dental diseases) – 8.36 ± 0.24 %, and in the control group (Group V, somatically and dentally healthy

individuals) – 2.10 ± 0.09 %, $p_3 < 0.01$. According to the evaluation criteria, these values corresponded to mild gingivitis.

Table 1. Periodontal status in patients with dentoalveolar abnormalities and inflammatory periodontal diseases against the background of obesity

Indicator	Group I	Group II	Group III	Group IV	Group V
	Obesity, (n=49)	IPD+ obesity, (n=57)	DAA+ obesity, (n=53)	IPD+ DAA+ obesity, (n=55)	Control group, (n=45)
PMA, %	$8,36 \pm 0,24$	$18,50 \pm 0,86^\bullet$	$13,90 \pm 0,72^\bullet,^*$	$24,16 \pm 1,07^\bullet,^*,\dagger$	$2,10 \pm 0,09^\bullet,^*,\ddagger$
PBI, scores	$1,74 \pm 0,32$	$2,96 \pm 0,45^{\bullet\bullet}$	$2,52 \pm 0,40$	$3,00 \pm 0,49^{\bullet\bullet}$	$0,35 \pm 0,04^\bullet,^*,\ddagger$
PSR, scores	$1,46 \pm 0,10$	$2,46 \pm 0,14^{\bullet\bullet}$	$2,22 \pm 0,13^\bullet$	$2,90 \pm 0,15^\bullet,^{**},\dagger$	$0,63 \pm 0,06^\bullet,^*,\ddagger,\ddagger$

Notes:

- $p < 0.01$; •• $p < 0.05$ – significant difference compared to Group I;
- * $p_1 < 0.01$; ** $p_1 < 0.05$ – significant difference compared to Group II;
- † $p_2 < 0.01$ – significant difference compared to Group III.
- ‡ $p_3 < 0.01$ – significant difference compared to Group IV.

The highest PMA index values were recorded in patients with combined dental pathology (IPD+DAA) against the background of obesity (Group IV), reaching the upper limit for mild symptomatic gingivitis – 24.16 ± 1.07 %. These values were significantly higher compared to Group I (patients with obesity only) – by 2.9-fold, Group II (IPD+obesity) – by 1.3-fold, and Group III (DAA+obesity) – by 1.7-fold, $p_2 < 0.01$.

The lowest PBI values were found in the control group – 0.35 ± 0.04 points and in Group I – 1.74 ± 0.32 points, indicating either absence or the presence of isolated punctate bleeding. The highest PBI values were identified in Group IV – 3.00 ± 0.49 points, corresponding to linear bleeding in the interdental papillae. These values exceeded those of Group I by 1.7 times, $p < 0.05$ but did not differ significantly from Groups II and III, $p_2 > 0.05$.

According to PSR, patients of Groups I and V required only preventive oral hygiene measures, as evidenced by their respective scores – 1.46 ± 0.10 and 0.63 ± 0.06 ; $p_3 < 0.01$. In contrast, patients with combined pathology (Group IV) demonstrated PSR values – 2.90 ± 0.15 ; $p_2 < 0.01$, $p_1 < 0.05$ indicating the necessity of comprehensive periodontal examination and treatment. Furthermore, PSR scores in Group IV exceeded those in Group II (IPD+obesity) by 1.2-fold and in Group III (DAA+obesity) by 1.3-fold. Notably, similar to

Group IV, most patients in Groups II and III also required complete periodontal diagnostic and therapeutic measures.

Conclusions. Obesity is a significant factor that exacerbates the intensity of periodontal inflammatory diseases. Patients with dentofacial anomalies and obesity demonstrate significantly higher periodontal index values compared to individuals without dental pathology. The most unfavorable course of periodontal disease was identified in patients with comorbid pathology (IPD+DAA) against the background of obesity, where PMA, PBI, and PSR indices were markedly higher than in other groups. These findings underscore the importance of early diagnosis and comprehensive periodontal management in patients with obesity and dentofacial anomalies, as well as the necessity for individualized preventive programs.

PREVALENCE AND FREQUENCY OF COMPLICATIONS OF DENTAL CARIES IN PERMANENT TEETH AMONG INTERNALLY DISPLACED CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS

Osarchuk Yevhen Volodymyrovych

*Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University,
Ternopil, Ukraine*

Introduction. Dental caries and its complications occupy a leading position among pediatric oral diseases and remain a pressing medico-social concern in contemporary dentistry. In the context of the ongoing war in Ukraine, particular concern arises regarding the oral health of internally displaced children (IDPs), who are exposed to elevated risks due to a combination of factors including psycho-emotional stress, changes in living conditions, restricted access to healthcare services, and disruption of preventive routines. Investigating the prevalence and clinical course of caries among IDPs across different age groups enables an objective assessment of the scale of the problem, highlights its socio-hygienic dimensions, and substantiates the need for targeted preventive strategies.

Aim. To determine the prevalence of dental caries in permanent teeth and the frequency of its complications among internally displaced children aged 6-13 years in comparison with their peers permanently residing in Ternopil region.

Materials and Methods. The study included 375 schoolchildren aged 6-13 years attending educational institutions in Ternopil city and Ternopil region. Based on age, the sample was stratified into two subgroups: younger children (6-9 years, n=183; 48.8 %) and older children (10-13 years, n=192; 51.2 %). According to social status, two comparison groups were formed: the main group (internally displaced children) and the reference group (children permanently residing in Ternopil region). The WHO criteria (1997) were applied to assess the condition of dental hard tissues. Statistical analysis was performed using standard methods of variation statistics with evaluation of significance at $p<0.05$.

Results. Examination of younger children (6-9 years) revealed a caries prevalence of 88.51 ± 3.41 % among IDPs, which was 1.5-fold higher than in their local peers – 57.29 ± 5.04 %, $p<0.01$. According to WHO criteria, this reflected a high level of dental morbidity in the IDP group, contrasting with the moderate level observed among local children. In the older age group (10-13 years), the differences were even more pronounced: caries prevalence among IDPs reached 93.55 ± 3.11 %, exceeding that of local peers by 1.4-fold, $p<0.01$.

It was established that no complications of dental caries in permanent teeth were diagnosed among 6-7-year-old IDPs (main group) or 6-8-year-old local children (comparative group) (Table 1).

Table 1. Prevalence and frequency of complications of dental caries in permanent teeth among children aged 6-9 years

Indicator	Main group, (n=77)				Comparative group, (n=55)			
	6 years, (n=19)	7 years, (n=20)	8 years, (n=17)	9 years, (n=21)	6 years, (n=12)	7 years, (n=12)	8 years, (n=14)	9 years, (n=17)
Pulpitis	–	–	1	2	–	–	–	1
Periodon-titis	–	–	–	1	–	–	–	1
Prevalence of complicated caries, n / %	–	–	$\frac{1}{5,88}$	$\frac{3}{14,29}$	–	–	–	$\frac{2}{11,76}$
Frequency of complications per child	–	–	$0,06 \pm \pm 0,008$	$0,14 \pm \pm 0,02$	–	–	–	$0,12 \pm \pm 0,02$

However, among 8-year-old IDPs, the prevalence of complicated caries (pulpitis) reached $5.88 \pm 1.60\%$, corresponding to a frequency of 0.06 ± 0.008 cases per examined child, $p < 0.01$. In 9-year-olds, the prevalence of complicated caries was $14.29 \pm 3.98\%$, not significantly different from that of their local peers – $11.76 \pm 4.34\%$. The frequency per examined child was 0.14 ± 0.02 in IDPs versus 0.12 ± 0.02 in local children, $p > 0.05$.

In children aged 10-13 years, the prevalence of complications of dental caries in permanent teeth increased progressively with age in both groups (Table 2). However, IDPs demonstrated consistently higher rates across all ages: at 10 years, 3.6-fold higher, $p < 0.01$; at 11 years, 2.0-fold higher, $p < 0.05$; at 12 years, 3.0-fold higher; and at 13 years, 2.0-fold higher, $p < 0.05$.

Table 2. Prevalence and frequency of complications of dental caries in permanent teeth among children aged 10-13 years

Indicator	Main group, (n=58)				Comparative group, (n=89)			
	10 years, (n=11)	11 years, (n=15)	12 years, (n=14)	13 years, (n=18)	10 years, (n=20)	11 years, (n=23)	12 years, (n=25)	13 years, (n=21)
Pul- pitis	2	2	3	4	2	2	2	2
Perio-dontitis	2	2	2	3	–	1	1	2
Prevalence of complicated caries, n / %	$\frac{4}{36,36 \bullet}$	$\frac{4}{26,67 \bullet\bullet}$	$\frac{5}{35,71 \bullet}$	$\frac{7}{38,89 \bullet\bullet}$	$\frac{2}{10,0}$	$\frac{3}{13,04}$	$\frac{3}{12,0}$	$\frac{4}{19,05}$

Frequency of complications per child	0,36± ±0,06•	0,27± ±0,08	0,36± ±0,05••	0,39± ±0,04•	0,10± ±0,02	0,13± ±0,02	0,12± ±0,02	0,19± ±0,03
--------------------------------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Note:

• $p < 0.01$; •• $p < 0.05$ – statistically significant difference compared to the comparative group.

The frequency of complicated caries per examined child among IDPs aged 10-13 years ranged from the lowest value in 11-year-olds (0.27 ± 0.08 , $p > 0.05$) to the highest in 13-year-olds (0.39 ± 0.04 , $p < 0.01$). In contrast, among local children, the lowest frequency was observed at 10 years – 0.10 ± 0.02 and the highest at 13 years – 0.19 ± 0.03 . The maximum frequency among IDPs was registered in 13-year-olds (0.39 ± 0.04), which was 2.4 times higher than that of local peers (0.19 ± 0.03 , $p < 0.05$).

Conclusion. The study established that internally displaced children exhibit significantly higher prevalence of dental caries in permanent teeth compared to their local peers (1.4-1.5-fold, $p < 0.01$). The frequency of complicated forms of caries increased with age in both groups; however, IDPs consistently demonstrated significantly higher rates. The highest burden of complications was registered in 13-year-old IDPs, underscoring the urgent need for enhanced preventive measures and timely dental interventions targeting this vulnerable population.

PARODONTOLOGİYA VƏ DENTAL İMPLANTOLOGİYADA DƏRHAL DİAQNOSTİKA ÜÇÜN TEST ÜSULLARI

Abıyeva Q.F., Ağazadə A.R., Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə R.R., Moradi A.A.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Parodontologiya kafedrası, Bakı Azərbaycan

Giriş. Diş ətinin kollagenləri, dişlərin və implantatların sümüyə möhkəm bağlanması, eləcə də diş ətinin sağlam saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Kollagenin parçalanmasına səbəb olan iltihabi proseslərin erkən aşkarlanması diş əti resessiyasının və periodontal toxuma itkisinə gətirib çıxaran digər ağırlaşmaların qarşısının alınması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Əgər kollagen deqradasiyası erkən mərhələdə aşkar olunmazsa, bu, dişətrafi sümüklərin əriməsinə, diş əti resessiyasına və nəticədə dişlərin və ya implantların itirilməsinə səbəb ola bilər.

Periodontal və peri-implant toxumalar əsasən I tip kollagendən ibarət olub, bu toxumaların pozulması spesifik biomarker olan aMMP-8-in aktivliyi ilə müşahidə olunur. aMMP-8 biomarkeri(aktivləşdirilmiş Matriks Metalloproteinaz-8), diş əti və dişətrafi sərt və yumşaq toxumaların deqradasiyasını göstərən həssas göstəricidir. Hazırda, periodontal və peri-implant toxuma itkisini erkən mərhələdə aşkar etməyə qadir olan yeganə klinik sınaq sistemi aMMP-8 testidir. Periodontal və peri-implant xəstəliklərin effektiv müalicəsi və onların qarşısının alınması üçün erkən və dəqiq diaqnoz böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə sürətli diaqnostik testlər, bu sahədə periodontopatogenlərin və digər biomarkerlərin aşkarlanmasında effektiv vasitə kimi istifadə olunmağa başlanmışdır.

Tədqiqatın Məqsədi. aMMP-8 fermentinin erkən periodontit və peri-implantit diaqnostikasında effektivliyini qiymətləndirmək.

Materiallar və Metodlar: Aparılan tədqiqat çərçivəsində PerioSafe® və ImplantSafe® test sistemlərindən istifadə edilmişdir. Hər iki test immunoloji əsaslı sürətli diaqnostik metodlardır və diş və implant ətrafı toxumalarda aMMP-8 fermentinin aktivliyini aşkar etməyə imkan verir. aMMP-8 testləri, sürətli, qeyri-invaziv və klinik praktikada rahat tətbiq olunan diaqnostik vasitələrdir. Bu testlər əsasən ağız suyundan və ya sulkus mayesindən (gingival/periodontal maye) nümunə götürülərək aparılır.

İstifadə olunan əsas testlər: PerioSafe® – Təbii dişlər ətrafında periodontal xəstəliyi aşkarlamaq üçün

ImplantSafe® – İmplant ətrafında peri-implantit riskini qiymətləndirmək üçün

aMMP-8 Testlərinin Tətbiq prosesi: Xəstədən ağız suyu və ya periodontal cibdən maye nümunəsi götürülür. Nümunə test kasetinə əlavə olunur. Bir neçə dəqiqə ərzində nəticə alınır (çox vaxt 5-10 dəqiqəyə). Nəticələr rəqəmsal (quantitativ) və ya vizual (pozitiv/neqativ) şəkildə oxunur. Pozitiv nəticə - **aMMP-8 aktivdir** - kollagenlər parçalanır → erkən toxuma dağılımı var.

PerioSafe və ImplantSafe testlərindən istifadə edilərək üç xəstədə ağız boşluğu və implant ətrafı toxumaların sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirildi. Bu testlər sayəsində dərhal və erkən diaqnoz qoymaq mümkün oldu və əldə olunan nəticələr əsasında xəstələr üçün fərdi müalicə və müşahidə planları tərtib edildi.

Nəticələr: Testlər vasitəsilə əldə edilən nəticələr aMMP-8 fermentinin aktivliyinin periodontal və peri-implant toxumalarda kollagen deqradasiyasının erkən göstəricisi olduğunu təsdiqləmişdir.

Pozitiv nəticələr: kollagen parçalanması başlamış → toxuma itkisi riski artır

Neqativ nəticələr: toxuma bütövlüyü qorunur → profilaktik tədbirlərlə müşahidə kifayətdir

Bu yanaşma diş əti xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanmasına və invaziv müdaxilələrə ehtiyac qalmadan müalicə strategiyasının qurulmasına şərait yaradır.

Yekun: Aparılan tədqiqat göstərdi ki, aktivləşdirilmiş Matriks Metalloproteinaz-8 (aMMP-8) biomarkeri periodontal və peri-implant toxumaların kollagen strukturunda baş verən erkən deqradasiyanı yüksək dəqiqliklə göstərə bilər. PerioSafe® və ImplantSafe® kimi sürətli diaqnostik testlər aMMP-8-in aktivliyini qeyri-invaziv və rahat şəkildə aşkar etməklə, klinik praktikada erkən diaqnostikanın mühüm komponentinə çevrilmişdir.

Erkən mərhələdə aşkarlanmış kollagen deqradasiyası, vaxtında aparılan müdaxilələrlə parodontit və peri-implantit kimi ağırlaşmaların qarşısının alınmasına şərait yaradır. Bu baxımdan, aMMP-8 testlərinin tətbiqi diş əti xəstəliklərinin idarə olunmasında və uzunmüddətli müalicə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu testlər, həm profilaktik stomatologiyada, həm də risk altında olan pasiyentlər üçün fərdi müalicə və monitorinq strategiyalarının hazırlanmasında etibarlı vasitə kimi tövsiyə oluna bilər.

Açar sözlər: diaqnostika, aMMP-8, Periosafe, Implantsafe

HAMILƏLƏRİN AĞIZ SUYUNDA MAQNEZİUMUN KONSENTRASIYASI

Paşayev A.Ç., Kərimli N.K., Ələkbərova X.A.

Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik stomatologiya kafedrası

Hamiləlik zamanı orqanizmin bir çox sistemləri kimi, ağız boşluğu da fizioloji dəyişikliklərə uğrayır. Hamilə qadınlarda ağız suyunda maqnezium səviyyəsi hamiləlik dövründə dəyişməyə meyllidir. Tədqiqatlar göstərir ki, hamilə qadınların ağız suyunda maqneziumun konsentrasiyası hamilə olmayan qadınlarla müqayisədə adətən daha yüksək olur, lakin üçüncü trimestrdə bu səviyyə nəzərəcarpacaq dərəcədə azalır. Lakin, ağız suyunda maqnezium səviyyəsindəki dəyişikliklər hamilə olmayan qadınlarla müqayisədə hər zaman statistik əhəmiyyətli olmaya bilər.

Tədqiqatın məqsədi – hamilə və hamilə olmayan qadınların stimullaşdırılmamış ağız suyunda maqnezium konsentrasiyasını müqayisə etməkdir.

Material və metodlar. Tədqiqata iştirak etməyə razılıq vermiş 18-35 yaş arası 110 qadın daxil edilmişdir. Əsas qrupa 90 hamilə qadın daxil edilmişdir. Hamiləliyin trimestrlərinə uyğun olaraq aşağıdakı qruplar formalaşdırılmışdır: I qrupa hamiləliyin birinci trimestrində olan 30 qadın; II qrupa – ikinci trimestrdə olan 30 qadın və III qrupa – üçüncü trimestrdə olan 30 qadın daxil edilmişdir. Nəzarət qrupunu ağız boşluğunda heç bir patologiya olmayan 20 hamilə olmayan qadın təşkil etmişdir. Ağız suyu nümunələri son qida qəbulundan 2 saat sonra götürülmüşdür. Pasiyentlər əvvəlcə ağızlarını su ilə yaxaladıqdan sonra ağız suyunu ağızda toplayaraq steril sınaq şüşəsinə tüpürmüşlər. Stimullaşdırılmamış ağız suyu nümunələri standart şəraitdə 5 dəqiqə ərzində toplanmışdır. Ağız suyunda maqneziumun səviyyəsi “Agappe” reaktiv dəstinin (Agappe Diagnostics LTD, India) köməyi ilə analiz edilmişdir. Bu reaktiv maqneziumun in vitro kəmiyyət təyini üçün nəzərdə tutulub.

Statistik analizin aparılması üçün IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0 (IBM Corp., ABŞ) proqram təminatından istifadə olunmuşdur. Qruplar arasında fərqlərin əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün Studentin t-kriteriyası tətbiq edilmişdir. Göstəricilər arasındakı fərq $P < 0,05$ olduqda statistik əhəmiyyətli hesab olunmuşdur.

Nəticələr. Tədqiqat iştirakçıları arasında ağırlaşmamış hamiləlik müşahidə edilmişdir. Nəzarət qrupunda ağız suyunda maqneziumun konsentrasiyası 0,19 mmol/l ilə 0,53 mmol/l arasında dəyişmiş, bu da orta hesabla $0,43 \pm 0,018$ mmol/l təşkil etmişdir. Birinci trimestrdə olan hamilə qadınlarda maqneziumun konsentrasiyası nəzarət qrupu ilə müqayisədə aşağı olmuşdur. Maqneziumun minimal miqdarı 0,18 mmol/l, maksimal – 0,50 mmol/l, orta hesabla $0,41 \pm 0,012$ mmol/l olmuşdur. İkinci və üçüncü trimestrdə ağız suyunda maqnezium miqdarında azalma müşahidə olunmuşdur. Qadınlarda ikinci trimestrdə maqnezium səviyyəsi 0,18-0,52 mmol/l arasında dəyişmiş, orta göstərici $0,38 \pm 0,017$ mmol/l olmuşdur. Üçüncü trimestrdə maqnezium səviyyəsi 0,23-0,52 mmol/l diapazonunda olmuş, bu da orta hesabla $0,36 \pm 0,015$ mmol/l təşkil etmişdir.

Göründüyü kimi, ağız suyunda maqnezium konsentrasiyasının təyini zamanı hər üç tədqiqat qrupunda nəzarət qrupu ilə müqayisədə onun azalması qeydə alınmışdır. Bu zaman I qrupda nəzarət qrupu ilə müqayisədə azalma əhəmiyyətli dərəcədə olmamışdır – 4,6% ($p=0,442$). II qrupda əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə edilmişdir – 11,6% ($p=0,049$). III qrupda maqnezium səviyyəsi nəzarət qrupu ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalmış və orta hesabla 16,3% ($p=0,004$) təşkil etmişdir. I qrupla müqayisədə III qrupda maqnezium səviyyəsi 12,2% azalmışdır ($p=0,011$).

Maqnezium – bir çox fizioloji və bioloji funksiyalar üçün zəruri olan vacib elementdir. O, həm nuklein turşularındakı fosfatlar kimi mənfi yüklü qrupların formalaşması ilə bağlı struktur funksiyaları yerinə yetirir, həm də fermentlərin aktivləşməsi və ya inhibisiyası, hüceyrələrin proliferasiyası, hüceyrə sikli və diferensiasiyanın tənzimlənməsində iştirak edir.

Əldə olunmuş nəticələr göstərir ki, hamiləliyin gedişatı ilə stimullaşdırılmamış ağız suyunda maqneziumun konsentrasiyası tədricən azalır və bu azalma ən çox üçüncü trimestrdə nəzərə çarpır. Bu dəyişikliklər ananın və dölün maqneziuma artan ehtiyacları, həmçinin hamiləlik dövründə metabolik proseslərin və hormonal fonun xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilə bilər. Maqneziumun dölün sümük toxuması, sinir və əzələ sistemlərinin formalaşması, həmçinin hamiləlik ağırlaşmalarının (məsələn, preeklampsiya) profilaktikası baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun səviyyəsinin dinamik monitorinqi kliniki baxımdan vacib ola bilər.

Yekun. Beləliklə, aparılmış tədqiqat göstərdi ki, hamilə qadınlarda stimullaşdırılmamış ağız suyunda maqneziumun konsentrasiyası hamiləlik irəlilədikcə azalmaya meyllidir. Maqnezium səviyyəsinin ən əhəmiyyətli azalması nəzarət qrupu və I trimestrlə müqayisədə üçüncü trimestrdə müşahidə olunur. Bu nəticələr maqnezium çatışmazlığı ilə əlaqəli olan pozuntuların və ağırlaşmaların vaxtında qarşısının alınması üçün hamilə qadınlarda mineral mübadiləsinin monitorinqinin əhəmiyyətini vurğulayır. Əldə olunan nəticələr hamiləlik dövründə qidalanma və vitamin-mineral dəstək üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanmasında istifadə oluna bilər.

LABORATOR GÖSTƏRİCİLƏRİ ÜZRƏ DİŞ XƏSTƏLİKLƏRİNİN KOMPLEKS TERAPİYASININ EFFEKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Qurtskaya N. A.

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ortopedik stomatologiya kafedrası, Bakı

Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri, xüsusən uşaq əhalisi arasında yayılma və daha da böyüməyə doğru davamlı meyl baxımından müasir tibbin aktual problemlərindən biridir. Burun-boğaz-qulaq orqanları ilkin qoruyucu baryerlər olub, ətraf mühitin mənfi faktorları ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda insan orqanizminin reaksiyalarının inkişafında əhəmiyyət kəsb edir. Əlverişsiz amillərə uzun müddət məruz qalma ilə yuxarı tənəffüs yolları xroniki infeksiya ocaqlarının formalaşması mənbəyi kimi xidmət edə bilər ki, bu da tez-tez həm sistemli, həm də yerli xəstəliklərin geniş spektrinin inkişafına səbəb olur.

Tədqiqatın məqsədi. Aparılan tədqiqatın məqsədi “Faqolin” məlhəmi və “Fitotussin” bitki tərkibli preparatın istifadəsinin LOR-orqan və stomatoloji xəstəliklərin gedişatına təsirinin təyin edilməsindən ibarət olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata daxil olan 135 xəstədə LOR-orqan xəstəlikləri ilə yanaşı stomatoloji xəstəliklər də olmuşdur. Daha 50 praktik sağlam şəxs nəzarət qrupuna daxil edilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Faqolin məlhəminin və bitki mənşəli Fitotussin preparatının kompleks istifadəsi müəyinə olunan xəstələrin gigiyenik vəziyyətinin yaxşılaşmasına və ağız boşluğunun mikrobiosenozunun normallaşmasına səbəb oldu. Kompleks periodontal toxumaların klinik vəziyyətini yaxşılaşdırmağa və KBB orqanlarının patologiyası olan xəstələrin ağız boşluğunda mikrob aktivliyini azaltmağa kömək edir.

Комплексное применение мази «Фаголин» и растительного препарата «Фитотуссин» привело к улучшению гигиенического состояния и нормализации микробиоценоза ротовой полости обследуемых больных. Комплексный способствует улучшению клинического состояния тканей пародонта и уменьшению микробной активности в полости рта больных с патологиями ЛОР-органов.

Так, в процессе возникновения и развития хронического генерализованного пародонтита в ротовой жидкости пациентов основной группы наблюдалось достоверное увеличение количественных и качественных показателей активности АСТ и ЩФ ($p < 0,01$), тогда как активность АЛТ имела тенденцию к повышению и практически не отличалась от результатов в контрольной группе.

После завершения лечебно-профилактических мероприятий в смешанной слюне у больных всех обследуемых групп наблюдалось снижение активности ЩФ, АСТ и АЛТ и по сравнению с первоначальными данными. У пациентов с заболеваниями тканей пародонта после проведенного комплексного лечения с применением поддерживающей терапии показатели активности всех вышеуказанных ферментов

после базовой терапии не имели статистически достоверных отличий от данных контрольной группы. Таким образом, после лечения пациентов с пародонтитом в смешанной слюне обнаружено достоверное снижение активности ферментов по сравнению с начальными данными, что свидетельствует о значительном улучшении состояния гигиены полости рта фоновых больных. При этом активность АЛТ, АСТ и ЩФ ротовой жидкости пациентов контрольной группы и группы сравнения оставалась все еще высокой, что свидетельствует о сохраняющемся патологическом процессе в тканях пародонта, несмотря на проведенное лечение.

Определение количественных показателей аминотрансфераз в слюне у пациентов хроническим пародонтитом в основной группе и группе сравнения обнаружило повышение активности как АЛТ, так и АСТ по сравнению с результатами по контрольной группе.

Непосредственно сразу после завершения курса базовой комплексной терапии активность ЩФ в смешанной слюне пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта в обеих основных группах, где применялись натуральные растительные препараты, достигала значений контрольной интактной группы, что свидетельствует об ослаблении степени течения воспалительных и деструктивных процессов в мягких и твердых тканях пародонта. После завершения исследования в группе пациентов, которым назначались традиционные противовоспалительные средства активность и концентрация ЩФ в ротовой жидкости осталась практически на том же уровне, что и на более ранних этапах обследования, т.е. проведение стандартных комплексных лечебно-профилактических мер и применение общепринятых гигиенических средств и антисептиков не обеспечивало стойкого и долгосрочного лечебного эффекта. При этом более выраженное купирование патологических процессов воспалительно-деструктивного характера в полости рта у больных с ЛОР-патологиями и хроническим пародонтитом отмечается при комплексном воздействии фитотерапии, базирующейся на применении препаратов «Фаголин» и «Фитотуссин», по сравнению с традиционной схемой лечения, что основано на менее выраженной коррекции ферментативного и микроэлементного дисбаланса с помощью антисептика хлоргексидин и что подтверждается значимым и достоверным восстановлением уровня АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы и α -амилазы в смешанной слюне до нормальных значений в основной группе.

Воспалительные заболевания полости рта, воспалительного и деструктивного характера, несмотря на разработку и внедрение современных и совершенствование уже существующих традиционных методов профилактики и лечения, все еще являются важнейшей медицинской и социальной проблемой практической стоматологии во всем мире. Важное значение в возникновении и развитии данных патологий, то есть так наиболее основными факторами риска, являются снижению буферной емкости и барьерных свойств различных органов и тканей полости рта, скопление патогенной и условно-патогенной микрофлоры, различные варианты соматической организменной патологии, соотношение внешних и внутренних экзо-и эндогенных факторов, действие

которых зависит от многих факторов, а также индивидуальных особенностей организма. В частности, одной из главных причин развития воспалительно-деструктивных патологических процессов в мягких тканях пародонта является сложная взаимообусловленности пародонтопатогенной микрофлоры, которая всегда присутствует в зубном налете и продуктах их жизнедеятельности с факторами, снижающими иммунологическую реактивность тканей и органов полости рта, что доказано результатами клинических лабораторных и экспериментальными исследований. Так выявлена достоверная корреляционная взаимно связь между тяжестью развития воспалительного процесса и степенью обсемененности и частоты высываемости патогенной микрофлорой пародонтальных карманов поверхности зубов, и слизистой оболочки полости рта у больных с ЛОР-заболеваниями.

1. Гажва С.И., Иголкина Н.А. Взаимосвязь заболеваний внутренних органов и состояния полости рта. Терапевтический архив. 2013;85(10):116-118.

2. Qurskaya N.A., Səfərov A.M. LOR xəstələrdə ağız suyunun biokimyəvi və mikrobioloji xüsusiyyətləri// Sağlamlıq, № 2, Bakı, 2014, s.119-123

3 Qurskaya N.A. LOR xəstələrdə təbii preparatların ağız boşluğunun biokimyəvi göstəricilərinə təsiri// Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, № 2, 2014, s.62-66

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КСЕНОГРАФТА В КОМБИНАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Мейбализаде Р.М.

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева Кафедра «Стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»

Введение. На сегодняшний день одной из основных задач стоящей перед стоматологами и челюстно-лицевыми хирургами является усовершенствование методов профилактики атрофии костной ткани челюстей после удаления зубов. Потеря объема костной ткани создает трудности для проведения оптимального протезирования и восстановления жевательной функции.

Цель исследования. Целью нашего исследования было определить в комбинации с какими препаратами использование ксенографта является наиболее эффективным для профилактики атрофии.

Материалы и методы. Всего в исследовании было 22 пациента в возрасте от 21 до 47 лет. Из них 10 мужчины и 12 женщины. В исследовании были включены пациенты у которых в анамнезе не отмечались такие заболевания как сахарный диабет и различные патологии щитовидной железы, а также не проводилась химио и радиотерапия. Всем пациентам после удаления зуба была проведена аугментация лунки ксеногенным костным материалом.

В зависимости от того, в комбинации с каким препаратом использовался ксенографт, пациенты были разделены на 3 группы (таблица 1). В I использовалась так называемая «липкая кость» (sticky bone). Это смесь ксеногенного костного материала и CGF (concentrated growth factors) - концентрированные факторы роста. Последние получают путем центрифугирования крови пациента. Во II группе перед внесением ксеногенного костного материала в лунку он предварительно обрабатывался 0,05% раствором хлоргексидина с целью предотвращения бактериальной адгезии. В III группе (контрольной) материал просто смешивался с 0,9% раствором NaCl. Во всех группах в качестве барьерной мембраны использовался PRF и рана герметично зашивалась.

Таблица 1. Распределение пациентов по группам.

Группа	Препарат	Количество пациентов
I	CGF	8
II	0,05% хлоргексидин	7
III (контрольная)	0,9% NaCl	7

Оценка эффективности той или иной комбинации оценивалась по следующим критериям: наличие/ отсутствие осложнений, сроки заживления, качество и количество восстановившейся кости на месте удаленного зуба. Последние два параметра определялись рентгенологически с помощью программного обеспечения Sirona Galaxis Galileos Implant.

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде осложнение в виде абсцедирования было отмечено только у одного пациента в контрольной группе. У пациентов I и II групп послеоперационные осложнения не отмечались. У пациентов I первой группы динамика послеоперационного восстановления была лучше. Послеоперационные отеки либо наблюдались у 4 пациента из 8 (50%), тогда как во II группе этот показатель составил 2 из 7 (28,6%). В контрольной группе послеоперационной отек наблюдался у всех пациентов. Послеоперационные боли у пациентов I группы были менее интенсивными и проходили быстрее по сравнению с пациентами во II и контрольной группах.

При изучении рентгенологических снимков полученных спустя 2 месяца после операции у пациентов I группы костной рисунок был более выраженным, а показатели плотности кости на нижней челюсти были в интервале 1000-1300 HU, что соответствует плотности кости D1-D2. Данные показатели являются наиболее благоприятными для проведения дентальной имплантации. У пациентов во II и контрольной группы данный показатель составил в пределах 700-1100, что соответствует плотности кости D2-D3.

Выводы. Использование ксеногенного костного материала в комбинации с CGF является наиболее эффективным по сравнению с другими исследованными комбинациями.

XRONİKİ SIALODENİT OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞIZ SUYUNDA AŞAĞI VƏ ORTA MOLEKULAR ÇƏKİLİ MADDƏLƏRİN (AOMÇM) MÜALİCƏDƏN ƏVVƏL OLAN MİQDARI

Əliyev S.Z.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Endogen intoksikasiya (EI) indeksləri ənənəvi olaraq qan serumunda və qan plazmasında müəyyən edilir, lakin AOMÇM tədqiqatları üçün substrat kimi qarışıq tüpürcəkdən istifadə etmək mümkündür. Ağız suyunun testdə venoz və ya kapilyar qandan istifadə etməklə müqayisədə üstünlükləri var. Bu, ilk növbədə, toplanmanın qeyri-invaziv olması və biomaterial əldə edərək infeksiya riskinin olmaması ilə əlaqədardır. Üstəlik, tüpürcək orqanizmin biokimyəvi vəziyyətini və fizioloji vəziyyətini adekvat şəkildə əks etdirir ki, bu da ondan həm klinik laboratoriya diaqnostikasında, həm də elmi tədqiqatlarda istifadə etməyə imkan verir. AOMÇM zülal olmayan maddələrdir: kreatinin, sidik cövhəri, sidik turşusu, qlükoza, xolesterin, amin turşuları, bədəndə toplanan fosfolipidlər. AOMÇM 2 fraksiyaya bölünür: katabolik və anabolik. 244-254 nm dalğa uzunluğunda katabolik fraksiya, 264-294 nm dalğa uzunluğunda isə anabolik fraksiya olur.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında 2014-2024-cü illər ərzində 58 (44,6%) kişi və 80 (55,4%) qadın olmaqla 130 xroniki sialadenit xəstəsini müayinə etdik. Biz müəyyən etdik ki, xroniki sialoadeniti olan xəstələrdə kəskinləşmə dövründə qarışıq tüpürcəkdə AOMÇM-də artım müşahidə olunur. Bu, 244 və 254 nm dalğa uzunluqlarında AOMÇM -in tərkibində statistik əhəmiyyətli artımla özünü göstərir. 294 və 304 nm dalğa uzunluğunda qarışıq tüpürcəkdə AOMÇM -in tərkibi də praktiki olaraq sağlam şəxslərlə müqayisədə 69,2% artmışdır. Müalicədən əvvəl xroniki sialadeniti olan xəstələrdə qarışıq tüpürcəkdə Σ AOMÇM -nin ümumi səviyyəsi praktiki olaraq sağlam insanlarda eyni göstəricidən 42,3% yüksək olmuşdur ($p < 0,05$) və orta hesabla $0,74 \pm 0,03$ optik vahid təşkil etmişdir (praktiki sağlam şəxslərdə $(0,52 \pm 0,04)$ optik vahid).

Müəyyən etdiyimiz molekulların uzun dalğalı fraksiyalarında (294 nm və 304 nm dalğa uzunluğunda) statistik əhəmiyyətli artım göstərir ki, bu anabolik fraksiyada patoloji metabolizmin maddələri - sidik turşusu, aminopurin və başqaları daxildir. Belə ki, tüpürcəkdə AOMÇM-nin aparılmış tədqiqi göstərdi ki, xroniki sialoadeniti olan xəstələrdə EI məhsullarının katabolik və anabolik fraksiyasının yığılması müşahidə olunur və AOMÇM-nin qısa dalğalı və uzun dalğalı fraksiyalarında da artım qeyd olunur.

SOCKET PRESERVATION AND TECHNIQUES

**Moradi A.A., Aghazada A.R., Maharramazada N.Y., Aghazada R.R.,
Abiyeva G.F.**

*Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev.
Department of Periodontology, Baku Azerbaijan*

Introduction: Tooth extraction often results in alveolar bone resorption, which can lead to both aesthetic deficits and functional challenges. Without appropriate intervention, the loss of bone volume may compromise the placement and long-term success of dental implants. Socket preservation is a well-established technique aimed at mitigating post-extraction bone loss and maintaining the structural integrity of the alveolar ridge. This is achieved through the use of bone graft materials, barrier membranes, and biological regenerative strategies that support natural bone healing.

The primary objective of this study is to evaluate and compare various socket preservation techniques in order to determine the most effective method for maintaining alveolar bone integrity and facilitating future implant placement.

This study aims to evaluate a range of socket preservation techniques and identify the most effective strategies for preserving alveolar bone and facilitating implant success.

Materials and Methods: This study presents a comprehensive review of various socket preservation techniques, with a focus on grafting materials, barrier membranes, biologic enhancements, and healing strategies used to maintain alveolar ridge integrity following tooth extraction.

Several bone graft materials are commonly employed in socket preservation:

- Autografts, harvested from the patient's own body, provide superior osteogenic potential due to the presence of living cells and native growth factors.
- Allografts, typically processed as demineralized freeze-dried bone allograft (DFDBA), are sourced from human donors and offer osteoinductive properties without the need for a secondary surgical site.
- Xenografts, derived from animal sources such as bovine or porcine bone, are used for their osteoconductive properties and long-term space-maintaining ability.
- Alloplasts, including synthetic materials such as bioactive glass and hydroxyapatite, are widely used due to their availability, biocompatibility, and consistent performance in supporting bone regeneration.
- Barrier membranes play a fundamental role in guided bone regeneration (GBR) by preventing soft tissue infiltration into the socket and maintaining space for bone growth. These membranes are classified as:
 - Resorbable membranes, primarily composed of collagen, which naturally degrade and do not require surgical removal.

- Non-resorbable membranes, such as polytetrafluoroethylene (PTFE), offer enhanced mechanical stability and prolonged barrier function but necessitate a secondary procedure for retrieval.

Autologous platelet concentrates, such as Platelet-Rich Fibrin (PRF), are frequently utilized to enhance healing and accelerate bone formation. PRF is rich in growth factors that promote angiogenesis, tissue regeneration, and wound healing.

An advanced technique known as the socket shield technique involves partial retention of the buccal aspect of the tooth root in order to preserve the facial bone wall and maintain the natural contour of the alveolar ridge.

Healing modalities after extraction vary and include:

- Primary closure, which involves complete coverage of the socket with soft tissue to promote healing in a sealed environment.

- Open healing, where a collagen plug or membrane is used to protect the grafted socket without full mucosal closure, allowing for secondary intention healing.

Results: Sockets treated with bone grafts demonstrated significantly reduced bone resorption compared to non-grafted sites. The application of PRF notably accelerated soft tissue healing. Non-resorbable membranes were associated with greater long-term stability and bone preservation than resorbable types.

Discussion: Alveolar ridge preservation following tooth extraction remains a critical aspect of implant site development, particularly in maintaining both vertical and horizontal bone dimensions. This review highlights the importance of employing appropriate socket preservation techniques to minimize post-extraction bone resorption and facilitate optimal conditions for future dental implant placement. The use of bone graft materials significantly contributes to reducing alveolar ridge volume loss. Among the graft options, autografts remain the gold standard due to their osteogenic potential, although clinical limitations such as donor site morbidity may restrict their routine use. Allografts, especially DFDBA, offer a practical alternative with proven osteoinductive capacity and no need for a secondary surgical site. Xenografts provide long-term volume stability due to their slower resorption rate, making them ideal for maintaining space in larger defects. Meanwhile, alloplasts have demonstrated good biocompatibility and osteoconductive properties, although their performance may vary depending on the specific material used.

The incorporation of biologics, particularly Platelet-Rich Fibrin (PRF) has shown promising results in enhancing soft tissue healing and accelerating early bone formation. Their autologous nature and ease of preparation make them a valuable adjunct in socket preservation protocols. The current findings align with previous studies demonstrating increased epithelialization and improved wound healing in sites treated with platelet concentrates.

The socket shield technique, though relatively recent, represents an innovative approach aimed at preserving the buccal bone plate and maintaining ridge contour. Clinical evidence suggests that when performed correctly, this technique can be highly effective in minimizing ridge remodeling and ensuring esthetic outcomes, particularly in the anterior maxilla.

Overall, the data indicate that no single technique is universally superior; rather, the most effective outcomes are achieved through individualized treatment planning, considering the defect morphology, patient-specific factors, and clinical goals. The combination of bone grafts, membranes, and biologic agents appears to provide synergistic benefits in preserving socket dimensions and supporting future implant placement.

Conclusion: Ultimately, the combination of appropriate grafting materials, membrane selection, biologic enhancement, and surgical technique yields the most predictable and effective results. Continued research, including well-designed clinical trials with larger sample sizes and long-term follow-up, is essential to further refine these techniques and establish standardized protocols for routine clinical practice.

Keywords: Socket preservation, alveolar ridge preservation, bone graft, PRF, PRP, guided bone regeneration, membranes, tooth extraction, implant site development.

PARODONTOLOGIYA VƏ DENTAL İMPLANTOLOGİYADA DƏRHAL DIAQNOSTIKA ÜÇÜN TEST ÜSULLARI

Abiyeva Q.F., Ağazadə A.R., Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə R.R., Moradi A.A.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Parodontologiya kafedrası, Bakı Azərbaycan

Giriş. Diş ətinin kollagenləri, dişlərin və implantatların sümüyə möhkəm bağlanması, eləcə də diş ətinin sağlam saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Kollagenin parçalanmasına səbəb olan iltihabi proseslərin erkən aşkarlanması diş əti resessiyasının və periodontal toxuma itkisinə gətirib çıxaran digər ağırlaşmaların qarşısının alınması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Əgər kollagen deqradasiyası erkən mərhələdə aşkar olunmazsa, bu, dişətrafi sümüklərin əriməsinə, diş əti resessiyasına və nəticədə dişlərin və ya implantların itirilməsinə səbəb ola bilər.

Periodontal və peri-implant toxumalar əsasən I tip kollagendən ibarət olub, bu toxumaların pozulması spesifik biomarker olan aMMP-8-in aktivliyi ilə müşahidə olunur. aMMP-8 biomarkeri (aktivləşdirilmiş Matriks Metalloproteinaz-8), diş əti və dişətrafi sərt və yumşaq toxumaların deqradasiyasını göstərən həssas göstəricidir. Hazırda, periodontal və peri-implant toxuma itkisini erkən mərhələdə aşkar etməyə qadir olan yeganə klinik sınaq sistemi aMMP-8 testidir. Periodontal və peri-implant xəstəliklərin effektiv müalicəsi və onların qarşısının alınması üçün erkən və dəqiq diaqnoz böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə sürətli diaqnostik testlər, bu sahədə periodontopatogenlərin və digər biomarkerlərin aşkarlanmasında effektiv vasitə kimi istifadə olunmağa başlanmışdır.

Tədqiqatın Məqsədi. aMMP-8 fermentinin erkən periodontit və peri-implantit diaqnostikasında effektivliyini qiymətləndirmək.

Materiallar və Metodlar. Aparılan tədqiqat çərçivəsində PerioSafe® və ImplantSafe® test sistemlərindən istifadə edilmişdir. Hər iki test immunoloji əsaslı sürətli diaqnostik metodlardır və diş və implant ətrafı toxumalarda aMMP-8 fermentinin aktivliyini aşkar etməyə imkan verir. aMMP-8 testləri, sürətli, qeyri-invaziv və klinik praktikada rahat tətbiq olunan diaqnostik vasitələrdir. Bu testlər əsasən ağız suyundan və ya sulkus mayesindən (gingival/periodontal maye) nümunə götürülərək aparılır.

İstifadə olunan əsas testlər: PerioSafe® – Təbii dişlər ətrafında periodontal xəstəliyi aşkarlamaq üçün

ImplantSafe® – İmplant ətrafında peri-implantit riskini qiymətləndirmək üçün aMMP-8 Testlərinin Tətbiq prosesi: Xəstədən ağız suyu və ya periodontal cibdən maye nümunəsi götürülür. Nümunə test kasetinə əlavə olunur. Bir neçə dəqiqə ərzində nəticə alınır (çox vaxt 5-10 dəqiqəyə). Nəticələr rəqəmsal (quantitativ) və ya vizual (pozitiv/neqativ) şəkildə oxunur. Pozitiv nəticə - aMMP-8 aktivdir - kollagenlər parçalanır → erkən toxuma dağılımı var.

PerioSafe və ImplantSafe testlərindən istifadə edilərək üç xəstədə ağız boşluğu və implant ətrafı toxumaların sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirildi. Bu testlər sayəsində dərhal və erkən diaqnoz qoymaq mümkün oldu və əldə olunan nəticələr əsasında xəstələr üçün fərdi müalicə və müşahidə planları tərtib edildi.

Nəticələr. Testlər vasitəsilə əldə edilən nəticələr aMMP-8 fermentinin aktivliyinin periodontal və peri-implant toxumalarda kollagen deqradasiyasının erkən göstəricisi olduğunu təsdiqləmişdir.

- Pozitiv nəticələr: kollagen parçalanması başlamış → toxuma itkisi riski artır
- Neqativ nəticələr: toxuma bütövlüyü qorunur → profilaktik tədbirlərlə müşahidə

kifayətdir

Bu yanaşma diş əti xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanmasına və invaziv müdaxilələrə ehtiyac qalmadan müalicə strategiyasının qurulmasına şərait yaradır.

Yekun. Aparılan tədqiqat göstərdi ki, aktivləşdirilmiş Matriks Metalloproteinaz-8 (aMMP-8) biomarkeri periodontal və peri-implant toxumaların kollagen strukturunda baş verən erkən deqradasiyanı yüksək dəqiqliklə göstərə bilər. PerioSafe® və ImplantSafe® kimi sürətli diaqnostik testlər aMMP-8-in aktivliyini qeyri-invaziv və rahat şəkildə aşkar etməklə, klinik praktikada erkən diaqnostikanın mühüm komponentinə çevrilmişdir.

Erkən mərhələdə aşkarlanmış kollagen deqradasiyası, vaxtında aparılan müdaxilələrlə parodontit və peri-implantit kimi ağırlaşmaların qarşısının alınmasına şərait yaradır. Bu baxımdan, aMMP-8 testlərinin tətbiqi diş əti xəstəliklərinin idarə olunmasında və uzunmüddətli müalicə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu testlər, həm profilaktik stomatologiyada, həm də risk altında olan pasiyentlər üçün fərdi müalicə və monitorinq strategiyalarının hazırlanmasında etibarlı vasitə kimi tövsiyə oluna bilər.

Açar sözlər: diaqnostika, aMMP-8, Periosafe,Implantsafe

İMPLANTOLOGIYA VƏ PARODONTOLOGIYANIN ÖNƏMLİ ASPEKTI: DIŞ ƏTİNİN FENOTIPI. DIŞ ƏTİ QALINLIĞININ DIAQNOSTİKASI

Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Ağazadə R.R., Abiyeva Q.F.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu. Parodontologiya kafedrası

Giriş. Diş əti fenotipi mühüm bir amildir. Parodontal fenotip fərdlər arasında dəyişir. Parodontal fenotipə təsir edən faktorlara cinsiyyət, diş qövsü və irq daxildir. Qadınlarda nazik diş əti fenotipi kişilərə nisbətən daha yüksək faizə malikdir.

Parodontal zondun diş əti kənarından keçmə şəffaflığına görə diş əti fenotipini nazik (zond görünür, diş əti qalınlığı ≤ 1 mm) və qalın (zond görünməz, diş əti qalınlığı >1 mm) olaraq Amerika Parodontologiya Akademiyası və Avropa Parodontologiya Federasiyası tərəfindən təsnifatı tövsiyə edilmişdir.

Diş əti qalınlığını ölçmə üsullarını invaziv və qeyri-invaziv olmaqla iki kateqoriyaya bölmək olar. İnvaziv üsullara histopatoloji müayinə və transgingival zondlama daxildir, qeyri-invazivə isə ultrasəs, diş əti şəffaflığı və CBCT, CBCT+DIS daxildir. Bu tədqiqatda transgingival zondlama, CBCT, CBCT+DIS metodları araşdırılıb.

Materiallar və metodlar: Diş əti qalınlığının radioloji parametrlərin ölçülməsi Planmeca Viso G7 CBCT cihazı (Planmeca, Finlandiya) vasitəsilə aparıldı. Ekspozisiya 90 KV-da, 5–6 mA-da 8,0 s ərzində həyata keçirildi. Voksel ölçüsü 0,15 mm idi və baxış sahəsi 8×8 sm idi. CBCT skanlaması zamanı dodaqlar və yanaqlar plastik dodaq retraktoru istifadə edilərək geri çəkildi ki, bu da periodontal yumşaq toxumaların görünüşünü mümkün etdi. Ölçmələr 0,1 mm dəqiqliklə Planmeca Romexsis proqram təminatında olan rəqəmsal ölçmə aləti vasitəsilə həyata keçirildi. GT və bukkal alveolyar sümük qalınlığı (BT) dəyərləri hər bir tədqiq edilən dişin uzun oxu və kökünün mərkəzindən keçən sagital görüntüdə ölçüldü. CBCT görüntüləri 1920×1080 piksellə HP M27f masaüstü kompüter LED monitorunda (Palo Alto, Kaliforniya, ABŞ) nümayiş etdirildi. Diş səthinə perpendikulyar olaraq qalınlıq ölçmələri tədqiqatda təsvir edildiyi kimi həyata keçirildi.

GT dəyərləri dörd nöqtədə ölçüldü:

1. GT1: sərbəst diş əti qalınlığı, marjinal diş əti və mina-sement sərhədi arasındakı orta nöqtədə,
2. GT2: diş əti qalınlığı mina-sement sərhədində,
3. GT3: alveolyar krestin kənarı ilə mina-sement sərhədi arasındakı orta nöqtədə suprakrestal diş əti qalınlığı,
4. GT4: alveolyar krestin kənarından 1 mm apikalda diş əti qalınlığı.

GT və BT DIS tərəfindən əldə edilən oral yumşaq toxuma görüntüləri və CBCT tərəfindən yaradılan sərt toxuma görüntüləri arasında qeydiyyatdan sonra qiymətləndirildi. Diş və diş əti səthləri intraoral skanlamadan əvvəl təmizlənmiş və qurudulmuşdur. Bütün

yuxarı çənə dişləri, labial və damaq diş əti toxumaları Medit i700 simsiz intraoral skaner (MEDIT, Cənubi Koreya) ilə skanlandı. DIS məlumatları stereolitografiya (STL) formatında ixrac edildi və CBCT məlumatları ilə uyğunlaşdırıldı. Dişlər üzərindəki üç yüksək radiopak və nisbətən sabit anatomik nöqtə istifadə edərək ən uyğun alqoritmə görə STL faylları CBCT görüntüləri ilə uyğunlaşdırılmışdır. Labial tərəfdəki yumşaq toxuma konturu sarı xətt kimi görünürdü. GT, diş əti səthindən alveolyar sümük səthinə və ya diş səthinə qədər olan məsafə kimi müəyyən edildi.

Nəticələr: Diş əti qalınlığının ölçülməsində CBCT+ DIS üsulu daha bahalı, ən invaziv isə transgingival zondlama üsuludur. Transgingival üsul qızıl standart hesab edilsə də, xəstələrdə diskomfort müşahidə olunur. CBCT transgingival zondlama ilə müqayisədə daha komfortlu üsuldur. CEJ-dən 2 mm apikal bölgədə nazik labial BT və GT (<1 mm) dəyərləri yuxarı ön dişlərin yarısından çoxunda müşahidə oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, kliniki praktikada qalın diş əti həmişə altında qalın sümük təbəqəsi olması ilə uyğun gəlmir.

Xülasə. Bu mətn, diş ətinin fenotipinin müəyyən edilməsi və diş ətinin qalınlığının ölçülməsi mövzularını əhatə edir. “Diş əti fenotipi” termini diş ətinin və parodontun morfoloji xüsusiyyətlərinə aiddir, “Periodontal biotip”, “periodontal morfotip”, “diş əti morfotipi” və “diş əti fenotipi” terminləri isə diş əti qalınlığındakı (GT) və keratinləşmiş toxumanın enindəki (KTW) müxtəlifliklərə işarə edir. Sümük morfotipi, keratinləşmiş toxuma və diş əti qalınlığı periodontal fenotipi təşkil edir. Diş əti fenotipi isə sümük altında yerləşən son iki elementdən ibarətdir. “Nazik”, “qalın” və “qalın-yastı” periodontal biotiplər 2017-ci ildə parodontal və peri-İmplant xəstəlikləri təsnifatı üzrə nəzərə alınan üç əsas periodontal biotipdir.

ESTETİK NAHIYƏDƏ ROOT SUBMERGENCE TEXNIKASININ SƏRT VƏ YUMŞAQ TOXUMALARA TƏSİRİ: KLİNİK VƏ RADIOLOJİ QIYMƏTLƏNDİRMƏ

Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Abiyeva Q.F., Ağazadə R.R., Moradi A.A.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Parodontologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Giriş. Estetik nahiyədə sərt və yumşaq toxumaların qorunması əsas məqsədlərdən biridir. Dişlərin ekstraksiyası müxtəlif səbəblərdən irəli gələ bilər, lakin ənənəvi ekstraksiya üsulları ilə aparıldıqda sümük rezorbsiyası və yumşaq toxuma itkisi demək olar ki, qaçınılmaz olur. Bu səbəbdən, toxuma itkisini minimuma endirmək məqsədilə alternativ metodların tətbiqi vacibdir.

Tədqiqatın Məqsədi. Estetik nahiyədə devital dişlər üzərində tətbiq olunan Root Submergence Texnikasının (RST) sərt (alveolyar sümük) və yumşaq (gingival) toxumalara olan təsirini klinik və radioloji aspektdən qiymətləndirməkdir.

Material və Metodlar. Bu tədqiqat çərçivəsində toxuma itkisini qarşısını almaq məqsədilə Root Submergence Texnikasından (RST) istifadə olunmuşdur. Bu texnika yalnız devital dişlərdə və periapikal patologiya olmayan hallarda tətbiq edilir. Diş kanallarının endodontik müalicəsi tam və düzgün şəkildə aparılmalı, rentgen görüntülərində hər hansı bir patologiya müşahidə olunmamalıdır. Araşdırmaya daxil edilən 53 yaşlı pasiyentin 23-cü diş nahiyəsində tac hissənin bərpaı mümkün olmadığından, RST tətbiq olunmuşdur. Dişin tacı gingival səviyyəyə qədər frezlənmiş, daha sonra No:3 kürəvi borla kök səviyyəsi sümük səviyyəsinə qədər hamarlaşdırılmışdır. Kök kanalı içindəki dolğu materialı 2 mm dərinliyə qədər təmizlənmiş və şüşəionomer sementlə örtülmüşdür. Sümük və toxuma regenerasiyasını dəstəkləmək üçün PRF membranı istifadə olunmuş və kök sərbəst diş əti ilə tam örtülmüşdür.

Nəticələr. Müşahidə dövründə aşağıdakı müşahidələr qeydə alınmışdır:

8–12 həftə ərzində yara yeri tam sağalmış, yumşaq toxuma inteqrasiyası müşahidə edilmişdir.

Radioloji görüntülərdə sümük rezorbsiyası əlamətləri müşahidə olunmamışdır.

Protezləmə sonrası diş əti konturları simmetrik və estetik baxımdan qənaətbəxş olmuşdur.

Ənənəvi ekstraksiya ilə aparılan protezlərlə müqayisədə daha təbii və stabil nəticələr əldə edilmişdir.

Müzakirə. Root Submergence Texnikası (RST) son illərdə estetik zonada diş itkisinə bağlı toxuma dəyişikliklərinin qarşısının alınması üçün effektiv bir yanaşma kimi qəbul edilir. Ənənəvi diş çəkimi prosedurlarında, xüsusilə ön bölgələrdə, alveolyar sümük yüksək dərəcədə rezorbsiya olunur. Bu, nəticə etibarilə diş əti konturlarının dəyişməsinə və estetik baxımdan qənaətbəxş olmayan nəticələrin yaranmasına səbəb olur [1,2].

Bu tədqiqatda tətbiq olunan RST metodikası nəticəsində sümük səviyyəsində hər hansı bir nəzərəçarpacaq dəyişiklik müşahidə edilməmiş, yumşaq toxuma konturları isə qorunmuşdur. Kökün alveolyar sümük daxilində saxlanması bu stabil strukturu qorumağa kömək etmişdir. Kök kanalı daxilindəki materialın təmizlənərək şüşəionomer sementlə örtülməsi isə bakterial sızmanın qarşısını almış və infeksiyalaşma riskini minimuma endirmişdir.

PRF (Platelet-Rich Fibrin) membranının istifadəsi də sağalma prosesinə müsbət təsir göstərmişdir. PRF hüceyrəvi yenilənməni və toxuma regenerasiyasını təşviq edir, həmçinin angiogenezi (damar yaranmasını) stimullaşdıraraq daha sürətli və stabil sağalma təmin edir [3].

Əldə edilən nəticələr göstərir ki, RST ənənəvi ekstraksiya metodlarına alternativ olaraq daha stabil və estetik nəticələr təqdim edə bilər. Xüsusilə implant və ya protez öncəsi hazırlıq mərhələsində bu texnikanın istifadəsi sümük və diş əti konturlarının qorunmasına kömək edir, nəticə olaraq isə estetik uğuru artırır.

Yekun. Aparılan klinik və radioloji müşahidələr göstərdi ki, Root Submergence Texnikası (RST) estetik nəhiyədə diş itkisi zamanı alveolyar sümük və yumşaq toxumanın qorunmasında təsirli bir üsuldür. Bu texnika ilə sümük rezorbsiyası və diş əti çökməsi minimuma endirilir, nəticə etibarilə daha estetik və funksional protezləşmə mümkündür. Ənənəvi ekstraksiya üsullarından fərqli olaraq, RST toxuma sabitliyini təmin edir və estetik zonada uzunmüddətli uğurlu nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradır.

Bu metod xüsusilə implant və ya sabit protez planlaması aparılan hallarda qoruyucu yanaşma kimi dəyərləndirilə bilər. Gələcəkdə daha geniş nümunə saylı tədqiqatlar vasitəsilə RST-nin effektivliyi və tətbiq sahələri daha ətraflı araşdırıla bilər.

Açar sözlər: Root Submergence Texnikası, rezorbsiya, estetika, toxuma qorunması, PRF

İstinadlar

1. Salama H, Salama M. The role of root submergence technique in the preservation of alveolar ridge and soft tissue. *J Esthet Restor Dent*. 2005;17(4):202–213.
2. Hürzeler MB, Zühr O, Schupbach P, Rebele SF, Emmanouilidis N, Fickl S. The socket-shield technique: a proof-of-principle report. *J Clin Periodontol*. 2010;37(9):855–862.
3. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part IV: clinical effects on tissue healing. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2006;101(3):e56–e60.

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПАРОДОНТОЛОГИИ И ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Абиева Г.Ф., Агазаде А.Р., Магеррамзаде Н.Я., Агазаде Р.Р.

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева. Кафедра пародонтологии

Введение. Правильная и своевременная диагностика заболеваний пародонта и периимплантитов необходима для обеспечения пациенту адекватной терапии, снижения риска потери зубов и имплантатов. «PerioSafe» и «ImplantSafe» — это быстрые иммунологические тесты, позволяющие обнаружить ранее не выявленные изменения в пародонте и тканях вокруг имплантатов, особенно в группах риска. Это означает, что профилактику можно начать рано, в идеале до появления симптомов.

Цель исследования - проведение диагностических экспресс-тестов слюны «PerioSafe» и «ImplantSafe» для профилактики риска деструктивных изменений в пародонте и периимплантатных тканях.

Методика экспресс-тестов. Тесты основаны на обнаружении активной формы ММП-8 (металлопротеиназы или коллагеназы, вырабатываемой клетками иммунной системы при воспалении), признанной в научной литературе одним из ключевых ферментов в процессе деструкции тканей, которые характерны также для пародонтита и периимплантита. Бактерии в зубной биопленке выделяют продукты жизнедеятельности, которые раздражают десны. Как только в деснах начинается воспаление, иммунные клетки (гранулоциты) активируют фермент аММП-8. Это разрушает плотную сеть коллагеновых волокон, чтобы иммунные клетки могли проникнуть в источник инфекции. аММП-8 открывает путь для гранулоцитов, макрофагов и остеокластов. В зависимости от различных факторов может возникнуть хроническая чрезмерная реакция на бактериальную атаку. При развитии пародонтита баланс смещается в пользу аММП, которые в дальнейшем присутствуют в повышенных активных концентрациях. Ткань пародонта, поврежденная в результате иммуновоспалительной реакции человека, может стать воротами проникновения бактерий полости рта в кровоток. В результате может возникнуть хроническая бактериемия. АММП-8 высвобождается в полость рта через десневую жидкость, которая постоянно выходит из шейки зуба между зубом и десной и аММП-8 попадает в слюну. Таким образом, аММП-8 можно диагностировать с помощью «PerioSafe». Биомаркер острого распада ткани аММП-8 является «маркером разрушения». В активной форме аММП-8 разрушает фибриллярные коллагеновые структуры, а также способствует разрушению альвеолярной кости. Если аММП-8 измеряется в повышенных концентрациях, это подтверждает острое коллагенолитическое разрушение десен, пародонта или мягких и твердых тканей вокруг имплантата. Высвобождение аММП-8 в настоящее время

является единственным свидетельством того, подвергается ли ткань коллагенолитической деградации или стабильна на момент измерения. Это делает аММР-8 объективным диагностическим маркером для определения момента времени, когда ткань пародонта разрушается, а также маркером разрушения ткани вокруг имплантата. Отрицательный результат теста вместе с ничем не примечательными клиническими данными является показателем отсутствия риска или лишь низкого риска воспаления пародонта с разрушением тканей. Поэтому отрицательный результат теста после пародонтологического лечения может означать, что проведенные терапевтические мероприятия оказались успешными.

Резюме.

В области профилактики и междисциплинарности уместно подчеркнуть использование слюнных тестов «PerioSafe» и «ImplantSafe», позволяющих выявить наличие еще не полностью развившегося воспаления в полости рта, которое может быть признаком гингивита, пародонтита мукозита или периимплантита. Экспресс-тест «PerioSafe» показывает риск прогрессирующего деструктивного заболевания пародонта, который обнаруживается только через несколько недель или месяцев с помощью пародонтального зонда или рентгенологического обследования. С помощью теста «ImplantSafe», обнаруживается наличие активности коллагеназы в жидкости вокруг имплантата всего за несколько минут, что позволяет на ранней стадии идентифицировать имплантаты с риском периимплантита, позволяя своевременно проводить клинические вмешательства, помогающие избежать потерю имплантата. Регулярное использование «ImplantSafe» в сочетании с профессионализмом врача позволяет предложить пациенту дополнительную гарантию успеха результатов дентальной имплантации.

Таким образом, аММР-8 считается высокоспецифичным прогностическим маркером для ранней диагностики заболеваний пародонта и периимплантатных тканей. Мониторинг уровня ферментов позволяют врачу и пациенту объективно оценить показатели воспалительного состояния полости рта и эффективности лечения. «PerioSafe» и «ImplantSafe» - ранняя диагностика упрощает и делает лечение более эффективным, повышая профессионализм и снижая риски для пациента.

ORTODONTİK MÜALİCƏ APARILAN XƏSTƏLƏRDƏ DİŞ ƏTİ ÇƏKİLMƏLƏRİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

Vəfa Xanməmmədova, Cavid Əhmədbəyli

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Parodontologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Ortodontik müalicə zamanı tətbiq edilən müəyyən qüvvələr diş əti çəkilməsinə və alveolyar sümüyünün itkisinə səbəb olaraq parodonta mənfi təsir göstərə bilər. Diş əti çəkilmələrinin yayılması yaşla artır və bu proses adətən erkən yaşlarda başlayır. Müalicə edilmədikdə, dişlər ətrafında estetik problemlərə, dentin hiperhəssaslığı ilə nəticələnə bilər.

Tədqiqatın məqsədi: Ortodontik müalicə aparılan xəstələrdə diş əti çəkilmələrinin taca istiqamətlənmiş dilim və subepitelial birləşdirici toxuma qrefti ilə cərrahi müalicəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi.

Material və metodlar: Tütün məmulatlarından istifadə etməyən, ümumilikdə sağlam olan və ortodontik müalicəsinə bitirmiş 23 yaşlı qadın xəstə, #41-45 dişlər nahiyəsində diş əti çəkilmələri və kök səviyyəsində hiperhəssaslıq şikayətləri ilə müraciət etmişdir. Klinik müayinədə diş əti çəkilmələrinin mövcud olduğu sahələrdə UNC-15 parodontoloji zond vasitəsilə diş əti çəkilmələrinin hündürlüyü, keratinizə diş ətinin hündürlüyü, diş əti qalınlığı, cib dərinliyi, parodontal birləşmə səviyyəsi kimi klinik göstəricilər parodontoloji karta daxil edildi. Daha sonra xəstədə Pille I parodontoloji müalicə tətbiq olundu və fərdi ağız boşluğu gigiyenası ilə bağlı təlimlər verildi. Diş əti müalicəsindən 8 həftə sonra çəkilmələr nahiyəsində diş köklərinin örtülməsi və nazik diş əti fenotipinin qalınlaşdırılması məqsədilə, yerli anesteziya altında taca istiqamətləndirilmiş dilim texnikası tətbiq olundu. Palatinal nahiyədən əldə edilmiş subepitelial birləşdirici toxuma qrefti ilə həmin sahədə yumşaq toxuma augmentasiyası həyata keçirildi.

Cərrahi müdaxilədən əvvəl və 12 ay sonra klinik göstəricilər yenidən qiymətləndirildi. Qiymətləndirmə zamanı diş əti çəkilmələrinin hündürlüyü, keratinizə diş ətinin hündürlüyü, diş əti qalınlığı, cib dərinliyi, parodontal birləşmə səviyyəsi kimi göstəricilər ilə yanaşı kökün örtülməsinin faiz dərəcəsi və estetik nəticələr də əsas meyarlar kimi götürüldü.

Nəticələr: Sağalma prosesi hər hansı fəsad və çapıq izi olmadan uğurla başa çatmışdır. Aparılmış cərrahi müdaxilə nəticəsində diş kökü səthinin tam şəkildə örtülməsi, diş ətinin qalınlığının artırılması, hərəkətsiz və keratinizə diş ətinin hündürlüyü ilə yanaşı vestibulyar dərinliyin artması təmin edilmişdir. Cərrahi əməliyyatdan sonra həyata keçirilmiş 1 illik müşahidələr ilə əldə olunan klinik nəticələrin uğurlu olduğu təsdiqlənmişdir.

Yekun: Ortodontik müalicə aparılan xəstədə diş əti çəkilmələri nəticəsində açılmış köklərinin tam örtülməsi, hərəkətsiz və keratinizə diş əti yüksəkliyinin artırılması, yumşaq

toxuman fenotipinin qalınlaşdırılması və hiperhəssəslığın aradan qaldırılması təmin olunmuşdur. Taca istiqamətlənmiş dilim texnikasının subepitelial birləşdirici toxuma qrefti ilə kombinə tətbiqi diş əti çəkilmələrinin cərrahi müalicəsində effektiv və uzunmüddətli sabillik göstərən yanaşmadır.

STUDY OF SURVIVAL IN THE RESTORATION OF TOTAL DENTITION DEFECTS IN THE MANUFACTURE OF FIXED ORTHOPEDIC STRUCTURES

Yanishen I.V., Fedotova O.L., Khlystun N.L., Sidorova O.V.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv

Untimely treatment of caries leads to the development of its complications, which require endodontic treatment. At the same time, the restoration of hard tooth tissues using light-cured composites is not always effective and requires the use of methods of orthopedic dentistry [1,2]. Analysis of data published in the scientific literature has shown that the restoration of teeth with significant or complete destruction of the crown part of the tooth is one of the current problems of orthopedic dentistry [3, 4, 5]. One of the directions in solving this problem is the preservation of tooth roots suitable for prosthetics [6]. According to studies by domestic and foreign authors, the percentage of complications is from 4% to 11%, and the most common complications include: root split, decementation of the cast stump post (CSP), partial decementation, secondary caries and decementation of the artificial crown [7, 8].

The aim of the study was to improve the quality of orthopedic treatment of patients with significant or complete destruction of the crown part of the tooth by analyzing the survival of stump post inlays manufactured using an improved technique.

Materials and methods. To achieve the goal, patients in the first (control) group (75 people, 250 CSPs were manufactured) were treated with a standard prosthetics technique using cobalt-chromium alloy for the manufacture of CSPs, which were fixed on glass ionomer cement “Fuji +”. Patients in the second (main) group (95 patients, 250 CSPs were manufactured) were treated with an improved technique, which consisted in using a computer program developed by us and ashless plastic for modeling the reproduction of CSPs, as well as applying a glass-ceramic structure to the cobalt-chromium alloy.

Results and discussion. The observation showed that root perforations when using the standard technique are possible in 0.76% of cases of preparation of single-rooted teeth and in 3.39% of multi-rooted ones. At the same time, this complication was avoided in patients of the main group due to the use of the improved technique, since all the parameters and characteristics of the future structure are precisely known in advance. As a result of the study of poor marginal fit, 17.42% and 27.11% of cases of this complication were obtained in single- and multi-rooted teeth, respectively, when using the standard technique. Analysis of the results of treatment using the improved technique showed a decrease in the number of this type of complication to 0.77% in single-rooted teeth and to 1.55% when making a crown in multi-rooted teeth.

According to the criterion “Decementation”, when using the standard method of manufacturing a crown for single-rooted teeth, 3.82% of complications were detected within

1 year (survival rate 96%), in contrast to the improved method, where no decementation was detected during the same period (survival rate 100%). The next period of 3 years showed an increase in the number of this complication in patients in the control group to 8.39% (survival rate 88%). During the same time, 1 complication also appeared among 111 patients in the main group, but this was only 0.9% (survival rate 99%) and this indicator did not change further until the moment of censorship. As for the use of the standard method, the probability of survival continued to decrease and reached 73%, since within 5 years 19 cases of decementation of a crown in single-rooted teeth were detected in this group.

Among 113 CSPs in multi-rooted teeth, manufactured using the standard method, during the first year of operation, decementation occurred in 1.77% (survival rate 98%), and during 3 years – in 5.3% (survival rate 93%), while improved inlays in multi-rooted teeth during the same period showed a survival rate of 100%. During the following time interval before censorship, the number of complications in the control group increased to 11.5%, that is, survival rate according to this criterion decreased to 82%. In the patients of the main group, only 0.77% of decementation was recorded, so the survival rate is 99%.

The study of the criterion "Secondary caries" showed that in the control group, when manufacturing single-root CSPs, complications occurred in 2.29% of patients during the first year, thus the survival rate at this stage was 97.7%. In the following period, the number of complications increased to 6.1% (survival rate 91%), and already at the last stage - to 10.7% (survival rate 81%). At the same time, in patients of the main group during the 1st stage, 0.9% of complications were recorded, which did not increase within 3 years, the survival rate was 99%. At the time of censorship, another complication was detected, i.e. 1.8%, and the survival rate decreased to 96%. However, the difference between the groups is as much as 15%. Secondary caries when using CSP in multi-rooted teeth when using the standard technique was detected within 1 year in 3.5%, after 3 years - in 8.8% and at the last stage - in 10.6%. Survival was set at 77%. When using our improved method in a similar subgroup, secondary caries was not detected for 3 years, and at the time of censoring it was recorded in 1.55%, i.e. survival rate is 98%.

Root fracture in patients of the control group was detected already in the first year of the study in 1.52% (survival rate 98%). The value did not change for 3 years, but before censoring it increased to 2.29%, reducing survival by this parameter to 94% in contrast to the indicator for patients of the main group, which is 99%, since root fracture was detected in only 1 case. As for CSP in multi-rooted teeth, the result of using the standard method was the detection of 1 complication at the second stage, survival rate at 99%. When using the improved method, no such complications were recorded, i.e. survival rate is 100%.

Conclusions. Thus, the study showed that the use of our improved method of manufacturing stump post inserts allows preventing perforations of the roots of abutment teeth and reducing the percentage of poor marginal fit from 22.4% to 1.2%. In general, the number of complications that occur during the use of CSP decreased from 25.3% to 2.8%, increasing their survival from 52% to 96%. According to the criterion "Decementation", survival increased from 77.5% to 98.5%, "secondary caries" - from 78.5% to 97%, "Root

crack" - from 96.5% to 99.5%. Thus, the analysis of the survival of stump post inlays proves a significant improvement in the quality of orthopedic treatment of patients with significant or complete destruction of the crown part of the tooth when using an improved technique, and provides a favorable prognosis for their use according to various criteria.

References

1. Rozhko MM. Stomatologiya. Kiev: Meditsina. 2020; 1: 872.
2. De Moraes AP, Poletto Neto V, Boscato N, Pereira-Cenci T. Randomized clinical trial of the influence of impression technique on the fabrication of cast metal posts. *J Prosthet Dent.* 2016;116:47-51.
3. Falcão Spina DR, da Costa RG, Correr GM, Rached RN. Scanning of root canal impression for the fabrication of a resin CAD-CAM-customized post-and-core. *J Prosthet Dent.* 2018 Aug;120(2):242-245. doi: 10.1016/j.prosdent.2017.08.009.
4. Liao M, Meng H, Xie H, Chen C. Evaluation of a half-digital technique for fabricating customized post-cores: A pilot study. *Heliyon.* 2023 Apr 7;9(4):e15363. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15363.
5. Perucelli F, Goulart da Costa R, Machado de Souza E, Rached RN. Effect of half-digital workflows on the adaptation of custom CAD-CAM composite post-and-cores. *J Prosthet Dent.* 2021 Dec;126(6):756-762.
6. Rayyan MM, Aboushelib M, Sayed NM, Ibrahim A, Jimbo R. Comparison of interim restorations fabricated by CAD/CAM with those fabricated manually. *J Prosthet Dent.* 2015;114:414-9.
7. Hendi AR, Moharrami M, Siadat H, Hajmiragha H, Alikhasi M. The effect of conventional, half-digital, and full-digital fabrication techniques on the retention and apical gap of post and core restorations. *J Prosthet Dent.* 2019;121:364.1-6.
8. Sheth VH, Gharat N, Bhatnagar VM, Gill S, Shah NP. A comparative evaluation of internal and marginal fits of custom post and core fabricated using conventional and two digital techniques: An in vitro study. *J Indian Prosthodont Soc.* 2024 Jan 1;24(1):95-102. DOI: 10.4103/jips.jips_275_23.

AZƏRBAYCAN TİBB UNIVERSİTETİNİN TƏLƏBƏLƏRİ ARASINDA ORTODONTİK ANOMALİYALARIN YAYILMA TEZLİYİNİN İÇİN İNDEKSİ VASİTƏSİLƏ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

Həsənova X. Güney, Mehmani R. Vüsalə, Nərgiz M. Mahmudova

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ortodontiya kafedrası

Açar sözlər: ICON indeksi, DAI indeksi

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə, ortodontik anomaliyalar kariyes və parodont xəstəliklərindən sonra ağız boşluğunun ən vacib problemlərindən biridir. Onların yayılma tezliyi 39%-dən 93%-ə qədər dəyişir və bu rəqəm müxtəlif coğrafi bölgələrdə fərqli ola bilər. Genetik faktorlar və ətraf mühitin təsiri bu anomaliyaların formalaşmasında mühüm rol oynayır. Ortodontik müalicəyə ehtiyacın epidemioloji qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bütün dünyada tez-tez okklüziya göstəricilərdən istifadə olunur. Bu, ortodontik xidmətlərin prioritetləşdirilməsinə kömək edir.

İşin məqsədi. İşin məqsədi tələbələr arasında ortodontik anomaliyaların hansı tezlikdə rast gəldiyini öyrənmək, cinsiyyət, yaş və digər demografik xüsusiyyətlərə görə fərqləri təhlil etmək, hansı növ anomaliyaların daha çox yayıldığını araşdırmaq, müalicəyə ehtiyacı dəyərləndirmək, profilaktik tədbirlərin vacibliyini vurğulamaq və tövsiyələr vermək, ortodontik müalicə almış tələbələrin nəticələrini qiymətləndirməkdir.

Tədqiqatın materialı və metod. Tədqiqata Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsində təhsil alan 18-25 yaş arası 400 nəfər azərbaycanlı tələbə cəlb olunmuşdur. Sorğunun keçirilməsi üçün ATU-dan icazə alınmışdır. Qiymətləndirmə üçün İÇİN indeksindən istifadə olunmuşdur. Müayinə vasitələri olaraq dental güzgüdən, xətkəşdən, foto şəkillərdən və rentgen şəkillərindən istifadə olundu.

Ağırlıq dərəcəsi, nəticə və ehtiyac indeksi (İÇİN) ayrı-ayrı xəstələri və əhali qruplarının diş-çənə anomaliyalarını qiymətləndirmək üçün ortodontik müalicəyə ehtiyac səviyyəsinə uyğun olaraq bölüşdürmək üçün istifadə olunur. Bu göstəricilər subyektivliyi minimuma endirmək üçün yaradılmışdır. Göstəricilər çoxfunksiyalıdır və ortodontik müalicənin nəticələrini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər.

Müzakirə. Müayinə olunan tələbələrdə diş-çənə anomaliyaların yayılması yüksək olub, $82,75 \pm 1,0\%$ təşkil edib. Diş-çənə anomaliyaların yayılması növündən asılı olaraq nəzərə alınmış və kişilərdə $81,67 \pm 1,98\%$, qadınlarda isə $84,28 \pm 1,16\%$ olmuşdur. Müxtəlif növ anomaliyalar üçün diş-çənə anomaliyalarının yayılması araşdırıldı. Kombinə olunmuş diş-çənə anomaliyaları üstünlük təşkil edir ($64,82 \pm 1,4\%$). Dişləm anomaliyaları $23,35 \pm 1,23\%$, okklüziya anomaliyaları $7,23 \pm 0,72\%$, dişlərin anomaliyaları $6,31 \pm 0,67\%$ aşkar edilmişdir. Diş-çənə anomaliyalarının cinsiyyətə görə ayrı-ayrılıqda bölgüsü belədir: dişlərin anomaliyaları kişilərin $4,22 \pm 1,09\%$ -də və qadınların $5,19 \pm 0,74\%$ -də, dişləm anomaliyaları kişilərin $19,88 \pm 2,37\%$ -də və qadınların $17,3 \pm 1,4\%$ -ində, okklüziya anomaliyaları kişilərin

5,48±1,23%-də, qadınların 6,27±0,79%-ində müşahidə olunmuşdur, kombinə edilmiş anomaliyalar isə kişilərin 52,44±2,86%-də, qadınların 54,71±1,7%-ində qeydə alınıb. Distal dişləm okklyuziya anomaliyaları arasında daha çox rast gəlinir (48,91 ±5,73%). Dərin dişləm isə ikinci yerdədir – 22,39±4,75%. Kəsici dişlərin şaquli disokklüziyası daha az (14,7±4,1%) aşkar edilmişdir. Okklüziya anomaliyalarının tezliyinə görə çarpaz dişləm dördüncü yerdədir (11,46±3,58%).

DAI indeksindən istifadə edərək okklüziyanın qiymətləndirilməsinin nəticələri aşağıdakı kimidir: 25-dən aşağı olan DAI estetik indeksinin göstəriciləri tədqiq edilənlərin 79,32 ± 1,1%-də minimal qüsurun mövcudluğu kimi şərh edilmişdir. 26-30-a bərabər olan DAI dəyərləri aydın malokklüziya kimi şərh olunur, bunun nəticəsində selektiv müalicə lazımdır, 14,37± 0,92% aşkar edilmişdir. Tədqiqatın nəticələrinə görə, 31-dən 35-ə qədər olan DAI dəyərləri, ağır malokkluziya üçün xarakterikdir, gənclərin 5,43±0,57% -ində aşkar olunmuşdur. Çox ağır malokkluziyanın mövcudluğunu müəyyən edən və məcburi müalicə tələb edən 36-dan yuxarı olan estetik indeksin göstəriciləri 3,31±0,45% müşahidə edilmişdir.

Nəticə. Belə ki, müayinələrin nəticələri gənclər arasında diş anomaliyalarının yüksək yayılmasından xəbər verir (82,75±1,0%). Eyni zamanda, estetik diş indeksinin DAI şərhinə görə, müayinə olunanların 79,32±1,1%-i minimal pozğunluqlara malikdir və selektiv müalicə tələb edir və ya ümumiyyətlə tələb etmir. ICON indeksinin DHC komponenti ilə diş anomaliyalarının qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili göstərdi ki, 67,78±1,2% ortodontik müalicəyə ehtiyac duyur.

II SINIF DIŞ-ÇƏNƏ ANOMALİYALARININ MÜALİCƏSİNDƏ OKKLÜZIYA MÜSTƏVİSİNİN KORREKASIYASININ ÜZÜN YUMŞAQ TOXUMALARINA TƏSİRİ

Əhədova A.Q.

*Azərbaycan Tibb Universiteti, Ortodontiya kafedrasının doktorantı,
Dental Life Stomatoloji Klinika*

Açar sözlər: okklüziya müstəvisinin meyli; II sinif diş-çənə anomaliyası; sefalometrik analiz

Aktuallıq: Okklüziya müstəvisi (OM) dişlər, alveolyar çıxıntılar, əzələlər və sümük toxuması arasında baş verən kompleks qarşılıqlı təsirlərin nəticəsində formalaşan funksional müstəvidir. Bu müstəvi həm genetik, həm də ətraf mühit amillərinin təsiri altında inkişaf edir və diş-çənə sistemində baş verən dəyişikliklərə adaptasiya səviyyəsini klinik olaraq qiymətləndirmək üçün mühüm diaqnostik göstərici hesab olunur. OM-nin meylinə baş verən dəyişikliklər çənənin rotasiyasına təsir edərək üz profilinin estetik göstəricilərini və funksional parametrləri yaxşılaşdırır. Daha dik OM adətən II sinif diş-çənə anomaliyaları zamanı müşahidə edilir, daha düz müstəvi isə III sinif üçün xarakterikdir. OM-nin korreksiyası uzunmüddətli funksional və estetik sabitliyi təmin edir.

Material və metod: 16 yaşlı qadın pasiyent R.A. estetik şikayətlərlə klinikaya müraciət etmişdir. Diaqnostik qeydlərə sefalometrik rentgenoqrafiya, tədqiqat modelləri və fotoşəkillər daxil edilmişdir. Kliniki müayinə zamanı birinci daimi molyarların II sinif münasibəti, çənənin arxada yerləşməsi, overbayt və uzun aşağı ön hündürlüyünün azalması aşkar edilmişdir. Müalicədən əvvəl sefalometrik parametrlər bunlar idi: ANB - 6.1°, SNB - 75.0°, OP-SN - 20.4°, FMA - 24.3°, aşağı ön uzun hündürlüyü - 63.2 mm və okklüziya müstəvisinin meyli - 10.1°. Ortodontik müalicə sabit ortodontik texnikası və geniş qövs telləri vasitəsilə aparılmışdır.

Nəticə: Müalicə nəticəsində əhəmiyyətli müsbət sefalometrik dəyişikliklər qeyd edildi: ANB- 3.9°, SNB- 78.3°, OP-SN 17.3°, FMA- 25.1°, aşağı ön uzun hündürlüyü - 65.6 mm və okklüziya müstəvisinin meyli 9.3° təşkil etmişdir. OM meyli 0,8° azalmışdır. Çənənin irəliyə doğru hərəkəti, şaquli üz nisbətlərinin normallaşması və aşağı ön uzun hündürlüyünün artması ilə müşayiət olundu. Pasiyentin üz profilinin optimallaşması, dodaqların nisbi sakitlik zamanı təbii sərbəst qapanışı, gülümsəmə zamanı yuxarı kəsici dişlərin ekspozisiyasının artması və burun-dodaq bucağının düzləşməsi qeyd edildi.

Yekun: Beləliklə, OM meylinin dəyişməsi ilə üz profilinin yaxşılaşması arasında aydın korrelyasiya müşahidə oluna bilər. Bucaqdakı kiçik dəyişikliklərin OM-nin meylinin yumşaq toxumaların estetik parametrlərinə birbaşa təsiri göstərdiyi müəyyən edildi. OM-yə nəzarət həm funksional, həm də estetik məqsədlərə nail olmağa imkan verən II sinif diş-çənə anomaliyasının müalicəsində ən vacib vasitə kimi qəbul edilməlidir.

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ И ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ ПРИ САГИТТАЛЬНЫХ АНОМАЛИЯХ ПРИКУСА I И II КЛАССА

Гасанлы Н, Ахадова А., Мамедова А

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра ортодонтии,

В ортодонтической диагностике важное значение придаётся взаимосвязи краниофациальных структур с положением шейного отдела позвоночника. Как подчёркивают авторы, пространственное положение подъязычной кости и шейных позвонков может отражать постуральные адаптации и особенности скелетного роста при различных типах окклюзии [1]. Подъязычная кость, не имеющая костных сочленений и удерживаемая исключительно мягкоткаными структурами, функционально связана с актами глотания, фонации и стабилизацией нижней челюсти [2]. У пациентов со скелетным прикусом II класса часто наблюдается более низкое и заднее положение подъязычной кости, что может указывать на преобладание вертикального вектора роста и ретрогнатическое расположение нижней челюсти [3]. В отличие от них, у лиц с I скелетным классом подъязычная кость, как правило, расположена выше и в более переднем положении, что соответствует сбалансированному типу краниофациального роста [4].

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка цефалометрических показателей, отражающих положение подъязычной кости и шейного отдела позвоночника (Hyoid Angle, CVTSN, CVTPP, C3–RGn), у пациентов со скелетными аномалиями прикуса I и II классов с целью выявления диагностически значимых различий между группами.

Материалы и методы. В исследование были включены боковые телерентгенограммы 34 пациентов в возрасте от 10 до 18 лет, равномерно распределённых по скелетным классам I (n = 17) и II (n = 17). Все изображения были проанализированы с использованием программного обеспечения

Dolphin Imaging с проведением цефалометрических измерений по стандартному протоколу.

Результаты исследования. Результаты сравнительного анализа цефалометрических показателей между пациентами с I и II скелетным классом представлены в таблице.

Полученные результаты подтверждают диагностическую значимость параметров, характеризующих положение подъязычной кости. Угол подъязычной кости оказался существенно выше у пациентов со II скелетным классом. Эти изменения могут быть связаны с вертикальной моделью роста и смещением нижней челюсти назад, что

характерно для дистального прикуса. Такая закономерность согласуется с наблюдениями Bibby и авторов, которые обозначили подъязычный треугольник как надёжный индикатор антеропостериорного соотношения челюстей [6].

Параметр	Класс I (среднее ± SD)	Класс II (среднее ± SD)	р-значение
Угол подъязычной кости (°)	128,5 ± 15,2	143,8 ± 17,6	< 0,001
C3–RGn (мм)	77,4 ± 6,6	69,1 ± 7,3	< 0,001
CVTSN (°)	100,7 ± 14,9	111,8 ± 2,3	0,45
CVTPP (°)	94,4 ± 15,0	108,1 ± 2,5	0,58

Показатель C3–RGn также продемонстрировал достоверное уменьшение у пациентов со II классом, что подтверждает уменьшение горизонтального роста нижней челюсти при дистальных соотношениях. В то же время параметры CVTSN и CVTPP не выявили статистически значимых различий, что, вероятно, обусловлено их высокой индивидуальной изменчивостью.

Заключение. Угол подъязычной кости и расстояние C3–RGn могут служить надёжными цефалометрическими ориентирами при оценке сагиттальных зубочелюстных аномалий. Параметры CVTSN и CVTPP, несмотря на клинический интерес, не продемонстрировали достаточной стабильности и требуют дальнейшего изучения.

Литература:

1. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KWL, Huang GJ. Orthodontics: Current Principles and Techniques. 6th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2017.
2. Auvenshine RC, Pettit NJ. The hyoid bone: an overview. Cranio. 2020 Jan;38(1):6-14
3. Proffit WR, Fields HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. 5th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2013.
4. Garg R, Fakoya AO, Menezes RG. Anatomy, Head and Neck: Hyoid Bone. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 3, 2025.
5. Coelho-Ferraz MJP, Nouer DF, Bérzin F, Sousa MA, Romano FL.. Cephalometric Appraisal of the Hyoid Triangle in Brazilian People of Piracicaba's Region". 2015. Brazilian Journal of Oral Sciences 5 (17): 1001-6.
6. Bibby RE, Preston CB. The hyoid triangle. Am J Orthod. 1981;80(1):92-97. doi:10.1016/0002-9416(81) 90199-8

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА НА КАФЕДРЕ ОРТОДОНТИИ ААЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Шадлинская Р.В., Новрузов З. Г., Мехмани И. Г., Махмудова Н.М.

Кафедра ортодонтии, Азербайджанский Медицинский Университет

В современном здравоохранении роль клинической документации существенно расширилась. Она используется не только как инструмент внутри клинической практики, но и как основа для мониторинга качества медицинской помощи, поддержки административных и финансовых процессов, а также проведения научных исследований. Медицинская карта пациента фиксирует перенесенные заболевания, аллергии, хронические патологии и проведенные операции, что позволяет учесть противопоказания перед началом лечения [1, 2, 3]. Подробные записи обеспечивают преемственность: врач может отслеживать динамику лечения, своевременно вносить изменения в план при осложнениях или изменении состояния пациента.

Особое значение документация приобретает в ортодонтической практике, где лечение отличается значительной длительностью и этапностью - от первичной диагностики до ретенционного периода. Подробное документирование информации на каждом этапе не только способствует повышению качества лечения, но и играет важную роль в юридической защите врача, мониторинге динамики состояния пациента и обеспечении эффективного взаимодействию между специалистами разных профилей [2, 4, 5].

В государственных стоматологических учреждениях Азербайджана на протяжении многих лет использовалась стандартная «Медицинская карта стоматологического больного», утверждённая приказом Министерства здравоохранения №82 от 2007 года. Несмотря на её универсальность и удобство для общего стоматологического учёта, данная форма не адаптирована под нужды ортодонтической практики и не включает целый ряд специфических данных, необходимых для точного документирования этапов диагностики, планирования и контроля ортодонтического лечения [6].

Целью настоящего исследования явилось обоснование, разработка и клиническое внедрение структурированной ортодонтической карты пациента, адаптированной для использования в практике кафедры ортодонтии Азербайджанского медицинского университета.

Материалы и методы исследования. На теоретическом этапе был проанализирован действующий норматив в Азербайджане (в частности, приказ Минздрава №82 от 2007 г.) и формы медицинской документации, используемые в ортодонтической практике в ряде стран (США, Германия, Япония, Россия). Также

изучались международные рекомендации (МКБ-10, протоколы WFO, ААО) и научные публикации по стандартизации документации [7, 8].

Практический этап включал анализ 12 реальных ортодонтических карт и анкетирование 35 специалистов (преподавателей и врачей). Они оценивали полноту, структуру и удобство документа. На основе полученных данных была создана и внедрена пилотная версия структурированной ортодонтической карты, прошедшая апробацию в клинике кафедры ортодонтии Азербайджанского медицинского университета. Эффективность карты оценивалась по следующим критериям: полнота вносимой информации, удобство использования в практической деятельности и влияние на качество ведения медицинской документации.

Результаты исследования. Разработанная структурированная схема новой карты ортодонтического пациента включает ключевые разделы, соответствующие международным рекомендациям и необходимым для обеспечения точности, полноты и стандартизации клинической информации. Карта содержит: идентификационные данные пациента, жалобы, анамнез (включая общий медицинский и ортодонтический), результаты клинического осмотра, функциональных проб и инструментальных исследований, диагноз с указанием классификаций и индексов, а также план лечения и наблюдение за его реализацией. Раздел клинического осмотра и функциональной диагностики был сформирован на основе классических схем ортодонтического обследования, описанных в профильной учебной и научной литературе. В раздел входит анализ лицевых пропорций, оценка окклюзионных взаимоотношений и функциональные пробы для выявления нарушений дыхания, глотания и речи. В состав обязательных инструментальных методов обследования были включены ортопантомография, телерентгенография и другие визуализационные исследования, обоснованность которых подтверждена современными научными данными и клиническими рекомендациями. Кроме того, в карту интегрированы международно признанные диагностические индексы - такие как **IOTN** (индекс потребности в ортодонтическом лечении), **ICON** (индекс сложности, результата и потребности в ортодонтическом лечении) и **DAI** (дентальный эстетический индекс) - что обеспечивает объективную и стандартизированную оценку степени выраженности ортодонтической патологии в соответствии с мировой практикой.

После разработки первоначальной формы карты она была представлена для обсуждения на заседании кафедры с участием преподавателей и практикующих ортодонтов. В ходе обсуждения были получены экспертные замечания и предложения, направленные на повышение практической применимости формы в условиях клинической работы и образовательного процесса.

Заключение. В 2024 году, в связи с созданием новой кафедры ортодонтии в АМУ, была инициирована разработка специализированной ортодонтической карты пациента. Актуальность данной инициативы продиктована необходимостью внедрения стандартизированной формы документации, отражающей все ключевые клинические

параметры, специфичные для ортодонтического обследования и лечения. Предлагаемая ортодонтическая карта ориентирована на международные протоколы ведения медицинской документации и направлена на повышение качества диагностики, прослеживаемости лечебных этапов и юридической состоятельности клинических решений.

Литература:

1. Ebbers T, Kool RB, Smeele LE, et al. The Impact of Structured and Standardized Documentation on Documentation Quality; a Multicenter, Retrospective Study. *J Med Syst.* 2022;46(7):46. Published 2022 May 27. doi:10.1007/s10916-022-01837-9

2. Adane K, Gizachew M, Kendie S. The role of medical data in efficient patient care delivery: a review. *Risk Manag Healthc Policy.* 2019;12:67–73. doi: 10.2147/RMHP.S179259.

3. Lapina AK. Ocenka kachestva zapolnenija medicinskoj karty stomatologi-cheskogo bol'nogo na ortodonticheskom prieme [Evaluation of the quality of filling medical dental card of the patient, receiving orthodontic care]. *Stomatologija [Dentistry].* 2016; 6: 77-78. (in Russian)

4. Alimskij AV, Vagner VD, Lapina AK, Gacenko SM, Martin AA, Stavskaja SV et al. Mnenie vrachej-ortodontov o novej forme medicinskoj karty ortodonticheskogo pacienta [Opinion of orthodontist about a new form of health card of orthodontic patient]. *Stomatologija [Dentistry].* 2016; 6: 115. (in Russian).

5. Abdelkarim, A., & Jerrold, L. (2017). Orthodontic chart documentation. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 152(1), 126–130.

6. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики. (2007). *Приказ №82 от 17.03.2007 об утверждении формы карты стоматологического больного.*

7. American Association of Orthodontists. (n.d.). *Clinical practice guidelines.* Retrieved from <https://www.aaoinfo.org>

8. World Federation of Orthodontists. (n.d.). *Clinical guidelines and recommendations.* Retrieved from <https://www.wfo.org>

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ЭНДОПАРОДОНТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Байрамова В.М.

Азербайджанский Медицинский Университет Кафедра терапевтической стоматологии, Баку

С возрастом и длительностью наличия в анамнезе вредной привычки интенсивность поражений околозубных тканей возрастает, между указанными показателями была определена прямая сильная корреляционная связь. По зафиксированным нами данным, при нарушении функций органов и тканей полости рта, связанных с действием алкоголя, отмечаются выраженные негативные изменения стоматологического статуса, связанные с частым развитием сочетанных эндодонтологических поражений, что приводит к росту значений пародонтальных и гигиенических индексов и увеличению числа потерянных зубов. Отягощённая наследственность по сочетанной патологии эндодонта и пародонта среди близких родственников встречалась среди больных основной группы в 38,0% случаев, а в группе контроля пациентов с обособленной стоматологической патологией показатели составили 26,0%. Можно отметить тот факт, что для курильщиков табака характерна высокая степень предрасположенности к сочетанным дистрофически-воспалительным процессам в пародонтальных и периапикальных тканях, что можно объяснить существенной потерей зубодесневого прикрепления, нарушению микроциркуляции в тканях пародонта и эндодонта с выраженной сосудистой дисфункцией, усилением остеокластической резорбции и нарушением процесса ремоделирования или формирования костной ткани. Недостаточность специфического гуморального иммунитета у курильщиков табака способствуют возникновению определенных проблем, связанных с санацией очагов хронической одонтогенной инфекции. Здесь же можно отметить ухудшение результатов как по лечению деструктивных форм пародонтита и апикального периодонтита, так и по полному восстановлению утраченной костной ткани. Указанные факты относительно усиления процесса деструкции кости вокруг зубов связаны со способностью никотина стимулировать продукцию простагландина E₂ и соответствующих интерлейкинов, которые усиливают остеокласт-опосредованное разрушение кости, влияя на повышение пролиферативной активности и дифференцировку остеокластов. Необходимо отметить выраженное патогенетическое влияние на возникновение и развитие эндо-пародонтальных осложнений наличие вредных привычек, так, злоупотребление табачными изделиями, на фоне которого наблюдается воспаление десны в виде гиперемии, отека, кровоточивости.

При изучении степени влияния факторов производственной среды обладающих раздражающими и общетоксическими свойствами, на частоту встречаемости ЭПП, было выявлено, что в основной группе 14,0-16,0% больных с данной патологией уже длительное время работают в таких условиях. В ходе дальнейшего анализа полученных анамнестических данных было выявлено, что злоупотребление алкоголя имело место в 24,0-36,0%.

Одновременно наблюдается нарушения функционального состояния слюнных желез и хронический генерализованный пародонтит средней и тяжелой степени с существенной потерей минеральной плотности кости.

Результаты проведенных нами исследований по изучению частоты эндодонтических поражений у 100 соматических больных свидетельствуют о достаточно высоком уровне общего числа пораженных ЭПП пациентов с эндокринной патологией и нуждаемости их в оказании специализированной стоматологической помощи. В ходе регистрации пародонтологического и периапикального статуса до начала лечебно-профилактических мероприятий и в определенные сроки после их завершения оценивали степень распространенности и выраженности воспалительно-деструктивных изменений в околозубных тканях. Возрастные показатели пациентов чаще всего варьировали в пределах 40-49 лет. Вторым по частоте был возраст обследуемых, составивший 50-59 лет.

Для изучения этиопатогенетических особенностей патологий пародонтальных и периапикальных тканей, и определения оптимальных лечебно-профилактических мероприятий было проведено всестороннее исследование взаимосвязи между этими стоматологическими патологиями и наличием нарушений в различных органах и системах организма. Необходимо также отметить, что наличие заболеваний пародонта и эндодонта может неблагоприятно осложнять течение самих организменных нарушений.

Частота выявления одномоментного поражения пародонта и периапикальных тканей в сочетании с соматической патологией и сопоставительная оценка зарегистрированных по группам данных показывает высокий удельный вес сочетанного поражения пародонта и эндодонта при заболеваниях щитовидной железы и метаболических нарушениях, связанных с ожирением. При анализе встречаемости сопутствующих заболеваний, патогенетически связанных с одновременными поражениями пародонта и периапикальных тканей, наблюдалось частое диагностирование ЭПП у больных,отягощенных сахарным диабетом и остеопорозом.

Результаты проведенных нами исследований по изучению частоты эндодонтических поражений у соматических больных свидетельствуют о достаточно высоком уровне общего числа пораженных ЭПП пациентов с эндокринной патологией и нуждаемости их в оказании специализированной стоматологической помощи

У обследуемых с фоновой сочетанной стоматологической патологией больных на тяжесть течения пародонтита оказывает существенное влияние интенсивность разрушения и размер деструкции костной ткани в периапикальной области. Так,

степень тяжести воспалительно-деструктивного процесса в тканях пародонта повышалась с увеличением размеров деструкции апикального пародонта.

Таким образом, у больных с ЭПП частое диагностирование наиболее тяжелых форм воспалительных заболеваний пародонта сопряжено с фактором развития вершечного гранулирующего периодонтита.

AĞIZ BOŞLUĞU SELİKLİ QIŞASI XƏSTƏLİKLƏRİNİN DIFFERENSIAL DİAQNOSTİKASININ VƏ KOMPLEKS MÜALİCƏSİNİN APARILMASI

Quliyeva L.X., Qasımova A.R., Əhədova P.C.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Aktuallıq: Müasir stomatologiyanın əsas bölmələrindən biri ağız boşluğu selikli qişanın və dodaqların xəstəlikləri hesab olunur. Bu xəstəliklər izolə olunmuş zərərsiz zədələnmələrdən tutmuş, xəstənin həyatı üçün təhlükə törədə biləcək ağır sistem patologiyalarına qədər geniş spektrə malikdir. Ağız boşluğu selikli qişası xəstəlikləri simptomlarının belə geniş spektra malik olması, xəstəliklərin klinik təzahürlərinin müxtəlifliyi, klinik mənzərəsinin oxşar olması, fərqli etiologiya və patogenezli olması onların differensial diaqnostikasını çətinləşdirərək və kompleks müalicəsinin aparılmasında stomatoloqların qarşısında böyük problem yaradır. Ağız boşluğu selikli qişası xəstəliklərinin differensial diaqnostikasının aparılması, xəstələrin yaşadığı şəraiti, peşə fəaliyyətini, psixosomasiyal vəziyyətlərini, daxili orqanların əvvəlki və ya müşayiət olunan xəstəlikləri ilə mümkün əlaqəsini nəzərə almaqla xəstəliklərin xarakterini, onların baş vermə səbəbini, müddətini, lokalizasiyasını, yayılmasını, erkən təzahürləri, xəstəliyin nə vaxt başladığı, xəstəliyin gedişatının necə baş verdiyi, ağrı hissələrinin dəyişib-dəyişmədiyi, əvvəllər belə halların olub-olmaması barədə, qidalanma xüsusiyyətlərini, xəstənin ağız boşluğunun vəziyyətinə, ağız boşluğuna qulluq edib-edilməməsi müəyyən edilməlidir.

ABSQ xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə normal rasiyal tibbi yardım göstərilməsi normal və patoloji anatomiya biliklərinə, normal patoloji biliklərə yiyələnməyə, dəqiqliklə anamnez götürülməsi, ağız boşluğunun metodik müayinəsi, mövcud klinik mənzərədə daha real differensial diaqnostikasını aparmağı bacarmasına əsaslanır. Differensial diaqnostika diaqnozunu düzgün qoyulması və kompleks müalicə planının hazırlanması üçün əsasdır.

Tədqiqatın məqsədi: Ağız boşluğu selikli qişası xəstəliklərinin differensial diaqnostikasının və kompleks müalicəsinin aparılması.

Material və Metodlar. Ağız boşluğu selikli qişasında xəstəliklərinin differensial diaqnostikasi zamanı müayinələrimiz iki istiqamətdə aparıldı: Əsas və əlavə müayinə metodları.

Xüsusi ağız boşluğu şpatel və ağız güzgüsü ilə bu ardıcılıqla müayinə edildi: yanaqlar, diş əti, yumşaq və sərt damaq, əsnək, diş, ağız boşluğunun dibini. Dişlərin vəziyyətinə, diş ətrafı patoloji proseslərin olmasına, ağız boşluğunda olan protezlərin vəziyyətinə diqqət yetirildi. Selikli qişanın müayinəsində onun rənginə diqqət verilir. Birincili və ikincili elementlərin təyin edilməsi, onların lokalizasiyası, artımı və qruplaşması, inkişaf mərhələsi. Elementlərin xarakteristikasında onların ölçüsünü, formasını, rəngini, dərinliyini, dibini, kənarlarını, möhkəmliliyini, ağırlılığını, sekresiyanı və s. müəyyənləşdirildi. Palpasiya

(əlləmə) Zədə ocağının qalınlığının dərəcəsini, hərəkətliliyini, kənarlarının və ətraf toxumaların vəziyyətini ,ocaqda və yaxud onun ətrafında olan toxumalarda iltihabi infiltratın olmasını, ocağın ağırlılığını ,qan axmanı, mayenin mövcudluğunu, flyuktuasiyanı, ekssudatın xarakterini müəyyən etməyə köməklik yaradır.

Kompleks müalicəyə başlamamışdan öncə biz stomatoloq olaraq ABSQ xəstələrində öz növbəsində stomatoloji statusu qiymətləndirdik, ağız boşluğunun sanasiyası (xroniki infeksiya ocaqlarının ləğv edilməsi,karioz dişlər plomblanması, parodontitin müalicəsi) həyata keçirilərək, elektrosanasiya-metal (amalqama) plomblar kompozitlərlə əvəz edildi, müxtəlif metallardan olan körpüvari protezlərin ləğv edilib, indefferent təsirə malik malik silisium- karbid-lə əvəz edilərək, selikli qişaya travma verən iti diş kənarları hamarlanıb,plomblar düzgün yeləşdirildi. ABSQ xəstəliklərinin kompleks müalicə 2 istiqamətdə yerli və ümumi olaraq: etiotrop, patogenetik, simptomatik aparıldı. Keratoplastiklərdən gün ərzində 3 dəfə (səhər,axşam,yemək arası)vanna şəkilli ağız boşluğunda saxlamaq məsləhət görülürdü.

Nəticələr. Tədqiqatlardan əldə edilmiş nəticələrə əsasən ABSQ xəstəliklərinin differensial diaqnostikası ilkin və erkən müayinə, sorğu , şikayətlər, obyektiv müayinə zamanı,əlavə müayinə metodları zamanı aparılaraq düzgün diaqnoz qoyuldu,eyni zamanda kompleks müalicədən əvvəl endodontik, ortopedik işləmlər aparıldı və kompleks müalicəsi (keratoplastiklərdən) istifadə nəticəsində xəstələrin həyat funksiyalarının yaxşılaşması müşahidə olundu.

Yekun. Günümüzün aktual və eyni zamanda stomatologiyanın mühüm bir bölməsi olan klinikasının oxşarlığı, etiologiyasının və patogenezinin müxtəlifliyi, hələ də öyrənilməsinin davam etdirilməsi, əksər hallarda bu patologiyaların tibbin bir neçə digər sahələrinə aid olması,diaqnostikasının və düzgün istiqamətlənmiş kompleks müalicəsinin aparılmasına kömək olaraq, ABSQ xəstəliklərinin differensial diaqnostikasının vacibliyini göstərdi:Stomatoloq olaraq bununla yanaşı ağız boşluğunun müntəzəm və adekvat gigiyenasının karieslərin və parodont xəstəliklərinin qarşısının alınmasında mühüm rolunu nəzərə alaraq , təkanverici amillərin aradan qaldırıldı və kompleks müalicədə yerli olaraq keratoplastiklərdən istifadə edildi. ABSQ xəstələrinə dişlərini gündə 2 dəfə (səhər və axşam) təmizləmək tövsiyə olundu. Diş fırçası yumşaq sərtlik olmalıdır və sintetik lif olmalıdır. Diş fırçası 3 ayda 1 dəfə dəyişdirilməlidir.Xəstələrə mentol və ət ilə diş pastalarının istifadəsini istisna etmək və yüksək aşındırıcılıq indeksi (RDA) ilə diş pastalarından istifadə etməmək tövsiyə olundu. Xəstələrə tərkibində faydalı bakteriyalar (bifidobakteriya lizatları: B. longum, B. bifidum, B. adolescentis) olan diş pastalarından istifadə etmək tövsiyə olundu.

Ağız boşluğu selikli qişası xəstəliklərinin differensial diaqnostikası erkən və düzgün diaqnoz qoyulmasından,kompleks müalicəsinin aparılmasında isə əsas taktika, xəstəliyi törədən əsas səbəblərin aradan qaldırılmasına istiqamətlənmiş,homeostaz pozulmalarının korreksiyası, müayinəsi aparılmış xəstəliklərin subyektiv və aşkarlanmış əlamətlərinin ləğvinə,ağız boşluğunun gigiyenasının təmin edilməsinə istiqamətlənmiş stomatoloji müşahidədən ibarət idi.

**MÜHARİBƏ ZAMANI İXTİSASLAŞDIRILMIŞ TİBBİ YARDIM
MƏRHƏLƏSİNDƏ ÇEŞİDLƏNMƏNİN VƏ TƏXLIYYƏNİN TƏŞKİLİNİN
BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ**

Əhmədov S.B.¹, Bayramov R. X.²

*¹Azərbaycan Tibb Universiteti Hərbi Tibb Fakültəsi, Bakı, ²DİN Daxili Qoşunların Hərbi
Hospitalı, Bakı*

Döyüş əməliyyatlarının xarakteri, gedişi və müddətlərindən asılı olaraq müalicə müəssisələrinə günlərlə, həftələrlə, hətta aylarla ara kəsilmədən çoxsaylı yaralılar daxil olur və həmin müəssisənin resurslarının (çarpayı sayı, əməliyyat otaqları, cərrahi alət dəstlərinin sayı və yararlılığı, süni tənəffüs aparatları, tibbi personal, anestezioloq, cərrah, travmatoloq və başqa ixtisaslar üzrə kadr potensialı) tükənməsi kimi problemlər üzə çıxır. Döyüş travmalı yaralıların çeşidlənməsi və təxliyyəsi prosesində mütləq olaraq regionun (respublikanın) bütün tibbi imkanları səfərbər olunmalı, xüsusilə səhiyyə, nəqliyyat və digər qurumlar prosesə cəlb olunmalıdır. Çeşidlənmə hərbi cərrahiyyə üzrə 10 ildən az olmayaraq təcrübəsi olan mütəxəssislər (ümumi cərrahlar, travmatoloqlar, təcili tibb yardımı mütəxəssisləri və başqaları) tərəfindən həyata keçirilməlidir. İxtisaslaşdırılmış tibb yardımı və müalicə Azərbaycan Ordusunda göstərilən tibbi yardımın ən yüksək formasıdır, mərkəzi tabelikdə olan çoxprofilli hərbi hospitallarda, yüksək texnologiyalı tibb avadanlığı ilə təchiz olunmuş diaqnostika mərkəzlərində mütəxəssis həkimlər tərəfindən zəruri tibbi təchizat növləri istifadə edilməklə göstərilir. İxtisaslaşdırılmış yardım yaralının müalicəsi praktikasında tibb eliminin bu və ya digər sahədə ən son uğurlarının tam və geniş istifadəsi şəraitində ən yüksək tibbi yardım növüdür. Çeşidlənmə və təxliyyə qrupunun rəhbəri yaralanmaların (zədələnmələrin) xarakterinə və ağırlıq dərəcəsinə uyğun yaralıları, təxliyyədən öncə müalicə prosesinə cəlb edilmiş səhiyyə müəssisələri (hərbi hospitallar, xəstəxanalar, mərkəzlər, elmi-tədqiqat institutları) ilə əlaqə yaratmalı, yaralını qəbul edəcək müəssisəni və onun hazırkı imkanlarını müəyyənləşdirməlidir. Təxliyyə qrupu isə tiraj (çeşidlənmiş) olunmuş yaralıların qrup rəhbəri tərəfindən koordinasiya edilən xəstəxanaya ambulansla təxliyyəsini təmin etməlidir. Respublikanın hava limanlarında yaralıların ağırlıq dərəcəsinə və yaralanma növünə görə bölgü aparılmalı və yaralanmanın (travmaların xarakterinə, spesifikliyinə) səhiyyə müəssisələrinin real vaxt rejimində imkanlarına və kadr potensialına uyğun olaraq ixtisaslaşmış hospitallara (mərkəzlərə) birbaşa təxliyyəsi təmin edilməlidir. Yalnız qanaxma şokun səbəbi olduğu hadisələrdə, qanaxmaya nəzarət mümkün olmadıqda maye (qan) məhsullarının köçürülməsi əlavə müayinə və müalicə prosedurlarından üstündür. Çeşidlənmiş və təxliyyə edilmiş yaralılar hərbi tibbi aviasiya ilə yaralanmaların (hərbi travmaların) xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ixtisaslı hospitalları olan iri şəhərlərə təxliyyə edilməlidir. Hava nəqliyyatı ilə

təxliyyə əlillik və sonrakı hərbi xidmət göstəricilərinə də əhəmiyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərmişdir. II Qarabağ müharibəsində Nazirliklərin və Azərbaycan Ordusunun baş tibb idarələrinin, ixtisaslaşdırılmış səhiyyə müəssisələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq, hərbi münacişələr və müharibələr zamanı yaralılara ixtisaslı həkim yardımının təşkilinin bəzi xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- Çeşidlənmənin və təxliyyənin keyfiyyətli təşkili üçün 10 ildən artıq təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət eyniadlı qruplar yaradılmalıdır;

- Yaralıların təxliyyəsi üçün müvafiq təşkilatların (TƏBİB, Səhiyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Ordusunun Tibb Baş İdarələri) iştirakı ilə vahid mərkəz yaradılmalı, mərkəzə rəhbərlik, onun idarəsi və koordinasiya çeşidləmə və təxliyyə qruplarının rəhbərlərinə verilməlidir;

- TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Ordusunun Tibb Baş İdarələri tərəfindən hava meydançasında (aerodromlarda) tam təchiz olunmuş ambulansların (reanimobillərin), təcili tibb yardımını briqadalarının fasiləsiz rejimdə fəaliyyəti təmin edilməli, planlaşdırılmış hospitalarda (xəstəxanalarda) boş çarpayılardan, hazırkı vaxtda tibb avadanlıqlarının, cihazların olması və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən müalicənin davamı təmin edilməlidir;

- Təxliyyə zamanı vaxt itkisinin qarşısının alınması üçün Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən ambulansların (reanimobillərin) maneəsiz hərəkətini təmin etmək;

- Bütün təxliyyə qrupunda yaralılara ixtisaslı həkim yardımını üçün reanimatoloq, anestezioloq, intensiv terapevt, cərrahların olmalarını təmin etməli;

- Çeşidləmə və təxliyyə yekunlaşdıqdan sonra yaralıların müalicəsinin izlənilməsi (nəzarəti) üçün gündəlik məlumatların toplanılması və təhlil edilməsi;

- İxtisaslı tibbi yardıma cəlb ediləcək çeşidləmə və təxliyyə qrupları ilkin mərhələdə respublika, daha sonra isə beynəlxalq səviyyədə treninqlərdə iştirak etmələrini təmin etmək.

AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNDƏ COVID-19 İNFEKSİYASI: DAŞIYICILAR, YÜNGÜL GEDİŞLİ HALLAR VƏ PNEVMONIYA İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN FORMALARIN EPİDEMİOLOJİ MÜQAYİSƏSİ

Z.Ə.Rəhimova, H.İ.İbrahimli

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Pedaqogika, psixologiya xarici dil kursu ilə səhiyyənin təşkili və menecmenti kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Açar sözlər: COVID-19, epidemioloji xüsusiyyətlər, klinik formalar, həyat keyfiyyəti.

Giriş. Koronavirus infeksiyaları insan və heyvan orqanizmləri üçün mühüm patogenlər sayılır. 2019-cu ilin sonunda Çinin Xubey vilayətinin Uhan şəhərində pnevmoniya halları silsiləsinə səbəb olan yeni koronavirus aşkarlanmışdır. Virusun sürətlə yayılması əvvəlcə Çində epidemiyaya, daha sonra isə qlobal pandemiya gətirib çıxarmışdır. 2020-ci ilin fevralında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bu infeksiyaya «COVID-19» adı vermişdir [<http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/8334a8326dd94d329df351d7da8aefc2/files/b218cfef1bc54639af227f922bf6b817.pdf> (accessed February 23, 2020) (in Chinese)]. Koronaviruslar (Coronaviridae) — RNT tərkibli, insanları və bəzi heyvan növlərini yoluxdurma qabiliyyətinə malik geniş viruslar ailəsidir.

2020-ci ildə pandemiyanın ilk dövründə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən ÜST ekspertlərinin ölkəmizə dəvəti həyata keçirilmiş və pandemiyanın kütləvi yayılma riskinin minimuma çatdırılması üzrə müvafiq tədbirlər planı müzakirə olunmuşdur. Bu haqda ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin rəsmi saytında yayılan məlumatda qeyd olunur ki, önləyici karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycanda COVID-19 koronavirus xəstəliyinin yayılması qonşu dövlətlərə nisbətən daha aşağı səviyyədə olmuşdur [ÜST. Koronavirus xəstəliyinin (COVID-19) yayılması: [Elektron resurs] / URL: <http://unazerbaijan.org/az/ust-koronavirus-xesteliyinin-covid-19-yayilmasi/>].

Məqsəd. Azərbaycan əhalisində laborator təsdiqli COVID-19 infeksiyasının müxtəlif klinik formalarının – daşıyıcı (klinik əlaməti olmayan), yüngül gedişli hallar və pnevmoniya ilə müşayiət olunan formalarının epidemioloji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və onları müqayisəli təhlil etmək olmuşdur. Bu məqsədlə hər bir yarımqrup üzrə xəstələnmə göstəriciləri, yaş-cins strukturu, yanaşı xəstəliklərin profili və risk amillərinin paylanması, həmçinin xəstəliyin klinik forması ilə bu amillər arasındakı assosiasiyaları qiymətləndirmək nəzərdə tutulur.

Material və metodlar. Tədqiqat Azərbaycan əhalisi arasında aparılmış prospektiv uzununa kohort araşdırmasıdır və laborator təsdiqli (RT-PCR) COVID-19 infeksiyası olan şəxsləri, həmçinin müqayisə üçün praktik sağlam respondentləri əhatə etmişdir. Tədqiqatda əsas qrupda COVID-19 diaqnozu qoyulmuş 345 pasiyent, kontrol qrupda isə kəskin infeksiyon

xəstəlik əlamətləri olmayan 120 praktik sağlam şəxslər olmaqla ümumilikdə 465 nəfər iştirak etmişdir.

Əsas qrup klinik gedişə görə üç yarımqrupa- laborator təsdiqli, lakin kliniki əlaməti olmayanlara; yüngül klinik gedişli, KT/rentgenoqrafiyada “buzlu şüşə” olmayanlara; pnevmoniya və döş qəfəsi KT-də “buzlu şüşə” sindromu ilə müşayiət olunanlara bölünmüşdür.

Kontrol qrup yaş və cins göstəricilərinə görə əsas qrupa uyğunlaşdırılmışdır. Daxilolma meyarlarına ≥ 18 yaş, əsas qrup üçün RT-PCR ilə təsdiqlənmiş SARS-CoV-2 infeksiyası və məlumatlı razılıq, istisna meyarlarına isə ağır dekompensasiya olunmuş xroniki xəstəliklər və klinik məlumatların natamamlığı aid olmuşdur.

Məlumatlar sorğu vərəqləri və tibbi sənədlərin (ambulator kart, epikriz, laborator və instrumental müayinələr) təhlili əsasında toplanmışdır. Epidemioloji göstəricilər (yaş, cins, bədən çəkisi, yanaşı xəstəliklər, risk amilləri, ehtimal olunan yoluxma mənbəyi, xəstəliyin gedişinin xüsusiyyətləri) strukturlaşdırılmış şəkildə qeydə alınmışdır. Seçilmiş alqoritmə uyğun olaraq iştirakçıların bir hissəsində səhhətlə bağlı həyat keyfiyyəti (SF-12), psixoloji vəziyyət və narahatçılıq (GAD-7), həmçinin əmək məhsuldarlığı və fəaliyyət məhdudluğu (WPAI) qiymətləndirilmişdir.

Statistik emal üçün məlumatlar elektron bazaya daxil edilmiş, deskriptiv göstəricilər (orta, standart kənarlaşma, median, kvartillər, faiz payları) hesablanmışdır. Qruplar və yarımqruplar üzrə kateqoriyalar üzrə dəyişənlərin müqayisəsində Pearson χ^2 testi, kəmiyyət göstəricilərinin müqayisəsində isə paylanmadan asılı olaraq parametrik (Student t-testi, ANOVA) və ya qeyri-parametrik üsullardan istifadə olunmuşdur. Statistik əhəmiyyətlik həddi $p < 0,05$ kimi qəbul edilmişdir.

Nəticələr. Tədqiqata daxil edilmiş 465 iştirakçının demografik təhlili ümumi seçmə üzrə orta yaş yetkin və gənc qrupların üstünlüyü ilə xarakterizə olunurdu. Cins tərkibi üzrə isə kişilər qadınlara nisbətən üstünlük təşkil edirdi - müvafiq olaraq 258 (55,5%) və 207 (44,5%). Əsas qrup daxilində formalaşdırılmış üç klinik yarımqrup arasında epidemioloji xüsusiyyətlər əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Daşıyıcı hallarında daha gənc yaş qrupu üstünlük təşkil etdiyi halda, pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromu ilə müşayiət olunan yarımqrupda 60 yaşdan yuxarı şəxslərin payı və yanaşı xəstəlik yükü nəzərəcarpacaq dərəcədə yüksək idi ($p < 0,001$). Əsas qrupda ($n=345$) >60 yaşlı iştirakçıların mütləq sayı 54 nəfər təşkil etmiş, bu da qrupun ümumi tərkibinin təxminən 15,7%-nə uyğun gəlmişdir. Yaş strukturuna görə 40–60 və >60 yaş kateqoriyalarına aid olan iştirakçıların ümumi sayı 209 nəfər olduğu halda, onların 25,8%-ni 60 yaşdan yuxarı şəxslər təşkil etmişdir.

II tip şəkərli diabet və ya hipertoniya xəstəliyi diaqnozu olan iştirakçıların sayı 160 nəfər olmuş, bu göstərici əsas qrupun ümumi tərkibində təxminən 46,4% təşkil etmişdir. Eyni zamanda, 40–60 və >60 yaş qrupları çərçivəsində qeyri-infeksion xəstəliklərin yükü xüsusilə yüksək olmuş, həmin yaş intervalına daxil olan iştirakçıların təxminən 76,6%-də (160/209) qeyd edilmişdir.

96 pasiyentdə ağır klinik gedişli- pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromlu COVID-19 aşkarlanmışdır ki, bu da əsas qrupun təxminən 27,8%-ni təşkil etmişdir. Bu yarımqrupda >60

yaşlıların sayı 40 nəfər olmuş, ağır halların 41,7%-ni və ümumilikdə əsas qrupun 11,6%-ni təşkil etmişdir. Ağır klinik formalı pasiyentlərin təxminən 80 nəfərində (təqribən 83,3%) II tip şəkərli diabet və ya hipertoniya xəstəliyinin mövcudluğu qeydə alınmışdır ki, bu da tədqiqatdakı qeyri-infeksiyon xəstəlikləri olan bütün pasiyentlərin təxminən yarısına (50%) uyğun gəlir.

Yüngül gedişli klinik formalar struktur baxımından ara mövqedə qərarlaşmışdır, həm yaş, həm də risk amilləri üzrə daşıyıcı və ağır pnevmoniyalı formalar arasında keçid kateqoriyasını təşkil etmişdir.

Risk amillərinin paylanması da klinik gedişlə yaxından əlaqəli olmuşdur. Siqaretçəkmə, BÇİ-nin yüksək olması və s. pnevmoniya ilə müşayiət olunan COVID-19 hallarında daha yüksək tezliklə qeydə alınmışdır ($p<0,05$). Ehtimal olunan yoluxma mənbəyinin təhlili göstərmişdir ki, daşıyıcı və yüngül gedişli hallarda daha çox ailədaxili və məişət təması üstünlük təşkil etdiyi halda, ağır klinik formalar arasında tibb müəssisələri və sıx kollektivlərdə (iş yeri, qapalı mühitlər) ekspozisiya payı daha yüksək olmuşdur.

Xəstəliyin klinik gedişinə dair göstəricilər də qruplar arasında fərqlənmişdir. Daşıyıcı yarımqrupda hospitalizasiyaya ehtiyac minimal olmuş, ambulator müşahidə üstünlük təşkil etmişdir. Yüngül gedişli hallarda hospitalizasiya nisbəti orta səviyyədə qalmış, əlavə oksigen dəstəyinə ehtiyac məhdud sayda pasiyentlərdə yaranmışdır. Pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromu ilə müşayiət olunan yarımqrupda isə hospitalizasiya tezliyi və oksigen terapiyası, o cümlədən qeyri-invaziv ventilyasiya ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuş, intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilmə hallarının böyük hissəsi məhz bu yarımqrupa aid olmuşdur ($p<0,001$).

SF-12 anketi üzrə aparılan təhlil göstərmişdir ki, səhhətlə bağlı həyat keyfiyyətinin fiziki komponenti ($PCS<40$) kontrol qrupla müqayisədə COVID-19 keçirmiş pasiyentlərdə daha çox pozulmuşdur. Belə ki, kontrol qrupda ($n=120$) azalmış fiziki komponent cəmi 12 nəfərdə (10,0%) qeydə alınmışdır. Daşıyıcı və yüngül gedişli halları birləşdirən COVID-19 qrupu arasında ($n=249$) bu göstərici 70 nəfərdə (28,1%) təşkil etmişdir. Pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromu ilə müşayiət olunan yarımqrupda isə azalmış fiziki komponenti olanların sayı 50 nəfərə (52,1%) qədər yüksəlmişdir. Mental komponent ($MCS<40$) üzrə də oxşar tendensiya izlənmişdir. Kontrol qrupda aşağı mental həyat keyfiyyəti 10 nəfərdə (8,3%), COVID-19 daşıyıcı qrupunda 60 nəfərdə (24,1%), pnevmoniyalı yarımqrupunda isə 45 nəfərdə (46,9%) qeydə alınmışdır. Bu nəticələr pnevmoniya ilə müşayiət olunan hallarda həyat keyfiyyətinin həm fiziki, həm də mental komponentlərinin ən çox pozulduğunu, kontrol qrupda isə göstəricilərin ən əlverişli səviyyədə qaldığını göstərir ($p<0,01$).

Psixoloji vəziyyətin GAD-7 şkalası üzrə qiymətləndirilməsi də COVID-19 infeksiyasının keçmişində ağır klinik gedişin anksiyete yükünü artırdığını nümayiş etdirmişdir. Kontrol qrupunda ($n=120$) minimal anksiyete səviyyəsi 90 nəfərdə (75,0%), yüngül anksiyete 25 nəfərdə (20,8%), orta və ağır dərəcəli (≥ 10 bal) anksiyete isə cəmi 5 nəfərdə (4,2%) qeydə alınmışdır. Daşıyıcı və yüngül gedişli COVID-19 qrupu daxilində ($n=249$) minimal anksiyete 110 nəfərdə (44,2%), yüngül anksiyete 94 nəfərdə (37,8%), orta/ağır anksiyete isə 45 nəfərdə (18,1%) müşahidə olunmuşdur. Pnevmoniya və “buzlu

şüşə” sindromlu yarımqrupda (n=96) minimal anksiyete yalnız 20 nəfərdə (20,8%), yüngül anksiyete 36 nəfərdə (37,5%), orta və ağır dərəcəli anksiyete isə 40 nəfərdə (41,7%) aşkar edilmişdir. Beləliklə, GAD-7 ballarının paylanması ağır klinik formalar zamanı anksiyetenin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldiyini, kontrol qrupda isə minimal səviyyədə qaldığını təsdiq edir ($p<0,05$).

Əmək qabiliyyəti və gündəlik funksional aktivliyin WPAI anketi üzrə qiymətləndirilməsi COVID-19 infeksiyasının sosial-iqtisadi nəticələrinin kəskinliyini əks etdirmişdir. Kontrol qrupunda (n=120) iş qabiliyyəti itkisi ya mövcud olmamış, ya da minimal olmuşdur. Belə ki, heç və ya minimal iş qabiliyyəti itkisi 80 nəfərdə (66,7%), yüngül itki 25 nəfərdə (20,8%), orta və ağır dərəcəli ($\geq 30\%$) iş qabiliyyəti itkisi isə yalnız 15 nəfərdə (12,5%) qeydə alınmışdır. Daşıyıcı və yüngül gedişli COVID-19 qrupu arasında (n=249) heç və ya minimal iş qabiliyyəti itkisi 80 nəfərdə (32,1%), yüngül itki 84 nəfərdə (33,7%), orta/ağır itki isə 85 nəfərdə (34,1%) müşahidə edilmişdir. Pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromu ilə müşayiət olunan yarımqrupda (n=96) bu göstəricilər daha kəskin xarakter daşmışdır. Belə ki, heç və ya minimal itki yalnız 15 nəfərdə (15,6%), yüngül itki 26 nəfərdə (27,1%), orta və ağır dərəcəli iş qabiliyyəti itkisi isə 55 nəfərdə (57,3%) qeyd olunmuşdur. Nəticə etibarilə, WPAI göstəriciləri ağır COVID-19 formalarının həm işdən məcburi uzaqlaşma, həm də iş vaxtı məhsuldarlığın azalması (presenteizm) baxımından daha ciddi sosial-iqtisadi yüklənmə ilə müşayiət olunduğunu, daşıyıcı/yüngül hallarda bu təsirlərin nisbi, kontrol qrupda isə minimal olduğunu göstərmişdir ($p<0,05$).

Ümumilikdə əldə edilən nəticələr Azərbaycan əhalisində COVID-19 infeksiyasının klinik formaları üzrə epidemioloji strukturunun yaş, komorbid fon, risk amilləri, həyat keyfiyyəti, psixoloji vəziyyət və əmək fəaliyyətinə təsir baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyini və bu fərqlərin epidemik prosesin idarə olunması və reabilitasiya strategiyalarının planlaşdırılmasında nəzərə alınmalı olduğunu göstərir.

Yekun və tövsiyələr

1. Prospektiv kohort tədqiqat Azərbaycan əhalisində COVID-19 infeksiyasının klinik formalarının (daşıyıcı, yüngül, pnevmoniya ilə müşayiət olunan) yaş, cins və komorbid fon baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyini, ağır formaların daha çox yaşlı və yanaşı xroniki xəstəlikləri olan şəxslər arasında müşahidə olunduğunu sübut etmişdir.

2. Ailədaxili və məişət təması əsasən daşıyıcı və yüngül gedişli hallarla, tibb müəssisələri və sıx kollektivlərdə ekspozisiya isə daha çox pnevmoniya ilə müşayiət olunan ağır klinik formalarla assosiasiya olunmuşdur.

3. SF-12 nəticələri COVID-19 keçirmiş şəxslərdə, xüsusilə pnevmoniya və “buzlu şüşə” sindromu olan qrupda səhhətlə bağlı həyat keyfiyyətinin fiziki və mental komponentlərinin praktik sağlam şəxslərə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdiyini göstərmişdir.

4. GAD-7 və WPAI göstəriciləri infeksiyanın psixoloji vəziyyətə, əmək qabiliyyətinə və gündəlik fəaliyyətdə məhdudiyyətlərə nəzərəcarpacaq təsir etdiyini, bu təsirin isə ən çox ağır klinik formalar arasında ifadə olunduğunu nümayiş etdirmişdir.

5. Ümumilikdə, COVID-19 infeksiyası Azərbaycan əhalisi üçün yalnız klinik deyil, həmçinin psixososial və sosial-iqtisadi yük formalaşdırır və risk-adaptasiya olunmuş, kompleks yanaşma tələb edir.

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Р.Г.Нагиева, А.Ф.Мехтиева, А.Г.Джафаров

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения

Студенческая жизнь знаменует собой переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Студенты переживают несколько изменений в своей жизни из-за академических проблем, студенческой/ университетской среды, сверстников, разлуки с родителями/семьей, общественных ожиданий и личных устремлений. Студенческая жизнь связана с всплеском эмоций, включая стресс, одиночество, беспокойство, проблемы с самооценкой и депрессию. Наряду с этим их пищевые привычки и пищевое поведение также могут претерпеть некоторые изменения.

Пищевое поведение - это сложное взаимодействие физиологических, психологических, социальных и генетических факторов, которые могут влиять на время приема пищи, количество потребляемой пищи и пищевые предпочтения. Пищевое поведение человека формируется в годы формирования, т. е. с младенчества до раннего детства. Неправильное питание, нездоровый выбор продуктов, потребление полуфабрикатов, пропуски приемов пищи и общая нехватка питательных продуктов во время еды - это обычное явление. Студенты, которые не ходят домой из-за учебы, как правило, в значительной степени полагаются на готовые к употреблению упакованные продукты и/или еду из ресторанов, придорожных закусочных и т. д. Большинство этих продуктов содержат простые углеводы, жиры и натрий и не содержат белка и микроэлементов.

На протяжении всей жизни на развитие пищевого поведения влияют многие факторы. Признано, что эмоциональное состояние человека также играет важную роль в определении его пищевого поведения. Исследования показали, что неудовлетворенность своим телом, одиночество и стресс связаны с эмоциональным перееданием (ЭП) и расстройствами пищевого поведения среди подростков и студентов колледжей. Принимая во внимание имеющиеся данные, мы провели исследование с целью оценки пищевого поведения среди студентов немедицинских колледжей и изучения взаимосвязи между стрессом и пищевым поведением.

Целью исследования была оценка пищевого поведения и уровня стресса, который они испытывают.

Было проведено поперечное исследование 27 студентов в возрасте 18–24 лет, отобранных с помощью выборки. Информация о возрасте, поле, месте проживания и самооценке веса и роста была собрана с помощью опроса. Для оценки пищевого

поведения использовался опросник по питанию, а для оценки уровня стресса использовалась шкала воспринимаемого стресса.

Две трети студентов имели нормальный индекс массы тела (ИМТ). Большинство участников (78%) имели умеренный уровень стресса. Мы обнаружили, что неконтролируемое питание (НП) (45%) было наиболее преобладающим пищевым поведением среди студентов. Женский пол и ИМТ предсказывали когнитивно-сдержанное пищевое поведение.

Наше исследование показало, что различные виды пищевого поведения преобладают в студенческие годы. Такое пищевое поведение может привести к рискам для здоровья в ближайшем будущем. Следовательно, крайне важно обучать студентов колледжа еде и питанию, а также обучать здоровым стратегиям управления стрессом.

Эмоциональное питание связано с высокой реакцией на эмоциональные и внешние сигналы, которые вызывают прием пищи. В нашем исследовании эмоциональное пищевое поведение было положительно связано с воспринимаемым уровнем стресса участников. Наши результаты согласуются с другими исследованиями, проведенными среди студентов колледжей и взрослых. Было выявлено несколько факторов, включая социальные факторы, студенческую жизнь, учебу и индивидуальные факторы, которые способствуют возникновению стресса во время учебы в колледже. Стресс связан с высоким уровнем кортизола, тягой к еде, показателями пищевой зависимости, переизбытком, плохой регуляцией пищевого поведения и импульсивностью. Было отмечено, что стресс вызывает ощущение гедонистического голода, т.е. еды для удовольствия при отсутствии физиологического голода. Данные свидетельствуют о том, что высокий уровень стресса увеличивает частоту приема пищи, потребления фаст-фудов, готовых блюд, закусок, сладостей, острой и пряной пищи, а также потребления алкоголя. Продукты с высоким содержанием жира и сахара особенно часто потребляются во время стресса, поскольку они считаются более полезными.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕФРАКЦИИ У ВОЕННЫХ

Оруджова С.Р.

*Центральный Военно-Клинический Госпиталь Министерства Обороны
Азербайджанской Республики*

Актуальность Рефракционные аномалии – распространённые нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). По данным ВОЗ, около 285 млн человек во всём мире страдают снижением зрения различной тяжести, в 42% случаев причиной являются нескорректированные рефракционные дефекты. Без коррекции (очками или контактными линзами) зрение продолжает ухудшаться, ограничивая функциональные возможности человека. Для военнослужащих чёткое зрение особенно важно, так как ослабленное зрение при стрельбе и вождении техники создаёт серьёзный риск. При этом очки затрудняют выполнение задач, а ношение контактных линз в полевых условиях повышает риск инфекций. В связи с этим в армиях многих стран внедряются программы лазерной коррекции зрения как средство повышения боеготовности. Регулярные офтальмологические осмотры призывников выявляют множество проблем со зрением. Например, в Хызинском районе у 20,3% обследованных молодых людей обнаружены заболевания глаз, включая рефракционные аномалии. Важен скрининг кератоконуса: его ранняя диагностика и лечение повышают шансы сохранить зрение у молодых военнослужащих. Чаще всего среди выявленных патологий отмечаются рефракционные нарушения и аллергический конъюнктивит. Таким образом, своевременная идентификация и коррекция рефракционных проблем являются приоритетной задачей для сохранения зрения личного состава и повышения боеспособности армии.

Цель Целью исследования являлось изучение мероприятий, направленных на повышение эффективности лечения рефракционных нарушений у военнослужащих. В рамках работы проведено анкетирование военнослужащих разных подразделений и анализ научной литературы по современным методам коррекции зрения и информированности о глазных травмах.

Материалы и методы Исследование выполнено методом анкетного опроса. Популяция включала военнослужащих и студентов 20–35 лет разных категорий, всего опрошено 450 человек (средний возраст $28,7 \pm 5,5$ года; более 95% – мужчины). Для сбора данных использовались два вида структурированных анкет: один для военнослужащих, другой – для студентов. Респондентов разделили на две группы: с военным образованием (выпускники военных ВУЗов и военно-медицинского факультета, $n=205$; 45,6%) и без ($n=245$; 54,4%). Данные обработаны в пакете SPSS: рассчитаны описательные статистики и проведены межгрупповые сравнения с

помощью t-теста Стьюдента и критерия χ^2 ($p < 0,05$). Отдельно проанализирована подгруппа оперированных лазером ($n = 45$, 10% от выборки). Исследование одобрено этическим комитетом; от всех участников получено информированное согласие.

Результаты Из 450 опрошенных 205 (45,6 %) имели военное образование, 245 (54,4 %) - не имели. Средний возраст составил $27,9 \pm 4,8$ и $29,3 \pm 5,9$ года соответственно ($p = 0,02$). Очки или контактные линзы в настоящее время носят 12,4 % респондентов ($n = 55$); ранее очки носили 14,7% ($n = 66$). Лазерную коррекцию зрения (LASIK) прошли 10 % респондентов ($n=45$).

Доля носящих очки была близкой (13% и 12%; $p > 0,05$), но среди оперированных 67% (30 из 45) служили по контракту ($p < 0,01$).

Доля носивших очки была близкой (13% и 12%, $p > 0,05$), но среди оперированных 67% (30 из 45) служили по контракту ($p < 0,01$).

Из числа носивших очки 52% планировали операцию, 30% колебались и 18% не доверяли процедуре; среди офицеров и курсантов сторонников операции оказалось больше (60% и 45%, $p = 0,03$).

После лазерной коррекции 95% оперированных отметили значительное улучшение зрения и 90% удобство выполнения военных задач без очков. У 15% возникала кратковременная сухость глаз, у 5% – «ореолы»; серьезных осложнений не было.

Глазные травмы за последний год встречались реже среди подготовленных (15% и 30%). Знания первой помощи при травмах и послеоперационного ухода были существенно выше в подготовленной группе (80% и 50%; 60% и 30%, $p < 0,001$).

Обсуждение Результаты показали существенную зависимость знаний военнослужащих о здоровье глаз от уровня их подготовки. Офицеры и курсанты лучше информированы о профилактике глазных травм и рефрактивной хирургии, тогда как у рядовых и контрактников без специальной подготовки выявлены пробелы, что может привести к осложнениям при неправильном оказании помощи. Поэтому необходимы простые практические тренинги по уходу за глазами и оказанию первой помощи.

Глазные травмы отмечались реже среди подготовленных военнослужащих. Например, 70% офицеров и курсантов заявили, что всегда или часто носят защитные очки на учениях, против 50% среди остальных ($p < 0,01$). Это подтверждает эффективность использования защитных средств.

Эксимер-лазерная коррекция зрения (LASIK, PRK) стала надёжной альтернативой очкам. Большинство оперированных военнослужащих отмечают улучшение боевых навыков после операции. При этом LASIK обеспечивает быстрое восстановление зрения и комфорт, но наличие роговичного лоскута создаёт риск его смещения при ударах глаза. PRK безопаснее в этом отношении, однако требует более длительного восстановления.

Перспективным методом является SMILE. При SMILE без большого лоскута из глубины роговицы извлекается корректирующая линза, что сочетает низкий травматизм PRK и скорость восстановления LASIK. С 2017 года SMILE применяется в

военных медицинских центрах США; первые данные показывают эффективность не ниже, чем у LASIK/PRK. В Азербайджане SMILE уже доступна в военных клиниках и вскоре может получить более широкое распространение.

Выводы и рекомендации Рефракционные нарушения широко распространены среди военнослужащих: около 20% призывников имеют аномалии рефракции, которые корректируются очками, линзами или операцией. Коррекция зрения важна не только для здоровья, но и для боеготовности: нескорректированное зрение может стать помехой при выполнении служебных обязанностей.

1. Активизировать просветительскую работу о здоровье глаз среди личного состава. Особенно важно обучать военнослужащих без профильной подготовки: у них обнаружены пробелы в знаниях о поведении при глазных травмах и после лазерной операции. Рекомендуется регулярно проводить доступные обучающие занятия и тренинги.

2. Расширять применение современных методов коррекции зрения. Ношение очков затрудняет боевые задачи, а лазерная коррекция значительно повышает возможности солдат. Необходимо увеличить доступность операций LASIK, PRK и SMILE в военных медицинских учреждениях.

3. Усилить профилактику глазных травм. Во время учений и в боевых действиях риск повреждений глаза высок (2–10% от всех ранений), поэтому при всех стрельбах и опасных работах следует обязательно использовать защитные очки.

4. Обновлять правила военно-медицинской экспертизы. Критерии годности по зрению следует адаптировать к современным медицинским возможностям. Например, призывников со средней близорукостью после успешной лазерной операции уже допускают к службе, хотя ранее их считали негодными.

В заключение, повышение эффективности лечения рефракционных нарушений у военнослужащих требует комплексного подхода: сочетания современных медицинских технологий с обучением личного состава, профилактикой травм и регулярным офтальмологическим контролем. Такой подход позволит существенно улучшить зрительное здоровье военнослужащих и повысить боеспособность армии.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ МАССОВОЙ ЭРАДИКАЦИИ *HELICOBACTER PYLORI*: МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

^{1,2}Насибова Ж.А., ^{1,2}Ибрагимли Х.И., ^{3,4}Мамедов Э.Э., ⁴Бабаева Г.Г.

¹Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, кафедра организации и менеджмента здравоохранения, с курсом педагогики, Баку, Азербайджан,

²Государственное Агентство Обязательного Медицинского Страхования, Баку, Азербайджан,

³MediLand Hospital, отделение гастроэнтерологии и эндоскопии, Баку, Азербайджан,

⁴Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, кафедра Терапии, Баку, Азербайджан.

Актуальность. *Helicobacter pylori* признан канцерогеном первого класса и ключевым фактором риска развития рака желудка. Массовая эрадикация *H. pylori* может существенно снизить онкозаболеваемость желудка. Однако внедрение популяционных стратегий часто сдерживается рядом организационных, клинических и социальных факторов. Изучение мнений врачей позволяет выявить реальные барьеры на практике.

Цель: Выявить основные барьеры для массовой эрадикации *H. pylori* по мнению врачей разных специальностей посредством анкетирования опросником TOGAS.

Материалы и методы: В анонимном опросе приняли участие 200 врачей: 50 семейных врачей, 50 терапевтов, 50 педиатров и 50 гастроэнтерологов. Врачам был задан вопрос: «Что, по вашему мнению, является основным барьером для массовой эрадикации *H. pylori*?» Список ответов включал 17 возможных причин (кодированы от 16.1 до 16.17). Данные были проанализированы с использованием χ^2 -критерия Пирсона. Статистически значимыми считались различия при $p < 0.05$.

Результаты. Наиболее часто указываемый барьер во всех группах — отсутствие клинических рекомендаций на национальном уровне (код 16.6): 25 из 50 семейных врачей, 40 терапевтов, 30 педиатров и 20 гастроэнтерологов. Среди гастроэнтерологов вторым по значимости барьером оказался риск побочных эффектов/антибиотикорезистентности (код 16.1) - 11 респондентов. У педиатров и терапевтов популярны ответы, связанные с недостаточной информированностью населения (16.5) и сложностями с диагностикой (16.10). Семейные врачи чаще указывают на недостаток поддержки со стороны системы здравоохранения и нехватку ресурсов (16.11 и 16.12). Распределение барьеров значительно различалось между специальностями ($\chi^2 = 95,38$; $df = 48$; $p < 0.001$), что свидетельствует о влиянии профиля врача на восприятие препятствий к эрадикации.

Выводы. Отсутствие национальных рекомендаций - основной ограничивающий фактор по мнению всех категорий врачей. При этом гастроэнтерологи демонстрируют большую клиническую настороженность в отношении побочных эффектов и антибиотикорезистентности. Выявленные различия подчёркивают необходимость: унификации подходов к ведению инфекции *H. pylori*, разработки национальных клинических рекомендаций, повышения информированности и образования как врачей, так и населения.

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ И ПРАКТИКА ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНОЙ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИЕЙ ЖЕЛУДКА

^{1,2}Насибова Ж.А., ^{1,2}Ибрагимли Х.И., ^{3,4}Мамедов Э.Э., ⁴Бабаева Г.Г.

¹Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, кафедра, кафедра организации и менеджмента здравоохранения, с курсом педагогики, Баку, Азербайджан.

²Государственное Агентство Обязательного Медицинского Страхования, Баку, Азербайджан.

³MediLand Hospital, отделение гастроэнтерологии и эндоскопии, Баку, Азербайджан.

⁴Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, кафедра Терапии, Баку, Азербайджан.

Актуальность. Кишечная метаплазия (КМ) желудка — это морфологически подтверждённое предраковое состояние, особенно при вовлечении как антрального, так и фундального отделов. Несмотря на существование международных рекомендаций по наблюдению за такими пациентами, практика врачей различных специальностей может существенно различаться.

Цель: Оценить уровень осведомлённости и выбор тактики врачами различных специальностей в отношении пациентов с обширной КМ.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 200 врачей (по 50 в каждой категории) по опроснику TOGAS. В анкету были включены вопросы об их действиях при выявлении обширной КМ, знании сроков эндоскопического наблюдения, необходимости эрадикации *H. pylori* и ведении пациентов с дисплазией. Полученные данные были проанализированы с использованием χ^2 -критерия Пирсона, $p < 0.05$ считалось статистически значимым.

Результаты. Гастроэнтерологи чаще всего придерживались клинических рекомендаций (до 75% знали и применяли протокол наблюдения). Только 20% педиатров и 28% семейных врачей указали правильную тактику. Среди терапевтов (врачей общей практики) 40% указали корректную стратегию наблюдения. Различия между группами были статистически значимыми ($\chi^2 = 28.6$, $p < 0.001$).

Гистограмма 1, представленная ниже, демонстрирует долю врачей каждой специальности, выбравших определённую тактику.

Выводы: Полученные данные демонстрируют значительные различия в подходах к ведению пациентов с кишечной метаплазией между специалистами. Наиболее соответствующую клиническим рекомендациям стратегию выбирают гастроэнтерологи, тогда как врачи первичного звена (педиатры, семейные врачи) чаще демонстрируют недостаточную осведомленность. Необходима активизация междисциплинарного взаимодействия и проведение обучающих мероприятий для повышения качества ранней диагностики и профилактики прогрессирования предраковых состояний.

LƏNKƏRAN RAYONUNDA ƏHALİNİN URO-NEFROLOJİ PATOLOGİYALARLA XƏSTƏLƏNMƏSİ

Ramazanov R.A.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Səhiyyənin təşkili və menecmenti kafedrası pedaqogika kursu ilə, Bakı, Azərbaycan

Giriş. Uro-nefroloji xəstəliklər dedikdə XBT-10 “XIV sinif Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri” (N00-N99) sinfinin N00-N51 rubrikalarında təsniflənmiş, eləcə də “II sinif Yenitörəmələr” (C00-D48) sinfinin “Prostat vəzinin bədxassəli yenitörəməsi” (C61) və “Sidik yollarının bədxassəli yenitörəmələri” (C64-C68) rubrikalarında əks olunan xəstəliklər nəzərdə tutulur. Bu patologiyalar arasında yayılma səviyyəsinə və tibbi sosial ağırlığına görə iltihabi xəstəliklər, sidik daşı xəstəliyi, sidik-ifrazat sisteminin yenitörəmələri, qlomerulyar xəstəliklər, böyrək çatışmazlığı daha aktualdır. Sadaladığımız patologiyaların epidemioloji səciyyələri, müalicəsinin təşkili prinsipləri ədəbiyyatda geniş təsvir olunmuşdur [1-7]. UNX-nin əmələ gəlməsi və yayılması xarici mühit amilləri, ictimai sosial vəziyyət, orqanizmin digər xəstəlik, patoloji vəziyyət, həmçinin irsi xəstəlikləri, sidik cinsiyyət sisteminin anadangəlmə xəstəlikləri və s. asılı olub müasir təbabətin ən aktual problemlərindən biridir.

Tədqiqatın məqsədi. Lənkəran rayonu nümunəsində müraciət əsasında əhali arasında uro-nefroloji xəstəliklərin yayılmasının səciyyələndirilməsi və bu xəstəliklərin risk amillərinin müəyyənəndirilməsi

Tədqiqatın materialları və metodları. Tədqiqatın müşahidə vahidi uro-nefroloji xəstələnmə aşkar edilmiş xəstə olmuşdur. Uro-nefroloji xəstələnmə aşağıdakı əlamətlərə görə təyin olunmuşdur: Klinik-anamnestik məlumatlar (küt və ya kəskin ağrılar, müxtəlif dizurik simptomlar, hematuriya, arterial hipertoniya, üz nahiyəsində şişkinlik, ailədə və yaxın qohumlarda uro-nefroloji xəstəliklərin olması, və s.) fonunda qanın ümumi və biokimyəvi analizləri (qanda kreatinin, sidik cövhəri, sidik turşusu, qalıq azot), sidiyin ümumi analizi, ultrasəs və (ya) digər instrumental (rentgen, komputer tomoqrafiya) müayinələr. Müraciət əsasında qeydə alınan pasiyentlərin göstəricilərinin statistik qiymətləndirilməsi 100 min əhaliyə görə hesablanmışdır.

Alınmış nəticələr və onların müzakirəsi. Lənkəran inzibati rayonu üzrə 2010-2014-cü illər ərzində ümumi xəstələnmələri orta xronoloji göstəricilər ilə səciyyələndirsək məlum olar ki, bu göstərici 0-19 yaş qrupunda $0,54 \pm 0,270/0000$, 20-39 yaş qrupunda $5,81 \pm 0,860/0000$, 40-59 yaş qrupunda $14,04 \pm 1,580/0000$ 60-79 yaş qrupunda $27,97 \pm 4,150/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupunda $25,61 \pm 12,070/0000$ qiymətini alır. Müxtəlif yaş qrupları arasındakı xəstələnmələri müqayisə etsək maraqlı nəticələr alınır. Belə ki, 0-19 və 20-39 yaş qrupları, eləcə də 20-39 və 40-59 yaş qrupları, həmçinin 40-59 və 60-79 yaş qrupları arasındakı

xəstələnmə fərqi statistik dürüstdür ($p < 0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq dürüst olmamışdır ($p > 0,05$).

2010-2014-cü illərdə kişilərin orta xronoloji xəstələnmələri 0-19 yaş qrupunda $0,51 \pm 0,330/0000$, 20-39 yaş qrupunda $7,71 \pm 1,400/0000$, 40-59 yaş qrupunda $17,59 \pm 2,560/0000$, 60-79 yaş qrupunda $48,80 \pm 8,270/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupunda isə $67,76 \pm 32,220/0000$, kimi təyin edilmişdir. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq statistik dürüst olmuşdur ($p < 0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasındakı fərq isə əhəmiyyətsiz olmuşdur ($p > 0,05$).

2010-2014-cü illər ərzində qadınların orta xronoloji xəstələnmələri 0-19 yaş qrupu üzrə $0,57 \pm 0,260/0000$, 20-39 yaş qrupu üzrə $3,86 \pm 1,000/0000$, 40-59 yaş qrupu üzrə $10,76 \pm 1,920/0000$, 60-79 yaş qrupu üzrə $11,91 \pm 3,530/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupu üzrə $2,24 \pm 2,270/0000$, olmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, 20-39 və 40-59 yaş qrupları, həmçinin 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq statistik dürüst olmuşdur ($p < 0,05$). 40-59 və 60-79 yaş qrupları arasındakı fərq isə əhəmiyyətsiz olmuşdur ($p > 0,05$).

Lənkəran inzibati rayonunda ayrı-ayrı illərdə də yaş göstəricilərinin müqayisəsi diqqət çəkən nəticələrə səbəb olmuşdur. Belə ki, 2010-cu ildə sidik daşı ilə ümumi xəstələnmə göstəricisi 0-19 yaş qrupunda $0,45 \pm 0,260/0000$, 20-39 yaş qrupunda $2,77 \pm 0,62$, 40-59 yaş qrupunda $13,25 \pm 1,580/0000$, 60-79 yaş qrupunda $30,34 \pm 4,470/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupunda $21,17 \pm 12,210/0000$, olmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, eləcə də 20-39 və 40-59 yaş qrupları, həmçinin 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p < 0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasındakı fərq isə əhəmiyyətsiz olmuşdur ($p > 0,05$).

2010-cu ildə kişilərin sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 0-19 yaş qrupu üzrə $0,85 \pm 0,490/0000$, 20-39 yaş qrupu üzrə $3,85 \pm 1,030/0000$, 40-59 yaş qrupu üzrə $14,22 \pm 2,370/0000$, 60-79 yaş qrupu üzrə $57,58 \pm 9,310/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupu üzrə $38,24 \pm 26,990/0000$, kimi təyin olunmuşdur. Əvvəlki müqayisəyə anoloji olaraq 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq statistik dürüst olmuşdur ($p < 0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq isə əhəmiyyətsiz olmuşdur ($p > 0,05$).

2010-cu ildə qadınların sidik daşı ilə xəstələnmələri 20-39 yaş qrupunda $1,67 \pm 0,680/0000$, 40-59 yaş qrupunda $12,36 \pm 2,120/0000$, 60-79 yaş qrupunda $9,35 \pm 3,300/0000$, 80 və yuxarı yaş qrupunda $11,19 \pm 11,180/0000$, müəyyən edilmişdir. 0-19 yaş qrupunda sidik daşı ilə xəstələnmə müşahidə edilməmişdir. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qruplarının xəstələnmələri arasında əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır ($p < 0,05$). 40-59 və 60-79 yaş qrupları, eləcə də 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasındakı fərq isə statistik dürüst olmamışdır ($p > 0,05$).

Lənkəran rayonunda 2011-ci ildə sidik daşı ilə ümumi xəstələnmə 0-19 yaş qrupunda $0,30 \pm 0,210/0000$, 20-39 yaş qrupunda $2,88 \pm 0,630/0000$, 40-59 yaş qrupunda

14,00±1,600/0000, 60-79 yaş qrupunda 28,12±4,230/0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda 20,05±11,570/0000 müəyyən edilmişdir. Eyni müqayisəni bu ildə də aparsaq görürük ki, 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq əhəmiyyətsiz olmuşdur ($p>0,05$).

2011-ci il ərzində kişilərin sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 0-19 yaş qrupunda 0,57±0,400/0000, 20-39 yaş qrupunda 3,53±0,980/0000, 40-59 yaş qrupunda 17,27±2,570/0000, 60-79 yaş qrupunda 48,47±8,420/0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda 53,67±30,900/0000, təyin olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupunun xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq isə əhəmiyyətsizdir ($p>0,05$).

2011-ci ildə qadınları sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 20-39 yaş qrupunda 2,21±0,780/0000, 40-59 yaş qrupunda 10,98±1,970/0000, 60-79 yaş qrupunda 12,44±3,750/0000, təyin olunmuşdur. 0-19 yaş qrupunda və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupunda xəstələnmə aşkarlanmamışdır. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə fərqi əhəmiyyətsizdir ($p>0,05$).

Lənkəranda 2012-ci il ərzində sidik daşı ilə ümumi xəstələnmə göstəriciləri 0-19 yaş qrupunda 0,15±0,150/0000, 20-39 yaş qrupunda 7,04±0,980/0000, 40-59 yaş qrupunda 10,26±1,360/0000, 60-79 yaş qrupunda 22,91±3,760/0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda 24,04±12,010/0000, kimi təyin olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 20-39 və 40-59 yaş qrupları, həmçinin 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasındakı fərq əhəmiyyətsizdir ($p>0,05$).

2012-ci ildə kişilərin sidik daşı ilə xəstələnmələri 0-19 yaş qrupunda 0,28±0,280/0000, 20-39 yaş qrupunda 9,64±1,610/0000, 40-59 yaş qrupunda 14,99±2,370/0000, 60-79 yaş qrupunda 35,60±7,110/0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda 64,31±32,050/0000, müəyyən olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 20-39 və 40-59 yaş qrupları, həmçinin 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasındakı fərq əhəmiyyətsiz qiymətləndirilmişdir ($p>0,05$).

2012-ci il ərzində qadınların sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 20-39 yaş qrupunda 4,38±1,090/0000, 40-59 yaş qrupunda 5,89±1,430/0000, 60-79 yaş qrupunda 13,14±3,790/0000, kimi təyin olunmuşdur. 0-19 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları üzrə xəstələnmə aşkarlanmamışdır. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, eləcə də 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$).

20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq əhəmiyyətsiz qiymətləndirilmişdir ($p>0,05$).

Lənkəran inzibati rayonunda 2013-cü ildə sidik daşı ilə ümumi xəstələnmə göstəriciləri 0-19 yaş qrupunda $0,75\pm 0,33$ 0/0000, 20-39 yaş qrupunda $8,29\pm 1,050$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $15,70\pm 1,660$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $28,70\pm 4,140$ /0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda $34,71\pm 13,100$ /0000 təyin olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmələri arasındakı fərq isə əhəmiyyətsizdir ($p>0,05$).

2013-cü ildə kişilərin sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 0-19 yaş qrupunda $0,85\pm 0,490$ /0000, 20-39 yaş qrupunda $11,87\pm 1,770$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $20,56\pm 2,740$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $59,07\pm 8,980$ /0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda $101,16\pm 38,040$ /0000 kimi təyin olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq əhəmiyyətli olmuşdur ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qrupları üzrə fərq müəyyən edilməmişdir ($p>0,05$).

2013-cü il ərzində qadınların sidik daşı ilə xəstələnmələri 0-19 yaş qrupunda $0,63\pm 0,450$ /0000, 20-39 yaş qrupunda $4,61\pm 1,120$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $11,21\pm 1,950$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $5,29\pm 2,370$ /0000 kimi müəyyən olunmuşdur.

Lənkəran inzibati rayonunda 2014-cü il ərzində sidik daşı ilə ümumi xəstələnmə göstəricisi 0-19 yaş qrupunda $1,05\pm 0,400$ /0000, 20-39 yaş qrupunda $8,06\pm 1,030$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $17,00\pm 1,720$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $29,79\pm 4,130$ /0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda $28,08\pm 11,450$ /0000 təyin olunmuşdur. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının müqayisəsində əhəmiyyətli fərq aşkarlanmamışdır ($p>0,05$).

2014-cü ildə kişilərin sidik daşı ilə xəstələnmə göstəriciləri 20-39 yaş qrupunda $9,65\pm 1,590$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $20,91\pm 2,740$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $43,26\pm 7,510$ /0000, 80 və yuxarı yaş qrupunda $81,41\pm 33,100$ /0000 kimi təyin olunmuşdur. 0-19 yaş qrupunda xəstələnmə aşkarlanmamışdır. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 40-59 və 60-79 yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$). 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının müqayisəsində əhəmiyyətli fərq aşkarlanmamışdır ($p>0,05$).

2014-cü il ərzində qadınların sidik daşı ilə xəstələnmələri 0-19 yaş qrupunda $2,23\pm 0,840$ /0000, 20-39 yaş qrupunda $6,43\pm 1,310$ /0000, 40-59 yaş qrupunda $13,37\pm 2,110$ /0000, 60-79 yaş qrupunda $19,34\pm 4,430$ /0000 kimi müəyyən olunmuşdur. 80 və yuxarı yaş qrupunda isə xəstələnmə hadisəsi aşkarlanmamışdır. 0-19 və 20-39 yaş qrupları, həmçinin 20-39 və 40-59 yaş qrupları, eləcə də 60-79 və 80 yaşdan yuxarı yaş qruplarının xəstələnmə göstəriciləri arasındakı fərq statistik olaraq dürüstdür ($p<0,05$).

Nəticə

Lənkəran rayonunda mürciət əsasında uro-nefroloji ümumi xəstəlnmə göstəricisi yüksək olmuş, ildən ilə artımla səciyyələnmiş, yaşdan və cinsdən asılı dəyişmişdir.

Ədəbiyyat

1. Каприн, А.Д. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской Федерации с 2005 по 2020 гг. / О. И. Аполихин, А. В. Сивков, Н. В. Анохин [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология, - 2022, №2, - с. 10-17
2. Томлинсон Л.А., Клас К.М. Пол, заболеваемость, распространенность заболеваний почек // Clin J. Am Soc. Нефрол. 2019 7 ноября; 14(11): с. 1557-1559
3. Шамхалова, М.Ш. Эпидемиология хронической болезни почек в Российской Федерации по данным федерального регистра взрослых пациентов с сахарным диабетом (2013–2016 гг.) / М.Ш. Шамхалова, О.К. Викулова, А.В. Железнякова, М. А. Исаков [и др.] // Сахарный диабет. – 2018, 21(3): - с. 160-169
4. Ali Dehghani, Prevalence of chronic kidney diseases and its determinants among Iranian adults: results of the first phase of Shahedieh cohort study / Sadegh Alishavandi, Nader Nourimajalan, Hossein Fallahzadeh // BMC Nephrol. 2022; 23: p. 203
5. Alfandary H. Increasing prevalence of nephrolithiasis in association with increased BMI in children: a population base study / Haskin O., Davidovits M., Pleniceanu O. [et al.] // J Urol. 2018 Apr 199(4), p. 1044-1049
6. John D. Sullivan, The State of Kidney Failure in the United States in 2018 / Lauren Stern, JOJ uro & nephron. 2018; 5 (1): 555651. DOI: 10.19080/JOJUN.2018.05.555651
7. Shu X. Nephrolithiasis among middle aged and elderly urban Chinese: A report from prospective cohort studies in Shanghai / Cai H., Xiang Y. B., Li H. [et al.] // J Endourol. 2017 Dec, 31(12), p. 1327-1334

ABŞERON VƏ DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADI RAYONLARINDA COVID-19 PANDEMİYASI DÖVRÜNDƏ İZAFİ ÖLÜM RİSKİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İsgəndərova S.İ., Ağayeva K.F.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Səhiyyənin təşkili və menecmenti kafedrası pedaqogika kursu ilə,
Azərbaycan, Bakı*

Giriş. COVID-19 pandemiyası dövründə diqqəti cəlb edən problemlərdən biri ölüm riskinin müxtəlif regionlarda fərqli olmasıdır [1-5]. İsraildə orta səviyyədə aşağı ölüm Yerusəlimdə, Şarorda, yüksək səviyyəsi isə Yudeyada və Samariyə qeydə alınmışdır. Ən yüksək ölüm Teləvidə müşahidə olunmuşdur. İtaliyada COVID-19 pandemiyası dövründə ölüm göstəricilərinin regional fərqi əhəmiyyətli olmuşdur [2]. Ölkənin şimal və cənub bölgələrində ölümün səviyyəsi 85,3 və 67,72⁰/0000 təşkil etmişdir. Hesab edilir ki, pandemiya təhlükəsi üçün hazır olmaq zərurəti obyektiv şərtədir. Ruandada səhiyyə sisteminin kifayət qədər güclü olmaması ilə bağlı ehtimal olunurdu ki, COVID-19 pandemiyasının nəticələri ağır olacaqdır [3]. Müşahidə göstərir ki, bu ehtimal özünü doğrultmadı. Bunun səbəbi kimi infeksiyaya nəzarət sisteminin yaradılması, əhalinin əksər hissəsinin gənclərdən olması göstərilir [6-9]. Bu problemlər Azərbaycanda kifayət qədər araşdırılmamışdır.

Tədqiqatın məqsəsi. Abşeron və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonları nümunəsində COVID-19 pandemiyası dövründə izafi ölüm riskinin xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə müvafiq əsas müşahidə vahidi ölüm hadisələrinin tibbi şəhadətləndirməsi olmuşdur.

Sənədlər iqtisadi rayonlar və onlara daxil olan inzibati rayon və şəhərlər üzrə qruplaşdırılmışdır: Bakı, Abşeron İqtisadi Rayonu (Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu və Xızı rayonu); Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları);

İzafi ölüm əmsalı ölkə üzrə, onun yuxarıda adları çəkilmiş iqtisadi və inzibati rayonlar üzrə, həmçinin kənd və şəhər, kişi və qadın əhalisi üçün hesablanmışdır. Ölümün bilavasitə və ilkin səbəblərinin XBT-10-un siniflərinə görə strukturu stasionarda və evdə baş vermiş hadisələr üzrə ayrılıqda müəyyən edilmiş, onların alınmış nəticələr və onların müzakirəsi. COVID-19 pandemiyasının təhlükəsi əhalinin bütün yaş qrupları üçün eyni olmamışdır. Xəstələnmə əsasən ahıl yaşlı insanlar arasında geniş yayılmışdır. Ona görə də əhalinin yaş tərkibi fərqli olan ölkələrdə və regionlarda, o cümlədən Azərbaycanda izafi ölüm riskinin regionlardan və əhalinin yaşından asılı xüsusiyyətlərini araşdırmaq zəruridir. Bu fəsildə izafi ölüm riskinin regionlardakı, növbəti fəsildə isə yaşdan asılı xüsusiyyətləri təqdim olunacaqdır. III fəsildə göstərilmiş məlumatlardan aydın oldu ki, Azərbaycan pandemiya ilə bağlı izafi ölüm riskinə görə dünya ölkələri arasında orta mövqedədir (1000 nəfərə görə 1,95

izafi ölüm pandemiya dövründə, 0,25 ölüm pandemiya dan sonra), ÜST-nin proqnozları kifayət qədər etibarlı deyil (nəzərə çarpan fərq mövcuddur: 2,71% proqnozlaşdırılmışdır).

Azərbaycan əhalisinin demoqrafik qocalma trendi ilk növbədə Bakıda izlənilir. COVID-19 pandemiyası üçün izafi risk bu şəhərdə mövcuddur. Pandemiya dan əvvəl Bakıda orta illik ölüm əmsalı 5,65% olmuşdur, pandemiya dövründə 8,10% səviyyəsinə qalxmış, pandemiya dan sonra azalsa da pandemiya dan əvvəlki səviyyədən çox olmuşdur (6,15%). Beləliklə, pandemiya dövründə orta illik izafi ölüm səviyyəsi $2,45 \pm 0,03\%$ (95% etibarlıq intervalı 2,39-2,51%), pandemiya dan sonra isə $0,5 \pm 0,01\%$ (95% etibarlıq intervalı 0,48-0,52%) təşkil etmişdir. Bakıda pandemiya dövründə izafi ölüm riski Azərbaycan üzrə ümumi riskdən 1,26 dəfə yüksəkdir.

Bakıdan sonra əhali sıxlığı çox, urbanlaşma səviyyəsi yüksək olan iqtisadi rayon Abşeron iqtisadi rayonudur. Burada iki iri şəhər (Sumqayıt və Xırdalan şəhərləri var, iqtisadi rayonun əhalisi bir milliona yaxındır. Region əhalisi üçün demo-demoqrafik gəncləşmə səciyyəvidir, ona görə də pandemiya ya qədər burada orta illik ölüm əmsalı çox aşağı səviyyədə olmuşdur (4,3%). Pandemiya dövründə orta illik ölüm əmsalı bir qədər artmış (4,85%), pandemiya dan sonra isə əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır (3,8%). Nəticədə pandemiya ilə bağlı izafi ölüm əmsalı çox aşağı səviyyədə ($0,55 \pm 0,025\%$; 95% etibarlıq intervalı 0,50-0,65%) olmuşdur. Abşeron iqtisadi rayonunda pandemiya ilə bağlı izafi ölüm riski ölkənin ümumi göstəricisindən 3,5 dəfə, Bakının müvafiq göstəricisindən 4,5 dəfə azdır. Nəzərə alsaq ki, Bakıda səhiyyə resursları ilə təminat Abşeron iqtisadi rayonu ilə müqayisədə çox yüksəkdir, onda aydın görünür ki, pandemiyanın neqativ nəticələrini azaltmaqda səhiyyənin rolu böyük deyil, əsas rolu pandemiyanın yayılma səviyyəsi (epidemioloji durum) ilə bağlamaq lazımdır.

Abşeron iqtisadi rayonunda ən iri şəhər Sumqayıtdır. Burada pandemiya dan əvvəl orta illik ölüm əmsalı 5,0% olmuş, pandemiya dövründə 6,25% səviyyəsinə qalxmış, pandemiya dan sonra əhəmiyyətli azalmışdır (4,8%). Orta illik izafi ölüm əmsalı ($1,25 \pm 0,05\%$; 95% etibarlıq intervalı 1,15-1,35%) Abşeron iqtisadi rayonu üzrə ümumi göstərici ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,96 və 1,56 dəfə az olmuşdur.

Diqqəti cəlb edən odur ki, Abşeron inzibati rayonunda pandemiya dövründə orta illik ölüm əmsalı (3,35%) pandemiya dan əvvəlki dövrlə müqayisədə (3,35%) dəyişməmişdir, pandemiya dan sonra isə əhəmiyyətli azalmışdır ($0,6 \pm 0,02\%$; 95% etibarlıq intervalı 0,56-0,64%).

Abşeron iqtisadi rayonu tərkibində olan Xızı inzibati rayonunda pandemiya dövründə orta illik ölüm əmsalı 5,0%-dən 6,25% səviyyəsinə qalxmış, pandemiya dan sonra əhəmiyyətli azalmışdır ($0,95 \pm 0,05\%$). Pandemiya nəticəsində izafi ölüm səviyyəsi $0,45 \pm 0,16\%$ (15% etibarlıq intervalı 0,13-0,77%) təşkil etmişdir. Abşeron iqtisadi rayonuna daxil olan bütün inzibati rayon və şəhərlərdə pandemiya dan sonra ölüm əmsalı pandemiya dan əvvəlki səviyyədən də aşağı enmişdir.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda pandemiya dan əvvəl orta illik ölüm əmsalı (5,95%) ölkənin müvafiq göstəricisindən (5,7%) az fərqlənmişdir. Pandemiya dövründə izafi ölüm əmsalı da ($1,8 \pm 0,07\%$; 95% etibarlıq intervalı 1,66-1,94%) ölkənin müvafiq göstəricisinə

(1,95%) yaxın olmuşdur. Pandemiyadan sonra ölkədə olduğu kimi Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda da ölüm əmsalı pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə enməmiş, izafi ölüm əmsalı $0,35 \pm 0,03$ (95% etibarlıq intervalı $0,29-0,41\%$) təşkil etmək respublika göstəricisindən ($0,25\%$) çox olmuşdur.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda pandemiyadan əvvəl nisbətən yüksək ölüm əmsalı İsmayılıda (orta illik $6,3\%$), nisbətən kiçik göstərici Qobustanda ($5,6\%$) qeydə alınmışdır. Şamaxı və Ağsuda pandemiyadan əvvəl ölüm əmsalları eyni olmuşdur ($5,9\%$). Pandemiya dövründə orta illik ölüm əmsalı İsmayılıda ən yüksək ($8,5\%$), qalan rayonlarda nisbətən az və bir-birinə yaxın səviyyədə ölüm əmsalı qeydə alınmışdır ($7,9-7,6\%$). Pandemiyadan sonra orta illik əmsalı $5,9-7,05\%$ intervalda dəyişmiş (yüksək səviyyə İsmayılıda, aşağı səviyyə Qobustanda qeydə alınmışdır) və pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə enməmişdir. Pandemiya dövründə izafi ölümün səviyyəsi Şamaxıda nisbətən az ($1,5 \pm 0,12\%$, 95% etibarlıq intervalı $1,26-1,74\%$), İsmayılıda statistik əhəmiyyətli ($P < 0,05$) çox ($2,2 \pm 0,16\%$; 95% etibarlıq intervalı $1,88-2,52\%$) olmuşdur. İsmayılı istisna olmaqla digər rayonlarda pandemiya dövründə izafi ölüm əmsalları bir-birindən statistik əhəmiyyətli fərqlənməmişdir ($1,5 \pm 0,12-1,7 \pm 0,14\%$; $P > 0,05$). Pandemiyadan sonra orta illik izafi ölüm əmsalı İsmayılıda yüksək ($0,75 \pm 0,09\%$; 25% etibarlıq intervalı $0,57-0,93\%$), digər rayonlarda bir-birinə yaxın və aşağı səviyyədə ($0,05 \pm 0,02\%$ Şamaxıda ən kiçik, $0,3 \pm 0,08\%$ Qobustanda nisbətən çox) qeydə alınmış və bir-birindən əhəmiyyətli fərqlənmişdir ($P < 0,05$).

Beləliklə, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda pandemiya dövründə izafi ölüm əmsalı ölkənin müvafiq göstəricisinə yaxın olmuş, amma onun tərkibindəki inzibati rayonlarda bir-birindən əhəmiyyətli fərqlənmişdir.

Oxşar nəticə Rusiyada da izlənilir, bu ölkədə COVID-19-la bağlı ölümün səviyyəsi ($8,28\%$) Azərbaycanla müqayisədə ($0,424\%$) 5 dəfəyə qədər yüksəkdir və izafi ölüm əsasən (60%) bilavasitə COVID-19-la bağlı olmuşdur. Digər səbəblərin izafi ölüm hadisələrində payı (40%) Azərbaycanla müqayisədə ($78,5\%$) azdır, yəni səhiyyə sistemi digər ölüm səbəblərinin qarşısını almaqla nisbətən effektiv olmuşdur.

Nəticələr

- Pandemiyadan əvvəl Azərbaycanda ayırd edilmiş iqtisadi rayonlar bir-birindən orta illik ölüm əmsalına görə kəskin fərqlənirlər.
- Pandemiya dövründə nisbətən yüksək izafi ölüm Bakıda ($2,45 \pm 0,03\%$), nisbətən aşağı səviyyədə izafi ölüm Abşeronda ($0,55 \pm 0,025\%$), Xızıda ($0,45 \pm 0,16\%$), qeydə alınmışdır.

Ədəbiyyat

1. Gordon E.S., Haklai Z., Meron J., Aburbeh M., Salz I.W., Applbaum Y., Goldberger N.F. Regional variations in mortality and causes of death in Israel, 2009-2013 // *Isr J Health Policy Res.* 2017 Aug 1;6(1):39. doi: 10.1186/s13584-017-0164-1.
2. Azzolina D., Lorenzoni G., Silvestri L., Prosepe I., Berchiolla P., Gregori D. Regional Differences in Mortality Rates During the COVID-19 Epidemic in Italy // *Disaster Med Public Health Prep.* 2022 Aug;16(4):1355-1361. doi: 10.1017/dmp.2020.486.
3. Musanabaganwa C., Cubaka V., Mprabuka E. et al. One hundred thirty-three observed COVID-19 deaths in 10 months: unpacking lower than predicted mortality in Rwanda // *BMJ Glob Health.* 2021 Feb;6(2):e004547. doi: 10.1136/bmjgh-2020-004547.
4. Кашепов А. Избыточная смертность населения в 2020–2021 гг. // *Вестник Алтайской Академии Экономики И Права №5 2021*, 200-207
5. Гонтарь О.Б., Жиров В.К. Смертность трудоспособного населения Мурманской области в 2017-2021 гг. // *Российская Арктика.* 2023. Т. 5. № 3. С. 07-17. <https://doi.org/10.24412/2658-4255-2023-3-07-17>
6. Utiera M., Viney K., Bissell K., Biribo S., Corbett K., Timeon E., et al. Ill-defined Causes of Death in the Republic of Kiribati, 2005 to 2014 // *Hawaii J Med Public Health.* 2019 Mar;78(3):103-107.
7. Карапетян Т.А., Доршакова Н.В., Никифорова Н.А. Современная медико-демографическая ситуация в Республике Карелия. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023;31(6): 1331—1336. DOI: <http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-6-1331-1336>
8. Папанова Е.К., Школьников В.М., Тимонин С.А. Особенности динамики и компоненты снижения смертности в Москве в 1989-2017 гг. // *Демографическое обозрение.* 2019. Т. 6. № 1. С. 50-103.
9. Папанова Е.К., Школьников В.М., Тимонин С.А. Особенности динамики и компоненты снижения смертности в Москве в 1989-2017 гг. // *Демографическое обозрение.* 2019. Т. 6. № 1. С. 50-103.

SUDA XLOR İONLARININ KİMYƏVİ MÜAYİNƏSİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİNƏ DAİR

İsayev A.B., Sadiqova S.F., Nağıyeva İ.A., 'Bəxtiyarova S.A., Zərbəliyeva İ.Ə.

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Tədqiqatın aktuallığı. Planetimizin hər yerində olduğu kimi Azərbaycan respublikasının ərazisində də mərkəzləşdirilmiş su şəbəkələri əhalinin sağlamlığı üçün daha təhlükəsiz hesab olunsa da, insan sağlamlığı üçün risk faktoru rolunu oynayan bir sıra amillər hələ də mövcuddur. Orqanizmə kifayət qədər su daxil olsa da, onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün suyun keyfiyyət göstəriciləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki orqanizmin normal fəaliyyət göstərməsi üçün qəbul olunan suyun tərkibində kifayət qədər mineral və üzvi maddələr olmalıdır, əks halda insanın orqan və sistemlərində bu və ya digər formada funksional pozğunluqlar baş verə bilər. Bu hal gələcəkdə bir sıra fizioloji dəyişikliklərin, o cümlədən böyrəklərin, ürək-damar sisteminin, həzm orqanları və dayaq-hərəkət sisteminin patologiyalarına, habelə əhalinin sağlamlığı üçün kanserogen risklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən müxtəlif mənbələrdən götürülmüş içməli suyun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin, eləcə də suda xlorid ionlarının öyrənilməsi bu gün də prioritet olaraq qalmaqdadır.

Tədqiqatın məqsədi. Təqdim olunan işin məqsədi Neftçala və Biləsuvar rayonları ərazisindən götürülmüş su nümunələrində xlorid ionlarının və qalıq xlorun miqdarını təyin etməkdən və əldə olunmuş nəticələrin mövcud sanitariya qayda və normalarla müqayisə etməkdən ibarət olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqat obyektini Neftçala və Biləsuvar rayonları ərazisindən götürülmüş su nümunələri olmuşdur. İşin gedişi zamanı argentometrik müayinə üsulundan istifadə olunmuşdur. Bu zaman xlorid ionları gümüş-nitrat, qalıq xlor natrium-tiosulfatdan istifadə etməklə təyin olunmuşdur (DÖST 31954-2012; DÖST 4245-72).

Tədqiqatın nəticələri. Əldə olunan nəticələrə görə Neftçala rayonu ərazisindən götürülmüş su nümunələrində xlorid ionlarının miqdarı $80 \pm 3,79$ mq/dm³ ilə $98 \pm 4,32$ mq/dm³ (norma - 350 mq/dm³, СанПиН 1.2.3685-21), qalıq xlorun miqdarı 0,12 mq/dm³ ilə 0,18 mq/dm³ (norma - 0,3-0,5mq/dm³, СанПиН 2.1.4.1074-01), Biləsuvar rayonu ərazisində isə xlorid ionlarının miqdarı $92 \pm 3,64$ mq/dm³ ilə $108 \pm 4,32$ mq/dm³, qalıq xlorun miqdarı 0,16 mq/dm³ ilə 0,18 mq/dm³ arasında dəyişir.

Yekun. Beləliklə, əldə olunan nəticələr göstərdi ki, Neftçala və Biləsuvar rayonları ərazisindən götürülmüş su nümunələrində xlorid ionlarının və qalıq xlorun miqdarı sanitariya qaydalara və normalara uyğundur və içməyə yararlı hesab edilə bilər.

İQLİM DƏYİŞİKLİYİNİN İNSAN SAĞLAMLIĞINA DOLAYI TƏSİRİ

İsmayılova N.C.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Gigiyena kafedrası*

İqlim dəyişikliyi həm birbaşa, həm də dolayı yolla insan sağlamlığına təsir göstərir. Hal-hazırda, bu məsələnin həllində vahid sağlamlıq konsepsiyasının tətbiq olunması meydana gəlir. Belə yanaşma insanların, heyvanların və ətraf mühitin sağlamlığını bir-birinə bağlı olaraq görür və xəstəliklərin qarşısının alınmasında və diqqətdə saxlanılmasında mühüm rol oynayır.

İqlim dəyişikliyi havanın zəhərli çirklənməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin azalması, yoluxucu xəstəliklərin baş vermə riskinin artması, istilik dalğaları, quraqlıq, daşqınlar və bir çox digər amillər vasitəsilə bütün dünyada insanların sağlamlığına xələl gətirir. Atmosfer hava temperaturun yüksəlməsi və çirklənməsi, xüsusilə, ürək-damar və tənəffüs xəstəlikləri, katarakta, dəri xərçəngi daxil olmaqla qeyri-infeksiyon xəstəliklər sahəsində sağlamlıqla bağlı problemləri daha da gücləndirir.

Gigiyenik nöqteyi nəzərdən, qeyd etmək lazımdır ki, karbon qazının konsentrasiyasının artması ilə bağlı havada aerozolların (tozun, hisin, asılı maddələrin və bəzi kimyəvi birləşmələrin kiçik hissəciklərin) əmələ gəlməsi iqlimdə və biosferdə nəzərəcarpacaq dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Atmosferin şəffaflığının və buna görə də istilik tarazlığının pozulmasının nəticəsi "istixana effekti"nin baş verməsi ilə bağlıdır.

İstixana effekti atmosferin aşağı təbəqələrində istixana qazların əmələ gəlməsidir. Yer atmosferindəki əsas istixana qazları su buxarı, karbon qazı, azot oksidləri, ozon, metan və sintetik kimyəvi maddələrdir. İstixana qazları atmosferdə infraqırmızı elektromaqnit şüalarını udan və yayan maddələrdir. Atmosferdə istixana qazlarının miqdarının artması istixana effektinə və global istiləşməyə səbəb olur.

İstixana qazlarının hesablanması və ekoloji fəaliyyətin optimallaşdırılması ölkəmizdə və dünyada ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, eləcə də iqlim dəyişikliyinə intensivliyinin azaldılması istiqamətində mühüm addımdır.

İstixana qazlardan başqa, atmosfer havanı çirkləndirən turş yağışlar və ozon qatını məhv edən birləşmələrini nəzərdə tutmaq lazımdır. Turşu yağıntısı turşulaşmış atmosfer yağıntısıdır (pH dəyəri 5,6% -dən azdır). Bunların tərkibində turşu əmələ gətirən sənaye tullantılarıdır- kükürd qazı, azot oksidləri, hidrogen xlor və s. qazlar. Adı çəkilən zəhərli birləşmələrin səbəbindən torpaq, su hövzələri və canlılar asidifikasiya prosesinə qərq ola bilər (balıqların ölümü, meşələrin artmasının azalması və s).

Ozon qatını məhv edə bilən sintetik kimyəvi maddə xloroflüorokarbon (freon) adlanır, hansı ki katarakta xəstəliyinin və dəri xərçənginin əmələ gəlmə riskini yarada bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin ən kövrək və tez təsirlənən uşaq təbəqəsidir. Bu gün dünyada 1 milyard həssas uşaq böyük risk altındadır. Dünya hərəkətə keçməsə, sabah bütün uşaqlar bu riskə məruz qalacaq. Uşaqları iqlim hərəkətinin mərkəzinə qoymağın vaxtıdır.

Sənaye müəssisələrin tullantıların gigiyenik normalara uyğun olmayaraq fəalliyət göstərməsi nəticəsində, havaya buraxdıqları zəhərli qazlar ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur. Beləliklə, bu hal dolayı yolla insanların sağlamlığına mənfi təsir edir.

IQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN SAĞLAMLIĞA TƏSİRİ

Ç.Adıgözəlova, M.Meybaliyev

Ə.Əliyev adına ADHTİ, Gigiyena kafedrası.

İqlim dəyişikliyinə qlobal təsirləri planetdəki həyatın bütün sahələrinə təsir göstərir.

Quraqlıq və səhrələşmə yerli iqtisadiyyatlara zərər vurur və ərzaq qıtlığına və tədarük zəncirinin pozulmasına səbəb olur. Şiddətli hava hadisələri və digər iqlim fəlakətləri 2021-ci ildə təxminən 59 milyon insanı köçkün vəziyyətinə saldı və infraqurultura, mənzillərə və yerli su yollarına milyardlarla ziyan vurdu.

Meşə yanğınları, daşqınlar, qasırgılar və tropik tufanlar da daxil olmaqla şiddətli hava hadisələri təbii və şəhər mühitinə geniş təsir göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən aparılan qlobal araşdırma, son 20 ildə bu növ fəlakətlərin artdığını və nəticədə qlobal iqtisadi itkilərin 3 trilyon dollara yaxın olduğunu müəyyən edib. Şiddətli hava hadisəsindən sonra iqtisadi itkilərə xəsarət, ölüm, zədələnmiş infraqurultura, itirilmiş evlər, məhsulun məhv edilməsi və su yollarının çirklənməsi daxil ola bilər.

Qalıq yanacaqların (kömür, neft və qaz) istehsalı və yanması iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazları emissiyaları ilə müşayiət olunur. Bununla yanaşı, qalıq yanacaqlar insan sağlamlığı üçün zərərli olan hava çirkləndiricilərinin mənbəyidir.

Məsələn, kömürlə işləyən elektrik stansiyaları və dizel avtomobilləri ilə bağlı havanın çirklənməsi tənəffüs və ürək-damar xəstəlikləri, ağciyər xərçəngi, şəkərli diabet, nevroloji xəstəliklər və mənfi hamiləlik nəticələrinə səbəb ola bilər.

Qalıq yanacaqlardan istifadənin aradan qaldırılması, qalıq yanacaqların yandırılması nəticəsində ayrılan hissəciklərin təsiri nəticəsində hər il 1,2 milyon ölümün qarşısını almağa kömək edə bilər.

Artan temperatur, quraqlıq və səhrələşmə məhsulları məhv edir, qida qıtlığına səbəb olur və tədarük zəncirlərini pozur.

İnsanların həyat fəaliyyəti təkcə sağlamlığımızı deyil, ətraf mühitə də təsir edir. Ərzaq yetişdirilməsi, emal edilməsi, daşınması, paylanması, hazırlanması, istehlak edilməsi və bəzən utilizasiya edilməsi ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Yaradılmış yeni kompüter texnologiyaları yaxın gələcəkdə radiasi təhlükəsinin artmasına səbəb olacaqdır. Ağacların sayının azaldılması ekoloji balansın pozulmasına səbəb olur.

İqlim dəyişikliyi və insan tərəfindən yaşayış mühitinin məhv edilməsi bitki və heyvan müxtəlifliyini azaldır və balıq populyasiyalarına zərər verir. Bu itkinin təsiri balıqçılıq və digər təbii sərvətlərə güvənən təşkilatlar və icmalardan kənara çıxır. Meşələr və su yolları dünyadakı karbonun təxminən yarısını udur, yəni bu yaşayış yerlərinin məhv edilməsi iqlim dəyişikliyinə sürətini artıracaq.

İqlim dəyişikliyindən ən çox əziyyət çəkən ölkələr də ən az çirkləndiricilərdir. Dünya Bankının təxminlərinə görə, 68-135 milyon insan iqlim dəyişikliyi səbəbindən yoxsulluqla

üzləşəcək, onların əksəriyyəti Sahara-altı Afrika və Cənubi Asiyadan gəlir. Təəssüf ki, bir çox ölkələrin iqlim dəyişikliyinə təsirlərini azaltmaq və ya dayanıqlı texnologiyalara investisiya etmək üçün resursları yoxdur.

İqlim dəyişikliyi zəhərli havanın çirklənməsi, qida təhlükəsizliyinin azalması, yoluxucu xəstəliklərin baş vermə riskinin artması, istilik dalğaları, quraqlıq, daşqınlar və bir çox digər amillər vasitəsilə təkcə planetimizin deyil, həm də bütün dünyada insanların sağlamlığına xələl gətirir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, iqlim dəyişikliyinə 2030-2050-ci illər arasında qida çatışmazlığı, malyariya, ishal və istilik stressindən ölənlərin sayını ildə təxminən 250.000 nəfər artıracağı gözlənilir. Və 2030-cu ilə qədər iqlim dəyişikliyi ilə bağlı birbaşa sağlamlıq xərclərinin ildə 2 milyard dollardan 4 milyard dollara qədər olacağı təxmin edilir. Sağlamlığa birbaşa zərər (kənd təsərrüfatı və su və sanitariya kimi sağlamlığı müəyyənləşdirən sektorlarda olan xərclər daxil olmayaraq) dəyəri 2030-cu ildə il başına 2–4 milyard dollar arasında olacağı gözlənilir ki, bununda 1.108 % -i Azərbaycanın payına düşür.

Bundan əlavə, iqlim dəyişikliyi bir çox sosial və ekoloji risk faktorlarının psixi sağlamlığa təsirini gücləndirir. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı ekstremal hava hadisələri, yerdəyişmə, aclıq, qidalanma, narahatlıq və əzabların hamısı psixi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur.

İqlim fəaliyyətinin ictimai sağlamlıq faydaları xərclərdən qat-qat üstündür. Paris Sazişinin məqsədlərinə çatmaq yalnız havanın çirklənməsini azaltmaqla 2050-ci ilə qədər dünyada hər il təxminən bir milyon insanın həyatını xilas edə bilər.

Nəqliyyat sektorunda təmiz enerji ilə işləyən elektrikli nəqliyyat vasitələrinə keçid və avtomobil sürmək əvəzinə piyada və velosiped sürməyi təşviq etmək deməkdir. Eyni zamanda, müntəzəm fiziki fəaliyyət sağlamlıq faydaları təmin edir, müəyyən növ xərcəng, diabet, depressiya, ürək-damar xəstəliklərinin və piylənmə ilə əlaqəli risklərin qarşısını alır.

İÇMƏLİ SUDA DƏMİRİN KEYFİYYƏTCƏ TƏYİNİNƏ DAİR

İsayev A.B., Nağıyeva İ.A., Zərbəliyeva İ.Ə.

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Tədqiqatın aktualığı. Dəmir suyun tərkibində rast gəlinən təbii minerallardan biri olub, insan orqanizmi üçün çox vacibdir. Dəmirin orqanizmə təsiri onun miqdarından və formasından (həll olmuş və ya hissəcikli) asılı olaraq dəyişir. Dəmir duzlarına suda ən çox dəmir 2-oksit şəklində təsadüf edilir. Tərkibində dəmir duzları çox olan su sağlamlıq üçün təhlükəsiz olsa da, bu duzların çoxluğu suyun dadına mənfi təsir göstərir, xoşa gəlməyən iy verir, şəffaflığını azaldır. Belə sular sarımtıl rəngə çalır. Dəmir duzları ilə zəngin olan sular içmək üçün istifadə edildikdə ağızda metal dadı hiss olunur.

Suyun tərkibində dəmirin normadan artıq olması mədə turşusunun səviyyəsini dəyişdirir və həzm sistemi orqanlarının patologiyalarına səbəb ola bilər. Qaraciyər xəstəlikləri, ürək-damar sistemi xəstəlikləri və bəzi infeksiya xəstəliklərinə qarşı müqavimətin azalması bu qəbildən olan patologiyalardandır.

Tədqiqatın məqsədi. Tədqiqat işinin məqsədi Neftçala və Biləsuvar şəhərindən götürülmüş su nümunələrində dəmirin keyfiyyətə müayinəsini aparmaq və alınan nəticələrin normativ sənədlərlə müqayisə etməkdən ibarət olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. İşin gedişi zamanı Dövlət standartının tələbinə uyğun olaraq suda dəmir duzlarının keyfiyyətə təyini üsulundan istifadə olunmuşdur. Bu məqsədlə 10ml müayinə olunan su üzərinə 2 damcı qatı xlorid turşusu, bir neçə ammonium-persulfat kristalı və 0,2ml ammonium-rodanit əlavə edərək alınan rəng cədvəllə müqayisə olunmuşdur.

Nəticə. Neftçala şəhərindən götürülmüş su nümunələrində dəmirin keyfiyyətə müayinəsinin nəticələrinə görə sınaq borusuna yandan baxdıqda görünən rəng “güclə seçilən sarımtıl-çəhrayı”, yuxarıdan baxdıqda isə “çox zəif sarımtıl-çəhrayı” olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, həmin rayondan götürülmüş suda dəmir ionlarının konsentrasiyası $0,1 \text{ mq/dm}^3$, Biləsuvar rayonunda isə uyğun olaraq “çox zəif sarımtıl-çəhrayı” və “açıq sarımtıl-çəhrayı” rəng müşahidə olunmuşdur. Yəni müayinə olunan suda dəmir ionlarının miqdarı $0,25 \text{ mq/dm}^3$ -dir (norma- $0,3 \text{ mq/dm}^3$).

Yekun. Neftçala və Biləsuvar rayonlarından götürülmüş suda olan dəmir ionlarının miqdarı norma daxilindədir, yəni həmin suyu içməyə yararlı hesab etmək olar.

YENİYETMƏLƏRDƏ PIYLƏNMƏNİN PROFİLAKTİKASI VƏ HƏYAT TƏRZİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ

**S.B. Hüseynova, Y.H. Cabbarova, N.V İbrahimova, L.X Novruzova,
A.X. Babayeva**

V.Axundov adına Elmi – Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Bakı , Azərbaycan

Giriş: Aparılmış epidemioloji tədqiqatlar yeniyetmələr arasında piylənmənin geniş yayılmasının təsdiq etmişdir. Hazırda artıq bədən çəkisinin patoloji hallar sayının artma tendensiyası pediatriyanın mühüm problemlərindən biridir. Uşaqlarda və yeniyetmələrdə piylənmənin inkişafında həm genetik, həm ətraf mühit amillərinin faktorlarının, həyat tərzinin rolu əhəmiyyətlidir. Qeyri – sağlam qidalanma və fiziki fəaliyyətin olmaması da piylənmənin inkişafının əsas müəyyənədiciləridir.

Umumidünya Səhiyyə Təşkilatı piylənməni “Cavanlaşmış” bəşəriyyətin “qlobal epidemiyası” elan etmişdir. Piylənmə insan ömrünü qısaldan və keyfiyyətini aşağı salan bir sıra xəstəliklərin inkişafı ilə əlaqəli polietioloji, xroniki, təkrarlanan xəstəlik hesab olunur.

Tədqiqatın məqsədi: Yeniyetmələrdə artıq çəkinin inkişafına təsir edən risk amillərini aşkar etmək, piylənmənin profilaktikası məqsədilə effektiv üsulları axtarıb tapmaq və həyata keçirməkdir.

Material və metodlar: Tədqiqatda artıq çəki ilə klinikalara müraciət edən 13-17 yaşlı yeniyetmələr iştirak etmişdir. Ötən il piylənmə aşkar edilmiş qızların 66.8%-i 13 yaşına qədər, 33.2%-i 14 – 17 yaşlarında olmuşdur. Oğlanlarda isə bu göstərici müvafiq olaraq 65,1% və 34.9% təşkil etmişdir.

Nəticə: Yeniyetmələrdə piylənmənin inkişafında həm genetik, həm də ətraf mühit amillərinin, həyat tərzinin rolu böyükdür. Piylənmənin əsas səbəbi yeniyetmələrdə istehlak edilən və sərf olunan kalori arasında balansın pozulmasıdır. Yeniyetmələrdə artıq çəki riskini aşağıdakı amillər artırır: Nizamsız qidalanma, hərəkətsizlik, irsiyyət, psixoloji amillər, sosial – iqtisadi amillər, müəyyən dərmanlar .

Yekun: Sağlam qəlyanaltıların hazırlanması, fiziki fəaliyyətin artırılması, yaşa uyğun qidalanma , həyat tərzini dəyişdirmək (gimnastika, üzgüçülük və.s) təmin olunmalıdır. Yeniyetmələrdə piylənmə əhəmiyyətli tibbi, psixososial və neyrokoqnitiv pozğunluqların səbəbi olduğundan piylənmənin profilaktikası zamanı əsas tədbirlər bədən kütləsinin aşağı salınmasına, yanaşı gedən xəstəliklərin müalicə olunmasına, alınan nəticələrin saxlanmasına yönəldilməlidir. Yeniyetmələrin pəhrizində tərkibində heyvan yağlar və asan həzm olunan karbohidratlar olan qidaları məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur. Yeniyetmələrə eyni zamanda masaj, iqlorefleksoterapiya, hidroterapiya, psixoterapiya kimi usullarda kömək edəcəkdir.

EPIDEMIOLOGIYA, MIKROBIOLOGIYA VƏ YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR

QAN QRUPLARI VƏ PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏR ARASINDAKI KORRELYASIYA

Canəhmədova Ş.N., Bəndəlizadə G.S.

V.Y.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

Giriş: XX əsrin əvvəllərində qan qrupu sisteminin (ABO) kəşfindən sonra insanlarda qan qrupları ilə xəstəliklərinin yaranma riski və ağırlığı arasındakı əlaqəni öyrənmək üçün çox sayda tədqiqatlar aparılmış və qan qrupları ilə orqanizmin müxtəlif sistemlərində yaranan xəstəliklər arasında korrelyasiya aşkar edilmişdir. Qan qrupları ilə parazitər xəstəliklərin yayılması arasında korrelyasiya epidemiologiyanın mühüm aspektlərindəndir. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, müxtəlif qan qruplarına malik insanlar, malyariya, leyşmanioz və toksoplazmoz kimi parazitlərlə bağlı infeksiyalara fərqli həssaslıq göstərir. Bu immun sistem, eritrositlərin antigen xüsusiyyətləri və onların patogenlərlə qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı ola bilər ki, bu da parazitər xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi sahəsində yeni imkanlar yaradır. Azərbaycanda da bu tip tədqiqatlar aparılmış və qan qrupu A (II) olan şəxslərin exinokokkoz kimi parazitər xəstəliklərə daha çox məruz qaldığı müəyyən olmuşdur.

Material və metodlar: Apardığımız tədqiqatda askaridoz və toksokarozun müxtəlif qan qruplarında rast gəlmə tezliyi təhlil edilmişdir. Tədqiqat zamanı 168 nəfər müayinə edilmiş, bu şəxslərin qan qrupu və onlarda parazitər infeksiyaların rast gəlmə tezliyi qiymətləndirilmişdir. Müayinə edilən şəxslərin 64 nəfərində askaridoz, 56 nəfərində isə toksokaroz müəyyən edilmişdir. Tədqiqatda əlavə olaraq, 48 sağlam şəxs də müayinə edilmişdir.

Müzakirə: Müəyyən edilmişdir ki, askaridoz qan qrupu A(II) olanlarda ($37,5 \pm 6,05$), qan qrupu O(I) olanlara nisbətən ($29,7 \pm 5,71$) çox rast gəlinir. Toksokarozda da eyni hal müşahidə olunur (müvafiq olaraq, A(II) $41,1 \pm 7,11$ və O(I) $39,1 \pm 6,52$). Praktik sağlam şəxslərdə qan qrupu O(I) ($41,7 \pm 7,11$) olanlar, qan qrupu A(II) olanlara nisbətən ($33,3 \pm 6,80$) çox rast gəlinir. Bu nəticə, O(I) qan qrupu olanların yoluxmaya qarşı daha dayanıqlı olduğu ehtimalını və A(II) qan qrupuna malik olanların isə bəzi infeksiyalara daha çox meyilli olduğunu göstərir.

Nəticə: Belə tədqiqatlar, qan qruplarının müxtəlif parazitər xəstəliklərin yayılmasında və onlarla mübarizədə rolunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir və gələcəkdə bu sahədə daha dərin araşdırmaların aparılmasına şərait yaradır.

COVID-19 İNFEKSİYASI İLƏ KOENFEKSİYA OLAN YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏRİ

¹Cəfərova K.Ə., ¹Atakişizadə S.A.

²Atakişizadə S.A., ¹Bagırova M.H.

*Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası¹,
əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası², Bakı*

Tədqiqatlardan məlumdur ki, stasionara yerləşdirilərkən bakterial koinfeksiya diaqnozu qoyulan COVID-19 xəstələrinin sayı yüksək olur. Bu infeksiyaların mənbəyi və spesifik təbiəti hələ tam aydınlaşdırılmamışdır, əksər hallarda bu infeksiyaların inkişafına səbəb patogenlər arasında çoxlu dərmanlara davamlı bakteriyaların sayının artdığı sübut edilmişdir. COVID-19 virus infeksiyasına qarşı həssas olan xəstələr müştərək bakterial infeksiyalara yoluxma riski yüksəkdir. Bununla yanaşı virus infeksiyası olan xəstələrdə bakterial infeksiyaya yoluxma riski də yüksək olur. Məsələn, 2009-cu ildə H1N1 qripi pandemiyası dünya üzrə təxminən 300.000 ölümlə nəticələnmişdir ki, bunun da 30-55%-i bakterial pnevmoniya nəticəsində baş vermişdir [1].

COVID-19 pandemiyası zamanı xəstələrin böyük əksəriyyətində zəifləmiş immun sistemi müşahidə edilmişdir. Həmçinin xəstələrin əksəriyyətində ikincili infeksiyalaşma aşkar edilmişdir. Tədqiqatlardan birində xəstəlik tarixləri araşdırılan 5,1%-də COVID-19 ilə yanaşı *Acinetobacter baumannii* və *Klebsiella pneumoniae*, 9,8%-də COVID-19 ilə ikincili infeksiyalaşma aşkar edilmişdir. Zhang et al. Tədqiqatında 221 xəstənin 25,8%-də müştərək infeksiyalaşma aşkar edilmişdir.

Müəlliflər COVID-19 zamanı müştərək infeksiyalaşmanın səbəbini davamlı bakterial patogenlərinin sayının artması ilə yanaşı stasionarlarda böyük miqyasda patogenlərin sirkulyasiya etməsini də qeyd edirlər. SARS-CoV-2 tənəffüs yollarının selikli qişasının hüceyrələrini zədələyə və ağciyər toxumasının strukturunu poza bilər. Ağciyər toxumasının strukturunun pozulması bakteriyaların adheziv qabiliyyətini artırmağa imkan verir [2].

COVID-19 infeksiyası zamanı müayinə material bütün xəstəlik böyü götürülməli və kulturdan asılı olmayaraq qarışıq infeksiyalaşma üzrə müayinə aparılmalıdır. Koinfeksiya törədicilərinin monitorinqi aparıldıqda dərmanlara davamlılığın təyin edilməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir.

SARS-CoV-2 infeksiyası ilə İİV-in qarşılıqlı təsiri yaş, cins, İİV-ə yoluxma mərhələsi, immun status, HIV virusemiyası, ixtisaslaşmış tibbi yardım üçün şəraitin olub-olmaması, antiretrovirus terapiyanın aparılması, istifadəsi, COVID-19-un ağırlıq dərəcəsi və xəstəliyin proqnozu kimi vəziyyətlərdən asılıdır. İmmun statusunun göstəriciləri, İİV virusemiyası, virusəleyhinə terapiyanın aparılması, İİV infeksiyasının mərhələsi, habelə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın (stasionar/ambulator müalicə) aparıldığı ərazi COVID-19/HIV koinfeksiyasının ağırlıq dərəcəsilə əlaqələndirilir və proqnostik əhəmiyyətə malikdir.

Respirator virus infeksiyalarında koinfeksiyalar və superinfeksiyalara çox rast gəlinir. Klinik- laborator və epidemioloji tədqiqatlara görə, ikincili bakterial koinfeksiyalar yoluxmuş xəstələr arasında ölüm nisbətini əhəmiyyətli dərəcədə artırma bilər. Məsələn, qriplə əlaqəli bakterial koinfeksiyalar epidemiyalar və mövsümi qrip epidemiyaları zamanı ağır xəstəliklərə və yüksək ölüm göstəricilərinə səbəb olur. Qrip virusları ilə əlaqəli bəzi bakteriyaların növləri *Streptococcus pyogenes*, *Neisseria meningitidis*, *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* və *Staphylococcus aureus* daxildir [3,4].

Qrip-bakterial koinfeksiyaların yaratdığı ağır fəsadların mexanizmlərinə əsasən aşağıdakılar daxildir: effektiv immun reaksiyanın olmaması, həmçinin patogen sinergizmi. Bir neçə mikrob agenti aşağı tənəffüs yollarının kəskin infeksiyalarına səbəb ola bilsə də, əksər hallarda həm viruslar, həm də bakteriyalar səbəb olur. Bakterial və virus infeksiyaları zamanı ikincili bakterial ko-infeksiyalar, xüsusilə yüksək risk qruplarında, xüsusən də immun çatışmazlığı və ya immunosupressiyası olan insanlarda geri dönməz nəticələr baş verir [5,6].

Beləliklə, potensial təhlükəli patogenlərin vaxtında diaqnostikası xəstələrin düzgün müalicəsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çin müəlliflərinin tədqiqatlarında COVID-19 zamanı *Prevotella*, ABŞ və Braziliya müəlliflərinin tədqiqatlarında isə *Haemophilus* və *Lautropia* kimi şərti-patogen mikroorqanizmlərin rastgəlmə tezliyi yüksək olmuşdur.

Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, SARS-CoV-2-də bakterial koinfeksiyanın rolu cüzi şəkildə tədqiq edilmişdir. Bununla belə, həmin mövzunun geniş tədqiq edilməsi aktual və maraqlı məsələ kimi genişləndirilə bilər.

Ədəbiyyat:

1. Соминина А.А., Даниленко Д.М., Столяров К.А. и др. Интерференция SARS-CoV-2 с другими возбудителями респираторных вирусных инфекций в период пандемии // *Эпидемиология и Вакцинопрофилактика*, 2021, 20(4), с.28-39
2. Zhang G., Hu C., Luo L. et al. Clinical features and outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China. // *J Clin Virol.*, 2020, 127, 104364
3. Atoeva M.A., Khayitov A. Kh. Features of the circulation of the influenza virus in the conditions of a pandemic // *Science Asia*, 2020, 48, p.513-516.
4. Bordi L., Nicastri E., Scorzolini L. et al. Differential diagnosis of illness in patients under investigation for the novel coronavirus (SARS-CoV-2), Italy, February 202. // *Eurosurveillance*, 2020, 25, 2000170
5. Bengoechea J.A., Bamford C.G. SARS-CoV-2, bacterial co-infections, and AMR: The deadly trio in COVID-19? // *EMBO Mol Med.*, 2020, 12(7), 12560.
6. Claire D., Rémi Le.G., Claire T. et al. Pantón-valentine Leukocidin–secreting *Staphylococcus aureus* pneumonia complicating COVID-19. // *Emerg Infect Dis J*, 2020, 26

HBV XƏSTƏLƏRİNDƏ QARACİYƏR FİBROZUNUN MƏRHƏLƏSİNDƏN ASLI OLARAQ LİMFOSİTLƏRİN APOPTOZ GÖSTƏRİCİSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

¹ Tağızadə R.K., ¹ Nəcəfova D.Ə., ² Mahmudova K.C. ¹ Əhmədova L.M.,
¹ Əliyeva M.K., ¹ Nuşiyeva Ş.M., ¹ Əmənullayeva X.V.

*Ə.Əliyeva ad. Azərbaycan dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, ¹ Kliniki
Laborator Diagnostika kafedrası, ² "Medicus Clinic" Tibb mərkəzi,
Bakı, Azərbaycan*

HBV-un əsas fəsadlarından biri əsasını xroniki sistemli iltihab təşkil edən qaraciyər sirrozudur. Bu iltihab xəstəliyin progressivləşməsinə təsir edən immun disfunksiya ilə əlaqədardır. Tədqiqatın məqsədi HBV xəstələrində qaraciyər fibrozunun müxtəlif mərhələlərində sistemli immunoiltihabi cavab və iltihab markeri kimi limfositlərin apoptoz göstəricilərini təyin etməkdir. Əldə olunan nəticələr göstərdi ki, qaraciyər fibrozunun müxtəlif mərhələlərində limfositlərin CB95+ apoptoz markerinin azalması fonunda limfosit və neytrofil nisbəti göstəricisi enir, limfositlərin mütləq sayı artır. Bu markerin azalması hepatotrop virusların zədələyici təsirini əks etdirir, bunun da dolaylı yolla təsdiqi aşkar olunmuş leykositozdur.

Tədqiqatın məqsədi - HBV xəstələrində qaraciyər fibrozunun müxtəlif mərhələlərində sistemli immunoiltihabi cavab və iltihab dərəcəsinin markeri kimi limfositlərin apoptoz göstəricilərini təyin etməkdir.

Tədqiqat materialı və metodlar: 2020-2023-cü illərdə Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mərkəzi Elmi Tədqiqat Laboratoriyası bazasında (METL) və "Medicus klinik" Tibb mərkəzində (Bakı) ambulator şəraitdə 107 xəstə müayinədən keçib, onlardan 53 nəfəri HBV xəstəsi olub.

Xəstələrin kliniki diaqnozu: Xroniki hepatit B virusu. Qaraciyər sirrozu-kompensasiya/subkompensasiya mərhələsi (A/B sinfi). Müayinə olunanlar həm Bakı şəhərindən, həm də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər idi. Hepatit B xəstələrinin orta yaş həddi kişilərdə $37,7 \pm 0,6$; qadınlarda $38,7 \pm 0,8$ idi. Nəzarət qrupu qismində hər iki cinsdən, orta yaş həddi $34,6 \pm 0,9$ olan 10 praktiki sağlam insan müayinə olunub. Təsdiqləmə meyarı kimi virus etiologiyalı hepatit B xəstələri götürülüb. İstisna meyarı kimi xəstələrdə qeyri-virus etiologiyalı hepatit, xroniki qaraciyər çatışmazlığının dekompensasiya mərhələsi, tənəffüs və böyrək çatışmazlığı, qan dövranı çatışmazlığının dekompensasiya mərhələsi, hər hansı

neoplastik proseslər götürülüb. Qaraciyərdə struktur dəyişikliklərini təsdiqləmək üçün, müəyyən edilmiş virus hepatiti olan bütün şəxslər SuperSonic (Fransa) şirkətinin 2D Aixplorer SWE cihazından istifadə edilərək ultrasəs elastometrik tədqiqatdan keçmişdilər. Xəstələrin müayinəsi Cut-off şkalasına uyğun aparılıb, qaraciyərin fibrozu isə METAVİR şkalası üzrə müəyyən edilib. Fibroz mərhələləri F0-dan F4-ə qədər qiymətləndirilib. Bu halda F0-fibrozun olmamasına, F1-zəif inkişaf etmiş fibroza, F2-fibrozun orta mərhələsinə, F3-ağır fibroza, F4- sirroza uyğun gəlib. Göstəricilərin dəyərləri kPa ilə ifadə edilmişdir. 7,1 kPa göstərici dəyəri-F2, 9,2 kPa - F3, $\geq 13,5$ kPa - F4-ə uyğundur. Kompleks müayinənin nəticələrinə əsasən, bütün xəstələr qaraciyər fibrozunun mərhələsinə görə müqayisə qruplarına bölünüb: HBV fibroz mərhələsi F0-1 - 14 xəstə, F2 - 14, F3 - 14 və F4 - 11 xəstə. Müayinə zamanı aşağıdakı meyarlar nəzərə alınıb: bədən hərərəti $>38^{\circ}\text{C}$, ürək yığılmalarının tezliyi >90 döyüntü/dəq. və leykosit səviyyəsi >12 min/mkl və ya <4 min/mkl. CD95+ apoptoz markeri olan limfositlərin sayı periferik qanda müəyyən edilmişdir. CD95+ markeri ilə limfositlərin fenotipləşdirilməsi üsulu təqdim edilmiş təlimatlara uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Yaxmaların mikroskopiyası "Lumam" lüminessent mikroskopundan istifadə edərək 5×100 böyüdülmə ilə aparılmışdır. CD95+ immunofenotipləşdirmək üçün «Сорбент» SC firmasının (Moskva) monoklonal anticisimlər paneli istifadə edilmişdir. Praktiki sağlam insanların limfositlərində CD95+ markerinin ekspresiyası orta hesabla $51,7 \pm 2,0\%$ təşkil etmişdir. Əldə edilmiş məlumatların statistik işlənməsi Microsoft Excel–2010 analitik proqramından istifadə etməklə həyata keçirilmişdir. Student t-meyarı və Mann-Whitney (U) meyarı hesablanmışdır. HBV olan xəstələrdə qaraciyər fibrozunun mərhələsindən asılı olaraq laboratoriya məlumatlarının təhlili klinik qan testi parametrlərində bəzi əhəmiyyətli fərqlər aşkar etdi. HBV olan xəstə qruplarında leykositlərin sayı sağlam fərdlər qrupu ilə müqayisədə ($6,9 \pm 0,3 \times 10^9 /l$) aşağı olmuşdur. HBV F0-1 fibroz mərhələsi istisnadır. HBV xəstələrində F2 - F4 ($\rho < 0.001$), F3 - F4 ($\rho < 0.001$) fibroz mərhələləri arasında statistik sabit əlaqə müəyyən edilmişdir. Çoxsaylı antivirus müdafiə mexanizmləri arasında əsas yerlərdən biri virusun replikasiyasının və persistensiyasının qarşısını alan apoptoza aiddir. Apoptoz universal bioloji mexanizm hesab edilir. Virus hepatitlərdə apoptoz nəinki hepatositlərin o cümlədən başqa hüceyrə populyasiyalarının da kütləvi məhvə gətirib çıxarır. Bu mexanizm ya infeksiyaya qarşı sistemli immun-iltihabi reaksiyanı, ya da virusun qaraciyərdənkənar persistensiyasını əks etdirir. Bu baxımdan bizim tədqiqatımızda HBV olan xəstələrdə fibrozun müxtəlif mərhələlərində periferik qan limfositlərinin apoptoz markerinin (CD95+) öyrənilməsi xüsusi maraq doğurmuşdur. CD95+ səviyyələrinin HBV xəstələrində kontrol şəxslərlə müqayisədə yüksək olduğu aşkar edilmişdir. CD95+ markerinin ən aşağı səviyyələri F4 fibroz mərhələsində müşahidə edilib. Belə ki, fibroz mərhələsi proqresivləşdikcə CD95+ markerində

azalma qeyd alınıb. HBV xstlərində limfositlərin sviyysi il CD95+ markerləri arasında (F0-1, $r=0,6$; F2, $r=0,71$; F3, $r=0,51$; F4, $r=0,2$) v elastometriya gstriciləri il CD95+ apoptoz markerləri arasında korrelyasiya laqsi myyn edilmiŐdir (F0-1, $r=-0,2$; F4, $r=-0,23$).

Bellikl, aparılan tdqiqatların nticləri gstrir ki, HBV olan xstlərd periferik qan limfositlərinin proqramlaşdırılmış lmnn azalması mŐahid olunur ki, bu da hepatotrop virusların zdleyici tsirini ks etdir bilr. Bunu da HBV olan xstlərd dolay yolla limfositoz tsdiqlyir.

MİKST ASTROVİRUSLU BAĞIRSAQ İNFEKSİYASI İLƏ XƏSTƏLƏNMƏNİN RİSK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

F.V.Qılıncova, R. K. Tağızadə, L.İ.Rüstəmov, D.Ə.Nəcəfova

Əziz Əliyev Adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.

Epidemioloji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, kəskin bağırsağ infeksiyalarının 70-80%-nin etiologiyası naməlum olaraq qalmaqdadır. Yeni yüzillikdə qeyri-bakterial təbiətli kəskin bağırsağ infeksiyalarının etioloji amilləri arasında müxtəlif bağırsağ viruslarının xüsusi çəkisi artmışdır (M.Chigundu et al., 2023; K.Chang et al., 2022; Y.Chen et al., 2022; Y. Du et al., 2022; RR.Rubinstein et al., 2024)

Tədqiqat işinin məqsədi mikst astroviruslu bağırsağ infeksiyası ilə xəstələnmənin risk dəyərləndirilməsinin aparılmasıdır.

Material və müayinə üsulları. “Naməlum etiologiyalı kəskin bağırsağ infeksiyası” diaqnozu ilə Bakı şəhərinin

Müxtəlif uşaq xəstəxanalarından daxil olmuş 0-18 yaşlı uşaq kontingentindən toplanmış 411 fekali nümunələri A qrup rotavirus , 40/41 serotip adenovirus və insan

Astrovirusuna görə müayinə olunmuşdur. Müayinə olunan uşaqların yaş tərkibi belə olmuşdur: 1 yaşına qədər -93 nəfər (22,6 %); 1-3 yaş -129 nəfər (31,4%); 3-7 yaş -98 nəfər (23,8 %); 7 yaşdan yuxarı -91 nəfər (22,1 %). Ümumi müayinə olunan uşaq pasiyenti arasında oğlanlar 219 nəfər (53,3%), qızlar isə 192 nəfər (46,7%) təşkil etmişdir.

Tədqiqatlarda seroloji immunxromatoqrafiya və immunferment analiz üsullarından istifadə edilmişdir.

Məlum olmuşdur ki, uşaqlar arasında mikst viruslu bağırsağ infeksiyasının rastgəlmə tezliyi 1-3 yaş qrupunda daha yüksək olmuşdur-45,4%+5,1%. Mikst viruslu bağırsağ infeksiyası qızlarla (42,3+5,0%) müqayisədə oğlanlar arasında (57,7+5,0%) daha çox qeydə alınmışdır. Mikst viruslu bağırsağ infeksiyasının aşkar olunmasının maksimal səviyyəsi yaz mövsümündə 47,4+5,1% olmaqla qeydə alınmış, epidemik proses qış –yaz mövsümiliyi ilə səciyyələnmişdir. 2018-ci ildə 2 virus assosiasiyası arasında RV+HAstV -8,5%, Ad+ HAstV-6,8% və RV+AdV-3,4% təsadüfdə, 3 virus assosiasiyası RV+AdV+HAstV 6,8% təsadüfdə müəyyən edilmişdir. 2019-cu ildə 2 virus assosiasiyası arasında RV+HastV- 5,5%, AdV+HastV -7,8% və RV+AdV-7,5% olmaqla qeydə alınmışdır. 3 virus assosiasiyası RV+ADV+HastV-0,7% halda təsdiqlənmişdir. 2020-ci ildə 2 virus assosiasiyası arasında RV+HastV-8,5%,

AdV+HastV-11,9% və RV+AdV 6,8% təsadüfdə aşkar olunmuşdur. 3 virus assosiasiyası RV+AdV+HastV -1,7% olmaqla identifikasiya edilmişdir.

Məlum olmuşdur ki, uşaqlar arasında mikst viruslu bağırsaq infeksiyası zamanı yaşa görə risk qrupunu 1-3 yaş qrupu (46,3+5,1%), cinsə görə risk qrupunu isə oğlanlar (57,7+5,0%) təşkil edir. Mikst viruslu bağırsaq infeksiyalarının etioloji kimi törədicilərinə görə risk amili 2 virus assosiasiyası (RV+AdV və RV +HastV)1-3 yaş qrupunda 46,7+ 5,3% olmaqla müəyyən edilmişdir. Uşaqlar arasında həm 2, həm də 3 virus assosiasiyası olan mikst viruslu bağırsaq infeksiyası üçün risk amili kimi bu infeksiyaların maksimum aşkar olunduğu yaz mövsümü qeyd olunmuşdur- 46,7+ 5,3% və 57,1+18,7% olmaqla.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DƏRİ LEYŞMANİOZUNUN MÜXTƏLİF YAŞ VƏ CİNS ƏHALİ QRUPLARI ARASINDA YAYILMASI

Ş.N.Əliyeva, F.H.Hüseynova, Z.Z.Abseynova, İ.A.Məsimova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Giriş: Leyşmanioz Azərbaycanda kifayət qədər yayılmışdır. Əvvəllər dəri leyşmaniozuna Gəncə və Bərdədə, visseral leyşmanioza isə bir neçə digər rayonda rast gəlinirdi. Dəri leyşmaniozunun (DL) ləğvindən sonra 1987-ci ilə qədər Respublika ərazisində bu xəstəlik qeyd olunmamışdı. Lakin 1989-cu ildə əvvəllər DL üçün xarakterik olmayan 4 rayonda bu xəstəlik alovlandı. 10 il ərzində (1989-1998) bu 4 rayonda hər il 45-90 xəstə aşkar edilirdi (ümumi 1340 xəstə). Sonrakı illərdə DL ilə xəstələnmə sayı azalsa da, xəstəliyin arealı genişlənmişdi. Əgər 1989-1998-ci illərdə 13 rayon və şəhərdə 1359 DL yoluxmuş xəstə aşkar edilmişdisə, 1999-2008-ci illərdə 24 rayon və şəhərdə 121 xəstə, 2009-2018-ci illərdə 25 rayon və şəhərdə 191 xəstə, 2019-2024-cü illərdə 28 rayon və şəhərdə 79 xəstə aşkar olunmuşdu. Göründüyü kimi əvvəlki illərə nisbətən xəstələnmə sayında azalma müşahidə edilsə də, DL yayılma arealı əksinə, genişlənmişdi. Son 34 il ərzində Azərbaycanda 1706 dəri leyşmaniozlu xəstə aşkar edilib.

Tədqiqatın məqsədi: Azərbaycanda DL müxtəlif yaş və cins qrupları arasında yayılmasının öyrənilməsindən ibarət idi. Bu məqsədlə Respublikanın müxtəlif rayonlarında əhali qrupları araşdırılmışdı.

Material və metodlar: Tədqiqat işi Respublikanın bir sıra bölgələrində - Kür-Araz ovalığı, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Lənkəran zonasında fərqli yaş və cins qrupları arasında aparılmışdı.

Nəticələr: Belə bir maraqlı fakt var ki, DL geniş yayıldığı rayonlarda visseral leyşmanioza az rast gəlinir. Visseral leyşmaniozunun yayıldığı regionlarda isə DL as təsadüf edilir.

Respublika ərazisində DL əsasən Kür-Araz ovalığında ($92,09 \pm 0,7\%$), sonra Böyük Qafqaz zonasında ($7,09 \pm 0,6\%$), daha az Kiçik Qafqazda ($0,53 \pm 0,2\%$), lap az isə Lənkəran zonasında ($0,29 \pm 0,1\%$) aşkar edilmişdi.

Xəstəliyin uşaqlar ($50,63 \pm 1,19\%$) və böyüklər arasında ($49,37 \pm 1,19\%$; $P > 0,05$) yayılması demək olar ki, eynidir.

DL uşaqlar arasında ən az 0-1 yaş aralığında ($8,44 \pm 0,68\%$), bir qədər çox 14-17 yaş aralığında ($20,47 \pm 0,034\%$), 1-4 yaşlarında ($32,5 \pm 1,12\%$), ən çox isə 5-13 yaşlarında ($38,56 \pm 1,16\%$) qeyd olunmuşdur.

Xəstəliyə qadınlara ($46,75 \pm 1,19\%$; $P > 0,05$) nisbətən kişilər ($53,25 \pm 1,19\%$) arasında daha çox rast gəlinir.

DƏRİ GÖBƏLƏYİNİN DİAQNOSTİKASININ XARAKTERİK CƏHƏTLƏRİ

İbrahimxəlilova N.E.

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Bakı

Dəri mikrobioloji mənzərəsi kifayət qədər müxtəlif olub, mikroorqanizmlərin məskənləşməsi minbit nahiyədir. Dərinin bir çox təbəqələri vardır ki, onlar geniş diapazonla pH, temperatur, rütubət və dəri piyi örtüyünə malikdir. Bundan başqa, tük follikulları, piy, ekkerin və apokrin vəzirlərinin də özünəməxsus sturukturu vardır.

Şerti olaraq, mikozlar səthi (dermatomikoz) və dərin (sistem) bölünür, hər ikisi yerli və ya yayılmış ola bilər. Dəri mikozlarını müəyyən etmək daha asandır, lakin onlar bakterial infeksiyaların yaratdığı dəri zədələnmələrindən praktiki olaraq fərqlənmir və tez-tez belə diaqnoz qoyulur. Səthi mikozların simptomları ən çox örtüyüm zədələnməsi, hiperkeratoz, buludlanma və korneum təbəqəsində dəyişikliklər şəklində baş verir. Mikoloji müayinələr zamanı daha çox *Mucor*, *Candida*, *Fusarium* cinsinin göbələkləri təcrid olunur.

Dərinin və dırnaqların dəri göbələk infeksiyası ciddi qlobal ictimai sağlamlıq problemi yaradır. Əsasən *Trichophyton* spp. tərəfindən törədilən dermatofit infeksiyası bütün dünyada dəri, saç və dırnaq infeksiyalarına səbəb olan əsas patogen agentdir. Bu infeksiyaların epidemiologiyası coğrafi mövqedən və konkret əhalidən asılı olaraq dəyişir. Bununla belə, son on ildə epidemioloji model dəyişiklikləri baş vermişdir. Antimikrobial vasitələrin geniş yayılması qeyri-adekvat müalicə yolu ilə davamlı çammların inkişaf riskinin artmasına səbəb olmuşdur. Davamlı *Trichophyton* spp-nin artan yayılması son on ildə infeksiyalar qlobal miqyasda ciddi səhiyyə narahatlığına səbəb olub. Qeyri-dermatofit infeksiyalar isə antifungal terapiyanın yüksək uğursuzluq dərəcəsinə görə müalicə baxımından daha böyük çətinliklər yaradır. Bu orqanizmlər ilk növbədə dırnaqları, ayaqları və əlləri hədəf alır. Dərinin göbələk infeksiyalarının diaqnozu klinik simptomlara, laboratoriya tədqiqatlarına və ambulator şəraitdə mövcud olan digər köməkçi vasitələrə əsaslanır.

Müayinə apararkən, laborator mütəxəssislər aşkar edilən patogenin dəqiq lokalizasiyasına xüsusi diqqət yetirirlər. Dermatofitlərin əksəriyyəti insan orqanizminin normal və hətta məcburi mikroflorasıdır, daim dərinin səthində qalır. Lakin kəmiyyət artarsa və göbələk florası onlar üçün xarakterik olmayan bir mühitə, məsələn, subungual məkana daxil olarsa, onlar oppurtunist flora kateqoriyasından xəstəliyə səbəb olan patogenlər kateqoriyasına keçirlər.

Müayinə olunan materialın mikroskopik tərkibini öyrənmək göbələk infeksiyasının mövcudluğunu və göbələk növünü müəyyən etməyə kömək edir.

Xəstələrə klinik və mikoloji müayinələrin aparılmasının məqsəduyğundur.

Dəri mikozunun skvamoz formasında, qaşınma nəticəsində alınan dəri yaxmasından epidermis qatı müayinə edilir. Əllərin və ayaqların mikotik zədələnmələrində dishidrotik formasında, zədələnmələrin periferiyası boyunca aşındırıcı epidermisdən nümunələr

götürülür. Dırnaq qatlarının zədələnməsində bioloji material skalpel ilə sıyrılır; trixomikoz zamanı saç nümunələri müayinə edilir. Sonra, material Saburo mühitində əkilir və aerob şəraitdə 7-15 gün ərzində 28°C-də inkubasiya edilir. Təcrid olunmuş kulturlarda göbələklərin növləri təyin edilir.

Dərinin, saçın və dırnaqların göbələk infeksiyaları bütün dünyada geniş yayılmışdır və onların tezliyi artmaqda davam edir. Əsas törədicilər dermatofitlərdir və onların coğrafi yayılması müxtəlifdir. Dermatofit infeksiyasının epidemiologiyası, miqrasiyası, insanların həyat tərzinə təsiri, dərman müalicəsi və yaratdığı sosial-iqtisadi şərait daim nəzarət altında saxlanılır.

KÜR-ARAZ OVALIĞINDA BİRKAMERALI EXINOKOKKOZUN EPİDEMIOLOGİYASININ QISA XARAKTERİSTİKASI

A.A.İbrahimxəlilova

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Qlobal miqyasda zoonoz invaziya kimi heyvanların və insanların exinokokkozları kəmiyyət parametrləri baxımından artım tendensiyasını göstərir. Təbii ocaqlı parazit xəstəliklər arasında heyvanların və insanların exinokokk infeksiyası infrastruktur epizootik, epidemioloji və sanitar-gigiyena təhlükəsi və sosial təhlükəli nozoloji vahid statusu almışdır. Məlum olmuşdur ki, isti və mülayim iqlimli ölkələrində exinokokkoz 100-dən çox heyvan növündə qeydə alınıb, xəstələnmə indeksi 35,8%, Avropa ölkələrində isə bu göstərici 26,4% təşkil edir [1].

İnsan exinokokkozu parazitlərin, yəni exinokokk cinsindən olan lentşəkili qurdlarının törətdiyi zoonoz patologiyadır (heyvanlardan insanlara keçən xəstəlikdir). Exinokokkozun dörd forması var:

- Echinococcus granulosus növü ilə yoluxma nəticəsində inkişaf edən hidatik xəstəlik və ya hidatidoz kimi tanınan sistik exinokokkoz;
- E. multilocularis infeksiyası nəticəsində inkişaf edən alveolyar exinokokkoz;
- neotropik exinokokkozun iki forması: E.vogeli ilə yoluxma nəticəsində inkişaf edən polikistik exinokokkoz; və E. oliqarthrus səbəb olduğu monokistik exinokokkoz [2]. Yayılma baxımından itlər və vəhşi heyvanlar arasında exinokokkozun yayılma tezliyi 25-80% təşkil edir [3].

Hidatik kistlərin fertilliyini Kür-Araz ovalığında xırda və iri buynuzlu heyvanlar üzrə göstəricilər verilmişdir. Göründüyü kimi, xırdayuynuzlu mal-qaranın exinokok qabarcıqlarının fertilliyi Kür-Aran ovalığında kifayət qədər yüksək olmuş, $94,3 \pm 1,6\%$ təşkil etmişdir.

Ayrı-ayrı yerlərdə itlərdə exinokokkozun yayılma tezliyi fərqlidir. Müvafiq olaraq, itlər arasında doğuş göstəricisi ən yüksək - Kür-Aran rayonunun Nəcəfqulu kəndində $34,3 \pm 3,9\%$ təşkil etmişdir.

İnsanlar arasında seropozitivlik tədqiq edildikdə Kür-Araks bölgəsində yerləşən Ağcabədi rayonunun Nəcəfqulubəyli kəndində yüksək eropozitivlik həddi təyin edilmiş, $10,18 \pm 1,42\%$ halda müşahidə olunmuşdur.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında heyvanlar arasında münbit exinokokk qabarcıqları kifayət qədər geniş yayılmışdır. Bundan başqa, xırdayuynuzlu heyvanlar arasında iribuynuzlu heyvanlara nisbətən 2 dəfə çox, həmçinin xırda və iri buynuzlu heyvanlarda exinokok qabarcıqlarının Kür-Aran ovalığında yüksək olmuşdur.

Әдәбиyyат:

1. Кабардиев С.Ш., Биттиров А.М., Алиев А.Ю., Гогушев З.Т. Эхинококкоз животных и человека как социально опасная проблема в густонаселённом субъекте Северного Кавказа. Гигиена и санитария. 2023; 102(1): 34–39

2. Эхинококкоз <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis>

3. De Roos A.J., Gurian P.L., Robinson L.F., Rai A., Zakeri I., Kondo M.C. Review of epidemiological studies of drinking-water turbidity in relation to acute gastrointestinal illness. Environ. Health Perspective. 2017; 125(8): 086003.

HELMİTOZLARLA MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Əliyeva G.O., Abbasova Y.C., Baxşiyeva S.H

V.Y.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

Respublikamızın səhiyyəsinin əsas məsələlərindən biri də helmintozlara qarşı kompleks mübarizə və profilaktika tədbirləri aparmaqla yaxın illərdə əhalini bu xəstəliklərin bir çoxundan sağlamaqla əlaqələndirməkdir. Helmintozlarla mübarizə əsasən müalicə-profilaktiki, sanitar-epidemioloji, sanitar-baytarlıq və səhiyyə-maarifi işlərinin aparılmasından ibarətdir. Müalicə-profilaktika tədbirləri. Helmintozlarda xəstələrin aşkarı və tam sağalana qədər müalicə edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün əhalinin müayinəsi təşkil edilməli və aşkar olunan helmintozlu xəstələr düzgün qeydiyyata alınmalıdır. Aşkar edilmiş xəstələrin müalicəsini dehelmintizasiya prinsipi əsasında aparmaq lazımdır. Belə ki, dehelmintizasiya zamanı xəstəyə dərman verib onun orqanizmi helmintdən azad etməklə, ondan xaric olunmuş ifrazat-helmintin özünü, onun yumurtaları və sürfələri zərərsizləşdirilir. Bu zaman xəstənin bədəni helmintlərdən azad olunur və xarici mühitin də helmint yumurta və sürfələrlə çirklənməsinin qarşısı alınmış olur. Ancaq bəzən dərman preparatları ilə xəstələrin tam sağalması mümkün olmur. Sanitar-epidemioloji tədbirlər. Xarici mühiti sağlamaqla əlaqələndirməkdən ötrü yaşayış məntəqələrində gigiyena-sanitariya qaydalarının yaxşılaşdırılması tədbirləri həyata keçirilməlidir. Hər şeydən əvvəl, hər cür ifrazatların, xüsusən nəcisin torpağa, suya tökülməsinin qarşısı alınmalıdır. Ona görə də hər cür tullantılar və zibillər xüsusi qablara, yoluxmuş heyvan cəmdəklərini yandırılmalı və basdırılmalıdır. Helmint yumurtaları ilə yoluxmuş sahələri dərmanlamaq lazımdır. Sanitar-baytarlıq tədbirləri. Bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, baytar həkimləri kəsilmiş bütün heyvan cəmdəklərini exinokokkoz, fassilyozlara görə yoxlamalı və yoluxmuş ət aşkar olunduqda onun zərərsizləşdirilməsi təşkil edilməlidir. Xüsusən, exinokok qovuqları olan daxili üzvlər açıq sahələrə-itlərə atılmamalı onlar mütləq yandırılmalı və ya torpağa dərin basdırılmalıdır. Sahibsiz heyvanların çoxalması artmasının qarşısı alınmalıdır. Səhiyyə-maarifi tədbirləri. Helmintozlara qarşı mübarizədə geniş əhali kütləsi fəal iştirak etsin. Buna görə, qurd xəstəlikləri ilə yoluxma yolları, bu xəstəliklərə qarşı mübarizə və profilaktika tədbirləri əhaliyə izah edilməli, əhali ilə söhbət aparmalı, plakatlar və kinofilmlər göstərilməlidir. Helmintozlu xəstələrin aşkar edilməsi üçün əhalidən nəcis toplanmasının, müalicə zamanı verilmiş dərmanların tibb işçilərinin gözü qarşısında qəbul edilməsinin əhəmiyyəti haqqında söhbətlər aparılmalıdır. Beləliklə, helmintozlarla mübarizə tədbirlərini eyni vaxtda və kompleksli aparmaqla əhalini helmintozlardan sağlamaqla əlaqələndirməkdir.

HERPES SİMPLEX VİRUSUNA YOLUXMUŞ ŞƏXSLƏRDƏ İMMUN DƏYİŞİKLİKLƏR

Ş.M. Babayeva

V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Giriş: HSV-1 və HSV-2-nin yaratdığı infeksiyalar ToRCH infeksiyaları qrupunda mühüm yer tutur. ÜST-ün məlumatına görə, çox sayda insan herpes virusunun daşıyıcısıdır və statistikaya əsasən, bu, ümumi əhalinin təxminən 90% -ni təşkil edir. Herpes TORCH infeksiyaları qrupuna aid ümumi viral xəstəlikdir, dəri və selikli qişalara təsir edir və spesifik səpgilər və iltihablar, genişlənmiş limfa düyünləri və insanın ümumi vəziyyətinin pozulması ilə özünü göstərir. İmmun çatışmazlığı olan insanlar digər orqan və toxumaları əhatə edən ümumiləşdirilmiş infeksiya formaları ilə qarşılaşa bilərlər. Herpes infeksiyasında baş verən immunoloji dəyişikliklər elmi tədqiqatlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu dəyişikliklərin molekulyar mexanizmlərini anlamaq təsirli antiviral strategiyaların hazırlanması üçün əsas məsələdir.

Tədqiqatın məqsədi: Herpes simplex virusuna yoluxmuş şəxslərin immun sistemində baş verən dəyişikliklərin dəqiqliklə dərindən öyrənilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə herpes virusuna yoluxmuş şəxslərdə M və G immunqlobulinlərin səviyyəsinin təyini və eyni zamanda bəzi qan göstəricilərində baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsi qarşıya qoyulmuşdur.

Materiallar və metodlar: Aparılmış tədqiqatlarda herpes simplex virusuna yoluxmuş şəxslərdə əmələ gələn anticisimlərin tədqiqi üçün İFA (immunoferment) və elektron mikroskopiyası metodlarından istifadə olunur. HSV növünü aydınlaşdırmaq üçün molekulyar bioloji üsul olan PCR diaqnostikasından istifadə olunur. Sonuncu üsul (polimeraza zəncirvari reaksiya) geniş yayılmışdır və kifayət qədər dəqiq nəticələr verir, həmçinin əlçatan, yüksək həssas, spesifikdir. Qan zərdabında HSV (IgM, IgG) qarşı dövrən edən anticisimlər yoxlanılır. M və G siniflərinin immunqlobulinlərinin herpes simplex virusuna qarşı antitel üçün qan testi aşkar edilir. Bir insanın infeksiyası ilk dəfə baş vermişsə (ilk infeksiya) və ya diaqnoz zamanı xəstəliyin kəskin mərhələsinə (residiv) uyğun gəlicə, onda m sinifinin erkən antikorları qanda aşkar edilir.

Nəticələr: Tədqiqatın nəticələri herpes infeksiyasının müalicəsi və qarşısının alınmasında yeni strategiyaların hazırlanması üçün əsas ola bilər. Əldə etdiyimiz nəticələr opportunist infeksiyalar zamanı, herpes simplex virusuna yoluxmuş şəxslərdə hemotoloji dəyişiklikləri qiymətləndirməklə yanaşı, onların diaqnostikası, risk amillərinin müəyyənəndirilməsi, müalicə və profilaktika üsullarının təkmilləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilər. Bundan əlavə onlar virus və bədənin immun sistemi arasındakı qarşılıqlı əlaqəni dərindən anlamaq üçün dəyərli məlumatlar verirlər.

BAKTERİYALARIN BAKTERİOFAQ TƏSİRİNDƏN QORUNMAQ ÜÇÜN FORMALAŞDIRDIQLARI BAKTERİOFAQA REZİSTENT ŞTAMLARIN KULTURAL, BİOKİMYƏVİ, SEROLOJİ VƏ ANTİBİOTİKƏ HƏSSASLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQIQI

E.Ə. Dadaşov, N.F.Mütəlibova

*Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrası*

Aktuallığı: Bakteriyalar bakteriofaqların təsirindən qorunmaq üçün müxtəlif mexanizmlərdən istifadə edərək öz xüsusiyyətlərini dəyişib bakteriofaqa rezistentlik əldə edirlər. Bu yol ilə bakteriya populyasiyasında bakteriofaqa rezistent ştamlar formalaşır. Dəyişikliyə uğqamaqla əmələ gələn bakteriofaqa rezistent ştamlar təkcə rezistentlik əldə etmirlər. Dəyişənlilik zamanı həm də onların böyümə sürəti, biokimyəvi, seroloji və antibiotikə həssaslıq xüsusiyyətlərində dəyişir. Bu isə öz növbəsində müxtəlif bakterial infeksiyalar o cümlədən kəskin bağırsağ infeksiyaları (KBİ) zamanı rutin bakterioloji tədqiqat işində törədiciyin aşkarlanması və identifikasiyasını çətinləşdirir.

Məqsəd: İlk olaraq kultivasiya olunmayan faqorezistent ştamların izolə edilməsi və kultural, biokimyəvi, seroloji və antibiotikə həssaslıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir.

Material və metodlar: KBİ-li xəstələrdən alınmış fekal nümunələrindən bakteriyaların təmiz kulturası alınmış və bakteriofaqlar ilə işlənmişdir. Bu yol ilə ayrılan bakteriofaqa rezistent ştamların qeyd edilən xüsusiyyətləri klassik bakterioloji üsullar ilə öyrənilmişdir.

Alınan nəticələr: Tədqiqat nəticəsində törədiciyi məlum olmayan son 200 KBİ-li xəstələrin fekal nümunələrindən 175 nümunədə bakteriofaqa rezistent ştam aşkar edilmiş, 25 nümunədə isə rezistent ştam müəyyən edilməmişdir. Aşkar edilmiş 175 rezistent ştamların 87-də böyümə müddətinin 48 saat, 88-də isə 72 saata qədər ləngiməsi müşahidə edilmişdir. Biokimyəvi cəhətdən 108 nümunədə müxtəlif şəkərləri parçalamaq qabiliyyətinin itdiyi, 67 nümunədə dəyişikliyin olmadığı, seroloji xüsusiyyətlərdə 105 nümunədə müvafiq antirellərlə aqqlütinasiya etmə xüsusiyyətrinin itirildiyi 70 nümunədə bu xüsusiyyətin dəyişmədiyini aşkar edilmişdir. Antibiotikə həssaslıq xüsusiyyətlərində isə 70 həssas olan nümunələrdə rezistent ştamlar izolə edilmiş, 85 nümunədə rezistent olan ştamlarda həssaslığın formalaşması müşahidə edilmişdir. Qalan 20 nümunədən 9 nümunədə ilk olaraq rezistentlik, 11 nümunədə isə həssaslıq müşahidə olunmuş lakin faqolizis üsulu ilə dəyişənliyə uğramış rezistent və ya həssas bakteriyalar aşkar edilməmişdir.

Yenilik: Faqolizis üsulu ilə bakteriofaqa rezistent ştamlar aşkar edilmiş və bu ştamların böyümə sürəti, biokimyəvi, seroloji xüsusiyyətləri və antibiotikə həssaslıqları öyrənilmişdir.

Yekun: Faqolizis üsulundan istifadə etməklə ilk olaraq kultivasiya olunmayan faqorezistent ştamların kultivasiya edilərək ayrılması və identifikasiyasının mümkünlüyü rutin tədqiqatlar zamanı bu növ bakteriya ştamlarının aşkar edilməsi üçün əhəmiyyətli ola bilər.

SİDİK KATETERLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLİ İNFEKSİYALARIN TÖRƏDİCİLƏRİNİN ANTİBİOTİKLƏRƏ QARŞI REZİSTENTLİYİ

¹Mütəlibova N.F., ²Quliyeva M.Z., ³Dadaşov E.Ə., ⁴Kərimov S.G.

^{1,3,4}Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan,

²Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xəzər Universiteti Təbiət Elmləri departamenti, Bakı, Azərbaycan

Müxtəlif səthlər antibiotiklərə davamlı mikrofloranın yığılması üçün mühüm rezervuar hesab olunur. Səthlərdə məskunlaşan mikroorqanizmlər yenidən havanı çirkləndirə və ya əllərə yapışa, qidaları çirkləndirə və insan orqanizminə daxil ola bilər.

Kateterlə əlaqəli infeksiyaların inkişafı nozokomial infeksiyaların ən təhlükəli təzahürlərindən biridir. Uzunmüddətli müalicə alan xəstələrin immunosuppressiv vəziyyətini və həm endogen, həm də ekzogen yoluxma üçün əlverişli şəraitin olmasını nəzərə alaraq, kateterli xəstələr nozokomial infeksiyalara ən həssas hesab olunurlar.

Hazırkı tədqiqatın məqsədi sidik kateterlərin ucluqlarından alınmış nümunələrdə bakterial şamların aşkarlanması, onların biokimyəvi xüsusiyyətlərinin və antibiotiklərə həssaslığının öyrənilməsi olmuşdur.

Material və metodlar. 2023-cü ilin may-sentyabr aylarında müxtəlif şöbələrdə müalicə alan 14 xəstədən alınmış sidik kateterləri uclarından götürülmüş nümunələr Bonadea hospitalında bakterioloji müayinə olunmuşdur. Tədqiq olunan klinik materialın növündən asılı olaraq ilkin əkilmə üçün 5% qan, Endo, Saburo və EMP mühitlərində aparılmışdır.

Patogenlərin identifikasiyası VITEK MS kütləvi spektrometrindən (BioMerrier, Fransa), antibiotiklərə həssaslığın təyini - VITEK-2 analizatorundan istifadə etməklə aparılmışdır.

Nəticələr. 14 nümunənin 4-də *Klebsiella pneumonia*, 6-də *Escherichia coli* (onlardan 1-də eyni zamanda *Candida albicans*), 2-də *Staphylococcus aureus* aşkarlanmışdır və 2 nümunədə mikroorqanizm bitimi müşahidə edilməmişdir.

K.pneumonia mikroorqanizmi aşkarlanmış 4 nümunədən birində kolistindən başqa bütün tədqiq olunan antibiotiklərə davamlı ştam təyin edilmişdir. Digər 3 nümunədə kolistinə həssas *K.pneumonia* mikroorqanizmi hər 1 nümunədə müvafiq olaraq meropenem, gentamisin, imipenem antibiotiklərinə həssaslıq göstərmişdir.

E.coli şamlarının əksəriyyətində tətbiq edilən antibiotiklərə həssaslıq aşkarlanmışdır. *Enterobacter* və *Citrobacter* növlərinin aşkarlanması köhnə yoluxmanın göstəricisi olduğu halda *E.coli* şamlarının aşkarlanması endogen və ya ekzogen mənşəli yeni fekal çirklənmənin indikatorudur. Bu da gigiyenik qaydalara riayət edilməsində ciddi problemlərin olmasından xəbər verir.

Bir nümunədə amikasina və levofloksasina rezistent *S.aureus* mikroorqanizmi aşkarlanmışdır. Digər nümunədə isə *S.aureus* ştamının tətbiq edilən bütün antibiotiklərə həssas olduğu təyin edilmişdir.

Nəticələrin müzakirəsi. Yoluxucu xəstəliklərin müalicəsində ciddi problem qram-mənfi mikroorqanizmlər arasında karbapenemlərə rezistent ştamların yayılmasıdır. “Antimikroblara qarşı müqavimət: qlobal nəzarət hesabatı 2014” hesabatında belə nəticəyə gəlmək olar ki, *K. pneumoniae* bakteriyasının karbapenemlərə qarşı göstərdiyi rezistentlik dünyanın demək olar ki, bütün regionlarında yayılmışdır və bəzi ölkələrdə bu qrup antibiotiklər artıq xəstəxanadaxili infeksiyaların yarından çoxunda təsir göstərmir. Apardığımız tədqiqatın alınmış nəticələrində də beta-laktam antibiotiklərə və karbapenemlərə qarşı rezistent *K. pneumoniae* ştamlarının təyin edilməsi ÜST verdiyi məlumatlara uyğun gəlir.

Ümumiyyətlə, üçüncü nəsil kimi təsnif edilən sefalosporinlərin antimikrobial təsiri qram-mənfi patogenlərin daha çox nümayəndələrində qeyd olunur. Hazırkı tədqiqatda alınmış nəticə etibarilə demək olar ki, III nəsillə aid seftazidim preparatı aşkarlanmış *E.coli* ştamlarına daha güclü təsir göstərmişdir, lakin I və II nəsillə aid sefalosporinlərin effektivliyi qeyd edilməmişdir.

Apardığımız tədqiqatda *K.pneumoniae* bakteriyasının polirezistent hospital ştamlarının aşkarlanması bu infeksiyaların müalicəsində müalicə sxemlərinin (dərmanların seçimi, dozalar, qəbul tezliyi, kursların sayı) bir daha nəzərdən keçirməklə yenilənməsi tövsiyə edilir. Polirezistent ştamların yaranmasının qarşısının alınması üçün xəstəxanada infeksiyon nəzarət mütəxəssisləri tərəfindən daimi mikrobioloji monitorinqi apararaq daha operativ şəkildə cavab tədbirlərinin tətbiq edilməsi, gündəlik nəzarəti mövcud şəraitə uyğun optimallaşdırması tələb olunur.

Açar sözlər: sidik kateterləri ilə əlaqəli infeksiyalar, rezistent ştamlar

HELMİNTOZLARLA MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Əliyeva G.O., Abbasova Y.C.Baxşiyeva S.H.

V.Y.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

Respublikamızın səhiyyəsinin əsas məsələlərindən biri də helmintozlara qarşı kompleks mübarizə və profilaktika tədbirləri aparmaqla yaxın illərdə əhalini bu xəstəliklərin bir çoxundan sağlamaqdan ibarətdir. Helmintozlarla mübarizə əsasən müalicə-profilaktiki, sanitar-epidemioloji, sanitar-baytarlıq və səhiyyə-maarifi işlərinin aparılmasından ibarətdir. Müalicə-profilaktika tədbirləri. Bütün yoluxucu xəstəliklərdə olduğu kimi, helmintozlarda da xəstələrin a.karı və tam sağalana qədər müalicə edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün əhalinin müayinəsi təşkil edilməli və aşkar olunan helmintozlu xəstələr düzgün qeydiyyatla alınmalıdır. Aşkar edilmiş xəstələrin müalicəsini dehelmintizasiya prinsipi əsasında aparmaq lazımdır. Belə ki, dehelmintizasiya zamanı xəstəyə dərman verib onun orqanizmi helmintdən azad etməklə, ondan xaric olunmuş ifrazat-helmintin özünü, onun yumurtaları və sürfələri zərərsizləşdirilir. Bu zaman xəstənin bədəni helmintlərdən azad olunur və xarici mühitin də helmint yumurta və sürfələrlə çirklənməsinin qarşısı alınmış olur. Ancaq bəzən dərman preparatları ilə xəstələrin tam sağalması mümkün olmur. Sanitar-epidemioloji tədbirlər. Xarici mühiti sağlamaqdan ötrü yaşayış məntəqələrində gigiyena-sanitariya qaydalarının yaxşılaşdırılması tədbirləri həyata keçirilməlidir. Hər şeydən əvvəl, hər cür ifrazatların, xüsusən nəcisin torpağa, suya tökülməsinin qarşısı alınmalıdır. Ona görə də hər cür tullantılar və zibillər xüsusi qablara, yoluxmuş heyvan cəmdəklərini yandırmalı və basdırılmalıdır. Helmint yumurtaları ilə yoluxmuş sahələri dərmanlamaq lazımdır. Sanitar-baytarlıq tədbirləri. Bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, baytar həkimləri kəsilmiş bütün heyvan cəmdəklərini exinokokkoz, fassilyozlara görə yoxlamalı və yoluxmuş ət aşkar olunduqda onun zərərsizləşdirilməsi təşkil edilməlidir. Xüsusən, exinokok qovuşları olan daxili üzvlər açıq sahələrə-itlərə atılmamalı onlar mütləq yandırılmalı və ya torpağa dərin basdırılmalıdır. Sahibsiz heyvanların çoxalıb artmasının qarşısı alınmalıdır. Səhiyyə-maarifi tədbirləri. Helmintozlara qarşı mübarizədə geniş əhali kütləsi fəal iştirak etsin. Buna görə, qurd xəstəlikləri ilə yoluxma yolları, bu xəstəliklərə qarşı mübarizə və profilaktika tədbirləri əhaliyə izah edilməli, əhali ilə söhbət aparmalı, plakatlar və kinofilmlər göstərilməlidir. Helmintozlu xəstələrin aşkar edilməsi üçün əhalidən nəcis toplanmasının, müalicə zamanı verilmiş dərmanların tibb işçilərinin gözü qarşısında qəbul edilməsinin əhəmiyyəti haqqında söhbətlər aparılmalıdır. Beləliklə, helmintozlarla mübarizə tədbirlərini eyni vaxtda və kompleksli aparmaqla əhalini helmintozlardan sağlamaq olar.

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADI RAYONUNDA COVID-19-LA XƏSTƏLƏNMƏNİN RİSK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ

L.İ.Rüstəmov, S.M.Məmmədov, N.M.Ataqişiyeva, L.R.Rəşidova

V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Açar sözlər. Covid-19, risk dəyərləndirilməsi, retrospektiv epidemioloji təhlil

Aktuallıq. 2019-cu ildə Covid-19 pandemiyasına səbəb olan SARS-Cov-2 törədicisi ÜST-ün 26 yanvar 2022-ci il tarixinə olan məlumatına əsasən dünyada 358,549,410 insanın yoluxmasına, bunlardan 5,615,597 nəfərinin isə ölümünə səbəb olmuşdur. Azərbaycanda isə Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən 20 fevral 2020-ci il tarixdən bu günə qədər Covid-19-a 332,894 nəfər yoluxmuş, bunların da 4877 nəfəri ölümlə nəticələnmişdir.

Tədqiqat işinin məqsədi. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhali arasında Covid-19 infeksiyası ilə xəstələnmənin əhali qrupları, mövsüm və əraziyə görə risk amillərinin müəyyən edilməsidir.

Tədqiqatın material və müayinə üsulları. 2021-2022-ci illərdə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhali arasında Covid-19-la xəstələnmə haqqında rəsmi statistik məlumatların təhlili zamanı 2021-ci ildə xəstələnmənin mütləq sayı 72691 nəfər, 2022-ci ildə isə 21422 nəfər müəyyən edilmişdir. Qadınlar arasında xəstələnmə sayı 2021-ci ildə 38841 nəfər, 2022-ci ildə 10753 nəfər olmuşdur. Kişilər arasında isə müvafiq olaraq 33850 nəfər, 33850 nəfər olmuşdur. 0-17 yaş qrupunda 2021-ci ildə 8682 nəfər, 2022-ci ildə isə 2232 nəfər olmuşdur. 18 yaşdan yuxarı əhali arasında isə müvafiq olaraq 64009 nəfər və 19190 nəfər müəyyən edilmişdir. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhali arasında Covid-19-la xəstələnmənin intensivlik göstəriciləri təhlil edilərkən 2021-ci ildə intensivlik göstəriciləri Quba rayonunda 190,3 nəfər, minimal səviyyəsi isə 22,3 nəfər olmaqla Şabran rayonunda müşahidə edilmişdir. 2022-ci ildə isə xəstələnmənin yüksək intensivlik göstəricisi Şabran rayonunda 78,3 nəfər, aşağı göstərici isə Xaçmaz rayonunda 19,2 nəfər qeydə alınmışdır. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda Covid-19-la xəstələnmənin yüksək səviyyəsi Quba rayonunda 59,0% olmaqla yaz mövsümündə, aşağı səviyyəsi isə Siyəzən (2,0%) və Şabran (0,8%) rayonlarında payız mövsümündə müəyyən edilmişdir. 2022-ci ildə Covid-19-la xəstələnmənin yuxarı həddi Qusar rayonunda yaz fəslində (46,1%), aşağı həddi Quba rayonunda yaz fəslində (5,0%) müşahidə olunmuşdur.

Yekun. Beləliklə aparılan retrospektiv epidemioloji təhlil göstərdi ki, 2021-2022-ci illərdə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda Covid-19-la xəstələnmənin risk amilini mövsümə görə yaz mövsümü, əraziyə görə Quba şəhəri təşkil etmişdir.

TOKSOPLAZMOZA YOLUXMUŞ HAMİLƏ QADINLARDA İMMUN GÖSTƏRİCİLƏRDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR

M.X. Musayeva¹, Ə.N.Əzizova², S. V.Vəkilova²

Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu¹

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu²

Giriş: Toksoplazmoz opportunist infeksiyalara aid olduğu üçün xəstəlik əsasən xronik, qeyri-manifest formada keçir. Törədicinin patogenliyi və virulentliyi orqanizmin immun sisteminin vəziyyətindən, qeyri-spesifik müdafiə faktorlarından, yanaşı infeksiyalar və s amillərdən asılı olaraq dəyişir. Ona görə də, bu infeksiyaya yoluxmuş insanlarda immun statusun düzgün qiymətləndirilməsi, spesifik və qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına nəzarət infeksiyon prosesin aktivliyinin təyin edilməsində və müvafiq müalicə taktikasının seçilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Material və metodları: Limfositlərin və spesifik immunoqlobulinlərin miqdarı 31 kəskin toksoplazmozu, 124 xroniki toksoplazmozu olan hamilə qadınlarda və 43 nəfər kontrol qrupda təyin edilmişdir.

Alınan nəticələr: Kəskin toksoplazmozu olan hamilə qadınlarda T-limfositlərin miqdarı ($66,2 \pm 8,5\%$; $p > 0,05$), xronik toksoplazmozda ($52,3 \pm 4,5\%$; $p < 0,001$) isə toksoplazmozu olmayan hamilə qadınlarla ($66,4 \pm 4,1\%$) müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azdır. B-limfositlərin miqdarı kəskin toksoplazmozu olan hamilə qadınlarda ($23,6 \pm 7,6\%$; $p > 0,05$) və toksoplazmozu olmayanlarda ($23,1 \pm 4,0\%$) təqribən eynidir, xroniki toksoplazmozu olanlarda isə ($15,7 \pm 6,5\%$; $p > 0,05$) nisbətən azdır. Kəskin toksoplazmozu olan hamilə qadınlarda İg M ($2,1 \pm 0,4$ q/l; $p < 0,05$) toksoplazmozu olmayanlardan ($1,2 \pm 0,24$ q/l) və xroniki toksoplazmozu onlardan ($1,37 \pm 0,24$ q/l) nisbətən çoxdur. Xroniki toksoplazmozu olan və toksoplazmozu olmayan qadınlarda İg M (müvafiq olaraq $1,37 \pm 0,24$ və $1,2 \pm 0,24$ q/l) qanda miqdarı təqribən eynidir. İg A sinfinə aid əksisimciklər xronik toksoplazmozu olan qadınlarda ($1,83 \pm 0,26$ q/l; $p > 0,05$) toksoplazmozu olmayanlara ($1,61 \pm 0,24$ q/l) nisbətən çox rast gəlir. İg G sinfinə aid əksisimciklər kəskin toksoplazmozu olan ($9,8 \pm 1,3$ q/l) və toksoplazmozu olmayan ($10,8 \pm 2,4$ q/l; $p > 0,05$) qadınlarda eynidir. Lakin İg G xroniki toksoplazmozu olan hamilə qadınlarda ($14,3 \pm 2,6$ q/l; $p > 0,05$) kəskin toksoplazmozu olanlardan və toksoplazmozu olmayanlardan nisbətən çoxdur.

Yekun. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, toksoplazmozun klinik formasından asılı olaraq limfositlərin və immunoqlobulinlərin miqdarı dəyişir. Xroniki toksoplazmozda T və B limfositlərin və o cümlədən İg M –nin miqdarı azalır, İg A və İg G –nin miqdarı artır.

RATIONALE FOR THE USE OF A-SILICONE IMPRESSION MATERIAL WITH DISINFECTANT PROPERTIES IN ORTHOPEDIC TREATMENT WITH DIFFERENT DENTURE DESIGNS

I.V. Yanishen, V.Y. Bugaiev, O.V. Sidorova, T.A. Laletina

Kharkiv National Medical University, Kharkiv

The presence of pathogenic microbiota on the surfaces of orthopedic structures is one of the important factors that complicates the process of patient adaptation to dentures [1]. Active reproduction of conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms, in particular bacteria of the genus *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Fusobacterium*, as well as fungi of the genus *Candida*, causes the development of prosthetic stomatitis, inflammatory processes of the oral mucosa and impaired local immunity [1, 2]. This is accompanied by pain, burning, swelling and redness of the soft tissues of the oral cavity, which significantly reduces the comfort of using dentures, prolongs the adaptation period and can lead to patients' refusal to use orthopedic dentures [3]. Excessive microbial contamination contributes to the formation of biofilms on dentures, which impairs oral hygiene, increases the risk of developing caries of abutment teeth, periodontal diseases and leads to the need for premature correction or replacement of dentures [2, 3]. Monitoring the level of microbial contamination of prosthetic surfaces is an important step in ensuring the successful adaptation of patients and the long-term functionality of dentures [4].

The aim. To evaluate the effectiveness of the disinfectant properties of a-silicone impression material in the manufacture of fixed and removable dentures.

Materials and methods. The study involved 37 patients who were made of removable and fixed denture structures. Patients were divided into two groups: the main (n=20) and the control (n=17). In patients in the main group, a-silicone impression material with decontamination properties (ASIMD) was used to obtain impressions, while in the control group, domestic a-silicone impression material (ASIMV) was used. In both groups, impressions for the manufacture of structures were obtained using a standard method. The material for microbiological examination was collected in the morning, subject to morning hygiene, and after eating, at least 2 hours before orthopedic intervention. To avoid contamination of the sample with foreign microorganisms, sterile applicators were used, following the rules of asepsis. As for the extraction and identification of microorganisms, suspensions with a certain concentration of microbial cells were prepared using an electronic device Densi-La-Meter (PLIVA-Lachema a.s., Czech Republic) according to the McFarland scale, strictly following the instructions to the device. Fermentative identification was performed using MICRO-LA-TESTÒ identification kits, which are designed for standard identification by micro methods and allow for the rapid detection of most clinically important

microorganisms. Statistical data processing was performed using Student's t-test and ANOVA to assess the significance of differences ($p < 0.05$ was considered statistically significant).

Results of the study and their discussion. The study of the microbiota of prosthetic beds showed that 57.6% of the microbiocenosis was composed of anaerobic microorganisms (the largest number was *Bacteroides* sp. - 32% and *Lactobacterium* sp. - 18%, respectively), and 42.4% - aerobic (*Staphylococcus saprophyticus* - 22%, *Streptococcus mitis* - 15%), *Candida albicans* fungi were found in 12%. The baseline indicators had no statistically significant differences between the groups. The use of ASIMD in the main group reduced microbial contamination to 7.97 ± 0.17 CFU/ml (colony forming units in 1 ml), which was 67% lower than in the control group (24.15 ± 1.67 CFU/ml) and indicated the reliability of the results ($p < 0.001$). ASIMD also reduced contamination with anaerobes (*Bacteroides* sp. 4.5 times, *Lactobacterium* sp. 3.1 times) and *Candida albicans* ($p < 0.05$). Among aerobes, the levels of *Staphylococcus saprophyticus* (2.8 times) and *Streptococcus mitis* (3.1 times) decreased.

Impression materials used in orthopedic dentistry need to be disinfected to prevent the spread of possible infections, and the solutions used for this purpose contain active substances that can affect the dimensional accuracy of the impression, plaster model, and then the structure itself. During these microbiological studies, the disinfectant properties of the proposed A-silicone impression material were established, which positively affected the average adaptation period of patients in the main group, which was 8 ± 1 days, and in the control group - 14 ± 2 days ($p < 0.05$). We noted that 70% of the patients in the intervention group fully adapted to the dentures within a week, while only 30% of the control group achieved this result. Patients who received working impressions with ASIMD material needed to have their dentures adjusted on average 1.2 ± 0.4 times, while in the control group - 3.5 ± 0.8 times ($p < 0.001$).

Conclusions. The results of the study demonstrate the high efficiency of the use of ASIMD in reducing microbial contamination of impressions, which is an important factor in increasing biosafety in the manufacture of various dentures, improves the period of adaptation to removable structures and reduces the number of visits for base correction.

References:

1. Yanishen IV, Bugayev VY, Fedotova OL, Sidorova OV, Petrochenko GV. Comparative assessment of the decomposition properties of improved a-silicone impression material. Actual problems of modern medicine. 2025;1(89):90-96. DOI 10.31718/2077-1096.25.1.90.
2. Bugayev VY. Study of chronic toxicity of improved domestic A-silicone impression material. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2024; 24 (3): 98-103. DOI 10.31718/2077-1096.24.3.98.
3. Al Mortadi, N, Al-Khatib A, Alzoubi KH, Khabour OF. Disinfection of dental impressions: Knowledge and practice among dental technicians. Clin Cosmet Investig Dent. 2019;11:103-108. DOI 10.2147/CCIDE.S205144.

4. Awod Bin Hassan S, Ali F Alshadidi A, Ibrahim N Aldosari L, Heboyan A, S Saini R. Effect of chemical disinfection on the dimensional stability of polyvinyl ether siloxane impression material: a systemic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2023;10;23(1):471. doi: 10.1186/s12903-023-03168-8

CONDUCTING AN EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUSATIVE AGENTS OF DIARRHEA ASSOCIATED WITH HIV

Z.I. Berdieva

Tashkent Scientific Research Institute of Vaccines and Serums, Hospital at the Republican AIDS Control Center Tashkent, Republic of Uzbekistan,

Relevance. Diarrhea is a recognized complication in HIV patients, and there is limited local data on the etiology of the disease in the high-risk group. It is the availability of this information that is a very important urgent problem for updating treatment recommendations, as well as for developing and diagnosing public health measures. Diarrhea is a serious problem, regardless of whether patients have AIDS or not, and its occurrence along with HIV infection exacerbates its clinical manifestations. Diarrhea is a recognized complication of HIV infection and is often recognized by patients due to various inconveniences and discomfort. Therefore, with a detailed understanding of the occurrence and course of diarrhea associated with HIV, it is necessary to develop public health measures to update recommendations for its diagnosis and treatment. This, in turn, imposes the task of conducting not only etiopathogenic or clinical, but also epidemiological analyses. In this regard, this review examined the epidemiology, causes, mechanisms, and explanations for the diagnosis of advanced diarrhea in HIV-infected patients, as well as brief recommendations for the prevention and treatment of HIV-related diarrhea by discussing the results of diagnosis and treatment.

The main purpose of this review is to conduct an epidemiological analysis of the pathogens of diarrhea that have developed against the background of HIV.

Materials and methods. HIV-infected patients and healthy people with diarrhea who had not been diagnosed with HIV were selected as the main subjects of the study. It was against the background of HIV that bacteriological and microbiological analyses were carried out in order to identify pathogens that provoke the development of diarrhea. When evaluating the results of the analysis, the results of patients with diarrhea on the background of HIV were compared with those of healthy people who developed diarrhea without HIV detection. The number or proportion of identified pathogens is presented as a percentage.

The results obtained and their discussion. Given the differences in the available medical care for HIV-infected people, the development of diarrhea in immunocompromised patients can vary significantly depending on the region, frequency and type of various infections. The theory is put forward that the infectious causes of diarrhea are caused by pathogens specific to this disease in HIV-infected people, or pathogens with immune effects. In this regard, an epidemiological analysis was carried out based on etiopathogenic data on hospitalization of patients with diarrhea on the background of HIV. The tests revealed diarrhea in 90% of HIV-infected patients, and bacteriological analyses confirmed that about

70% of the diarrhea was caused by infectious causes. These differences need to be taken into account when developing recommendations for the diagnosis and treatment of the identified diversity based on etiopathogenetic analyses. The main etiological factors of diarrhea associated with HIV are mainly infectious agents, including *Shigella* spp. influence accounts for the main share. In particular, the proportion of infectious pathogens with diarrhea developed against the background of HIV is *Shigella* spp. 36.7%; *Salmonella* spp. 18.3%; *Cryptosporidium* spp. 15.9%; *Cystoisospora* spp. 17.7% and *Helicobacterium* PL. 11.4%. However, in healthy people who do not have HIV, diarrhea can be caused by *Shigella* spp. 28.3%; *Salmonella* spp. 32%; *Cryptosporidium* spp. 16.4%; *Cystoisospora* spp. 17.8% and *Helicobacterium* PL. 5.5%. From this it can be seen that against the background of HIV, *Shigella* spp is mainly present. and salmonella types. There may be dramatic changes in the balance of pathogens, such as.

Conclusion. Thus, diarrhea is one of the common complications of HIV infection with serious clinical consequences, and due to the variety of etiological factors, comparative diagnosis of diarrhea in patients is also comprehensive. The improvement of ART in the treatment of HIV has become the main problem of non-communicable diarrhea today due to significant advances in the elimination of diarrhea of infectious etiology. It is through more effective treatment of non-communicable diarrhea that the quality of life of patients with HIV infection is improved and discomfort is reduced. Antiemetics and antisecretory agents used as medicines for non-communicable diarrhea have been shown to significantly reduce the symptoms of non-communicable diarrhea.

CONDUCTING A PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF DIARRHEA ON THE BACKGROUND OF HIVs

Z.I. Berdieva^{1,2}, G'.X. Razhabov¹, P.O. Sa'dinov¹, N.B. Ormonova², M.S. Khakimova¹, N.A. Kushnazarova¹, R.U. Mirzaeva¹

¹Tashkent Scientific Research Institute of Vaccines and Serums, ²Hospital at the Republican AIDS Control Center Tashkent, Republic of Uzbekistan,

Relevance. Today, the human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) are among the major global public health problems worldwide, and an estimated 39 million people are living with this disease, which is completely incurable. HIV and AIDS diseases are pathologies caused by the HIV virus, characterized by a slow course, damage to the immune system and other organs and systems, and then the development of new derivatives, leading to opportunistic infections and death. In recent years, advances in virology and immunology have significantly improved the treatment of HIV and AIDS. As a result, these diseases, which were noted, developed into a chronic form, which led to an increase in the life expectancy of HIV-infected people. It should be especially noted here that the chronic course of the disease not only has a positive effect on the life expectancy of patients, but also leads to the formation of additional complications associated with disorders in the immune system. On the other hand, the complications that arise worsen the course of the existing disease, complicating the main therapeutic measures, which leads to a deterioration in the quality of life of patients. Among the conditions that can occur, most diarrhea, which develops due to infectious pathogens, is one of the most common complaints among patients and is notable for its negative impact on quality of life. Although it was suggested that improving art would prevent complications or concomitant conditions, there was no positive trend towards preventing diarrhea. Cases of diarrhea that develop not only due to infectious pathogens, but also due to non-infectious etiology, continue to have a negative impact on HIV patients.

The main purpose of the presented analysis is to interpret the pathophysiological aspects of the occurrence of diarrhea on the background of HIV.

Materials and methods. HIV-infected patients and healthy people with diarrhea who had not been diagnosed with HIV were selected as the main subjects of the study. As a result of the constant interaction of B and T cells in the intestine with antigens, plasma cells and memory T cells are formed. This, in turn, promotes the production of chemokines and adhesive molecules that allow lymphocytes to move into mucous tissues, causing constant stimulation of the immune system and the development of inflammation. In this regard, the studies analyzed B and T cells in the blood and intestines using immunological and biochemical analyzes. The reliability of the results obtained on the basis of the analyses was

assessed by comparing the indicators of healthy people with diarrhea who had not been diagnosed with HIV.

The results obtained and their discussion. It is worth noting that although the gastrointestinal tract is affected at all stages of HIV infection, the effect of HIV on the immune system of the mucous membrane becomes significant only during the period of acute infection. HIV-infected patients experienced depletion of most CD4+ lymphocytes in their private mucosa a few weeks after transmission of the virus, and this occurred long before the number of peripheral CD4+ T cells decreased. It was found that CD4+ mucosal T cells reflect increased expression of the type 5 chemokine receptor, which is considered the main co-receptor for most infectious HIV strains. On the other hand, the expression of chemokine receptors on expressed cells leads to virus penetration and increased HIV replication in the mucosa as a result of their physiological activation, as well as to a decrease in the number of CD4+ T cells in the mucosa. Moreover, despite the use of ART drugs with high activity, the HIV virus remains unchanged even after stabilization of the number of lymphocytes of the lymphoid tissue associated with the intestine and surrounding CD4+ T cells. Patients with chronic HIV virus have a low number of CD4+ T cells in the intestinal mucosa, and a high number of CD8+ T cells and b cells leads to a distortion of the image of a healthy mucous membrane at the microscopic level.

Conclusion. The gastrointestinal system plays an important role in the formation of the immune system, as well as in the implementation of digestive activities. It is in the intestine that the gastrointestinal tract contains a diverse set of antigens that are influenced by food and microbes, and the lymphoid tissue associated with the intestine is the largest set of lymphoid tissue in the human body.

Thus, the number of CD4+ T cells directly affects the occurrence of diarrhea in HIV-infected people. This allows us to understand the mechanisms of diarrhea development at different stages of HIV disease.

СТАБИЛЬНОСТЬ СВОЙСТВА STAPHYLOCOCCUS AUREUS ПРОВЕРЕННЫЕ ДВУМЯ МЕТОДАМИ

Сейфуллаева Багдагул Скендербековна¹, Абдухалилова Гульнара
Кудратуллаевна^{1,2}

*¹. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний 100151,
Ташкент, Узбекистан*

². Ташкентская Медицинская Академия 100109, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Качество лабораторной диагностики зависит от того, как правильно проводятся работы на всех этапах лабораторных исследований. Так же оценку и качество процессов проводимых исследований в лабораториях можно осуществить с внедрением и ежегодным проведением в лабораториях внешней оценки качества (ВОК). Высушивание биоматериалов из замороженного состояния (лиофилизация) — широко распространенный способ, позволяющий полностью сохранять структуру и жизнеспособность объекта сушки.

Цель исследования. Изучения стабильности чувствительности штаммов *Staphylococcus aureus* к противомикробном препаратом двумя методами для формирования панели внешней оценки качества.

Материалы и методы. Исследования проводились в рамках Кооперационного соглашения между СДС и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний (РСНПМЦЭМИПЗ) по проекту № 5 NU2HGH000089-04-00 «Расширение сети дозорного эпидемиологического надзора по противодействию проблеме устойчивости к антимикробным препаратам в Республике Узбекистан». Для определения стабильности чувствительности штаммов *S. aureus* к АМП нами было отобрано 41 штамма *S. aureus* и одного контрольного штамма *S. aureus* NCTC 19973. Стабильность чувствительности штаммов изучали двумя методами, диско-диффузионным методом (ДДМ) и методом серийных разведений с определением МПК с помощью бактериологического анализатора BD Phoenix (БА). Идентификацию штаммов проводили с помощью панелей PID (REF)-448008 и проведения теста на восприимчивость к антимикробным препаратам (AST) на панели PMIC-600 (REF)-449055 бактериологического анализатора BD Phoenix. Использовали питательные среды производство Himedia (Индия) и диски с антимикробными препаратами производства Liofilchem (Италия). Чувствительность и интерпретация результатов ТЧА к антимикробным препаратам проводилось диск-диффузным методом с помощью руководства EUCAST 2023г. Лиофильное высушивание проводилось на аппарате INFITEK LY060B-1S. Процесс лиофилизации проводился в течение 18-22 часа.

Результаты. Каждый штамм проверялся в пяти кратной повторности (через 1 мес., 2 мес., 3 мес., 6 мес. и 1 год) до лиофильного высушивания, а также через месяц, 3 и 6 месяцев после лиофильного высушивания. Мы исследовали *S.aureus* штаммов хранящиеся в замороженном виде при температуре минус 80°C. Анализ данных чувствительности ДДМ показал, что штаммы *S.aureus* к пенициллину в 100% были резистентны, это было подтверждено AST на бактериологическом анализаторе. ДДМ показатели резистентных штаммов уменьшились у штаммов *S. aureus* через 6 месяцев хранения по отношению к Ciprofloxacin CIP 5 с 14,29% до 7,14%, Linezolid LNL 10 с 2,38% до 0,0% и Rifampicin RD 5 с 7,14% до 2,38%. Показатели резистентных штаммов к Levofloxacin LEV 5 были стабильно одинаковые – 9,52% в течении всего года, за исключением однократного повышения через три месяца на 11,90%.

Анализируя данные, дисперсионным анализом (ANOVA), стабильности чувствительности – резистентности штаммов *S. aureus* используя панель PMIC-600 BD Phoenix, мы видим что из девятнадцати антимикробных препаратов предлагаемые производителем в панели, к четырнадцати антимикробным препаратам значение чувствительности – резистентности сохранены на всех этапах проведения исследований. К остальным антимикробным препаратом наблюдается снижение встречаемости резистентных штаммов. Проведя анализ стабильности чувствительности – резистентности штаммов *S. aureus*, двумя методами, нами были отобраны 8 штаммов *S. aureus* для лиофильного высушивания и дальнейшего изучения их стабильности. После лиофильного высушивания нами было проведено трехкратная (через месяц, 3 месяца и 6 месяцев) проверка штаммов на стабильность чувствительности – резистентности свойств. Анализируя полученные данные, для создания панели ВОК, нами отобрано четыре штамма, которые за весь период исследования не изменяли свои свойства.

Выводы. Программа ВОК позволяет провести "партнерскую проверку" процесса для решения технических и методологических проблем в целях повышения качества обслуживания в каждом отдельном пункте тестирования, а также обеспечить сопоставимость результатов между различными службами, оказывающими диагностические услуги. Исследования на стабильность штамма *S. aureus* показало, что не все штаммы сохраняют свои свойства при хранении, только 9,5% штаммов *S. aureus* сохранили свои свойства и были отобраны для создания панели.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕЙШМАНИОЗА И СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ

Садыхова Н.Р.

НИИ медицинской профилактики им. В.Ю.Ахундова

Введение. Лейшманиоз является серьёзным паразитарным заболеванием, которое передаётся через укусы москитов, инфицированных возбудителями. Заболевание остаётся одной из важнейших проблем общественного здравоохранения, особенно в тропических и субтропических странах. В данном исследовании основное внимание уделяется роли переносчиков, включая москитов родов *Phlebotomus* и *Lutzomyia*, в распространении и патогенезе лейшманиоза.

Материалы и методы. Для создания данного анализа был проведён систематический обзор литературы, основанный на ключевых исследованиях и публикациях, посвящённых лейшманиозу.

Механизм передачи, сезонность, стратегии контроля. Основным фактором распространения лейшманиоза являются москиты, заражённые паразитами рода *Leishmania*. Паразиты из рода *Leishmania* попадают в организм москита, где они превращаются из безжгутиковой формы в подвижные промастиготы, которые через 5–8 дней мигрируют в слюнные железы, обеспечивая инфицированность москита. Во время следующего укуса паразиты попадают в организм нового хозяина, где начинают трансформироваться в амастиготы. Лейшманиоз имеет как антропонозные, так и зоонозные формы. В антропонозных формах основным источником инфекции являются люди. Сезонная активность москитов играет важную роль в распространении заболевания, причём наибольший риск заражения наблюдается в тёплое время года. Одной из основных проблем в борьбе с лейшманиозом является расширение ареала обитания москитов, обусловленное изменениями климата и ростом урбанизации. Эффективные меры контроля включают:

- Обработку мест размножения москитов инсектицидами.
- Противодействие распространению инфекции через контроль за резервуарными животными, например, вакцинация домашних собак.
- Разработку и внедрение вакцин.

Заключение. Роль москитов в передаче лейшманиоза невозможно переоценить. Понимание экологических и биологических характеристик переносчиков заболевания, а также механизмов передачи является основой для разработки эффективных стратегий профилактики и борьбы с лейшманиозом. Многоуровневый подход, включающий использование инсектицидов, контроль резервуарных животных и создание вакцин, может существенно снизить заболеваемость и снизить негативное воздействие изменения климата и урбанизации на эпидемиологическую ситуацию.

CHALLENGES OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN

L.N. Tuychiev, M.B. Mirkhoshimov, M.A. Tadjieva

Research Institute of Virology, Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Background: Acute respiratory infections (ARIs) remain one of the leading causes of morbidity and hospitalization among children globally. The heterogeneity of viral and bacterial pathogens involved, compounded by evolving epidemiological trends post-COVID-19, presents significant diagnostic and therapeutic challenges, especially in low- and middle-income countries (LMICs).

Objective: This study aimed to analyze the clinical and epidemiological features of pediatric patients with ARIs of uncertain etiology and to evaluate the role of rapid antigen testing for SARS-CoV-2 in the initial diagnostic algorithm.

Methods: A total of 70 children aged between 2 months and 14 years, hospitalized with acute respiratory symptoms at the Zangiota-1 City Specialized Infectious Disease Hospital between January and May 2024, were enrolled in a prospective observational study. Detailed clinical data were collected, and all patients underwent rapid antigen testing for COVID-19 using oropharyngeal and nasopharyngeal swabs at admission.

Results: Fever ($>37.0^{\circ}\text{C}$) and cough were the most prevalent clinical symptoms, occurring in 90% and 84.2% of patients, respectively. None of the children tested positive for SARS-CoV-2 using rapid antigen testing. The majority of patients presented within the first 48 hours of symptom onset.

Conclusion: Rapid antigen testing for SARS-CoV-2 remains a critical diagnostic tool in pediatric patients presenting with nonspecific ARI symptoms. Integration of such diagnostics into frontline clinical workflows in LMICs facilitates early differential diagnosis, reduces the inappropriate use of antibiotics, and enhances outbreak preparedness and response.

Keywords: Acute respiratory infections, SARS-CoV-2, pediatrics, rapid diagnostics, low- and middle-income countries, Uzbekistan

Introduction: Acute respiratory infections (ARIs) continue to represent a major public health burden, accounting for a significant proportion of morbidity and mortality among children under the age of five, particularly in resource-constrained settings. ARIs are typically caused by a spectrum of viral and bacterial pathogens, including respiratory syncytial virus (RSV), influenza viruses, parainfluenza viruses, adenoviruses, and *Streptococcus pneumoniae*. The overlap in clinical manifestations—such as fever, cough, rhinorrhea, and respiratory distress—poses a considerable challenge for accurate diagnosis, timely treatment, and infection control.

The emergence of SARS-CoV-2 has further complicated the clinical landscape, as COVID-19 shares many symptoms with other common respiratory infections. Post-pandemic, the need for sensitive and rapid diagnostic tools has intensified to distinguish between SARS-CoV-2 and other etiologies, especially to avoid misdiagnosis and prevent the spread of infection.

This study was designed to analyze pediatric ARIs of unknown etiology in a clinical hospital setting in Uzbekistan and to evaluate the utility of point-of-care rapid antigen tests for SARS-CoV-2 in supporting differential diagnosis.

Materials and Methods: A prospective observational study was conducted from January 12 to May 24, 2024, involving pediatric patients admitted to the Zangiota-1 City Specialized Infectious Disease Hospital in Tashkent, Uzbekistan. Inclusion criteria comprised children aged from 2 months to 14 years with signs and symptoms of acute respiratory infection (onset <5 days), including fever, cough, sore throat, and nasal congestion, in the absence of a confirmed etiology.

Clinical Assessment: Upon admission, all patients underwent thorough clinical examination, and detailed patient histories were obtained from caregivers. Vital signs, symptom duration, comorbidities, vaccination status, and potential COVID-19 exposure were recorded. Laboratory testing was performed based on clinical indications.

Rapid Antigen Testing: All patients were subjected to rapid antigen testing for SARS-CoV-2 using combined nasopharyngeal and oropharyngeal swabs. The testing was carried out using lateral flow immunoassays approved by the Uzbek Ministry of Health. Tests were performed within 30 minutes of sample collection, and results were interpreted in accordance with manufacturer instructions.

Data Analysis: Descriptive statistical methods were applied to summarize clinical and diagnostic findings. Results were expressed in absolute numbers and percentages. Ethical approval for the study was granted by the Institutional Review Board of the Research Institute of Virology.

Results: A total of 70 pediatric patients met the inclusion criteria. The age distribution ranged from 2 months to 14 years, with a median age of 4.6 years. Slightly more than half of the cohort (54%) were male. All patients presented within the first 72 hours of symptom onset.

Clinical Presentation: The most common presenting symptoms were fever $>37^{\circ}\text{C}$ in 90% (n=63), followed by persistent cough in 84.2% (n=59). Other symptoms included nasal discharge (38.5%), sore throat (24.2%), wheezing (11.4%), and vomiting (7.1%). None of the patients required mechanical ventilation or intensive care during hospitalization.

Diagnostic Testing: Rapid antigen tests for SARS-CoV-2 yielded negative results in all cases. This finding was significant given the high clinical suspicion of viral etiology and underlines the need for broader respiratory viral panels to further characterize causative pathogens. No bacterial coinfections were confirmed through routine microbiological cultures due to infrastructure limitations.

Discussion: The negative SARS-CoV-2 results in all enrolled patients suggest a predominance of other respiratory viruses not captured by the available diagnostics, such as

RSV, rhinoviruses, or seasonal influenza. Given the limitations in molecular testing infrastructure, rapid antigen testing serves as a critical triage tool for excluding COVID-19, especially in children presenting with nonspecific symptoms.

The high prevalence of fever and cough reflects classical presentations of viral ARIs. Early testing not only assists in narrowing the differential diagnosis but also prevents unnecessary antimicrobial prescribing—a critical step in combating antimicrobial resistance (AMR).

In LMICs such as Uzbekistan, where advanced multiplex PCR-based diagnostics are not routinely available in all facilities, the strategic use of cost-effective point-of-care diagnostics is indispensable. Additionally, the use of rapid testing strengthens infection prevention and control measures in hospital settings.

Our findings further advocate for the incorporation of algorithmic diagnostic pathways supported by antigen testing at the point of first contact, particularly in pediatric populations with high ARI incidence.

Conclusion: Rapid antigen testing for SARS-CoV-2 represents an essential component of the diagnostic toolkit for pediatric ARIs, especially in post-pandemic clinical settings. Although none of the children in this study tested positive for SARS-CoV-2, the exclusion of COVID-19 allowed for more accurate clinical decision-making and therapeutic planning. Broader diagnostic capabilities, including multiplex testing for common respiratory viruses, are urgently needed in LMICs to improve patient outcomes and guide antimicrobial stewardship.

References

World Health Organization. Acute respiratory infections: global epidemiology. Geneva: WHO; 2023.

1. UNICEF. State of the World's Children: Child Health and ARIs. New York: UNICEF; 2022.

2. CDC. Clinical guidance for management of pediatric respiratory infections post-COVID-19. Atlanta: CDC; 2023.

3. ECDC. The impact of rapid diagnostics on AMR. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022.

THE FUTURE OF GMP STANDARDS: TRENDS AND PREDICTIONS FOR THE NEXT DECADE

Aghayev E.M.¹, Chafai M.A.², Afandiyev R.V.^{1,2},
Marinchenko Y.V.¹, Nadirova N.C.¹

¹Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
²Department of Pharmacy World Health Organization (WHO)

Introduction: Good Manufacturing Practices (GMP) are essential for ensuring the quality, safety and efficacy of pharmaceutical products. As we move further into the 21st century, GMP standards continue to evolve, influenced by technological advancements, regulatory updates, and emerging trends. This thesis aims to explore the future of GMP standards, focusing on key trends and predictions for the next decade. Understanding these trends is crucial for regulatory compliance and maintaining high-quality manufacturing processes.

Objective: The primary objective of this investigation is to identify and analyse the emerging trends and future predictions for GMP standards over the next decade. Additionally, the study aims to evaluate the potential impact of these trends on the pharmaceutical industry and propose recommendations for adapting to these changes.

Materials and methods: The materials and methods include: literature review, surveys, case studies and data analysis.

Results: The investigation revealed several key trends and predictions for the future of GMP standards:

- **Harmonization of Global Standards:** National Regulatory Authorities (NRAs) worldwide are striving to align their guidelines, facilitating compliance for multinational companies through harmonization.

- **Reliance and Cooperation:** national or regional regulatory bodies are enhancing reliance, mutual recognition, and collaboration, as well as sharing work to minimize duplication, improve efficiency, and accelerate access to high-quality, safe, and effective medical products.

- **Greater Focus on Ensuring Data Integrity:** regulatory authorities are placing increased emphasis on ensuring that data is accurate, complete, and reliable. Data integrity is crucial for making informed decisions about product quality, safety and efficacy.

- **Digital Transformation:** the integration of digital technologies such as the Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and blockchain is

expected to revolutionize GMP compliance. These technologies enhance real-time monitoring, predictive analytics, and traceability in manufacturing processes.

- **Automation and Robotics:** Automation and robotics are transforming manufacturing by improving efficiency, consistency, and precision. Automated systems reduce human error and ensure compliance with GMP standards.

- **Sustainability and Environmental Impact:** There is a growing emphasis on sustainability in GMP standards, with a focus on reducing the environmental impact of pharmaceutical manufacturing.

Conclusion: The future of GMP standards is shaped by technological advancements, regulatory trends, and a growing emphasis on sustainability. Addressing these trends requires a coordinated effort from regulatory authorities, industry stakeholders, academic professionals, as well as regional and international organizations. Key recommendations include investing in digital technologies, enhancing training programs, promoting international collaboration for regulatory harmonization and reliance, and fostering a culture of quality and sustainability within the pharmaceutical industry. By integrating these advancements, the pharmaceutical industry can guarantee the continuous production of high-quality, safe, and efficacious medical products. Concurrently, regulatory authorities can implement comprehensive and effective oversight mechanisms throughout all phases of the product lifecycle.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АСПЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

доц.Агаев Э.М., Маринченко Е.В., Надирова Н.Ч.,

Кафедра Фармации, АзГИУВ им.А.Алиева

Актуальность. В настоящее время фармакологическое загрязнение окружающей среды приобрело глобальные масштабы, так как даже после приема лекарственных средств, остатки часто принимаемых препаратов, таких как антибиотиков, анальгетиков, бета-блокаторов, противовоспалительных и антигистаминных препаратов обнаруживаются в водных экосистемах. В рамках недавно прошедшей (11-22 ноября, 2024 г) в Азербайджане, конференции ООН (COP-29) по предотвращению опасного вмешательства человека в климатическую систему, рассмотрение решений фармацевтической индустрии с позиции старейшего принципа медицинской этики «не навреди» (лат. «Noli nocere») окружающему биогеоценозу, демонстрирует своевременность и актуальность представленного материала.

Цель обзора. Охарактеризовать подходы фармацевтической отрасли к решению вопросов производства, потребления и утилизации фармацевтической продукции без ущерба экологии.

Обращение фармацевтической продукции начинается с производства. В настоящее время в технологии получения лекарств стали внедрять принципы «зеленой» химии, основными подходами которой являются безопасный синтез и возобновление сырья (biopharming). В процессе безопасного синтеза **используются малотоксичные реакции** и исходные вещества. В результате применения «зеленой» химии сокращаются выбросы в атмосферу углекислого газа, потребление воды и количество опасных побочных продуктов. В качестве **примера препаратов «зеленого» синтеза** можно назвать симвастатин, янувия, [гемифлоксацин](#), [ситаглиптин](#) и т.д. Лидером, применяющим стратегию «зеленой химии» является компания Pfizer. Тема возобновляемости сырья особенно актуальна при производстве лекарственных средств растительного происхождения. Сущность биофарминга включает технологию получения химических веществ из трансгенных растений, с последующим выявлением ферментативных цепочек, которые растения используют для создания молекул биологических веществ.

Классическим примером «зеленой продукции» на фармацевтическом рынке служит «зеленая косметика», в технологии производства которой применяют экопромышленные процессы и возобновляемые ингредиенты. Производителями «зеленой» косметики являются такие мировые и премиальные бренды, как L'Oreal, P & G, Avon, Estee Lauder, Shiseido и Clinique, Lush, The Body Shop, Aveeno, Natura и т.д.

«Зеленый» подход на фармацевтическом рынке охватывает и организацию переработки отходов просроченных ЛС и создание экологической упаковки. Для сбора отходов от фармацевтических препаратов после использования предлагается система «обратной логистики», когда дистрибьюторы занимаются не только распространением, но сбором лекарственных средств для утилизации. Учитывая передовые требования к экологическому управлению отходами, современная промышленность уже наращивает производство биоразлагаемой упаковки, которая может придать фармацевтической продукции дополнительный статус «зеленой». Изменение способа **нанесения надписи на упаковку ЛС с помощью соевых чернила, так же** позиционируются как экологически чистым в сравнении с традиционной версией чернил, получаемых из продуктов нефтеперегонки.

Заключение. Современное производство, потребление и утилизация фармацевтических продуктов должны снизить уровень токсического влияния на экологию до минимума. Поэтому, возникает необходимость в междисциплинарном сотрудничестве специалистов по охране окружающей среды со специалистами по организации обращения лекарственных средств.

FARMAKONƏZARƏTİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ

Dos.Ağayev E.M., Marinçenko Y.V., Nadirova N.Ç.

AzDHTİ, Əczaçılıq kafedrası

Giriş. Hazırda dövriyyədə olan bütün dərman preparatları əlavə təhlükəsizlik nəzarətindən keçirilir. Bu cür tədbirlər əlavə yan təsirlərin, fərdi dozumsuzluğun müəyyən edilməsi, həmçinin dərmanın istifadəsi zamanı yarana biləcək mümkün mənfi nəticələr barədə tibb işçilərinin məlumatlandırılması baxımından zərurətdir. Dərmanların istifadə zamanı az təsirli olması və ya təsirinin olmaması faktları, həmçinin xəstənin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan digər hallar da nəzərə alınmalıdır.

Aktuallığı. Azərbaycanca inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi dərman vasitələrinin istifadəsinin təhlükəsizliyinə nəzarət etmək üçün farmakonəzarət sistemi işlənilib hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Farmakonəzarət anlayışı “Dərman vasitələri haqqında” Qanunda 1.01.21-ci müddə ilə ifadə olunur.

Müzakirə. Farmakonəzarətin vəzifələrinə dərman vasitələrinin digər preparatlarla və ya qida məhsulları ilə qarşılıqlı əlaqə zamanı arzuolunmaz əlavə reaksiyalarının, az effektiv, saxta dərman vasitələrinin, keyfiyyətsiz dərman preparatlarının və farmakoloji dərman vasitələrinin təyini zamanı tibbi səhvlərin, dərman vasitəsinin keyfiyyətinin şübhə doğurduğu halların müəyyən edilməsi, dərman preparatlarının icazə verilməyən göstərişlər üzrə istifadəsinin, yaxud dərman vasitələrindən sui-istifadə və aşırı doza hallarının, preparatın insanların həyat keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi daxildir. Farmakonəzarətin əsasını dərman vasitələrinin klinik sınaqlarının aparılmasına dair normaları, qaydaları və sənədləşməni təyin edən “Etibarlı Klinik Təcrübə” (GCP) standartı təşkil edir. Bu məlumat dərman vasitələrinin dövriyyəsinin subyektləri (tibb müəssisələri, xəstələr) tərəfindən təqdim edilir.

Gözlənilməz mənfi reaksiyaların səbəblərinə klinik sınaqlar zamanı əldə edilmiş natamam məlumat, polipraqmaziya – həddindən artıq miqdarda dərman preparatlarının eyni vaxtda təyin edilməsi, preparatın qeyri-korrekt qəbulu (dərmanların istifadəsi şərtlərinin pozulması), preparatın istifadəsinə dair müəyyən edilmiş sxemin pozulması, özünü diaqnostika və özünü müalicə aiddir.

Farmakonəzarət çərçivəsində hesabatın etik komitələrə təqdim edilməsi, dərmanların təhlükəsizliyi üzrə sənəd dövriyyəsinin həyata keçirilməsi yerinə yetirilir.

Farmakonəzarət sistemi hər bir müalicə-profilaktika müəssisəsinin dərman vasitələrinin təhlükəsizliyinin monitorinqinə dair elektron məlumat bazasına çıxışını təmin etməlidir. Səhiyyə şöbəsinə göndərilən farmakonəzarətə dair məlumat əsasında dərman vasitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi mümkündür. Sanksiya tədbirlərinə - dövlət qeydiyyatından imtina edilməsi, qeydiyyatın dayandırılması və ya qeydiyyat şəhadətnaməsini ləğv edilməsi, arzuolunmaz reaksiyalar haqqında məlumatla bağlı preparatın təlimatının redaktə olunması və dərman formasının dəyişdirilməsi daxildir.

Aptekdən əldə olunmuş dərman vasitəsinin təsirli olmaması (effektsizliyi) haqqında bildiriş varsa, bunun üçün vətəndaş dərman vasitəsinə (qablaşdırması ilə birlikdə) və dərman vasitəsinə aptekdən əldə etməsinə dair qəbz ilə birlikdə Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin “Bir pəncərə” sektoruna ərizə ilə müraciət edə bilər.

Yekun. Beləliklə, səhiyyə sistemində farmakonəzarət xidmətlərinin dəqiq təşkil olunmuş fəaliyyəti xəstələrin tez sağalmasına imkan verən, yoxlanmış, təhlükəsiz və effektiv dərman vasitələri ilə uğurlu nəticəli müalicəsinə zəmanət verir.

**HEMOFİLİYALI XƏSTƏLƏRDƏ PROFİLAKTİK MÜALİCƏNİN
EFFEKTİVLİYİNİN YAŞDAN ASILILIĞI**

E.Ə.Qədimova, G.Ə.Əlizadə, N.Y.Yusifova, M.M.Kazımova, Q.A.Hüseynov

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Hematologiya kafedrası

Giriş: Hemofiliya xəstəliyinin profilaktik müalicəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Ümumdünya Hemofiliya Federasiyası tərəfindən qızıl standart kimi tövsiyyə olunur. Laxtalanma faktor konsentrasiyalarının qanaxma epizodları zamanı vurulmasından fərqli olaraq, profilaktik müalicə qanaxma olmadan əvəzedici terapiyanın müəyyən sxem ilə aparılmasından ibarətdir. 1958-ci ildən bu günə kimi Hemofilyanın profilaktik müalicəsi tətbiq olunur. Birincili, ikincili, üçüncülü və periodik profilaktik müalicə növləri mövcuddur. Profilaktik müalicənin aparılması üçün lazım olan meyarlar, nəticələrin təhlili, effektivliyinin qiymətləndirilməsi geniş araşdırmaların, tədqiqatların mövzudur. Azərbaycanda 2009-cu ildən ikincili, üçüncülü və periodik profilaktik müalicə aparılır. Erkən yaşlardan başlanan birincili profilaktik müalicə 2015-ci ildən tətbiq olunur.

İşin məqsədi: Apardığımız tədqiqatda 2011-2015-ci illər ərzində Hemofiliya A xəstələrində profilaktik müalicənin effektivliyinin yaşdan asılılığı öyrənilmişdir.

Material və metodlar: 0-13; 14-17 və 18-49 yaşlı xəstələrin əsas qruplarında müvafiq olaraq $13,3\pm 6,2$; $20,8\pm 8,2$ və $42,1\pm 8,0\%$ pasiyentlərdə il ərzində 13 və çox hemorragiya epizodları baş vermişdir. Göründüyü kimi, yaşdan asılı qanaxma epizodları olanların xüsusi çəkili bir-birindən statistik dürüst dəyişir. Uşaqlarla müqayisədə (0-13 yaş) 13 dəfədən çox hemorragiya epizodlarının riski 14-17 yaşlarda 1,6 dəfə, 17-49 yaşlarda 3,3 dəfə çox olmuşdur. Nəzarət qruplarında da 13 dəfədən çox qanaxması olanların xüsusi çəkili yaşdan asılı statistik dürüst dəyişmişdir: $46,6\pm 9,1$; $91,7\pm 8,0$ və $97,4\pm 2,6\%$ ($p<0,01$). Uşaqlarla müqayisədə nisbi riskin səviyyəsi 14-17 yaşlarda 2,0 dəfə, 18-49 yaşlarda 2,1 dəfə çox olmuşdur. Beləliklə, həm profilaktik, həm də tələbata görə müalicə fonunda qanaxmaların ehtimalı yaşdan asılıdır, risk uşaq yaşlarında azdır, yaş artdıqca risk çoxalır.

Hədəf oynaqlar (il ərzində ≥ 5 qanaxma baş vermiş oynaqlar) 100 pasiyentə görə 0-13; 14-17; 18-49 yaşlarda profilaktik müalicə fonunda $16,7\pm 6,8$; $33,3\pm 9,6$ və $65,8\pm 7,7$ ($p<0,01$), tələbata görə müalicə fonunda $46,6\pm 9,1$; $91,7\pm 5,6$ və $97,4\pm 2,6$ ($p<0,01$) təşkil etmişdir. Nəzarət qruplarında əsas qruplarla müqayisədə nisbi riskin səviyyəsi müvafiq olaraq 2,8; 2,7 və 1,5 olmuşdur. Uşaq yaş qrupu ilə müqayisədə 100 nəfərə düşən hədəf oynaqlarının sayı əsas və nəzarət qruplarında 2,0 və 2,0 dəfə 14-17 yaşlarda, 3,9 və 2,1 dəfə 18-49 yaşlarda çox olmuşdur. Bu fəsad nümunəsində də profilaktik müalicənin nəticələrinin yaşdan asılılığı sübut olunur.

Ağır qanaxma epizodları olanların xüsusi çəkisi əsas qruplarda yaşdan asılı dəyişmişdir: $6,7 \pm 4,5\%$ 0-13 yaşlarda, $25,0 \pm 8,8\%$ 14-17 yaşlarda, $36,8 \pm 7,8\%$ təşkil edərək bir-birindən statistik dürüst fərqlənmişdir ($p < 0,01$). Uşaq yaşlı qrupla müqayisədə bu fəsadın riski 3,7 dəfə 14-17 yaşlarda, 5,5 dəfə 18-49 yaşlarda çox olmuşdur. Oxşar yaş trendi nəzarət qruplarında da izlənilir, 0-13, 14-17 və 18-49 yaşlı xəstələrin müvafiq olaraq $26,7 \pm 8,1$; $45,8 \pm 10,2$ və $76,3 \pm 6,9\%$ təşkil etmişdir, uşaq qrupu ilə müqayisədə nisbi riskin səviyyəsi 14-17 yaşlarda 1,7 dəfə, 18-49 yaşlarda 2,9 dəfə çox olmuşdur. Beləliklə, ağır qanaxma epizodlarının ehtimalı həm profilaktik, həm də tələbata görə müalicə fonunda yaşdan asılı dəyişmişdir.

Oynaq qanaxmaları ilə bağlı hospitallaşma 0-13, 14-17 və 18-49 yaşlarda profilaktik müalicə fonunda $6,7 \pm 4,5$; $16,7 \pm 7,6$ və $15,8 \pm 5,9\%$ hallarda ($p > 0,05$), tələbata görə müalicə fonunda $30,0 \pm 8,4$; $75,0 \pm 8,8$ və $89,5 \pm 5,0\%$ hallarda qeydə alınmışdır ($p < 0,01$).

Nəticə: Profilaktik müalicənin effektivliyi 0-13 yaşlarda statistik dürüst (bütün qrup hemorragiyaların ehtimalı nisbətən azdır) yüksəkdir. Yaş çoxaldıqca profilaktik müalicənin effektivliyi azalır. Nəzərə almaq lazımdır ki, tələbata görə müalicə fonunda ağırlaşmalar və fəsadlar yaşdan asılıdır, yaş artdıqca hemorragiya riski çoxalır. Yaşdan asılı ən çox dəyişən il ərzində 13 və çox hemorragiyaları olanların xüsusi çəkisidir.

Xülasə:

Hemofiliyanın müasir müalicə metodlarının təkmilləşməsi xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edir. Bu yolda ən optimal müalicə üsulu profilaktik müalicə üsuludur. Profilaktik müalicənin tibbi effektivliyi bir sıra meyarlardan asılıdır. Bunlardan ən vacib və ən əhəmiyyətli xəstələrin yaşındır. Belə ki, erkən yaşlı ağır forma Hemofiliya A xəstələrində müalicənin zaman itkisinə yol verilmədən başlanması baş verə biləcək ağır qanaxmalardan, hemofilik artropatiyaların yaranmasından xəstəni qoruyur. Erkən yaşlardan başlanan birincili profilaktikanın inkişaf etmiş ölkələrdə 18 yaşa qədər davam etdirilməsi tövsiyyə olunur. Bizim apardığımız tədqiqatda da erkən yaşlı profilaktikanın tibbi effektivliyi öz əksini tapmışdır.

Ədəbiyyat:

1. Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, et al. WFH Guidelines for the management of hemophilia. 3rd edition. Haemophilia 2020. 26 (Suppl 6): 1-158.
2. Warren BB, Thornhill D, Stein J, et al. Young adult outcomes of childhood prophylaxis for severe hemophilia A: results of the Joint Outcome Continuation Study. Blood Adv 2020. 4(110): 2451-2459).
3. Maher KN, Gibson E, Warren BB, et al. Prophylaxis for children with moderate hemophilia: use of a guideline to increase early initiation. Pediatr Blood Cancer 2021. 68(1): e28577.
4. 10. Callaghan MU, Negrier C, Paz-Priel I. Long-term outcomes with emicizumab prophylaxis for hemophilia A with or without FVIII inhibitors from the HAVEN 1-4 studies. Blood 2021. 137(160): 2231-2242).

НЕОБЫЧАЙНЫЙ ДЕБЮТ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНОГО С ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Э. Г. Гаджиев

Национальный центр гематологии и трансфузиологии

Волосатоклеточный лейкоз (ВКЛ) - это редкое хроническое лимфопролиферативное заболевание с характерными зрелыми клональными В- лимфоцитами с волосатыми выступами. Впервые зарегистрированный как отдельная нозологическая единица в 1950- х годах, на долю которого приходится 2% от лимфоидных лейкозов, с преобладанием мужчин с медианой возраста при постановке диагноза 58 лет.

Клинические и лабораторные особенности. У некоторых пациентов с ВКЛ заболевание протекает бессимптомно, со случайным обнаружением панцитопении. Симптоматическая спленомегалия необычна, хотя селезенка часто пальпируется. В мазках периферической крови и аспирате костного мозга в 95% случаев обнаруживаются классические так называемые волосатые клетки - зрелые клональные В- лимфоциты с волосатыми выступами. Цитопения является постоянным лабораторным признаком - обусловлена нарушением костномозгового кроветворения и накоплением форменных элементов крови в селезенке и их деструкцией.

В настоящем сообщении мы приводим случай больного с ВКЛ необычным дебютом. Пациент, 65 лет, мужчина. Заболевание протекало бессимптомно, со случайным обнаружением панцитопении. Краткое изложение основных клинико - лабораторных особенностей больного при постановке диагноза: спленомегалия +16 см; печень не пальпируется; периферические и абдоминальные лимфоузлы не определяются; гемоглобин (Hb) - 50 г /л; лейкоциты - $0,87 \cdot 10^9$ /; нейтрофилы $< 1 \cdot 10^9$ /; моноциты $< 1 \cdot 10^9$ /₁; отсутствие волосатых клеток в мазках периферической крови и костного мозга. Аспирация костного мозга была проведена дважды, результаты которых свидетельствовали о выраженной гипоцеллюлярности костного мозга, с потерей гемопоетических элементов (в частности гранулоцитарной линии). Инфильтраты волосатоклеточных лимфоцитов не были обнаружены в обоих случаях исследования.

При исследовании срезов трепанобиоптата было выявлено два небольших очага лимфоидных инфильтратов, однако проведенные иммуногистохимические исследования не позволили выявить аномальный клон В- клеток.

Решающее значение в постановке диагноза сыграло иммунофенотипирование методом проточной цитометрии. Был выявлен классический иммунофенотипический профиль ВКЛ состоящий из яркой коэкспрессии CD20, CD22 и CD11, а также

экспрессии CD103, CD25, CD200, а именно последние являются наиболее специфическими для этой нозологии.

Именно на основании этих данных у больного был диагностирован ВКЛ. Первичное лечение ВКЛ включало использование аналогов пурина - кладрибина, что в свою очередь делает эту нозологию заболеванием с высоким уровнем излечения. Помимо этого могут использоваться передовые иммунотерапевтические средства, особенно в сочетании с аналогами пуринов. Несомненно, необходимы дальнейшие исследования молекулярной этиопатологии ВКЛ для лучшего понимания заболевания, улучшения диагностики и индивидуального подхода при лечении пациентов.

**ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ İLƏ YANAŞI GEDƏN ŞƏKƏRLİ DİABET
TİP II VƏ ARTERIAL HİPERTENZİYASI OLAN VƏ OLMAYAN
XƏSTƏLƏRDƏ ENDOTELİAL DİSFUNKSİYANIN ENDOTELİAL
FUNKSİYA MARKERLƏRİNİN SƏVİYYƏSİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLƏSİ
İLƏ ARAŞDIRILMASI**

Əliyeva A.M, Quliyev F.Ə, Əliyev E.Ş

*Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Kardiologiya
kafedrası, Bakı Azərbaycan,
M.A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan*

Aktuallıq: Ürəyin işemiya xəstəliyinin yayılması dünyada sürətlə davam edir və bu xəstəliyin ölümün əsas səbəblərindən biri olaraq qalması öz yerini ön cərgələrdə saxlayır. Ürəyin işemik xəstəliyinin patofiziologiyasında mühüm ol oynayan amillərdən ən başlıcası isə endotelial disfunksiyadır. Belə ki, endotelial funksiya koronar damarlarda qan axınına, trombogen və antitrombogen amillər arasında tarazlığa təsir göstərir, damar homeostazının saxlanması və qan damarlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində son dərəcə mühüm rol oynayır. Beləliklə, endotelial disfunksiya ilə ürəyin işemik xəstəliyinin risk faktorları arasında qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi vacib məsələlərdən biri olaraq qarşımızda durur. Bu tədqiqatın endotelial disfunksiyanın ürəyin işemik xəstəliyinin bir və ya bir neçə risk faktorları ilə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənməsi tədqiqatın aktuallığını göstərir.

Məqsəd: Tədqiqatın məqsədi ÜİX və yanaşı gedən ŞD tip II və AT olan və olmayan xəstə qruplarında endotel funksiyası markerlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirməklə endotelial disfunksiyanın (E.D) öyrənilməsidir ki, bu da daha dəqiq müalicə taktikasının seçilməsi və ürək damar hadisələrinin proqnozlandırılmasında endotelial funksiyanın klinik əhəmiyyətini araşdırır.

Material və metodlar: Tədqiqata ÜİX olan 40-60 yaş arasında 35 xəstə daxil edildi. Xəstələrin 25-ni kişi, 10-nu qadın xəstələr təşkil edirdi. Xəstələr aşağıdakı qruplara bölündü:

- 1) ÜİX+AT (n=12)
- 2) ÜİX+ ŞD tip II (n=10)
- 3) ÜİX+ ŞD tip II + AT (n=13)

Xronik obstruktiv ağciyər xəstəlikləri, baş beyin qan dövranı pozulmaları, bronxial astma, bədxassəli törəməsi, ŞD tip I, xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələri tədqiqata daxil edilmədi.

Tədqiqata daxil olan bütün xəstələrə klinik-antropometrik və laborator instrumental müayinələr aparılmışdır. Eyni zamanda E.D-nı araşdırmaq üçün endotelial funksiya markerləri olan

1. En-1
2. NO
3. VEGF təyin edilmişdir.

Nəticələr: ÜİX və yanaşı gedən xəstəlikləri olan və olmayan xəstə tədqiqat qrupları qarşılaşdırıldığında 3-cü qrup (yanaşı hər iki xəstəliyi AT+ŞD tip II olan) əhəmiyyətli statistik dürüstlüklə fərqlənmişdir ($p < 0.05$). Yanaşı gedən sadəcə bir xəstəliyi olan 1-ci və 2-ci xəstə tədqiqat qrupları öz aralarında qarşılaşdırıldığında əhəmiyyətli statistik nəticə alınmamışdır ($p > 0.05$)

Yekun: Tədqiqatımızda 40-60 yaş arası ÜİX və yanaşı gedən xəstəlikləri (AT və ŞD tip II) olan və olmayan xəstələrdə endotelial disfunksiya endotelial funksiya markerləri müəyyənləşdirilməklə dəyərləndirildi. Yanaşı gedən hər iki xəstəliyi (AT+ ŞD tip II) olan qrupda əhəmiyyətli statistik nəticə əldə edildi ($p < 0.05$).

ВЛИЯНИЕ САКУБИТРИЛ /ВАЛСАРТАНА УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Джахангиров Т.Ш., Кулиев Ф.А., Захидова К.Х., Мамедова Г.Т.

Аз.ГИУВ кафедра кардиологии, АМУ кафедра клинической фармакологии, Баку

Цель. Изучить влияние сакубитрил /валсартана на показатели артериального давления и параметры диастолической функции левого желудочка (ДФ ЛЖ) больных с I-III функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с артериальной гипертензией

Материал и методы. Обследовано 67 больных с артериальной гипертензией III степени с I (24) - среднее АД $188 \pm 5,1$ мм рс, II (18) - среднее АД $180 \pm 7,2$ мм рс и III ФК (25 больных) ХСН - среднее АД $185 \pm 6,4$ мм рс. ФК ХСН оценивали согласно рекомендациям Нью-Йоркской ассоциации по изучению сердца (NYHA) с помощью теста 6-минутной ходьбы. Пациенты I и II NYHA класса имели ФВЛЖ $43 \pm 3,2$ % и относились к фенотипу ХСН с умеренно сниженной ФВЛЖ. Пациенты III NYHA класса имели ФВЛЖ $34 \pm 5,1$ % и относились к фенотипу ХСН со сниженной ФВЛЖ. Средний возраст больных составил $62,9 \pm 6,2$ лет. Больным был назначен в течение 6 месяцев на фоне базисной терапии – сакубитрил /валсартана, доза которого титровалась до 100 мг в сутки (средняя доза препарата составила $72,2 \pm 3,8$ мг/сут). Контрольную группу составили 20 здоровых лиц (средний возраст $38,2 \pm 6,1$ лет). ДФ ЛЖ оценивали методом эхокардиографии с доплерографией с оценкой: максимальной скорости раннего наполнения ЛЖ (Е), максимальной скорости позднего наполнения предсердий (А), соотношения Е/А, удлинение времени изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT) исходно и через 6 месяцев лечения. При этом оценивали степень нарушения ДФ ЛЖ, особенности ремоделирования сердца у больных ХСН, выделяют 3 типа нарушений диастолической дисфункции (ДД) миокарда ЛЖ: I тип — замедленной релаксации (гипертрофический) (снижение пика Е, соотношения $E/A < 1$; $DT > 200$ мс); II тип — псевдонормальный ($E > A$, $E/A > 1$, DT — 150-200 мс); III — рестриктивный тип наполнения диастолы ЛЖ ($E/A > 2$; $DT < 150$ мс).

Результаты. Анализ исходных показателей ДФ у больных I-III ФК ХСН показал снижение показателя Е, увеличение А ($p < 0,05$), отклонение от нормы Е/А, увеличение времени IVRT ($p < 0,05$), по сравнению с контрольной группой. У 72,7% пациентов диагностирована диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ I- III ФК ХСН. Причем I тип зафиксирован у 45,5 %, II тип — 29,8%, III — 25,3%. После 6 месячной терапии I-III ФК ХСН было отмечено улучшение ДФ ЛЖ, что выражалось в повышении Е – на 13,5%, уменьшении А – на 8,4% ($p < 0,05$), увеличение Е/А на 1,6%, укорочение времени IVRT на -7,6%, ($p < 0,05$). Наблюдалось снижение АД у пациентов ХСН с I классом

NYHA до $127 \pm 3,1$ мм рс, со II классом NYHA до $122 \pm 4,1$ мм рс, с III классом NYHA до $118 \pm 6,5$ мм рс. Анализ показателей ДФ показал преобладание нарушения релаксации у больных с ХСН, увеличение числа больных с ДД и увеличение числа больных с рестриктивным типом нарушения ДФ при увеличении ФК ХСН. 6-месячное лечение больных с I-III ФК ХСН сопровождалось достоверным улучшением ДФ ЛЖ с уменьшением пика А и укорочением времени IVRT ($p < 0,05$).

Выводы. Сакубутрил /валсартана улучшает показатели диастолической функции левого желудочка больных с I-III NYHA классом хронической сердечной недостаточностью с артериальной гипертензией и способствует оптимальному снижению артериального давления.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

С.Р.Гурбанова

Центральная Клиническая Больница, г.Баку

Врожденный порок сердца (ВПС) – дефект в структуре сердца и (или) крупных сосудов, присутствующий с рождения. Большинство пороков нарушают ток крови внутри сердца или по большому и малому кругам кровообращения. Пороки сердца – наиболее частые врожденные дефекты и основная причина детской смертности от пороков развития [1,2].

У больных с ВПС при проведении ЭхоКГ визуализируются анатомические дефекты перегородок и клапанов сердца, расположение магистральных сосудов, оценивается сократительная способность миокарда [3].

Цель исследования. Учитывая, это мы поставили цель изучение характеристику эхокардиографических параметров у старших возрастной групп в сравнительном аспекте.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 41 больных с ВПС в возрасте 19 и старше. В контрольную группу вошли 50 практически здоровых людей. Всем пациентам, а также здоровым лицам выполняли эхокардиографию и проводили сравнительный анализ полученных результатов.

Статистические различия по нижеследующим показателям между контрольной и основной группой больных в возрасте 19+ лет оценивали с использованием критерия Стьюдента для независимых выборок (Т).

Полученные результаты. Интервал PQ статистический выше в основном группе ($26,54 \pm 7,35$) по сравнению контрольной группы ($22,52 \pm 1,96$) ($T = -3,403$, $p < 0,001$). Уровень систолического давления в правом желудочке (RVSP) был статистически выше в основном группе ($54,34 \pm 32,54$) по сравнению ($21,32 \pm 5,25$) с контрольной группой ($T = -6,429$, $p < 0,001$).

Показатель AOD был статистически ниже в основном группе ($28,83 \pm 3,99$) ($T = 3,298$, $p < 0,001$). По показателю ASC не наблюдались статистические различия между группами ($T = 0,457$, $p = 0,649$, $p > 0,050$).

LA был статистически выше в основном группе ($35,76 \pm 8,73$) в сравнении с контрольной ($32,60 \pm 4,19$) группой ($T = -2,123$, $p = 0,038$, $p < 0,050$). В исследовании RA тоже был выше в основном группе ($34,06 \pm 15,39$) по сравнению с контрольной группой ($20,67 \pm 2,65$) наблюдались статистические различия ($T = -4,618$, $p < 0,001$).

Среднее значение показателя LA/AOD в основной группе составлял $1,19 \pm 0,25$ в контрольной группе показатели отсутствовали. По показателю LVIDd не наблюдались

статистические различия ($T=-0,259$, $p=0,797$, $p>0,050$), по показателю LVIDs ($T=-1,499$, $p=0,139$, $p>0,050$), LVPW ($T=1,545$, $p=0,127$, $p>0,050$), IVS ($T=1,161$, $p=0,250$, $p>0,050$) и FS ($T=-0,129$, $p=0,898$, $p>0,050$) не наблюдались статистические различия.

По показателю RVDd ($T=-6,556$, $p<0,001$) и LVEF ($T=2,212$, $p=0,030$, $p<0,050$) наблюдались статистические различия.

Среднее значение показателя RVEF в основной группе составлял $52,07\pm 6,25$, в контрольной группе показатели отсутствовали. Среднее значение показателя TAPSE в основной группе составлял $18,82\pm 2,74$, в контрольной группе показатели отсутствовали.

По результатам исследования было известно, что в старшей возрастной группе больных с врожденными пороками сердца наблюдаются изменения в отрицательной динамике эхокардиографических показателей.

Литература:

1. Скворцов В.В., Тумаренко А.В., Байманкулов С.С. Врожденные пороки сердца // Медицинская сестра. 2017. №7, с.14-18
2. Мильчаков Д.Е., Дербенев О.А., Житлухин М.В., Питюлин М.А. Врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы // The Scientific Heritage. 2020. №50-2, с.50-56
3. Голландцев А.А., Рыбников А.О. Врожденные пороки сердца // Молодежный инновационный вестник, 2015, Том IV, №1, с.477-481.

ВЛИЯНИЕ САКУБИТРИЛ /ВАЛСАРТАНА УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Джахангиров Т.Ш., Кулиев Ф.А, Захидова К.Х., Мамедова Г.Т.

Аз.ГИУВ кафедра кардиологии, АМУ кафедра клинической фармакологии, Баку

Цель. Изучить влияние сакубитрил /валсартана на показатели артериального давления и параметры диастолической функции левого желудочка (ДФ ЛЖ) больных с I-III функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с артериальной гипертензией

Материал и методы. Обследовано 67 больных с артериальной гипертензией III степени с I (24)- среднее АД $188 \pm 5,1$ мм рс , II (18) - среднее АД $180 \pm 7,2$ мм рс и III ФК (25 больных) ХСН- среднее АД $185 \pm 6,4$ мм рс .ФК ХСН оценивали согласно рекомендациям Нью-Йоркской ассоциации по изучению сердца (NYHA) с помощью теста 6-минутной ходьбы. Пациенты I и II NYHA класса имели ФВЛЖ $43 \pm 3,2$ % и относились к фенотипу ХСН с умеренно сниженной ФВЛЖ. Пациенты III NYHA класса имели ФВЛЖ $34 \pm 5,1$ % и относились к фенотипу ХСН со сниженной ФВЛЖ. Средний возраст больных составил $62,9 \pm 6,2$ лет. Больным был назначен в течение 6 месяцев на фоне базисной терапии – сакубитрил /валсартана, доза которого титровалась до 100 мг в сутки (средняя доза препарата составила $72,2 \pm 3,8$ мг/сут). Контрольную группу составили 20 здоровых лиц (средний возраст $38,2 \pm 6,1$ лет). ДФ ЛЖ оценивали методом эхокардиографии с доплерографией с оценкой: максимальной скорости раннего наполнения ЛЖ (Е), максимальной скорости позднего наполнения предсердий (А), соотношения Е/А, удлинение времени изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT) исходно и через 6 месяцев лечения. При этом оценивали степень нарушения ДФ ЛЖ, особенности ремоделирования сердца у больных ХСН, выделяют 3 типа нарушений диастолической дисфункции (ДД) миокарда ЛЖ: I тип - замедленной релаксации (гипертрофический) (снижение пика Е, соотношения $E/A < 1$; $DT > 200$ мс); II тип - псевдонормальный ($E > A$, $E/A > 1$, $DT - 150-200$ мс); III - рестриктивный тип наполнения диастолы ЛЖ ($E/A > 2$; $DT < 150$ мс).

Результаты. Анализ исходных показателей ДФ у больных I-III ФК ХСН показал снижение показателя Е, увеличение А ($p < 0,05$), отклонение от нормы Е/А, увеличение времени IVRT ($p < 0,05$), по сравнению с контрольной группой. У 72,7% пациентов диагностирована диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ I- III ФК ХСН. Причем I тип зафиксирован у 45,5 %, II тип — 29,8 %, III — 25,3%. После 6 месячной терапии I-III ФК ХСН было отмечено улучшение ДФ ЛЖ, что выражалось в повышении Е – на 13,5 %, уменьшении А – на 8,4 % ($p < 0,05$), увеличение Е/А на 1,6 %, укорочение времени IVRT на -7,6 %, ($p < 0,05$). Наблюдалось снижение АД у пациентов ХСН с I классом

NYHA до $127 \pm 3,1$ мм рс, со II классом NYHA до $122 \pm 4,1$ мм рс, с III классом NYHA до $118 \pm 6,5$ мм рс. Анализ показателей ДФ показал преобладание нарушения релаксации у больных с ХСН, увеличение числа больных с ДД и увеличение числа больных с рестриктивным типом нарушения ДФ при увеличении ФК ХСН. 6-месячное лечение больных с I-III ФК ХСН сопровождалось достоверным улучшением ДФ ЛЖ с уменьшением пика А и укорочением времени IVRT ($p < 0,05$).

Выводы. Сакубутрил /валсартана улучшает показатели диастолической функции левого желудочка больных с I-III NYHA классом хронической сердечной недостаточностью с артериальной гипертензией и способствует оптимальному снижению артериального давления.

LMCA MÜDAXİLƏSİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ YENİ NƏSİL SIRNA PREPARATI PCSK9 İNHİBİTORU (İNCİSİRAN) İLƏ TƏCRÜBƏMİZ

**Üzeyir Rəhimov, FESC, FSCAI (a); Xatirə Abduləlimova, FESC (a);
Emin Kərimli, FESC (a); Şəfəq Mustafayeva (a); Leyla Süleymanlı (a);
Cəmalə Təmişova (a); Cəmil Babayev, FESC (a); Ziya Səlimov, FESC (a);
Elxan Hacıyev; Tofiq Cahangirov (c)**

*(a)-Baku Medical Plaza, Bakı, Azərbaycan, (b)- Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan
(c)-Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmiləşdirmə İnstitutu*

Giriş: Yeni nəsil siRNA preparatı PCSK9 İnhibitorunun (İncisiran) LMCA (sol ana koronar arteriya) müdaxiləsi (angioplastika və by-pass) olan xəstələrdə effektivliyi və təhlükəsizliyi: Azərbaycanda çox mərkəzli, retrospektiv tədqiqat.

Ürək-damar xəstəlikləri, xüsusən koronar arteriya xəstəlikləri, dünya üzrə ölüm hallarının ən böyük risk faktorlarından biri hesab edilir. Bu xəstəliklərin müalicəsi üçün LDL xolesterolunun hədəf səviyyələrinə endirilməsi vacibdir. Statinlər və ezetimib kimi dərmanlar hələ də əsas terapiya seçimi olsa da, yüksək riskli xəstələrdə və xüsusən də kardiovaskulyar hadisə keçirmiş xəstələrdə daha effektiv müalicə seçimləri tələb olunur. Yeni nəsil lipid salıcı siRNA preparatı PCSK9 inhibitoru olan incisiran, bu qrup xəstələrdə, xüsusən də sadalanan dərmanlarla kombinasiya halında LDL səviyyələrini nəzarətdə saxlamaqda üstünlük təşkil edə bilər.

Məqsəd: Bu tədqiqatın məqsədi sol ana koronariya arteriya (LMCA) müdaxiləsi (angioplastika və ya açıq ürək əməliyyatı) olan və maksimal tolerə edilə bilən dozada statin və ezetimib kombinasiyası alan, lakin hədəf LDL (aşağı sıxlıqlı lipoprotein) xolesterol səviyyələrinə nail olmayan xəstələrdə, siRNA preparatı PCSK9 inhibitoru olan incisiranın, LDL səviyyəsini aşağı salmaqda effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirmək idi. Həmçinin, incisiranın bu xəstələrdə lipid səviyyələri üzərində nəzarəti yaxşılaşdırmaq üçün effektiv terapiya olub-olmamasını müəyyənləşdirmək idi.

Metodlar: Bu tədqiqat 2022-2023-cü illərdə Azərbaycanda LMCA müdaxiləsi olunmuş 279 xəstə qrupu üzərində aparılmışdır. Bu qrupa daxil olan xəstələrin bəziləri sol ana koronar arteriyaya (LMCA) perkutan koronar müdaxilə (PCI) edilən, bəziləri isə aorta-koronar şuntlama (AKŞ) əməliyyatı olunan xəstələr idi. LMCA-ya edilən müdaxilə növünə görə : PCI olunanlar say olaraq -131, AKŞ olunanlar 148 nəfər olmuşdur. Tədqiqata alınan xəstələrdən yalnız 77-si koronar revaskulyarizasiyadan sonrakı 1 il ərzində kardioloq təqibində olmuşdur. Təqibə gələn 77 xəstənin ortalama yaşı 67.5 (SD ± 8) olmuşdur. Yerdə qalan digər xəstələrin 1 illik nəticələri olmadığından tədqiqata alınmamışdır. Çalışmada hədəf LDL dəyəri son rəhbər tövsiyələr əsas götürülərək <55mg/dL olaraq tutulmuşdur.

Bütün xəstələrə müdaxilə sonrası statin ilə antilipidemik müalicə müalicə başlanılmış,

1 il müddətində statin dozası maksimal dozalara titrlənmiş, ehtiyac halında müalicəyə ezetimibe əlavə edilərək hədəf LDL-ə çatmağa cəhd edilmişdir. Bu xəstələrdən 63-ü maksimal tolerə edilə bilən dozalarda statin və ezetimib kombinasiyası ilə müalicə almasına baxmayaraq, hədəf LDL (<55 mg/dL) səviyyəsinə çatmamışdır. Məhz 1 il sonunda hələ də LDL dəyərində hədəfə çata bilməyən xəstələr sİRNA preparatı PCSK 9 inhibitoru olan inklisiran terapiyası haqqında təlimatlandırılmış, qəbul edən 15 xəstədə 1,5 ml/300 mq dozasiyla müalicə başlanılmışdır. Bu 1-ci doza inklisiran istifadəsi olmuşdur. İnkisiran terapiyasını qəbul edən 15 xəstənin ortalama yaşı 55 (SD ± 10.5) olub, 15 nəfərin 12-də şəkərli diabet, 13-də arterial hipertoniya kimi yanaşı xəstəlikləri izlənilməkdədir. İnkisiran müalicəsi fonunda xəstələr növbəti 12 ay müddətində təqibdə olmuşdur. İnkisiranın ilk dozasından sonra 3-cü və 9-cu aylarda müvafiq olaraq II və III dozalar vurulmuş, 6 və 12-ci aylarda LDL dəyərində baxılmışdır. Bütün bu müddət ərzində xəstələr maksimal tolerə edilən dozada statin+ezetimibe kombinasiyası almaqdadır.

Xəstələrdə inklisiranla müalicədən zamanı LDL dəyərləri, ALT (alanin aminotransaminaza), AST (aspartat aminotransferaza), GGT (qamma-qlutamil transferaz), bilirubin səviyyələri baxılmış, əlavə təsirlər təqib edilmişdir. Xəstələrin demoqrafiyası, seçim meyarları və tibbi nəticələri sənədləşdirilmişdir. Bu məlumatlar Cədvəl 1-də təqdim edilmişdir.

2 il ərzində PCİ olunub, sağ qalanlardan yalnız 35-i, cərrahi müdaxilə olunan 148 xəstədən sağ qalanlardan yalnız 42-i təyin təyin edilən müayinə müddətində 1 illik həkim təqibində olmuşdur.

Nəticə: Revaskulyarizasiyadan sonrakı 1 il ərzində təkbaşına maksimal doza statin alanlardan cəmi 2 xəstədə (1 nəfər PCİ olunan, 1 nəfər AKŞ olunan) LDL dəyəri <55mg/dL olaraq aşkarlanmışdır. Hədəf dəyər əldə edilməyən 75 xəstəyə statin+ezetimib kombinasiyası başlanılmışdır. Bu xəstələrdən sadəcə statin+ ezetimibe kombinasiyası alanlardan, yalnız 12 pasientdə (5 xəstə AKŞ, 7 xəstə PCİ) LDL dəyəri < 55mg/dL olmuşdur. İnkisiran terapiyası qəbul edən 15 xəstədə, inklisiran müalicəsi başlamazdan əvvəl, ortalama LDL xolesterol səviyyəsi 134.9 mg/dL (SD ± 49.4 mg/dL) idi. İnkisiranın 3 və 9-cu aylarda verilən iki dozasından sonra, LDL səviyyələri əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq 6-cı aydakı kontrol zamanı ortalama LDL dəyəri 64.6 mg/dL (SD ± 32.2 mg/dL) oldu. Toplam 15 xəstədən 7-də artıq II dozadan sonra hədəf dəyərlər əldə edilmişdir. Yəni ikinci dozadan sonra inklisiran LDL dəyəri üzərində 52% effektivlik göstərmişdir. İnkisiran terapiyasından əvvəl və 6 ay sonrakı yoxlamada 15 xəstənin LDL dəyərlərinin ortalama fərqi 70 mq/dL olmuşdur. Xəstələrə 3 və 9-cu ayda müvafiq olaraq II və III doza inklisiran vurulmuşdur. III dozadan sonra 12-ci aydakı LDL kontroluna sadəcə 6 xəstə gəlmişdir. Həmin 6 xəstənin 6-cı aydakı ortalama LDL dəyəri 63mg/dL (SD ±24mg/dL) olmuşdur. 12-ci aydakı LDL ortalaması isə 43.1mg/dL (SD±24.4mg/dL) olmuşdur. Yəni 1 il tamamında ortalama LDL dəyəri 43.1mg/dL olmuş, daha aşağı rəqəmlərə enmişdir. Nəticələr, inklisiran terapiyasının LDL səviyyələrini aşağı salmaqda çox effektiv olduğunu göstərdi. Bir neçə xəstədə qaraciyər fermentlərində (ALT, AST, GGT) yüngül, müvəqqəti artışı izlənildi, lakin heç bir ciddi yan təsir müşahidə edilmədi və bu dəyişikliklər klinik müdaxilə olmadan aradan qalxdı. Bir xəstədə yüngül əzələ və oynaq

ağrıları baş verdi. Lakin bu ağrılar müalicənin dayandırılması üçün kifayət qədər şiddətli olmadı. Ən aşağı qeyd olunan LDL səviyyəsi isə 9 mg/dL izlənilsə də, aşağı LDL səviyyələri ilə əlaqəli heç bir mənfi təsir izlənilmədi.

Yekun: Bu tədqiqatın nəticələri göstərir ki, inclisiran, LMCA müdaxiləsi keçirmiş və standart statin və ezetimib terapiyası ilə hədəf LDL səviyyələrinə çatmayan xəstələr üçün effektiv lipid salıcı müalicədir. Inclisiran, yalnız iki doza ilə LDL xolesterol səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı və 12 aylıq təqib zamanı bu dəyərlərdə daha da aşağı rəqəmlərə qədər azalma müşahidə edildi. Bu nəticələr, inklisiranı statinlərə intoleransı olan və ya ənənəvi müalicələrlə optimal lipid nəzarətini əldə edə bilməyən yüksək riskli kardiovaskulyar xəstələr üçün ümidverici bir terapiya olaraq mövqeləndirir. Klinik faydalarına baxmayaraq, inclisiranın yüksək qiyməti, həm xəstələr, həm səhiyyə işçiləri arasında onun üstünlükləri haqqında məlumatın az olması, onun daha geniş istifadəsi üçün əsas maneələrdir. Inclisiranın ictimai səhiyyə sistemlərinə inteqrasiyası, xəstələrin risk faktorları barədə təlimatlandırılması və lipid salıcı terapiyaların davamlılığını dəstəkləyən tədbirlər, kardiovaskulyar nəticələri yaxşılaşdırmağa və işemik ürək xəstəliklərinin yayılmasını azaltmağa kömək edə bilər. Gələcək tədqiqatlar və səhiyyə siyasətindəki islahatlar bu maneələri aşmaq və effektiv müalicələrə daha yaxşı əlçatanlığı təmin etmək üçün vacib olacaqdır.

Cədvəl 1.

	Cins	Yaş	Bili-rubin mg/ dL	AT	DM	LDL I	LDL II	LDL III	ALT 10-40 U/L	AST 9-35 U/L	GGT 8-61 U/L
1	K	60	0.4	+	+	160	32	54	11	11	14
2	Q	62	0.04	+	+	89	54	29	17	9	8
3	K	51	0.1	-	-	89	66	9	24	28	31
4	Q	62	0.5	+	+	109	57	-	16	19	33
5	K	40	0.9	-	+	78	49	31	29	26	41
6	Q	47	0.1	+	+	187	102	62	33	20	246
7	K	41	0.05	+	+	116	45	-	14	23	21
8	K	62	0.02	+	+	247	22	-	81	14	36
9	Q	74	0.5	+	+	159	89	-	11	28	14
10	Q	52	0.6	+	+	152	76	75	21	16	19
11	K	44	0.03	+	-	160	129	-	29	27	23
12	K	69	0.5	+	+	79	28	-	22	35	44
13	K	57	0.8	+	+	156	111	-	33	18	28
14	Q	60	0.02	+	-	168	77	-	17	12	36
15	K	42	0.4	+	+	75	33	-	16	20	24

Cədvəl 1. Bu cədvəl çalışma iştirakçılarının yaş, cins, yanaşı risk faktorları, həmçinin inklisiran istifadəsindən əvvəlki və sonrakı LDL dəyərləri, qaraciyər fermentləri barədə məlumat verir.

LDL I- inklisiran terapiyasından əvvəlki LDL dəyəri

LDL II- inklisiran terapiyasının 6-ci ayındakı LDL dəyəri

LDL III- inklisiran terapiyasının 12-ci ayındakı LDL dəyəri

AT-arterial təzyiq, **DM-**diabetes Mellitus, **ALT-**alanineamintransferase, **AST-**aspartat amintransferase, **GGT-** gamma Glutamyl Transferase, **K-**kişi, **Q-**qadın

Ədəbiyyat:

1. Shu T, Tang M, He B, et al. Assessing Global, Regional, and National Time Trends and Associated Risk Factors of the Mortality in Ischemic Heart Disease Through Global Burden of Disease 2019 Study: Population-Based Study. *JMIR Public Health Surveill.* 2024;10:e46821. Published 2024 Jan 24. doi:10.2196/46821
2. Brown JC, Gerhardt TE, Kwon E. Risk Factors for Coronary Artery Disease. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; January 23, 2023.
3. Ramadan R, Boden WE, Kinlay S. Management of Left Main Coronary Artery Disease. *J Am Heart Assoc.* 2018;7(7):e008151. Published 2018 Mar 31. doi:10.1161/JAHA.117.008151
4. Mirzoyev U. Navigating the Complex Terrain of Cardiovascular Care in Azerbaijan: Challenges and Uncharted Opportunities. *Balkan Med J.* 2024;41(3):159-160. doi:10.4274/balkanmedj.galenos.2024.2024-3-112
5. Mirzoyev U. Target 130/80: a future-focused initiative for hypertension management in Azerbaijan. *Eur Heart J.* 2025;46(4):341-343. doi:10.1093/eurheartj/ehae749
6. White CW, Gobel FL, Campeau L, et al. Effect of an aggressive lipid-lowering strategy on progression of atherosclerosis in the left main coronary artery from patients in the post coronary artery bypass graft trial. *Circulation.* 2001;104(22):2660-2665. doi:10.1161/hc4701.099730
7. Pitts RN, Eckel RH. The Emerging Role of PCSK9 Inhibitors in Preventive Cardiology. *Eur Cardiol.* 2014;9(2):65-70. doi:10.15420/ecr.2014.9.2.65
8. Wright RS, Ray KK, Landmesser U, et al. Effects of Inclisiran in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Pooled Analysis of the ORION-10 and ORION-11 Randomized Trials. *Mayo Clin Proc.* Published online July 5, 2024. doi:10.1016/j.mayocp.2024.03.025
- 9.1. Marzà-Florensa A, Vaartjes I, Graham I, et al. A Global Perspective on Cardiovascular Risk Factors by Educational Level in CHD Patients: SURF CHD II. *Global Heart*. 2024;19(1):60. doi:10.5334/gh.1340
10. Piepoli MF, Ambrosetti M, Henschel F, et al. Risk factors in cardiovascular patients: Challenges and opportunities to improve secondary prevention. *World J Cardiol.* 2023;15(7):342-356. doi:10.4330/wjc.v15.i7.342
11. Adam Timmis, Victor Aboyans, Panos Vardas, Nick Townsend, Aleksandra Torbica, Maryam Kavousi, Giuseppe Boriani, Radu Huculeci, Denis Kazakiewicz, Daniel Scherr, Efstratios Karagiannidis, Marta Cvijic, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Barbara Ignatiuk, Pekka Raatikainen, Delphine De Smedt, Angela Wood, Dariusz Dudek, Eric Van Belle, Franz Weidinger, ESC National Cardiac Societies, European Society of Cardiology: the 2023 Atlas of Cardiovascular Disease Statistics, *European Heart Journal*, Volume 45, Issue 38, 7 October 2024, Pages 4019–4062, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae466>

XRONİKİ TROMBOEMBOLİK PULMONAR HİPERTENZYANIN MÜALİCƏSİNDƏ YENİ İMKANLAR

T.Cahangirov, F. Səmədov

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Kardiologiya kafedrası, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Ürək Mərkəzi,

Xroniki tromboembolik pulmonar xəstəlik, ən az 3 ay müddətində terapevtik dozada antikoagulant müalicəyə baxmayaraq ağciyər ventilasion-perfuzion ssintiqrafiyasında uyğunsuz perfuziya və ağciyər arteriyalarının angiografiyasında darlıq və ya obstruksiya aşkarlanan simptomatik pasientlərə şamil olunur. Belə xəstələrdə pulmonar hipertenziyanın (PH) inkişafında yalnız ağciyər arteriyasının fibrotik materialla obstruksiyası yox, həm də distal damar yatağında mikrovaskulopatiya rol oynayır. XTEPH, PH-nin tez-tez rast gəlinən və sağala bilən səbəbi olduğu üçün bütün PH xəstələrində XTEPH ehtimalı diqqətlə nəzərə alınmalıdır.

XTEPH müalicəsində pulmonar endarterektomiya (PEA), pulmonar balon angioplastika (PBA) və dərman müalicəsindən ibarət multimodal yanaşmadan istifadə olunmalıdır. Sadalanan metodlar müvafiq olaraq ağciyər arteriyalarının proksimal, distal darlıqları və mikrovaskulopatiyaları hədəf alır. PEA cərrahi olaraq əlçatan obstuksiyaları olan pasientlərdə ilkin seçimdir. PEA 5-illik sağqalma göstəricisini yaxşılaşdırır. Proksimal darlıq/ obstruksiya olan, lakin cərrahi müdaxiləni qəbul etməyən pasientlərin 5-illik sağqalması 53%, əməliyyat qrupunda isə 83% olmuşdur. PEA ağciyər damar müqavimətində əhəmiyyətli azalma (65%) və pasientin funksional qabiliyyətində əhəmiyyətli yaxşılaşma ilə nəticələnir. Bu səbəblərdən hər bir XTEPH pasienti təcrübəli komanda tərəfindən PEA ehtimalı baxımından qiymətləndirilməlidir. Əməliyyat qərarının verilməsində əsas meyarlar – komandanın təcrübəsi, darlıqların əlçatanlığı, obstruksiyalarla PH dərəcəsinin uyğunluğu, həmçinin komorbid vəziyyətlərdir.

PEA icra oluna bilməyən və ya PEA-dan sonra persistent/rekurrent PH olduqda PBA tətbiq oluna bilər. PBA hər seansda adətən 1-3 şaxəyə aparılmaqla bir neçə seansda tətbiq olunur. PBA ağciyər arteriyalarında hemodinamikanı, sağ mədəcik funksiyalarını, həmçinin pasientin fiziki aktivliyini yaxşılaşdırır.

XTEPH xəstələrində mikrovaskular komponentə müdaxilə etmək niyyəti ilə dərman müalicəsindən istifadə olunur. Riosigvat və dərlialtı treprostini XTEPH xəstələrində təsdiqlənmiş dərman maddələridir. Endotelin reseptor antagonisti olan Masitentanın XTEPH xəstələrində effektivliyi və təhlükəsizliyini dəyərləndirən tədqiqat davam etməkdədir. Sildenafil və Bosentan kombinasiyası XTEPH xəstələrində tez-tez istifadə olunsa da, bu yanaşmanın effektivliyinin yetərli sübutu yoxdur. Hansı müalicə metodunun tətbiq olunmasından asılı olmayaraq XTEPH xəstələrinə ömürlük antikoagulant müalicə göstərişdir. Bundan əlavə PH müalicəsinin ümumi prinsipləri (sidikqovucu, oksigen dəstəyi, peyvəndlər və s.) XTEPH xəstələrində də tətbiq olunmalıdır. Bu xəstələrin PH mərkəzlərində multidisiplinar komanda tərəfindən nəzarətdə olması tövsiyə

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТРАНАХ СНГ

Мамедов М.Н.

*ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины»
Минздрава России*

Целью настоящего аналитического обзора является анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также ее динамики с 1990 по 2022 годы в странах СНГ.

Материалы и методы. Страны СНГ относятся в регионы Восточная Европа и Средняя Азия. При подготовке этой работы были использованы материалы исследовательской группы по глобальному бремени болезней, травм и факторов риска (GBD). GBD генерирует временные ряды сводных показателей состояния здоровья, включая распространенность, смертность от конкретных причин (CSMR), потерянные годы жизни (YLLs), годы, прожитые с инвалидностью (YLDs) и годы жизни с поправкой на инвалидность (DALYs). Смертность от ССЗ была проанализирована с 1990 по 2022 годы. Материал для настоящей статьи был собран из рецензируемых статей, опубликованных в PubMed, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка и других исследовательских платформах с 2002 года по 2024 год.

Результаты. В 2022 году стандартизированные по возрасту показатели смертности от ССЗ среди стран Средней Азии варьировались от 331,8 до 542,3 на 100 000. Различие между минимальным и максимальным показателем внутри группы составляет 1,6 раза. В динамике с 1990 года по 2022 год, то есть за 32 лет смертность от ССЗ снизилась на 16,5%. Наряду с этим, в 2022 году Центральная Азия по распространенности ССЗ заняла первое место во всем мире.

Согласно анализу, стандартизированные по возрасту показатели смертности от ССЗ среди стран Восточной Европы варьировались от 215,0 (Эстония) до 553,0 (Украина) на 100 000 в 2022 году; различие между минимальным и максимальным показателем составляет 2,6 раза. За 32 лет (с 1990 по 2022 год) смертность от ССЗ снизилась на 24,3%. Среди 21 региона мира Восточная Европа по стандартизированной по возрасту смертности от ССЗ занимала первое место как в 1990 году, так и в 2022 году.

За 32 года наблюдения в странах СНГ смертность от ССЗ, в среднем, снизилась на 20,4%, что в три раза меньше по сравнению с Западной Европой (60,2%). За 32 года наблюдения в странах СНГ смертность от ССЗ, в среднем, снизилась на 20,4%, что в три раза меньше по сравнению с Западной Европой (60,2%).

Заключение. Страны СНГ относятся к группе очень высокого риска смертности от ССЗ, в структуре которой основное место занимают осложнения ИБС и мозгового инсульта. Для улучшения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в странах

СНГ необходимо разработать доступных для большей части населения эффективных инновационных профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных технологий по профилактике и контролю. Длительная реализация комплекса мер может способствовать снижению смертности среди взрослого населения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КАРДИОЛОГИИ

Мамедов М.Н.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Москва, Россия.

Искусственный интеллект (ИИ) - это имитирование компьютером логики и мыслительных процессов человека для решения различных задач. Машинное обучение — одна из ветвей ИИ, она включает процессы, с помощью которых компьютер получает и распознаёт данные. Затем машина делает предположения на основе выявленных зависимостей.

ИИ имеет перспективы развития в кардиологии для оценки результатов диагностических процедур, включая: рентгенографию, электрокардиографию, эхокардиографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Он позволяет показать отклонения, которые ранее кардиологам было трудно обнаружить, и определить вероятность возникновения сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ). Кроме того, ИИ может применяться при прогнозировании риска осложнений. В перспективе различные типы медицинского ИИ будут использоваться для лечения ССЗ; однако сам ИИ не сможет заменить врачей. Появляются сообщения о рандомизированных контролируемых исследованиях, подтверждающих полезность сердечно-сосудистого ИИ. Очевидно, что медицинский ИИ не сможет полностью заменить работу врачей. Необходимо оценивать сильные и слабые стороны медицинского ИИ, чтобы кардиологи могли эффективно использовать эту технологию для улучшения медицинского обслуживания пациентов.

QEYSƏRIYYƏ KƏSİYİ ƏMƏLIYYATINDAN SONRA VAGİNAL DOĞUŞUN RİSK FAKTORLARI

Əliyeva P.M.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Son illərdə Qeysəriyyə kəsiyi (QK) əməliyyatlarının artmasını izah etmək üçün bir çox səbəblər irəli sürülür. Ən çox görülən səbəblərdən biri təkrar QK-dir. Qeysəriyyə kəsiyi uşaqlıqda çapıqın səbəbi olduğundan, doğuş zamanı təzyiqli uşaqlığın kəsiyi çapığı boyunca açılmasına (yarılmasına) səbəb ola bilər. Lakin, son tədqiqatlar göstərir ki, əksər hallarda vaginal doğuş QK-dən sonra təhlükə göstərmir. Əksər elmi cəmiyyətlər QK-dən sonra vaginal doğuşun təhlükəsiz və məqbul bir seçim olduğunu dəstəkləyir.

Tədqiqatın məqsədi – Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra vaginal doğuşda ana və döl mənfi nəticələri riskinin qiymətləndirilməsi olmuşdur.

Material və metodlar. Retrospektiv tədqiqat 2022-2023-cü illər arasında vaginal doğuşdan sonra hamilə qadınların qeydlərini araşdırdı. Bu analiz üçün daxil edilmə meyarları, tək fizioloji doğuşlu əvvəlki aşağı seqment QK olan qadınlar idi. İstisna meyarları: iki və ya daha çox əvvəllər QK olan qadınlar, vaxtından əvvəl doğuşlar, çoxdöllü doğuşlar, təbii doğuşa əks göstərişləri olan qadınlar və müxtəlif mamalıq göstəriciləri ilə və ya ananın istəyi ilə təkrar QK olan qadınlar. Doğuşdan sonrakı ağırlaşmalar QK-dən sonra ilk vaginal doğuşu olan qadınlarla əvvəlki QK olmadan vaginal doğuş edən qadınlar arasında müqayisə edildi. Tədqiqatda demografik, qadının yaşı, boyu, keçmiş və indiki mamalıq faktorları, döl nəticə dəyişiklikləri və hamiləlik nəticələri araşdırılıb. Mamalıq və döl amillərə: paritet, ilkin qeysəriyyənin göstəricisi, doğuş intervalı, doğuşun induksiyası, doğuşdan sonrakı ağır qanaxma (bir litrdən çox qan itkisi), infeksiya xəstəliyi, hematoma, çapıqların ayrılması, çapıq yırtığı, 3-cü və ya 4-cü dərəcəli yırtıq, cərrahi travma daxil idi. Əldə edilmiş məlumatlar statistik işlənmişdir. Təsviri statistik rəqəmlər və faizlər, vasitələr və standart xəta (SX) kimi hesablanmışdır. Qruplar arasında müqayisələr xi-kvadrat testi və t-testindən istifadə etməklə aparılmışdır. Bütün statistik təhlillər SPSS Statistics (versiya 22.0 IBM Corp, ABŞ) proqramından istifadə edilərək həyata keçirilmişdir. Statistik əhəmiyyət $p < 0,05$ səviyyəsində müəyyən edilmişdir.

Nəticələr. Daxilolma meyarlarına cavab verən 220 qadınlardan 108 - i QK-dən sonra vaginal doğuş (əsas qrup), 112-si isə yalnız vaginal doğuş (nəzarət qrupu) keçirmişdir. Əsas qrupun qadınlarında əvvəlki aşağı seqmentdə QK var idi. Əsas qrupda qadınların yaşı $29,8 \pm 2,44$ il (nəzarət qrupunda – $30,5 \pm 3,14$, $p = 0,86$); doğuşdan əvvəl müayinədə bədən kütləsi indeksi əsas qrupda $22,7 \pm 1,3$ kq/m², nəzarət qrupunda isə $22,4 \pm 1,7$ kq/m² ($p = 0,89$);

hestasiya yaşı - $38,7 \pm 0,9$ həftə. $39,6 \pm 1,3$ həftə ilə müqayisə ($p=0,57$) olunmuşdur. Əsas qrupdakı qadınlarda hemoqlobinin səviyyəsi $4,3 \pm 0,4$ q/dl olan nəzarət qrupunda olan qadınlarla müqayisədə $2,4 \pm 0,8$ ($p=0,03$) daha çox azalıb. Bununla əlaqədar olaraq qanköçürmə ehtiyacının artması da müşahidə edilmişdir. Əsas qrupda 11 (10,2%) belə qadın, nəzarət qrupunda isə 3 (2,7%) qadın olmuşdur ($p=0,02$). Uşaqlıq atoniyası əsas və nəzarət qruplarda müvafiq olaraq 14 (13,0%) və 5 (4,5%) ($p=0,02$) qadında baş verib. Əsas qrupdakı yenidə-ğulmuşların çəkisi $2960+192$ qr, nəzarət qrupunda $3442+201$ qr ($p=0,08$) olmuşdur; əsas qrupda doğuş induksiyası 10 (9,2%) qadında aparılıb, nəzarət qrupunda aparılmayıb (0) ($p<0,01$). Əsas qrupda doğuşdan sonrakı qanaxma tezliyi 8 (7,4%), nəzarət qrupunda 1 (0,9%) qadınla ($p=0,01$) olmuşdur. İtirilmiş qanın orta həcmi əsas qrupda 342 ± 57 ml, nəzarət qrupunda 194 ± 34 ml ($p=0,03$) olmuşdur; əsas qrupda xəstəxanada qalma müddəti $4,14 \pm 0,73$ gün, nəzarət qrupunda $2,32 \pm 0,49$ gün ($p=0,04$). Ümumiyyətlə, QK-dən sonra vaginal doğuş qrupunda nəzarət qrupu ilə müqayisədə daha çox doğuşdan sonrakı ağırlaşmalar, ilk növbədə doğuşdan sonrakı qanaxma var idi.

Yekun. Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra vaginal doğuş, doğuşdan sonrakı ağırlaşmaların, ilk növbədə doğuşdan sonrakı qanaxmaların daha yüksək nisbətləri ilə əlaqələndirilir. İkinci mərhələ Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra vaginal doğuşla risk əhəmiyyətli dərəcədə artır. Qeysəriyyə əməliyyatından sonra doğuş zamanı qadınların aparılmasında bu məlumatlar nəzərə alınmalıdır.

THE ROLE OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF INDIVIDUALS WITH APHASIA

Barsuk Yelyzaveta, Kherson State University

1st Year of Master's Degree, Specialty "Physical Therapy, Occupational Therapy"

Introduction. Aphasia is a complex speech disorder resulting from brain damage, most commonly after a stroke or traumatic brain injury. The loss of communication ability significantly reduces a person's social activity, self-esteem, and overall quality of life [1, 2]. Restoring speech functions is a vital part of comprehensive rehabilitation, where occupational therapy plays a crucial role [3].

Occupational therapy focuses on restoring an individual's ability to perform daily and socially meaningful activities. In aphasia, the main goal of occupational therapy intervention is not only to restore speech but also to create conditions for effective communication in real-life contexts [4]. The occupational therapist helps the patient adapt to altered abilities through compensatory strategies and supportive tools [5].

The primary objectives of occupational therapy for individuals with aphasia include developing communication skills in everyday contexts, training cognitive processes underlying speech (such as attention, memory, and thinking), teaching alternative or augmentative communication methods, adapting the environment to facilitate communication, and fostering self-confidence [6, 7]. During therapy sessions, occupational therapists engage patients in everyday activities: cooking, shopping, self-care, and social interaction to integrate language skills into functional communication [8].

An interdisciplinary approach is essential: occupational therapists collaborate with speech-language pathologists, neuropsychologists, physical therapists, and other specialists. Such teamwork ensures a comprehensive influence and increases rehabilitation effectiveness [9].

Research shows that occupational therapy in aphasia rehabilitation improves not only speech but also overall independence, social integration, and emotional well-being [5, 8 10]. These findings justify the inclusion of occupational therapy in standard post-stroke and neurological rehabilitation programs [4].

Conclusions.

1. Occupational therapy is a key component of aphasia rehabilitation as it combines speech recovery with functional daily life integration.
2. Incorporating occupational therapy into multidisciplinary teams ensures a holistic approach and enhances communication outcomes.

3. The practical implementation of occupational therapy reduces social isolation, promotes adaptation, and improves quality of life.
4. Developing standardized occupational therapy programs for individuals with aphasia is recommended to address specific needs and resources of each patient.

References

1. Bondar NI. Aphasia as a speech disorder: methods of diagnosis and recovery. Kharkiv: Education; 2020. 156 p.
2. Klochko EO. Occupational therapy: modern approaches to the rehabilitation of people after a stroke. Kyiv: Medicine; 2021. 224 p.
3. Petrenko OS, Ed. Speech therapy and occupational therapy in the restoration of communication functions. Lviv: LNMU; 2022. 198 p.
4. World Federation of Occupational Therapists. Position statement on stroke rehabilitation. WFOT; 2021.
5. Simmons-Mackie N, Damico J. Social participation and aphasia: Theory, measurement, and intervention. *Aphasiology*. 2019;33(2):144–167.
6. American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). *Am J Occ Ther*. 2020;74(Suppl. 2).
7. Pedersen PM, Vinter K. Aphasia after stroke: Outcome and functional recovery. *NeuroRehabil*. 2018;42(1):45–53.
8. Wallace SJ, Worrall L, Rose T. Rehabilitation interventions for aphasia: A systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2017;3.
9. Brady MC. Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Review*. 2021.
10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Stroke rehabilitation: Clinical guideline [CG162]. 2022.

APPLICATION OF TEA TREE OIL–BASED PESSARIES FOR THE TREATMENT OF VAGINITIS

Dolzhykova O.V.,

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor of the Department of Medicine, Kherson State University, Ukraine

Among inflammatory diseases of the female genital organs, vaginitis is the most common, in particular nonspecific vaginitis (NV), the frequency of which reaches 76–80 %. The causes of NV are chronic metabolic diseases, stressful situations, injuries, hypothermia, overheating, nutritional factors, the effect of certain drugs, various extragenital diseases, immunosuppression in complicated pregnancy and childbirth, the duration of sexual intercourse and the water-free period, frequent vaginal examinations, etc., and they are also age-dependent under conditions of hormonal changes.

Recently, the etiology of NV has undergone a significant transformation, which is associated with the widespread use of antibiotics in medical practice for the treatment of NV and the emergence of resistance to them. Today, instead of staphylococci, the first positions are headed by gram-negative microorganisms (*Escherichia coli*, *Proteus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacteriaceae*, *Klebsiella*, etc.). Microbial associations have become quite common (about 60% of total infectious pathology), which cause a more severe course of NV and the ineffectiveness of its treatment.

The pathogenesis of NV is based on a typical inflammatory process and goes through the main stages: alteration, exudation, and proliferation. Modern approaches to the treatment of NV should take into account the etiopathogenesis and clinical of the disease, the pharmacological properties of drugs, and the local effect on the focus of infection. Regulatory documents recommend outpatient treatment using complex therapy, which is considered the most rational. It includes general and local therapy aimed at suppressing and eliminating infectious agents, detoxification and correction of hemostasis disorders, which contributes to the general stimulation of the body and the increase of its protective properties, etc. However, in 20-40% of women, after using known schemes, relapses may occur, which are caused by a decrease in the protective properties of the vaginal secretion and a change in the qualitative and quantitative state of the microflora, the restoration of which is very difficult.

Literature data indicate that the ideal drug for local therapy of NV should take into account the following requirements: pronounced effect on gram-negative and gram-positive rod and coccid flora, anaerobes, protozoa; high concentrations of the drug in the focus of inflammation; rapid clinical effect in eliminating symptoms of inflammation; prevention of the development of vaginal candidiasis; convenience and ease of application, etc. Medicinal products of plant origin attract the close attention of researchers due to the fact that they allow

to reduce the side effects of medicinal products, to expand the spectrum of their action, and to reduce the dose of a synthetic substance in a polycomponent product.

Tea tree essential oil is a promising medicinal plant raw material for the creation of preparations intended for the treatment of HBV, which, due to the content of about one hundred terpenes and their alcohols, of which terpinen-4-ol, α -pinene, linalool and α -terpineol are the most important components with antimicrobial and fungicidal activity, is widely used in medicine, in the pharmaceutical, food and cosmetic industries due to a number of biological properties (antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, etc.), able to suppress multi-resistant microorganisms.

The aim of the study was to investigate the pharmacological properties (antimicrobial, reparative and anti-inflammatory) of complex pessaries based on tea tree essential oil at a dose of 21 mg/kg and metronidazole.

Research results. It was found that the combination of tea tree oil with metronidazole in the pessaries "Melanizol" allows to expand the range of their activity against museum strains of both aerobic (*S. aureus* ATCC 25923, *B. subtilis* ATCC 6633) and anaerobic (*E. coli* ATCC 25922) and *C. albicans* ATCC 885/653, inhibit the growth of aerobic and anaerobic microorganisms of clinical strains that are able to provoke nonspecific vaginitis (NV) under certain conditions. For the first time in our model of vaginal inflammation caused by different phlogogens (carrageenan and zymosan) in rats, the anti-inflammatory activity of pessaries "Melanizol" at a dose of 21 mg/kg (44.92% for carrageenan and 20% for zymosan, $p < 0.05$) and proved that they are significantly ($p < 0.05$) superior to pessaries "Gravagin" (metronidazole) at a dose of 30 mg/kg.

The effectiveness of "Melanizol" (21 mg/kg) on the background of vaginitis caused by various stimuli ("mechanical" and "chemical" vaginitis) in rats has been proven, which is confirmed by planimetric, physicochemical, clinical and biochemical studies of blood and vaginal contents. In our model of vaginitis caused by argenticum nitrate, the effectiveness of "Melanizol" pessaries was confirmed histologically. The degree of effectiveness of the "Melanizol" exceeded the reference drug "Gravagin" ($p < 0.05$).

Conclusion. The results obtained substantiates the expediency of the development of drug combined vaginal pessaries "Melanizol" for the treatment of NV. "Melanizol" is a more promising agent for chronic vaginitis and vaginitis with recurrent course, as an agent with anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal, moderate wound healing.

RETROXORIAL HEMATOMALI HAMİLƏLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ “İMMUNOZED” PREPARATIN ROLU

Əzizova N.Ə.¹, Qurbanova C.F.²

¹Akademik Mirqasimov adına Respublika Klinik Xəstəxanası,

²Mamalıq və Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu

Aktuallıq: Fizioloji hamiləlik zamanı Th-2 (2-ci tip T helper) tip sitokinlərin sintezi nəticəsində immun sistem aktivləşir. Belə bir vəziyyət qammainterferonu – IFH γ , transformasiya edici β inkişaf faktorunu – TGF- β azaldaraq İL-2 (interlekin 2), İL-4 (interlekin 4), İL-10 (interlekin 10) iltihab əleyhinə sitokinlərin ifrazını təmin edir. Bu sitokinlər desidual qişanın limfositlərində klaster differensiyasına uğrayaraq – CD56+NK ifraz edərək progesteron induksiyasını blokada edən faktor – PIBF məhv etməklə normal progesteron ifrazını təmin edərək antiabortiv təsir edir. Bundan başqa İL-2 sitokini protrombinaza fermentini qeyri aktiv edərək hiperkoagulyasiyanın qarşısını almış olur. Belə bir vəziyyətdə dölün bəndaxili inkişafı üçün bütün şərait olur.

Bu və ya digər səbəbdən Th-1 (1-ci tip T helper) helperlərin artması bunun əksini yaşadır. Belə ki, aktivləşmiş iltihab lehinə olan İL-6 (interlekin 6) nekrozlaşdırıcı şiş – FHO α faktorunu, γ interferonunu – IFH γ aktivləşdirir. Yaranmış vəziyyət endoteliyal hüceyrələrdə qeyri aktiv protrombini aktiv trombinə çevirən protrombinaza fermentinin yüksəlməsinə səbəb olur. Sonradan yaranmış trombin iltihab lehinə olan İL-13 (interlekin 13) sitokininin sintezini artıraraq endoteliyal hüceyrələrin polimorf nüvəli leykositlərinin – PMYL məhvini təmin edir. Alınmış mənzərə damarları asanlıqla işemiyaya uğrayaraq cırılmasına səbəb olur.

Tədqiqatın məqsədi: İmmunopatogenetik mexanizmə söykənən fərdi müalicə və profilaktikanı yaratmaq.

Materiallar və metodlar: Tədqiqat altında 210 hamilə olmuşdur. Bunlardan 100 hamilə həm retroxorial hematomalı, həm də düşük əlamətləri olub əsas qrupda yer almışdır. Müqayisə qrupunda olan 80 hamilədə retroxorial hematoma aşkarlansa da düşük əlamətləri qeydə alınmamışdır yerdə qalan 30 sağlam hamilə nəzarət qrupda cəmlənmişdir.

Nəticə: Müalicəyə bu preparat əlavə olunduqdan sonra müqayisə qrupunda İL-6 86,3%-dən 43,6%-ə; İL-13 77,5%-dən 43,1%-ə; İL-17 46,3%-dən 19,0%-ə qədər enmişdir. İL-2 58,0%-dən 68,1%-ə, İL-10 42,0%-dən 54,2%-ə yüksəlmişdir. Əsas qrupda isə İL-6 85,0%-dən 58,3%-ə; İL-13 71,0%-dən 67,0%-ə; İL-17 42,0%-dən 30,5%-ə enmişdir. Müalicədən sonra İL-2 32,0%-dən 51,0%-ə; İL-10 51,0%-dən 64,0%-ə yüksəlmişdir. Aparılmış müalicə nəticəsində iltihab lehinə sitokinlərin miqdarı azalmış, iltihab əleyhinə olan sitokinlər isə artmışdır.

Xülasə: Retroxorial hematomalı hamilələrdə yüksəlmiş iltihab lehinə olan (İL-6=22,0 \pm 0,5 pg/ml, İL-13=21,2 \pm 0,5 pg/ml, İL-17=1,496 \pm 0,046 pg/ml) və azalmış iltihab əleyhinə olan (İL-2=8,75 \pm 0,29 pg/ml, İL-10=4,54 \pm 0,15 pg/ml) sitokinlər qan zərdabında aşkarlanmışdır. Yaranmış Th-1/Th-2 sitokin disbalansı 85,0% hallarda hamiləlik gedişatını fəsadlaşdırır. Müalicəyə əlavə olunmuş “İmmunozed” preparatı 97,5% perinatal itkiləri azaltmışdır.

UŞAQLIQDA ÇAPIQ QÜSURUNUN LAPAROSKOPIK KORREKSİYASI ÜÇÜN OPTİMAL AMİLLƏR

Əkbərbəyova S.Ə., Abbasova Z.F., Məlikqasımova N.A.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası

Qeysər kəsiyindən sonra çapıqda hamiləlik ektopik hamiləliyin xüsusi və nadir bir növüdür ki, döllük yumurta əvvəlki qeysər kəsiyi əməliyyatından alınan çapıq içərisinə implantasiya edilir. Döllük yumurta tamamilə uşaqlığın xaricində yerləşib və miometrium və fibroz toxuma ilə əhatə olunub. Qeysəriyyə kəsiyindən sonra yaranmış çapıqda olan hamiləlik ağır və ciddi bir xəstəlikdir, ki uşaqlığın yırtılması və həyati təhlükəsi olan qanaxma riski səbəbindən ağır ana xəstəlikləri və ölümü ilə bağlıdır. Bu yaxınlarda qeysəriyyə kəsiyindən sonra çapıqda olan hamiləliyin müalicəsi üçün müxtəlif strategiyalar, o cümlədən gözlənilən taktikası, tibbi müalicə və cərrahi müdaxilə nəşr edilmişdir, lakin müalicə strategiyalarının heç biri hansı terapiyanın daha təsirli olacağını proqnozlaşdırma bilmir.

Tədqiqatın məqsədi uşaqlıqda çapıq qüsurunun laparoskopik bərpası ehtiyacı ilə bağlı risk faktorlarını qiymətləndirilməsi idi.

Material və metodlar. Perspektiv tədqiqata qeysər kəsiyi əməliyyatından sonra əmələ gəlmiş çapıqda olan hamiləlikdən müalicə alan 78 xəstə daxil olmuşdur. Tədqiqata daxil olma meyarları: anamnezində qeysəriyyə kəsiyi (QK); anamnezində amenoreya və ya onsuz; serumda insan β -xorionik gonadotropinin konsentrasiyası $>5,0$ mBV/ml; Ultrasəs görüntüləmənin göstəriciləri: boş uşaqlıq və boş servikal kanal; döllük yumurtanın uşaqlığın aşağı seqmentində əvvəlki QK-dən yaranan çapıqda inkişaf edilməsi; döllük yumurta ilə sidik kisəsi arasında nazik və ya olmayan miometrium; QK-dən sonra çapıq bölgəsində zəngin damar şəkil. Xəstələr iki qrupa ayrıldı: I qrup - 47 xəstədə qüsurlardan qaldırılmadan ultrasəs müayinəsi nəzarəti altında aspirasiya rezeksiyası (histeroskopik rezeksiya ilə və ya onsuz) aparılmışdır; II qrup – 31 xəstədə laparoskopik rezeksiya və çapıq qüsurunun bərpası aparılmışdır. QK-dən sonra yaranmış çapıqda olan hamiləlikli xəstələr üçün cərrahi müalicə üsullarının seçil meyarlar aşağıdakılardır: 1) miometriumun qalınlığı ≥ 3 mm olduqda, ultrasəs nəzarəti altında yalnız aspirasiya aparıldı; 2) miometriumun qalınlığı 2 və <3 mm olduqda, ilk növbədə, ultrasəs nəzarəti altında küretaj həyata keçirildi, və intraoperativ vəziyyətdən asılı olaraq qüsurların laparoskopik korreksiyasının əlavə edilməsi zərurəti müəyyən edildi; 3) miometriumun qalınlığı ≥ 1 mm və <2 mm olduqda adətən qüsurların laparoskopik korreksiyası seçilir, bəzi xəstələr isə ultrasəs əzəratı altında olunan küretajı seçirdilər; 4) miometriumun qalınlığı <1 mm olduqda, qüsurların laparoskopik korreksiyası aparıldı.

Bütün statistik təhlillər Statistica 16.0 (StatSoft, ABŞ) proqramından istifadə etməklə aparılmışdır. İki müstəqil qrupun məlumatları t-test və Chi-kvadrat meyarı istifadə edərək təhlil edilmişdir. $P < 0.05$ statistik baxımdan əhəmiyyətli hesab edildi.

Nəticələr. Qruplar yaş baxımından müqayisəli idi: I qrup – $30,2 \pm 3,26$ yaş, II qrup – $31,8 \pm 2,24$ yaş ($P = 0,687$). Diaqnoz zamanı aşağıdakı simptomlar mövcud idi: qarın ağrısı I qrupda – 2 (4,2%), II qrupda – 1 (3,2%) qadında ($P = 0,712$); vaginal qanaxma I qrupda – 24 (51,1%), II qrupda – 19 (61,3%) qadında ($P = 0,328$); hestasiya yaşı: I qrup - $46,0 \pm 5,33$ gün, II qrup - $62,6 \pm 6,10$ gün ($P = 0,044$); döllük yumurtanın maksimal eninə diametri: I qrup - $13,1 \pm 4,11$ mm, II qrup - $24,8 \pm 4,02$ mm ($P = 0,045$); döllük yumurtanın maksimal uzununa diametri: I qrup - $44,3 \pm 3,12$ mm, II qrup - $52,0 \pm 6,72$ mm ($P = 0,302$); miometrium qalınlığı: I qrup - $3,6 \pm 1,10$ mm, II qrup - $1,3 \pm 0,12$ mm ($P = 0,041$).

Beləliklə, II qrup (laparoskopik korreksiyada) I qrupa (aspirasiya küretajı) nisbətən hamiləlik yaşı əhəmiyyətli dərəcədə yüksək ($P = 0,044$) və miometriumun qalınlığı daha nazik ($P = 0,041$) olmuşdur. Döllük yumurtanın maksimal eninə diametri II qrupda (laparoskopik korreksiya) I qrupdan, yəni aspirasiya küretajı qrupundan, əhəmiyyətli dərəcədə böyük idi ($P = 0,045$), amma döllük yumurtanın maksimal uzununa diametri qruplar arasında fərqlənmirdi.

I qrupda olan xəstələr arasında 50,5 gündən az hestasiya yaşı 33 xəstədə, II qrupda isə 9 xəstə, 50,5 gündən çox və ya ona bərabər olan 14 və 22 xəstədə müşahidə edilmişdir ($\chi^2 = 12,746$, $P < 0,001$). Döllük yumurtanın maksimum eninə diametri 20,5 mm-dən az olan I və II qruplarda müvafiq olaraq 38 və 11 xəstədə, 20,5 mm-dən çox və ya ona bərabər isə I və II qruplarda müvafiq olaraq 9 və 20 xəstədə ($\chi^2 = 14,157$, $P < 0,001$) qeydə alınıb.

II qrupda (laparoskopik korreksiya) xəstələrin əksəriyyətində miometriumun qalınlığı < 2 mm, halbuki I qrupda (aspirasiya küretajı) xəstələrin əksəriyyətində miometriumun qalınlığı ≥ 2 mm idi. Belə ki, miometriumun qalınlığı 2 mm-dən az I və II qruplarda müvafiq olaraq 19 və 29 xəstədə, miometriumun qalınlığı 2 mm-dən çox və ya ona bərabər isə I və II qruplarda müvafiq olaraq 28 və 2 xəstədə ($\chi^2 = 22,272$, $P < 0,001$) olmuşdur.

Əldə edilən nəticələrə görə, hestasiya yaşı üçün optimal hədd dəyərləri, döllük yumurtanın maksimum eninə diametri və miometriumun qalınlığı müvafiq olaraq 50,5 gün, 20,5 mm və 1,98 mm olmuşdur. Beləliklə, əgər hestasiya yaşı 50,5 gündən çox olarsa, hamiləlik kisəsinin maksimal uzunluğu $> 20,5$ mm-dirsə və ya miometriumun qalınlığı < 2 mm-dirsə, bu halda yalnız uşaqlığın küretajı qanaxma və ya uşaqlıq yırtılması riskini artırır. Aspirasiya küretajı yalnız miometriumun qalınlığı ≥ 2 mm olduqda təhlükəsizdir. Miometriumun qalınlığı < 2 mm olduqda laparoskopik korreksiya tövsiyə edilməlidir.

Yekun. Hestasiya yaşı, döllük yumurtanın maksimal eninə diametri və miometriumun qalınlığı qeysər kəsiyi əməliyyatından sonra əmələ gəlmiş çapıqda olan ağır formalı hamiləliyin ən vacib göstəriciləridir.

DOĞUŞDAN SONRAKI ENDOMETRİTİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Əkbərbəyova S.Ə., Abbasova Z.F., Məlikqasımova N.A.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası

Doğuşdan sonrakı endometrit ənənəvi olaraq doğuşdan sonrakı qızdırmanın əsas səbəbi və doğuşdan sonrakı dövrdə ikinci ölüm səbəbi hesab olunur. Müxtəlif məlumatlara görə, doğuşdan sonrakı endometrit vaginal doğuşların 2-3% -ni və qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatlarının 28% -ni ağırlaşdırır. Profilaktik antibiotiklərin istifadəsi bu rəqəmi azaldır, lakin qeysəriyyə kəsiyi ilə doğuşların 11% -i bu tədbirə baxmayaraq endometritlə nəticələnir. Bu tədqiqatın məqsədi müasir xəstələr qrupunda doğuşdan sonrakı endometritin klinik xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək idi.

Material və metodlar. Retrospektiv tədqiqata 2014-2023-cü illər arasında doğuşdan sonrakı endometrit diaqnozu qoyulmuş 144 qadın daxil edilmişdir. Tədqiqat kohortasına üzvlük və əsas klinik dəyişənlər haqqında məlumatlar Ə. Əliyev adına AzDHTİ-nun Mamalıq və Ginekologiya kafedrasının tibbi məlumat bazasından toplanmışdır. Bu tədqiqat üçün endometrit hallarını təsdiqləmək üçün doğuşdan sonra ilk 42 gün ərzində baş verən doğuşdan sonrakı qızdırma hallarının tibbi qeydləri retrospektiv şəkildə nəzərdən keçirildi. Doğuşdan sonrakı qızdırma, bətdaxili qızdırma istisna olmaqla, doğuşdan sonra ilk 42 gün ərzində qoltıq altındakı temperaturun $\geq 38^{\circ}\text{C}$ olması kimi müəyyən edilmişdir. Doğuşdan sonrakı endometrit aşağıdakı meyarlara görə müəyyən edildi: doğuşdan sonrakı ilk dövrdən sonra başlayan doğuşdan sonrakı hərarətin olması; yüksək temperatur 48 saat davam etdi və ya ən azı 3 gün davam etdi və doğuşdan sonrakı ilk 42 gün ərzində heç bir alternativ səbəb olmadan davam etdi. İlk addım olaraq, ümumi tədqiqat populyasiyasında doğuşdan sonrakı hərarətin müxtəlif səbəbləri aşağıdakı kateqoriyalara təsnif edilmişdir: doğuşdan sonrakı endometrit, cərrahi yaranın infeksiyası, doğuşdan sonrakı mastit, kəskin pielonefrit, septik çanaq tromboflebit, yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası və digər səbəblər. Statistik təhlil Statistica 16.0 (StatSoft, ABŞ) programından istifadə etməklə aparılmışdır. Statistik əhəmiyyətin həddi $P < 0,05$ səviyyəsində müəyyən edilmişdir.

Nəticələr. Xəstələrin yaşı 27-38 yaş arasında dəyişdi, orta yaş 30.4 ± 2.66 il olmuşdur. Bədən şəkisi indeksi orta hesabla $25,1 \pm 3,18$ kq/m² təşkil etmişdir. İlk doğuş 53 (36,8%) qadında olub. 144 xəstənin 81-də (56,2%) qeysər kəsiyi əməliyyatından sonra, 63 (43,8%) qadında isə vaginal doğuşdan sonra doğuşdan sonrakı endometrit inkişaf etmişdir. Planlı və təcili qeysər kəsiyi məliyyatı müvafiq olaraq 22 (15,2%) və 59 (41,0%) qadına aparılmışdır. Planlaşdırılan əməliyyat üçün göstəriş qeysər kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlıqda çapıq idi. Təcili qeysər kəsiyi əməliyyatına göstərişlər anormal doğuş fəaliyyəti – 4 (2,8%), doğuş zamanı dölün hipoksiyası – 15 (10,4%), ağır preeklampsiya – 25 (17,4%) və 15 (10,4%) xəstədə amillərin kombinasiyası olub.

Aparılmış təhlil aşağıdakı klinik xüsusiyyətləri aşkar etdi. Doğuşdan hərarət başlayana qədər – 4 gün. Doğuşdan sonra ilk 7 gündə hərarətin başlanması - 69 (47,9%) qadında, doğuşdan sonra 8-14-cü gündə - 46-da (31,9%), doğuşdan sonra 15-42-ci gündə - 29 (20,1%) qadında müşahidə olunmuşdur. Qoltuq altında maksimal temperatur $38,8 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ olmuşdur. 52 (36,1%) qadın qarın ağrısı, 18 (12,5%) qadın isə pis qoxulu loxiyaların olduğunu bildirdilər. Leykositlərin maksimum sayı $12,1 \pm 4,0 \cdot 10^9/\text{l}$, C-reaktiv zülalın maksimal səviyyəsi $8,3 \pm 4,88 \text{ mq/l}$ olmuşdur. Transvaginal ultrasəs müayinəsi 142 (96,6%) qadında aparılmışdır. Ultrasəs müayinəsinin nəticələri: 48-də (33,3%) patologiya aşkar edilməmişdir; konsepsiya məhsulları ilə uyğunluq – 63 (43,7%), hidro/hematometr – 21 (14,6%), digərləri – 12 (8,3%) qadında. Küretaj 59 (41,0%) qadında aparılmışdır. Küretajdan əvvəl və sonra hərarət günləri müvafiq olaraq orta hesabla 1 gün olmuşdur. Venadaxili antibakterial terapiya: amoksisillin-klavulan turşusu + gentamisin 105 (73,7%) qadın, gentamisin + klindamisin – 6 (4,2%), amoksisillin-klavulan turşusu + gentamisin + klindamisin – 7 (4,9%), ampisilin + gentamisin - 5 (3,5%), ampisilin + gentamisin + klindamisin - 10 (6,9%), amoksisillin-klavulan turşusu – 6 (4,2%), digərləri – 5 (3,5%) qadın tərəfindən qəbul edilmişdir, Venadaxili antibakterial terapiya günləri orta hesabla 3 gün, peroral antibakterial terapiya günləri 7 gün, antibakterial terapiyanın ümumi sayı 10 gün, antibakterial terapiyanın başlandığı gündən hərarət günləri 1 gün, doğuşdan sonrakı qızdırma günlərinin ümumi sayı isə 2 gün olmuşdur.

Əksər xəstələrdə dinamika münasib idi, hərarətin orta müddəti 2 gün idi. Xüsusilə, hərarət orta hesabla küretajdan sonra bir gün və antibakterial terapiyanın başlamasından bir gün sonra azaldı. Yalnız bir qadında (0,7%) reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilməsini tələb edən ağır sepsis inkişaf edildi (təsidiçi *E. coli* müəyyən edildi) və daha bir xəstədə (0,7%) histerektomiya tələb edildi. Bütün bu ağırlaşmış hallarda sağalma son nəticədə tamam olmuşdur.

Təhlilə əsasən, 20-də (13,9%) sidikifrazedici yollarının xəstəlikləri, 9-da hestasion diabeti (6,2%), hamiləlik zamanı bətdaxili infeksiya 14 (9,7%), anemiya 9 (6,2%), hamiləlik zamanı kəskin respirator xəstəliklər 28 (19,4%) qadında olub. Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra doğuşdan sonrakı endometriti olan xəstələrdə fizioloji doğuşdan sonrakı xəstələrə nisbətən daha çox ginekoloji xəstəliklər aşkar edilmişdir ($p=0,048$).

Yekun. Qeysər kəsiyi əməliyyatından sonra baş verən endometrit vaginal doğuşdan sonra baş endometritdən erkən başlanğıc və daha ağır klinik geduişatı ilə fərqlənir.

İNTRAHEPATİK XOLESTAZLI HAMİLƏ QADINLARDA ANA VƏ PERİNATAL NƏTİCƏLƏR

Rzaquliyeva L.M., Gülməmmədova Ç.V.

*Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Hamiləliyin intrahepatik xolestazi hamiləliklə bağlı ən çox yayılmış qaraciyər xəstəliyidir. Mamalıq xolestaz yalnız hamiləlik üçün xarakterik olan qaraciyər xəstəliyidir və ümumiyyətlə qaşınma ilə özünü göstərir. Lakin, hamiləlikdə qaşınma tez-tez olur və mamalıq xolestazının diaqnozu qaraciyər funksiyasının pozulması ilə təsdiqlənir.

Tədqiqatın məqsədi - hamilə qadınların xolestazında ana və döl üçün hamiləliyin nəticəsini qiymətləndirilməsi idi.

Material və metodlar. Tədqiqata 73 hamilə qadın daxil edilmişdir. Tədqiq olunanlar qruplara bölündü: I qrupa, hamiləliyin 2-ci və 3-cü trimestrinin sonunda öd turşularının və/və ya transaminazların yükək səviyyəi ilə birlikdə izah olunmayan qaşınma ilə təyin olunan intrahepatik hamilələrin xolestazi (İHX) klinik diaqnozu olan 43 hamilə qadın daxil idi; II qrupa (nəzarət) 30 sağlam hamilə qadın açıq-aşkar şikayət etmədən və hamiləliyin fəsadsız olan gedişi daxil edildi. Qaşıntının digər səbəbləri, xəstəlik anamnezi, viral hepatiti göstərən laboratoriya testlərinin klinik əlamətləri, hamiləliyin hər hansı digər müşayiət olunan ağırlaşmaları olan xəstələr tədqiqatdan xaric edilmişdir. Bütün iştirakçılar tədqiqatda iştirak etmək üçün məlumatlı razılıq imzaladılar. Xəstələrdə ətraflı anamnez (demoqrafik və mamalıq anamnezi daxil olmaqla) toplanıb, klinik müayinə və qaraciyər funksiyası testləri, virus hepatit markerləri (HBsAg, anti-HCV) və hepatobiliar sonoqrafiya daxil olmaqla bütün rutin biokimyəvi analizlər aparılmışdır. Göstəriş olduqda, qaraciyər xəstəliyinin etiologiyasını müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlar aparıldı.

Göstəricilər rəqəmlər və faizlərlə (%), davamlı dəyişənlər orta SD (standart xəta) kimi təqdim edilmişdir. Keyfiyyət dəyişənləri xi-kvadrat meyarından, kəmiyyət dəyişənləri Student t-meyarından istifadə etməklə müqayisə edilmişdir. Təhlil SPSS versiyası 22.0 (ABŞ) statistik paketindən istifadə etməklə aparılmışdır. $p < 0.05$ dəyəri statistik baxımdan əhəmiyyətli hesab edildi.

Nəticələr. İntrahepatik hamilələr xolestazi olan xəstələrin yaş 22-dən 40 yaşa qədər diapazonda olub, orta yaşı $29,9 \pm 3,68$ il idi. Nəzarət qrupunda olan qadınların yaşı 21-39 arasında, orta yaş həddi $29,2 \pm 4,0$ il idi. Əksər xəstələrdə simptomlar 28 həftədən sonra ortaya çıxdı. Xəstələrin 25-də (58,1%) qaşınma 32-36 həftədə ortaya çıxdı. İntrahepatik hamilələr xolestazi olan qadınlarda ümumi bilirubinin orta səviyyəsi $0,8 + 0,07$ mq/dl, nəzarət $0,4 + 0,03$ mq/dl ($p < 0,001$) idi. Orta AST (aspartataminotransferaza) səviyyəsi $245,1 + 103,6$ BV/L və $38,6 + 9,4$ BV/L ($p = 0.051$), orta alt səviyyəsi (alanin transaminaz) $189,8 + 61,7$ BV/L və $39,0 + 9,9$ BV/L ($p = 0.018$), qələvi fosfatazanın səviyyəsi $378,1 + 110,4$ BV/L və $126,7 + 10,8$

BV/L ($p=0,026$), öd turşularının konsentrasiyası – $33,9+9,2$ mkmol/l və $14,8+2,7$ mkmol/l ($p=0,050$) müvafiq olaraq İHX və nəzarət qrupu olan xəstələr qrupunda. Tədqiqat göstərdi ki, ilkdoğan qadınların rastgəlmə tezliyi İHX qrupunda ($n=34$, 79,1%) nəzarət qrupu ($n=15$, 50,0%) ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi ($p=0,010$). İntrahepatik hamilələr xolestazi olan qrupunda 10 qadında (23,2%), nəzarət qrupunda isə 4 qadında (13,3%) vaxtından əvvəl doğuş olmuşdur, fərq əhəmiyyətli deyildi ($p=0,290$). Vaginal doğuş 20-də (46,5%) və 18-də (60,0%), cərrahi doğuş 23-də (53,5%) və 12-də (40,0%) İHX və nəzarət qrupunda ($r=0,257$) baş verdi. Doğuş zamanı ağırlaşmalar İHX olan xəstələrdə daha çox müşahidə edilmişdir. Belə kl, mekonyum İHX qrupunda 4-də (9,3%) və nəzarət qrupundakı qadının 1-də (3,3%) idi ($p=0,321$); ciftin ayrılması və bitişmiş cift nəzarət qrupunda müvafiq olaraq yalnız 1 (3,3%) qadında aşkar edilmişdir ($p=0,229$); döldə distress İHX olan qrupda 11 (25,6%) və nəzarət qrupunda 3 (10,0%) ($p=0,097$) olmuşdur. Ümumilikdə, doğuş zamanı fəsadlar İHX-li 16 (37,2%) xəstədə və nəzarət qrupunda 6 (20,0%) qadında müşahidə edilmişdir ($p=0,115$). Dölnün bədən çəkisi 1500-2500 q olan doğuşların tezliyi 10 (23,2%) və 3 (10,0%) qadında ($p=0,146$), bədən çəkisi 2600-3500 q - 32 (74,4%) və 22 (73,3) qadında ($p=0,918$) və bədən çəkisi 3600 q-dan çox olan - müvafiq olaraq İHX qrupunda və nəzarət qrupunda 1 (2,3%) və 5 (16,7%) qadında ($p=0,029$) olmuşdur. Yenidoğulmuşlarda perinatal nəticələrin hər iki qrupda bədən çəkisi 1500 ilə 3500 qram arasında müqayisə edildiyi ortaya çıxdı, lakin bədən çəkisi 3600 qrama bərabər və ya daha yüksək olan yenidoğulmuşların sağlam qadınlarda doğulma ehtimalı daha yüksəkdir.

Yekun. Əldə edilən nəticələrə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, İHX-li qadınların vaxtından əvvəl doğuş riski var. İntrahepatik hamilələr xolestazi olan qadınlarda doğuşdan sonrakı ağırlaşmalarda əhəmiyyətli artım müşahidə edilməmişdir. İntrahepatik hamilələr xolestazi olan qadınlarda ümumi bilirubin, AST, ALT, qələvi fosfataz və öd turşularının səviyyəsində əhəmiyyətli artım qeyd edildi.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

М.И.Исмаилова

International Medical Centre, Baku

Маточные лейомиомы, или фибромы, представляют собой гладкомышечные опухоли, которые возникают из миометрия, или внешнего мышечного слоя матки. Возникновение фиброидного заболевания зависит от возраста и может быть обнаружено у 80% женщин. Фибромы являются основной причиной гистерэктомий, представляя 40% всех гистерэктомий.

Гистерэктомия долгое время считалась стандартным хирургическим лечением симптоматических интрамуральных и субмукозных фибром, особенно у женщин, не желающих забеременеть, или у женщин в пременопаузальном возрасте (40–50 лет).

Фибромы являются основным показанием к гистерэктомии, и в последнее десятилетие ЛГ стала идеальным хирургическим подходом для замены лапаротомии. В некоторых отделениях показатель ЛГ превышает 90%.

Лапароскопическая окклюзия маточных артерий, по-видимому, не имеет особых преимуществ перед вагинальной окклюзией, поскольку требует лапароскопического подхода. Более того, по сравнению с ЭМА результаты оказались хуже с точки зрения уменьшения размера миомы и деваскуляризации.

Внедрение ЭМА при миомах матки широко варьировалось по всему миру. Этот метод был впервые использован в 1995 году для лечения у женщин, желающих сохранить матку. ЭМА представляет собой полную терапию матки, поскольку большинство миом снабжаются маточными артериями. При ЭМА чрескожная абляция фиброматозной матки применяется для того, чтобы вызвать ишемический некроз миомы. В рандомизированных исследованиях было показано, что ЭМА приводит к качеству жизни, аналогичному достигаемому после операции, но с более коротким пребыванием в больнице и более ранним возобновлением нормальной деятельности. Хотя ЭМА очень эффективна для лечения симптомов (уменьшение кровотечения и размера миомы), риск повторной операции является составляет 15–20% после успешной эмболизации. Среди возможных осложнений не следует упускать из виду боль в животе из-за ишемического некроза миомы и риск инфекции. Влияние ЭМА на овариальный резерв является еще одной проблемой.

Небольшие фибромиомы (<2 см) обычно удаляются с помощью стандартной минимально инвазивной гистероскопической миомэктомии. Наиболее распространенными периоперационными осложнениями, связанными с гистероскопической миомэктомией, являются кровотечение и перфорация матки. Однако хирургическое удаление субмукозной и интрамуральной фибромиомы увеличивает частоту

наступления беременности и снижает частоту выкидышей. Лапароскопическая миомэктомия остается распространенным подходом к лечению симптоматических субсерозных фибром и может также рассматриваться для интрамуральных фибром в зависимости от их расположения. В случаях больших, многочисленных или глубоко расположенных фибром матки может потребоваться абдоминальная миомэктомия.

Лапароскопические методы предлагают несколько преимуществ, включая уменьшение послеоперационной боли и более короткое пребывание в больнице. Несмотря на то, что миомы матки доброкачественные, они могут значительно влиять на благополучие женщин как в репродуктивном возрасте, так и иногда даже после менопаузы. Следовательно, существует значительный интерес к выявлению подходов к целевой терапии, которая исключит гистерэктомию как единственный безотказный метод лечения миомы.

POLİHİDRAMNİON ZAMANI DOĞUŞDAN SONRAKI QANAXMANIN RİSK FAKTORLARI

Musayeva M.S., Mahmudbəyova Z.F., Hacıyeva R.S., Abdullayeva N.A.

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, məmaliq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Doğuşdan sonrakı qanaxma (DSQ) təcili mama vəziyyəti hesab olunur və profilaktika və müalicə tədbirlərinə baxmayaraq, dünyada ana ölümünün əsas səbəblərindən biri olaraq qalır. DSQ-nin inkişaf riskini artıran əsas amillərə uşaqlığın həddindən artıq gərilməsi, doğuşun stimulyasiyası və aparılması, əvvəlki qarın əməliyyatı (keysəriyyə), hipertenziya pozğunluqları, ciftin ön gəlməsi, kooqulopatiya, piylənmə və əvvəlki DSQ halları aiddir. Ədəbiyyatda DSQ üçün risk amili kimi qeyd olunan hallardan biri də polihidramniondur. Lakin indiyədək bu fəsadla müşahidə olunan qadınlarda DSQ risk amilləri ayrıca təsvir edilməmişdir.

Tədqiqatımızın məqsədi polihidramnionla ağırlaşmış hamiləliklərdə doğuşdan sonrakı qanaxma risk amillərini öyrənməkdir.

Material va metodlar. Tədqiqatda hamiləliyi polihidramnionla ağırlaşmış 71 qadın iştirak etmişdir. Daxiletmə meyarlarına: təkdöllü hamiləlik və polihidramnionun mövcudluğu daxil idi. Xaricetmə meyarları: çoxdöllü hamiləlik və hamiləliyin 32 həftəsinədək olan ekstremal erkən doğuş halları idi. 32 həftəlik hamiləlik dövrü, pediatrlar tərəfindən müəyyən edilən ekstremal erkən doğuş hallarını istisna etmək və eyni zamanda bu müddətə qədər döl ətrafı mayenin həcmnin hamiləliyin başlanğıcından etibarən davamlı artımdan sonra sabit səviyyəyə çatması səbəbilə seçilmişdir. Bütün qadınlardan, tədqiqatın məqsədləri ilə tanış olduqdan sonra, könüllü yazılı razılıq alınmışdır.

Doğuşdan sonrakı qanaxmanın mövcudluğundan asılı olaraq seçmə iki qrupa bölündü: DSQ olan qrup (n=22) və DSQ olmayan qrup (n=49). Doğuşdan sonrakı qanaxma doğuşdan sonrakı 24 saat ərzində 500 ml-dən çox qan itirilməsi kimi müəyyən edilmişdir.

Statistik analiz Statistica for Windows, v.16 (StatSoft, ABŞ) proqram təminatı vasitəsilə aparılmışdır. Davamlı dəyişənlər üçün Student t-testindən, kateqorik dəyişənlər üçün isə xi-kvadrat (χ^2) meyarından istifadə olunmuşdur. Statistik əhəmiyyətlik səviyyəsi $p<0,05$ kimi qəbul edilmişdir.

Nəticələr. İlkin ana xüsusiyyətləri və hamiləlik parametrləri baxımından hər iki qrup müqayisə edilə bilər: qadınların orta yaşı müvafiq olaraq $31,9\pm 1,66$ və $32,4\pm 1,02$ il, orta bədən kütləsi indeksi (BKİ) $26,3\pm 1,33$ kq/m² təşkil etmişdir. 23,9% hallarda (n=17) qadınlar ilkdoğanlar idi. Anamnezində doğuşdan sonrakı qanaxma 5,6% hallarda (n=4) müşahidə olunmuşdur. Polihidramnionun diaqnostik meyarlarına görə də hər iki qrup arasında fərq müşahidə olunmamışdır. Bütün qruplarda idiopatik polihidramnion ilk dəfə qeydə alınmışdır. Dölün makrosomiyası DSQ olan qrupda əhəmiyyətli dərəcədə daha çox müşahidə

olunmuşdur (27,3% hallarda, PRK olmayan qrupda isə 8,2%, $p=0,03$). Digər göstəricilər (polihidramnionun ağırlıq dərəcəsi, şəkərli diabetin mövcudluğu və s.) baxımından qruplar arasında fərq qeydə alınmamışdır. Doğuşun xarakteristikalarına gəldikdə isə, hər iki qrup bütün göstəricilər üzrə müqayisəolunan idi, yalnız oksitosinin profilaktik yeridilməsinin effektivliyi baxımından fərq aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, doğuşun tamamlanmama tezliyi DSQ olan qrupda əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək olmuşdur (13,6% vs 2,0%, $p=0,05$). Həmçinin, DSQ olan qrupda doğuş zamanı daha yüksək doğuş çəkisi müşahidə edilmişdir ($3788\pm 75,17$ qram vs $3435\pm 100,66$ qram, $p=0,01$). DSQ qrupunda, DSQ olmayan qrupla müqayisədə, doğuşlar daha tez-tez keisar cərrahiyyəsi yolu ilə həyata keçirilmişdir (63,6% vs 34,7%, $p=0,02$).

Yekun. Polihidramnionlu qadınlarda dölün makrosomiyası və keisar cərrahiyyəsi doğuşdan sonrakı qanaxmanın əhəmiyyətli və müstəqil risk faktorları hesab olunur. Doğuşdan əvvəlki və sonrakı dövrlərdə risk faktorlarına malik qadınları müəyyən etmək və doğuşdan sonrakı qanaxmanın qarşısını almaq üçün erkən müdaxilə aparmaq məqsədilə xüsusi diqqət göstərmək zəruridir.

MƏNFİ PERİNATAL NƏTİCƏLƏRİN AMİLLƏRİNİN STRUKTURU

Mehdiyeva Z.F., Qurbanova N.A.

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Dünya miqyasında mənfi doğum nəticələri neonatal xəstəliklər və ölüm hallarının əsas səbəbləridir. Gec hamiləliyin ölü doğum, dölün bətdaxili inkişafın ləngiməsi və neonatal ölüm riskinin artması ilə bağlı olduğu sübut edilmişdir. Daha gec yaşlarda hamiləlik anadangəlmə qüsurların və trisomiya kimi xromosom anomaliyalarının artmasına səbəb olur. Mənfi perinatal nəticələrin riski hal-hazırda hətta mamalıq-ginekoloji və perinatal yardımın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ölkələrdə də davam edir.

Tədqiqatın məqsədi - mənfi perinatal nəticələrə gətirib çıxaran amilləri öyrənilməsi idi.

Material və metodlar. Tədqiqata hamiləliyin 28 həftəsi və ya daha sonra doğuş edən ≥ 25 yaşlı 114 qadın daxil edilmişdir. Qadınlar 2 qrupa bölündü: I-ci qrup – 25 yaıdan -35 yaşa qədər (daxil olmaqla) 58 qadın yetkin qadınlar kimi qruplaşdırıldı; II qrup - 35 yaşdan 42 yaşa qədər 56 qadın yaşlı qadınlar kimi təsnif edildi. Mənfi perinatal nəticə aşağıdakılardan birinin baş verməsi kimi müəyyən edilmişdir: aşağı bədən çəkisi, vaxtından əvvəl doğuş, doğuşdan 1 və ya 5 dəqiqə sonra aşağı Apqar balı (<7 bal), ölü doğum, ağır anadangəlmə anomaliya və ya 24 saat ərzində neonatal ölüm. Toplanan məlumatlar kompüter bazasına daxil edilmişdir. Məlumatlar aşağıdakı hissələrə qruplaşdırıldı: ananın sosial-demoqrafik məlumatları; mamalıq ilə bağlı məlumatlar; xroniki xəstəliklər və yenidöğulmuş nəticələrlə bağlı məlumatlar. Statistik analiz üçün SPSS v. 22 (ABS) proqramı istifadə edilmişdir. Tədqiq olunan nümunənin xüsusiyyətlərini təsvir etmək üçün təsviri statistika istifadə edilmişdir. Qruplar arasında kateqoriyalı və davamlı dəyişənləri müqayisə etmək üçün Yates korreksiyası ilə Xi-kvadrat və müstəqil t-testindən istifadə edilmişdir. Asılı və müstəqil dəyişənlər arasında əlaqənin mövcudluğunu təsdiqləmək üçün müvafiq 95% etibarlılıq intervalları (Eİ) ilə şanslar nisbətindən (ŞN) istifadə edilmişdir. Tədqiqatda statistik əhəmiyyəti təsdiqləmək üçün 0,05-dən az olan p-dəyəri istifadə edilmişdir.

Nəticələr. Yetkin (I qrup) və yaşlı (II qrup) anaların orta yaşı müvafiq olaraq $26,3 \pm 2,1$ və $37,6 \pm 2,5$ yaş olmuşdur ($t=3,46$, $p=0,001$). Hər iki qrup üzrə müayinə olunanların əksəriyyəti şəhər sakinləri, orta ixtisas təhsilli, spirtli içki qəbul etməyən və siqaret çəkməyənlər olub. Doğuş xüsusiyyətlərinin təhlili göstərdi ki, I qrupda 8 (13,8%) qadında və II qrupda 10 (17,8%) qadında ($\chi^2=0,114$, $p=0,736$) doğuşlar arasında qısa fasilə var. 7 (12,15%) I qrup qadında və 19 (33,9%) II qrup qadında əvvəlki mamalıq anamnezi qənaətbəxş olmamışdır ($\chi^2=6,541$, $p=0,011$). Planlaşdırılmamış hamiləliklə halların sayının müqayisəsi onların əhəmiyyətli tezliyini ($\chi^2=10,685$, $p=0,002$) göstərdi II qrupda ($n=20$, 35,7%), I qrupa qarşı ($n=5$, 8,6%). I qrup qadınların yalnız 19-u (32,7%) 12-ci həftədə və ya daha erkən, II qrup qadınların 30-u (53,6%) ilə müqayisədə prenatal müalicəyə başladı

($\chi^2=4,222$, $p=0,040$). Tetanoz peyvəndi (91.4% - ə qarşı 94.6%, $p=0.753$) və dəmir və folat turşusu əlavələri (94.8% - ə qarşı 92.8%, $p=0.131$) ilə bağlı I və II qruplar arasında əhəmiyyətli bir fərq tapılmadı. I qrupda 8 (13,8%) və II qrupda 12 (21,4%) qadın ($\chi^2=0,681$, $p=0,410$) hamiləlik fəsadları yaşamışdır. Doğuş zamanı baş verən ağırlaşmalar II qrup qadınlarda ($n=15$, 26,8%), I qrup qadınlara nisbətən ($n=9$, 15,5%) daha çox olub, lakin fərq əhəmiyyətsiz olub ($\chi^2=1,552$, $p=0,213$). Hamiləlik və doğuşun ağırlaşmalarından müvafiq olaraq I və II qrupda 5-də (8.6%) və 8-də (14.3%) hamiləlik hipertoniyası müşahidə olunub, fərq əhəmiyyətli olmayıb ($\chi^2=0.431$, $p=0.512$), dsavamlı doğuş – 6-da (10.3%) və 8-də (14.3%) fərq əhəmiyyətsizdir ($\chi^2=0.126$, $p=0.723$) və membranların vaxtından əvvəl yırtılması-3 (5,2%) və 7 (12,5%) qadınlarda, fərq əhəmiyyətsiz idi ($\chi^2=1,106$, $p=0,294$). I qrupda ($3118,48\pm 22,32$ q) və II qrupda ($3006,17\pm 42,90$ q) yenidoğulmuşlar arasında orta doğum çəkisi statistik cəhətdən fərqli olmuşdur ($t=2,32$, $p=0,022$). I və II qruplarda yarımçıq doğulma müvafiq olaraq 0 və 11 (19,6%) olmuşdur ($\chi^2=10,457$, $p=0,002$); asfiksiya müvafiq olaraq 19 (32,7%) və 22 (39,3%) ($\chi^2=0,282$, $p=0,596$) olmuşdur. II qrup 11 (19,6%) qadınlardan doğulan yenidoğulmuşların əhəmiyyətli bir hissəsi 1-ci dəqiqədə Apgar şkalası ilə I qrup 6 (10,3%) yenidoğulmuşlarla müqayisədə aşağı idi ($\chi^2=1,278$, $r=0,259$). Mənfi perinatal nəticələrin yayılması I və II qrupdakı analar arasında müvafiq olaraq 15,5% ($n=9$) və 32,1% ($n=18$) təşkil etmişdir ($\chi^2=3,486$, $p=0,062$). II qrupda ($n=10$, 17,8%) qadınlar arasında vaxtından əvvəl doğuşların nisbəti I qrupla ($n=2$, 3,44%) ilə müqayisədə xeyli yüksək olmuşdur ($\chi^2=4,844$, $p=0,028$). Analoji olaraq, II Qrupda olan qadınlardan doğulan uşaqların əhəmiyyətli faizində I Qrupdakı yeni doğulmuş uşaqlarla müqayisədə aşağı doğum çəkisi olmuşdur – müvafiq olaraq 11 (19,6%) və 3 (5,2%) ($\chi^2=4,276$, $p=0,039$). Mənfi perinatal nəticələrin inkişaf ehtimalı yaşlı qadınlarda daha yüksək idi $\text{ŞN}=2,579$ (95% Eİ 1,043-6,378, $p<0,01$). Vaxtından əvvəl doğuş ehtimalı – $\text{ŞN} = 0,164$ (95% Eİ 0,034-0,778, $p <0,05$), aşağı çəkisi olan uşaqların doğulması - $\text{ŞN} = 0,223$ (95% Eİ 0,059-0,849, $p<0,05$) və 1 dəqiqədə aşağı Apgar şkalası $\text{ŞN}=0,346$ (95% Eİ 0,122-0,979, $p<0,05$) yaşlı analar arasında yüksək olmuşdur.

Yekun. Yaşlılıq mənfi perinatal nəticələr üçün müstəqil risk faktoru olaraq qalır. Bundan əlavə, yaşlı qadınlarla müqayisədə yaşlı qadınlar arasında vaxtından əvvəl doğuşların, aşağı doğum çəkilərinin və bir dəqiqədə aşağı Apgar skorlarının əhəmiyyətli bir hissəsi müşahidə edilmişdir. Bundan əlavə, 25-35 yaşlı qadınlarla müqayisədə yaşlı qadınlar arasında vaxtından əvvəl doğuşların, doğuş zamanı aşağı çəkilərinin və bir dəqiqədə aşağı Apgar şkalasının əhəmiyyətli bir hissəsi müşahidə edilmişdir. Hamiləliyin və doğuşun ağırlaşmalarının müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri mənfi perinatal nəticələrin prediktorları ola bilər.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

С.Р.Гуламов

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Баку

Преэклампсия — это гипертензивное расстройство, которое обычно возникает во время беременности после 20 недель гестации. Оно характеризуется новым возникновением высокого кровяного давления (гипертензия) и наличием белка в моче (протеинурия). Однако важно отметить, что преэклампсия может также проявляться без значительной протеинурии, а в некоторых случаях может сопровождаться другими признаками дисфункции органов-мишеней, такими как нарушение функции печени, нарушение функции почек, нарушения свертываемости крови или неврологические симптомы. Точная этиология преэклампсии до конца не изучена.

Преэклампсия может быть легкой или тяжелой в зависимости от ее проявления. Систолическое артериальное давление (САД) 160 мм рт. ст. или диастолическое артериальное давление (ДАД) 110 мм рт. ст. с протеинурией 5 г/24 ч или более считается тяжелой преэклампсией.

Преэклампсия и эклампсия являются одной из основных причин тяжелой заболеваемости, долгосрочной инвалидности и смерти как среди матерей, так и их детей во всем мире. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о тенденциях материнской смертности, в 2017 году около 295 000 женщин умерли во время и после беременности и родов. Аналогичным образом, как сообщается в информационном бюллетене ВОЗ о материнской смертности за 2019 год, около 810 женщин умирают каждый день от осложнений, связанных с беременностью. Подавляющее большинство этих смертей (94 %) произошло в странах с низким уровнем дохода, и большинство из них можно было бы предотвратить [10].

Однако это состояние, связанное с беременностью, связано с такими факторами, как плацентарная дисфункция, нарушение ремоделирования сосудов и эндотелиальная дисфункция. Эти факторы приводят к снижению кровотока и воспалению, которые способствуют характерным симптомам преэклампсии.

Исследование показало, что маловодие является независимым фактором риска ранней неонатальной заболеваемости у пациенток с преэклампсией. Однако, хотя женщины с преэклампсией с тяжелыми проявлениями и синдромом HELLP в этом исследовании с большей вероятностью испытывали маловодие и задержку роста плода, чем женщины с преэклампсией с нетяжелыми проявлениями, не было никакой разницы с точки зрения неутешительного состояния плода. В другом исследовании женщины с тяжелой преэклампсией имели повышенный риск задержки роста плода (50%–53%). Однако неонатальные исходы в этом исследовании были менее серьезными, чем те,

которые были обнаружены в том исследовании, в котором внутриутробная гибель плода произошла в 11% случаев (по сравнению с 6,1% случаев, обнаруженных в нашем исследовании) и была значительно хуже у женщин с преэклампсией с тяжелыми проявлениями и синдромом HELLP.

Использование логистической регрессии выявило предикторы, имеющие наибольшее значение для группы беременных женщин с хронической гипертонией. Черная этническая принадлежность, наличие дополнительных клинических факторов риска и в меньшей степени повышенный индекс массы тела — все это увеличивает скорректированное отношение шансов развития преэклампсии.

Также следует отметить, что возраст и количество родов не оказали существенного влияния на последующий риск наложенной преэклампсии в нашей исследуемой когорте; аналогичное отсутствие эффекта материнского возраста у женщин с хронической гипертензией. Клинические последствия этого для беременных женщин с хронической гипертензией заключаются в том, что многоплодие или более низкий материнский возраст не являются защитными, и, следовательно, усиленное наблюдение за наложенной преэклампсией также подходит для этих женщин.

Преэклампсия представляет существенную угрозу для здоровья матери и ребенка, внося значительный вклад в неблагоприятные исходы как для матерей, так и для их детей. Наличие преэклампсии связано с повышенной вероятностью возникновения по крайней мере одного неблагоприятного акушерского исхода. Кроме того, у новорожденных, рожденных женщинами с преэклампсией, более высокая вероятность перинатальной смерти, низкого веса при рождении, асфиксии при рождении и преждевременных родов, чем у новорожденных, рожденных женщинами с нормальным артериальным давлением.

HAMILƏLİK HİPERTENZIYALI QADINLARDA UŞAQLIQ-CİFT-DÖL QAN AXININ VƏZİYYƏTİ

Rəhimova L.İ.

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Məlumdur ki, hamiləlik zamanı vazospazm, damarlarının endotelinin patologiyası və tənzimləmə mexanizmlərin disbalansı nəticəsində arterial hipertenziya (AH) uşaqlıq-cift-döl qan axının pozulmasının əsas səbəblərindən biridir. Ana-cift-döl vahid sistemində AH ilə bağlı olan hemodinamik pozulmalar nəticədə dölün böyümə və inkişafının pozulmasına gətirib çıxarır və yüksək perinatal və uşaq ölümün səbəbi olur. Buna görə ana-cift-döl sistemində olan hemodinamik pozulmaların müəyyənəşdirilməsi vacibdir. Tədqiqatın məqsədi – hamiləlik arterial hipertenziyalı qadınlarda uşaqlıq-döl qan axının vəziyyətini oyrənilməsi idi.

Material və metodlar. Tədqiqatda 95 hamilliklə bağlı, hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra əmələ gəlmiş hestasion hipertenziyalı qadın (əsas qrup) iştirak etmişdir. Tədqiqatdan istisna meyarları: çoxdöllü hamiləlik, alkohol və ya dərman asılılığın olması, ürək qüsurları, III–IV dərəcə piylənmə, şəkərli diabet I və II tip, ağır ekstragenital patologiya, birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri, dərmanın komponentlərə qarşı hiperhəsasslıq. Nəzarət qrupu AH olmayan, eyni yaşda və hamiləlik müddətdə (18-38 həftə) 20 hamilə qadın təşkil etmişdir. Uşaqlıq-cift və döl qan axının dopplerometriyası standart metodika ilə, üç dəfə, 16-18 həftə müddətində və ultrasəs müayinə üçün olan skrining müddəti (hamiləliyin 22-24 və 36 həftə) keçirilmişdir. Qan axını vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı damar müqavimətinin indeksləri istifadə etmişik: sisto-diastolik nisbət (SDN), pulsasiya indeksi (Pİ), rezistentlik indeksi (Rİ). İstifadə edilən aparatlar: “Aloka” SSD-2200 (Yaponiya) və “Siemens Sonoline” G-40 (Almaniya). Əldə edilmiş nəticələrin statistik işləməsi Windows XP Microsoft Excel 2016 üçün və «Statistica» proqram paketlərin köməyi ilə aparılmışdır.

Nəticələr. Uşaqlıq arteriyalarda sistolik-diastolik nisbəti (SDN) əsas qrup hamilələrdə $3,07 \pm 0,24$ olub ki, bu da nəzarət qrupla ($2,10 \pm 0,03$) müqayisədə səhih artmışdır ($p < 0,001$). AH ilə hamilələrdə uşaqlıq arteriyalarda həmçinin damar müqavimət indekslərin artması müşahidə olunsa da, fərq statistik əhəmiyyətli olmamışdır. Belə ki, əsas qrup hamilələrin uşaqlıq arteriyalarında pulsasiya indeksi (Pİ) və rezistentlik indeksi (Rİ) nəzarət göstəricidən nisbətən müvafiq olaraq 33,3% ($p = 0,141$) və 18,9% ($p = 0,141$) qeyd edilmişdir. Spiral arteriyalarda əsas qrupda SDN spiral arteriyalarda nəzarət qrupa nisbətən 23,8% ($p = 0,016$), Rİ - 23,1% ($p = 0,040$) artmışdır. Hestasiyalı AH-lı qadınlarda Pİ nəzarət qrupla müqayisədə orta hesabla 3,4% ($p = 0,798$) az olmuşdur.

Damar indeks göstəricilərin təhlili göstərmişdir ki, hestasiyalı AH olan hamilələrdə SDN nəzarət qrupdakindən 18,1% ($p < 0,001$), Pİ - 13,0% ($p = 0,261$) və Rİ - 16,4% ($p = 0,030$) qədər artıq olmuşdur..

Arterial hipertenziya ilə hamilə qadınlarda uşaqlıq və spiral arteriyalarda qan axının damar indeksləri müəyyənləşdirmə zamanı biz uşaqlıq arteriyalarda və göbək arteriyasında reaktivliyin artmasını aşkar etmişik. Bu artmış reaktivlik SDN, Pİ və Rİ artması ilə ifadə olunmuşdur. Arterial hipertenzialı hamilə qadınların spiral arteriyalarında SDN və Rİ dəyərlərin artması, amma Pİ əhəmiyyətsiz azalması müşahidə edilmişdir.

Hamiləliyin patologiyasında döl aortasında müəyyən edilmiş qan axının dəyişiklikləri, dölün mərkəzi hemodinamikanın kompensator-uyğunlaşmış mexanizmlərinin vəziyyətini əks etdirir. Döl aortasında periferik damar müqavimətinin azalmasına, həm ciftin terminal xovların vaskulyarizasiyasının pozulması, həm də hipoksiyaya cavab olaraq dölün damarların spazması səbəb olur. Spazm nəticəsində olmuş dölün damarların rezistentliyinin azalması kompensator mexanizmlərdən biridir - artan hipoksiya ilə ən çox həyati vacib orqanlara qan təchizatı ilə qan dövranının mərkəzləşdirilməsi.

Əldə edilmiş məlumat göstərir ki, AH ilə hamilələrdə 23-25 həftəsində cift perfuziyası aşağıdır, onun mərkəzi hemodinamik kompensator-uyğunlaşmış mexanizmlərin gərginliyi müşahidə olunur. Bu, ciftin axırda yerləşən xovların vaskulyarizasiyanın pozulması fonunda baş verir və döl damarların spazm ilə müşayiət olunur, yəni həyati orqanların qan təchizatı üstünlüyü ilə dölün qan dövriyyəsinin mərkəzləşdirilməsi gedir.

Yekun. Beləliklə, əldə edilmiş məlumat uşaqlıq və spiral damarlarda müqavimətin artmasını göstərir ki, bu da artan qan təzyiqi təsiri altında qan axınınin bölüşdürülməsi ilə bağlı ola bilər.

MÜDDƏTİ KEÇMİŞ HAMILƏLİK ZAMANI DOĞUŞUN İNDUKSİYASI NƏTİCƏLƏRİ

Rzaquliyeva L.M., Abbasova Z.F.

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Doğuşun induksiyası (Dİ) — doğuşun başlanmasını süni üsullarla stimullaşdıran geniş yayılmış mama müdaxiləsidir. Hamiləliklərin təxminən 10%-i müddəti keçmiş hamiləliklə ağırlaşır ki, bu da həm ana, həm də döl üçün riskləri artırır. Dünyanın müxtəlif regionlarında Dİ-nin tətbiq tezliyində əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur və bu, təlimatların dəyişkənliyi və Dİ üzrə klinik tövsiyələrdə konsensusun olmaması ilə izah olunur.

Tədqiqatın məqsədi – müddəti keçmiş hamiləlik zamanı doğuşun induksiyasından sonra ana və yenidoğulmuşlarda nəticələri qiymətləndirməkdir.

Material və metodlar. Prospektiv tədqiqata 88 pasiyent daxil edilmişdir. Müddəti keçmiş hamiləlik zamanı doğuşun induksiyası yalnız ana və dölün müvafiq müayinəsindən sonra aparılmışdır. Daxil edilmə meyarları: döl qişalarının bütövlüyü, baş gəlişi, təkdöllü hamiləlik, müddəti keçmiş hamiləlikdə aşağı Bişop balı. Xaric edilmə meyarları: dar çanaq, cift gəlişi, izah olunmaz vaginal qanaxma, qeyri-baş gəliş və əvvəlki keysəriyyə əməliyyatı — bu halları olan qadınlar tədqiqatdan kənarlaşdırılmışdır. Aşağıdakı induksiya üsullarından istifadə olunmuşdur: — süni döl qişasının partladılması + damcı ilə oksitosin – 41 (46,6%) pasiyentdə; — prostaglandinin peroral verilməsi və süni qişa partladılması + damcı ilə oksitosin – 47 (53,4%) pasiyentdə.

Statistik analiz Statistica for Windows, v.16 (StatSoft, ABŞ) proqram təminatı vasitəsilə aparılmışdır. Statistik əhəmiyyətliliyin təyini üçün xi-kvadrat kriteriyasından istifadə olunmuşdur.

Nəticələr. Pasiyentlərin yaşı 21-dən 42 yaşadək dəyişmiş, orta yaş $29,8 \pm 2,11$ il təşkil etmişdir. Birinci hamiləlik olan qadınlar 56 nəfər (63,6%), təkrar hamiləlik olan qadınlar isə 32 nəfər (36,4%) idi. Doğuş induksiyası zamanı iştirakçıların 58%-i hamiləliyin 40-cı həftəsinə, qalan 42%-i isə 41-ci həftəsinə çatmışdı. Döl başının çanağa daxil olması 39,8% hallarda müşahidə edilmiş, 60,2% hallarda isə baş daxil olmamışdı. Bişop şkalası üzrə qiymətləndirmə göstərmişdir ki, qadınların 52,3%-də uşaqlıq boynu əlverişsiz vəziyyətdə idi (0–5 bal), 47,7%-də isə əlverişli vəziyyətdə olmuşdur (6–13 bal). Amniotik maye səviyyəsi 5–8 sm arası və 8 sm-dən çox olan qadınların nisbəti müvafiq olaraq 48,9% və 51,1% təşkil etmişdir. Dölün təxmini çəkisi 53,4% hallarda 3,5 kq-dan az, 46,6% hallarda isə 3,5 kq-dan çox olmuşdur. Qadınların əksəriyyəti (60,2%) təbii doğuş yolu ilə doğmuş, 39,8%-də isə keysəriyyə əməliyyatı tələb olunmuşdur. 35 aparılmış keysəriyyə əməliyyatı arasında ən çox rast gəlinən göstəriş döl distressi olmuş və bu, 48,6% hallarda qeydə alınmışdır. Qeyri-normal doğuş fəaliyyəti 34,3% hallarda, doğuş fəaliyyətinin zəifliyi isə 17,1% hallarda müşahidə

edilmişdir. Hiperstimulyasiya və uşaqlıq boynu distosiyası 11,4% hallarda əməliyyat üçün göstəriş kimi qeyd olunmuşdur. 8,6% pasiyentdə kəşisən və ya birləşmiş göstərişlər müşahidə edilmişdir ki, bu da induksiya olunmuş doğuş zamanı keysəriyyə əməliyyatı qərarının çoxfaktorlu xarakter daşdığını vurğulayır. Halların 21,6%-də doğuş induksiyadan sonra 6 saat ərzində, 35,2%-də 6–12 saat ərzində, 34,1%-də 12–24 saat ərzində baş vermiş, iştirakçıların 9,1%-də isə interval 24 saatdan çox olmuşdur. Yenidoğulmuşların əksəriyyəti (79,5%) sağlam doğulmuş, 20,5%-də isə reanimasiya tələb edən doğuş asfiksiyası müşahidə olunmuşdur. Ölü doğuş halları qeydə alınmamışdır. Birinci dəqiqədə Apqar şkalası üzrə qiymət <5 olan hallar 4,5%, 5–6 bal arası olanlar 12,5%, 7–10 bal arası olanlar isə 73,9% təşkil etmişdir. Halların 20,4%-də yenidoğulmuşlara ilkin reanimasiya tədbirləri tələb olunmuş, 2,3% yenidoğulmuş isə intensiv terapiya şöbəsinə hospitalizasiya edilmişdir. 40-cı həftədə (n = 51) və 41-ci həftədə (n = 37) doğuş edən qadınlarda perinatal nəticələrin müqayisəsi statistik cəhətdən əhəmiyyətli fərqlər aşkar etməmişdir. 40-cı həftədə 39 (76,5%) sağlam uşaq, 41-ci həftədə isə 30 (81,1%, p = 0,60) sağlam uşaq doğulmuşdur. Doğuş zamanı asfiksiya tezliyi 40-cı həftədə doğan qrupda 21,6%, 41-ci həftədə doğan qrupda isə 16,2% təşkil etmişdir (p = 0,53). Digər fəsadlar — doğuş asfiksiyası ilə birgə aşağı bədən çəkisi və müddəti keçmişlik sindromu — 40-cı həftədə doğan qadınların 3,9%-də, 41-ci həftədə doğan qadınların isə 2,7%-də müşahidə olunmuşdur (p = 0,76). Bu nəticələr göstərir ki, hamiləliyin 41-ci həftəyə qədər uzadılması bu kohortada perinatal nəticələrə əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir.

Nəticə. Müddəti keçmiş hamiləlik zamanı doğuşun induksiyasının effektivliyi üçün uşaqlıq boynunun vəziyyətinə nəzarət və döl ilə ananın vəziyyətinin daimi monitorinqi vacibdir.

REPRODUKTİV YAŞDA UŞAQLIQ MIOMASI OLAN QADINLARDA SEOLİTİN HORMONAL STATUSA TƏSİRİNİN MÜQATYİSƏLİ TƏHLİLİ

U.R.Şahmalıyeva

*Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu,
Bakı*

Uşaqlıq mioması qadınlar arasında geniş yayılmış miomteriyanın hormon asılı xoşxassəli törəməsidir^[1]. Uşaqlıq miomasına 30 yaşa qədər qadınlar arasında 20%, 40 yaşa qədər olan qadınlar arasında 40% halda rast gəlinir [2]. Bioloji sorbent kimi seolitlərin əsas müsbət xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, onların çoxfunksiyalı materiallar kimi ənənəvi tibb praktikasında istifadə yollarını sadalanmış və fundamental tədqiqatlar aparılmış, istehsal texnologiyaları öyrənilmişdir.

Tədqiqatın məqsədi. Seolitın tibbi-bioloji effektivliyinin nəzərə alaraq, onun miomalı xəstələrə tətbiq edərək, hormonal müalicə alan qadınlarla müqayisəli aspektdə müqayisə etdik.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata uşaqlıq mioması olub, seolitlə müalicə alan 50, hormonal müalicə alan 50 qadın daxil edilmişdir. Seolit tərkibli "Zeolimed" preparatı təyin edilmişdir. "Gricar Chemical S.r.l." girketinin istehsalı olan "Zeolimed, kapsul № 60" adlı məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasının müəyyənəşdirilməsi üçün ekspertizadan keçirildiyi bildirilmişdir. "Zeolimed, kapsul №60" adlı məhsul mineralların təbii mənbəyi kimi tövsiyə olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir.

Bütün qadınlara hormonal müayinə aparılmışdır. Alınan nəticələrin statistik təhlili aparılaraq, statistik dürüstlük əmsalı təyin edilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Uşaqlıq miomasının menarxe, hamiləlik zamanı inkişaf etməsi, eləcə də menopauzadan reqssiyasion cinsi hormonlardan asılı olduğunu sübut edir. Uşaqlıq miomasının aptogenezində yumurtalıqların steroid hormonlarının rolu epidemioloji, klinik və eksperimental tədqiqatlar öz təsdiqini tapmışdır. Aparılan araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, miomanın patogenezində steroid hormonlar iştirak edir. Bunları nəzərə alaraq xəstələrimiz arasında steroid hormonların səviyyəsini müayinə etdik.

Müalicədən əvvəl 5 hormon üzrə qruplar arasında mühüm fərqlər olmamışdır. FSH təyimin edildikdə qruplar arasında statistik dürüst fərq olmamışdır ($p=0,03078$). Müalicədən əvvəl LH səviyyəsi üzrə I ($21,326\pm 15,93$) və II qruplar ($21,59\pm 2,46$ İU/l) arasında statistik dürüstlük olmamışdır ($p=0,56192$).

Müalicədən əvvəl xəstələr arasında prolaktinin səviyyəsində I ($2,6462\pm 0,21$) qrupda II qrupdan ($2,86\pm 0,21$ nmol/l) statistik dürüst aşağı olmuşdur ($p=0,011$) Müalicə əvvəl Zeolimed preparatı alan xəstələrdə progesteronun orta səviyyəsi hormonal müalicə alan xəstələrə nisbətən statistik dürüst yüksək qeydə alınmışdır ($p=0,046$, $p<0,05$). Əldə edilən nəticələrdən

qruplar arasında hormonlar üzrə müalicədən sonra müxtəlif təbiətli fərqlərin olduğu müəyyən edilmişdir.

Tədqiqat qruplarında müalicə tədbirlərindən sonra FSH-ın orta göstəricisi üzrə II və I qruplar ($p=0,896$) arasında statistik dürüst fərqlər aşkar edilməmişdir. FSH-ın orta səviyyəsi II qrupda daha çox aşağı olmuşdur. I qruplarda alınan nəticələri IV qrupundan aşağı olmuş, lakin statistik dürüstlük olmamışdır.

Müalicədən sonra LH-ın səviyyəsində bütün qruplar üzrə azalmalar qeydə alınmışdır. II və I qruplar ($p=0,271$) statistik dürüst fərqlənmişdir. Prolaktinin səviyyəsi təyin edildikdə azalma olmuş, II və I ($p=0,920$) dürüst fərqlənməmişdir. Estradiolun orta səviyyəsi müalicə tədbirlərindən sonra azalmışdır. Qruplar arasında statistik dürüst fərqlər olmamışdır.

Beləliklə, müalicə tədbirlərindən sonra qruplar arasında hormonaların orta səviyyəsində azalma müşahidə edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, LH-ın orta səviyyəsinin azalmasında hormonal müalicə və seolitlə müalicə alan xəstələrlə cərrahi müalicə alan xəstələr arasında dürüstlüyün olmaması aşkar edilmişdir. Bununla yanaşı estradiolun azalmasında Zeolimed preparatı ilə müalicə alan xəstələr qrupuna daxil olan xəstələrdə estradiolun azalmasında bənzərlik aşkar edilmişdir.

Ədəbiyyat:

1. Yang Q, Ciebiera M, Bariani MV. Et al. Comprehensive Review of Uterine Fibroids: Developmental Origin, Pathogenesis, and Treatment. *Endocr Rev.* 2022 Jul 13;43(4):678-719
2. Kotani, Y. Recurrence of uterine myoma after myomectomy: Open myomectomy versus laparoscopic myomectomy / Y. Kotani, T. Tobiume, R. Fujishima [et al.] // *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, – 2018. 44 (2), – p.2

УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И ИНТЕРФЕРОНА ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА

Рзакулиева Л.М., Акпербекова С.А., Сафарова Г.А.

*Кафедра акушерства и гинекологии Азербайджанского государственного
Института усовершенствования врачей им. А. Алиева, г. Баку, Азербайджан*

Задержка развития плода является распространенным осложнением беременности во всем мире, приводящим к мертворождению, неонатальной смертности и заболеваемости. Задержка развития плода обычно определяется как неспособность плода полностью реализовать свой генетически обусловленный потенциал роста из-за патологических причин, в первую очередь дисфункции плаценты. Иммунологический баланс имеет большое значение во время беременности. Известно, что некоторые биомаркеры и цитокины ответственны за повреждение эндотелия и дисфункцию плаценты во время беременности. Цель исследования – определить изменения уровней провоспалительных цитокинов в крови беременных женщин с задержкой развития плода.

Материал и методы. В проспективном исследовании приняли участие 100 беременных с синдромом задержки развития плода (СЗРП). Критериями включения в исследование были: одноплодная беременность, стойкий положительный результат на антифосфолипидные антитела, пациентки с диагностированной с помощью УЗИ задержкой развития плода; пациентки, имеющие отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Критерии исключения: многоплодная беременность; беременные женщины с повторяющимися самопроизвольными выкидышами, тромбозом глубоких вен в анамнезе и аутоиммунными заболеваниями; женщины, получающие антикоагулянтную терапию, женщины с дефицитом фактора свертывания крови в состоянии до беременности, поскольку эти состояния могут дать ложноположительный результат; женщины с инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, и злокачественные новообразования, так как эти состояния связаны с выработкой антифосфолипидных антител; пациенты, получавшие стероидную терапию. Среди пациенток основной группы ранний СЗРП (до 32 недель) определен у 35 (35,0%), поздний СЗРП – у 65 (65,0%), на основании чего были определены I и II группы соответственно. Контрольную группу составили 20 здоровых беременных с неосложненным течением беременности. Все пациентки в письменном виде выразили согласие на участие в исследовании. Цитокины: интерлейкин – 1 (ИЛ-1 β), фактор некроза опухоли (ФНО- α) и интерферон (ИФН- α) были определены в сыворотке крови методом ИФА с применением тест-наборов фирмы Вектор-Бест (Россия). Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения Statistics 16.0 для Windows (IBMSPSS Inc, США). Описательная статистика включала абсолютные числа и частоту (в

процентах). Показатели были выражены в виде среднего значения \pm стандартное отклонение (SD). Для сравнения показателей между группами использовали t-критерий.

Результаты. Средний возраст обследованных I группы составил $26,8 \pm 5,9$ лет, II группы – $27,4 \pm 6,3$ лет, группы контроля – $28,4 \pm 6,8$ лет. В I, II и контрольной группе первую беременность отмечали 51,4%, 52,3% и 60,0% женщин соответственно. Первородящие составили в I группе – 45,7%, во II группе – 46,1%, в контрольной группе – 60,0%. Плацентарная недостаточность была у 22,8% и 89,2% беременных I и II группы соответственно. Средний уровень ИЛ-1 β составил в I группе – $2,16 \pm 1,53$ пг/мл, что превышал контрольный уровень ($1,86 \pm 0,86$ пг/мл), но значительной разницы не было ($t=0,17$, $p=0,865$), во II группе – $2,28 \pm 2,07$ пг/мл, что также существенно не различалось с контрольным показателем ($t=0,19$, $p=0,852$). Концентрация ФНО- α у беременных I группы составила в среднем $4,80 \pm 3,57$ пг/мл, что в сравнении с группой контроля ($2,86 \pm 1,26$ пг/мл) было выше, но значительно не различалось ($t=0,51$, $p=0,610$), во II группе – $5,97 \pm 3,35$ пг/мл, что было выше контрольной величины ($t=0,87$, $p=0,387$), но не достоверно. Уровень ИФН- α в I и во II группе составил в среднем $19,45 \pm 13,0$ пг/мл и $16,85 \pm 14,73$ пг/мл соответственно. В сравнении с контрольной группой ($10,71 \pm 4,83$ пг/мл) уровень ИФН- α в обеих группах был выше, но разница была незначимой ($t=0,63$, $p=0,531$ и $t=0,40$, $p=0,693$ соответственно). Сравнительный анализ между I и II группами уровня ИЛ-1 β ($t=0,05$, $p=0,963$), ФНО- α ($t=0,24$, $p=0,812$) и ИФН- α ($t=0,13$, $p=0,895$) не выявил значительных различий. Цитокины и IFN являются критическими медиаторами здоровой беременности из-за их способности радикально изменять клеточную функцию, миграцию, межклеточную коммуникацию, пролиферацию и экспрессию генов. Однако при нарушении регуляции или ненадлежащей экспрессии они могут действовать как тератогены и нарушать пути развития плода и плаценты, что приводит к осложнениям беременности.

Заключение. Повышенные уровни ИЛ-1 β , ФНО- α и ИФН- α у беременных с СЗРП указывали на существование провоспалительного состояния, способствующее патогенезу СЗРП и плацентарной недостаточности.

ENDOMETRIAL POLİPLƏR VƏ VAGİNAL MİKROBIOTA

Süleymanova G.T., Əliyeva K.S.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Endometrium polipləri (EP) reproduktiv və perimenopoz dövründə olan qadınlarda rast gəlinən endometriumun ən çox yayılmış xoşxassəli patologiyalarından biridir. Endometrial poliplər reproduktiv yaşlı qadınlarda menstrual dövr pozğunluqlarının və sonsuzluğun əsas səbəblərindən biridir. Endometrium polipləri (və ya uşaqlıq polipləri) – uşaqlığın və ya uşaqlıq boynunun selikli qişasında əmələ gələn, bir neçə millimetrdən bir neçə santimetrə qədər ölçüdə olan törəmələrdir. Onlar çox vaxt simptomuz keçir, lakin bəzən anormal qanaxmalara, ağrılara və ya sonsuzluğa səbəb ola bilərlər. Son illərdə vaginal mikrobiotanın endometriumun hiperplastik proseslərinin patogenezdəki roluna maraq artmışdır. Vaginal mikrofloranın tarazlığının pozulması xroniki iltihabi proseslərin və endometrial hüceyrələrin proliferasiyasının inkişafına səbəb ola bilər.

Tədqiqatın məqsədi - endometrial polipi olan qadınlarda vaginal mikrobiotanın xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək və mikrobiota ilə endometrial poliplərin inkişafı arasındakı mümkün patogenetik əlaqələri müəyyənləşdirmək.

Material və metodlar. Tədqiqata reproduktiv yaşlı endometriyada polipi olan 109 qadın daxil edilmişdir. Bütün pasiyentlərə kiçik çanaq orqanlarının ultrasəs müayinəsi, histeroskopiya və ayrıca diaqnostik qaşınma aparılmış, həmçinin vaginal yaxmalardan mikrobioloji analiz PZR və mədəni üsulla yerinə yetirilmişdir. Vagina nümunələri ovulyasiyadan və ya menstrual tsiklin əsas temperaturunun yüksək fazasının başlanmasından 5–7 gün sonra götürülmüşdür. Bütün nümunələr hormon istifadə olunmayan tsikldə toplanmışdır. Nəzarət qrupunu endometrium patologiyası olmayan 20 sağlam qadınlar təşkil etmişdir. Statistik analiz **Statistica 16.0** proqramı vasitəsilə aparılmışdır.

Nəticələr. Əsas və nəzarət qruplarının orta yaşı müvafiq olaraq $34,4 \pm 2,2$ və $30,0 \pm 2,4$ yaş təşkil etmişdir ($p=0,18$). Bədən kütləsi indeksi və paritet göstəriciləri arasında əhəmiyyətli fərq aşkar edilməmişdir ($p>0,05$). Vaginanın mikrobiotasının analizi göstərmişdir ki, endometrial polipi (EP) olan qadınlarda laktobasillərin miqdarı nəzarət qrupuna nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olmuşdur – müvafiq olaraq $70,4 \pm 8,2$ % və $96,8 \pm 9,8$ % ($p=0,04$). EP qrupunda həmçinin bir sıra patogen mikroorqanizmlərin yüksək göstəriciləri müəyyən edilmişdir: *Gardnerella vaginalis* – $12,0 \pm 3,7$ % (nəzarət – $3,1 \pm 0,46$ %, $p=0,02$), *Candida* cinsi göbələklər – $8,1 \pm 2,08$ % (nəzarət – $2,06 \pm 0,75$ %, $p=0,01$), *Prevotella* – $2,0 \pm 0,82$ % (nəzarət – 0, $p<0,001$), *Atopobium vaginae* – $4,0 \pm 1,01$ % (nəzarət – 0, $p<0,001$), *Ureaplasma urealyticum* – $3,8 \pm 0,48$ % (nəzarət – 0, $p<0,001$), *Streptococcus* – $2,18 \pm 0,76$ % (nəzarət – 0, $p<0,001$), həmçinin 1 və 2 tip herpes virusları – $2,62 \pm 0,52$ % (nəzarət – 0, $p<0,001$). Reprodaktiv yaşda olan və endometrial polipləri müşahidə edilən qadınlarda sağlam

qadınlarda müqayisədə fərqli vaginal mikrobiota qeydə alınmışdır. Bu, əsasən *Gardnerella* kimi anaerob bakteriyaların çoxluğu, *Prevotella* növünün mövcudluğu və *Lactobacillus crispatus* növünün azlığı ilə xarakterizə olunur. Bu dəyişikliklərin mikrobiotik icmada baş verməsi endometrial polipoid törəmələr ilə vaginal mikrobiotanın tərkib dəyişiklikləri arasında potensial əlaqənin mövcudluğunu göstərə bilər. Xüsusilə, nəticələrdə *L. crispatus* növünün azalması, patogen bakteriyaların sayında əhəmiyyətli artım və polipoid törəmələri olan qadınlarda vaginal mikrobiotik icmanın daha mürəkkəb quruluşa malik olması müəyyən edilmişdir. Vaginal və endometrial mikrobiotanın disbalansı təbii immun cavabın aktivləşməsinə, proinflamatuar sitokinlərin sintezinə səbəb olur ki, bu da endometrium hüceyrələrinin proliferasiyası və angiogenez üçün əlverişli şərait yaradır.

Nəticə

1. Endometrial polipi olan qadınlarda vaginal mikrobiotanın əhəmiyyətli dərəcədə pozulması müşahidə olunur.
2. Vaginal disbioz endometriumun xroniki iltihabı və poliplərin residiv riski üçün potensial risk amili kimi qiymətləndirilə bilər.

HAMILƏLİK ZAMANI TROMBOSİT SƏVIYYƏSİ

Rzaquliyeva L.M., Mahmudbəyova Z.F., Hacıyeva R.S., Musayeva M.S.

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Məlumdur ki, hamiləlik dövründə trombositlərin sayı hamiləlik dövründən asılı olaraq dəyişir və birinci trimestrdən doğuşa qədər tədricən azalır. Trombositopeniyanın fizioloji səbəbləri arasında plazma həcmnin artması (seyreltmə effekti), hamiləlik zamanı böyüməsi səbəbindən dalaqda trombositlərin yığılması və ciftin xovlararası boşluğunda trombositlərin yığılması daxildir. Gestational trombositopeniya (GT) doğuş zamanı trombositlərin sayı $150 \cdot 10^9/l$ -dən az olan ağırlaşmamış hamiləliklərin 5-10%-nə təsir edir.

Tədqiqatın məqsədi hamiləlik dövründə və doğuşdan sonra trombositlərin sayındakı tendensiyanı araşdırmaq idi.

Material və metodlar. 2022-2023-cü illərdə tədqiqatda iştirak etməyə razılıq verən 132 hamilə qadında trombositlərin sayını təhlil etdik. Hamiləliklə bağlı bildirilmiş əsas ağırlaşmalar: hamiləlikdən əvvəl və ya hamiləlik zamanı hipertoniya və ya diabet, preeklampsiya, HELLP sindromu, vaxtından əvvəl doğuş (37 həftəlik hamiləlikdən əvvəl doğuş kimi müəyyən edilir), ciftin ayrılması, ciftin gəlişi və ya ciftin bitişməsi kimi ciftin anomaliyaları və hipotiroidizm. Qan trombositlərinin sayı hemoanalizatorlardan istifadə edilərək aparıldı. Trombositlərin sayı aşağı olan xəstələrdə ($<100 \cdot 10^9/l$) periferik qan yaxması yoxlanılır və lazım gələrsə trombositlərin əllə hesablanması aparılır. Məlumatların statistik təhlili üçün Statistica 16.0 (StatSoft, Inc., ABŞ) proqram təminatından istifadə edilmişdir. Dəyişənlər orta qiymətlər kimi ifadə edilmiş, dəyişənlər arasındakı fərqləri müəyyən etmək üçün t-meyarı və Pearson x-kvadrat (χ^2) testindən istifadə edilmişdir. Fərq $p < 0.05$ -də statistik əhəmiyyətli idi.

Nəticələr. Müşahidə dövründə 62 (47,0%) qadında fəsadsız hamiləlik, 37 (28,0%) qadında isə hamiləliklə bağlı ağırlaşmalar baş verib və 33 (25,0%) - trombositopeniya ilə bağlı ola biləcək mövcud pozğunluqlar var idi. Hamiləlikdən əvvəl və ya hamiləlik dövründə hipertoniya və ya şəkərli diabetlə 8 (6,1%) qadın, preeklampsiya ilə - 8 (6,1%), HELLP sindromu olan 1 (0,7%) qadın, vaxtından əvvəl doğuş baş vermiş 7-də (5,3%), cift anormallıqlarla 7 (5,3%), hipotiroidizmlə - 6 (4,5%) qadın var idi.

Birinci, ikinci, üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra ağırlaşmamış hamilə qadınlar qrupunda trombositlərin sayının təhlili göstərdi ki, onların sayı orta hesabla müvafiq olaraq $226 \pm 15,44 \cdot 10^9/l$ (212-240), $217 \pm 19,82 \cdot 10^9/l$ (202-231), $211 \pm 20,14 \cdot 10^9/l$ (194-228) və $195 \pm 19,76 \cdot 10^9/l$ (178-213) təşkil edir. Belə ki, bu qrupda birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $\geq 150 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 56 (90,3%), 53 (85,5%), 48 (77,4%) və 45 (72,6%) müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $125 \cdot 10^9/l$ - $149 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 4

(6,4%), 3 (4,8%), 5 (8,1%) və 5 (8,1%) xəstədə müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $100 \cdot 10^9/l - 124 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 1 (1,6%), 1 (1,6%), 2 (3,2%) və 3 (4,8%) xəstədə müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $80 \cdot 10^9/l - 99 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 1 (1,6%), 1 (1,6%), 1 (1,6%) və 1 (1,6%) xəstədə müşahidə edilmişdir; trombositlərin sayı $60 \cdot 10^9/l - 79 \cdot 10^9/l$ heç bir xəstədə aşkar edilməmişdir; trombositlərin sayı $<60 \cdot 10^9/l$ yalnız birinci trimnestrdə 1 (1,6%) xəstədə müşahidə edilmişdir.

Fəsadlaşmış hamiləliyi olan qadınlar qrupunda birinci, ikinci, üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı orta hesabla müvafiq olaraq $221 \pm 16,15 \cdot 10^9/l$ (212-229), $208 \pm 13,22 \cdot 10^9/l$ (203-212), $192 \pm 10,78 \cdot 10^9/l$ (188-197) və $185 \pm 9,93 \cdot 10^9/l$ (180-190) təşkil etmişdir. Belə ki, bu qrupda birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $\geq 150 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 34 (91,9%), 32 (86,5%), 29 (78,4%) və 27 (73,3%) müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $125 \cdot 10^9/l - 149 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 2 (5,4%), 3 (8,1%), 5 (13,5%) və 6 (16,2%) xəstədə müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $100 \cdot 10^9/l - 124 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 0, 1 (2,7%), 2 (5,4%) və 3 (8,1%) xəstədə müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $80 \cdot 10^9/l - 99 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 0, 1 (2,7%), 1 (2,7%) və 1 (2,7%) xəstədə müşahidə edilmişdir; trombositlərin sayı $60 \cdot 10^9/l - 79 \cdot 10^9/l$ yalnız 1 (2,7%) xəstədə doğuşdan sonra müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $<60 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 0, 1 (2,7%), 1 (2,7%) və 1 (2,7%) xəstədə müşahidə edilmişdir.

Mövcud pozğunluqları olan hamilə qadınlar qrupunda birinci, ikinci, üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı müvafiq olaraq orta hesabla $147 \pm 15,63 \cdot 10^9/l$ (132-162), $148 \pm 11,17 \cdot 10^9/l$ (140-155), $139 \pm 8,26 \cdot 10^9/l$ (134-144) və $132 \pm 10,34 \cdot 10^9/l$ (128-137) təşkil etmişdir. Belə ki, bu qrupda birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $\geq 150 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 6 (18,1%), 7 (21,2%), 4 (12,1%) və 3 (9,1%) qadında müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $125 \cdot 10^9/l - 149 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 20 (60,6%), 18 (54,5%), 19 (57,6%) və 18 (54,5%) qadında müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $100 \cdot 10^9/l - 124 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 4 (12,1%), 5 (15,1%), 8 (24,2%) və 8 (24,2%) qadında müşahidə edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $80 \cdot 10^9/l - 99 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 1 (3,0%), 1 (3,3%), 1 (3,9%) və 2 (6,1%) qadında müşahidə edilmişdir; trombositlərin sayı $60 \cdot 10^9/l - 79 \cdot 10^9/l$ yalnız doğuşdan sonra 2 (6,1%) xəstədə aşkar edilmişdir; birinci, ikinci və üçüncü trimestrlərdə və doğuşdan sonra trombositlərin sayı $<60 \cdot 10^9/l$ müvafiq olaraq 1 (3,0%), 1 (3,0%), 1 (3,0%) və 1 (3,0%) xəstədə qeyd edilmişdir.

Cəmi 37 qadında hamiləliklə bağlı ağırlaşmalar olub və təhlilimizə daxil edilib. Doğuş zamanı hamiləliklə bağlı ağırlaşmaları olan 32,4%-də (37 qadıdan 12-si) trombositlərin sayı $150 \cdot 10^9/l$ az olmuşdur. Bu faiz ağırlaşmamış hamiləliyi olan qadınlardan əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur ($p=0,035$). Analizimizə trombositopeniya ilə bağlı xəstəlikləri

olan 33 qadın daxil edilmişdir. Bu qrup qadınlarda orta trombosit sayı bütün trimestrlər və doğuş zamanı ağırlaşmamış və ya ağırlaşmış hamiləlik keçirmiş qadınlardan daha aşağı olmuşdur (bütün müqayisələr üçün $p=0.0001$).

Yekun. Hamiləlik dövründə trombosit sayı azalır, $150 \cdot 10^9/l$ -dən az olan trombosit sayı isə hamiləliklə bağlı ağırlaşmaları olan qadınlarda daha çox rast gəlinir. Hamiləliklə bağlı ağırlaşmaları olan qadınlarda orta trombosit sayının azalması ən yüksəkdir. Hamilə qadınlarda qanaxmanın qarşısını almaq üçün trombositopeniyaya daha çox diqqət yetirilməlidir.

ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ И ВАЗОПРЕССИНОВАЯ СИСТЕМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ОСНОВА РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Рзагулиева Л.М., Гасанлы Н.К.

*Азербайджанский Государственный институт усовершенствования врачей им. А. Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан*

Актуальность. Преэклампсия — распространенное осложнение беременности, которое часто диагностируют уже после появления артериальной гипертензии и органических нарушений. Это делает раннее прогнозирование особенно важным. Осморегуляция и вазопрессиновая система участвуют в контроле объема циркулирующей крови и сосудистого тонуса. При осмотическом стрессе секреция аргинин-вазопрессина усиливается, что вызывает вазоконстрикцию и эндотелиальное напряжение — процессы, предшествующие клинической манифестации преэклампсии. Копептин, как стабильный маркер секреции вазопрессина, позволяет лабораторно регистрировать активацию этих механизмов на доклиническом этапе. Следовательно, оценка осморегуляторных и вазопрессиновых сдвигов при беременности представляет перспективный подход для раннего прогнозирования риска развития и тяжести преэклампсии.

Цель исследования — изучить связь между активностью вазопрессиновой системы (по уровню копептина) и концентрацией натрия (Na^+) в плазме крови у беременных женщин и определить их значение в раннем прогнозировании риска и тяжести преэклампсии.

Материал и методы. Проведено проспективное контролируемое исследование. Основную группу составили 70 женщин с преэклампсией различной степени тяжести. Контрольная группа включала 45 женщин с физиологическим течением беременности, без признаков гипертензии и поражения органов-мишеней на момент включения. Кровь для анализа забирали из вены утром натощак. Концентрацию копептина измеряли в плазме крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Уровень Na^+ определяли биохимическим методом в венозной плазме. Статистическую обработку проводили в SPSS-24 и Statistica 6.0. Межгрупповые различия оценивали при $p < 0,05$. Прогностическую значимость параметров анализировали с помощью логистической регрессии и ROC-анализа с расчетом AUC.

Результаты. У беременных женщин с гипернатриемией установлено достоверное повышение копептина — $108,7 \pm 4,5 \text{ ng/mL}$ по сравнению с $85,3 \pm 3,9 \text{ ng/mL}$ в группе контроля ($p = 0,001$). Это отражает активацию вазопрессиновой системы в ответ на осмотический стресс плазмы. Концентрация Na^+ в основной группе также была

значимо выше и составила $158,7 \pm 3,0$ mmol/L против $149,7 \pm 3,1$ mmol/L в контроле ($p = 0,034$).

В логистической модели установлено, что рост копеptина ассоциирован с увеличением относительного риска преэклампсии ($RR = 1,34 \pm 0,06$; 95% CI 0,99–1,29), а повышение Na^+ плазмы — с увеличением риска до $RR = 1,33 \pm 0,06$ (95% CI 0,91–1,56). Оба параметра отражают патогенетически значимое гормонально-осмотическое напряжение, что подтверждается межгрупповой достоверностью и ROC-анализом. ROC-анализ показал хорошую дискриминационную способность маркеров для ранней оценки риска: AUC копеptина составил $0,680 \pm 0,049$ ($p = 0,001$), AUC Na^+ был равен $0,617 \pm 0,053$ ($p = 0,034$). Копептин показал более высокую прогностическую силу по сравнению с натрием, что позволяет рассматривать его как перспективный маркер для ранней оценки риска преэклампсии.

Заключение. Повышение уровня копеptина и натрия в сыворотке крови у беременных с преэклампсией отражает активацию вазопрессинергической системы и нарушение водно-электролитного гомеостаза. Эти показатели могут служить доступными лабораторными маркерами раннего прогнозирования преэклампсии и оценки степени ее тяжести. Биологическая интерпретация данных заключается в том, что повышение Na^+ в плазме увеличивает осмотическое давление, что индуцирует компенсаторное усиление секреции антидиуретического гормона, приводит к росту копеptина, сосудистому спазму, увеличению периферической резистентности и функциональному напряжению эндотелия. Эти сдвиги создают условия для ухудшения плацентарной перфузии, микроциркуляторных расстройств и системной сосудистой дисрегуляции, лежащих в основе формирования преэклампсии.

Таким образом, копеptин и Na^+ в плазме крови отражают раннюю фазу осмолярного и вазопрессинового напряжения у беременных женщин и обладают прогностической ценностью для оценки риска и тяжести преэклампсии, подтвержденной ROC-анализом. При этом копеptин демонстрирует более высокую прогностическую силу и может рассматриваться как перспективный ранний маркер прогноза преэклампсии при беременности.

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, натрий, копеptин, осморегуляция.

İSTMİKOSERVİKAL ÇATIŞMAZLIĞIN LAPAROSKOPIK KORREKSİYASI

N.S. Məhərrəmov

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Giriş. İstmikoservikal çatışmazlıq (İSÇ) nəticəsində hamiləliyin vaxtından əvvəl başa çatmasının qarşısını xüsusi müalicə vasitəsilə – konservativ və ya cərrahi yolla almaq mümkündür. Hamiləlik dövründə İSÇ-nin cərrahi müalicəsi adətən 13-cü həftədən 27-ci həftəyədək aparılır, optimal dövr isə hestasiyanın 20-ci həftəsinə qədər hesab olunur. Bundan əlavə, İSÇ riski aşkarlandıqda pasiyentin hamiləliyə hazırlıq mərhələsində bu çatışmazlığın korreksiyasını həyata keçirmək mümkündür. Uşaqlıq boynunun daxili dəliyindəki çatışmazlığın cərrahi korreksiyası transvaginal və ya transabdominal üsulla icra olunur.

Tədqiqatın məqsədi: İstmikoservikal çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün laparoskopik korreksiya üsulunun effektivliyini və təhlükəsizliyini qiymətləndirmək, reproduktiv funksiyanın qorunmasına və erkən doğuşların profilaktikasına töhfə vermək.

Material və metodlar. Elmi-tədqiqat işi 2018–2022-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Mamalıq və ginekologiya kafedrasının və “Leyla Medical Center” Mamalıq və ginekologiya şöbəsinin bazalarında prospektiv üsulu ilə aparılmışdır. Hamiləliyin və doğuşun gedişinə II trimestrdə hestasiyanın pozulması təhlükəsinin təsirini müəyyən etmək məqsədilə 101 pasiyent üzərində prospektiv tədqiqat aparılmışdır. Bu pasiyentlər əsas müayinə qrupunu təşkil etmişdilər. Qadınların yaş həddi 22-35 yaşlar arasında olmuş, orta yaş həddi $28,7 \pm 4,06$ təşkil etmişdir. Əsas qrupda olan pasiyentlər 2 yarımqrupa ayrılmışdılar: 1-ci qrupa hamiləliyin 12-21-ci həftələrində düşük təhlükəsi olan 46 qadın, 2-ci qrupa hamiləliyin 22-28-ci həftələrində vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi olan 55 qadın daxil edilmişdir. Nəzarət qrupunu fizioloji gedişə malik hamiləliyi olan 25 qadın təşkil etmişdir. Məlumatların statistik təhlili, aparılan tədqiqatın tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış Microsoft Excel elektron cədvəl proqramı vasitəsilə həyata keçirilmişdir.

Nəticələr və müzakirə: Tədqiqatımız çərçivəsində hamiləliyin pozulması təhlükəsi diaqnozu qoyulmuş 35 pasiyentə serklyaj əməliyyatı aparılmış, onlardan 9 nəfərinə laparoskopik serklyaj icra edilmişdir. Dünyada transabdominal laparoskopik serklyaj adətən 4 troakar vasitəsilə standart laparoskopik üsulla yerinə yetirilir. Biz isə əməliyyatı 3 troakardan istifadə etməklə, eyni standart laparoskopik texnika əsasında həyata keçirmişik. Müasir təcrübədə laparoskopik tikişlərin hamiləlik baş verməzdən əvvəl qoyulması imkanı da nəzərdən keçirilir ki, bu da hamiləlik dövründə tikişlərin qoyulması zamanı mümkün itki riskini azaldır. Bizim əməliyyatlarımız zamanı manipulyatordan istifadə olunmamışdır.

İstmikoservikal çatışmazlığın laparoskopik korreksiyası adətən hamiləliyin 10–11-ci həftəsindən 15–16-cı həftəsinədək aparılmışdır.

Yekun: Müasir tibbdə endoskopik cərrahi üsullar sürətlə inkişaf edərək, açıq cərrahi əməliyyatlara effektiv alternativ kimi çıxış edir. Bu metodlar postoperativ dövrdə diskomfortun azalmasına, sağalma prosesinin sürətlənməsinə və xəstənin stasionarda qalma müddətinin qısalmasına şərait yaradır. Laparoskopiya daxili orqanlarda aparılan əsas cərrahi müdaxilələrdən biri hesab olunur. Onun ən mühüm üstünlüyü odur ki, əməliyyat nisbətən kiçik kəsik vasitəsilə icra edilir, halbuki klassik cərrahi əməliyyatlarda geniş kəsiklərə ehtiyac duyulur. Bununla belə, laparoskopik əməliyyatlar zamanı hərəkət imkanlarının məhdudluğu cərrahdan yüksək peşəkarlıq və təcrübə tələb edir. Laparoskopik avadanlıqların dəyəri kifayət qədər yüksəkdir və əməliyyatları icra edən həkim-endoskopistlərin xüsusi təlim keçməsi zəruridir. Lakin bu çətinliklər laparoskopiyanın açıq əməliyyatlarla müqayisədə təmin etdiyi üstünlüklərlə tam şəkildə kompensasiya olunur.

PREEKLAMPSİYANIN ERKƏN PROFİLAKTİKASINDA SÜNİ İNTELLEKTİN KLİNİK ƏHƏMİYYƏTİ

Babayeva A.X.

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya kafedrası

Preeklampsiya, endotel hüceyrələrinin aktivləşməsi, damardaxili iltihab və sinsitiotrofoblast stressi ilə əlaqəli ortaq bir mexanizmi aktivləşdirən çoxsaylı və bəzən üst-üstə düşən patoloji proseslərin baş verdiyi "əsas mamalıq sindromlarından" biridir. Preeklampsiya hamiləlik dövrünün ən təhlükəli ağırlaşmalarından biri olub, arterial hipertoniya, proteinuriya və sonradan çoxsaylı orqan disfunksiyası ilə müşayiət olunur. Xüsusilə ağır preeklampsiya, eklampsiya və HELLP-sindrom ana üçün həyati təhlükə yaradır, döl üçün isə intrauterin hipoksiya, inkişaf ləngiməsi və vaxtından əvvəl doğuş riskini artırır. Buna görə müasir mama-ginekologiyada əsas prioritet yalnız müalicə deyil, xəstəliyin erkən mərhələdə aşkar edilərək profilaktikanın aparılmasıdır.

Süni intellekt (Sİ) və maşın öyrənməsi texnologiyaları son illərdə perinatal tibbdə geniş tətbiq olunmağa başlamışdır. Sİ-nin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, klinik praktikada əldə edilən çoxsaylı məlumatları eyni vaxtda təhlil edə bilir: maternal yaş, bədən kütlə indeksi, arterial təzyiq dəyərləri, obstetrik anamnez, xroniki xəstəliklər, laborator biomarkerlər (xüsusilə PLGF və PAPP-A), uterin arteriya doppləri və digər sonoqrafik göstəricilər. Ənənəvi statistik modellərlə müqayisədə bu alqoritmlər risk faktorları arasındakı mürəkkəb, qeyri-xətti əlaqələri aşkara çıxara bilir və beləliklə, fərdi xəstədə preeklampsiya riskinin daha dəqiq hesablanmasına imkan yaradır.

Klinik tədqiqatlar göstərir ki, Sİ-yə əsaslanan modellər xüsusilə 11–14-cü həftələrdə aparılan birinci trimestr skriningi zamanı yüksək proqnostik dəyərə malikdir. Yüksək risk qrupu müəyyən edildikdə, aşağı dozalı aspirin profilaktikasının erkən başlanması, arterial təzyiqin daha sıx monitorinqi, sonoqrafik nəzarətin artırılması və doğuş taktikasının əvvəlcədən planlaşdırılması mümkündür. Bu yanaşma ağır preeklampsiya və vaxtından əvvəl doğuş tezliyinin azaldılmasına real töhfə verir.

Süni intellektin klinik praktikaya inteqrasiyası həmçinin həkim üçün qərar dəstək sistemi rolunu oynayır. Elektron xəstəlik tarixçələri, laborator və görüntülmə nəticələri avtomatik emal edilərək risk səviyyəsi barədə həkimə siqnal təqdim olunur. Bu, subyektivlik ehtimalını azaldır, resursların rəşional bölüşdürülməsinə və yüksək riskli hamilələrin daha vaxtında aşkarlanmasına şərait yaradır. Xüsusilə yüksək pasiyent axını olan perinatal mərkəzlərdə və region səviyyəli tibb müəssisələrində bu texnologiyanın tətbiqi maternal-perinatal təhlükəsizliyi artıran mühüm addım hesab olunur.

Bununla belə, Sİ-nin tətbiqi bəzi məhdudiyətlərlə müşayiət olunur. Modellərin etibarlılığı istifadə edilən məlumat bazalarının keyfiyyətindən və həcmindən birbaşa asılıdır.

Müxtəlif etnik və sosial qruplarda alqoritmlərin validasiyası aparılmadıqda proqnoz səhvləri yarana bilər. Məlumat məxfiliyinin qorunması, etik-hüquqi tənzimləmələr və alqoritmlərin “qara qutu” xarakteri də diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Ən vacib məqam isə odur ki, Sİ həkimi əvəz etmir — yalnız klinik qərarverməni dəstəkləyən əlavə alətdir.

Nəticə olaraq, süni intellekt preeklampsianın erkən aşkarlanması və profilaktikasında fərdiləşdirilmiş, risk-yönümlü yanaşmanı gücləndirən perspektivli texnologiyadır. Gələcəkdə əsas vəzifə Sİ-əsaslı modellərin böyük populyasiyalarda klinik təsdiqi, onların doğuşqabağı xidmət standartlarına təhlükəsiz inteqrasiyası və maternal-perinatal nəticələrin yaxşılaşdırılmasıdır. Rəşional tətbiq olunduğu təqdirdə Süni intellekt preeklampsiya ilə bağlı ağırlaşmaların azalmasına və ana-uşaq sağlamlığının qorunmasına mühüm töhfə verə bilər.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ CO₂ - ЛАЗЕРОМ ЖЕНЩИН С ВАГИНАЛЬНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ

¹Кулиева И.А., ²Гамидова Н.А.

¹ Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева, кафедра акушерство и гинекологии, Баку, Азербайджан

² Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра акушерство-гинекологии, Баку, Азербайджан

Вагинальная слабость — распространённое состояние, которое оказывает негативное воздействие на качество жизни и сексуальную функцию женщин. Основным фактором риска развития вагинальной слабости являются вагинальные роды, при которых чрезмерно растягиваются мышцы *levator ani*. С учётом патогенеза этой патологии разработаны и применяются методы лечения: радиочастотная или фракционная абляционная лазерная терапия, низкоэнергетическая радиочастотная термотерапия.

Цель нашего исследования: Оценить безопасность и долгосрочную эффективность лечения вагинальной слабости CO₂ лазером у женщин в репродуктивном поведении, включающим искусственные аборты больше, чем роды.

Материалы и методы исследования. Рандомизация проводилась по порядку обращения 1:1, в группу Р плацебо вошли 49, а в основную группу 50 женщин. Пациенткам основной группы было проведено лечение CO₂ лазером (Femilift, Israel) мощностью 30 Вт, время экспозиции составляло 1000 мкс, расстояние между точками 1000 мкм. Процедуры проводили ежемесячно в течение 3 месяцев без перерыва. Последующие наблюдения проводились через 1, 3, 6, 12 месяцев после вмешательства. При каждом наблюдении заполнялась анкета FSFI. В анкете было 19 вопросов, сгруппированных в 6 доменов, которые оценивают состояние сексуальной функции в течение последних 4-х недель. Минимальные и максимальные баллы для каждого домена варьируются от 0 до 6, за исключением доменов «желание» и «удовлетворение», где минимальные баллы составляют 1, 2 и 0, 8 соответственно. Баллы доменов объединяли для получения общего балла (диапазон 2–36). Общий балл FSFI ≤ 26,55 оценивался как признак сексуальной дисфункции.

Результаты. Общая характеристика пациенток основной группы и группы плацебо были схожими по среднему возрасту (39,44±10,38 и 36,91±8,41) и интервалу возраста (23,45±24,45). До лечения все домены женской сексуальной функции в основной группе и группе плацебо были сходными, суммарное количество баллов (22,42±1,54 и 22,45±1,62) свидетельствует о её низком уровне. Через месяц после последней процедуры по всем доменам сексуальной функции в основной группе

наблюдалось увеличение баллов, суммарное количество составило $33,83 \pm 1,82$. В группе плацебо показатель заметно не изменился. FSFI после лечения был больше, чем до лечения ($29,4 \pm 2,11$). Через 3 ($33,46 \pm 1,68$ баллов), 6 ($32,24 \pm 2,01$ баллов) и 12 ($29,4 \pm 2,11$ баллов) месяцев высокий уровень FSFI в основной группе сократился.

Заключение. Применение CO₂ лазерной терапии при вагинальной слабости лёгкой степени безопасно и эффективно. Улучшение сексуальной функции достигается по всем её доменам (желание, возбуждение, смазка, оргазм, удовлетворение, боль). Позитивный результат достигается сразу после завершения сеансов терапии и сохраняется на высоком уровне в течение 12 месяцев.

RETROXORIAL HEMATOMALI QADINLARDA HAMİLƏLİK VƏ DOĞUŞUN GEDİŞİ (RETROSPEKTİV TƏHLİL)

Orucova P.F.

Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya kafedrası

Retroxorial hematomanın (RXH) etiologiyası məlum deyil. Retroxorial hematoma hamiləliyin ilk trimestrində qanaxmanın ən çox yayılmış səbəbidir. Hamiləliyin ilk trimestrində ultrasəs müayinəsi zamanı bütün hamiləliklərin 4-22%-də RXH diaqnozu qoyulur. RXHlə ağırlaşan hamiləliyin erkən kəsilməsi riski mübahisəli olaraq qalır.

Tədqiqatın məqsədi: retroxorial hematomalı qadınlarda hamiləlik və doğuşun gedişatının öyrənilməsi.

Material və metodlar. Retrospektiv tədqiqatda Bakı şəhəri 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasının doğum şöbəsində 220 qadının doğuş tarixi öyrənilib. Doğum tarixləri 2 qrupa bölündü: RXH ilə 100 doğum tarixi (əsas qrup) və RXH olmayan 120 doğum tarixi (nəzarət qrupu). Hamiləlik dövründə bütün hematomalar USM zamanı ya müntəzəm müayinə (I və ya II trimestrdə skrining) və ya vaginal qanaxmanın olub-olmaması üçün müayinə zamanı diaqnoz qoyuldu. Hamiləliyin nəticəsinin parametrləri olaraq, aşağıdakı hamiləlik ağırlaşmalarının hallarına diqqət yetirdik: 140 mm c.s qan təzyiqi kimi təyin olunan hamiləlik nəticəsində yaranan hipertoniya. sistolik və ya daha yüksək və ya 90 mm c.s. əvvəllər normal qan təzyiqi olan, proteinuriya və ya orqan disfunksiyasının digər əlamətləri olmayan qadında hamiləliyin 20 həftəsindən sonra diastolik və ya daha yüksək; preeklampsiya, 140 mm c.s. qan təzyiqi kimi müəyyən edilir. sistolik və ya daha yüksək və ya 90 mm c.s əvvəllər normal qan təzyiqi və proteinurisiyası olan qadında hamiləliyin 20 həftəsindən sonra diastolik və ya daha yüksək olan, 24 saatlıq sidik nümunəsində 0,3 q və ya daha çox proteinin sidiklə ifrazı kimi müəyyən edilir; dölün böyüməsinin məhdudlaşdırılması, amniotik mayenin miqdarının azalması və dölün oksigenləşməsinin pozulması və göbək və uşaqlıq damarlarında anormal Doppler göstəricilərinin olması ilə xarakterizə olunan plasentar çatışmazlıq. Statistik təhlil Statistica v.16.0 proqram təminatından istifadə edilməklə, statistik əhəmiyyət həddi $p < 0,05$ ilə aparılmışdır.

Nəticələr. Qruplar yaş baxımından fərqlənmirdi. Hamilə qadınlarda və preeklampsidə anemiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilmişdir ki, hematomanın olması bu patologiyanın tezliyinə təsir etmir. Əsas qrupda plasenta çatışmazlığının daha yüksək göstəriciləri (15,0%-ə qarşı 2,5%, $p < 0,001$), dölün inkişafın ləngiməsi (14,0% -ə qarşı 3,3%, $p = 0,005$), membranların vaxtından əvvəl qopması (19,0%-ə qarşı 5,0%, $p = 0,002$), vaxtından əvvəl doğuş (21,0% qarşı 5,8%, $p < 0,001$). qruplar arasında doğum zamanı hamiləlik yaşı, dölün çəkisi və qeysəriyyə əməliyyatı nisbətində fərqlər ($p < 0,001$). Vaxtından əvvəl doğuşlar olduqca yaygın idi. RXH olan qadınlarda membranların vaxtından

əvvəl qopmasının tezliyi də yüksək idi. Biz güman edirik ki, bu ya sitokin ifrazı, ya da qanaxma ilə bağlı ola bilər. Ultrasəs müayinəsinin nəticələrinin təhlili göstərdi ki, retroxorial hematoma olduqda, plasentada anormal struktur dəyişiklikləri müşahidə olunur. Qeyd edilir ki, qadınların 46%-də plasentanın anormal morfoloqiyası, qadınların 23%-də qeyri-adi qalın xorion (9-10 həftədə >15 mm), xəstələrin 22%-də qalın plasenta və xəstələrin 20%-də nazik plasenta müşahidə edilmişdir. Qadınların 23%-də plasenta qeyri-bərabər və ya "xallı" teksturaya malik idi. Hamilə qadınların 31%-də plasenta infarkt sahələri aşkar edilmişdir. Xəstələrin 18%-də dölün xorion səthinin qeyri-bərabər olması müşahidə edilmişdir. Xəstələrin 24%-də plasentanın vaxtından əvvəl qocalması və ya yetkinləşməsi əlamətləri aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, RXH xorion və endometrium arasında qanaxma nəticəsində baş verir və bu da implantasiya pozğunluqları, trombohemorragik pozğunluqlar və artan damar keçiriciliyi ilə təhrik edilə bilər. Patoloji proses implantasiya trofoblastik zonasında spiral arteriyaların yenidən qurulmasının pozulması ilə əlaqələndirilə bilər. Hematomaların əmələ gəlməsinə və hamiləliyin mənfi nəticələrinə səbəb ola biləcək trombofiliya, hiperkoagulyasiya vəziyyətləri və autoimmun amillərin (məsələn, antifosfolipid sindromu) roluna xüsusi diqqət yetirilir. Buna görə də, biz hesab edirik ki, retroxorial hematoma halında ultrasəs müayinələrinin aparılması, koaguloqramın təyin edilməsi və plasentanın morfoloji müayinəsinin kompleks şəkildə aparılması məsləhətdir.

Yekun. Bu retrospektiv tədqiqat aşağıdakı əsas nəticələri təqdim etdi: retroxorial hematomalar plasentar çatışmazlıq, dölün böyüməsinin ləngiməsi və vaxtından əvvəl doğuş da daxil olmaqla, hamiləliklə bağlı ağırlaşmaların artması ilə əlaqəli idi. Hamiləliyin ilk trimestrində retroxorial hematomları olan qadınlarda hamiləliyin gedişi fetoplasental kompleksin pozğunluqları ilə xarakterizə olunur. Plasentanın ayrılması prosesinin bir hissəsi kimi ultrasəs müayinəsi ilə aşkar edilən hemorragik plasentar zədələnmələrin müəyyən edilməsi diaqnostik dəqiqliyi, xəstələrin klinik idarə olunmasını və tədqiqat nəticələrini yaxşılaşdırma bilər.

**MÜŞTƏRƏK QARIN BOŞLUĞU TRAVMASI ALAN XƏSTƏLƏRİN
UZUNMÜDDƏTLİ KLİNİK VƏ SOSİAL NƏTİCƏLƏRİNİN ANALİZİ.**

Qasımzadə G.Ş.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, şüa terapiyası kursu
ilə şüa diaqnostikası kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Açar sözlər: qarın boşluğu travması, EQ-5D-5L, həyat keyfiyyəti, gündəlik fəaliyyət, hərəkətlilik, ağrı, reabilitasiya, uzunmüddətli nəticə

Giriş. Tam qarın boşluğu travmaları ağır politravma formalarından biridir və çoxsaylı orqanların zədələnməsi, kəskin qan itkisi, infeksiya və şok kimi həyati təhlükə yaradan ağırlaşmalarla müşayiət olunur. Bu travmaların nəticəsində aparılan cərrahi müdaxilələr və uzunmüddətli hospitalizasiya bərpa dövrünün mürəkkəbləşməsinə, psixosomatik dəyişikliklərin yaranmasına və həyat keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. Travmadan sağ çıxan xəstələrdə uzaq dövrdə funksional bərpa, hərəkət qabiliyyəti, iş qabiliyyəti və emosional sabitlik bəzən uzunmüddətli reabilitasiya tədbirləri tələb edir. Həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi bu pasiyentlərdə uzunmüddətli proqnozun, sosial adaptasiyanın və reabilitasiya ehtiyaclarının müəyyənəndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Məqsəd: Tam qarın boşluğu travması (TQBT) almış xəstələrin travmadan 3–5 il sonrakı dövrdə həyat keyfiyyətinin EQ-5D-5L şkalası əsasında qiymətləndirilməsi, bu göstəricilərin travma olmayan sağlam şəxslərlə müqayisəsi və travmanın klinik-proqnostik əhəmiyyətinin təyin olunması.

Material və metodlar: Tədqiqata TQBT keçirmiş 24 xəstə (əsas qrup) və travma anamnezi olmayan 24 sağlam şəxs (nəzarət qrupu) daxil edilmişdir. Sorğu EQ-5D-5L standart anketi vasitəsilə aparılmış, göstəricilər “hərəkətlilik”, “özünə qulluq”, “gündəlik fəaliyyət”, “ağrı/diskomfort” və “həyəcan/depressiya” altbölmələri üzrə qiymətləndirilmişdir. Nəticələr median (Me) və kvartillər (Q1–Q3) əsasında təqdim olunmuş, qruplararası fərqlər Mann-Whitney U testi ilə təyin edilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqata cəlb edilən xəstələrdən 21 nəfərin (87,5%) sağlamlıq durumunda ciddi dəyişiklik qeydə alınmamış, 2 nəfərdə (8,3%) travma nəticəsində yaranmış əlillik, 1 nəfərdə (4,2%) isə uzaq dövrdə letallıq qeydə alınmışdır. Ümumi klinik qiymətləndirməyə əsasən, 21 nəfər (91,3%) vəziyyətini qənaətbəxş, 2 nəfər (8,7%) isə qeyri-qənaətbəxş kimi dəyərləndirmişdir ($p=0,151$). EQ-5D-5L sorğusuna görə, hərəkətlilik göstəricisində TQBT qrupunda travma olmayanlara nisbətən statistik əhəmiyyətli fərq müşahidə olunmuşdur ($p=0,014$). Xəstələrin 73,9%-i (17 nəfər) heç bir çətinlik hiss etmədiyini, 13,0%-i (3 nəfər) zəif, 4,3%-i (1 nəfər) isə ciddi hərəkət çətinliyi olduğunu qeyd etmişdir. Gündəlik fəaliyyət parametrinə görə də əhəmiyyətli fərq qeydə alınmışdır ($p=0,029$): 18 xəstə (78,3%)

gündəlik işlərini sərbəst yerinə yetirdiyini, 2 nəfər (8,7%) müəyyən məhdudiyət hiss etdiyini göstərmişdir. Ağrı və diskomfort göstəricisi TQBT alanlarda daha yüksək olmuşdur ($p=0,045$): 14 nəfər (60,9%) ağrı hiss etməmiş, 6 nəfərdə (26,1%) yüngül, 3 nəfərdə (13,0%) isə orta dərəcəli ağrı və diskomfort qeyd olunmuşdur. Həyəcan və depressiya göstəricilərinə görə isə qruplar arasında statistik əhəmiyyətli fərq aşkar edilməmişdir ($p=0,115$), bu da emosional sabitliyin travmadan illər sonra qismən bərpa olunduğunu göstərir. Ümumi EQ-5D-5L göstəricisi TQBT qrupunda median 5,0 (5,0–7,0), nəzarət qrupunda isə 7,0 (5,0–12,0) təşkil etmişdir ($p=0,029$). Sağlamlıq vəziyyətinin özünü qiymətləndirmə medianı isə travma almışlarda 85,0, sağlamlarda 75,0 olmuşdur ($p=0,095$), yəni obyektiv olaraq keyfiyyət göstəriciləri bir qədər aşağı olsa da, subyektiv dəyərləndirmə kifayət qədər müsbət olmuşdur. Bu, reabilitasiya prosesinin və sosial adaptasiyanın zamanla müsbət nəticə verdiyini göstərir. Ağrı və diskomfortun davam etməsi isə bu xəstələrdə reabilitasiya və ağrı idarəetmə proqramlarının vacibliyini önə çıxarır.

Yekun. Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tam qarın boşluğu travması almış xəstələrdə uzunmüddətli dövrdə həyat keyfiyyətinin bəzi komponentləri - xüsusilə hərəkətlilik, gündəlik fəaliyyət və ağrı hissi - travma almayanlarla müqayisədə bir qədər aşağı səviyyədə qalır. Bununla belə, emosional vəziyyət, özünə qulluq və sosial adaptasiya parametrləri əhəmiyyətli dərəcədə pozulmur. EQ-5D-5L şkalasının tətbiqi bu pasiyentlərdə fiziki və psixoloji bərpa prosesinin obyektiv monitorinqinə imkan verir və reabilitasiya strategiyalarının planlaşdırılmasında faydalı vasitə kimi çıxış edir.

Ədəbiyyat - Литература – References

1. Qasımzadə G.Ş., Qarın boşluğu orqanlarının travmalarında şüa diaqnostika metodlarının imkanları //2018, 158s.
2. Baxter J., Cranfield K.R., Clark G. et al. Do lactate levels in the emergency department predict outcome in adult trauma patients? A systematic review // J Trauma Acute Care Surg, 2016, vol.81, p.555.
3. Donnelly J.P., Griffin R.L., Sathiakumar N., McGwin G Jr. Obesity and vehicle type as risk factors for injury caused by motor vehicle collision // J Trauma Acute Care Surg, 2014, vol.76, p.1116.

АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Гасымзаде Г.Ш.

РЕЗЮМЕ

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева, кафедра лучевой диагностики с курсом лучевой терапии, Баку, Азербайджан

В результате проведённого исследования установлено, что у пациентов с полной травмой брюшной полости в отдалённом периоде некоторые компоненты качества жизни - в частности, подвижность, повседневная активность и ощущение боли - остаются несколько ниже по сравнению с лицами без травм. Тем не менее показатели эмоционального состояния, самообслуживания и социальной адаптации существенно не нарушаются. Применение шкалы EQ-5D-5L позволяет объективно мониторировать процесс физической и психологической реабилитации у данных пациентов и служит полезным инструментом при планировании стратегий восстановления.

Ключевые слова: травма брюшной полости, EQ-5D-5L, качество жизни, повседневная активность, подвижность, боль, реабилитация, отдалённый результат.

ANALYSIS OF LONG-TERM CLINICAL AND SOCIAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH COMBINED ABDOMINAL TRAUMA.

Gasimzadeh G.Ş

SUMMARY

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, department of radiation diagnostics with the course of radiation therapy, Baku, Azerbaijan

As a result of the conducted study, it was found that in patients with complete abdominal trauma, certain components of quality of life - particularly mobility, daily activity, and pain perception - remain somewhat lower in the long-term period compared to individuals without trauma. Nevertheless, indicators of emotional state, self-care, and social adaptation are not significantly impaired. The use of the EQ-5D-5L scale allows for an objective monitoring of the physical and psychological rehabilitation process in these patients and serves as a valuable tool in planning recovery strategies.

Keywords: abdominal trauma, EQ-5D-5L, quality of life, daily activity, mobility, pain, rehabilitation, long-term outcome.

“MAKROFAQ MIQRASIYASI İNHİBİTORU FAKTORU (MİF)” TƏSİRİNDƏN AĞCIYƏRLƏRDƏ YARANAN MORFOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN SƏCİYYƏSİ

Həsənov İ.Ə¹, Əliyərbəyova A.Ə.²

¹ “Ozon” Tibb mərkəzi, Gəncə

² Azərbaycan Tibb Universiteti, Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

Giriş. “Makrofaq miqrasiyası inhibitoru faktoru” (MİF) pleyotropik iltihabönü sitokin olub, anadangəlmə immun cavabda və iltihab reaksiyalarında əsas mərkəzi rol oynayır. Həmçinin iltihab əleyhinə və immunorequlyasiya xüsusiyyətlərinə görə MIF ağır sepsis, kəskin tənəffüs çatmamazlığı, astma, bronxit, emfizema, xroniki obstruktiv ağciyər və autoimmun xəstəliklərin patogenezinə iştirak edir.

Tədqiqatın məqsədi. İltihabönü sitokin olan MİF-in venadaxili inyeksiyasından sonra ağ siçovul ağciyərlərinin morfoloji dəyişikliklərinin xüsusiyyətini öyrənmək olmuşdur.

Materiallar və metodlar. Tədqiqat Azərbaycan Tibb Universiteti Elmi Araşdırmalar Mərkəzində xüsusi patogensiz standart vivarium şəraitində yetişdirilən fiziki cəhətdən aktiv, çəkisi 200-250 qram 60 yaş yetkin erkək ağ siçovullar üzərində aparılmışdır. Eksperimental heyvanlar 3 qrupa: 1) intakt heyvanlar (heç bir müdaxilə olmadan) - 12; 2) “müqayisə” (fizioloji məhlulun venadaxili inyeksiyası) - 12; 3) “əsas” (fizioloji məhlulda həll olmuş MİF [MIF Rat, ProSpec, CYT-193, Ness-Ziona, İsrail] venadaxili inyeksiyası) - 36 baş olmaqla ayrılmışdır. Tədqiqatın gedişində Avropa Birliyinin eksperimental və digər elmi məqsədlər üçün istifadə edilən heyvanlar haqqında bəyannaməsinin (86/609/EEC) prinsiplərinə əməl edilmişdir. Heyvanlar MİF və fizioloji məhlulun birdəfəlik inyeksiyasından 2 saat, 2 gün, 3 gün, 7 gün, 15 gün və 30 gün sonra ketamin anesteziyası altında dekapitasiya ilə təcrübədən çıxarılmışdır. Eksperimental heyvanların hər iki ağciyər toxumasının müxtəlif hissələrindən götürülən nümunələr ümumi qəbul olunmuş protokolla həm histoloji (parafin bloklar), həm də elektron mikroskopik (Araldit Epon bloklar) müayinə üçün hazırlanmışdır. Ağciyərlərin stromal və parenximatoz komponentləri, bronx və bronxiol şəbəkəsi, bronxətrafi limfoid toxuma (BALT), aero-hematik sədd və onun tərkib hissələri, üzvün damar şəbəkəsi hər qrupda həm histoloji, həm də ultrastruktur səviyyədə öyrənilmişdir. Işıq-optik səviyyədə tədqiqatlar AxioCam ERc5s video kamerası ilə Axio Scope A14 (Carl Zeiss) mikroskopu altında stereometrik rejimdə, ultrastruktur müayinələr isə JEM-1400 (Jeol, Yaponiya) transmission elektron mikroskopunda aparılmış və fotolaşdırılmışdır. Morfometrik parametrlər və kəmiyyət göstəriciləri variasion, qeyri-parametrik statistika üsulları ilə təhlil edilmişdir.

Nəticələr. Intakt və müqayisə qrupundakı nümunələrlə müqayisədə məlum olmuşdur ki, damar daxilinə inyeksiya olunan MİF-in ağciyər toxumasında ilk hədəfi damar və onu daxildən örtən endotel hüceyrəsidir. Məhz buna görə də histoloji müayinədə ilk 2 saatdan

sonra bronx şəbəkəsini müşayiət edən iri damarların divarında spazm, mənfəzində eritrositar tıxac - staz və damar ətrafı sahədə ödem - perivazal plazmorragiya formalaşır. Ultrastruktur olaraq isə kapillyarların endotel hüceyrələrində sitoplazma ödemləşir, nüvə böyüyür, hüceyrənin səthi boyunca mikrositopodilər və pinositoz qovucuqların artması aşkarlanır. Əsas qrup heyvanlarında eksperimentin 2-3-cü günlərində arohematik sədd kapillyarlarının mənfəzinin yer-yer qapanması, staz, plazmanın kapillyarlardan kənara diffuziyası və alveolların mənfəzinin ocaqlı-mozaik xarakterdə doldurulması müşahidə olunur. Kapillyar şəbəkədə normallaşma inyeksiyanın 7-ci günündən sonra nəzərə çarpsa da, sonrakı günlərdə belə mikroqalıq əlamətləri tam sorulmur. Artıq 15-ci gündən bunların ətrafında fibroz izlənilir. Fibroz əlamətləri bəzi hallarda yalnız damarlar ətrafında deyil, stroma arakəsmərində və orqanın subplevral zolağında da müşahidə olunur. Bronx şəbəkəsinə gəldikdə isə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər terminal və respirator bronxiollarda daha qabarıq görünür. Kəskin iltihab fonunda 2 saat - 2 gün intervalında bronx döşəmə epitelinin qopması izlənilir, mənfəzləri detrit selik kütləsi ilə hissəvi qapanır, artıq 3-cü gündə döşəmədə alternativ dəyişikliklər sabitləşir, 7-ci gündən etibarən isə həm kirpikli epiteldə, həm də spesifik funksiyalara malik digər epitel hüceyrə tiplərində tədricən bərpa əlamətləri qeydə alınır. Müəyyən edilmişdir ki, siçovulların ağciyərlərində MİF-in təsir hədəflərinin əhəmiyyətli bir qrupunu da bronx-assosiasiyalı limfoid toxuma (BALT), orqandaxili limfoid düyüncüklər, limfoid follikullar, damarətrafı limfoid yığımlar və interstisial limfoid elementləri təşkil edir. Belə ki, inyeksiyadan sonrakı 3-cü gündən etibarən BALT və orqandaxili limfoid elementlər qovuşaraq iri konqlomeratlar formalaşdırır və bunlar müşahidələrin 15-ci gününə qədər qalır. Beləliklə, MİF təsirindən aşkarlanan dəyişikliklər mərhələli xarakter daşıyır: inyeksiyadan sonrakı erkən dövrlərin alterasiyası, sonradan – proliferasiya, regenerasiya və anormal fibrozla əvəzlənir. MİF inyeksiyasından sonra ağciyər quruluşunda baş verən morfoloji dəyişiklikləri ümumiləşdirərək müəyyən edildi ki, 2 saat – 2 gün ərzində üzvün parenxima, stroma və damar şəbəkəsinin zədələnməsi (alterasiya), 3-7-ci günlərdə - stromal proliferasiya və hüceyrə infiltrasiyası, xüsusən də - limfoid-faqosit hüceyrələrin dəyişiklikləri, 7-ci gündən etibarən parenxima və stroma quruluşlarının tədricən sürətlənən bərpası və mozaik fibroz əlamətləri qabarıq olmuşdur. Dəyişikliklər əvvəlki mərhələ əlamətlərinin ləngiməsi fonunda növbəti mərhələnin tədricən intensivləşməsi ilə xarakterizə olunmuşdur.

Yekun. MİF inyeksiyası ağciyərlərin bronx-alveol şəbəkəsini, stromasını, limfoid-faqosit yığımlarını və mikrodamar şəbəkəsini əhatə edən mərhələli xarakterli morfoloji dəyişikliklər törədir. Nəticələrin ağciyərlərin immunpatoloji vəziyyətlərinin modelləşdirilməsində nəzərə alınması tövsiyyə olunur. Həmçinin, MİF-in anadangəlmə və qazanılmış immunitetin tənzimlənməsində mərkəzi yerini nəzərə alaraq, onun fəaliyyətinin farmakoloji, immunoloji modulyasiyası ağır sepsis, iltihabi və autoimmun xəstəlikləri olan xəstələr üçün yeni müalicə variantları təklif edə bilər.

PRIMARY RESULTS ON NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF THE NAD(P)H QUINO OXYREDUCTASE 1 GENE IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

¹Ibrahimova G.A.*, ¹Bayramov B.I., ³Aslanov H.M., ⁴Babayeva G.H.,
¹Museyibli Z.M., ¹Babayeva S.M., ²Bayramov N.Y.

*1Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Genetic Resources
Institute, Baku, Azerbaijan*

2Educational-Surgical Clinic by Medical University, Baku, Azerbaijan

3M.A.Topchubashov Scientific and Surgical Center, Baku, Azerbaijan

*4Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev (ASATID),
Baku, Azerbaijan*

There are two main types of inflammatory bowel disease (IBD), Crohn's diseases and ulcerative colitis. The exact etiology of the disease is unknown, and it is considered a multifactorial disease. The main etiological factors of intestinal inflammation are considered to be excessive immune responses against disturbed intestinal microbiota, oxidative stress, and various environmental factors.

Aim: study of nucleotide polymorphism of the NAD(F)N quino oxyreductase 1 gene in inflammatory bowel diseases

Material and methods: 80 people (40 patients, 40 control group) were included in the study, and the relationship between the polymorphism and inflammatory bowel diseases was studied by comparing the polymorphism of the NQO1 gene (rs1800566). Genotyping by single nucleotide polymorphism was performed by PCR-RFLP method.

Results: According to the study's findings, the patient group had CC and CT genotype frequencies of 70% and 27.5%, respectively, while the control group had CC and CT genotype frequencies of 55% and 37.5%, respectively (OR=0.58, 95% CI=0.22-1.50, p=0.26). The frequencies of TT genotype in patients and controls were 2.5% and 7.5%, respectively (OR = 0.26, 95% CI = 0.026-2.69, p = 0.26). According to allele frequencies, the C allele was 83.75% in the patient group and 73.75% in the control group. The patient group's T allele frequency was 16.25%, while the control group's was 26.25% (OR = 0.54, 95% CI = 0.25 - 1.18, p = 0.13). As a result of statistical analysis, there was no association between the C609T polymorphism of the NQO1 gene and the risk of inflammatory bowel disease.

Conclusion: The small sample size in our study limits the generalizability of the study results. To obtain statistically significant results, there is a need to increase the number of samples, analyze more polymorphisms in addition to the rs1800566 polymorphism, and replicate studies to determine whether or not there is an association between the NQO1 gene and IBD.

Key words: IBD, gene, polymorphism, NQO1, PCR-RFLP

QEYSƏRİYYƏ KƏSİYİ ƏMƏLİYYATINDAN SONRA AĞIRLAŞMALARIN ŞÜA DİAQNOSTİKA METODLARI

A.N.Mustafayev

M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Bakı

Aktuallıq. Müasir mamalıqın əsas xüsusiyyəti həm ana, həm də döl üçün keysəriyyə əməliyyatına göstərişlərin genişlənməsidir [1]. Abdominal doğuşların tezliyinin artması əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmaların tezliyinin də artmasına səbəb olmuşdur [2].

Tədqiqatın məqsədi. Abdominal doğuşlardan sonra baş verən ağırlaşmaların aşkar edilməsində USM və KT-in effektivliyinin qısa xarakteristikasının verilməsidir.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata qeysəriyyə əməliyyatı keçirmiş 14 qadın daxil edilmişdir. Qadınlar 41-50 yaş arasında olmuşlar.

Nəticələr. Qadınlarda sidik kisəsinin dəyişməsi 6 (42,8%) qadında, sidik kisəsi travması 3 (21,4%) qadınada, iltihabi ağırlaşmalar 2 (14,2%) qadında aşkar edilmişdir.

Bu əlamətlərin aşkar edilməsində USM və KT-nin diaqnostika həssaslığı, diaqnostika sepsifikliyi və diaqnostik effektivliyi təyin edilmişdir.

Cədvəl. Qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra şüa diaqnostika metodlarının effektivliyinin kəmiyyət göstəriciləri

Əlamətlər	USM		KT			
	<i>Se</i>	<i>Sp</i>	<i>Ac</i>	<i>Se</i>	<i>Sp</i>	<i>Ac</i>
Sidik kisəsinin dəyişməsi	0,00	0,00	0,00	0,97	1,00	0,98
Sidik kisəsinin travması	0,27	0,50	0,08	0,97	1,00	0,98
İltihabi ağırlaşmalar	0,27	0,50	0,08	1,00	1,00	1,00

Qeyd: Həssaslıq (Sn); Spesifiklik (Sp), Acc (diaqnostik effektivlik)

Cədvəldən görüldüyü kimi sidik kisəsinin dəyişməsi kimi əlamətin aşkar edilməsində USM-in həssaslıq, spesifiklik və effektivlik həddi 0 kimi dəyərləndirilmişdir. KT-nin bu ağırlaşmaların aşkar edilməsində həssaslığı 0,97%, spesifikliyi 1,00%, effektivliyi 0,98% təşkil etmişdir. Sidik kisəsinin travmasının aşkar edilməsində USM-in həssaslığı 0,27%, spesifikliyi 0,50%, effektivliyi 0,08% təşkil etmişdir. KT-nin imkanları isə sidik kisəsi travmasının aşkar edilməsində daha qabarıq olmuşdur. Belə ki, həssaslıq 0,97%, spesifiklik 1,00%, effektivlik isə 0,98% təşkil etmişdir. İltihabi ağırlaşmaların aşkar edilməsində də USM üzrə eyni nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, iltihabi ağırlaşmaların aşkar edilməsində USM-

in həssaslığı 0,27%, spesifikliyi 0,50%, effektivliyi 0,08% təşkil etmişdir. KT üzrə həssaslıq, spesifiklik və effektivlik 1,00% təşkil etmişdir.

Beləliklə, qeysəriyyə kəsiyindən sonrakı ağırlaşmaların aşkar edilməsin KT-nin imkanları daha geniş, aşkar edilən əlamətlər isə daha dəqiq olmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Буянова С.Н., Юдина Н.В., Барто Р.А. Редкие осложнения кесарева сечения - пузырно-маточные свищи // Российский вестник акушера-гинеколога, 2018, 18(3), с. 83-87

2. Крамарский В.А., Дудакова В.Н. Особенности заживления раны на матке после кесарева сечения у родильниц высокой степени риска гнойно-септических осложнений // БМЖ, 2009, №2

**AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ LİPOİD PROTEİNOZU OLAN XƏSTƏNİN
TƏSVİRİ**

Kərimov S.H., Rzayeva L.F, Quliyev S.B., Əhmədova L.İ.

*Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Dermatovenerologiya kafedrası*

Ümumi məlumat: Urbax-Vite xəstəliyi və ya dəri və selikli qişanın hialinozu kimi də tanınan Lipoid proteinoz xəstəliyi uşaqlıqdan yaranan səs kobudluğu, müxtəlif dəri təzahürləri (mumlu papulalar, akne çapıqları və göz qapaqlarında muncuğabənzər lövhəciklər) ilə xarakterizə olunan nadir autosomal resessiv xəstəlikdir. Bu xəstəliyin yaranmasına cavabdeh 1q21.2 xromosomunda yerləşən ECM1 genindəki mutasiyalardır. Hal-hazırda bütün dünyada 400-dən az xəstə qeydə alınmışdır ki, bunların da əksəriyyəti qan qohum evlilikləri yayılmış ölkələrin payına düşür. Bizim xəstəni Azərbaycanda xəstəliyin ilk sənədləşdirilmiş misal kimi təqdim edirik.

Təsvir: 9 yaşlı oğlan uşağı qasıq və aralıq nahiyəsindəki xoralar, udma çətinliyi, ürək bulanma və tez-tez qusma şikayətləri ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Xəstənin atası və anası qan qohumdurlar. Ümümi baxış zamanı uşağın bədənində çoxsaylı atrofik çapıqlar aşkar olunmuşdur. Doğulduğundan bəri səsi kobud və xırıltılıdır. Xəstənin anası səsinin dəyişməsinin və dəri təzahürlərinin 3 yaşından başladığını bildirir. Xəstəlik tarixçəsində doğuş zamanı ödemlə müşayiət edilən anafilaktik reaksiya qeyd olunur.

Fiziki müayinə zamanı anada dəri quruluğu və qırıqlığı nəzərə çarpır, bundan əlavə yuxarı göz qapağında muncuğabənzər papulalar, dodaqların selikli qişasında müxtəlif ölçüdə ağ ksantomatoz yaralar, qoltuqaltı nahiyələrdə bərk konsistensiyalı, üzəri çatlamış depozitlər qeyd olunur. Xəstənin anası dediyinə görə, onun bacısı və qardaşında da eyni dəri əlamətləri müşahidə olunur.

Uşağın dərisindən aparılan patomorfoloji müayinəsi zamanı Lipoid proteinoz xəstəliyi təsdiq olunmuşdur.

Əsas mesaj: Bir ailənin dörd üzvündə müşahidə olunan və özünü müxtəlif orqanları prosesə cəlb etməklə biruzə verən Lipoid proteinozu təsvir edən bu hal, bir daha yaxın qohum evliliyinin bu xəstəliyin inkişafında vacib rol oynadığını vurğulayır. Xəstələrin yaxın qohumlarının ətraflı müayinəsi və dərinin eləcə də daxili orqanların hərtərəfli qiymətləndirilməsi bu xəstəliyin gedişatında mühüm rol oynayır.

ƏMƏLİYYATDAN SONRAKI HİPERTROFİK VƏ KELOİD ÇAPIQLARIN PROFİLAKTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ

Kərimov S.H., Teymurova S.İ.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Dermatovenerologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Giriş. Əməliyyatdan sonrakı çapıqlar, xüsusilə hipertrofik və keloid çapıqlar, cərrahi müdaxilələrdən sonra rast gəlinən ən çox estetik və tibbi problemlərdən biridir.

Tədqiqatın məqsədi – əməliyyatdan sonrakı çapıqların profilaktikası və müalicəsinin effektivliyini kompleks yanaşma ilə artırmaq.

Material və metodlar. Müxtəlif cərrahi əməliyyatlardan sonra, 25-65 yaş arası, 34 pasiyent müşahidə olunmuşdur, onlardan 25 qadın, 9 kişi. Müalicə kompleksinə silikon gəllər və plastırlar, kompressiya terapiyası, lazer üsulları (PDL, 595 nm, diametr 7-10 mm, enerji 6-8 J/sm², impuls 0,45-1,5 ms, hər 4 həftədən bir, toplam 3-6 prosedur), triamtsinolon inyeksiyaları və ferment (kollagenaza, hialuronidaza) əsaslı inyeksiyalar daxil edilmişdir.

Nəticələr. Silikon əsaslı vasitələrin erkən tətbiqi (əməliyyatdan 2–3 həftə sonra) patoloji çapıq yaranma riskini 70% azaltmışdır. Lazer terapiyası ilə kortikosteroid və ferment inyeksiyalarının kombinasiyası hipertrofik və keloid çapıqları olan pasiyentlərin 85%-də aydın kliniki effekt vermişdir.

Yekun. Erkən profilaktika və kompleks müalicə patoloji çapıqların yaranma riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və cərrahi müdaxilələrin estetik nəticələrini yaxşılaşdırır.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОПИСАНИЯ ПРЕСЕНИЛЬНОЙ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ) ДИФФУЗНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Керимов С.Г., Бабаева С.Г., Рзаева Л.Ф.

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им
А.Алиева, кафедра дерматовенерологии*

Введение. Пресенильная (преждевременная) диффузная семейная гиперплазия сальных желез (ПДСГСЖ) (Presenile diffuse familial sebaceous hyperplasia PDFSH), впервые описанная Дюпре А. в 1980 году (Dupre A, et al Clin Exp Dermatology 1980,5,203–207), представляет собой редкую форму гиперплазии сальных желез, которая не затрагивает периорифициальные области (периорбитальную и периоральную области), имеет раннее начало заболевания и обусловлена положительным семейным анамнезом.

Описание случая. Женщина 59-и лет с жалобами на бугристость кожи, глубокие морщины, увеличение размеров носа. В последнее время отмечается увеличение количества и размеров высыпаний, имеющих тенденцию к слиянию. Первые признаки болезни появились в 21 год. С 35 лет отмечает ухудшение заболевания с последующим прогрессированием в климактерический период. Со слов больной отмечаются аналогичные изменения кожи у близких родственников (бабушка, двоюродные сестра и братья). Субъективных ощущений нет.

При осмотре выявлены множественные диффузные желтовато-эритематозные папулы округлой формы (3-6 мм в диаметре), с пупкообразным вдавлением в центре, куполообразно выступающие над поверхностью кожи, местами сливающиеся в толстые бляшки с глубокими бороздами, особенно на лбу (напоминающие львиное лицо), за исключением периорбитальной и периоральной областей на лице. При дерматоскопии признаки гиперплазии сальных желез (агрегированные бело-желтоватые глобулы и структуры), окруженные сосудами в виде короны. При обследовании со стороны внутренних органов выявлены признаки умеренно выраженного стеатоза печени.

На основании клинических, анамнестических данных и родословной больной поставлен диагноз ПДСГСЖ. Назначена системная терапия препарата изотретиноин в суточной дозе 0,5 мг/кг (по 40 мг/сут при массе тела 78 кг) курсом на 2 месяцев, и поддерживающая терапия составляла 20 мг в сутки в течении последующих 2 месяцев. Наружно назначены эмоленты, средства с солнцезащитными фильтрами.

При контрольных осмотрах в течении 4 месяцев терапии наблюдалась положительная динамика, что проявлялось в значительном уменьшении количества

очагов гиперплазии сальных желез, уменьшение количества поражений и даже полное разрешение на некоторых участках. Отмечалось улучшение состояния кожи, выравнивание рельефа, уменьшение пятен, сглаживание морщин и заметного уменьшения размеров носа.

Обсуждение. В литературе имеется описание всего 15 пациентов с ПДСГСЖ разной этнической принадлежности (Trakoolwannachai P et al Thai J Dermatol, 2016). Обычно болезнь появляется в период полового созревания и медленно прогрессирует среди обоих полов. Родословная предполагает аутосомно-доминантное наследование с неполной пенетрантностью. Это заболевание возникает в более раннем возрасте, чем гиперплазия сальных желез в общей популяции. Члены семьи имеют одинаковые проявления, но могут различаться по степени тяжести. Гистопатология характеризуется объемными сальными железами со зрелыми сальными дольками и расширенный центральный сальный проток. Необходимо дифференцировать это заболевание с некоторыми генетическими заболеваниями, (синдром Мьюира-Торре и гипогидротическая эктодермальная дисплазия), также имеющие историю семейной гиперплазии сальных желез.

Изотретиноин является основным препаратом выбора лечения семейной гиперплазии сальных желез из-за его способности оказывать антипролиферативное действие на себоциты и уменьшает размер сальных желез.

ПРИМЕНЕНИЕ IPL ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА

Керимов С.Г., Теймурова С.Т., Рзаева Л.Ф.

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им А.Алиева, кафедра дерматовенерологии

Введение. Розацея – хроническое кожное заболевание до сих пор с неясной этиологией. Выделяют следующие стадии розацеа: эритематозная, эритематозно-папулезная, папуло-пустулезная, фимозная (преимущественно у мужчин). В патогенезе Розацеа ведущая роль отводится поражению сосудов кожи лица. Распространенность Розацеа в разных странах варьирует от 5 до 10% населения, чаще встречается у обладателей I и II фототипа кожи (по Фитцпатрику).

Описание методики. Нами были проведены исследования среди группы пациентов с диагнозом Розацеа, которым наряду с классическим системным и местным лечением применялась лазерная процедура IPL с импульсом 1,5 мс и энергией 5,4 – 6,4 Дж/см². Процедура проводилась раз в 28 дней, кратность процедур на курс от 1 до 3, в зависимости от терапевтического эффекта. Количество обследуемых 25 человек в возрасте от 25 до 65 лет, из которых 10 человек мужчины, 15 женщины. При осмотре и сборе анамнеза, все пациенты отмечают частое покраснение под воздействием внешних и внутренних факторов (холодный ветер, инсоляция, тепловое воздействие, смена температуры, употребление горячих и алкогольных напитков, острой пищи), появление высыпаний в виде папул, субъективно ощущение покалывания, жжения, лёгкий зуд. У половины обследуемых был выявлен на коже, в области высыпаний и на ресницах клещ-железница – *Demodex folliculorum*, реже *Demodex brevis*. Лечение Розацеа практически у всех пациентов проводилось Доксициклином в дозе 100 мг x 1 раз в день, после еды, 2-3 недели; в случае сочетания с Демодекозом – Метронидазолом в дозе 250 мг x 3 раза день, после еды, 15 дней.

Препаратами выбора для топической терапии являлись Метронидазол гель 0,75% в день 1-2 раза, длительно и Азелаиновая кислота 15-20% в день 1-2 раза, длительно, 1-3 месяца. Наряду с классическим методом лечения, применялся IPL лазер с аппликатором PR 530 или VL555, с импульсом 1,5 мс и энергией в диапазоне 5,4 – 6,4 Дж/см² и в качестве монотерапии проводился у 2х пациентов, с индивидуальной непереносимостью к указанным выше системным препаратам.

Обсуждение. В литературе имеются исследования применения IPL лазера для лечения Розацеа с 2015 года. Проводилось исследование сравнительного анализа применения IPL и PDL лазеров в лечении Розацеа с участием 141 человека (1). Метаанализ не выявил статистически значимой разницы между IPL и PDL в скорости достижения клиренса более 50% (RR = -0,07, 95% ДИ: -0,19, 0,05). Тем не менее, группа IPL продемонстрировала значительно более высокий показатель клиренса,

превышающий 75% по сравнению с группой PDL (RR = -0,13, 95% ДИ: -0,23, -0,04). Изменение индекса эритемы, ключевого показателя тяжести розацеа, было сходным между двумя методами лечения (CPC = -0,15, 95% ДИ: -0,55, 0,26). Интересно, что группа PDL сообщила о заметно более низкой оценке боли по ВАШ по сравнению с группой IPL (SMD = 1,54, 95% ДИ: 0,08, 3,00).

Как PDL, так и IPL лазеры являются эффективными методами лечения розацеа. IPL демонстрирует небольшое преимущество в достижении более высокой скорости значительного (>75%) клиренса, в то время как PDL может быть предпочтительным для пациентов с более низкой толерантностью к дискомфорту после лечения. Тем не менее, существующая литература, напрямую сравнивающая эти два лазерно-световых метода, ограничена, что требует дальнейших хорошо спланированных, крупномасштабных исследований для установления оптимального алгоритма лечения этого хронического воспалительного заболевания кожи.

Выводы: Лечение розацеа должно быть комплексным, наряду с классическим системным и топическим лечением, рекомендуется проведение IPL лазерной терапии с параметрами 1,5 мс и с энергией 5,4-6,4 Дж./см², 1 раз в 3-4 недели, в среднем 1-3 процедуры до получения терапевтического эффекта. Применение IPL терапии укорачивает срок терапии, увеличивает эффективность системного и местного лечения, снижает риски рецидивов, пролонгирует период ремиссии, дает заметный терапевтический эффект и улучшает качество жизни пациента с первых дней применения, не требует соблюдения строгих ограничений по питанию, уходу и режиму дня. После применения IPL терапии короткий период реабилитации от нескольких часов до пару дней, что также позитивно воспринимается пациентами.

Литература:

1. Qianyu Zhai et. al. Meta-Analysis of the Efficacy of Intense Pulsed Light and Pulsed-Dye Laser Therapy in the Management of Rosace, *Journal of Cosmetic Dermatology*, 2024; 23:3821–3827

DETERMINATION OF LINEAR MORPHOMETRIC INDICATORS OF SKULLS IN A TOTAL SAMPLE USING MODERN RESEARCH METHODS

**¹Dubyna S.O., ¹Serbin S.I., ¹Bondarenko S.V.,
²Danyl'chenko S.I., ³Tykhonova O.O.**

¹Donetsk National Medical University, Lyman-Kropyvnyts'kyi, Ukraine

²Kherson State University, Kherson, Ukraine

³Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Accuracy. Determination of the parameters of linear morphometric indicators of skulls is necessary to obtain linear and angular indicators of orbits (eye sockets) in samples by craniotypes.

The functional significance of the orbit as an anatomical structure that contains the organ of vision with its additional apparatus and possible access to the anatomical structures of the skull, taking into account factors of ontogenesis and the external environment, determines the variety of interests in its morphometric characteristics.

The aim of our study was to determine linear morphometric indices of skulls in the total sample using modern research methods.

Material and methods. The study was conducted with the participation of 96 people of Caucasian race aged 22 to 74 years (48 men, 48 women, mean age 48.6 ± 3.2 years) without pathology of the craniofacial region. Our study was performed using such methods as computed tomography, morphometric method and mathematical methods (variation and correlation analysis).

Results of the study. The largest linear size of the skull is its length, the smallest is its height. The assessment of asymmetry and kurtosis allows us to establish that in the general population the values of all the above indicators will be in the region of higher values than the obtained average, but will not be concentrated around it. All indicators have low variability. Comparative analysis of the samples of indicators shows that they are all statistically different from each other. The confidence intervals for the above indicators are as follows: for the width of the skull – $\{137.7 \pm 1.1 \text{ mm}\}$; for the length – $\{169.8 \pm 1.8 \text{ mm}\}$; for the height – $\{134.5 \pm 0.7 \text{ mm}\}$ at $p = 0.05$.

Conclusion. The metric data obtained by us on linear morphometric indicators of skulls in the general sample by modern research methods will allow their use for planning surgical approaches, performing reconstructive and plastic operations on the bone structures of the orbits, the relevance of which to the tasks of clinical practice should be increased by individual typological analysis of the distribution by age, sex and craniotypes.

When planning reconstructive operations on the bone structures of the orbit, the existing differences between craniotypes in the length of the lateral, upper and lower walls, the width and height of the entrance to the eye socket and the size of the angle between the medial and lateral walls should be taken into account.

HEREDITARY PATHOLOGY OF THE VISUAL ORGAN IN CHILDREN BORN IN RELATED MARRIAGES IN AZERBAIJAN

Sultanova M.M., Gasanova R.M.*

*Azerbaijan State Institute of Postgraduate Medical Education named after A.Aliyev,
Department of Ophthalmology, Baku, AZ1012, Tbilisi Avenue-3165**

**National Center of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku city, AZ1114,
Javadkhan st., 32/15, Azerbaijan*

Hereditary pathology of the organ of vision continues to be the main cause of visual impairment and blindness worldwide. In most cases, it is not possible to stop the pathological process or improve visual functions.

The purpose of the work. To evaluate the frequency of hereditary pathology of the visual organ in children born in related marriages in Azerbaijan.

Materials and methods. The outpatient records of 560 patients who applied to the Children's Disability Commission of the NOC named after Z. Aliyeva for the period 2019-2023 were retrospectively analyzed. The age of the patients ranged from 3 months to 15 years. All patients underwent visometry, tonometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, electroretinography, visually evoked potentials, and ultrasound. A thorough medical history was collected, special attention was paid to the presence of consanguineous marriage.

Results. During the period 2019-2023, 560 children were examined. Of these, 409 (73%) children were born in a related marriage, 151 (27%) patients were born from parents who are not relatives. Among the parents of children born in marriage, 354 couples (63.2%) are relatives of the 1st degree. The largest number of patients (185 children (33.0%)) applied to the disability commission in 2020, the fewest cases were observed in 2023 – 62 cases (11.1%). The initial treatment in 187 cases (33.4%) was registered at the age of 5 years. 41.1% of patients (230 children) first came to the clinic at the age of 6-10 years, 25.5% (143 children) – at the age of 11-15 years. The patients were distributed by gender as follows: 352 boys (62.9%), 208 girls (37.1%). Retinal pathology was most often diagnosed - 151 (27.0%) cases, optic nerve atrophy - 127 (22.6%) cases, congenital cataract - 112 (20.0%) patients, congenital glaucoma - 42 children (7.5%), eyeball abnormalities - 42 (7.5%) cases, refractive error and strabismus - 86 (15.4%) children.

Conclusions. Children born in a related marriage are more likely to suffer from hereditary diseases of the visual organ, leading to disability of young patients. In this regard, the task of ophthalmologists is not only to detect the disease early and treat it, but also to conduct genetic consultations to prevent the birth of children with pathology of eye.

CLINICAL MANIFESTATION OF DRY EYE IN COMPUTER-VISION SYNDROME

Aslanova V.A., Kurbanova N.F.

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan

Objectives: To study the effect of long-term work at the computer on the clinical-functional state of the eye.

Materials and methods: 43 patients who were examined and treated at the National Ophthalmology Center named after Academician Zarifa Aliyeva were included in the study. 19 of those examined were women, 24 were men, their age ranged from 16 to 58 years. The age limit of both groups of patients did not differ. Group 1 included 28 patients diagnosed with computer-vision syndrome (CVS), who spend 2-9 hours at the computer during the day. 15 patients included in the 2nd group had no complaints from the visual organ because they spent little time behind the computer and did not use the computer constantly. Acute inflammatory diseases of the cornea, sclera and posterior segment of the eye were the exclusion criteria for the patients. Standard ophthalmological examination - history collection, vizometry, tonometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy was performed. With the help of additional methods, the tear production (Schirmer I), the state of the lid margin and Meibom's glands (compression test, biomicroscopy), the stability of the tear film (Norn's test) were evaluated. Mathematical processing of the obtained results was carried out using Microsoft Excel "Statistica v.16.0" software (StatSoft, USA). Indicators were expressed as mean \pm standard deviation (SD), absolute numbers and percentages. Student's t-test was calculated. Statistical indicators were considered significant at the $p < 0.05$ level.

Results: The result. In most cases, patients complained of "feeling of sand" in the eye, redness of the eye and eyelid margin, swelling, pain, itching, and blurred vision. Dry eye was mild in 8 patients of group 1, moderate in 14, and moderate-severe in 6. 8 people (28.6%) of the 1st group had a moderate decrease in Schirmer I test indicators, 7 patients (25%) had a significant decrease in tear production, 8 patients (28.6%) had normal indicators and 5 patients (17.8%) an insignificant decrease in tear production was found. Average 8.4 ± 0.5 mm. In the 2nd group, when the Schirmer I test was performed, 11 patients (73.4%) had normal indicators, 2 patients (13.3%) had an insignificant decrease in tear production, and 2 patients (13.3%) had a moderate decrease. The average index of the Schirmer I test in this group was 13.9 ± 1.2 mm. The difference revealed when comparing the averages of the Schirmer I test was significant ($t=4,23$, $p < 0,001$).

The indicator of tear break-up time (TBUT) was insignificantly decreased in 8 patients (28.6%), mildly decreased in 11 patients (39.3%), significantly decreased in 9 patients (32.1%) of the 1st group. On average, Norn test indicators in group 1 was 7.0 ± 0.3 seconds.

In the 2nd group, the tear break-up time (TBUT) decreased insignificantly in 2 patients and moderately in 3 patients. Norn test was 12.5 ± 0.9 seconds ($t=5,8$, $p<0,001$).

Dysfunction of meibomian glands was biomicroscopically observed in 16 patients of group 1 to one degree or another. This manifested itself in the form of thickening and hyperemia of the lid margin, obstruction of the ducts of the meibomian glands, cyst of the meibomian glands. In the 2nd group, the edge of the eyelid was quiet, and there were few cases of obstruction of the ducts of the Meibomian gland and cysts.

In 8 patients (28.6%) during the diagnostic compression test in group 1, the secretion of the Meibomian gland was transparent and was easily evacuated during light compression. In 14 patients (50%), the secretion of the Meibomian gland was cloudy, and moderate compression was required for its evacuation. In 6 patients (21.4%), compression requiring moderate force was needed to evacuate the secretion. During the compression test, in 11 (73.3%) patients of the 2nd group, the secretion of the Meibomian gland was transparent and came out easily, but in 4 patients (26.7%), the secretion was cloudy, and evacuation was achieved with moderate force of compression.

Conclusion: The main subjective symptoms of computer vision syndrome include dryness in the eyes, feeling of "sand", redness of the eye and eyelid margin, and swelling. Changes in the ocular surface in computer vision syndrome are caused by Meibomian gland dysfunction and decreased stability of the tear film. The main risk factor in the development of this syndrome is the duration of daily work behind the monitor, which is more than 8 hours on average. For the prevention of CVS, it is necessary to follow the work schedule behind the monitor.

BAKTERIAL KERATİTLƏRİN ANTİBAKTERIAL TERAPİYASINDA ROTASEF-İN TƏTBİQİ

Qurbanova N.F., Aslanova V.Ə., Abdiyeva Y.C.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, oftalmologiya kafedrası

Göz infeksiyası ilə mübarizə oftalmologiyasının əsas problemlərindən hesab olunur. Rotasef (seftriakson) penisillinbağlayan zülallara birləşdikdən sonra bakteriyaların hüceyrə divarının sintezini inhibə edir. Nəticədə hüceyrə divarı olan peptidoqlikanın biosintezi dayanır ki, bu da öz növbəsində bakterial hüceyrələrin lizisinə və onun məhvinə gətirib çıxarır. Rotasef qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlərə qarşı aktivdir, toz şəklində buraxılır, inyeksiya məhlulu üçün 1 q toz flakon və 3,5 ml ampullarda 1% lidokain mövcuddur.

Rotasef geniş spektrli antibakterial təsiri ilə fərqlənir. Onun təsir mexanizminin xüsusiyyəti əzələdaxilinə yeridilən kimi mikroorqanizmlərə dərhal litik təsir etməsidir.

Hazırkı işin məqsədi Rotasef preparatı ilə bakterial keratitlərin kombinə terapiyasının effektivliyinin qiymətləndirilməsi olmuşdur.

Material və metodlar: Xəstəliyin müxtəlif mərhələlərində bakterial keratitli 56 xəstə (53 göz) müayinə olundu. Xəstələrin yaşı 22-45 arasında dəyişdi. Xəstələr 2 qrupa bölündü. Bütün xəstələr vizometriya, avtorefraktometriya, biomikroskopiya və oftalmoskopiya daxil olmaqla ilkin müayinələrdən keçdilər. Tədqiqatımızda əsas qrupda gözün ön kəsiyinin yoluxucu xəstəlikləri olan 30 xəstədə (27 göz) dərman istifadə edilmişdir. Əsas terapiya ilə paralel, Rotasef antibiotikini əzələdaxili olaraq aldılar. Müalicə bu sxemlə aparıldı: 7-10 gün ərzində əzələdaxilinə 1 q seftriakson. Kontrol qrupda 26 xəstə (26 göz) yerli olaraq antibiotiklər, midriatiklər, kortikosteroid və qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlardan ibarət terapiya aldılar. Müalicə kursu 2-4 həftə təşkil etdi.

Nəticələr və müzakirəsi. Əsas qrupa əlavə olaraq Rotasef alan 30 nəfər və kontrol qrupa yalnız əsas terapiya alan 26 nəfər daxil edilmişdir. Xəstələrin yaşı 23-47 arasındadır. Müalicənin 4-5 gününə qədər ağırlıq dərəcəsi əsas qrupda $25,4 \pm 0,3$ balndan $20,1 \pm 0,2$ bala kimi, kontrol qrupda $26,3 \pm 0,1$ balndan $23,3 \pm 0,4$ bala kimi ($p < 0,05$) azalmışdır. Buynuz qişada infiltrasiyanın azalması tədqiqat qrupunda $9,1 \pm 1,5$ gün, kontrol qrupunda $11,8 \pm 1,4$ gün ($p < 0,01$), buynuz qişa infiltratının epitelizasiyası kontrol qrupla $(12,7 \pm 1,4)$ ($p < 0,01$) müqayisədə daha tez ($10,4 \pm 1,2$) baş verib. Qrupda müalicə müddəti $11,2 \pm 1,5$ gün olmuşdur ki, bu da müqayisə qrupundan ($34,0 \pm 0,5$ gün) xeyli az olmuşdur. Görmə itiliyinin dinamikası müalicədən əvvəl I qrupda $0,25 \pm 0,03$, müalicədən sonra $0,76 \pm 0,07$, II qrupda müvafiq olaraq müalicədən əvvəl $0,31 \pm 0,04$ və müalicədən sonra $0,64 \pm 0,05$ təşkil etmişdir.

Bakterial keratitli xəstə qrupunda Rotasefin effekti müalicənin ilk sutkalarında özünü göstərdi. Əksər halda müalicə başladıqdan 10 gün sonra sağalma baş verdi. Preparat effektiv antibakterial təsir etdi. Buynuz qişanın epitelizasiyası müalicənin 6-8-ci gününə başa çatdı.

Yekun. Xəstələrin Rotaseflə müalicə prosesində kontrol qrupla müqayisədə göz əlamətləri əhəmiyyətli erkən azaldı, klinik simptomların yoxa çıxması baş verdi, görmə funksiyaları erkən yaxşılaşdı. Bu preparatla terapiyanın təyini bakterial keratitlərin istənilən ağırlığında məqsədəuyğundur.

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar bakterial keratitlərin müalicəsində Rotasefin yüksək effektivliyə malik olduğunu göstərdi. Bu preparat bakterial keratitlərin müalicəsində geniş spektrli təsirə malik effektiv preparat hesab olunur.

MİOPIYANIN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ LYUTEİN OMEQA-3 VƏ MAQNEZIUM B6-NİN TƏTBİQİ

Qurbanova N.F., Aslanova V.Ə., Abdliyeva Y.C.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, oftalmologiya kafedrası

Son zamanlar uşaqlar və yeniyetmələr arasında miopiyaya rastgəlinmə tezliyi xeyli artmışdır. Uşaq və yeniyetmələrin göz xəstəlikləri arasında aşkar olunan patologiyanın 33-75%-ni refraksiya anomaliyaları təşkil edir ki, onun da 80%-ində miopiya üstünlük təşkil edir. Hər bir konkret halda təyin edilmiş optimal optik korreksiyaya baxmayaraq miopiya 70-80% irəliləməyə meyllidir. Uşaqlarda refraksiya qüsurlarına görə zəifgörmənin qarşısı aparat və konservativ müalicə ilə alınır. Bu gün miopik refraksiyalı uşaqların müalicəsi uşaq oftalmologiyasının aktual problemlərindən biridir. Buna görə də miopiyanın kompleks müalicəsi üçün təhlükəsiz və effektiv üsulların tapılması çox vacibdir.

İşin məqsədi Lyutein omeqa-3 və maqnezium B6 preparatlarından istifadə etməklə miopiyanın müalicəsinin effektivliyini artırmaqdır.

Material və metodlar. Tədqiqat zəif və orta dərəcəli miopiyası olan 56 xəstə (112 göz) üzərində aparılıb. Xəstələr 2 qrupa bölündü. Xəstələrin yaşı 14-18 arasında dəyişirdi. Bütün xəstələr vizometriya, avtorefraktometriya, tonometriya, biomikroskopiya, oftalmoskopiya, ultrasəs biometriyası və elektrik həssaslığı göstəricilərini əhatə edən ilkin müayinələrdən keçiblər.

I qrupda 30 nəfər (60 göz) standart müalicə fonunda aşağıdakı sxem üzrə müalicə olundu: akkomodativ funksiyanı bərpa etmək üçün fərdi optik korreksiya və vizual məşqlər. II qrupda 26 xəstəyə (52 göz) standart müalicə fonunda gözlərdə hemodinamikanı yaxşılaşdıran və mübadilə prosesini gücləndirən Lyutein omeqa-3 preparatı ilə konservativ terapiya və boyun-yaxalığ zonasının massajı aparıldı. Xəstələrə Lyutein omeqa-3 və Maqnezium B6 preparatları hər biri 1 kapsuldan gündə 1 dəfə olmaqla təyin olundu. Müalicə kursu 2 ay təşkil etdi.

Nəticələr və müzakirəsi. Korreksiya edilməmiş görmə itiliyinin, zəif və orta dərəcəli miopiyanın ilkin göstəriciləri hər iki qrupda, demək olar ki, eyni idi. İki qrupda korreksiya olunmuş görmə itiliyi 0,8-1,0 təşkil etmişdir. Gözün ön-arxa oxunun (ÖAO) ölçüləri gözün refraksiyasından asılı olaraq fərqli idi. Elektrik həssaslığı həddi (EHH) torlu qişanın daxili qatlarının funksional vəziyyətində azalma olduğunu göstərdi. Hər iki qrupda görmə funksiyalarının dinamikasının və miopiyanın sabitləşməsi və irəliləməsi prosesinin gedişinin yekun qiymətləndirilməsi müalicədən 1 və 2 il sonra aparılmışdır. Dinamik müşahidə göstərdi ki, müalicənin effektivliyi 2-ci qrupda 1-ci qrupla müqayisədə daha yüksək olmuşdur.

Tədqiqatda miopiyanın stabilləşmə effektinin az müşahidə olunduğu 1-ci qrupda refraksiyanın güclənməsi qeyd olunmuşdur.

Nəzarət qrupu ilə müqayisədə kompleks yanaşmanın tətbiq olunduğu 2-ci qrup xəstələrdə refraksiyanın güclənməsi 2-2,5 dəfə az olmuşdur. Ön-arxa oxun uzanması 1-ci qrupda böyük olub (0,32 mm) 2-ci qrupun göstəricilərini (0,10 mm) üstələyib. Aparılmış müalicənin nəticəsində 2-ci qrup xəstələrdə EHH azalması qeyd olunmuşdur ki, kompleks müalicənin təsirindən torlu qişanın bioelektrik aktivliyinin normallaşdığını, daxili təbəqələrinin funksional vəziyyətinin yaxşılaşdığını sübut edir. EHH əsas qrupda 2,5 mкA, lakin 1-ci qrupda 2,0 mкA azalmışdır. Müalicə nəticəsində elektrik labilliyi göstəricilərinin yaxşılaşması, yəni 1-ci qrupda 5,8%, 2-ci qrup xəstələrdə 7,9% artması qeyd olunmuşdur. Miopiyanın progressivləşməsi müşahidə dövründə 1 ildən sonra 1-ci qrup xəstələrdə 4 gözdə (6,6%) qeyd olunmuş, 2-ci qrupda qeyd olunmamışdır. Miopiyanın progressivləşməsi müşahidə dövründə 2 ildən sonra 1-ci qrup xəstələrdə 8 gözdə (13,3%), 2-ci qrupda 2 gözdə (3,8%) qeyd olunmuşdur.

Beləliklə, aparılan tədqiqat klinik proqnoza və görmə keyfiyyətinə kompleks müalicənin təsirinin effektivliyini göstərdi. Əldə edilən nəticələr Lyutein omeqa-3 və maqnezium B6 preparatlarının kompleks müalicəyə daxil edilməsinin perspektivli və optimal olduğunu göstərir.

**THE INFLUENCE OF UTERINE LEIOMYOMAS ON ENDOMETRIAL
MALIGNANCY RISK**

Safarova S.İ., Abbasova A.R.

Department of Oncology, Azerbaijan Medical University Azerbaijan, Baku

Endometrial cancer (EC) has emerged as a growing global health issue, with its incidence continuing to rise steadily. This research focuses on the complex interplay between the development of EC and the presence of uterine myoma – a frequently diagnosed benign neoplasm of the female reproductive tract. The study aims to better understand how uterine fibroids may influence or correlate with the pathogenesis of endometrial malignancies. Conducted at the Department of Oncology, Azerbaijan Medical University, the research involved a cohort of 167 patients, comprising 132 women diagnosed with EC (main group) and 35 with atypical hyperplasia (AH) as a control group. The study aimed to elucidate the prevalence of uterine myoma in EC patients and its potential impact on disease progression and prognosis.

The findings underscore a notable association between uterine myoma and EC pathogenesis. Specifically, 40.9% of EC patients exhibited concurrent uterine myoma, a significantly higher prevalence compared to the AH group, where 20.0% of patients presented with myomas. Moreover, among EC patients, the occurrence of multiple myomas was more frequent, with a higher average tumor size compared to the AH group. These observations suggest a potential link between uterine myoma and the development or progression of EC, warranting further investigation into the underlying mechanisms.

In addition to the prevalence of uterine myoma, the study examined various clinical parameters and patient demographics to elucidate potential risk factors and associations. Infertility history and menstrual dysfunction were commonly reported among both EC and AH patients, indicating potential shared underlying pathogenic mechanisms. Notably, uterine bleeding emerged as a prominent symptom among EC patients with concurrent uterine myoma, highlighting the importance of vigilant symptom monitoring and early detection strategies.

Furthermore, the study delved into the genetic and hereditary aspects of EC and uterine myoma, revealing intriguing insights into familial predispositions and genetic markers associated with disease susceptibility. A significant proportion of EC patients exhibited a familial history of ovarian and/or uterine cancer, suggesting potential genetic predispositions that merit further investigation.

In conclusion, this study sheds light on the complex interplay between uterine myoma and EC pathogenesis. The findings underscore the importance of comprehensive clinical

assessments and vigilant monitoring for patients presenting with uterine myoma, particularly in the context of EC risk assessment. Further research is warranted to elucidate the underlying molecular mechanisms and therapeutic implications of this intriguing association, ultimately informing more effective management strategies for EC patients with concurrent uterine myoma.

ÇOXSAYLI MİELOM XƏSTƏLİYİNİN MÜASİR MUALİCƏ ASPEKTLƏRİ

S.V.Abdıyeva., E.E.İbrahimov, N.V.Qasımov, E.R.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, Onkologiya kafedrası

Müasir diaqnostik muayinə metodlarının imkanlarına baxmayaraq, çoxsaylı mielom xəstəliyi ilə gecikmiş mərhələdə müraciət edən xəstələrin sayı hələ də çoxdur. Klinik gedişinin müxtəlifliyi, inkişaf xüsusiyyətləri, eləcə də rast gəlinən çoxsaylı ağırlaşmalar və yanaşı gedən xəstəliklər adekvat müalicə taktikasının seçilməsində böyük çətinliklər yaradır. Belə ki, klassik müalicə metodlarından olan cərrahi üsul çox məhdud halda, radioterapiya palliativ məqsədlə, hormonal preparatlar isə ayrı-ayrı kimyəvi dərman kombinasiyalarının bir komponentini təşkil edir. Digər tərəfdən isə məlum dərman sxemləri heç də arzu olunan nəticələri vermir. Düzdur son müasir potokollara əsasən müxtəlif kimyəvi dərman kombinasiyaları təklif olunur. Qeyd etməliyik ki, rast gəlinən ağırlaşmalar və onların aradan qaldırılması problemin aktuallığını diggət mərkəzində saxlıyır.

İşin məqsədi: Çoxsaylı mielom xəstəliyi ilə müayinə və müalicə almış xəstələrdə müalicə effektivliyinin yaxşılaşdırılması.

Material və metodlar: Son 8 ildə ATU-nun Onkoloji klinikasının kimyəvi dərman terapiyası şöbəsində 9 xəstə çoxsaylı mielom diaqnozu ilə müayinə və müalicə almışdır. Xəstələrdən 6-sı kişi, 3-ü isə qadın olmuşdur. 1 xəstə 59 yaşında müraciət etmişdir. Digər 8 xəstə isə 60 yaşından yuxarı olmuşdur. Qeyd edilən xəstələrin hamisinin (100%) şikayəti sümüklərdə olan ağrılar, halsızlıq olmuşdur. Tədqiqat kontingentinə daxil olan xəstələrin hamısına klinik, diaqnostik, histoloji və immunhistokimyəvi müayinələr aparılmışdır.

Yekun və nəticə: Qeyd etməliyik ki, son 10 ildə Bortezomib (Velkeyd) preparatının tətbiqi daha yüksək nəticənin alınmasına müsbət təsir göstərmişdir. Bununla belə kombinasiyanın digər komponentləri, Liposomol Doxorubisin tətbiqi müalicənin nəticəsini daha da yaxşılaşdırır. Bu dərman sxemi ekonomik cəhətdən daha da effektivdir. Elə bu səbəbdən biz öz tədqiqatımızda Bortezomib+siklofosfan+Zaledron turşusunun kombinasiyasından istifadə etmişik.

Müalicə zamanı Bortezomib 1,3 mg/mg dozada 1, 4, 8, 11-ci günlər siklofosfan 600 mg/m² olmaqla 1-4-cü, Zoledron turşusu isə 4 mg-dan müalicənin 1-ci günü təyin olunmuşdur.

Müalicə zamanı xəstələrdə əsasən leykopeniya, anemiya, trombositopeniya, kreatinin göstəricisinin yüksəlməsi kimi ağırlaşmalar müşahidə olunmuşdur. Tədqiqat kontingentinə daxil olan xəstələrdə müalicə nəticəsində ölüm hadisəsi qeydə alınmamışdır.

Çoxsaylı mielom xəstəliyi diaqnozu ilə müayinə və müalicə almış xəstələrin orta yaşama müddəti müxtəlif olur. Bəzi tədqiqatçıların məlumatına əsasən bu göstərici 6 aydan 4-6 ilə kimi olur. Digər alimlər isə öz tədqiqatlarında daha az yaşama göstəricisi göstərir.

Aparılan son illərin tədqiqatına əsasən orta yaşama müddəti 50-51 aydır. Bizim tədqiqata əsasən yaşama göstəricisi orta hesabla 61 ay təşkil etmişdir.

Beləliklə, çoxsaylı mielom xəstəliyində təklif olunan kimyəvi dərman kombinasiyasının tətbiqi məqsədə uyğundur və digər sxemlərlə müqayisədə ekonomik cəhətdən daha əlverişlidir.

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES IN EWING SARCOMAS.

**A.T.Amiraslanov, KH.K.Muradov, S.V.Abdiyeva, E.E.İbragimov,
F.I.Ibragimova**

Azerbaijan Medical University, Department of Oncology

According to the WHO international Histological Classification of Bone Marrow tumours (Ewing sarcoma and bone malignant Limfoma) make up 30-35% of all primary malignant bone tumors. Consideration in the present study of Ewing sarcoma needs further study, as it has certain features of the clinical course and requires correct histological diagnosis to choose adequate specific treatment.

Purpose of the study: Analysis of clinical and statistical signs and immunohistochemical study of angiogenesis in Ewing sarcoma.

Material and Methods: This work in accordance with the tasks set, includes data from 68 patients with Ewing sarcoma who were treated at the A.T.Abbasova City Oncological Dispansary (Baku), the Research institute of Traumatology, city Oncological Dispansary (Baku) and the AMU Oncology Clinic.

To solve the tasks set in the work the following research methods were used; clinical, radiological, cytological, histological, histochemical, immunohistochemical and statistical.

Results and Discussions: Among endothelial cells, there is pronounced reactivity of CD31 positivity was identified in 57,1+10,8% of cells, a positive reaction in 33.3+10,3 of cells, constant negativity in the group approach is in 9.5+6,4 % of cells.

Immunohistochemical study of angiogenesis in Ewings sarcoma depending on lymphoid infiltration of the tumor. Immunohistochemical examination of angiogenesis in Ewing sarcoma revealed a low degree of lymphoid infiltration of the tumor in 16 (31,5+6,3%) cases. In this pathology in 41(64,7+11,6%) cases high secretion of CD31 was detected, only in 1 (5,9+5,7%) cases the constant negativity of CD31 was revealed.

Thus, aninverse correlation was found between the lymphoid infiltration of the pathological focus and the secretion of CD31 positive cells ($r=0,400$, $p<0,001$)

Immunohistochemical study of angiogenesis in sarcoma Ewing depending on spontaneous necrotization of the tumor. By histological examination revealed a low degree of spontaneous necrotization of the tumor process in 15 out of 54 cases (27,8+6,1%).

Summarizing the above we can state.

Keywords: Ewings sarcoma, CD31, angiogenesis.

MODERN ENGINEERING OF ENDOMETRIAL CANCER DIAGNOSTICS

Safarova S.İ., İldirimzade Y.İ.

Department of Oncology, Azerbaijan Medical University Azerbaijan, Baku

Abstract: Endometrial cancer is among the most common gynecological malignancies globally, and early detection is critical for improving prognosis and survival rates. With the advancement of medical technologies, modern engineering tools have revolutionized diagnostic strategies in oncology. This thesis explores the integration of biomedical engineering, artificial intelligence (AI), molecular diagnostics, and imaging technologies in the early and accurate diagnosis of endometrial cancer. The objective was to determine if the surgical approach affects the time to recurrence in early-stage high-intermediate-risk endometrial cancer (HIR-EC) treated with adjuvant vaginal brachytherapy (VBT).

Methods: In this retrospective cohort study, HIR-EC patients treated with VBT between 2005 and 2017 were identified, and those who received open or minimally invasive hysterectomies (MIS) were included. Clinical and surgical variables were analyzed, and time to recurrence was compared between surgical groups.

Results: We identified 494 patients, of whom 363 had MIS hysterectomies, 92.5% had endometrioid histology, 45.7% were stage IA, and 48.0% were stage IB. Open hysterectomy patients had higher BMIs ($p=0.007$), lower rates of lymph node sampling ($p<0.001$), and lymphovascular space invasion (LVSI) ($p=0.036$); however, in patients who recurred, no differences were noted between groups. Overall, 65 patients (13.2%) recurred, 14 in the open group (10.7%) and 51 in the MIS group (14.0%) ($p=0.58$), while vaginal recurrences were noted in 4.6% and 6.1%, respectively. When compared to the open group, the MIS group had a significantly shorter time to any recurrence ($p = 0.022$), to pelvic ($p=0.05$) and locoregional recurrence ($p=0.021$), and to death from any cause ($p=0.039$). After adjusting for age, BMI, grade, LVSI, and surgery date, the MIS group had a higher risk of any recurrence (HR 2.29 (1.07–4.92), $p=0.034$, and locoregional recurrence (HR 4.18 (1.44–12.1), $p=0.008$).

Conclusions: Patients with HIR-EC treated with VBT after MIS hysterectomy have a shorter time to recurrence and a higher risk of recurrence when compared to open hysterectomy patients. Further studies into the safety of MIS in high-intermediate-risk patients are required.

GENİŞ KOLPOSKOPIYA VƏ AXAR SİTOMETRİYA METODLARI VASİTƏSİLƏ SERVİKAL İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİYALARIN AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

Bağirova Ş.H.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloqiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Uşaqlıq boynu xərçəngi qadın sağlamlığı və həyatı üçün böyük təhlükə törədən xəstəlikdir və dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində müxtəlif tezliklə rast gəlinir. Bədxassəli yenitörəmələrin strukturunda uşaqlıq boynu xərçəngi süd vəzisi xərçəngindən sonra ikinci yeri tutur. Eyni zamanda, uşaqlıq boynu xərçəngi elə bir xəstəlikdir ki, onun əmələ gəlməsinin qarşısını xərçəngönü dəyişikliklərin aşkarlanması və müalicəsi yolu ilə almaq olar.

Epitelial displaziya və preinvaziv karsinoma kimi xərçəngönü mərhələnin davam etmə müddəti geniş həddə dəyişir və çox zaman bir neçə il təşkil edir. Uşaqlıq boynu patologiyası olan xəstələrin aparıcı müayinə metodlarından geniş kolposkopiya (GKS) və axar sitometriya metodlarını qeyd etmək lazımdır.

GKS uşaqlığın epitelial örtüyünün vizual müşahidədə çətin görünən və ya mümkün olmayan dəyişikliklərini aşkar etməyə və konkretləşdirməyə imkan verir. Axar sitometriya metodu isə uşaqlıq boynunun servikal intraepitelial neoplaziyalarında (CİN) səthi və hüceyrədaxili markerləri təyin etməyə imkan verir.

Tədqiqat 2007–2012-ci illərdə ATU-nun Onkoloji Klinikasında müalicə almış və müşahidə altında olmuş 640 xəstənin məlumatlarının təhlili əsasında aparılmışdır. CİN olan xəstələrin yaşı 21–70 yaş arasında dəyişirdi.

Diagnostik prosədə güzgü müayinəsi, müxtəlif növ kolposkopiya, sitoloji, histoloji, histokimyəvi tədqiqat metodları və axar sitometriyadan istifadə edilmişdir.

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, I və II dərəcəli CİN-li xəstələr üçün cavan yaş (21–40 yaş; 57,27%), III dərəcəli CİN-li xəstələr üçün isə böyük yaş (41–70 yaş; 60,6%) səciyyəvidir.

Kolposkopik xüsusiyyətlər:

- CİN I (34,54%) – qabarıq nöqtələr, qeyri-bərabər mozaika, ön dodaqda iltihabi keçid zonası.

- CİN II (38,1%) – qeyri-müntəzəm mozaika, kobud dəyişikliklər, arxa dodaqda daha ifadəli sahələr.

- CİN III (27,27%) – intensiv ağ sirkə rəngli sahələr, kobud punktasiya, geniş kapillyararası məsafə, iri vəzilər.

Sitometrik göstəricilər:

- CİN I və II – diploid ($p < 0,05$). G0 fazasında yüksək hüceyrə sayı (90,5 və 88,6). Aneuploidiya yoxdur.

- CIN III – aneuploid ($p < 0,05$). S və G2+M fazalarında hüceyrə artımı; tək-tük aneuploid hüceyrələr müşahidə olunur.

Nəticə: Axar sitofluorimetriya metodu CIN xəstələrinin erkən və diferensial diaqnostikasında, proqnozun müəyyən olunmasında və monitorinqdə yüksək informativliyə malikdir.

ENDOMETRIAL NEOPLAZİYALARIN PATOGENEZİNDƏ BENİGN ŞİŞLƏRİN ROLU

Səfərova S.İ., Kərimova G.İ., Əliyeva S.R.Ş

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası

Aktuallıq. Uşaqlıq mioması fonunda endometrium xərçəngi (EX) kifayət qədər tez-tez rast gəlinir. Hiperplastik proseslərin və EX-nin uşaqlıq mioması ilə birlikdə yüksək tezliyi bu kombinasiyanın patogenetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin zəruriliyini göstərir.

İşin məqsədi. Tədqiqatın məqsədi endometrium xərçənginin inkişafında xoşxassəli şişlərin (uşaqlıq mioması) rolunu müəyyən etmək idi.

Material və metodlar. Tədqiqata EX və xərçəngönü xəstəliklər diaqnozu qoyulmuş 167 xəstə daxil edilmişdir. Əməliyyatdan əvvəlki mərhələdə bütün xəstələrə ultrasəs və MRT, həmçinin uşaqlıq yolunun diaqnostik qaşıntısı, sonra materialların histoloji və elektron mikroskopik müayinəsi aparılmışdır. Bütün xəstələrə uşaqlığın artımlarla birlikdə ekstirpasiyası həcmində cərrahi müalicə aparılmışdır. Xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: əsas qrupa EX diaqnozu qoyulmuş 132 xəstə, nəzarət qrupuna endometrial hiperplaziya diaqnozlu 35 xəstə daxil edilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Xəstələr arasında 132-də müxtəlif formada EX, 35-də atipik endometrial hiperplaziya (EH) diaqnozu qoyulmuşdur. Əsas qrupda uşaqlıq mioması $40,9 \pm 2,8\%$ (54 halda), nəzarət qrupunda $20,0 \pm 1,7\%$ (7 halda), $p < 0,05$. Əsas qrupda əksər hallarda - $29,5 \pm 1,1\%$ (39 xəstə) çoxlu düyünlər, nəzarət qrupunda $14,3 \pm 3,9\%$ (5 xəstə) mioma diaqnozu qoyulmuşdur, $p < 0,05$. Əsas qrupda xoşxassəli şişlərin orta ölçüsü $3,4 \pm 0,9$ sm, nəzarət qrupunda $2,6 \pm 0,8$ sm, $p < 0,05$ olmuşdur. Əsas qrupa daxil olmuş xəstələrin $86,4 \pm 2,7\%$ (114) və nəzarət qrupunadaxil olmuş xəstələrdə $82,9 \pm 2,3\%$ (29) menstrual funksiyanın başlanğıcı 10-13 yaşlarında müşahidə edilmişdir; EX olan qadınlarda $13,6 \pm 3,9\%$ (18) və EH olan qadınlarda $17,1 \pm 3,4\%$ (6 halda) - 11 yaşında, $p > 0,05$. Uşaqlıq mioması və EX-nin kombinasiyası olan əsas qrupda nulliparların nisbəti $14,4 \pm 3,4\%$ (19), nəzarət qrupunda $14,3 \pm 2,5\%$ (5 xəstə) təşkil etmişdir. Hər iki qrupdakı qadınların əksəriyyətində (əsas $67,4 \pm 2,5\%$ (89); nəzarət $71,4 \pm 1,7\%$ (25) menopozdan əvvəl və postmenopozal dövrdə qanla qarışmış kiçik selikli qişa və ya sarımtıl axıntıların xarakterik şikayətləri olmuşdur $p > 0,05$.

Uşaqlıq mioması AH olan xəstələrə nisbətən EX olan xəstələrdə əhəmiyyətli dərəcədə daha çox yayılmışdır ($40,9 \pm 2,8\%$ və $20,0 \pm 1,7\%$). Bundan əlavə, miomaların nisbəti əsas qrupda nəzarət qrupuna nisbətən daha yüksək olmuşdur (müvafiq olaraq $29,5 \pm 1,1\%$ və $14,3 \pm 3,9\%$). Müqayisə edilən qruplarda miomanın orta ölçüsü də əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir - əsas və nəzarətdə müvafiq olaraq $3,4 \pm 0,9$ sm və $2,6 \pm 0,8$ sm.

Yekun. Beləliklə, araşdırmalarımızdan sonra deyə bilərik ki, endometriumun bədxassəli yenitörəmələrinin təxminən üçdə biri uşaqlıq mioması ilə birləşir.

METASTATİK HR+ SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNİN PALLİATİV MÜALİCƏSİNDƏ CDK4/6 İNHİBİTORUNUN (RİBOSİKLİB) ROLU

N.F.Rüstəmov, Ə.X.Kərimov, A.E.Abasov, F.Ə.Quliyev

Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı ş.

Aktuallıq. Süd vəzi xərçəngi qadınlarda ən çox təsadüf edilən invaziv xərçəng növüdür. ÜST-nin dəyərləndirməsinə görə qadınlarda ildə ~2.000.000, kişilərdə isə ~20.000 yeni invaziv xərçəngə yoluxma halı baş verir. Rastgəlmə tezliyi 40+ yaşlı qadınlarda daha çoxdur. Proqnozuna görə HR+, Her2- xəstəliyin müalicəsi digərləri ilə müqayisədə daha yaxşı nəticə verir.

Tədqiqatın məqsədi. Kompleks müalicədən sonra progress edən 5 HR+ metastatik süd vəzi xərçəngi xəstələrinin müalicəsində CDK4/6 inhibitorunun (Ribosiklib) nəticələrini dəyərləndirməkdir.

Tədqiqatın material və metodları. Preparat maddi cəhətdən əlçatmaz olduğundan tədqiqata 03.2018-01.2025 tarixlərində MOM-da müalicə alan yalnız “Süd vəzi xərçəngi, rcTxNxM1. Mərhələ IV. Ağciyər, qaraciyər, sümüklərə metastaz” diaqnozlu 5 xəstə daxil edilmişdir. Xəstələrə Ribosiklib(CDK4/6 inhibitoru)+Fulvestrant təyin edilmişdir (MONALEESA-2). 2 xəstədə fulvestranta qarşı hiperhəssaslıq reaksiyası qeyd edildiyindən preparatın qəbulu dayandırıldı. Ribosiklib ilə monoterapiya davam etdirildi.

Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi. Müalicə ərzində 2 xəstədə neytropeniya və əlavə toksik təsirlər çox təzahür etdiyindən dərman qəbulu dayandırıldı. 2 xəstədə müalicə ərzində baş beyin metastazı aşkar edildi. Şüaterapiya aldıqdan sonra dərman qəbulu davam etdirildi və stabilizasiya qeyd edildi. 1 xəstədə müsbət dinamika və ağciyər metastazında tam reqress qeyd edildi.

Beləliklə, Ribosiklib (CDK4/6 inhibitoru) ilə uzunmüddətli stabilizasiya və müsbət dinamika qeyd edildi. Ara zamanlarda mənfi dinamika qeyd edilsə belə i/v kimyaterapiya ala bilməyən xəstələrin müalicəsinə əlavə edilməsi tövsiyyə olunur (13.03.2017 FDA təsdiqlı).

Açar sözlər: Süd vəzi xərçəngi; Hormon pozitiv (HR+); metastatik xəstəlik; CDK4/6 inhibitorları; Ribosiklib

QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN BƏDXASSƏLİ TÖRƏMƏLƏRİ ZAMANI MİKROELEMENT BALANSININ POZULMASI

Cəfərova G.A., Əbilova R.Q., Həsənova Ş.İ.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Bioloji kimya kafedrası, Bakı

Giriş. Qalxanabənzər vəzinin bədxassəli törəmələri, xüsusilə qalxanabənzər vəzinin xərçəngi, orqanizmdə müxtəlif biokimyəvi və fizioloji dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklərdən biri də mikroelement balansının pozulmasıdır. Mikroelementlər orqanizm üçün vacib olub, hüceyrə metabolizmində, immun sisteminin funksiyalarında və hormonların sintezində mühüm rol oynayır. Qalxanabənzər vəzinin bədxassəli törəmələri zamanı kalsium, fosfor, mis və maqnezium kimi elementlərin balansı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bu dəyişikliklər həm hormonal disbalansdan, həm də qalxanabənzər vəzinin toxumalarında baş verən biokimyəvi reaksiyalardan asılıdır.

Material və metodlar. Tədqiqat işində qalxanabənzər vəzi xərçəngi (QVX) diaqnozu qoyulmuş 45-60 yaş hədlərində 28 xəstənin qan serumunda kalsium, fosfor, maqnezium və misin konsentrasiyası “Human” firmasına məxsus reaktiv dəstlərinin köməkliliyi ilə “StatFax-303” biokimyəvi analizatorunda analiz olunmuşdur. Kontrol qrupuna 10 nəfər praktik sağlam şəxslər daxil edilmişdir.

Nəticələr. QVX olan xəstələrin qan serumunda kalsiumun ($10,9 \pm 1,2$ mq/dl; kontrol – $9,1 \pm 1,6$ mq/dl) və misin (140 mq/dl; kontrol – 96 mq/dl) konsentrasiyası kontrol qrupuna nisbətən, müvafiq olaraq $19,8\%$ ($p=0,067$) və $46,0\%$ ($p=0,015$) artmış, fosforun ($2,3 \pm 0,7$ mq/dl; kontrol - $3,6 \pm 0,5$ mq/dl; $p=0,054$) və maqneziumun ($1,4$ mq/dl; kontrol – $2,1$ mq/dl) konsentrasiyası isə, müvafiq olaraq $56,5\%$ ($p=0,001$) və $50,0\%$ ($p=0,004$) əksinə azalmışdır.

Kalsium və fosfor balansının pozulması hiperkalsemiya və fosfor azlığına gətirib çıxarır, bu da sümük zədələnməsinə və digər metabolik xəstəliklərə səbəb olur. Kalsium, xərçəng hüceyrələrinin invazivliyini və metastazını sürətləndirən siqnal yollarını aktivliyini artırır. Fosforun səviyyəsinin azalması isə hüceyrələrin müvafiq şəkildə bölünməsi və funksiyalarının pozulmasına və xərçəng hüceyrələrinin inkişafına şərait yaradır. Mis DNT-də zədələnmələrə səbəb olaraq, xərçəng hüceyrələrinin böyüməsi və proliferasiyasını sürətləndirir. Maqnezium isə hüceyrə funksiyalarını tənzimləyir. Maqneziumun azalması, hüceyrə zədələnmələrinə və oksidativ stressə səbəb olur, həmçinin qalxanabənzər vəzinin funksiyalarının pozulmasına yol açır.

Yekun. Qalxanabənzər vəzinin bədxassəli törəmələri mikroelementlərin balansını dəyişdirir və orqanizmin müxtəlif biokimyəvi prosesləri pozur. Mikroelementlərin səviyyələrindəki dəyişikliklər, həm müalicənin effektivliyinə, həm də xəstəliyin inkişafına birbaşa təsir edə bilər.

KARDİOEZOFGİAL XƏRÇƏNG XƏSTƏLƏRİNİN HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN NUTRİTİV STATUSDAN ASLILİĞİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Həsənova Ü.F.

ARSN Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı şəhəri

Giriş: Kardioezofagial keçidin xərçəngi dünyada rast gəlmə tezliyinə görə 6-cı yeri, ölüm strukturunda isə görə isə 9-cu yeri tutur. Qastroezofagial zonanın şişlərinin dianostikasının təhkimləşdirilməsinə baxmayaraq 80-85% hallarda geniş yayılmış şiş prosesi aşkar edilir ki, bu da xəstənin cərrahi və farmakonutritiv xüsusiyyətlərini müəyyən etmiş olur.

Mədənin kardial hissəsinin xərçəngində nutritiv çatmamazlığın yüksək tezliyi anatoma-patogenetik faktorlarnan həmçinin prosesin ölçüsü və mərhələsi ilə müəyyən edilir. Kardioezofagial xərçəng xəstələrinin 80%-də energetik substratların orqanizmə az daxil olması və metabolik proseslərin aktivləşməsi səbəbindən əsas mübadilədə mənfi balans qeyd olunur. Bu isə öz növbəsində anoreksiya kaxeksiya sindromunun yaranmasına və nutritiv statusun pisləşməsinə gətirib çıxarır.

Tədqiqatın məqsədi: Kardioezofagial xərçəng xəstələrinin, həyat keyfiyyət göstəricilərinin nutritiv statusdan aslılığının müəyyən edilməsi.

Material və metodlar: Tədqiqat Milli Onkologiya Mərkəzinin Abdominal onkologiya bölməsinin bazasında 70 xəstə üzərində aparılmışdır. Pasientlər histoloji verifikasiya olunmuşdur. Xəstələr yaşa, mərhələyə, disfagiyanın mərhələsinə və nutritiv çatmamazlığın dərəcəsinə görə qruplaşdırılmışdır. Eyni zamanda kontrol (n=30; 42,8 %) və əsas (n=40; 57,1%) olmaqla iki qrupa bölünmüşdür. Həyat keyfiyyət göstəriciləri EORTC QLQ-30 sorğu anketi əsasında qiymətləndirilmişdir. Nutritiv status NRS-2002 şkalası və laborator göstəricilər əsasında qiymətləndirilmişdir.

Nəticələr: NRS -2002 şkalası ilə kardioezofagial xərçəng xəstələrinin nutritiv statusunun qiymətləndirilməsi iki mərhələli blok vasitəsi ilə aparılmışdır. Hər iki qrup xəstənin 90%-də bu və ya digər dərəcədə nutritiv pozğunluq aşkar edilmişdir. Əməliyyatdan qabaqkı dövrdə hər iki qrup üzrə həyat keyfiyyət göstəricilərində əhəmiyyətli fərq olmasada, reabilitasiya dövründə əsas qrupun EORTC QLQ-30 anket soğu nəticəsinə əsasən həm ümumi sağlamlıq həm də həyat keyfiyyəti göstəricilərində statistik əhəmiyyətli fərq aşkar edilmişdir.

Xülasə: Apardığımız tədqiqat kardioezofagial xərçəng xəstələrinin həyat keyfiyyətinin nutritiv statusdan aslılığını müəyyən etdi. Simptomatik və fərdi göstəricilərdən ibarət olan EORTC QLQ -30 sorğu anketinin istifadəsi məlum qrup xəstələrin həyat keyfiyyət göstəricilərini qiymətləndirmək üçün mövcud üsullardan biri olub nutritiv dəstəyin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə imkan verir.

METASTATİK HER2+ SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNİN PALLIATİV MÜALİCƏSİNDƏ ADO-TRASTUZUMAB EMTANSİNE-İN (KADCYLA) ROLU

Ü.A.Şikarlı, Ə.X.Kərimov, F.Ə.Quliyev

Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı ş.

Aktuallıq: Süd vəzi xərçəngi qadınlar arasında geniş rastgəlmə tezliyinə malikdir. Qadınlarda süd vəzi xərçənginin həyat boyunca rast gəlmə tezliyi 8/1-dir. Kişilər arasında isə 1-2% hallarda rast gəlinir. Süd vəzi xərçənginin invaziv duktal karsinoma histoloji tipi daha geniş yayılmışdır (80-85%). İnvaziv lobulyar karsinoma isə 5-15% hallarda rast gəlinir.

Tədqiqatın material və metodları: Preparat maddi cəhətdən əlçatmaz olduğundan tədqiqata 2020-2025-ci illərdə Milli Onkologiya Mərkəzində yalnız “Süd vəzi xərçəngi, rcT0N3M1” diaqnozlu 8 qadın xəstə daxil edilmişdir. Bu xəstələrdə aparılmış PKT müalicəsindən sonra progressivləşmə qeyd edildiyindən ado- trastzumab emtansine (Kadcyla) ilə müalicə başlanmışdır. Xəstələrin birində I kurs müalicə aparıldıqdan sonra anafilaktik şok qeyd edildiyindən dərman qəbulu dayandırıldı.

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi: Aparılmış müalicədən sonra 2 xəstədə 4 kurs müalicədən sonra ağciyər, qaraciyərində hissəvi reqressiya, 4 kurs sonra ağciyər, qaraciyərdə stabilizasiya qeyd edildiyindən hazırda müalicə davam etdirilir. 3 xəstədə 3 kurs müalicədən sonra ağciyər, qaraciyərdə stabilizasiya qeyd edildiyindən hazırda müalicə davam etdirilir. 2 xəstədə qaraciyərdə progressivləşmə qeyd edildiyindən müalicə dayandırıldı.

Açar sözlər: Süd vəzi xərçəngi; HER2+; metastatik xəstəlik; ado- trastzumab emtansine(Kadcyla)

SÜD VƏZİ XƏRƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏ İKİNCİLİ İNFEKSIYALARIN YAYILMA TEZLİYİ

Qaraisayeva S.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji klinikası, Bakı

Giriş. Süd vəzi xərçəngi (SVX) xəstələrində aparılan cərrahi əməliyyatlar, şişəleyhinə kimyəvi dərman müalicəsi (KDM) əksər hallarda immunosupressiyaya səbəb olaraq, ikincili infeksiyalara yoluxma riskini artırır. İkincili infeksiyalar xəstələrdə ciddi kliniki ağırlaşmalara, şişəleyhinə aparılan dərman müalicəsinin dayandırılmasına səbəb olaraq, xəstənin ölümü ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan SVX xəstələrində ikincili infeksiyaların etiologiyasının, yayılma tezliyinin və klinik fəsadlarının araşdırılması müalicə-profilaktik tədbirlərin aparılmasında böyük elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edə bilər.

Tədqiqatın məqsədi SVX xəstələrində ikincili infeksiyaların xüsusiyyətlərinin və yayılma tezliyinin müəyyən edilməsidir.

Material və metodlar. Tədqiqat işinə SVX diaqnozlu 42-74 yaş hədlərində 94 nəfər xəstənin bakterioloji materialları daxil edilmişdir. Xəstələr iki qrupa bölünmüşdür: I qrup - cərrahi əməliyyatdan sonra infeksiyon ağırlaşmalar olan 12 nəfər və II qrup - KDM-dən (7-10 gün sonra) sonra yaranan infeksiyon ağırlaşmalar olan 82 nəfər. Xəstələrdən alınmış biomateriallarda rast gəlinən mikroorqanizmlərin taksonomik növ tərkibinin bakterioloji analizi Milli Onkologiya Mərkəzində "Vitek 2" (BioMerieux, Fransa) mikrobioloji analizatorunda aparılmışdır.

Nəticələr. SVX xəstələrindən götürülən bakterioloji analizlərin nəticəsinə görə xəstələrin 62,4%-də qram-mənfi bakteriyalar müəyyən edilmişdir. SVX xəstələrində əməliyyatdan sonra Staphylococcus aureus (28,0%), Enterococcus faecalis (12,0%), Pseudomonas aeruginosa (4%) və Escherichia coli - aşkar edilmişdir. KT alan SVX xəstələrdə isə Klebsiella pneumoniae (25,6%), Pseudomonas aeruginosa (24,3%) və Escherichia coli (12,5%) bakteriyaları daha çox üstünlük təşkil etmişdir.

Yekun. Beləliklə, SVX xəstələrində infeksiyon ağırlaşmaların əsas mənbəyi qram-mənfi bakteriyalar olub, onlar arasında subklinik şərti-patogen ştammlar üstünlük təşkil edir.

SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ ZAMANI MÜALİCƏ FONUNDA İNKİŞAF EDƏN AĞIRLAŞMALARIN QISA XARAKTERİSTİKASI

Xəlilov F.F.

Odlar Yurdu Universiteti, Təbiət elmləri kafedrası, Bakı

Aktuallıq. Dünyada süd vəzi xərçəngi (SVX) qadın əhali arasında ən çox yayılmış bədxassəli yenitörəmələrdən biridir. SVX-nin müalicəsi daha az aqressiv yerli müalicələrə və daha fərdiləşdirilmiş sistemli müalicə rejimlərinə doğru əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Buna baxmayaraq, müalicə fonunda ağırlaşmaların tezliyi yüksək olaraq qalmaqdadır.

Məqsəd. Kimyəvi terapiya və dəstəkləyici müalicə fonunda SVX olan xəstələrdə ağırlaşmaların inkişaf etməsinin xüsusiyyətlərinin təhlil edilməsi.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata süd vəzi xərçəngi olan 92 xəstə və 10 praktik sağlamlıq şəxs daxil edilmişdir. Bu xəstələr şərti olaraq iki qrupa ayrılmışdır: xərçəng ilə yanaşı ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi (AXOX) olan 22 xəstə (Əsas qrup); ağciyər xərçəngi olan, lakin ağciyərlərin xərçəngi olan, lakin AXOX olmayan 20 xəstə (müqayisə qrupu). Tədqiqata daxil edilən 42 xəstədən və 10 praktik (nəzarət qrupu) sağlam şəxsin tənəffüs yollarından götürülən yaxmanın mikrobioloji müayinəsi aparılmışdır. Tədqiqata daxil edilən xəstələrin orta yaş həddi $61,8 \pm 0,96$, xəstəliyin orta davam etmə $12,45 \pm 0,48$ ay təşkil etmişdir. Əsas qrupda 13 xəstədə düyünlü, 9 xəstədə diffuz xərçəng müəyyən edilmişdir.

Nəticələr və müzakirə. Tədqiqata daxil edilən xəstələrdə kimyəvi terapiya və dəstəkləyici müalicə fonunda baş verən infeksiya ağırlaşmalar müəyyən edildikdə, onlarda əsasən pnevmoniya və mədə-bağırsaq pozuntularının inkişaf etdiyi məlum olmuşdur.

Xəstələrdə iki müxtəlif müalicə növü: kimyəvi terapiya və dəstəkləyici müalicə üçün ağırlaşmaların tezliyi öyrənilmişdir. Pnevmoniya kimyəvi terapiyadan sonra 23.9% xəstədə pnevmoniya inkişaf edib. Kimyəvi terapiya, immun sistemini zəiflədərək infeksiyalara qarşı həssaslıq yarada bilər. Bu səbəbdən, kimyəvi terapiya alan xəstələrdə pnevmoniya riski artmışdır. Dəstəkləyici müalicə fonunda 9.8% xəstədə pnevmoniya müşahidə olunub. Dəstəkləyici müalicə, xəstələrin vəziyyətini stabil tutmağa yönəlkdir və immun sistemini dəstəklədiyi üçün pnevmoniya riski daha azdır. Kimyəvi terapiyaya nisbətən pnevmoniya inkişafının nisbəti daha aşağıdır. Kimyəvi terapiya alan xəstələrdə pnevmoniya daha yüksək nisbətə baş verir. Bu, kimyəvi terapiyanın təsirindən immunitetin zəifləməsi ilə əlaqəli ola bilər. Dəstəkləyici müalicə isə xəstənin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir və pnevmoniya riskini azaldır. Kimyəvi terapiya fonunda 43.5% xəstədə mədə-bağırsaq traktı pozuntuları yaşanıb. Kimyəvi terapiya, mədə-bağırsaq sistemini təsir edərək qusma, bulantı, ishal və qəbizlik kimi pozuntulara səbəb ola bilər. Bu, kimyəvi terapiyanın yan təsirlərindən

biridir və xəstələrin mədə-bağirsaq sisteminə ciddi təsir göstərə bilər. Dəstəkləyici müalicə fonunda 22.8% xəstədə mədə-bağirsaq traktı pozuntuları müşahidə olunub.

Dəstəkləyici müalicə, simptomları azaltmağa və orqanizmin normal fəaliyyətini təmin etməyə yönəlmiş olsa da, bəzi xəstələrdə hələ də bu pozuntular meydana çıxmağa bilər. Lakin kimyəvi terapiya ilə müqayisədə nisbət daha azdır. Kimyəvi terapiya alan xəstələrdə mədə-bağirsaq traktı pozuntularının nisbəti daha yüksəkdir. Bu, kimyəvi terapiyanın mədə-bağirsaq traktına olan toksik təsirindən irəli gəlir. Dəstəkləyici müalicə isə bu pozuntuları müəyyən dərəcədə azaldır, çünki məqsəd xəstənin vəziyyətini mümkün qədər yaxşılaşdırmaqdır.

Ədəbiyyat:

- 1.Протасова А. Э., Вандеева Е. Н. Диффузные заболевания молочной железы: новый вектор таргетной терапии // Гинекология. 2017. №2, с.42-29
- 2Ходорович О.С., Солодкий В.А., Калинина-Масри А.А. и др. Оккультный рак молочной железы. Обзор литературы и клинические примеры. *Опухоли женской репродуктивной системы*. 2020;16(4):46-53
- 3.Chen J, Douglass J, Prasath V. et al. The microbiome and breast cancer: a review. *Breast Cancer Res Treat*. 2019;178(3):493–496.

ENDOMETRIUMUN PATOLOGİYALARI ZAMANI HİSTEROSKOPIYA VƏ ULTRASƏS MÜAYİNƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ

Rəhimzadə S.E., Nadirova T.Ə.

Milli Onkologiya Mərkəzi.Şişönü xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi şöbəsi.

Giriş: Histeroskopiya uşaqlıq boşluğunun endoskopik müayinə üsuludur.

Tədqiqatın məqsədi: Endometrium patologiyalarında histeroskopiyanın ultrasəs müayinəsindən üstünlüyü və dəqiqliyi məsələsini nəzərdən keçirmək.

Materiallar və metodlar: Tibbi və statistik metodlardan istifadə etməklə 2023-cü ilin oktyabr ayından dekabr ayına qədər müxtəlif şikayətlərlə 60 qadın üzərində retrospektiv tədqiqat aparılmışdır.

Nəticələr: Statistik təhlil aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verdi: 1) 21 (yəni 35%) xəstədə USM və DHS endometrial polip.2) 12 (20%) xəstədə USM və DHS endometriumun hiperplaziyası.3)11 (18,3%) xəstədə USM endometriumun hiperplaziyası,DHS endometrial polip 4) 5 (8,3%) xəstədə USM endometrial polip,DHS endometriumun hiperplaziyası.5) 4 (6,6%) xəstədə USM adenomioz,DHS endometrial polip.6) 2 (3,3%) xəstədə USM endometriumun hiperplaziyası, DHS submukoz mioma.7) 1(1,6%) xəstədə USM submukoz mioma,DHS endometrial polip.8) 1 (1,6%) xəstədə USM hematometr DHS endometrium boşluğunda sinexiyalar.9) 1(1,6%) xəstədə USM endometriumun boşluğunda adenomioma aşkar edilib və DHS ilə təsdiq edilib. 10) 1 (1,6%) xəstədə USM fibroz polip,DHS sinexiyalar. 11) 1 (1,6%) xəstədə USM endometrium boşluğunda kalsinatlar,DHS hiperplaziya aşkar edilib.

Nəticələr: Aparılan araşdırmalara və hesablamalara əsasən məlum olub ki, xəstələrin 43%-də ultrasəs müayinəsi ilə qoyulan diaqnoz histeroskopiya ilə təsdiqlənməyib. Bu bizə endometrial patologiyalarda histeroskopik tədqiqat metodunun bir çox cəhətdən digər üsullardan üstün olduğunu göstərir və dəqiq diaqnoz qoymağa və müayinəni müalicə və ya biopsiya ilə birləşdirməyə imkan verir.

**UŞAQLARDA POLİPOZ SİNUSİTLƏRİN MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YAN
AŞMA**

Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Quliyev M.D.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Otorinolarinqologiya kafedrası*

Aktuallıq. Polipozlu rinosinusitlərin müalicəsi otorinolarinqologiyada aktual problem olmaqdadır. Həmin aktuallıq təkcə xəstəliyin müxtəlif ekzogen və endogen faktorların təsiri ilə artaraq daha çox yayılması ilə deyil (statistik məlumatlara görə dünya əhalisinin 1-3%-i polipoz rinosinusitlərdən əziyyət çəkir), həm də aparılan müalicənin mürəkkəbliyi və polipozun tez-tez resedivləşməsi ilə əlaqədardır.

Polipoz rinosinusit – burun boşluğunun və burunətrafi ciblərin selikli qişasının xroniki iltihabı olaraq əsasən eozinofillərlə infiltrasiya olunmuş toxumanın ödemindən ibarətdir. Həmin ödem poliplər şəklində formalaşaraq yenidən əmələgəlmə və tez-tez resedivləşmə ilə xarakterizə olunur. Uzun illərdir alimlər belə poliplərin cərrahi yolla aradan qaldırılmasının həcmi və yolları haqqında, xüsusilə də uşaqlarda, dəqiq və hamı tərəfindən qəbul edilmiş bir konsensusa gələ bilmirlər. Hələ də endonazal endoskopik sinus cərrahiyyəsi və radikal klassik cərrahiyyə tərəfdarları arasında fikir ayrılığı vardır.

İşin məqsədi. Uşaqlarda polipoz rinosinusitin optimal cərrahi müalicəsi yolunu araşdırmaq olmuşdur.

Material və metodlar. Son 3 il ərzində, 6 yaşdan 15 yaş arası, 31 uşaq nəzarətimiz altında olmuşdur. Onlardan 13 uşaq (42%) şəhərdə yaşayan, 18-i (58%) isə respublikanın müxtəlif bölgələrindən olmuşdur. 10 pasiyentdə (32,3%) polip törəmələri ilə xəlbir labirintinin ön hüceyrələri və bir tərəfli əng cibi zədələnmiş, digər 21 xəstədə (67,7%) əng cibinin tək birtərəfli zədələnməsi aşkarlanmışdır. 9 uşaqda poliplər burunudlağa keçməsi müəyyənləşərək antroxoanal polip diaqnozu da qoyulmuşdur. 5 pasiyentə 6-8 ay öncə burunun polipotomiyası əməliyyatı (postop nazal kortikosteroidlər təyin etməklə) aparılmasına baxmayaraq qısa müddət ərzində resedivləşmə olmuşdur. Klassik sinusotomiya əməliyyatının uşaqlarda aparılmasının gələcək ağırlaşmalarını (selikli qişada başlanacaq atrofik proseslər, cərrahi travmanın böyük həcmi, interopersion qanaxmalar və s.) nəzərə alaraq bütün xəstələrdə zədələnmiş ciblərin funksional endoskopik sinus cərrahiyyəsi ilə endonazal açılması həyata keçirilmiş və orada olan polip kütlələri tam xaric edilmişdir. Cərrahi əməliyyatdan sonra xəstələrin hamısına nazal qlükokortikosteroidlərlə 1-2 ay konservativ müalicə aparılmış və həmin müddətə antihistamin preparatlar təyin edilmişdir. Bütün pasiyentlər 3 ay, 6 ay, 1 il və 2 il aralığı ilə nəzarətdə olmuş və bu müddət ərzində resediv aşkarlanmamışdır. Həmin vaxtlar ərzində baxışdan sonra xəstələrə nazal

qlukokortikosteroidlərlə və antihistamin preparatlarla 1 aylıq konservativ müalicə də aparılmışdır

Nəticə. Uşaqlarada endovideoskopik alətlərin köməklili ilə aparılmış az invaziv rinosinuscərrahiyyəsi rinosinusitlərin müalicəsində yüksək nəticələrə nail olmağa imkan verir. Əməliyyat sonrası nazal qlukokortikisereidlərin təyin olunması isə resedivlərin uzun müddətli qarşısını almağa imkan yaradır və kiçik yaşlı pasientlərin həyat keyfiyyətlərinin yaxşılaşmasına səbəb olur.

NAZAL POLİPLƏRDƏ BİOLOJİ DƏRMANLARIN TƏTBİQİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

A.A. Şadlinskaya, F.A., Əbilova, A.C. Sücəddinova, A.V. Qasimov

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qulaq Burun Boğaz xəstəlikləri kafedrası

Giriş: Nazal poliplər ilə müşayiət olunan xroniki rinosinit burun və paranasal sinusların xroniki iltihabi, patoloji vəziyyətini təmsil edir. Bu geniş yayılmış xəstəlik yüksək tibbi xərclərə və xəstələrin həyat keyfiyyətinin aşağı olmasına səbəb olur. Xroniki nazal poliplərin tipik klinik simptomlarına burun tutulması, ön burun axıntısı, postnazal axıntı, qoxubilmənin zəifləməsi və ən azı üç ay davam edən üz ağrısı, baş ağrısı daxildir.

Burun polipləri aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

- hər iki burun boşluğu endoskopiyasında burun poliplərinin aşkarlanması,
- KT müayinəsində sinusit əlamətləri,
- 2-ci tip iltihabi cavabın mövcudluğu.

Bu, 2-ci tip sitokinlərin (IL-4, IL-5 və IL-13) patofizioloji rolu, yüksək səviyyəli dövrən edən və ya lokal IgE və eozinofiliya ilə müəyyən edilir.

Tədqiqatın məqsədi: Bioloji dərmanlar nazal polip müalicəsində də effektivlik nümayiş etdirir və bu sahədə tədqiqatlar artmaqdadır.

Material və metodlar: Tip 2 iltihabı və onun əsas sitokinləri IL-4, IL-5 və IL-13 astma, nazal polip, atopik dermatit və eozinofilik ezofagit kimi bir çox xəstəliklərin patofiziologiyasının əsas iştirakçılarıdır.

Nazal polip xəstələrində eozinofiliya tip 2 iltihabı ilə güclü əlaqəlidir və daha ağır simptomlara, yüksək residiv riskinə və astmanın daha çox rast gəlinməsinə səbəb olur. Bir çox tədqiqat nazal polip və astma arasında güclü epidemioloji, patogenetik və klinik əlaqəni göstərmiş və “vahid tənəffüs yolları xəstəliyi” konsepsiyasının yaranmasına gətirib çıxarmışdır.

Aşağı tənəffüs yolu iltihabı nazal polipi olan xəstələrin təxminən üçdə ikisində müşahidə olunur və bu xəstələrdə həmçinin astma, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi və ya bronxoektaziya kimi yanaşı xəstəliklər də tez-tez rast gəlinir. Son illərdə bioloji preparatlar (monoklonal anticisimlər, MAb-lar) ağır astma və atopik dermatit kimi xroniki eozinofilik xəstəliklərin müalicəsində ciddi dəyişiklik yaradıb. Bu molekullar tip 2 iltihabına təsir göstərməklə hədəfli terapiya və dəqiqləşdirilmiş tibbin vacib alətləri hesab olunur.

Nəticə: Cərrahiyyə intranasal kortikosteroidlərin fon terapiyası ilə birlikdə təyin edilir. Bioloji dərmanlarla müalicənin düzgün klinik göstərişlərini müəyyən etmək və fərdiləşdirilmiş qaydalar hazırlamaq üçün əlavə tədqiqatlar aparmaq.

XARİCİ QULAQ KEÇƏCƏYİ VƏRƏMİNİN DİAQNOSTİKASINDA KLİNİKİ YANAŞMANIN PROBLEMLƏRİ

A.V. Qasimov, V.M. Pənahian, F.A. Əbilova, A.A. Şadlinskaya

*Azərbaycan Tibb Universiteti Qulaq, Burun, Boğaz xəstəlikləri kafedrası. Bakı,
Azərbaycan*

Giriş: LOR orqanlarının spesifik patologiyaları arasında vərəmlə yoluxma müxtəlif müəlliflərə görə 3-5% təşkil edir. Xəstəlik orta, xarici otit və labirintit kimi kliniki gedişə malik olaraq ən çox 1-5 və 50-60 yaş arasında rast gəlinir. Xəstəlik daha çox kişilərdə rast gəlməsinə baxmayaraq problem multidisiplinar olmaqla kliniki otiatriya və ftiziatriyanın aktual problemi olmaqdadır.

Tədqiqatın məqsədi: Spesifik xarici otitlərin vaxtında diaqnostikası və baş verə biləcək ağırlaşmaların önənməsi.

Material və metodlar: 15 yaşında vərəm mənşəli xarici otitlə olan xəstənin diaqnostikasındakı problemlərin təsviri verilmişdir. Xəstə bizim klinikada xroniki orta otitə görə timpanoplastika edilmişdir. Timpanoplastikadan sonra xəstənin təbil pərdəsi və eşitmə bərpa edilmişdir. Bir ildən sonra təbil pərdəsində perforasiya olmamağına baxmayaraq xarici qulaqdan intensiv ifrazat başlamışdır. Uzun müddətli intensiv müalicə az effektiv olmuşdur. Bir müddət sonra xəstənin xarici qulaq keçəcəyində qranulyasiyalar əmələ gəlmiş, qranulyasiyalar qaşığıla təmizləndikdən sonra, xarici qulaq keçəcəyinin qığırdaq hissəsinin tamlığının pozulması aşkar edildi. Xəstəyə temporal KT müayinəsi edilməsinə baxmayaraq orta qulaq strukturlarında dəyişiklik müəyyən edilməmişdir. Daimi yerli müalicə fonunda xəstədə periferik parez əlamətləri meydana çıxmasına görə müalicəyə periferik parezin müalicəsi məqsədi ilə təyin edilmiş kortikosteroidlər effektiv olmuşdur. Yalnız bundan sonra xəstənin xarici qulaq keçəcəyindən yaxma götürülmüş və yaxmada vərəm törədici Kox bakteriyası aşkar edilmişdir. Xəstəyə yerli müalicə ilə yanaşı vərəm ələhinə olan preparatlar təyin edilmişdir. İki ay müalicədən sonra periferik fasial parezin əlamətləri tam azalmış, xarici qulaq keçəcəyindən ifrazat dayanmasına baxmayaraq xarici qulaq keçəcəyi çapıqlı daralmağa başladı. 3 ay müddətində xarici qulaq keçəcəyində, xarici qulaq keçəcəyinin diametrinə uyğun olaraq indiferent tərkibli boru yeridilib saxlandı. 6 aydan sonra təkrari baxış zamanı üz sinirinin funksiyası tam bərpa olunmuş, xarici qulağın dərisində hiperemiya və infiltrat təyin edilməmişdir. Təbil pərdəsi tam, eşitməsi normaldır.

Nəticə: LOR praktikasında vərəmlə olan xəstələrin nadir olması, xəstədə banal orta otitin olması və timpanoplastikadan sonra sağalması, birincili vərəm ocağının aşkar edilməməsi, KT müayinədə dəyişikliyin olmaması, üz sinirinin parezi, xəstəyə düzgün diaqnozun goyulmasında çətinliklər yaratmışdır. Lakin düzgün diaqnostikandan sonra aparılan adekvat ümumi və yerli müalicədən sonra qalıq əlamətləri olmadan xəstə sağalmışdır.

ОСЛОЖНЁННЫЕ ФОРМЫ СИНУСИТОВ

В.М. Панахиан, А.В.Гасымов, Ф.А. Абилова, А.А. Шадлинская

Кафедра болезней уха, горла, носа Азербайджанского Медицинского Университета

Введение. По литературным данным последних лет осложнения синуситов встречаются от 3 до 7 % случаев. Данные осложнения принято называть риногенными осложнениями. Как известно, риногенные осложнения разделяют на внутричерепные и орбитальные. Осложнения в орбиту встречаются наиболее чаще и достигают до 76,4 %. Внутричерепные наблюдаются гораздо реже и составляют 8,6%. Анатомически глазница сообщается с полостью черепа посредством щелей и не исключено, что воспалительный процесс может одновременно развиваться как в глазнице, так и полости черепа. Вышеуказанные осложнения называют комбинированными. Комбинированные осложнения встречаются в 14,7 % случаев.

При риногенных орбитальных осложнениях применяется одна тактика лечения - хирургическая. В оперативной оториноларингологии существуют три хирургических подхода к хирургии околоносовых пазух: экстраназальный, эндоназальный и эндоскопический. На сегодняшний день предпочтение дается эндоскопическому вскрытию околоносовых пазух. Эндоназальный и особенно эндоскопический подходы являются щадящими наименее инвазивными методами вскрытия околоносовых полостей. Однако анатомо-топографическое расположение некоторых пазух, а именно лобной требует особого отношения. Примером служат два случая пациентов, поступивших в хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета.

Цель работы: Целью явилось предупреждение повторных глазничных и предупреждение внутричерепных осложнений.

Материал и методы: Первый случай представлен пациентом в возрасте 17 лет, поступившим в клинику с диагнозом левосторонний гнойный гемисинусит, ретробульбарный абсцесс. Пациент был оперирован, вскрыты все околоносовые пазухи слева, извлечено гнойное отделяемое. Отмечалось улучшение состояния, однако на третий день наблюдалось обострение экзофтальма. Пациента повторно взяли на операционный стол с расширенным экстраназальным вскрытием лобной пазухи с введением дренажной трубки. В первые сутки после операции отмечалось значительное улучшение состояния пациента с последующим выздоровлением и выпиской из стационара.

Второй случай представлен пациентом в возрасте 20 лет также с диагнозом левосторонний гнойный гемисинусит, ретробульбарный абсцесс. При оперативном вмешательстве были вскрыты все околоносовые пазухи слева. Однако на операции был обнаружен обширный дефект нижней стенки лобной левой пазухи. Во избежание подключения к воспалительному процессу внутричерепных осложнений стало

целесообразным экстраназальное вскрытие левой лобной пазухи с последующим соединением данной пазухи с полостью носа. Пациент также был выписан с выздоровлением, при последующих визитах рецидивов не наблюдалось.

Результаты и обсуждения. Таким образом при осложненных формах синуситов с вовлечением лобной пазухи с целью предупреждения рецидива заболевания, а также перехода внутриглазных осложнений во внутричерепные целесообразно применение экстраназального подхода к оперативному вмешательству на лобной пазухе.

İLBİZ PƏNCƏRƏSİNİN TRAVMATİK FİSTULASI ZAMANI MÜALİCƏ TAKTİKASININ SEÇİMİ

Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Quliyev M.D.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Otorinolarinqologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Travma nəticəsində ilbiz pəncərəsinin dağılması və fistulanın yaranması orta qulağa perilimfanın axması ilə müşahidə olunan və sensonevral ağrıəşitməyə, bəzən isə vestibulyar pozğunluqlara səbəb olan xəstəlikdir. Bu hala təbil pərdəsinin tam halında (35-40%) və ya perforasiyası zamanı (55-60%) da rast gəlinir.

İlbiz pəncərəsinin fistulunun əmələ gəlmə səbəbləri, əsasən, təbil boşluğunda təzyiqin artmasına səbəb olan ayrı-ayrı faktorların (qulağa zərbə, intensiv finxırma, Valsalva sınağı aparılarkən, dərinliklərə batma, partlayış və s.) nəticəsidir. Bu zaman eşitmənin qatışıq tip zəifləməsi, qulaqda küy, eşitmənin flyuktasiyası, bəzi hallarda yerləş zamanı dayanaqsızlıq müşahidə olunur.

İlbiz pəncərəsinin fistulunun diaqnostikası, dəqiq klinik simptomların olmamasına görə, çətinidir. Xəstələrdə ilbiz pərdəsinin perilimfatik fistulasına şübhə olduqda özündə tonal astana audiometriyasını, impedansometriyanı, eşitmənin və vestibulyar funksiyanın ultrasəsə həssasləğının müayinəsini, Frezer-Flud testini və gicgah sümüyünün KT birləşdirən kompleks müayinələr aparılır. Çox vaxt son diaqnoz eksplorativ timpanotomiya etməklə qoyulur.

İlbiz pəncərəsinin fistulunu kəskin sensonevral ağrıəşitmə ilə, eksudativ otitlə, Menyer xəstəliyi ilə differensasiya etmək lazımdır.

İlbiz pəncərəsinin travmatik fistulu çox vaxt spontan bərpa olunur. Lakin yaranan dayanaqsız çapıq resedivləşməklə dayanaqlı eşitmə zəifliyi yarada bilər.

İlbiz pəncərəsinin fistulunun diaqnostika və cərrahi müalicəsi aparılmış bir klinik hadisəni təqdim edirik:

Xəstə A., 41 yaşında, KRVI fonunda burunun finxırması zamanı sağ qulaqda kəskin batma, eşitmənin zəifləməsini hiss etmişdir. 10 gün müddətində eşitmə dəyişməmiş, qulaqda yüksək intensivli küy yaranmışdır. Bu müddət ərzində finxırmalar zamanı qısa müddətli başgicəlmələr də olmuşdur. «Sağtərəfli eksudativ otit» diaqnozu ilə yaşadığı poliklinikadan stasionar müalicəyə göndərilmişdir. Klinikamızda pasient müayinə olunmuşdur: mikrootoskopiya zamanı təbil pərdəsi bozuntul, nazılmış, hərəkətlidir, iltihabi proses əlamətləri və ifrazat müşahidə olunmur. Tonal astana audiometriyası zamanı sağtərəfli qatışıq tip ağrıəşitmə - sümük keçiriciliyi astanasının 35-40 dB artması, danışiq tezliklərində 25dB sümük-hava intervalı aşkarlanmışdır. İmpedansometriya – hər ki qulaqda A tip, Frezer-Flud testi müsbət olmuşdur. Vestibulyar aparatın müayinəsində periferik vestibulopatiya

əlamətləri aşkar olunmamışdır. Xəstə, “İlbiz pəncərənin fisrulası, sağtərəfli kəskin sensonevral ağıreşitmə” diaqnozu ilə cərrahi müalicə üçün klinkamıza yerləşdirilmişdir.

Endotraxeal narkozla “İlbiz pəncərəsinin plastikası ilə timpanotomiya” əməliyyatı aparılmışdır. Təbil boşluğunun təftişi zamanı, ilbiz pəncərəsinin divar oyuğunda çapıq toxuma və ikincili pəncərənin perilimfa axması olan defekt aşkarlanmışdır. Deksametazon ilə isladılmış autovena və kollagen parça ilə “İlbiz pəncərəsinin fistulunun plastika”-sı aparılmışdır. Əməliyyatın və sonrasını dehidratasiya və antibakterial terapiya aparılmışdır. Əməliyyatın səhərisi günü, pasiyent qulaqd küyün itməsini və eşitmənin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasını qeyd etmişdir.

2 həftədən sonra aparılan tonal astana audiometriyasında 125-6000 Hz diapazonlarda sümük keçiriciliyi astanası, 10-15 dB azalmaqla, sümük-hava intervalı tam bağlanmışdır. Lakin 8 kHz diapazonunda sümük və hava səs keçiriciliyi əməliyyatın səviyyədə qalmaqla sensonevral ağıreşitmənin saxlanılmasını təsdiqləmişdir.

Beləliklə, aparılan kompleks diaqnostik müayinələr ilbiz pəncərəsinin fistulunun olmasını yalnız təxmini müəyyən edir. Odur ki, yeganə dəqiq diaqnoz qoyulmasına imkan verən timpanotomiyadır. İlbiz pəncərəsinin fistulunun spontan sağalma imkanını nəzərə alaraq, bəzi müəlliflər konservativ müalicə aparmaqla, gözləmə taktikasına üstünlük verirlər. Lakin praktika göstərir ki, bu halda qapanmanı proqnozlaşdırmaq mümkün olmur və kəllədaxili ağırlaşmalar riski böyük olur.

Travmadan sonra tez müddətdə aparılan timpanotomiya fistulanın dəqiq təyin olunmasına, onun plastika olunmasına və eşitmənin tam bərpasına, yaranmış digər simptomların aradan qaldırılmasına zəmanət verir.

MİRİNQOPLASTİKA ZAMANI AUTOTRANSPLANTIN REQENERATİV AKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI

C.S.Cəlilov., A.C.Sücəddinova., V.M.Pənahian., C.L.Qasimov.

*Azərbaycan Tibb Universiteti Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası.
Bakı, Azərbaycan.*

Giriş. Xroniki otitlərin, insanların həyat keyfiyyətinə təsir göstərən əsas faktorlarından biri eşitmə zəifliyidir. Buna da səbəb səs dalğalarının daxili qulağa ötürülməsində rol oynayan təbil pərdəsinin daimi perforasiyası, qulaq sümükçüklərinin defektləridir. Rast gəlinən eşitmə azlığı əsasən konduktiv xarakterli olsa da, bəzən qarışıq tipinə də rast gəlinir. Bu problemin aradan qaldırılması üçün bu günə qədər müxtəlif növ autotransplantlardan istifadə olunaraq təbil pərdəsinin bərpası yəni mirinqoplastika (və ya timpanoplastika I) əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda təbil pərdəsi perforasiyasının bərpası üçün fascia, perixondrium, piy toxuması və bəzən sintetik materiallar olmaqla iki üsuldən – “oversaid” və “underlaid” istifadə edilir.

İşin məqsədi. Mirinqoplastika zamanı autotransplantın reqenerativ aktivliyinin artırılmasıdır.

Material və metodlar. Müşahidə altına xroniki orta otiti – mezotimpaniti (bir tərəfli) olan 18 kişi, 15 qadın olmaqla 31 xəstə alınmışdır. Bütün xəstələrdən anamnestik məlumat toplanmış, QBB üzvlərinin endoskopiyası, qulağın audiometrik müayinəsi aparılmışdır. Bundan başqa gicgah sümüklərinin KT-si olunmuş və Yevstax borusunun keçiriciliyi öyrənilmişdir. Bütün xəstələrdə “quru” perforasiyanın ölçüləri 4 mm-dən böyük olmamış və 6 ay ərzində qulaq axıntısı müşahidə edilməmişdir. Audiometrik tədqiqat interakustiks firmasının “AC-40”-cihazı vasitəsi ilə aparılmışdır. Xəstələrin 80%-də konduktiv tip, 20%-isə qarışıq tip eşitmə azlığı aşkar olunmuşdur. Autotransplantın reqenerativ aktivliyinin artırmaq və ikincili infeksiyanın qarşısını almaq üçün 42,6 mq/1ml-2 ml amp. olan “Solkaseril” və 2,6%-10 ml otofa (Rifampisin) preparatlarının qarışığından istifadə olunmuşdur. “Solkaseril” toxumalarda maddələr mübadiləsini aktivləşdirərək trofikanı yaxşılaşdırır, regenerasiya prosesini sürətləndirir. “Otofa” isə həm qram “+”, həm də qram “-” bakterialara qarşı aktivlik göstərir.

Mirinqoplastika əməliyyatı 0⁰ və 30⁰ dərəcəli “Karl Storz” firmasının endoskopları vasitəsilə həyata keçirilmişdir.

Müzakirə. Bütün xəstələr kontrol (15 nəfər) və əsas (16 nəfər) qruplarda yerləşdirilmişdir. Autotransplant kimi qulaq seyvanı traqusundan istifadə olunmuşdur. Perforasiyaya uyğun ölçülərdə transplant hazırlanmışdır.

Kontrol qrupda neotimpanal loskutun altına transplant “underlaid” yerləşdirilmişdir. Əsas qrupda isə transplant yerləşdirilməmişdən əvvəl 10 dəq “solkaseril” ilə “otofa” qarışığı məhlulunda saxlanmışdır. Sonra isə xaric qulaq keçəcəyi bu məhlulda isladılmış hemostatik

süngerlə doldurulur, xəstəyə müvafiq təyinat verilir. Ədəbiyyatda sağalma prosesini 20 gün ilə 3 ay arasında olduğu göstərilir. Biz xəstələrin müayinələrini 7, 14 və 30-cu gün apararaq aşağıdakı nəticəyə gəlmişik. Belə ki, kontrol qrupda olan xəstələrdə (15 xəstə) transplantın regenerasiyası 2 həftədən sonra başlanır və tam 40 günə başa çatmışdır. Xəstələrin 5 nəfərində kiçik perforasiya müşahidə edilmişdir, 3 nəfərində isə ikincili infeksiya baş vermişdir. Eşitmənin bərpası tam olaraq 6 ayın sonunda aşkar edilmişdir. Əsas qrupda ikincili infeksiya olmamış, regenerasiya müddəti qısa olmuşdur (28-ci gün). Eşitmənin tam bərpası artıq özünü 3 ayın sonunda göstərmişdir.

Nəticə: Beləliklə, merinqoplastika əməliyyatı zamanı transplantın əvvəlcədən “Solkaseril” və “Otofa” məhlulunda saxlanması regenerasiyanın aktivliyini artıraraq, eşitmənin bərpası müddətini tezləşdirmişdir.

KƏSKİN SENSONEVRAL AĞİREŞİTMƏSİ OLAN ŞƏKƏRLİ DİABETLİ ƏSTƏLƏRDƏ İNTRATİMPANİK STEROİD TERAPİYASININ KLİNİK EFFEKTİVLİYİ

Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Əfəndiyev R.A.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
otorinolarinqologiya kafedrası, Azərbaycan Tibb Universitetinin qulaq, burun və boğaz
xəstəlikləri kafedrası, Bakı.*

Aktuallıq. Şəkərli diabet zamanı qlükokortikosteroidlərin istifadəsi, qanda şəkərin səviyyəsini qaldırdığına görə, məqsədəuyğun sayılır. Buna görə də, onlar bu xəstəlik üçün nisbi əks-göstəriş hesab olunur. Onların istifadəsi hətta 2-ci tip diabetə səbəb ola bilər. Lazım gələrsə, mənfi təsirlərini neytrallaşdırmaq üçün kortikosteroidlərlə birlikdə profilaktik terapiya aparılmalıdır. Lakin, kəskin sensorinevral eşitmə itkisi olan xəstələrdə qlükokortikosteroidlər olmadan müsbət müalicə nəticələri mümkün deyildir.

İşin məqsədi kəskin sensorinevral ağıreşitməsi olan şəkərli diabetli xəstələrdə intratimpanik steroid terapiyasının effektivliyini araşdırmaq olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. Qəfil eşitmə itkisi olan 19 şəkərli diabet xəstə müayinə edildi. Onlar audiometriya (tonal astanalı və astanaüstü), timpanometriya, danışq audiometriyası ilə yanaşı rutin otorinolarinqologiji və endokrinologiji müayinələrindən keçdilər. 18 xəstədə birtərəfli sensorinevral eşitmə itkisi, bir xəstədə isə ikitərəfli sensorinevral eşitmə itkisi var idi. Şəkərli diabet diaqnozu qoyulmuş xəstələrdə iki həftəlik müddət ərzində təbil boşluğuna dörd dəfə intratimpanal deksametazon vuruldu. Eşitmə nəticələri müalicədən əvvəl və sonra qiymətləndirildi.

Nəticə.Müalicədən sonra 11 xəstədə eşitmə tam, 4 xəstədə isə qismən bərpa edildi. 2 xəstədə yaxşılaşma baş verdi, lakin 2 xəstədə eşitmə dəyişməz qaldı. Xəstələrdə təxminən 17 dB ($p < 0.05$) meyarlarına cavab verən əhəmiyyətli bir irəliləyiş müşahidə edildi. Aşağı tezliklərdə astana dəyərlərinin orta dəyərləri müalicədən əvvəl 34.1 ± 18.4 dB olsa da, müalicədən sonra 19.6 ± 6.2 dB-yə düşdü ($p < 0.05$). Eynilə, orta tezliklərdə astana dəyərlərinin orta dəyərləri müalicədən əvvəl $38,6 \pm 16,4$ dB-dən müalicədən sonra $21,2 \pm 9,5$ dB-yə düşdü ($p < 0,05$). Yüksək tezliklərdə astana dəyərlərinin orta dəyərləri müalicədən əvvəl $47,1 \pm 14,9$ dB, müalicədən sonra isə $26,7 \pm 12,4$ dB-yə düşdü ($p < 0,05$). Alınan nəticələrin analizi göstərdi ki, müalicədən sonra müsbət dinamika - bütün müayinə olunan tezlik diapazonunda orta dəyərlərdə azalma müşahidə edildi.

Qeyd etmək lazımdır ki, müalicə zamanı bütün xəstələrdə qan şəkərinin səviyyəsi artdı və biz antidiabetik dərmanların dozasını artırmağa məcbur olduq. Lakin heç bir xəstədə nəzarətsiz hiperqlikemiya baş vermədi.

Beləliklə, intratimpanik steroid müalicəsi diabet səbəbindən qəfil eşitmə itkisi olan xəstələr üçün faydalıdır və arzuolunmaz yan təsirləri asanlıqla idarə etmək olar.

REVİZYON RİNOPLASTİKADA RHINO-GREFT TEXNİKASI

Hüseynov N.M., Quliyev M.D., Əfəndiyev A.Z.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Otorinolarinqologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Aktuallıq. Septoplastika və ya rinoplastikadan sonra yaranan burun deformasiyaları, məsələn, burun ucunun düşməsi, burnun əyilməsi, burun belinin çökməsi və ya yəhərvari deformasiyası, adətən, təkrari rekonstruktiv rinoplastika əməliyyatı tələb edir. Bu əməliyyatlar zamanı yetərli nəticə almaq üçün əsas məqsəd L-formalı çərçivənin düzgün funksional və estetik olaraq yenidən qurulmasıdır. Bu məqsədlə təklif olunan və praktikada uğurla istifadə edilən Rhino-Greft texnikası sabit və innovativ bir yanaşmanı təmsil edir. Rhino-Greft, yan proyeksiyada "Gərgədan buynuzu"na bənzədiyinə görə adı ordan götürülmüş xüsusi formalı qığırdaq transplantatıdır. O, uzunluğu təqribən 2,5-3 sm, qalınlığı 2-3mm olub, spina nasalis anteriora tikilən qismində paz şəklində formalaşdırılmış, spina üzərində arxaya getməməsi üçün 3-4 mm-lik bir çıxıntı şəklində olur. Rhino-Grefti spina nasalis anterior üzərinə fiksasiya edib tikiş qoyulduqdan sonra L- çərçivə formalaşdırmaq məqsədilə spreader qreftləri uyğunlaşdırıb onun üst qisminə 5.0 PDS sap ilə tikilir.

Beləliklə:

1. L- formalı çərçivənin dorsal komponenti burun belinin əsas hissəsində K nöqtəsinə fiksasiya olunur.

2.Kaudal component isə ön burun tinində-spina nasalis anteriorda piezo cihazı vasitəsilə hazırlanmış V- formalı yatağa yerləşdirilir və xüsusi sabitləyici tikiş vasitəsilə, 4.0 PDS ilə fiksasiya edilir.

Bu texnika burun ucunun stabil qalmasına və orta xətt üzrə yerləşməsinə səbəb olmaqla burunun estetik və funksional parametrlərinin qorunmasını təmin edir.

İşin məqsədi. Rhino-Greft texnikası ilə revizion rinoplastikada burun ucu deformasiyalarını aradan qaldırmaq olmuşdur.

Material və metodlar. 2019-2024-cü il aralığında cəmi 78 xəstə Rhino-Greft texnikası ilə müalicə olunmuşdur. Onlardan 32 nəfərində septoplastikadan sonra deformasiyalar var idi, 46 nəfəri isə təkrarlanan deformasiyaları olan bir və ya daha çox rinoplastika keçirmiş xəstələr idi. Həmin xəstələrin 60 nəfəri qadın, 18 nəfəri kişi idi.

Rhino-Greft texnikası tətbiq olunan əməliyyatın gedişi aşağıdakı kimi planlaşdırılmışdır:

1. 7-ci qabırğadan qığırdaqların götürülməsi.
2. Piezo cihazı istifadə edərək ön burun tinində V-formalı yatağın formalaşdırılması.
3. Rhino-Greftin spine üzərinə sabitləyici tikişlə fiksasiyası.
4. Dorsal komponentin burun belində fiksasiya olunə K nöqtəsinə tikilməsi.
5. L-formalı çərçivənin tam yenidən qurulması.

Nəticə. Xəstələr ən azı 6 ay, bəziləri isə 1 ilə qədər izləndi.

Aşağıdakı nəticələr əldə edildi:

-Burun ucunun sabitliyi halların 95%-ə qorunub saxlandı.

-Tənəffüsdə subyektiv yaxşılaşma (NOSE şkalasına görə): 90%-ə qədər artım-qeyd edildi.

-Estetik nəticədən məmnunluq (ROE şkalası): xəstələrin 95%-ində qeyd olundu.

-Qreftin yerdəyişməsi, əməliyyatdan sonar infeksiyalaşma və ya qreftlərin rezorbsiyası halları müşahidə edilməmişdir.

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, septoplastika və ya rinoplastikadan sonra ağırlaşma kimi qəbul edilən struktur dəstəyi çatışmamazlığı olan xəstələrdə aparılan revizyon rinoplastika üçün Rhino-Greft texnikası etibarlı və innovativ bir yanaşmadır. Bu texnika L-formalı çərçivənin sabit şəkildə yenidən qurulmasını təmin edir və gələcək revizyon rinoplastika əməliyyatlarına ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

BURNUN İLTIHABI XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜAYİNƏ ÜSULLARININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ

T.İ.Allahverdiyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti, klinik fənlər və hərbi tibb fakültəsi, Naxçıvan şəhəri

Burun və ətraf sinusların iltihabi xəstəlikləri (məsələn, rinitlər, rinosinusitlər, nazofaringit, polipli xronik rinosinusit) otorinolaringologiyanın geniş yayılmış və klinik olaraq əhəmiyyətli problemlərindən hesab edilir. Bu xəstəliklər yalnız nəfəsalma və burnun sağlamlığı ilə bağlı olmayaraq, həyat keyfiyyətini, yuxu rejimini, qoxubilmə duyğusuna təsir edə bilər.

Son dövrlərdə bu sahədə iltihabın patogenezinə molekulyar mexanizmlər, o cümlədən sitokinlər, mikroRNA-lar, sümükdə métabolik proseslər daha çox diqqəti cəlb edir. Məsələn, xroniki rinosinusitlərdə sümük (osteitis) dəyişiklikləri müşahidə edilmişdir.

Burun və sinus iltihabları dünyada geniş yayılmış, ümumi populyasiyada təxminən 5-12 % səviyyəsində müəyyən edilir. Bu xəstəliklərə bağlı müalicə xərcləri, əmək qabiliyyətinin azalması və həyat keyfiyyətinin pisləşməsi kimi ictimai-səhiyyə əhəmiyyətli məsələ kimi qarşıda durur.

Burnun iltihabi xəstəliklərinin etiologiyası çoxfaktorlu amillərə malik olub, həm infeksiya, həm də qeyri-infeksiya agentlərlə bağlıdır.

Burnun selikli qişasının iltihabi proseslərinin əsas səbəblərindən biri mikroorqanizmlərin təsiridir. Ən çox təsadüf edilən törədicilər:

Bakteriyalar: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Klebsiella pneumoniae*;

Viruslar: rinoviruslar, adenoviruslar, qrip və paraqrip virusları, koronaviruslar;

Göbələklər: *Aspergillus*, *Candida* növləri (xüsusilə immunçatışmazlığı olan xəstələrdə).

İnfeksiya rinit və sinusitlər çox vaxt yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaların fonunda yaranır. Virus mənşəli infeksiya nəticəsində selikli qişada epitel zədələnməsi baş verir və bu, bakterial superinfeksiyaya şərait yaradır.

Burnun iltihabi xəstəliklərinin formalaşmasında aşağıdakı qeyri-infeksiya faktorları da mühüm rol oynayır:

Allergik təsirlər: toz, polen, heyvan tükü, kimyəvi aerozollar, bəzi qidalar;

Peşə və ekoloji faktorlar: sənaye tozları, qazlar, aşağı və yüksək temperatur, quru hava;

Anatomik dəyişikliklər: burun arakəsməsinin ayrılığı, konxa hipertrofiyası, polipoz;

İmmun sisteminin zəifləməsi: sistem və autoimmün xəstəlikləri, endokrin pozuntular, vitamin çatışmazlığı;

Dərman və ya vazokonstriktor preparatların uzunmüddətli istifadə edilməsi medikamentoz rinitin yaranmasına səbəb olur.

Əksər hallarda burnun iltihabi xəstəlikləri infeksiyon və allergik komponentlərin müştərək təsiri nəticəsində formalaşır. Uzunmüddətli iltihab selikli qişanın trofikasını pozur, sekresiyanın tərkibini dəyişdirir və xroniki rinosinusitlərin yaranmasına gətirib çıxarır.

Burnun iltihabi xəstəliklərinin etiologiyası çox komponentlidir. Əsas patogen mexanizmlər arasında mikroorqanizmlərin təsiri, allergik həssaslaşma, ətraf mühitin zərərli amilləri və immun sistemin zəifləməsi xüsusi yer tutur. Etioloji amillərin düzgün müəyyən-ləşdirilməsi xəstəliyin diaqnostika və müalicə taktikası üçün əsas şərtidir.

Burnun əsas diaqnostika üsulları klinik anamnezin toplanması və fiziki müayinə (burun endoskopiyası), şüa diaqnostika metodlarıdır.

Burnun iltihabi xəstəlikləri (rinit, rinosinusit, polipoz, ozena və s.) otorinolaringologiyanın ən geniş yayılmış patologiyalarındandır. Bu xəstəliklərdə diaqnostika prosesinin əsas məqsədi tənəffüs yollarında anatomik və funksional dəyişikliklərin, iltihabi prosesin lokalizasiyasının və yayılma dərəcəsinin müəyyən edilməsidir.

Müasir diaqnostika metodları burnun və burunətrafi ciblərin iltihabi xəstəliklərinin aşkar edilməsində daha yüksək həssaslıq və spesifiklik təmin edir. Hal-hazırda endoskopik müayinə, kompüter tomoqrafiyası (KT), maqnit-rezonans tomoqrafiya (MRT), rinomanometriya, akustik rinometriya, ultrasəs müayinəsi (USM) və laborator analizlər (sitoloji, mikrobioloji, immunoloji) ən geniş tətbiq olunan üsullardır.

Endoskopik rinoskopiya burun boşluğunun və burunətrafi ciblərin selikli qişasında baş verən dəyişikliklərin birbaşa vizualizasiyasını təmin edir, poliplər, sekresiya və ödem sahələrinin dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan yaradır.

Kompüter tomoqrafiyası (KT) xüsusilə xronik rinosinusitlər, polipoz deformasiyalar və sümük kompleksin tıxanması kimi hallarda “qızıl standart” hesab olunur. KT vasitəsilə sümük strukturları və hava boşluqlarının vəziyyəti yüksək dəqiqliklə təhlil edilir.

Maqnit-rezonans tomoqrafiya (MRT) isə yumşaq toxuma iltihablarının, neoplastik proseslərin və kəllə əsası patologiyalarının aşkarlanmasında üstünlük təşkil edir.

Rinomanometriya burun tənəffüs yollarının aerodinamik müqavimətini, akustik rinometriya isə burun boşluğunun həcm və sahə parametrlərini ölçməyə imkan verir. Burnun funksional vəziyyətinin qiymətləndirməsi üçün zəruri olan bu metodların əməliyyatdan əvvəl və sonra tətbiq edilməsi böyük tibbi əhəmiyyət kəsb edir.

Ultrasəs və optik koherens tomoqrafiya kimi yeni metodlar selikli qişanın qalınlığını və eksudat yığılmalarını qeyri-invaziv şəkildə vizuallaşdırmağa imkan verir.

Beləliklə, müasir instrumental və funksional metodların kombinasiyası burnun iltihabi xəstəliklərinin erkən, dəqiq və diferensial diaqnostikasını təmin edir, müalicə taktikasının seçilməsində və nəticələrin proqnozlaşdırılmasında mühüm rol oynayır.

EOZİNOFİLLİ VƏ QEYRİ-EOZİNOFİLLİ XRONİKİ POLİPOZ RİNOSİNUSİTİN KLİNİK ƏLAMƏTLƏRİ

Rüstəmovə H.M., Hüseynov N. M.

*Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Otorinolarinqologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan*

Eozinofilli xroniki polipoz rinosinusit (eBP-ləXRS) və qeyri-eozinofilli xroniki polipoz rinosinusit (qeBP-ləXRS) xroniki polipoz rinosinusitin (XRSBP-lə) iki fərqli endotipidir.

Məqsəd – uyğun klinik simptomlar, spesifik xüsusiyyətlər, laborator göstəricilər və endoskopiya nəticələrinin təhlili yolu ilə eXRSBP-lə və qeXRSBP-lə arasındakı fərqlərin müqayisəsidir.

Material və metodlar. BP-ləXRS diaqnozu qoyulmuş 92 pasiyent müayinə olunmuş və təsadüfi qaydada iki qrupa bölünmüşdür: eXRS və qeBP-ləXRS. Bütün pasiyentlərdən anamnez, demoqrafik göstəricilər (yaş, cins), yanaşı xəstəliklər, burun polipləri üzrə ailəvi anamnez toplanmış, burun endoskopiyası, ümumi qan analizi və qanda IgE səviyyəsi təyin olunmuşdur.

Nəticələr. Eozinofilli BP-ləXRS daha çox kişilərdə (81,8%) müşahidə olunmuş, qeyri-eozinofilli BP-ləXRS isə daha çox qadınlarda (66,7%) rast gəlinmişdir ($p < 0,001$). Yaş, siqaret çəkmə və alkoqol istifadəsi baxımından əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunmamışdır. Hər iki qrupda xəstəliyin davam etmə müddəti 5 ilə 16 il arasında dəyişmişdir – orta hesabla eBP-ləXRS qrupunda $7,12 \pm 2,18$ il, qeBP-ləXRS qrupunda isə $7,48 \pm 2,66$ il olmuşdur. Burun polipləri üzrə bal (2,7 vs. 2,2, $p = 0,62$) və burun çəpərinin əyriliyi (22,7% vs. 18,8%, $p = 0,64$) baxımından qruplar arasında əhəmiyyətli fərq aşkarlanmayıb. Astma yayılma tezliyi eBP-ləXRS qrupunda 84,1%, qeBP-ləXRS qrupunda isə 45,8% təşkil etmişdir ($p < 0,001$). Eozinofillərin faizində (11,14% vs. 2,12%, $p = 0,04$), neyrofillərdə (5,32% vs. 4,11%, $p = 0,03$) və IgE səviyyəsində (278,12 BV/ml vs. 186,87 BV/ml, $p = 0,01$) əhəmiyyətli fərqlər aşkar olunmuşdur.

Yekun. Eozinofilli xroniki polipoz rinosinusit xəstəliyin daha ağır formasıdır və qeyri-eozinofilli variantdan bronxial astma ilə daha sıx əlaqəsi, eozinofil, neyrofil və IgE səviyyəsinin yüksəkliyi ilə fərqlənir.

Açar sözlər: xroniki rinosinusit, burun polipləri, eozinofiliya, astma

Xroniki rinosinusit (XRS) burun və burunətrafı ciblərin geniş yayılmış iltihabi xəstəliyidir. Müxtəlif mənbələrə görə, bu xəstəlik ümumi əhəlinin 5%-dən 12%-dək hissəsində müşahidə olunur və həyat keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər [1, 2]. Xroniki rinosinusit ən azı iki əsas simptomun (burun tutulması, obstruksiya və ya tıxanma; ön və ya arxa burun axıntısı; üz ağrısı və ya təzyiq; və hipoosmiya) ardıcıl olaraq üç ay müddətində müşahidə olunması və bunun endoskopik və ya görüntüləmə metodları ilə təsdiqlənməsi ilə müəyyən olunur [2].

Burun polipləri ilə müşayiət olunan xroniki rinosinusit (BP-ləXRS) uzunmüddətli gedişi, burun tutulması, qoku hissənin azalması və polipoz kütlələrin yaranması ilə xarakterizə olunan burun və burunətrafi ciblərin selikli qişasının iltihabi xəstəliyidir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, XRS olan pasiyentlərin təxminən 20%-də BP-ləXRS fenotipi müşahidə olunur [3]. BP-ləXRS-in patogenezi tam öyrənilməmişdir, lakin bu vəziyyət eozinofil infiltrasiyası, lokal IgE istehsalı və sitokin ifrazı ilə müşayiət olunan xroniki iltihaba səbəb olur [4]. Bu fenotip ənənəvi olaraq 2-ci tip iltihabla əlaqələndirilir, lakin bu tip iltihab yalnız BP-ləXRS-ə xas deyil.

Burunətrafi ciblərin iltihabi xəstəliyi eozinofilli və qeyri-eozinofilli tənəffüs yolları iltihabı olaraq təsnif edilə bilər. Selikli qişada eozinofiliya xroniki iltihabın geniş yayılmış səbəblərindən biri kimi tanınır. Eozinofillərin iştirakı xəstəliyin daha aqressiv forması və əməliyyatdan sonra burun poliplərinin təkrar əmələ gəlməsi ilə əlaqələndirilir [5]. Burun polipləri ilə müşayiət olunan xroniki rinosinusit eozinofilli BP-ləXRS (eBP-ləXRS) və **qeyri-eozinofilli** BP-ləXRS (**qeBP-ləXRS**) olaraq fərqli dərəcəli iltihaba əsasən təsnif edilir [5]. Qeyri-eozinofilli BP-ləXRS endoskopik sinus cərrahiyyəsi və aşağı dozalı makrolidlərin uzunmüddətli terapiyası ilə daha asan idarə oluna bilər. Halbuki, eBP-ləXRS əməliyyatdan sonra yüksək residiv tezliyi göstərir, steroid terapiyasına cavab verir, lakin makrolid müalicəsinə cavab vermir [5].

Beləliklə, eBP-ləXRS və qeBP-ləXRS burun polipləri ilə müşayiət olunan xroniki rinosinusitin iki fərqli endotipidir.

Tədqiqatın məqsədi eozinofilli BP-ləXRS (eXRSsNP) və qeyri-eozinofilli BP-ləXRS (qeBP-ləXRS) arasında fərqləri uyğun klinik simptomlar, spesifik xüsusiyyətlər, laborator göstəricilər və endoskopiya nəticələrinin təhlili yolu ilə müqayisə etmək olmuşdur.

Material və metodlar. Tədqiqata ümumilikdə 92 nəfər burun polipləri ilə müşayiət olunan XRS diaqnozu qoyulmuş pasiyent daxil edilmişdir. Bu pasiyentlər üçün diaqnostik meyarlar EPOS 2020 tövsiyələrinə uyğun olmuşdur [6]. İstisna meyarları: kistik fibroz, ilkin siliar disxineziya, allergik göbək rinosinusiti, birtərəfli burun polipləri, kistalar, antroxoanal polipləri olan pasiyentlər. Araşdırmaya daxil edilən bütün pasiyentlər son bir ayda heç bir dərman qəbul etməmiş və yazılı razılıq vermişlər. Tədqiqat Helsink Bəyannaməsinin prinsiplərinə uyğun aparılmışdır.

Müayinə zamanı pasiyentlər təsadüfi üsulla iki qrupa bölünmüşdür: eBP-ləXRS və qeBP-ləXRS. Əgər sistemli prednizolon (gündə 50 mq, bir həftə ərzində, sonra bir həftə ərzində doza azaldılmaqla) müalicəsi nəticəsində poliplərin ölçüsündə azalma və simptomlarda yaxşılaşma müşahidə olunurdusa, eBP-ləXRS diaqnozu qoyulurdu; əks halda qeXRSsNP diaqnozu qoyulurdu [7].

Bütün pasiyentlərdə anamnez, demoqrafik göstəricilər (yaş, cins) toplanmışdır. Astma, aspirinə qarşı dözümsüzlük, siqaret çəkmə, digər sistem xəstəlikləri və ailəvi burun polipləri anamnezi kimi risk faktorları da diqqətlə araşdırılmışdır.

Qan analizi steroid müalicəsindən ən gec iki ay sonra aparılmışdır. İmmunqlobulin E (IgE) səviyyəsi serumda bərk fazalı kimilüminesans ELISA üsulu ilə ("sendviç" metodu)

ölçülmüşdür və nəticələr beynəlxalq vahidlərlə (IU/ml) ifadə olunmuşdur. Ölçmə diapazonu: 0.1 – 50000 IU/ml.

EPOS 2020 rəhbərliyinə görə, XRS diaqnozunun qoyulması üçün əsas simptomlar aşağıdakılardır: “burun ciblərində iltihabın olması, iki və ya daha çox simptomla xarakterizə olunmaqla, onlardan ən azı biri burun tıxanması / obstruksiyası və ya rinoreya olmalıdır; bu simptomlar üz təzyiqi və ya ağrısı, və iybilmənin azalması və ya itkisi ilə müxtəlif dərəcədə müşayiət oluna bilər” [6]. Eozinofilli XRS üçün diaqnostik meyarlara aşağıdakılar daxildir: XRS simptomları və iltihabın olması; böyük böyütmə altında orta burun keçidindən götürülən biopsiyanın ən azı birində sahə üzrə 10-dan çox eozinofilin aşkar olunması, və ya burun poliplərinin klinik əlamətləri. Əlavə simptomlara boğaz ağrısı, öskürək, disfoniya, ümumi narahatlıq və ya qızdırma daxil ola bilər. XRS-in “xroniki” hesab olunması üçün simptomlar ən azı 12 həftə davam etməlidir [6].

Burun endoskopiyası şəkil keyfiyyətini artırmaq üçün dar zolaqlı vizualizasiya (NBI) texnologiyası (Olympus Medical System Corporation, Tokyo, Yaponiya) ilə aparılmışdır [8]. Burun poliplərinin endoskopik qiymətləndirilməsi Gevertin burun polipi qiymətləndirmə üsulu əsasında həyata keçirilmişdir [9]. Endoskopiya klinikaya gələn zaman aparılmışdır. Burun polipləri hər iki tərəfdə qiymətləndirilmiş və polipin ölçüsünə görə 0-dan 4-ə qədər aşağıdakı ballarla qiymətləndirilmişdir: 0 = görünən burun polipi yoxdur; 1 = orta burun keçidində kiçik poliplər, orta burun çanağının aşağı sərhədinə çatır; 2 = poliplər orta burun çanağının aşağı sərhədinə qədər çatır; 3 = böyük poliplər aşağı burun çanağının sərhədinə qədər çatır və ya orta burun çanağının medialında yerləşir; 4 = burun boşluğunun tam obstruksiyasına səbəb olan böyük poliplər. Hər iki burun boşluğunun balları toplanaraq ümumi “NPS balı” əldə olunmuşdur (0–8 arası diapazonda).

Statistik analiz SPSS 22.0 proqram təminatı (Çikaqo, İllinoys, ABŞ) vasitəsilə aparılmışdır. Davamlı dəyişənlər orta \pm standart sapma (SD) şəklində təqdim olunmuşdur. Kateqorik dəyişənlər isə faiz (%) və sayla göstərilmişdir. Qruplar arasında fərqlər chi-kvadrat və Student t-testi ilə təhlil edilmişdir. Statistik əhəmiyyətlik səviyyəsi $p < 0,05$ kimi qəbul edilmişdir.

Nəticələr. Tədqiqata daxil edilmiş 92 nəfər BP-ləXRS diaqnozu olan pasiyentin 34-ü (36,9%) qadın, 58-i (63,0%) kişi idi. Pasiyentlərin yaşı 20 ilə 56 arasında dəyişmişdir, orta yaş $41,6 \pm 9,14$ il olmuşdur. Tədqiq olunan pasiyentlərin xüsusiyyətləri cədvəldə təqdim olunmuşdur.

Burun polipləri ilə müşayiət olunan eozinofilli xroniki rinosinusitli (eBP-ləXRS) pasiyentlərdə orta yaş $46,7 \pm 6,12$ il, qeyri-eozinofilli BP-ləXRS (qeBP-ləXRS) olan pasiyentlərdə isə $37,8 \pm 4,16$ il olmuşdur ($p = 0,232$). Cinsə görə də qruplar arasında əhəmiyyətli fərq müşahidə olunmuşdur: eBP-ləXRS əsasən kişilərdə (36 nəfər, 81,8%), qeBP-ləXRS isə qadınlarda (32 nəfər, 66,7%) rast gəlinmişdir ($\chi^2 = 21,960$, $p < 0,001$). Siqaret çəkənlərin sayı eBP-ləXRS qrupunda 45,4%, qeBP-ləXRS qrupunda isə 27,1% təşkil etmiş, lakin bu fərq statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmamışdır ($p = 0,07$). Alkoqol qəbulu ilə bağlı da qruplar arasında (25,0% və 16,7%) əhəmiyyətli fərq müşahidə olunmamışdır ($p = 0,32$). Xəstəliyin davam etmə müddəti 5 ildən 16 ilə qədər dəyişmiş və orta hesabla eBP-ləXRS

qrupunda $7,12 \pm 2,18$ il, neXRSnP qrupunda isə $7,48 \pm 2,66$ il təşkil etmişdir ($p = 0,92$). BP-ləEndoskopik ballama ilə qiymətləndirilən burun poliplərinin dərəcəsi də qruplar arasında statistik cəhətdən fərqlənməmişdir: eBP-ləXRS qrupunda orta bal 2,7, qeBP-ləXRS qrupunda isə 2,2 olmuşdur ($p = 0,62$). Eyni zamanda, bronxial astmanın yayılmasında əhəmiyyətli fərq aşkarlanmışdır: eBP-ləXRS qrupunda 84,1%, qeBP-ləXRS qrupunda isə 45,8% ($\chi^2 = 14,607$, $p < 0,001$), bu da eozinofilli iltihabın astma ilə sıx əlaqəsini göstərir. Laborator göstəricilər arasında ümumi leykosit sayında əhəmiyyətli fərq qeydə alınmamışdır ($p = 0,61$). Lakin eozinofillərin faizi eBP-ləXRS qrupunda əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur — $11,14 \pm 4,22\%$, qeBP-ləXRS qrupunda isə $2,12 \pm 1,25\%$ ($t = 2,05$, $p = 0,04$). Neutrofillərin faizi də qruplar arasında fərqlənmişdir: müvafiq olaraq $5,32 \pm 0,42\%$ və $4,11 \pm 0,36\%$ ($t = 2,19$, $p = 0,03$).

Cədvəl. Tədqiq olunan pasiyentlərin xüsusiyyətləri

Xüsusiyyətlər	eBP-ləXRS pasiyent qrupu (n=44)	qeBP-ləXRS pasiyent qrupu (n=48)	p
Demografiya			
Orta yaş, il	$46,7 \pm 6,12$ [20–56]	$37,8 \pm 4,16$ [20–52]	0,23
Kişi/Qadın, n (%)	36 (81,8)/8 (18,2)	16 (33,3) / 32 (66,7)	0,45
Həyat tərzi:			
Siqaret çəkmə, n (%)	20 (45,4)	13 (27,1)	0,07
Alkoqol qəbulu, n (%)	11 (25,0)	8 (16,7)	0,32
Xəstəliyin müddəti, il	$7,12 \pm 2,18$	$7,48 \pm 2,66$	0,92
Əlavə patologiyalar:			
Allergiya, n (%)	25 (56,8)	19 (39,6)	0,10
Astma, n (%)	37 (84,1)	22 (45,8)	<0,001
Aspirinə qarşı həssaslıq, n (%)	8 (18,2)	4 (8,3)	0,16
Ailədə burun polipi anamnezi, n (%)	6 (13,6)	4 (8,3)	0,41
XRS-ə xas xüsusiyyətlər:			
Əvvəlki əməliyyatların sayı	$1,6 \pm 0,88$ (0–5)	$1,1 \pm 0,44$ (0–2)	0,61
Burun poliplərinin qiymətləndirilməsi, bal	$2,7 \pm 0,78$ (0–9)	$2,2 \pm 0,65$ (0–9)	0,62
Burun arakəsməsinin ayrılığı, n (%)	10 (22,7)	9 (18,8)	0,64
Laborator göstəricilər:			
Qanda leykositlərin miqdarı, $10^9/l$	$7,820 \pm 0,86$	$7,280 \pm 0,64$	0,61
Qanda eozinofillərin miqdarı, %	$11,14 \pm 4,22$	$2,12 \pm 1,25$	0,04
Neutrofillərin miqdarı, %	$5,32 \pm 0,42$	$4,11 \pm 0,36$	0,03
IgE, ME/ml	$278,12 \pm 32,48$	$186,87 \pm 11,0$	0,01

Ümumi serum IgE səviyyəsi eBP-ləXRS qrupunda $278,12 \pm 32,48$ ME/ml olmuş və bu göstərici qeBP-ləXRS qrupunda $186,87 \pm 11,0$ ME/ml təşkil etmişdir ($t = 2,66$, $p = 0,01$). Bu

da eozinofilli fenotipli BP-ləXRS pasiyentlərdə allergik komponentin üstünlük təşkil etdiyini göstərir.

Müzakirə. Bu tədqiqatda bütün pasiyentlərin orta yaşı 41,6 il təşkil etmişdir. Ən gənc pasiyentin yaşı 20, ən yaşlısı isə 56 olmuşdur. Burun poliplərinə kişilərin 63,0%-i, qadınların isə 36,9%-i tutulmuşdur. Xəstəliyin kişilər arasında daha geniş yayılması müşahidə olunmuşdur. Əldə etdiyimiz nəticələr digər tədqiqatlarla üst-üstə düşür [5, 10].

Xəstəliyin orta davamətmə müddəti eBP-ləXRS qrupunda 7,12 il, qeBP-ləXRS qrupunda isə 7,48 il olmuşdur.

BP-ləXRS zamanı aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri, xüsusilə bronxial astma tez-tez müşahidə olunan yanaşı patologiyalar sırasındadır və onların patofiziologiyası oxşardır. Astma ilə müşayiət olunan BP-ləXRS toxuma eozinofiliyası və yüksək yerli IgE səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. İltihab XRS-nin patofiziologiyasının əsasını təşkil edir. “Birləşmiş tənəffüs yolları” konsepsiyasına görə, yuxarı tənəffüs yollarındakı iltihab aşağı tənəffüs yollarında olan iltihaba təsir edə bilər və əksinə [10].

Məlumdur ki, astma ilə yaşayan böyüklərin və uşaqların 40–75%-də yanaşı rinosinusit müşahidə olunur. Epidemioloji, klinik və patofizioloji araşdırmalar BP-ləXRS və astma arasında sıx əlaqənin mövcudluğunu göstərir və onların tez-tez birlikdə rast gəlindiyini sübut edir. Ağır astma hallarında paranazal sinus iltihabı ilə aşağı tənəffüs yolları arasında əlaqə daha da aydın görünür. Belə ki, sinus zədələnməsinin dərəcəsi (KT-də selikli qişa qalınlaşması ilə müəyyən olunur) bronxial iltihabın səviyyəsi ilə (bronxial bəlgəmdə və ya periferik qanda eozinofil səviyyəsi və ekspirator hava axımında azot oksidinin səviyyəsi ilə ölçülür) pozitiv korrelyasiya göstərmişdir [11].

BP-ləXRS və eyni zamanda astması olan pasiyentlərdə xəstəliyin gedişi daha ağır olur, bu da burun poliplərinin daha tez-tez təkrarlanması ilə müşayiət olunur [12, 13]. Polipoz fonunda astmanın idarə olunması daha çətin olur, çünki bu hallarda xəstəlik daha tez-tez kəskinləşir, tənəffüs yollarının obstruksiyası artır və daha geniş yayılmış eozinofilik iltihab müşahidə olunur [13, 14].

Bizim tədqiqatda ümumi pasiyentlərin 64,1%-də bronxial astma qeyd olunmuşdur. Astma hallarının eBP-ləXRS qrupunda qeBP-ləXRS ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olduğu müəyyən edilmişdir ($p < 0,001$). Siqaret çəkənlərin sayı eBP-ləXRS qrupunda daha yüksək olmuşdur (45,4%). Ailə anamnezi və sistemik xəstəliklər baxımından qruplar arasında ciddi fərq müşahidə edilməmişdir.

Burun polipləri etmoid ciblərdən və ya orta burun keçidindən yaranan, hamar, jelə bənzər, dairəvi strukturlardır. Onlar rinoskopik müayinədə asanlıqla aşkarlanır. Endoskopik burun müayinəsi hiperemiyanın müxtəlif mərhələlərini, poliplərin ölçüsünü, ödem və polipin mənşəyini vizualizasiya etmək üçün aparılır. Qruplar endoskopik qiymətləndirmə sistemində əsasən polip ölçüsü, ödem və ifrazat dərəcəsinə görə müqayisə olunmuşdur. Bu parametrlər arasında statistik baxımdan əhəmiyyətli fərq qeydə alınmamışdır ($p = 0,62$). Endoskopik orta göstəricilər eBP-ləXRS qrupunda $2,7 \pm 0,78$, qeBP-ləXRS qrupunda isə $2,2 \pm 0,65$ olmuşdur və bu göstəricilər digər tədqiqatlarla uyğundur [15].

Qan analizlərində eozinofil faizinin eBP-ləXRS qrupunda əhəmiyyətli dərəcədə yüksək

olduğu müəyyən edilmişdir. Bu fərq neyrofillərin və ümumi IgE səviyyəsinin göstəricilərində də müşahidə olunmuşdur. Oxşar nəticələr digər tədqiqatlarda da əldə edilmişdir [10, 15, 16].

Yekun. Eozinofilli xroniki polipoz rinosinusit xəstəliyin daha ağır formasıdır və qeyri-eozinofilli variantdan bronxial astma ilə daha sıx əlaqəsi, eozinofil, neyrofil və IgE səviyyəsinin yüksəkliyi ilə fərqlənir

Ədəbiyyat:

1. Orlandi RR, Kingdom TT, Smith TL, Bleier B, DeConde A, Luong A. et al. International Consensus Statement on Rhinology and Allergy: Rhinosinusitis. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2021; 11: 213-739. doi: 10.1002/alr.22741.
2. Keating MK, Phillips JC, Phillips J. Chronic Rhinosinusitis. *Am Fam Physician.* 2023; 108(4): 370-377.
3. Benjamin MR, Stevens WW, Li N, Bose S, Grammer LC, Kern RC. et al. Clinical characteristics of patients with chronic rhinosinusitis without nasal polyps in an academic setting. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2019;7: 1010-1016. doi: 10.1016/j.jaip.2018.10.014
4. Vlaminc S, Acke F, Scadding GK, Lambrecht BN, Gevaert P. Pathophysiological and Clinical Aspects of Chronic Rhinosinusitis: Current Concepts. *Front. Allergy.* 2021;2:741788. doi: 10.3389/falgy.2021.741788
5. Guthikonda MR, Gude A, Nutakki A. Eosinophilic and Non-eosinophilic Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps and Their Clinical Comparison in Indian Population. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2022;74(Suppl 2):994-1000. doi: 10.1007/s12070-020-02062-x.
6. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Reitsma S, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology.* 2020;58(Suppl S29):1-464. doi: 10.4193/Rhin20.600. PMID: 32077450.
7. Newton JR, Ah-See KW. A review of nasal polyposis. *Ther Clin Risk Manag.* 2008;4(2):507-12. doi: 10.2147/term.s2379.
8. Bruno C, Fiori GM, Locatello LG, Cannavici A, Gallo O, Maggiore G. The role of Narrow Band Imaging (NBI) in the diagnosis of sinonasal diseases. *Rhinology.* 2021;59(1):40-48. doi: 10.4193/Rhin20.032.
9. Gevaert P, Omachi TA, Corren J, Mullol J, Han J, Lee SE. et al. Efficacy and safety of omalizumab in nasal polyposis: 2 randomized phase 3 trials. *J Allergy Clin Immunol.* 2020; 146(3): 595-605. doi: 10.1016/j.jaci.2020.05.032.
10. Ma J-H, Hsieh B-H, Huang S-S, Li Y-T, Tsou Y-A, Lin C-D. et al. Clinical feature-based diagnosis criteria of eosinophil and non-eosinophil chronic rhinosinusitis in Taiwan. *The Laryngoscope Investigative Otolaryngology.* 2023; 8(6):1459-1467. doi: 10.1002/lio2.1165
11. Laidlaw TM, Mullol J, Woessner KM, Amin N, Mannent LP. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps and Asthma. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.* 2021; 9(3): 1133-1141. doi: 10.1016/j.jaip.2020.09.063

12. Nakayama T, Sugimoto N, Okada N, Tsurumoto T, Mitsuyoshi R, Takaishi S, et al. JESREC score and mucosal eosinophilia can predict endotypes of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *Auris Nasus Larynx*. 2019;46(3):374-383. doi: 10.1016/j.anl.2018.09.004.

13. Global Initiative for Asthma (GINA). From the global strategy for asthma management and prevention. 2021

14. Matucci A, Bormioli S, Nencini F, Chiccoli F, Vivarelli E, Maggi E, Vultaggio A. Asthma and Chronic Rhinosinusitis: How Similar Are They in Pathogenesis and Treatment Responses? *Int J Mol Sci*. 2021;22(7):3340. doi: 10.3390/ijms22073340.

15. Cho SH, Hamilos DL, Han DH, Laidlaw TM. Phenotypes of Chronic Rhinosinusitis. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2020;8(5):1505-1511. doi: 10.1016/j.jaip.2019.12.021.

16. Talat R, Speth MM, Gengler I, Phillips KM, Caradonna DS, Gray ST, Sedaghat AR. Chronic Rhinosinusitis Patients With and Without Polyps Experience Different Symptom Perception and Quality of Life Burdens. *Am J Rhinol Allergy*. 2020;34(6):742-750. doi: 10.1177/1945892420927244.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО И НЕЭОЗИНОФИЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА

Рустамова Г.М., Гусейнов Н.М.

*Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.
Алиева, кафедра Оториноларингологии, Баку, Азербайджан*

Резюме

Эозинофильный хронический риносинусит с носовыми полипами (эХРСсНП) и неэозинофильный хронический риносинусит с носовыми полипами (нэХРСсНП) являются двумя различными эндотипами хронического риносинусита с носовыми полипами (ХРСсНП). Цель - сравнение различий между эХРСсНП и нэХРСсНП путем анализа соответствующих клинических симптомов, специфических характеристик, лабораторных данных и результатов эндоскопии.

Материал и методы. Обследовано 92 пациентов с ХРСсНП, которые были рандомизированы в две группы: эХРСсНП и нэХРСсНП. У всех пациентов был собран анамнез, демографические данные (возраст, пол), сопутствующие заболевания, семейный анамнез носовых полипов, проведены назальная эндоскопия, общий анализ крови, уровень IgE в крови.

Результаты. Эозинофильный ХРСсНП чаще встречался у мужчин 81,8%, а нэХРСсНП чаще встречался у женщин 66,7% ($p < 0,001$). Существенных различий по возрасту, уровню курения и употребления алкоголя не наблюдалось. Продолжительность заболевания в обеих группах варьировалась от 5 до 16 лет, что в среднем составило $7,12 \pm 2,18$ лет и $7,48 \pm 2,66$ лет в группе эХРСсНП и нэХРСсНП соответственно. Не выявлено значительной разницы в баллах по носовым полипам (2,7

против 2,2, $p=0,62$) и искривлению носовой перегородки (22,7% против 18,8%, $p=0,64$) между группами. Распространенность астмы составила 84,1% в группе эХРСсНП и 45,8% в группе нэХРСсНП ($p<0,001$). Выявлена значительная разница в процентах эозинофилов - 11,14% против 2,12% ($p=0,04$), нейтрофилов - 5,32% против 4,11% ($p=0,03$) и IgE - 278,12 МЕ/мл против 186,87 МЕ/мл ($p=0,01$).

Заключение. Эозинофильный хронический риносинусит с носовыми полипами представляет собой более тяжёлую форму заболевания и отличается от неэозинофильного варианта частым сочетанием с бронхиальной астмой, повышенными уровнями эозинофилов, нейтрофилов и IgE в крови.

Ключевые слова: хронический риносинусит, полипы носа, эозинофилия, астма

CLINICAL FEATURES OF EOSINOPHILIC AND NON-EOSINOPHILIC CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS

Rustamova H.M., Hüseyinov N.M.

Azerbaijan State Institute of Advanced Medical Studies named after A. Aliyev, Department of Otolaryngology, Baku, Azerbaijan

Summary

Abstract. Eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps (eCRSwNP) and non-eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps (neCRSwNP) are two different endotypes of chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSNP). The aim is to compare the differences between eCRSwNP and neCRSwNP by analyzing the relevant clinical symptoms, specific characteristics, laboratory data and endoscopy results. Material and methods. We examined 92 patients with CRSwNP, who were randomized into two groups: eCRSwNP and neECRSwNP. All patients underwent medical history, demographic data (age, gender), comorbidities, family history of nasal polyps, nasal endoscopy, complete blood count, and blood IgE level. Results. Eosinophilic CRSwNP was more common in men 81.8%, and non-CRSwNP was more common in women 66.7% ($p<0.001$). No significant differences were observed in age, smoking status, or alcohol consumption. The duration of the disease in both groups varied from 5 to 16 years, which averaged 7.12 ± 2.18 years and 7.48 ± 2.66 years in the eCRSwNP and neCRSwNP groups, respectively. There was no significant difference in the scores for nasal polyps (2.7 vs. 2.2, $p=0.62$) and nasal septum deviation (22.7% vs. 18.8%, $p=0.64$) between the groups. The prevalence of asthma was 84.1% in the eCRSwNP group and 45.8% in the neCRSwNP group ($p<0.001$). A significant difference was found in the percentage of eosinophils - 11.14% versus 2.12% ($p=0.04$), neutrophils - 5.32% versus 4.11% ($p=0.03$) and IgE - 278.12 IU/ml versus 186.87 IU/ml ($p=0.01$). Conclusion. Eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps is a more severe form of the disease and differs from the non-eosinophilic variant by its frequent combination with bronchial asthma, elevated levels of eosinophils, neutrophils and IgE in the blood.

Keywords: chronic rhinosinusitis, nasal polyps, eosinophilia, asthma

XRONİKİ SİNUSİTLƏRDƏ BURUNUN SELİKLİ QIŞASININ İMMUNOLOJİ BARYERİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

A.A. Sadlinskaya, V.M. Pənahian, F.A. Əbilova, A.V. Qasimov

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qulaq, Burun, Boğaz xəstəlikləri kafedrası

Giriş: Xroniki rinosinusit burunun selikli qişası boyunca mexaniki və immunoloji baryerlərin funksiyasının pozulması ilə əlaqəlidir. Doğuşdan gələn immun baryeri nəzərə alındıqda diqqətimiz müxtəlif stimullar altında immunokompetent hüceyrələr tərəfindən aktiv şəkildə, nekrotik hüceyrələr tərəfindən isə passiv şəkildə təhlükə signalı kimi buraxılan HMGB1 adlı proteində cəmlənmişdir.

HMGB1 nüvə səviyyəsində təsir göstərərək iltihab hüceyrələrini cəlb edir, dendritik hüceyrələri aktivləşdirir, onların funksional yetişməsini artırır və eozinofillərin aktivliyi və sağ qalmasını yüksəldir.

Tədqiqatın məqsəd: Biz rinosinusal iltihab zamanı HMGB1-in tənəffüs epitelini üzərindəki xüsusiyyət və funksiyalarını araşdırdıq.

Material və metodlar: In vitro tədqiqatda patogendən törəmiş lipopolisaxaridlərin (LPS) yetişdirilmiş insan burun epitel hüceyrələrindən HMGB1 ifrazı, HMGB1-in xroniki infeksiya rinosinusitdə iltihabın əmələ gəlməsində iştirak etdiyini göstərir.

Bundan əlavə, ifraz olunan HMGB1 səviyyəsi klinik formanın ağırlığı və yanaşı xəstəliklərin mövcudluğu ilə korrelyasiya edir: ekstrasekulyar HMGB1-in yüksək səviyyələri aqressivlik markeri və intranazal kortikosteroidlərlə müalicədə məhdudlaşdırıcı faktor hesab olunur.

Yaşlanma, iltihab və xərcəngdə geniş araşdırılan Sirtuin ailəsinin üzvlərindən biri olan Sirt6 normal burun selikli qişasında ifadə olunur; CRSwNP toxumasında isə Sirt6 səviyyələri azalmış olur və bu azalma HMGB1-in nüvədən sitoplazmaya və daha sonra hüceyrəxaricinə translokasiyasını induksiya edir. Sirt6-nın azaldılması eyni zamanda kirpikli hüceyrələrin sayını da azaldır və tənəffüs epitelinin digər müdafiə mexanizmini zəiflədir.

Nəticə: Klinik araşdırmalar GA-nın burun mukosiliar nəqliyyat pozğunluqlarında və allergiyalı uşaqlarda effektivliyini göstərmişdir. Müalicəyə tabe olmayan CRS-də yeni yanaşma IgE-yə və tip 2 üstünlük təşkil edən sitokinlərə qarşı yönəldilmiş bioloji preparatların – monoklonal anticisimlərin istifadəsidir.

**REHABILITATION INTERVENTIONS FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS
IN CHILDREN**

Burdina Viktoriia Romanivna

Kherson State University, Kherson-Ivano-Frankivsk, Ukraine

Introduction. Autism spectrum disorders (ASD) are a group of neurodevelopmental conditions characterized by difficulties in social communication and limited stereotyped patterns of behavior. Early detection and systemic rehabilitation support significantly increase the child's chances of better adaptation in the family, school, and society. That is why modern clinical approaches emphasize early, individualized, and multidisciplinary interventions.

The main objectives of rehabilitation programs for ASD in children:

- increasing communication skills (verbal and nonverbal);
- developing social interaction and play skills;
- reducing problem behavior;
- improving self-care and adaptive skills;
- supporting the family and teaching parenting support skills.

Main types of interventions

1. Behavioral approaches

Behavioral therapy (in particular, methods based on the principles of applied behavior analysis - ABA) has the largest amount of research. Early intensive behavioral intervention (EIBI) programs have been developed for the youngest children, which are aimed at developing language, self-care and social skills. Systematic reviews show positive results on some cognitive and behavioral indicators, although effectiveness depends on intensity, duration and individual characteristics of the child.

2. Educational interventions

Educational programs that integrate specialized methods into kinder gartens or schools promote the overall development of the child. They include structured teaching, adapted curricula, work with inclusion in the peer group and assistive technologies for communication. The American Academy of Pediatrics and international organizations emphasize the importance of access to educational services as a basis for rehabilitation.

3. Speech therapy and communication technology

Working with speech, as well as teaching alternative and augmentative means of communication (gestures, charts, electronic devices) helps children express needs and reduces frustration. Individual sessions with a speech therapist are often combined with family training so that skills are consolidated in natural settings.

4. Occupational therapy and sensory integration

Occupational therapy approaches work on fine motor skills, self-care, adaptation to everyday environments. Sensory integration interventions can help children who have significant sensory difficulties (hyper- or hyposensitivity). Although individual sensory methods have shown benefit in certain cases, they have less high-quality evidence compared to ABA or educational programs, so they are used individually and as part of a comprehensive program..

5. Social-communicative interventions

A number of models — Naturalistic Developmental Behavioral Interventions or PRT (Pivotal Response Treatment) — combine natural learning conditions with behavioral principles. These models are focused on involving the child in everyday interactions and have a good evidence base for improving social initiative and communication.

6. Family-centered approaches and parent training

Training parents in teaching techniques, managing problem behavior and overall support for the child is an integral component. Sometimes it is parent training that ensures the scaling of interventions in the home environment and the stability of results. It is recommended to include parents in the planning and implementation of rehabilitation from the first days.

Clinical management and care management

Effective rehabilitation requires a multidisciplinary team (paediatrician, child psychiatrist/neurologist, speech therapist, physical/occupational therapist, behavioural therapist, social worker). Key elements of management include:

- Early diagnosis and initiation of interventions
- An individualised treatment plan with clear goals
- Regular monitoring of progress and adjustment of approaches
- Acceptance of family preferences and cultural context

Prioritisation of safe, ethical and evidence-based approaches. NICE and WHO emphasise a comprehensive approach and support for the family and education.

Limitations of the evidence base and ethical caveats

Although some approaches have compelling evidence, interpretation of results is complicated by the diversity of studies, methodological options and individual variability in responses. Unproven and potentially harmful “alternative” methods (e.g., unsupervised high-risk diets, chemotherapeutic approaches, challenge therapies) that are not supported by reliable evidence should be avoided. Decisions about any new or additional interventions should be made in collaboration with professionals and the family.

Conclusion

Rehabilitation for ASD in children is most effective when it is early, comprehensive, individualized, and based on evidence-based practices. The combination of behavioral, educational, speech therapy, and rehabilitation approaches with active family participation and multidisciplinary coordination creates optimal conditions for real improvement in the child's functional skills.

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE REHABILITATION OF PATIENTS AFTER INJURIES: THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL AND PHYSICAL HEALTH

Khan Aliia Yusafivna, Golovchenko Igor, Danylchenko Svitlana

Kherson State University

Introduction. The issue of patient rehabilitation after injuries is highly relevant in modern medicine, as physical injuries are often accompanied by psychological challenges that can significantly affect the recovery process. Psychological support plays a crucial role in a comprehensive approach to rehabilitation since a patient's mental state can either accelerate or slow down physical recovery. It is important to explore the mechanisms of the connection between mental and physical health, identify effective psychological support methods, and examine their impact on the rehabilitation process.[1]

The aim of this research is to analyze the impact of psychological support on the recovery process after injuries, as well as to study the role of mental state in improving patients' physical health. The objectives of the work are to define the main theoretical aspects of psychological support in the rehabilitation process, analyze the influence of emotional state on physical recovery, investigate psychological assistance methods, and assess the role of social environment in the rehabilitation process.[2]

Theoretical Aspects of the Relationship Between Mental and Physical Health. Physical and mental health are closely interconnected, as confirmed by numerous scientific studies in the fields of medicine and psychology. Stress, depression, and anxiety can significantly slow down physical recovery, as they affect the nervous and endocrine systems. High levels of stress increase cortisol levels, which can lead to immune system dysfunction and delayed healing. On the other hand, a positive emotional state promotes faster rehabilitation by stimulating the production of endorphins and serotonin, which improve overall well-being.[3]

The biopsychosocial model of health confirms that the human body is a holistic system in which physical, psychological, and social health are interconnected. Neuropsychological research also proves that the brain and body are in constant communication: psychological problems can cause physical symptoms, while chronic illnesses or injuries, in turn, can lead to depression or anxiety disorders.[4]

Methods of Psychological Support in Rehabilitation. Psychological support includes various methods aimed at improving the emotional state of the patient, reducing stress levels, and motivating recovery. One of the most common methods is psychotherapy, which can be conducted individually or in groups. Cognitive-behavioral therapy helps patients change negative beliefs about their condition and develop adaptive coping skills. Gestalt therapy

allows work with emotional experiences, and psychoanalysis helps to understand the deep-rooted causes of anxiety states.[5]

In addition, relaxation methods such as meditation, breathing techniques, art therapy, and yoga play an important role. These practices help reduce stress levels, stabilize emotional state, and improve physical well-being. Psychological support from medical staff is also of great importance: trusting communication, creating a positive emotional environment, and motivating the patient can significantly influence their attitude towards the rehabilitation process.[6]

The patient's social environment, especially family and friends, plays a key role in the rehabilitation process. Positive communication, support, and understanding from loved ones help reduce the patient's stress and anxiety levels, which, in turn, improves their physical condition.[7]

Research on the Impact of Psychological Support on Rehabilitation Effectiveness. Scientific studies confirm that patients who receive quality psychological support recover faster and have fewer complications after injuries. Surveys and questionnaires indicate that those who feel emotional support adapt better to new life circumstances and undergo rehabilitation more effectively. Analysis of clinical cases also shows the positive impact of psychological support on recovery speed.[8]

Methods aimed at reducing anxiety and depression—such as motivational coaching and positive thinking techniques—prove particularly effective. Patients who believe in their own abilities and have the support of those around them are more likely to demonstrate positive dynamics in the rehabilitation process.[9]

Practical Recommendations. An important aspect of improving the rehabilitation process is the implementation of psychological support programs in medical institutions. Medical staff should be trained to work with the psychological aspects of rehabilitation and be able to communicate effectively with patients. It is also necessary to develop special psychological assistance programs that include self-regulation and stress management techniques.

Educational activities for patients and their families should be conducted to help them understand the importance of psychological support in the recovery process. The use of modern technologies, such as mobile apps for psychological help, can also improve rehabilitation outcomes.[10]

Conclusions

Psychological support plays an important role in the rehabilitation of patients after injuries, as it helps reduce stress levels, increase motivation for treatment, and improve overall well-being. The connection between mental and physical health is evident, and a comprehensive approach to rehabilitation—including both medical treatment and psychological support—leads to better results. Implementing psychological support programs in medical institutions will improve the quality of life of patients and accelerate their recovery.

References:

1. *Psychological and psychosocial interventions for people with complex rehabilitation needs after traumatic injury*. 2022. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK579700/>
2. *Understanding the Connection Between Mental Health and Sports Injuries*. URL: https://www.hrosom.com/connection-between-mental-health-sports-injuries/?utm_source
3. *Psychosocial Responses During Different Phases of Sport-Injury Rehabilitation: A Qualitative Study*. 2015. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4299742/?utm_source
4. *The impact of psychological factors on recovery from injury: a multicentre cohort study*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5504249/?utm_source
5. *ACL Reconstruction Rehabilitation: Clinical Data, Biologic Healing, and Criterion-Based Milestones to Inform a Return-to-Sport Guideline*. 2021. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34903114/>
6. *How Physical Injury Affects Mental Health*. 2023. URL: https://www.altius-group.com.au/news-and-research/physical-injury-and-mental-health-the-reality-of-recovery?utm_source
7. *The Impact of Mental Health on Injury Recovery*. URL: https://www.performancehealthacademy.com/the-impact-of-mental-health-on-injury-recovery.html?utm_source
8. *Mental Health Issues and Rehabilitation*. URL: [https://www.physio-pedia.com/Mental Health Issues and Rehabilitation?utm_source](https://www.physio-pedia.com/Mental_Health_Issues_and_Rehabilitation?utm_source)
9. *Collected Articles: "Psychological Support for Individuals Experiencing the Consequences of Traumatic Events."* 2015.
10. *Psychosocial Rehabilitation: Problems and Solutions*. URL: https://neuronews.com.ua/ua/archive/2016/2%2876%29/article-1641/psihosocialna-reabilitaciya-problemi-i-shlyahi-virishennya?utm_source

TƏLƏBƏLƏR ARASINDA OBESSİV-KOMPULSİV SİMPTOMLARININ YAYILMA TEZLİYİNİN QISA TƏHLİLİ

M.F. Kərimova, M.M. Muxtarov

Xəzər Universiteti Psixologiya Departamenti, Bakı

Emosional sağlamlıq problemləri universitet tələbələri arasında çox yayılıb [1]. Son 5 ildə universitetlər, psixoloji konsultasiyaya müraciət edən tələbələrin sayı 40%-55% olmuşdur [2].

Bir çox universitet tələbəsi, əksər hallarda heç bir müalicə almadan və ya optimal müalicə alaraq vəziyyətin daha da pisləşməsinə səbəb olmuşlar.

Tələbələrin psixi vəziyyətinə təsir edən digər faktorlardan biri kimi sosial-iqtisadi faktorların xüsusi yeri vardır. Bu tələbələr məhdud təqaüdlər üçün rəqabət aparır və ya iş gücündə stress, narahatlıq və ya depressiya kimi problemlərlə üzləşməli olurlar [3]. Bu stress faktorları, tələbələrin xroniki yuxsuzluq və ya aşağı keyfiyyətli yuxu problemi ilə üzləşirlər [4,5].

Xüsusilə universitet tələbələrinin psixoloji çətinliklərinin onların akademik fəaliyyətinə, dostluq və ailə münasibətlərinə də mənfi təsir göstərir.

Tədqiqatın məqsədi tələblər arasında emosional gərginlik səviyyəsinin bir komponenti kimi Obessiv-Kompulsiv simptomların rastgəlmə tezliyinin təhlil edilməsindən ibarətdir.

Material və metodlar. Tədqiqatda Xəzər universitetinin Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinə müraciət edən tələbələr (2024-2025-cu tədris ili) iştirak etmişdir. Tədqiqata 25 tələbə cəlb edilmişdir. Onlar arasında 4 (20%) kişi, 21 (80%) qadın olmuşdur. Onlar Qısa Simptom Şkalası üzrə anket sorğusundan keçmişlər.

Derogatisin [8] SCL-90 testinə əsaslanan və daha qısa versiyası olan “Qısa Simptom Şkalası” Mələk Kərimova və Nərmin Osmanlı (2016) tərəfindən Azərbaycan cəmiyyəti üçün uyğunlaşdırılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqatda əvvəlcə mərkəzə müraciət edən pasiyentlərə Qısa Simptom Şkalası tətbiq edilmişdir. Qısa simptom şkalasının göstəricilərinə əsasən ümumi narahatlıq ciddiyyəti indeksi balı ən yüksək olanlarda hansı psixoloji simptomların olduğu incələnmişdir. Daha sonra bu tələbələrlə fərdi seanslar təşkil edilmiş və onlara psixoloji dəstək verilmişdir.

Aşağıdakı cədvəldə Qısa Simptom Şkalası üzrə obsesif-kompulsiv simptomları tədqiq edilmiş, statistik hesablamalar aparılmışdır.

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən ən çox rast gəlinən OKP dəyəri 2.50 ətrafındadır və bu səviyyə təxminən 8 dəfə qeydə alınıb. Bu isə göstərir ki, iştirakçıların əksəriyyəti orta səviyyədə OKP göstəricilərinə malikdirlər. Eyni zamanda, 0 və 4 dəyərlərinə yaxın nəticələr daha az müşahidə olunmuşdur. Statistik göstəricilərdən məlum olur ki, OKP dəyərlərinin orta

göstəricisi 2.26-dır. Bu nəticə, ümumilikdə iştirakçıların OKP səviyyələrinin orta dərəcədə olduğunu deməyə əsas verir. Standart sapma isə 0.894 təşkil edir ki, bu da cavabların orta göstəricidən ciddi şəkildə fərqlənmədiyini və paylanmanın nisbətən bərabər olduğunu göstərir. Histogramdan da görünür ki, OKP səviyyələri əsasən 1.50 ilə 3.00 aralığında toplanmış, daha az iştirakçı isə minimum və maksimum göstəricilərə yaxın nəticələr göstərmişdir.

Müzakirə. Əldə olunan ümumi nəticələr göstərir ki, tədqiqat iştirakçılarının psixoloji vəziyyətləri bir sıra sahələrdə müəyyən narahatedici əlamətlər və çətinliklərə işarə edir. Tələbələr arasında OKB-in təyin edilməsilə (Obsesif-Kompulsiv Pozuntu) iştirakçıların psixoloji və emosional vəziyyətləri haqqında əhəmiyyətli məlumat almaq mümkündür.

OKP (Obsesif-Kompulsiv Pozuntu) simptomları göstəricilərinə nəzər yetirdikdə isə iştirakçıların əksəriyyətinin orta səviyyə və yüksək risk əlamətlərinə sahib olduğu görülmüşdür. 2.50 -yə yaxın göstəricilərə sahib OKP dəyərləri ən yüksək tezliklə müşahidə olunmuşdur, bu da iştirakçıların çoxunun müəyyən kompulsiv davranışlar və düşüncə tərzləri ilə qarşılaşdıqlarını göstərir.

Bizim tədqiqat məhdud sayda iştirakçılardan ibarət kiçik bir nümunə qrupu üzərində aparılmışdır ki, bu da əldə olunan nəticələrin geniş populyasiyalara ümumiləşdirilməsini məhdudlaşdırır. Gələcək araşdırmalarda bu məhdudiyyətlərin nəzərə alınması və müxtəlif universitetlərdə, həmçinin daha böyük və müxtəlif nümunə qrupları ilə təkrarlanması tövsiyə olunur. Bu, əldə edilən nəticələrin etibarlılığını artıracaq və fərqli kontekstlərdəki psixoloji simptomlar və xidmətə ehtiyac məsələlərini daha əhatəli şəkildə qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir.

Ədəbiyyat:

1. Blanco C. et al. Mental health of college students and their noncollege- attending peers: Results from the National Epidemiologic Study on Alcohol and Related Conditions // Arch Gen Psychiatry, 2008, 65(12), 1429-37.

2. Kitzrow M. The mental health needs of today's college students: Challenges and recommendations // National Association of Student Personnel Administrators, 2003, 41, 167-181.

3. Szabo Z., Marian M. Stressors and reactions to stress: a cross-cultural case study in two educational programs // Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 2017, 17 (1), 89-103

4. Puthran R., Zhang M.B., Tam W.W. et al. Prevalence of depression amongst medical students: a metaanalysis // Medical Education, 2016, 50 (4), 456-468

5. Roberts R., Golding J., Towell T. Effects of economic circumstances on British students' mental and physical health // Journal of American College Health, 1999, 48 (3), 103-109

KOMORBİD XRONİKİ SOMATİK PATOLOGİYA VƏ DEPRESSİYA: AKTUALLIQ VƏ SKRİNİNQ

Qafarov T.Ə.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, psixiatriya və narkologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Depressiya ilə xroniki somatik xəstəliklərin (XSX) komorbidliyi, yüksək yayılma dərəcəsi və ağır klinik nəticələri səbəbilə, psixiatriya ilə somatik **tibbin** kəsişməsində ən əhəmiyyətli problemlərdən biri hesab olunur [1].

XSX olan xəstələrdə depressiyanın yayılma səviyyəsi ümumi populyasiya ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir: ürək- damar xəstəliklərində (işemik ürək xəstəliyi, xroniki ürək çatışmazlığı) 15-40%, şəkərli diabetdə 15-25%, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyində (XOAX) 20-40%, onkoloji xəstəliklərdə (xüsusilə son mərhələlərdə artmaqla) 15-25%, xroniki böyrək xəstəliyində 20-30% və xroniki ağrı sindromu olan xəstələrdə isə 30-50%-ə çatır [2;3;4].

Bu komorbidlik mürəkkəb və qarşılıqlı yönümlü əlaqə ilə xarakterizə olunur. Bir tərəfdən, ağrı, qorxu, həyat tərzində və sosial statusda dəyişiklik, maliyyə çətinlikləri ilə müşayiət olunan, ağır, tez-tez irəliləyən və ya əlilliyə səbəb olan somatik xəstəliyin özü depressiyanın inkişafını təhrik edən və ya onun gedişini ağırlaşdıran güclü psixotraumatik amil kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, depressiyanın mövcudluğu somatik patologiyanın gedişinə və proqnozuna dərin mənfi təsir göstərir. Bu təsir bir neçə mexanizmlə həyata keçir: xəstələrin müalicəyə əməl etməsinin azalması (pəhrizə riayət etməmək, həyati əhəmiyyətli dərmanların qəbulu rejimini pozmaq, həkim müayinələrini buraxmaq), somatik simptomların (ağrı, yorğunluq, nəfəs darlığı və s.) subyektiv qavrayışının güclənməsi, eləcə də birbaşa bioloji yollar vasitəsilə.

Bu yollara hipotalamo-hipofiz-böyrəküstü vəzi (HHBV) oxunun disrequlyasiyası, xroniki sistemli iltihab (proiltihab sitokinlərin səviyyəsinin artması), veqetativ disfunksiya (ürək döyüntüsünün tezliyinin artması və ürək ritminin dəyişkənliyinin azalması ilə xarakterizə olunur), endotelial disfunksiya və hiperkoagulyasiya vəziyyəti aiddir [3;5].

Depressiya və xroniki somatik xəstəliklərin (XSX) komorbidliyinin klinik nəticələri son dərəcə ağırdır. Bu nəticələrə əsas somatik xəstəliyin gedişinin və nəzarətinin pisləşməsi (məsələn, şəkərli diabetdə HbA1c səviyyəsinin yüksəlməsi), ağırlaşma riskinin artması (miokard infarktı, insult, diabetik fəsadlar, XOAX və ya ürək çatışmazlığının dekompensasiyası) daxildir. Ən ciddi nəticə isə ölüm riskinin artmasıdır: depressiya, xüsusilə ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet və XOAX olan xəstələrdə ümumi və ürək-damar ölümünün artması üçün müstəqil risk faktoru kimi qəbul edilir [2;5].

Xroniki somatik xəstəlikləri (XSX) olan xəstələrdə depressiyanın diaqnostikası ciddi çətinliklərlə bağlıdır. Əsas problem simptomların əhəmiyyətli dərəcədə üst-üstə düşməsi, yəni

“diaqnostik dilemma”dır. Depressiyanın əsas simptomları - davamlı yorğunluq, yuxu və iştaha pozuntuları, enerjinin azalması, diqqəti cəmləməkdə çətinlik və kognitiv pozuntular - tez-tez elə somatik xəstəliyin birbaşa təzahürləri və ya aparılan müalicənin (məsələn, kimyaterapiya, interferonlar, kortikosteroidlər, bəzi hipotenziya dərmanları) yan təsirləri ola bilər. Bundan əlavə, bu hallarda depressiya çox vaxt əsasən somatik şikayətlər (baş ağrıları, kardialgiyalar, bel və ya oynaq ağrıları, mədə-bağırsaq narahatlığı) ilə özünü göstərir, aydın aşağı əhval və ya anhedoniya isə nisbətən zəif ifadə olunur (“depressiyanın somatik maskası”).

Yüksək yayılma dərəcəsi, ciddi nəticələri və diaqnostik çətinliklər səbəbilə, xroniki somatik xəstəlikləri (XSX) olan xəstələrdə depressiyaya dair sistemli skrining klinik zərurətə çevrilmiş və aparıcı klinik təlimatlar tərəfindən tövsiyə olunur [1;4]. Skrining üçün ilkin səhiyyə xidmətlərində və somatik stasionar şəraitdə tətbiq oluna bilən qısa, validləşdirilmiş alətlərdən istifadə edilir. “Qızıl standart” hesab edilən alət, depressiyanın diaqnostik meyarlarına uyğun olan 9 sualdan ibarət PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) [6] sorğusudur. Geniş istifadə olunan digər vasitə isə Hospital Anksiyete və Depressiya Şkalasıdır (HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale). Bu alətin üstünlüyü ondadır ki, o, xüsusi olaraq somatik xəstələr üçün hazırlanmışdır və sırf somatik simptomlara aid sualların daxil edilməsini minimuma endirərək, affektiv və kognitiv aspektlərə diqqət yetirir, bu da yalan pozitiv nəticələrin riskini azaldır [1].

Skriningin aparılması ən məqsəduyğun, depressiyanın inkişafı baxımından yüksək risk qrupuna daxil olan xəstələr üçün hesab olunur. Bu qrupa ağır, progressiv və ya pis nəzarət olunan gedişə malik xroniki somatik xəstəlikləri (XSX) olan xəstələr, yaxın keçmişdə kəskin və ağır hadisələr yaşamış şəxslər (miokard infarktı, insult, onkoloji diaqnozun qoyulması, amputasiya), ifadəli xroniki ağrı sindromu olanlar, müalicəyə aşağı sədaqət göstərənlər, tez-tez hospitalizasiya olunanlar, sosial təcrid şəraitində yaşayanlar və ya ağır psixososial stresslər keçirmiş şəxslər daxildir. Təşkilati baxımdan skrining ilkin müraciət, planlı vizit və ya hospitalizasiya zamanı istifadə olunan standart anketlərə inteqrasiya edilməli, həmçinin elektron tibbi kartlar vasitəsilə də həyata keçirilə bilər [1;5].

Çox vacib məqam odur ki, skriningin pozitiv nəticəsi depressiya diaqnozunun qoyulması anlamına gəlmir. Bu nəticə mütləq həkim və pasiyent arasında aparılan məqsədyönlü klinik müayinə ilə təsdiqlənməlidir. Bu müayinə zamanı xəstənin vəziyyətinin depressiyanın diaqnostik meyarlarına (XBT-10 və ya XBT-11) uyğunluğu və pozuntunun ağırlıq dərəcəsi qiymətləndirilməlidir. Yalnız diaqnoz təsdiqləndikdən sonra müalicəyə başlanıla bilər. Müalicə psixoterapiyanı (xüsusilə kognitiv-davranış terapiyasının yüksək effektivliyi sübuta yetirilmişdir) və/və ya antidepressantlarla həyata keçirilən farmakoterapiyanı əhatə edir. Antidepressant seçimi zamanı xəstənin somatik komorbidliyi və mümkün dərman qarşılıqlı təsirləri nəzərə alınmalıdır [1]. Çətin hallarda və ya ağır depressiya zamanı psixiatriyaya məsləhəti zəruridir.

Beləliklə, depressiyanın vaxtında aşkarlanması və adekvat müalicəsi xəstənin psixi əzablarını yüngülləşdirməklə yanaşı, somatik xəstəliyin proqnozunu yaxşılaşdırmağa,

müalicəyə sədaqəti artırmağa, həyat keyfiyyətini yüksəltməyə və səhiyyə sisteminin resurslarından səmərəli istifadəni optimallaşdırmağa imkan verir [1;5].

Ədəbiyyat:

1. **NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (2022).** Depression in adults with a chronic physical health problem: recognition and management (Clinical Guideline CG91 - updated).
2. **Moussavi, S., Chatterji, S., Verdes, E., Tandon, A., Patel, V., Ustun, B. (2007).** Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. *The Lancet*, 370(9590), 851–858.
3. **Katon, W. J., Ciechanowski, P. (2010).** Impact of major depression on chronic medical illness. *Journal of Psychosomatic Research*, 53(4), 859–863.
4. **ВОЗ (2021).** Депрессия: Информационный бюллетень.
5. **Firth, J., Siddiqi, N., Koyanagi, A., et al. (2019).** The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for protecting physical health in people with mental illness. *The Lancet Psychiatry*, 6(8), 675–712.
6. **Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W. (2001).** The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613.

**AZƏRBAYCANDA SON 10 İLDƏ İİV İNFEKSİYASININ YAYILMA
DİNAMİKASININ VƏ EPİDEMIOLOJİ VƏZİYYƏTİN
QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ**

F.Mammadov¹, İ.Ağayev²

¹Səhiyyə Nazirliyi Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, ²Azərbaycan Tibb Universiteti

Giriş: İİV infeksiyası bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da ictimai səhiyyə üçün ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Azərbaycanda ilk dəfə İİV-ə yoluxmuş şəxs 1987-ci ildə aşkarlanmışdır. Son illərdə ölkədə İİV infeksiyasının yayılma dinamikasında dəyişikliklər müşahidə olunur. Qlobal strategiyaların, milli proqramların və ölkədə çoxistiqmətli profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, yeni yoluxma halları hələ də davam edir.

Tədqiqatın məqsədi: Son 10 ildə (2014–2024) Azərbaycanda İİV infeksiyasının epidemioloji vəziyyətini, yayılma tendensiyalarını və risk qrupları üzrə dinamik dəyişiklikləri qiymətləndirmək.

Tədqiqatın metodu: Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin statistik hesabatlarının təsviri-qiymətləndirmə və təsviri statistik metodlardan istifadə etməklə retrospektiv epidemioloji təhlili aparılmışdır. Analiz zamanı yeni yoluxma hallarının sayı, yaş-cins bölgüsü, ötürülmə yolları kimi göstəricilər qiymətləndirilmişdir.

Nəticə: Azərbaycanda İİV-lə xəstələnmə göstəricisi əhalinin hər 100.000 nəfərinə 2014-cü ildə 6,2, 2024-cü ildə isə 11,3 olmuşdur. Son 10 ildə qeydiyyatı alan İİV-lə yaşayan şəxslərin ümumi sayı təxminən 2 dəfəyə qədər artmışdır. 1987-2024-cü illər ərzində Azərbaycanda 12226 İİV-lə xəstələnmə faktı qeydə alınmışdır. 2024-cü ilin sonuna İİV-lə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 11055 nəfər olmuşdur. Onların 71,3%-i kişilər, 28,7%-i qadınlar olmuşdur. Əsas yaş kateqoriyası 25-49 yaş təşkil etmişdir. 2014-cü illərdə İİV-in əsas ötürülmə yolu inyeksiyon narkotik istifadəsi ilə bağlı idisə, 2020-ci ildən etibarən cinsi yolla ötürülmə halları üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. Yeni hallar arasında inyeksiyon narkotik istifadəsi ilə yoluxma: 2014-cü ildə 30,3%, 2024-cü ildə 6,3% təşkil etmişdir. Heteroseksual kontakla yoluxma 2014-cü ildə 62,7%, 2024-cü ildə- 79,3% təşkil etmişdir. Homoseksual kontakla yoluxma hallarında artan tendensiya müşahidə olunmuşdur. 2014-cü ildə belə hallar ümumi yoluxmaların 1,5%-ni təşkil edirdisə, 2024-cü ildə bu göstərici 12%-ə çatmışdır. İİV-in anadan uşağa ötürülməsi yolu ilə yoluxmada azalma müşahidə olunmuşdur. 2014-cü ildə bu göstərici 2,4% olduğu halda, 2024-cü ildə 1,0%-ə enmişdir. Ölkə xaricində baş vermiş yoluxma halları yeni yoluxmaların 26,0%-ni təşkil edir. Anamnez məlumatlarına əsasən, yoluxmaların 20%-i Rusiya Federasiyasında, 6%-i isə digər ölkələrdə baş vermişdir.

Nəticə/Müzakirə: Azərbaycan İİV-lə xəstələnmə göstəricisi ən aşağı olan ölkələrdən olsa da, son 10 ildə yeni yoluxmalarda artan tendensiya müşahidə edilir. İİV infeksiyasının yayılma dinamikasında müşahidə olunan dəyişikliklər ölkədə risk qruplarına yönəlmiş preventiv tədbirlərin effektivliyini göstərsə də (xüsusilə inyeksiyon narkotik istifadəçiləri arasında), cinsi yolla ötürülmənin artması yeni çağırışlar yaradır. Ölkədə nikahdan öncə İİV-ə mütləq müayinələrin aparılması, hamilə qadınlar arasında İİV testinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, həmçinin İİV-lə yaşayan qadınlarda infeksiyanın erkən mərhələdə aşkarlanması və ARV terapiyaya vaxtında başlanması anadan uşağa İİV-in ötürülməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Yoluxma riski əmək miqrantları arasında yüksəkdir və onların profilaktik tədbirlərə daha geniş şəkildə cəlb edilməsi vacibdir. Yoluxmaların dördə bir hissəsinin ölkə xaricində baş verməsi isə ötürülmənin transsərhəd xarakter daşdığını göstərir.

AZƏRBAYCANDA İNSANIN İMMUNÇATIŞMAZLIĞI VİRUSU İLƏ YOLUXMUŞ ŞƏXSLƏR ARASINDA VƏRƏM XƏSTƏLİYİNİN EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

G.İ.Cəfərova¹, İ.M.Axundova²

¹-Səhiyyə Nazirliyi Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan

²-Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu PHŞ, Bakı, Azərbaycan

Giriş: Vərəm və İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusları (İİV) ilə törədilən infeksiyalar müasir dövrdə ən böyük global səhiyyə problemlərindən biridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına əsasən, İİV-lə yaşayan şəxslərdə vərəmlə xəstələnmə göstəricisi İİV-lə yoluxmamış şəxslərlə müqayisədə 15–22 dəfə daha yüksəkdir. ÜST-ün son statistik məlumatlarına əsasən, 2023-cü ildə 1,25 milyon insanda vərəm səbəbli ölüm hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 161000 nəfəri İİV-lə yaşayan şəxslər olmuşdur. İİV-ə yoluxmuş şəxslər arasında vərəmlə xəstələnmə və infeksiyanın yayılması yaş, cins, risk qrupları və coğrafi bölgələr üzrə bərabər paylanmamışdır və onun rastgəlmə tezliyi bir sıra əsas risk amilləri tərəfindən müəyyən olunur.

Tədqiqatın məqsədi: Azərbaycanda İİV-lə yaşayan insanlar arasında vərəmin epidemioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Materiallar və metodlar: Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin statistik məlumatları əsasında retrospektiv epidemioloji analiz aparılmışdır. Tədqiqatda təsviri və qiymətləndirici statistik metodlardan istifadə olunmuşdur. Son 10 il ərzində (2014–2024) qeydiyyatda olan İİV-pozitiv şəxslər arasında vərəm infeksiyasının yayılma göstəricisi, həmçinin ölüm halları təhlil edilmişdir. Son 10 il ərzində yeni İİV hadisələri arasında vərəmin aşkarlanmasının müqayisəli təhlili aparılmışdır. Əlavə olaraq, yaş, cins və risk qrupları üzrə bölgüsü də araşdırılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri: Müşahidə dövrü ərzində (1987–31.12.2024) ümumilikdə 12 226 İİV hadisəsi qeydə alınmış, onların 11 055-i Azərbaycan vətəndaşları olmuşdur. Azərbaycan vətəndaşları arasında 2053 nəfərdə (18,5%) İİV/Vərəm müştərək infeksiyası aşkarlanmışdır. İİV/Vərəm ko-infeksiyalı şəxslər arasında 542 nəfərin (26,4%) ölümü vərəm səbəbindən baş vermişdir. 2024-cü ilin sonuna anamnezində keçirilmiş və aktiv vərəm qeyd olunan İİV-lə yaşayanların sayı 1510 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan 1300 nəfəri (86%) kişilər, 210 nəfəri (14%) qadınlar olmuşlar. Müştərək infeksiyalı şəxslər arasında 25–49 yaş qrupu üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, bu yaş qrupuna daxil olan İİV-lə yaşayanların sayı 1293 nəfər (86,0%) olmuşdur. İİV-ə yoluxma üzrə risk qruplarına nəzər saldıqda ko-infeksiyalı şəxslərin 855 nəfəri (57,0%), inyeksion narkotik istifadəçiləri olmuşdur. Epidemioloji sorğuların nəticələrinə görə, İİV/Vərəm müştərək infeksiyalı şəxslərin 405 nəfəri (27%), əmək miqrantları olmuşdur. İllər ərzində yeni İİV hadisələri arasında vərəmin aşkarlanma tezliyində azalma tendensiyası müşahidə olunur. Belə ki, 2014-cü ildə yeni müəyyən olunmuş 604 İİV

hadisəsi arasında vərəm yayılması 10,5% təşkil etdiyi halda, 2024-cü ildə 1171 yeni İİV hadisələri arasında bu göstərici 2,1%-ə enmişdir.

Yekun: Vərəm İİV-lə yaşayan insanlar arasında ən çox rast gəlinən və ölmə səbəb olan opportunistik infeksiyadır. Ölkədə İİV-lə yaşayan şəxslər arasında vərəmin profilaktikası, ilkin skriningi və antiretrovirus terapiyasına (ART) əlçatanlığın bütün ölkə üzrə təmin olunması yeni vərəm hadisələrinin azalmasına səbəb olmuşdur. Əmək miqrantları arasında müştərək infeksiyaların üstünlük təşkil etməsi əmək miqrantlarının daha geniş profilaktik tədbirlərə cəlb edilməsini və ART-yə dərhal çıxışının təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayır.

BRONXIAL ASTMANIN MƏRHƏLƏSİNDƏN ASILI OLARAQ SİTOKİN STATUSUNUN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Mustafayev İ.A.,

Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Bakı

Sitokinlər immunoqlobulin E-nin biosintezini vasitəçilik edir və tosqun hüceyrələrini və eozinofilləri aktivləşdirərək allergik iltihabın inkişafında iştirak edirlər.

Tədqiqatın məqsədi: Astmada sitokinlərin səviyyəsi ilə immunopatoloji prosesin mərhələsi arasındakı əlaqəni öyrənmək.

Materiallar və metodlar: Biz 18-65 yaş arası astma xəstəsi olan 104 xəstənin xəstəlik tarixləri analiz edilmişdir. Tədqiqat kəskinləşmə və remissiya dövrlərində aparılmışdır: γ -interferon, IL-4, IL-8 və TNF konsentrasiyaları ELISA üsulunu istifadə edilərək ölçülmüşdür. Statistik məlumatlar Student t-testi istifadə edilərək işlənmişdir.

Nəticələr və müzakirə: Aparıcı klinik simptom müxtəlif ağırlıqdakı bronxo-obstruktiv sindrom idi.

Kəskinləşmə zamanı IL-4 konsentrasiyaları normalın yuxarı həddində (15.7 ± 0.3) idi. Remissiya zamanı əhəmiyyətli bir azalma müşahidə edildi ($p < 0.05$ -də 10.2 ± 0.2). Kəskin fazada IL-8 konsentrasiyaları normalın yuxarı həddində (34.2 ± 0.6), γ -interferon səviyyələri bir qədər yüksəldi (13.5 ± 0.3) və TNF səviyyələri normal hədlər daxilində idi (5.39 ± 0.3).

Remissiya zamanı IL-8 və TNF konsentrasiyaları azalmağa davam etdi ($p < 0.05$ -də 12.9 ± 0.5 ; 2.62 ± 0.15). Əvvəlcə bir qədər yüksəlmiş γ -interferon səviyyələri normala qayıtdı ($p < 0.05$ -də 6.5 ± 0.8).

Nəticə: Bütün sitokinlərin artan konsentrasiyaları şəkildə normadan ən böyük sapmalar kəskin mərhələdə müşahidə edildi. Remissiya dövrü sitokin statusunun tam normallaşması ilə xarakterizə olunurdu.

IgM VƏ IgG SEROLOJİ TESTLƏRİNİN İLKİN VƏRƏM DİAQNOSTİKASINDA EFFEKTİVLİYİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Kərimova K.M., Axundova İ.M., Əliyeva G.R.,
Əhmədşadə Q.R., H.N.Hacməmmədli

Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Bakı

Xülasə. Vərəm xəstəliyi, xüsusilə ağciyərdənkənar formalarının diaqnostikasındakı çətinliklər səbəbindən, dünyada ən təhlükəli infeksiya xəstəliklərindən biri olaraq qalır. Tədqiqatın məqsədi ilkin diaqnostika mərhələsində IgM və IgG sinif anticisimlərinə seroloji testlərin informativliyini qiymətləndirmək və onların klinik alqoritm daxilində istifadəsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək idi.

Material və metodlar. Tədqiqat tək mərkəzdə aparılmış müşahidəvi iş olub, 200 nəfəri əhatə etmişdir: 64 nəfər aktiv vərəmlə, 136 nəfər isə nəzarət qrupu. IgM və IgG anticisimlərinin testləşdirilməsi ilkin mərhələdə immunoferment analiz (İFA) üsulu ilə aparılmış, nəticələr mikrobioloji və molekulyar təsdiqlə (kultura, PZR, GenXpert) müqayisə olunmuşdur. Həssaslıq, spesifiklik, müsbət və mənfi proqnostik dəyərlər (PPV/NPV), həmçinin ehtimal nisbətləri (LR+/LR-) hesablanmışdır.

Nəticələr. IgM çox aşağı həssaslıq (4,7%) və yüksək spesifiklik (99,3%) göstərmişdir; PPV 75,0%, NPV 68,9% (LR+≈6,38; LR-≈0,96). IgG-nin həssaslığı 20,3%, spesifikliyi 86,8%, PPV 41,9%, NPV 69,8% olmuşdur (LR+≈1,53; LR-≈0,92). Nəticələr göstərir ki, müsbət IgM nəticəsi nadir hallarda müşahidə olunur, lakin aktiv vərəm ehtimalını orta və yüksək riskli hallarda əhəmiyyətli dərəcədə artırır, mənfi nəticələr isə xəstəliyi istisna etmir.

Müzakirə. Seroloji testlərin skrining aləti kimi istifadəsi məqsədəuyğun deyil. Onların tətbiqi yalnız material əldə etməyin çətin olduğu ağciyərdənkənar vərəm formalarında yardımçı marker kimi əsaslandırıla bilər. Dəqiq diaqnoz mikrobioloji və molekulyar metodlara əsaslanmalıdır. Tədqiqatın məhdudluğu bir mərkəzdə aparılması və müalicə zamanı anticisimlərin dinamikasının qiymətləndirilməməsidir. Daha geniş tədqiqatlar və antigen panellərinin standartlaşdırılması vacibdir.

Yekun. IgM və IgG seroloji testləri aşağı həssaslıq və orta spesifiklik nümayiş etdirir. Onların istifadəsi yalnız aktiv, xüsusilə ağciyərdənkənar vərəm ehtimalı yüksək olan hallarda əlavə diaqnostik vasitə kimi məqsədəuyğundur. Son diaqnozun qoyulması mikrobioloji və molekulyar təsdiqlə aparılmalıdır.

Açar sözlər

Vərəm, seroloji diaqnostika, IgM, IgG, həssaslıq, spesifiklik, PPV, NPV, ağciyərdənkənar vərəm.

УСПЕШНОЕ УДАЛЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ЛИПОМЫ СРЕДОСТЕНИЯ. (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).

Р. Гулиев, Б. Байрамов, М. Насирли.

Отделение торакальной хирургии НИИ Легочных Заболеваний

Опухоли и кисты средостения, по литературным данным, наблюдаются примерно в одинаковом проценте случаев среди мужчин и женщин, причем они выявляются чаще в молодом возрасте, хотя могут появляться у новорожденных, а также у людей старше 60 лет.

Первичные опухоли могут исходить из нервной, соединительной, лимфоидной ткани, из тканей, дистопированных в средостение в процессе эмбриогенеза, а также из вилочковой железы. В нашем случае имело место огромных размеров липома, исходящая из левого средостения.

В НИИ ЛЗ обратилась больная М, 70 лет с жалобами на боль в левой половине грудной клетки, повышение температуры до фебрильных цифр, одышку при физической нагрузке, слабость, быструю утомляемость, сухой кашель. Считала себя больной на протяжении нескольких месяцев, когда появились слабые признаки заболевания. За медицинской помощью не обращалась. Постепенно вышеперечисленные симптомы усилились. В связи с этим обратилась к врачу по месту жительства и после обследования с диагнозом доброкачественная опухоль средостения с прорастанием в левую половину плевральной полости направлена в НИИ ЛЗ.

В отделение торакальной хирургии больной выполнено стандартное обследование, Рентгенографию и КТ органов грудной клетки, МРТ. Диагностировано гигантских размеров (35x30x27 см) паракардиальная липома и субтотальной компрессией левого легкого со смещением органной средостения вправо. Опухоль занимала 2/3 левой половины плевральной полости и интимно спаяно с левым легким, перикардом, аортой и нижней полую веной. На ЭКГ ритм синусовый, специфическое изменение зубца Т. На ЭКГ особых изменений не выявлено. Исследование ФВД выявлено умеренное нарушение легочной вентиляции с преобладанием обструкции и сатурацией 92%. Лабораторные анализы без особых изменений.

Учитывая наличие сопутствующей патологии, в объеме предоперационной подготовки на протяжении нескольких дней, проводилась коррекция функции сердечно-сосудистой, дыхательной систем и водно-электролитного баланса.

09.06.2025 было выполнено оперативное вмешательство левосторонним боковым доступом в 5-м межреберье. С большими техническими трудностями, обусловленными выраженным спаечным процессом, фиксацией липомы к перикарду, крупным сосудам сердца и средостению, гигантское образование было целиком успешно удалено. Операция завершилась по стандартной методике дренированием плевральной полости. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 10 дней в удовлетворительном состоянии пациентка выписана на амбулаторное лечение под наблюдение хирурга и пульмонолога по месту жительства.

QEYRI-KIÇİK HÜCEYRƏLİ AĞCIYƏR XƏRÇƏNGİNDƏ MOLEKULYAR HƏDƏFLƏR VƏ ONLARIN FARMAKOTERAPEVTİK ƏHƏMİYYƏTİ

Səbinə Q.Mehdizadə^{1,2}

*Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan¹
Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan²*

Giriş: Ağciyər xərçəngi dünyada həm kişi, həm də qadın əhalisi arasında yüksək ölüm göstəricilərinə səbəb olan əsas onkoloji xəstəliklərdən biridir. Qeyri-kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi (QKHAX) bütün ağciyər xərçəngi hallarının təxminən 85%-ni təşkil edir. Ənənəvi kimyaterapiya və radioterapiya üsulları müəyyən dərəcədə faydalı olsa da, xəstəliyin bioloji müxtəlifliyi səbəbindən onların effektivliyi bir çox hallarda məhdud qalır. Bu səbəbdən son illərdə fərdiləşdirilmiş müalicə yanaşmalarına, xüsusilə də molekulyar markerlərin təyini əsasında aparılan hədəfli terapiyalara olan maraq artmaqdadır. EGFR, ALK, ROS1, RET və MET kimi genetik markerlər hədəfli dərmanlarla daha yüksək müalicə effektivinə və xəstə sağqalımına imkan yaradır.

İşin məqsədi: Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda QKHAX diaqnozu almış xəstələr arasında əsas molekulyar mutasiyaların rastgəlmə tezliyini müəyyənləşdirmək, bu mutasiyaların klinik əhəmiyyətini qiymətləndirmək və hədəfli terapiyanın effektivliyini qiymətləndirərək fərdiləşdirilmiş yanaşmanın əczaçılıq və onkologiya praktikasına üçün əhəmiyyətini göstərməkdir.

Material və metodlar: Tədqiqat 2014–2024-cü illər ərzində Milli Onkologiya Mərkəzinə müraciət etmiş 1000-dən artıq ağciyər xərçəngi pasiyentinin retrospektiv molekulyar analizinə əsaslanır. Pasiyentlərin parafin bloklarından (FFPE) əldə edilmiş DNT nümunələrində real-time PCR metodu ilə EGFR (Exon 19, L858R, T790M), ALK, ROS1, RET və MET (exon 14 skipping) mutasiyaları təyin olunmuşdur. Analizlər EntroGen və Qiagen reagentləri ilə, molekulyar onkologiya laboratoriyasında aparılmışdır.

Nəticələr: Araşdırmaya daxil edilən 487 pasiyentin 110-da (%22.6) EGFR mutasiyası, 334 pasiyentin 22-də (%6.6) ALK geninin translokasiyası, 187 pasiyentin 11-də (%5.9) ROS1, 6-da RET (%3.2) və 16-da MET (%8.6) exon 14 skipping mutasiyası aşkar edilmişdir. EGFR mutasiyaları olan pasiyentlərdə Exon 19 del və L858R halları üstünlük təşkil etmiş, həmin xəstələrin bir çoxu birinci və üçüncü nəsil TKİ-lərlə (gefitinib, erlotinib, osimertinib) müalicə almış və xəstəliyin gedişində stabilizasiya müşahidə olunmuşdur. ALK-pozitiv xəstələrdə əsasən alectinib və crizotinib istifadə edilmiş və əksər hallarda şiş ölçülərində azalma qeydə alınmışdır. MET exon 14 mutasiyası olan xəstələrin bəzilərində isə spesifik MET inhibitorları ilə klinik fayda müşahidə edilmişdir.

Yekun: Tədqiqat göstərdi ki, Azərbaycanda QKHAX xəstələri arasında EGFR, ALK, ROS1 və MET kimi molekulyar markerlərin yayılma tezliyi beynəlxalq məlumatlarla uyğunluq təşkil edir. Bu isə molekulyar testlərin klinik praktikaya tətbiqinin zəruriliyini və

hədəfli terapiyanın xəstə sağqalımında mühüm rol oynadığını bir daha sübut edir. Molekulyar diaqnostika əsasında fərdiləşdirilmiş müalicə yanaşmalarının genişləndirilməsi yalnız klinik nəticələrin yaxşılaşdırılması deyil, həm də əczaçılıq sahəsində yeni hədəfli dərmanların tədqiqi və tətbiqi üçün əsas yaradır. Farmakogenetik analizlər və molekulyar markerlərə əsaslanan terapiya bu sahədə əczaçılıq elminin inkişafında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilməkdədir.

Müzakirə: Tədqiqatın nəticələri molekulyar markerlərə əsaslanan fərdiləşdirilmiş müalicə yanaşmalarının QKHAX xəstələrinin idarə olunmasında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. EGFR, ALK və MET mutasiyalarının Azərbaycandakı yayılma tezliyi nəzərə alınaraq, molekulyar testlərin standart diaqnostik prosedurlara daxil edilməsi vacibdir. Eyni zamanda, bu nəticələr hədəfli terapiyaların yerli klinik praktikada tətbiqinin genişləndirilməsi üçün elmi əsas yaradır. Əldə olunan məlumatlar həm onkoloji protokolların təkmilləşdirilməsi, həm də əczaçılıq sahəsində yeni terapevtik molekulların hazırlanması baxımından gələcək tədqiqatlara istiqamətverici ola bilər.

Açar sözlər: Ağciyər xərçəngi, molekulyar marker, fərdiləşdirilmiş terapiya, farmakogenetika

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ 2016-2020-Cİ İLLƏRDƏ İLKİN VƏRƏM XƏSTƏLƏRİNDƏ MÜALİCƏNİN EFFEKTLİLİYİNİN SƏVIYYƏSİ

A.S.İsmayılova², Y.Ş.Şıxəliyev¹, L.H.Kazımova¹, C.Q.Əliyev³, X.S.Bədəlova⁴,
A.S.Abbasova⁴.

*Ə.Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu¹, 1 nömrəli VƏD², 2 nömrəli VƏD³
, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu⁴*

Açar sözlər: ilkin xəstə, turşuya davamlı mikobakteriya (TDM), dağılma boşluğu, effektiv müalicə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST).

Giriş. Dünyada vərəm problemi aktual olaraq qalır. ÜST dəstəyi ilə bir neçə dəfə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında vərəm problemi geniş müzakirə olunub. Dünyada vərəmlə xəstələnmənin intensiv səviyyəsi 130 olaraq qalır. Xəstələnmənin yüksək səviyyəsi çox və geniş (ÇDD və GDD) dərmana davamlı formaların çoxluğu ilə bağlıdır. Bu xəstələrin yarım milyon hissəsini Rifampisinə, bu xəstələrin 78% hissəsini isə Rifampisinə və İzoniazidə davamlı xəstələr təşkil edir. Vərəmin ölkədə yayılma səviyyəsi xəstəliyin aşkarlanma modelindən, səhiyyə sisteminin bu sahədə rolundan, xəstəliyin qeydiyyat sistemindən asılıdır. ÇDD və GDD əsasən ilkin xəstəliyin effektiv müalicəsinin sonrakı nəticəsidir.

Elmi işin məqsədi. Vərəmin birtərəfli ağciyərdə yayılan TDM ifraz edən və dağılma boşluğu müşahidə olunan kliniki formalarında müalicənin effektivliyinin səbəblərinin araşdırılması. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur.

1. Son illər ilkin aşkar edilmiş ağciyərin birtərəfli yayılmış, TDM ifraz edən və dağılma boşluğu qeyd olunan vərəmin kliniki formalarının müalicə kursunun sonuna effektivliyinin təyini.

2. Müalicəyə cəlb olunan xəstələrin arasında müalicənin effektivliyini göstərən residiv hadisələrinin xüsusi çəkisinin müəyyənləşdirilməsi.

Elmi işin metodları. Son 5 ildə (2016-2020) Yasamal və Nəsimi rayonlarında ilkin qeydiyyatda alınmış ağciyər vərəm xəstələri arasında birtərəfli spesifik zədələnmələri olan xəstələrin tibbi sənədlərinin retrospektiv təhlili aparılmışdır. Xəstələr arasında dağılma boşluğu olan və TDM ifraz edən xəstələr seçilmiş, onlar arasında müalicə kursunun sonuna müalicənin effektivliyi dağılma boşluğunun bağlanması TDM ifrazının kəsilməsi və müalicədən iki il sonra baş vermiş residiv kriteriyaları ilə müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi işin müzakirəsi. Son 5 ildə Bakı şəhərinin Yasamal və Nəsimi rayonlarında 589 ağciyər vərəm xəstələri ilkin müşahidəyə alınmışdır. Xəstələr arasında spesifik proseslə ağciyərin birtərəfli zədələnməsi 395 xəstədə, ikitərəfli zədələnməsi 194 xəstədə qeyd olunmuşdur. Birtərəfli zədələnmələrdə TDM ifrazı 224 xəstədə dağılma boşluğu isə 213 xəstədə müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda TDM ifraz edən və dağılma boşluğu olan xəstələr 35.9% (142 xəstə) halda müşahidə olunmuşdur. Bu xəstələrin müalicə kursunun sonuna aylar üzrə TDM-in kəsilməsi və dağılma boşluğunun bağlanması araşdırılmışdır.

Müalicənin intensiv mərhələsi stasionarda, davamedici mərhələni isə ambulator şəraitdə aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, müalicənin ilk iki ayında TDM 7% (10 xəstə) halda, üçüncü ayında 21.1% (30 xəstə) halda, dördüncü ayında 42.3% (60 xəstə) halda, beşinci ayında 15.5% (22 xəstə) halda, altıncı ayında isə 14.1% (20 xəstə) halda kəsilmişdir. Dağılma boşluğun bağlanması isə müalicənin ikinci ayında 14.1% (20 xəstə), üçüncü ayında 10.6% (15 xəstə), dördüncü ayında 27.5% (39 xəstə), beşinci ayında 5.6% (8 xəstə) halda bağlanmışdır. Müalicə kursunun sonuna 42.2% (60 xəstə) halda dağılma boşluğu bağlanmamışdır. Təhlil göstərir ki, müalicə kursunun sonuna TDM kəsilsən lakin, dağılma boşluğu bağlanmayan 60 xəstə arasında 2 il sonra 73.3% (44 xəstə) halda TDM ifrazı baş vermiş və bu xəstələr residiv kimi dəyərləndirilir. Residiv baş vermiş xəstələr arasında TDM-in izoniazidə davamlı formaların 27.1% (12 xəstə) təşkil etmişdir.

Beləliklə, ağciyərin birtərəfli TDM ifraz edən və dağılma boşluğu olan spesifik zədələnmələrdə müalicə kursunun sonuna TDM 100% kəsilsə də, dağılma boşluğu saxlanılanlar arasında residiv 73.3% halda baş verir ki, bu da ümumi müşahidəyə alınan xəstələrin 31% hissəsini təşkil edir. Bu bir daha göstərir ki, ÜST-nin müalicənin effektivliyini təyin edən kriteriyalarına müalicə kursunun sonuna dağılma boşluğunun bağlanması göstəricisi əlavə olunmalıdır. Bu kriteriyanın nəzərə alınması vərəm xəstəliyindən epidemioloji əminamanlığın yaranmasında önəmli rol oynayır. Təhlil göstərir ki, vərəm residivləri dispanser kontingentinin səviyyəsini hər il 31% artırır.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ К НОВЫМ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-НЫМ ПРЕПАРАТАМ У БОЛЬНЫХ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Гаджиев Г.С., Мургузова Н.М.

Научно-Исследовательский Институт Легочных Заболеваний г. Баку

В республике за последние годы улучшается эпидемическая ситуация по туберкулёзу, что является результатом реализации национальных целевых программ в области здравоохранения. Вместе с тем, проблемы лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью сохраняют свою актуальность в республике и во всем мире (1). Лечение ТБ легких у данной категории является сложной задачей из-за нежелательных побочных реакций (НР) (2).

Цель исследования: Изучение частоты и характера НР у больных ТБ легких с ШЛУ в условиях повседневной клинической практики. Данная оценка подразумевает определения частоты, типа тяжести НР при проведении интенсивной фазы химиотерапии.

Материалы и методы: Всего в исследовании включено 144 больных в возрасте от 18 до 72 лет с ШЛУ-ТБ, режимы лечения которых полностью соответствовали декларируемому ВОЗ.

Наиболее многочисленную группу составили больные с ранее неэффективными лечением. Частыми клиническими формами являлись фиброзно-кавернозный у 132 (91,7%) больных и диссеминированный ТБ – 12 (8,3%). Преобладали распространенные деструктивные процессы. Бактериовыделение подтвержденное методом посева, на момент включения в исследование сохранялось у всех 144 больных. Лекарственная устойчивость МБТ подтверждены у всех больных с ШЛУ-МБТ.

Сопутствующие заболевания выявлены у 98 (68.0%) больных. Наиболее часто встречались хроническая обструктивная болезнь легких, патология центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы и печени.

Результаты исследования. Общая частота НР в исследуемой группе составляла 89 (61,8%). Всего зарегистрировано 148 случаев НР. Большинство НР развивалось в течение 2-3 месяцев лечения. В общем спектре НР преобладали гастроэнтеральные, печеночные, аллергические, сердечно-сосудистые и нейротоксические.

При гастроэнтеральных НР преобладали симптоматика диспепсии (появление тошноты, рвоты) – у 28 (19,4%) больных. Боли и дискомфорт в области живота отмечали у 14 (9,7%) больных, диарею – у 8 (5,5%).

Гепатотоксические реакции чаще наблюдались в виде боли в правом подреберье и увеличение ALT и AST у 18 (12,5%) больных. При сердечно-сосудистых НР наблюдали в виде удлинение интервала QT с более 450 мс у 26 (18,1%). Боли и

дискомфорт в области сердца у 7 (4,9%) больных ассоциированные с приемом бета-блокаторов. Аллергические НР отмечены у 20 (13,8%) больных, преобладали случаи кожные проявления аллергии (кожный зуд, сыпь). Миело токсические НР отмечали в виде тромбоцитопения у 13 (9,0%) больных. В большинстве случаев степень снижения показателей была легкой и умеренной не требовавшей отмены препаратов.

Нейротоксические НР со стороны центральной нервной системы наблюдались у 14 (9,7%) больных, в виде нарушениями сна, настроения, головной болью, ассоциированными с приемом фторхинолонов.

Частота НР, повлекших за собой отмену как минимум одного ПТП, составляла у 6 (4,2%) из 144 больных. Отмена была временной, прием препарата удалось восстановить через интервал от нескольких дней до 3 недель. Полная отмена ХТ по сформированному режиму лечения потребовалась у 2 (1,9%) больных.

Заключение: Результаты исследований показали, что отсутствие ожидаемого роста общей частоты (с учетом комбинации препаратов)- показатель 61,8% является вполне приемлем при лечении ТБ с широкой лекарственной устойчивостью. В целом полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительной переносимости и возможности широкого применения указанных режимов ХТ с учетом их высокой эффективности у больных ТБ ШЛУ возбудителя.

Литература:

1. Тихонов А.М. Эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Автореф. дисс. канд.мед.наук, М. 2022 г.

2. Родина О.В. Нежелательные реакции при лечении больных туберкулезом органов дыхания по режимам с включением новых противотуберкулезных препаратов. Автореф. дисс. канд.мед.наук, М. 2023 г.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЦП

Мамедова М.Н., Ширалиева Р.К., Гасанов Р.Л., Садыхова З.М., Гулиева А.И., Асадова У.А., Мамедова М.Ю.

*Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А. Алиева
Кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии*

Республиканский педиатрический центр Детская неврологическая больница Азербайджан Баку. mehribanmammadova@hotmail.com

Детские церебральные параличи (ДЦП) — это группа непрогрессирующих нарушений статических и двигательных функций, психического и речевого развития (нейромоторных дисфункций), возникающих вследствие поражения центральной нервной системы (ЦНС) на ранних этапах онтогенеза. Распространенность данного заболевания, по данным разных авторов, составляет от 1,5 до более чем 4 на 1000 новорожденных. По нашим данным каждый четвертый случай среди всех случаев детской неврологической патологии составляет различные формы ДЦП. При этом за последнее время отмечается прирост абсолютного числа обращаемости по поводу ДЦП. За 9 летний период наблюдения преобладает первичная обращаемость с различными формами ДЦП, что является призывом для проведения первичной профилактики снижения заболеваемости ДЦП на республиканском уровне.

Целью настоящего исследования является изучение клинического течения ДЦП и его особенностей, включая половые различия.

Материалы и методы. В клиническое исследование были включены 1450 пациентов (916 пациентов мужского пола, 534 пациентов женского пола) с ДЦП обоих полов в возрасте 2-14 лет с первичной и вторичной обращаемостью в детскую неврологическую больницу в г. Баку. Для исследования разработана специально подготовленная анкета. Клинический осмотр, включая неврологический осмотр детей и подростков с ДЦП проводилось с акцентом на возрастные особенности по общепринятой схеме с балльной оценкой основных параметров. Дополнительно оценивались: распределение пареза, общая степень выраженности центральной пирамидной недостаточности и функциональные возможности паретичных конечностей, а также наличие, форма и выраженность эпилептического синдрома.

Часть пациентов с ДЦП прошли ряд инструментальных исследований, включая эхоэнцефалографию (ЭХО ЭГ), ЭЭГ и МРТ (или КТ) головного мозга.

Результаты. В обследованной когорте детей и подростков с ДЦП наиболее часто встречаются 5 видов клинического течения: тетраплегическая форма, диплегическая форма, гемиплегическая форма, дискинетически-гиперкинетическая форма и

атактическая форма. В большинстве случаев в клинической практике выявляется тетраплегическая форма ДЦП, так среди обследованных пациентов она диагностирована в 56,8% случаев. Диплегическая форма ДЦП выявлена в 3,5 раза реже - 16,4%. У каждого десятого пациента с ДЦП диагностирована гемиплегическая форма. Дискинетически-гиперкинетическая форма ДЦП выявлена менее чем в 5% случаев. Наименьшую частоту имеет атактическая форма ДЦП, что составляет 0,4% от общей картины его клинического течения. Другие формы суммарно составили 7,4%. Анализ гендерных особенностей клинических проявлений ДЦП представляется как сопоставление частоты идентичных форм ДЦП между мальчиками и девочками. В сравнительном анализе использованы данные 916 мальчиков и 534 девочек. Среди мальчиков с ДЦП тетраплегическая форма выявляется в 58,3% случаев, среди девочек ее частота составляет 54,3%. Диплегическая форма ДЦП зарегистрирована у 16,5% мальчиков, у девочек она выявляется с аналогичной частотой – 16,3%. Гемиплегическая форма ДЦП среди мальчиков диагностирована в 11,3% случаев, а среди девочек ее частота составляет 10,1%. Несмотря на меньшую частоту дискинетически-гиперкинетических и атактических форм ДЦП закономерность сопоставимости среди мальчиков и девочек повторяется. Сочетанные формы также имеют подобную тенденцию.

Таким образом, среди клинических проявлений ДЦП наиболее часто встречаются тетраплегическая, диплегическая и гемиплегическая формы. При этом гендерные различия по частоте между ними не выявлены.

THE ROL OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF INDIVIDUALS WITH APHASIA

Barsuk Yelyzaveta

Kherson State University

1st Year of Master's Degree, Specialty "Physical Therapy, Occupational Therapy"

Introduction.

Aphasia is a complex speech disorder resulting from brain damage, most commonly after a stroke or traumatic brain injury. The loss of communication ability significantly reduces a person's social activity, self-esteem, and overall quality of life [1, 2]. Restoring speech functions is a vital part of comprehensive rehabilitation, where occupational therapy plays a crucial role [3].

Occupational therapy focuses on restoring an individual's ability to perform daily and socially meaningful activities. In aphasia, the main goal of occupational therapy intervention is not only to restore speech but also to create conditions for effective communication in real-life contexts [4]. The occupational therapist helps the patient adapt to altered abilities through compensatory strategies and supportive tools [5].

The primary objectives of occupational therapy for individuals with aphasia include developing communication skills in everyday contexts, training cognitive processes underlying speech (such as attention, memory, and thinking), teaching alternative or augmentative communication methods, adapting the environment to facilitate communication, and fostering self-confidence [6, 7]. During therapy sessions, occupational therapists engage patients in everyday activities: cooking, shopping, self-care, and social interaction to integrate language skills into functional communication [8].

An interdisciplinary approach is essential: occupational therapists collaborate with speech-language pathologists, neuropsychologists, physical therapists, and other specialists. Such teamwork ensures a comprehensive influence and increases rehabilitation effectiveness [9].

Research shows that occupational therapy in aphasia rehabilitation improves not only speech but also overall independence, social integration, and emotional well-being [5, 8 10]. These findings justify the inclusion of occupational therapy in standard post-stroke and neurological rehabilitation programs [4].

Conclusions.

5. Occupational therapy is a key component of aphasia rehabilitation as it combines speech recovery with functional daily life integration.
6. Incorporating occupational therapy into multidisciplinary teams ensures a holistic approach and enhances communication outcomes.

7. The practical implementation of occupational therapy reduces social isolation, promotes adaptation, and improves quality of life.
8. Developing standardized occupational therapy programs for individuals with aphasia is recommended to address specific needs and resources of each patient.

References

1. Bondar NI. Aphasia as a speech disorder: methods of diagnosis and recovery. Kharkiv: Education; 2020. 156 p.
2. Klochko EO. Occupational therapy: modern approaches to the rehabilitation of people after a stroke. Kyiv: Medicine; 2021. 224 p.
3. Petrenko OS, Ed. Speech therapy and occupational therapy in the restoration of communication functions. Lviv: LNMU; 2022. 198 p.
4. World Federation of Occupational Therapists. Position statement on stroke rehabilitation. WFOT; 2021.
5. Simmons-Mackie N, Damico J. Social participation and aphasia: Theory, measurement, and intervention. *Aphasiology*. 2019;33(2):144–167.
7. American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). *Am J Occ Ther*. 2020;74(Suppl. 2).
8. Pedersen PM, Vinter K. Aphasia after stroke: Outcome and functional recovery. *NeuroRehabil*. 2018;42(1):45–53.
9. Wallace SJ, Worrall L, Rose T. Rehabilitation interventions for aphasia: A systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2017;3.
10. Brady MC. Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Review*. 2021.
11. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Stroke rehabilitation: Clinical guideline [CG162]. 2022.

GENETIC AND PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF MIGRAINE: MODERN CONCEPTS AND CLINICAL PERSPECTIVES

M. Mammadova¹, A.Mammadbayli²,

MD, assistant, Ulker Asadova¹, PhD, assistant, Rana Shiraliyeva¹, DSc, Professor, Head of Department, ¹Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after Aziz Aliyev, Neurology and Clinical Neurophysiology department, Baku, Azerbaijan DSc, Professor, Head of Department, ²Azerbaijan Medical University, Head of Department of Neurology, Baku, Azerbaijan

Introduction. Migraine is one of the most common and disabling neurological disorders, affecting up to 15% of the global population. Recent advances in neuroscience and genomics have revealed that a complex interaction between genetic susceptibility and neurobiological mechanisms drives migraine pathogenesis. Understanding these factors is critical for the development of personalized therapeutic strategies.

Methods. A targeted literature review was conducted using PubMed, Scopus, and Web of Science databases for the period 2018–2024. Included materials covered genome-wide association studies (GWAS), investigations of rare monogenic migraine forms, as well as neurophysiological and neuroimaging studies describing key mechanisms underlying migraine.

Results. Over 100 gene polymorphisms have been implicated in migraine susceptibility, including *TRPM8*, *LRP1*, *KCNK5*, and *PHACTR1*, influencing neuronal excitability, vascular tone, and inflammatory pathways. Rare mutations in *CACNA1A*, *ATPIA2*, and *SCN1A* are responsible for monogenic forms, such as familial hemiplegic migraine (FHM). Key pathophysiological mechanisms include cortical spreading depolarization (CSD), trigemino-vascular activation, central sensitization, hypothalamic dysregulation, mitochondrial dysfunction, and gut-brain axis involvement. Functional imaging (fMRI, MEG) also reveals alterations in brain network activity in migraine patients.

Discussion. Migraine is increasingly recognized as a disorder of brain networks rather than a purely vascular pathology. Recent theories highlight the imbalance among brain regions involved in pain modulation, circadian regulation, and sensory processing. Genetic heterogeneity may explain migraine's clinical diversity and treatment response variability. Identifying genetic and molecular markers supports the move toward personalized approaches in prevention and therapy.

Conclusion. Migraines' complex neurobiological architecture is reflected in their genetic and pathophysiological landscape. Advances in molecular genetics, neuroimaging, and pathophysiological modeling pave the way for biomarker-driven, individualized treatment. Incorporating these insights into clinical practice holds promise for improving migraine patients and quality of life.

Keywords: Migraine genetics; Cortical spreading depolarization; Mitochondrial dysfunction; GWAS; Neuroinflammation; Gut–brain axis

AZƏRBAYCANDA DAĞINIQ SKLEROZUN DEBÜT YAŞI

Əliyev R.R.

Azərbaycan Tibb Universiteti, Nevrologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Giriş. Dağınıq sklerozun (DS) başlama yaşı onun gələcək gedişatına və əlillik proqnozuna təsir edən mühüm faktordur. DS başlanğıc yaşına görə aşağıdakı kimi təsnif edilir:

- pediatrik DS (18 yaşdan əvvəl),
- böyüklərdə DS (18–49 yaş),
- gecikmiş DS (50 yaşdan yuxarı).

Vaxtında diaqnostika və xəstəliyin gedişatını dəyişən dərmanlarla erkən müalicə əlilliyin irəliləməsini ləngidə bilər. Bəzi ölkələrdə diaqnoz qoyulması ilə müalicənin başlanması arasında olan vaxt, 12 həftəlik tövsiyə olunan müddətdən xeyli uzun çəkir.

Tədqiqatın məqsədi – ilk ehtimal olunan DS həmləsi zamanı xəstələrin yaş və cins göstəricilərini qiymətləndirməkdir.

Materiallar və metodlar. 10 il ərzində (2013–2022) Səhiyyə Nazirliyinin Nevroloji Mərkəzində 1796 DS diaqnozu qoyulmuş xəstə müayinə edilib. Xəstələrin ilk DS həmləsi zamanı orta yaşı cins, yaşayış yeri və klinik gedişata görə hesablanıb. Statistik analiz SPSS-26 proqramında χ^2 -Pirson, t-Student və digər meyarlardan istifadə edilərək aparılıb. Etibarlılıq səviyyəsi $p < 0,05$ olaraq qəbul edilib.

Nəticələr. Ehtimal edilən ilk həmlənin ən çox rast gəlinən yaş qrupu 20–29 yaş (41,3%) olub. Növbəti qrup 30–39 yaş (33%), sonra isə 40–49 yaş (14,4%) və 20 yaşdan aşağı qrup (10,7%) təşkil edib. Yalnız 0,7% xəstə 50–59 yaşında ilk həmləni keçirib, daha yuxarı yaş qruplarında isə belə hallar qeydə alınmayıb. İlk həmlə zamanı orta yaş 29,7 il olub (kişilər — 29,9 yaş, qadınlar — 29,6 yaş). İlk həmlədən diaqnoza qədər keçən müddət 5,2 il təşkil edib.

Xəstələrin 65,7%-i qadınlar, 34,3%-i kişilər olub. Hər iki cins arasında ilk həmlənin ən çox rast gəlinəyi yaş qrupu 20–29 yaş təşkil edib. Cinslər arasında yaş və diaqnoz göstəricilərinə görə statistik fərq müşahidə olunmayıb.

Xəstələrin 66,37%-i şəhər sakinləri, 33,63%-i isə kənd yerlərində yaşayanlardan ibarət olub. Diaqnoz qoyulma yaşı şəhərlərdə 34,4 il, kəndlərdə isə 35,8 il olub. İlk həmlə ilə diaqnoz arasında keçən müddət şəhərlərdə daha qısa (4,8 il) olub, kəndlərdə isə bu müddət 6,1 il təşkil edib.

Klinik izolə olunmuş sindrom (KİS) orta hesabla 27,9 yaşda, residivverən DS 28,8 yaşda, birincili progressiv DS isə 37,6 yaşda aşkarlanıb. KİS və residivverən DS-nin rast gəlinməsi yaş artdıqca azalır, lakin residivverən progressiv DS 40–49 yaş aralığında daha çox rast gəlinir.

Müzakirə. Azərbaycanda DS-nin ilk həmləsi ən çox 20–29 yaş aralığında müşahidə olunur ki, bu da Asiya və Avropada aparılmış bir sıra tədqiqatların nəticələri ilə üst-üstə düşür.

İlk həmlə üçün orta yaş göstəricisi (29,7 yaş) Küveyt, Türkiyə və İranda qeydə alınan göstəricilərdən yüksək, lakin Avropa ölkələrindəkindən aşağıdır. DS-nin progressivləşən formalarının daha gec başlaması meylə də müəyyən edilib. Şəhərlərdə ilk həmlə ilə diaqnoz arasında daha qısa müddət tibbi xidmətin daha əlçatanlığı ilə bağlı ola bilər.

Yekun. Azərbaycanda DS-nin ilk həmləsi gənc yaşlarda, daha çox 20–29 yaş qrupunda baş verir. Xəstəliyin başlanğıc yaşı və klinik gedişi fərdi yanaşma tələb edir. Tədqiqatın genişləndirilməsi ilk həmlə ilə diaqnoz arasında olan müddətin azaldılması və vaxtında müalicənin başlanması üçün tövsiyələr verməyə imkan yarada bilər.

CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE WHITE MATTER OF THE BRAIN IN PATIENTS WITH FRONTAL LOBE EPILEPSY

Asadova U.A., Hasanov R.L., Sadygova Z.M., Guliyeva A.I., Mammadova M.N., Mammadova M.Y.

Department of Neurology and Clinical Neurophysiology of Azerbaijan State Institute for the Improvement of Doctors named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan; Republican Psychiatric Hospital No. 1.

Introduction. Epilepsy is one of the most common neurological diseases in the world, which is characterised by recurrent seizures resulting from simultaneous pathological discharges of impulses in numerous neurons. Of considerable medical and research interest are the different symptomatic forms, one of which is frontal lobe epilepsy. In terms of prevalence and seizure form, this epilepsy ranks second only to temporal lobe epilepsy, which is also characterised by partial seizures. The results of instrumental - EEG, MRI diagnostics in this disease reflecting the degree of disorders in the white and grey matter of the brain deserve special attention.

Objective. To study the peculiarities of both psychic comorbidity and white matter of the brain in patients with frontal lobe epilepsy with influence on the character of seizures.

Material and methods. The work was carried out on the basis of Republican Psychiatric Hospital No.1 located in Mashtagha settlement of Baku city and the chair of neurology and clinical neurophysiology of Azerbaijan State Institute for Advanced Training of Doctors named after A. Aliyev. Age, sex of patients, their neurological symptoms, debut and causes of the disease were determined. Neurophysiological (EEG) and neuroimaging (CT, MRI) methods were applied research. The diagnosis and semiology of seizure types were determined according to the 2017 International League Against Epilepsy (ILAE) classification.

Results. Thirty-seven patients with frontal lobe form of epilepsy who were seen in a treatment centre for various psychiatric disorders were included in the study.

12 (32.43%) happenings of them, were female patients (mean 33.08 years) and 25 (67.56%) - male patients (mean 45.76 years). The mean age of all patients was 41.64 years. Based on anamnestic data, the age of debut of epilepsy in female patients ranged from 8 to 31 years, with a mean of 17.91 years. In these patients, epilepsy had been present for 15.16 years on average (5 to 29 years). In male patients, the age of epilepsy debut ranged from 7 to 47 years (28.24 years on average), and epilepsy has been observed for 17.2 years on average (2 to 39 years). Among the patients, 10 individuals (5 female (50%) and 5 (50%) male) had congenital anomaly - cerebral dysplasia, 16 individuals (4 female (25%) and 12 (75%) male) had craniocerebral trauma, and 11 individuals (3 female (27.3%) and 8 (72.7%) male) had

cerebrovascular pathology as the cause of epilepsy. Family anamneses of the patients excluded the presence of hereditary aggravation of this pathology.

All patients underwent routine EEG examination as well as EEG monitoring. In 27 patients, foci in the frontal lobes were detected using a special MRI mode - diffusion MRI. This technique is widely used to detect pathological foci in the white matter of the brain.

Discussion. Diffusion-weighted imaging (DWI) is an advanced magnetic resonance imaging technique that is sensitive to the diffusion of water molecules and provides additional information about tissue microstructure. Qualitative and quantitative analysis of periictal, postictal and interictal diffusion images can help in the differential diagnosis of seizures and localisation of seizure foci. In addition, given that brain white matter integration is associated with psychoemotional disorders and cognitive functions, the detection of specific structural changes in it may explain the presence of psychiatric pathology in the examined patients. More often it concerns the state of the corpus callosum.

Thus, the correct choice of the form of neuroimaging, in our case - diffusion tensor MRI, according to the recommendations of the International Antiepileptic League, allowed us to expand the ideas about microstructural changes of grey and white matter integrity in epilepsy and clarified the etiological structural and metabolic subtype of this disease in our patients.

Keywords: diffusion tensor MRI, cerebral white matter, focal forms of epilepsy.

DAĞINIQ SKLEROZ XƏSTƏLİYİN YAŞA BAĞLI XÜSUSIYYƏTLƏRİ

A.İ.Quliyeva

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrası

Giriş. Dağınıq skleroz (DS) - mərkəzi sinir sisteminin demiyelinizəedici və neyrodegenerativ xəstəliyidir. Gənclərdə əlilliyə gətirib çıxaran xəstəliklər arasında ikinci yer tutur. DS-nin klinik xüsusiyyətlərinə həsr olunmuş elmi tədqiqatlarda xəstəliyin manifestasiya yaşı geniş şəkildə müzakirə olunur. Qeyd edilir ki, 60%-də 20-40 yaşları arasında başlanır və klinik başlanğıcın orta yaşı müxtəlif populyasiyalarda 27-34 yaş arasında dəyişir. Son illərdə DS xəstəliyi həm erkən (uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə 18 yaşa qədər), həm də gec (50 yaş və daha sonra) yaşlarda başlananlar arasında artım müşahidə olunur. Erkən DS üçün yayılma göstəricisi 2,7% -dən 10% -ə qədər, gec DS üçün isə 0,6% -dən 12,0% -ə qədər dəyişir.

İşin məqsədi Bakı şəhərinin sakinləri arasında dağınıq sklerozun yaşa bağlı xüsusiyyətlərini öyrənmək olmuşdur.

Tədqiqatın materialları və metodları. Elmi tədqiqatın materialı 2013-2020-ci illər ərzində ADHTİ-nun klinik bazasında müalicə olunan DS diaqnozu təsdiqlənmiş Bakı şəhər sakinləri olub. Onlardan 392-si (70,1%) qadın, 167-si (29,9%) kişidir. Statistik məlumatların təhlili Windows üçün Statistica_for 10.0 paketi istifadə edərək həyata keçirilmişdir.

Nəticələr və müzakirə. Tədqiq etdiyimiz 559 xəstənin yaşı 15-65 arasında olmuşdur. Tədqiqatımızda xəstələrin yaşı zaman kontinuumunda, yəni xəstəliyin manifestasiyası, ikinci həmlə və RKKX-ya qəbulu zamanı yaşları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, xəstələrdə DS-in təzahürü 28,0 (23,0-35,0) yaşda baş vermişdir. Klinik olaraq sübut edilmiş ikinci həmlə və RKKX-ya müraciət hər 2,5 ildən bir olmuşdur. Xəstəliyin manifestasiyası zamanı tədqiq edilən xəstələrin böyük bir hissəsi (72,1%) 20-40 yaş arası olmuşdur ki, bu da ikinci həmlə zamanı (65,6%) və RKKX-ya daxil olduqda (64,6%) müşahidə edilmişdir. Alınan nəticələri tibbi ədəbiyyatın məlumatları ilə müqayisə etsək, qeyd etmək olar ki, Bakı şəhərinin sakinlərində DS-in manifestasiyası zamanı yaşları dünya məlumatları çərçivəsindədir. Bakı şəhərində anadan olmuş xəstələr (BD) qrupunda xəstəliyin manifestasiyası Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında doğulmuş xəstələr (RD) qrupundan fərqlənərək daha erkən yaşda baş vermişdir (27,0 və 29,0 yaşlarda). Güman etmək olar ki, BD xəstələri qrupu ilə müqayisədə RD xəstələri qrupunda DS-nin bir gədən gec təzahürü, "çirklənmiş" xarici mühitin DS-un yaranmasında zərərli təsiri fikrini təsdiqləyə bilər.

Nəticə. DS xəstələrinin yaş xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi müəyyən etmişdir ki, manifestasiya zamanı xəstələrin yaşı 28,0 olmuşdur. Xəstələrin əksəriyyəti 20-29 və 30-39 yaş qruplarında yer almış və Bakı şəhərində doğulan xəstələrdə DS Azərbaycanın digər bölgələrində doğulan xəstələrə nisbətən daha erkən yaşlarda təzahür etmişdir. **Açar sözlər:** dağınıq skleroz, yaş, çirklənmə, yaş qrupları.

**INFLUENCE OF BODY POSITION DURING UPPER LIMB SURGERY ON
HEMODYNAMIC INDICATORS**

Lyzohub K.I.¹, Lyzohub M.V.¹, Morozenko D.V.¹, Danylchenko S.^{1,2}

*Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine¹
Kherson State University, Kherson, Ukraine²*

Relevance. Upper extremity surgeries are performed in two main perioperative positions: the semi-sitting position (SSP) and the standard supine position. However, performing upper extremity surgeries under general anaesthesia requires compliance with the following requirements: controlled intraoperative hypotension, which is mainly used to minimize blood loss during surgery and optimize the conditions of the surgical field, however, prolonged arterial hypotension can lead to the development of neurological complications such as stroke, cerebral ischemia and temporary loss of vision, due to the fact that the level of arterial pressure is a target factor affecting organ perfusion. Hypoperfusion and organ dysfunction correlate depending on their severity, associated with the development of hypotension. It is known that intraoperative arterial hypotension is associated with an increased risk of postoperative mortality, the development of myocardial ischemia after noncardiac operations, the development of acute renal failure. The NSP of a non-anesthetized patient activates the sympathetic nervous system and thereby increases peripheral vascular resistance, which leads to a further increase in blood pressure. However, anaesthetics inhibit the baroreceptor response, which is necessary to correct the effect of gravity on cerebral perfusion pressure, so the main changes in hemodynamic occur precisely when the position of the anesthetized patient changes.

Objective: to assess the influence of body position on hemodynamic and bispectral index during surgical intervention on the upper extremities in military personnel under general anaesthesia with the use of propofol solution.

Materials and methods. The work was performed at Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology NAMS of Ukraine. The study was approved by the local bioethics committee (protocol No. 231 dated 05/20/2023) of the relevant institution in accordance with the ICH GCP amendment, the Helsinki Declaration of Human Rights and Biomedicine approved in 1977, as well as the current legislation of Ukraine. All patients involved were familiarized with the plan and conditions of the study, and signed an informed consent. The obtained data were analysed using the IBM SPSS 9.0 computer program. The normal distribution of the samples was checked using the Kolmogorov-Smirnov test. The mean value and standard

deviation were calculated. Differences between groups of indicators were assessed using the Student's t-test.

Results. The analysis of primary indicators before perioperative body position change was conducted: patients of two groups were comparable in age, duration of surgical intervention and blood loss. When studying hemodynamic changes such as: SiAP, DiAP, pulse and BIS monitoring indicators before induction, no significant difference was found. When analysing the two groups after induction, no difference was found between the groups, a uniform decrease in SiAP, DiAP and BIS indicators was observed in the two groups. When comparing hemodynamic indicators after positioning patients in the NSP and patients in the supine position, the following changes were found: the average SiAP indicators were 98.28 ± 5.95 mmHg, while in the II group it was 105.74 ± 7.97 ($p < 0.001$), a significant decrease in DiAP in the I group was 63.37 ± 4.49 mmHg. ($p < 0.001$), SBP was 75 ± 4.97 mm Hg in the I group, while in the II group the values remained 81 ± 5.67 mm Hg, there was a significant difference in pulse rates, slight tachycardia was observed, compared to the II group, but it was within the reference values of 79.22 ± 9.76 beats per minute and 71.34 ± 7.77 beats per minute, respectively ($p < 0.001$). No significant statistical changes were observed in BIS indicators, namely in the I group the average BIS indicator was 46.37 ± 4.44 , while in the II group it was 45.54 ± 4.09 ($p = 0.42$). Reliable statistical indicators were obtained when calculating the dosage of propofol solution; in the I group, the average dosage of propofol solution was 4.87 ± 0.24 mg/kg/h, while in the II group it was 6.16 ± 0.49 mg/kg/h ($p < 0.001$).

Episodes of nausea and vomiting were observed in 12 patients in the group of patients who were in the NSP and in 5 patients in the supine position. The average time to recovery of spontaneous breathing in the I group was 11.64 ± 3.82 min., while in the II group it was 7.6 ± 2.36 ($p < 0.001$), the average time to extubation in the I group was 16.61 ± 5.29 min., while in the II group it was 16.05 ± 3.91 min., no significant difference between the groups was found ($p = 0.55$).

The analysis of the safety of transferring a patient from the intensive care unit to the ward was performed using the Aldrete scoring system, and the assessment of the quality of recovery after surgery and anaesthesia was assessed using the QoR 15 scale. The average value of the Aldrete scale and QoR 15 in the I group was 9.25 ± 0.6 and 140.08 ± 6.17 , respectively; in the II group, the average value of the Aldrete scale was 9.57 ± 0.6 , while QoR15 was 141.22 ± 8.35 points; no significant difference between the groups was found ($p < 0.001$).

Conclusions. Monitoring anaesthesia using BIS is justified because it allows to reduce the recovery time after awakening, mainly due to the reduction of the administration of general anaesthetics, as well as the risk of side effects. Infusion of anaesthetics depends not only on hemodynamic parameters, but also on the perioperative body position. Beach chair positioning during general anaesthesia significantly prolongs the time of spontaneous recovery of breathing, but at a dosage of 4.5 mg/kg/h does not affect the time of extubation. NSP does not affect the duration of stay in the recovery room.

SURGICAL TREATMENT OF FORAMINAL HERNIAS IN THE LUMBAR SPINE USING TESSYS TECHNOLOGY

O. Tarasenko ^{1,2}, T. Tarasenko¹

¹ Department of Medicine, Kherson State University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

² MC «Family Medicine Clinic», Dnipro, Ukraine

Introduction. Surgical treatment of foraminal hernias in the lumbar spine has significant limitations due to the anatomical location of the foraminal opening and the difficulty of accessing it without resection of the facet and part of the spinal arch, which significantly increases intraoperative trauma and causes postoperative spinal instability.

Endoscopic methods are actively developing, one of such methods is endoscopic transforaminal microdiscectomy (Photo) by JOIMAX (Germany), which uses not the standard interlaminar access, but a lateral – transforaminal one. The surgeon penetrates the spinal canal from the side, through the intervertebral foramen [1,4]. In this case, he first sees the hernia, and then the nerve root is visualized. When using this approach, root traction is not required. TESSYS (Transforaminal Endoscopic Surgical System) is widely used in Europe. According to literature data, endoscopic transforaminal microdiscectomy has up to 93% positive results, which is not inferior to “open” microdiscectomy. At the same time, endoscopic transforaminal microdiscectomy has a number of significant advantages: a 5 mm skin incision leaves practically no cosmetic defect when healed, muscles and aponeurosis are not dissected, but are pushed apart with tubular dilators, the maximum port diameter is 7.5 mm, the lack of contact with oxygen also minimizes the development of postoperative compression cicatricial-adhesive epiduritis. And, most importantly, this operation does not require bone resection, which allows removal of the foraminal hernias with minimal invasiveness. The rehabilitation period is 2 times shorter than after microdiscectomy [1-5].

Photo. Endoscopic stand TESSYS

Aim. To investigate effectiveness of the surgical treatment of foraminal hernias in the lumbar spine using endoscopic transforaminal microdiscectomy technology.

Results. Investigate the short term (first postoperative day) and long-term (6 months after surgery) outcomes of surgical treatment were studied in 18 patients with foraminal lumbar intervertebral disc herniation using transforaminal endoscopic microdiscectomy. Among the patients, there were 8 men and 10 women aged 37 to 65 years (mean age – 45.7 years). The duration of the disease ranged from 6 months to 10 years. In all cases, conservative treatment methods, including physiotherapy and sanatorium-resort therapy for a period of no less than 4 weeks, failed to the desired results. All patients underwent magnetic resonance imaging (MRI) during the preoperative period. Before surgery, the average pain score on the VAS was 8.8 points. On the first day after surgery, it decreased to 2.1 points, and six months later, it was 3.6 points. Six months after the surgical intervention, 17 patients (94%) demonstrated good or satisfactory treatment outcomes according to the J. MacNab scale, while 1 patients (6%) had unsatisfactory results.

Conclusion. Transforaminal endoscopic microdiscectomy is a modern, highly effective, minimally invasive method of surgical treatment of foraminal hernias in the lumbar spine.

References:

1. Tarasenko OM. Transforaminal endoscopic microdiscectomy in the treatment of patients with herniated intervertebral discs in the lumbar spine. *Ukr Neurosurg J.* 2025;31(2):37-43. doi: 10.25305/unj.318996.
2. Pedachenko EG, Tarasenko ON. Nearest and retrospective results of patients with postoperative compressive cicatricial-adhesive epiduritis treatment. *Ukr Neurosurg J.* 2006;(3):46-50. Ukrainian. <https://theunj.org/article/view/127817>
3. Ju CI, Lee SM. Complications and Management of Endoscopic Spinal Surgery. *Neurospine.* 2023 Mar;20(1):56-77. doi: 10.14245/ns.2346226.113.
4. Shi C, Wu L, Tang G, Sun B, Xu N, Lin W, Liu J, Xu G. Clinical Outcomes of Full-Endoscopic Visualized Foraminoplasty and Discectomy for Lumbar Disc Herniation with Bilateral Radiculopathy. *Orthop Surg.* 2024 Dec;16(12):3014-3025. doi: 10.1111/os.14240.
5. Chang H, Li Z, Zhang Y, Ding W, Xu J. Full-Endoscopic Foraminoplasty and Lumbar Discectomy for Single-Level Lumbar Disc Herniation. *J Vis Exp.* 2024 Mar 1;(205). doi: 10.3791/66124.

ƏVVƏLLƏR KEÇİRİLMİŞ CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARIN BUD-ÇANAQ OYNAĞININ TOTAL PLASTİKASININ NƏTİCƏLƏRİNƏ TƏSİRİ

Qasimov İ.Ə, Məmmədov N.Y

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun artroplastika və oynaqların artroskopik cərrahiyyəsi şöbəsi, Bakı 2025

Total artroplastikanın tezliyi bütün yaş qruplarında, xüsusilə də gənc xəstələrdə artmaqdadır. Uşaq vaxtı keçirilən periasetabulyar və femoral ostetomiyaların yaratdığı sümük deformasiyaları total artroplastika nəticələrinə təsiri olduğu düşünülür.

İşin məqsədi. Uşaq vaxtı keçirilən periasetabulyar və femoral osteotomiyaların total artroplastikadan sonra oynağın hərəkət həcminə və klinik-funksional göstəricilərə təsirinin öyrənilməsi

Material və metodlar. Tədqiqat işində 2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun artroplastika və oynaqların artroskopik cərrahiyyəsi şöbəsində displastik koksartroza (DKA) görə müraciət etmiş orta yaşlı 28-79 yaşlı ($50,9 \pm 0,9$) 135 xəstənin (125 qadın) üzərində keçirilmiş cərrahi əməliyyatların oynağın hərəkət həcminə, klinik-funksional göstəricilərə təsiri öyrənilmişdir. Xəstələr 2 qrupa ayrılmışdır: I qrupa oynaqda hər hansı cərrahi əməliyyat icra olunmamış 107 və II qrupa uşaq vaxtı əməliyyat ediləcək oynaqda cərrahi əməliyyat həyata keçirilmiş 28 xəstə.

Prospektiv tədqiqatda oynağın hərəkət amplitudları qoniometr, hərəkət həcmi Merle d'Aubigne Postel metodu, funksionallığı Harris bud-çanaq şkalası, xəstələrin klinik şikayətləri WOMAC osteoartrit indeksi, ağrıların şiddəti və lokalizasiyası isə Visual Analog Şkalası (VAŞ) ilə ölçülmüşdür.

Kəmiyyət göstəricilərinin statistik analizi Bonferroni korreksiya testi, keyfiyyət göstəricilərinin statistik analizi Xi- kvadrat testi, qrupdaxili dəyişənlərin analizi Kruskal-Wallis qeyri-parametrik testi, qruplararası dəyişənlərin statistik analizi Willcoxon testi ilə aparılmışdır.

Nəticələr. I qrupda TA-dan əvvəl oynaq hərəkət həcmi Merle d'Aubigne Postel metoduna görə $9,7 \pm 0,2$, II qrupda $9,2 \pm 0,3$ bal olmuş, TA-dan sonra müvafiq olaraq I qrupda $16,3 \pm 0,2$, II qrupda $16,8 \pm 0,2$ bala qədər yüksəlmişdir. Klinik şikayətlər WOMAC osteoartrit indeksinə görə TA-dan əvvəl I qrupda $64,1 \pm 1,4$, II qrupda $57,8 \pm 2,2$ bal, TA- dan sonra $10,5 \pm 1,2$, II qrupda $6,3 \pm 1,3$ bala qədər azalmışdır. Harris bud-çanaq şkalasına görə oynağın funksionallığı TA-dan əvvəl I qrupda $42,9 \pm 1,4$, II qrupda $42,5 \pm 2,5$ bal, TA dan sonra müvafiq surətdə, $82,7 \pm 1,0$ və $86,8 \pm 1,3$ bala qədər yüksəlmişdir.

Əməliyyatdan sonra əməliyyat keçirməyən qrupda 8 halda ($7,5 \pm 2,5\%$) əməliyyat keçirən qrupda 9 halda ($32,1 \pm 8,8\%$) heterotopik ossifikasiya rastlanmışdır.

Keyfiyyət göstəricilərinin analizi zamanı cins, yaş qrupu, çıxığın tipi, TA-dan sonra heterotopik ossifikasiyanın rastgəlmə tezliyi, ağrı parametrləri, deformasiyalar, yerləş parametrləri və yerləşin tam itirilməsinin keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan asılılığı öyrənilmişdir.

Oynağın hərəkət həcmi və bükülməsində klinik əhəmiyyətli dəyişikliklər yaransa da kəmiyyət göstəricilərinin analizi Bonferroni korreksiya testi ilə statistik əhəmiyyətli olmamışdır. TA-dan əvvəl cərrahi əməliyyat olunmayan qrupda digər qrupla müqayisədə klinik şikayətlərin statistik əhəmiyyətli aşağı olmasına baxmayaraq əməliyyatdan sonra qruplar arasındakı fərq aradan qalxmış və hər 2 qrupda klinik şikayətlər əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Cərrahi əməliyyat keçirmiş qrupda əməliyyatdan əvvəl funksional göstəricilərdə statistik əhəmiyyətli fərq aşkar edilməmişdir. Əməliyyatdan sonra cərrahi əməliyyat keçirmiş xəstələrdə funksional göstəricilərin statistik əhəmiyyətli yaxşılaşması müşahidə edilmiş, lakin digər qrupla müqayisədə aşağı olmuşdur. Funksional göstəricilərin aşağı olması əzələ funksionallığının aşağı göstəriciləri ilə əlaqələndirilmişdir. Cins, yaş qrupu, ağrı parametrləri, deformasiyalar, yerləş parametrləri və yerləşin tam itirilməsi keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan statistik əhəmiyyətli asılı olamamışdır. Heterotopik ossifikasiyanın rastgəlmə tezliyinin keçirilmiş cərrahi əməliyyatlardan asılılığı statistik əhəmiyyətli olmuşdur ($p < 0.05$).

Yekun. Displastik koksartrozlarına görə TA-dan sonra oynağın hərəkət həcmi və klinik-funksional göstəricilərin dəyişiklikləri klinik baxımdan əhəmiyyətlidir. Bu oynaqda əvvəllər keçirilmiş cərrahi əməliyyatlar TA-dan sonra oynağın funksionallığına mənfi yöndə təsir edir. Heterotopik ossifikasiya əməliyyat keçirmiş oynaqlarda statistik əhəmiyyətli çox rastlanır.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шамсадинская Т.А., Шамсадинская Н.М., Джафарова С.С.

Клиника Шамс, Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

Из всех сердечно-сосудистых пациентов 20% приходится на заболевания, связанные с облитерирующими изменениями нижних конечностей. Высокая коморбидность этих пациентов сопряжено с риском ампутаций.

В проспективное – ретроспективное одноцентровое исследование включены пациенты с хроническими обструктивными заболеваниями артерий нижних конечностей. Основным диагнозом являлся атеросклероз. Хроники ишемия 3а степени (по Покровскому) с периода 2020-2025 года, включены 140 человек.

Критериями включения являлись наличие ишемических, трофических изменений нижних конечностей, средний возраст которых составил 55 лет. Пациенты 70 (50%) человек из первой группы исследования получали комплексную терапию разными группами препаратов, 70 человек (50%) это случаи монотерапии, связанные с сопутствующими заболеваниями.

Цель исследования - результативность комбинированного лечения с использованием специальной таблицы и сравнение с лечением пациентов с монотерапией.

Все пациенты обследовались с помощью дуплекс сканирования и доплер исследованием цветовым картированием потоков крови (SonoScape). Основными положениями исследования были следующие: 1. Медиальная зона лодыжки и поверхностная часть стопы - передне-тибиальная артерия и задне-тибиальная артерия. Проценты стеноза по разработанной нами методике, параметры движения крови, состояние комплекса интима-медии, все эти данные заносились в оригинальную таблицу для фиксации результатов. 2. Зона голени, для изучения параметров изменения дистальных артерий. 3. Зона бедра от нижней трети до верхней трети для обнаружения изменений в бедренной артерии, как поверхностной так и глубокой. 4. Паховая складка для исследования проксимальной части бедренной артерии и поверхностной и глубокой. 5. Зона подколенной области, для сбора данных о одноименной артерии, как поверхностной так и глубокой.

На основании первичного исследования ставился диагноз и назначалось лечение, для детализации клинического диагноза назначались анализы крови и дополнительные исследования, в результате которых назначались консультации специалистов, таких как кардиолог, артролог, гематолог и эндокринолог. После изучения дополнительных исследований назначались не только таблетизированные формы лекарственных

средств, но и инфузии и инъекции. Назначаемые препараты были следующих групп: 1. Пентоксифиллин в неделю 2 раза в одно и тоже время 16.00.

2. Препараты с сулодексидом 2 раза в неделю, таблица выписывалась так чтобы препараты попадали на разные дни, но в одно и тоже время 16.00

3. Лекарственные средства с клопидогрелем 75, также 2 раза в неделю и в одно и тоже время.

4. Также для уменьшения болевого компонента назначались препараты с наличием эторококсиба в составе. Всем 140 пациентам были назначения в 21.00 и 2 раза в неделю. Нужно отметить, что часть пациентов не проводили дополнительные анализы и исследования по разным соображениям, этот протокол лечения использовался для лечения всех обратившихся в клинику.

Пациенты находящиеся на монотерапии получали сулодексид из сосудистых препаратов и нестероидный противовоспалительный. Все данные пациентов фиксировались в специально разработанной таблице и для объяснения этого лечения использовались голосовые памятки.

В данных тезисах удастся привести краткие данные о протоколе лечения. Повторные исследования проводились через 10 дней после начала основного курса лечения, затем через 2 месяца после обращения, через 6 месяцев, затем через 12 месяцев и дальше ежегодно. Нужно отметить, то мазевые и гелевые формы терапии тоже использовались в обеих группах пациентов, чтобы улучшить и местный результат. По результатам: 1. 13 (0.05%) пациентов из первой группы с комбинированным лечением прошли через операции, 25 человек (35%) прошли через ангию получили лечение с помощью инфузий, 32 (45%) человека без вмешательств получили хороший клинический результат. 2. Группа пациентов на фоне монотерапии 43 (61%) человека перенесли сосудистые операции в течении 4 лет исследования и 26 (37%) прошли через ангиографию и только один пациент получил хороший клинический результат без вмешательств

Выводы: новый протокол лечения очень эффективен, его использование в четкое время организует пациента и позволяет в назначенное время проводить прием лекарственных средств. Разные дни приема позволяют соблюдать коморбидность и нивелировать осложнения связанные с приемом разных группы препаратов. Использование этого протокола лечения дает возможность для введения всего современного арсенала препаратов и действовать как на уровне микроциркуляции, так и на уровне магистральных сосудов и сосудов среднего калибра. Результаты комбинированного лечения оказываются намного эффективнее монотерапии и рекомендовано к использованию.

Литература:

1. Покровский А.В. Казаков Ю.И., Лукин И.Б. Критическая ишемия нижних конечностей. Инфрвингинальное поражение. Тверь. Тверской государственный университет. 2018.225.
2. Национальные рекомендации по диагностики и лечению заболеваний артерий нижних конечностей. 2019: 89.
3. Червяков Ю.В., Власенько О.Н., ХА ХН. Пятилетние результаты консервативной терапии больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей в стадии критической ишемии. Пермский медицинский журнал. 2017, 34 (5) : 20-27.4
4. Martinez С.Е., Smith P.C., Alvarado P.V.A. The influence of platelet-derived products on angiogenesis and tissue repair: a concise update. *Frontiers in Phusiology*. 2015: 6: 290.
5. Gobshchynsky V., Migenko B., Lugoviy O., Migenko L., Perspectives on Using Platelet-Rich Plazma and Platelet-Rich Fibrin for Managing Patients wwith Critical Lower Limb Ischemiya After Partial Foot Amputation. *Journal of Medicine and Life*. 2020: 13 (1): 45-49.

QEYD:

Mündəricat:

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 90 yaşı tamam olur	3
CƏRRAHLIQ	
QARIN DİVARI YIRTIQLARININ ALLOPLASTİKASI ZAMANI BAŞ VERƏN ERKƏN CƏRRAHİ FƏSADLARIN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİNDƏ QANDA C–REAKTİV ZÜLAL MİQDARININ ROLU	
Rəhimov V.Ə., Əliyev Ə.H., Ramazanov C.N., Rəhimli Ş.İ.....	10
ZƏRİFLİK İNDEKSİ YÜKSƏK OLAN YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ AÇIQ VƏ LAPARASKOPİK CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARIN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ	
Haqverdiyev B.D.	12
T-90 BÖYRƏKLƏRİN XRONİKİ XƏSTƏLİYİ FONUNDA YARANMIŞ “DİABETİK AYAQ SİNDROMU” –NUN MÜALİCƏSİNDƏ EFFERENT TERAPİYA METODLARININ TƏTBİQİ HAQQINDA	
Əhmədov M., Hüseynov X., Babayev N.	14
PROCESSES AND NATURAL DEVELOPMENT OF PITUITARY RESISTANCE TO EXOGENOUS THYROXINE IN CHILDREN WITH CONGENITAL HYPOTHYROIDISM	
Camalov F.H., Camalova T.P., Eyvazova K.Ə.....	16
QASTRODUODENAL XORASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ MƏDƏ VƏ ONİKİBARMAQ BAĞIRSAQ DİVARINDA IMMUN MÜDAFİƏ SİSTEMİ	
Camalova T.P., Camalov F.H., Eyvazova K.Ə.....	17
OBSRUKTİV DEFEKASIYA SİNDROMUNDA DEFEKOQRAFIYA MÜAYİNƏSİNİN ROLU	
Qasimov Nazim, Səfiyeva Aynur, Əliyev Tağı	19
УСПЕШНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЭХИНОКОККОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОБОИХ ЛЕГКИХ	
P.Керимов, P.Гулиев, Б.Байрамов, М.Насирли	20
MODERN STRATEGY FOR SURGICAL TREATMENT OF PITUITARY ADENOMAS: CHALLENGES, COMPLICATIONS, INNOVATIONS	
Stepanova O.O., Tarasova O.O., Danylchenko S.I.....	22
EFFERENT TERAPİYA METODLARININ AŞAĞI ƏTRAFLARIN ATERSKLEROZ MƏNŞƏLİ KRİTİK İŞEMİYASININ KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏKİ ROLU	
Əhmədov M.B., Abışov N.S., Kosayev C.B.....	25
YÜKSƏK CƏRRAHİ VƏ ANESTEZİOLOJİ RİSKLİ VENOZ XORASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ ENDOVENOZ LAZER ABLASIYANIN NƏTİCƏLƏRİ	
Fəttah-Pur V.Ə., Qasimov N.A., Əliyev T.M., Əkbərova İ.K.....	26
PERSPECTIVES ON DETERMINING THE ROLE OF GENE FACTORS AND GUT MICROBIOTA IN THE DEVELOPMENT OF GALLSTONE DISEASE	
Isaev H.B.....	27
XRONİKİ VENOZ XORALARIN MÜALİCƏSİNDƏ HİPOXLORİT TURŞUSUNUN LOKAL İSTİFADƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİN KONTROL EDİLMƏSİ	
Fəttah-Pur V.Ə. ¹ , Babayev R.M. ¹ , Əsgərov İ.M. ² , İsmayılov U.Z. ²	29

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ Джамалов Ф.Г. ¹ , Абдыева Г.Х. ¹ , Клыджева Ф.В. ²	30
DAXİLİ XƏSTƏLİKLƏR	
OSTEOARTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ NAFTALAN APLİKASİYASININ AKUSTİK-ZƏRBƏ DALĞALARI İLƏ BİRLİKDƏ EFFEKTİVLİYİ Hüseynov N.İ. ¹ , Məmmədova N.Y. ² , Mehdiyev P.S. ¹ , Əhmədova N.M. ¹ , Əliyeva Z.Q. ¹ , Əkbərov A.M. ³	32
ŞƏKƏRLİ DİABETİN XRONİK ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ KLİNİK-BİOKİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ Alməmmədov F.Ç.....	33
KARDİORENAL SİNDROMUN PATOFİOLOGİYASINDA İLTİHAB SİTOKİNLƏRİNİN (İL-6, İL-18, TNF) ROLU Alməmmədov F.Ç.....	35
AKSİAL SPONDİLİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ NAFTALAN APLİKASİYASININ VƏ TİBBİ REABİLİTASIYANIN EFFEKTİVLİYİ Hüseynov N.İ. ¹ , Məmmədova N.Y. ² , Mehdiyev P.S. ¹ , Əhmədova N.M. ¹ , Əliyeva Z.Q. ¹ , Əkbərov A.M. ³	36
ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRDƏ MÜŞTƏRƏK SOMATİK PATOLOGİYALARIN STRUKTURU Cahangirli C. N.	37
INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY: CURRENT EVIDENCE AND EMERGING TRENDS Danylchenko Svitlana ¹ , Shevchenko Alexander ² , Morozenko Dmytro ³ , Olena Babkina ^{4,5} , Biletska Olga ²	39
BÖYRƏKLƏRİN FUNKSIONAL FƏALİYYƏTİNİN DƏMİR METABOLİZMİNƏ TƏSİRİ Əfəndiyeva G.M.....	42
POTENTIAL OF p53 STAINING IN INTESTINAL METAPLASIA AND ASSOCIATED GASTRIC LESIONS (INITIAL RESULTS) ^{1,3} Emin E. Mammadov, ² Jamal S. Musayev, ³ Gulustan H. Babayeva.....	44
QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ ONLARIN TİBBİ-SOSİAL ƏHƏMİYYƏTİ L.Y. Abbasova, İ.İ. Mustafayev, V.A. Mirzəzadə, N.R. İsmayılova.....	47
RADİOAKTİV YOD MÜALİCƏ SONRASII LEPTİN VƏ METABOLİK CAVAB: QREYVS XƏSTƏLİYİ MODELİ Məmmədova A.E.	52
AZƏRBAYCANDA 2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ SOL MƏDƏCİYİN HİPERTROFIYASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mehdiyev S.X., Mustafayev İ.İ.....	54
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN RADIOACTIVE IODINE TREATMENT AND BODY MASS INDEX IN GRAVES' DISEASE PATIENTS Mammadova A.E.....	55
AĞCIYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİNDƏ İNTERLEYKİNLƏR SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Musayeva A.K., Fərəcova N.A.	56

POST-COVID SYNDROME: CARDIAC AND PULMONARY COMPLICATIONS Prozorova Hanna.....	57
AĞCIYƏRLƏRİN XRONİKİ OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİ VƏ ARTERİAL HİPERTENZİYA KOMORBİDLİYİNDƏ ANTİHİPERTENZİV TERAPİYANIN LİPİD MÜBADİLƏSİNƏ TƏSİRİ Rəhimova T.N., Fərəcova N.A., Rəhimova Ş.D.....	61
BÖYRƏKLƏRİN XRONİK XƏSTƏLİYİ ZAMANI GENETİK AMİLLƏRİN ENDOTELİN DİSFUNSIYASINDA ROLU V.Ə.Əzizov, Ş.Q.İsmayılova, A.Y.Məmmədşadə.....	62
NORMAL KARBOHİDRAT MÜBADİLƏSİ VƏ ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 ZAMANI VİRTUAL RİSK MODELİ İLƏ ARTERİAL TƏZYİQİN KARDİOVASKULYAR RİSKƏ TƏSİRİNİN MÜQAYİSƏLİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ İsgəndər M.A. ¹ , Mirzəşadə V.A. ² , Hüseynova N.N. ² , Sultanova S.S. ²	65
CLINICAL SYMPTOMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH BACTERIAL OVERGROWTH IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME R.A.Hasanov ^{1,2} , G.H.Babayeva ^{1,2} , U.R.Mahmudov ³ , E.E.Mammadov ^{1,4} , F.V.Guliyev ⁵ , E.K. Verdiyev ⁶	68
BÖYRƏKLƏRİN XRONİKİ XƏSTƏLİYİ FONUNDA YARANMIŞ “DİABETİK AYAQ SİNDROMU” –NUN MÜALİCƏSİNDƏ EFFERENT TERAPİYA METODLARININ TƏTBİQİ HAQQINDA Məzahir Əhmədov, Xanbaba Hüseynov, Namiq Babayev.....	70
PHYSICAL REHABILITATION AS AN IMPORTANT COMPONENT IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS Voitenko Daria Oleksiivna, Danylchenko Svitlana Ivanivna, Golovchenko Igor Valentynovich.....	72
АНАЛИЗ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ СД2 В СОЧЕТАНИИ С АГ Гаджиева Ф.Ф.....	76
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ Н.Ю. Мамедова.....	78
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СТАДИИ НОРМОАЛЬБУМИНУРИИ Сардарлы Ф.З., Бахтиярова Л.Б., Гасанова М.Г., Джаббаров Ш.М., Эминбейли Х.Р.....	80
РЕВМАТРОİD АRTRİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ ƏSAS АNTİРЕVМАТİK TERAPİYANIN TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİ: KLİNİK-ANALİTİK MÜŞAHİDƏ Qasimova F.N., Mürşüdlü N.Ə.....	86
İQLİM-COĞRAFİ AMİLLƏRLƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN ÖLÜM RİSKİ ARASINDAKI ƏLAQƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ PRIORITYET İSTİQAMƏTLƏR ORAL QLÜKOZAYA QARŞI TOLERANTLIQ TESTİ: 30 DƏQİQƏ SONRA QLİKEMİYA GÖSTƏRİCİSİ Hətəm şadə E.M.....	87
ORAL QLÜKOZAYA QARŞI TOLERANTLIQ TESTİ: 30 DƏQİQƏ SONRA QLİKEMİYA GÖSTƏRİCİSİ S.M.İsmayılova, S.S.Sultanova, V.A.Mirzəşadə.....	90

ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ PREDİABETİN ERKƏN AŞKARLANMASINA MÜASİR BAXIŞ Əliyeva A.Z., Sultanova S.S., Mirzəzadə V.A.....	92
AZƏRBAYCAN POPULYASIYASINDA 2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ PİYLƏNMƏDƏ FTO C-46-23525 T>A GENİNİN GENETİK POLİMORFİZMİ Fərəcova S.S.....	93
PEDIATRİYA	
AZƏRBAYCANDA ƏLİLLİYİ OLAN UŞAQLARLA BAĞLI BİLİKLƏR, MÜNASİBƏT VƏ TƏCRÜBƏ ÜZRƏ TƏDQIQATIN NƏTİCƏLƏRİ Qaraxanova M.S.....	95
UŞAQLARDA MUKOPOLİSAHARİDOZ XƏSTƏLİKLƏRİ Quliyeva Z.M., Rüstəmov L.İ.	98
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ И ИНТРАНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ Асадова Т.А. ¹ , Дадашева Д.Т. ² , Акперова А.С. ² , Аждарова Б.Т. ²	101
ПЫЛЬЦЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Алискандиев. А. М., Алискандиева З.А., Абдулмуслимов М.Т.....	103
STOMOTOLOGİYA	
RETENSİYA OLUNMUŞ MƏRKƏZİ KƏSİCİ DİŞLƏRİN ORTODONTİK MÜALİCƏSİNİN ÇƏTİNLİK DƏRƏCƏSİNİN TƏYİN EDİLMƏ ALQORİTMİ Qasımova Z.V., Əliyeva F.A., Əbdürəhmanova N.M.	109
RETENSİYA OLUNMUŞ KÖPƏK DİŞLƏRİNİN ORTODONTİK MÜALİCƏSİNİN ÇƏTİNLİYİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ Qasımova Z.V., Əliyeva G.B., Seyfullayeva S.V.	113
КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ АФТОЗНЫМ СТОМАТИТОМ (ХРАС) И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ЖКТ) Тагизаде Р.К. ¹ , Ахадова П.Д. ² , Наджафова Д.А. ¹ Рагимова Ш. ¹ , Мамедова Р.С. ¹ , Алиева М.К. ¹	115
ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ИСТИННОЙ ПУЗЫРЧАТКОЙ Тагизаде Р.К. ¹ , Наджафова Д.А. ¹ , Касумова А.Р. ² , Рагимова Ш.Д. ¹ , Мамедова Р.С. ¹	118
ƏNG ÇƏNƏDƏ SÜMUK AUQMENTASIYANIN SEÇİMİ: GÖSTƏRİŞ MÜAYİNƏ, NƏTİCƏLƏR S.Z.Aliyev, Z.Ü.Əliyev	120
KÖPƏK DİŞLƏRİ VESTİBULYAR VƏZİYYƏTDƏ OLAN PASİYENTLƏRİN ORTODONTİK MÜALİCƏSİNİN PROQNOZU Qasımova Z.V., Musayeva A.B., İsmayılı N.H.	122
MÜASİR ÜSULLARIN ORTOQNATİK CƏRRAHİYYƏYƏ TƏTBİQİ R.Q.Abışov, Ş.Q.İbadullayeva.....	124
ROLE OF GINGIVAL HEALTH IN PREVENTION AND MANAGEMENT OF MEDICATION- RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW (MRONJ) Moradi A.A., Aghazada A.R., Maharramzada N.Y, Aghazada R.R., Abiyeva G.F.....	125
SÜMÜK REGENERASIYASINDA YENİ YANAŞMA: EKSTRAKSIYA OLUNMUŞ DİŞLƏRİN AUTOGEN GRAFT KIMI İSTİFADƏSİ	

Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Abiyeva Q.F., Moradi A.A., Ağazadə R.R.....	127
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА И ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВ	
Бабаев Д.А., Исмаилов М.И.	130
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COPLEX THERAPY OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MILITARY PERSONNEL BASED ON SALIVARY SECRETORY IMMUNOGLOBULIN A LEVELS	
Bilan Vasył Oleksandrovyč	133
PERİ-İMLANT XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ PROBİOTİK TƏRKİBLİ VASİTƏLƏRİN TƏTBİQİ	
Cavid Əhmədbəyli ¹ , Şebnem Dirikan İpçi ²	136
DİŞLƏRİN QOYULUŞUNUN ESTETİKASI ÇIXARILAN PROTEZLƏMƏNİN ƏN VACİB AMİLLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ	
Əşrəfov D.S.....	138
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ	
Шихалиева Ф.А., Ахмедбейли Дж.Р.	144
DETERMINATION IN THE PARAMETERS OF MICROCIRCULATION OF THE PROSTHETIC BED IN PATIENTS USING REMOVABLE PARTIAL	
Gorbunov A.A., Zagradka O.L.....	146
ƏQLİ GERİLİYİ OLAN UŞAQLAR ARASINDA KARİESİN YAYILMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Hüseynova M.X.	149
ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF PERIODONTAL INFLAMMATORY DISEASES IN PATIENTS WITH DENTOALVEOLAR ABNORMALITIES AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY	
Magdalena Zalwert-Zajac	151
PREVALENCE AND FREQUENCY OF COMPLICATIONS OF DENTAL CARIES IN PERMANENT TEETH AMONG INTERNALLY DISPLACED CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS	
Osarchuk Yevhen Volodymyrovych.....	154
PARODONTOLOGİYA VƏ DENTAL İMPLANTOLOGİYADA DƏRHAL DİAQNOSTİKA ÜÇÜN TEST ÜSULLARI	
Abiyeva Q.F., Ağazadə A.R., Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə R.R., Moradi A.A.....	157
HAMİLƏLƏRİN AĞIZ SUYUNDA MAQNEZİUMUN KONSENTRASIYASI	
Paşayev A.Ç., Kərimli N.K., Ələkbərova X.A.	159
LABORATOR GÖSTƏRİCİLƏRİ ÜZRƏ DİŞ XƏSTƏLİKLƏRİNİN KOMPLEKS TERAPİYASININ EFEKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ	
Qurtskaya N. A.	161
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КСЕНОГРАФТА В КОМБИНАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ	
Мейбализаде Р.М.	164

XRONİKİ SİALODENİT OLAN XƏSTƏLƏRDƏ AĞIZ SUYUNDA AŞAĞI VƏ ORTA MOLEKULYAR ÇƏKİLİ MADDƏLƏRİN (AOMÇM) MÜALİCƏDƏN ƏVVƏL OLAN MİQDARI	
Əliyev S.Z.	166
SOCKET PRESERVATION AND TECHNIQUES	
Moradi A.A., Aghazada A.R., Maharramzada N.Y., Aghazada R.R., Abiyeva G.F.	167
PARODONTOLOGIYA VƏ DENTAL İMPLANTOLOGIYADA DƏRHAL DIAQNOSTIKA ÜÇÜN TEST ÜSULLARI	
Abiyeva Q.F., Ağazadə A.R., Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə R.R., Moradi A.A.	170
İMPLANTOLOGIYA VƏ PARODONTOLOGIYANIN ÖNƏMLİ ASPEKTI: DIŞ ƏTİNİN FENOTIPI. DIŞ ƏTİ QALINLIĞININ DIAQNOSTİKASI	
Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Ağazadə R.R., Abiyeva Q.F.	172
ESTETİK NAHIYƏDƏ ROOT SUBMERGENCE TEXNİKASININ SƏRT VƏ YUMŞAQ TOXUMALARA TƏSİRİ: KLİNİK VƏ RADIOLOJİ QIYMƏTLƏNDİRMƏ	
Məhərrəmzadə N.Y., Ağazadə A.R., Abiyeva Q.F., Ağazadə R.R., Moradi A.A.	174
МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПАРОДОНТОЛОГИИ И ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ	
Абиева Г.Ф., Агазаде А.Р., Магеррамзаде Н.Я., Агазаде Р.Р.	176
ORTODONTİK MÜALİCƏ APARILAN XƏSTƏLƏRDƏ DIŞ ƏTİ ÇƏKİLMƏLƏRİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ	
Vəfa Xanməmmədova, Cavid Əhmədbəyli	178
STUDY OF SURVIVAL IN THE RESTORATION OF TOTAL DENTITION DEFECTS IN THE MANUFACTURE OF FIXED ORTHOPEDIC STRUCTURES	
Yanishen I.V., Fedotova O.L., Khlystun N.L., Sidorova O.V.	180
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN TƏLƏBƏLƏRİ ARASINDA ORTODONTİK ANOMALİYALARIN YAYILMA TEZLİYİNİN İCƏN İNDEKSİ VASİTƏSİLƏ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ	
Həsənova X. Güney, Mehmani R. Vüsalə, Nərgiz M. Mahmudova.	183
II SİNİF DIŞ-ÇƏNƏ ANOMALİYALARININ MÜALİCƏSİNDƏ OKKLÜZIYA MÜSTƏVİSİNİN KORREKASIYASININ ÜZÜN YUMŞAQ TOXUMALARINA TƏSİRİ	
Əhədova A.Q.	185
ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ И ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ ПРИ САГИТТАЛЬНЫХ АНОМАЛИЯХ ПРИКУСА I И II КЛАССА	
Гасанлы Н, Ахадова А., Мамедова А.	186
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА НА КАФЕДРЕ ОРТОДОНТИИ ААЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	
Шадлинская Р.В., Новрузов З. Г., Мехмани И. Г., Махмудова Н.М.	188
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ЭНДОПАРОДОНТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ	
Байрамова В.М.	191
AĞIZ BOŞLUĞU SELİKLİ QIŞASI XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİFFERENSİAL DİAQNOSTİKASININ VƏ KOMPLEKS MÜALİCƏSİNİN APARILMASI	

Quliyeva L.X., Qasımova A.R., Əhədova P.C.....	194
SƏHIYYƏNİN TƏŞKİLİ	
MÜHARİBƏ ZAMANI İXTİSASLAŞDIRILMIŞ TİBBİ YARDIM MƏRHƏLƏSİNDƏ ÇEŞİDLƏNMƏNİN VƏ TƏXLİYYƏNİN TƏŞKİLİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Əhmədov S.B. ¹ , Bayramov R. X. ²	196
AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNDƏ COVID-19 İNFEKSİYASI: DAŞIYICILAR, YÜNGÜL GEDİŞLİ HALLAR VƏ PNEVMONİYA İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN FORMALARIN EPİDEMİOLOJİ MÜQAYİSƏSİ	
Z.Ə.Rəhimova, H.İ.İbrahimli.....	198
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ	
P.Г.Нагиева, А.Ф.Мехтиева, А.Г.Джафаров.....	203
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕФРАКЦИИ У ВОЕННЫХ	
Оруджова С.Р.	205
БАРЬЕРЫ ДЛЯ МАССОВОЙ ЭРАДИКАЦИИ <i>HELICOBACTER PYLORI</i> : МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	
^{1,2} Насибова Ж.А., ^{1,2} Ибрагимли Х.И., ^{3,4} Мамедов Э.Э., ⁴ Бабаева Г.Г.....	208
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ И ПРАКТИКА ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНОЙ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИЕЙ ЖЕЛУДКА	
^{1,2} Насибова Ж.А., ^{1,2} Ибрагимли Х.И., ^{3,4} Мамедов Э.Э., ⁴ Бабаева Г.Г.....	210
LƏNKƏRAN RAYONUNDA ƏHALİNİN URO-NEFROLOJİ PATOLOGİYALARLA XƏSTƏLƏNMƏSİ	
Ramazanov R.A.	212
ABŞERON VƏ DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADİ RAYONLARINDA COVID-19 PANDEMİYASI DÖVRÜNDƏ İZAFİ ÖLÜM RİSKİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
İsgəndərova S.İ., Ağayeva K.F.	217
GİGİYENA	
SUDA XLOR İONLARININ KİMYƏVİ MÜAYİNƏSİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİNƏ DAİR	
İsayev A.B., Sadiqova S.F., Nağıyeva İ.A., 'Bəxtiyarova S.A., Zərbəliyeva İ.Ə.	221
İQLİM DƏYİŞİKLİYİNİN İNSAN SAĞLAMLIĞINA DOLAYI TƏSİRİ	
İsmayılova N.C.	222
İQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN SAĞLAMLIĞA TƏSİRİ	
Ç.Adıgözəlova, M.Meybəliyev	224
İÇMƏLİ SUDA DƏMİRİN KEYFİYYƏTCƏ TƏYİNİNƏ DAİR	
İsayev A.B., Nağıyeva İ.A., Zərbəliyeva İ.Ə.....	226
YENİYETMƏLƏRDƏ PİYLƏNMƏNİN PROFİLAKTİKASI VƏ HƏYAT TƏRZİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ	
S.B. Hüseynova, Y.H. Cabbarova, N.V İbrahimova, L.X Novruzova, A.X. Babayeva.....	227
EPİDEMİOLOGİYA, MİKROBİOLOGİYA VƏ YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR QAN QRUPLARI VƏ PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏR ARASINDAKI KORRELYASIYA	
Canəhmədova Ş.N., Bəndəlizadə G.S.....	228
COVID-19 İNFEKSİYASI İLƏ KOENFEKSİYA OLAN YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏRİ	
¹ Cəfərova K.Ə., ¹ Atakişizadə S.A.	2
Atakişizadə S.A., ¹ Bagırova M.H.	229

HBV XƏSTƏLƏRİNDƏ QARACİYƏR FİBROZUNUN MƏRHƏLƏSİNDƏN ASLI OLARAQ LİMFOSİTLƏRİN APOPTOZ GÖSTƏRİCİSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ	
¹ Tağızadə R.K., ¹ Nəcəfova D.Ə., ² Mahmudova K.C. ¹ Əhmədova L.M., ¹ Əliyeva M.K., ¹ Nuşiyeva Ş.M., ¹ Əmənullayeva X.V.	231
MİKST ASTROVİRUSLU BAĞIRSAQ İNFEKSİYASI İLƏ XƏSTƏLƏNMƏNİN RİSK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ	
F.V.Qılıncova, R. K. Tağızadə, L.İ.Rüstəмова, D.Ə.Nəcəfova.....	234
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DƏRİ LEYŞMANİOZUNUN MÜXTƏLİF YAŞ VƏ CİNS ƏHALİ QRUPLARI ARASINDA YAYILMASI	
Ş.N.Əliyeva, F.H.Hüseynova, Z.Z.Abseynova, İ.A.Məsimova.....	236
DƏRİ GÖBƏLƏYİNİN DİAQNOSTİKASININ XARAKTERİK CƏHƏTLƏRİ	
İbrahimxəlilova N.E.....	237
KÜR-ARAZ OVALIĞINDA BİRKAMERALI EXİNOKOKKOZUN EPİDEMİOLOGİYASININ QISA XARAKTERİSTİKASI	
A.A.İbrahimxəlilova	239
HELMİNZOZLARLA MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ	
Əliyeva G.O., Abbasova Y.C., Baxşiyeva S.H.....	241
HERPES SİMPLƏX VİRUSUNA YOLUXMUŞ ŞƏXSLƏRDƏ İMMUN DƏYİŞİKLİKLƏR	
Ş.M. Babayeva	242
BAKTERİYALARIN BAKTERİOFAQ TƏSİRİNDƏN QORUNMAQ ÜÇÜN FORMALAŞDIRDIQLARI BAKTERİOFAQA REZİSTENT ŞTAMLARIN KULTURAL, BİOKİMYƏVİ, SEROLOJİ VƏ ANTİBİOTİKƏ HƏSSASLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQIQI	
E.Ə. Dadaşov, N.F.Mütəlibova.....	243
SİDİK KATETERLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLİ İNFEKSİYALARIN TÖRƏDİCİLƏRİNİN ANTİBİOTİKLƏRƏ QARŞI REZİSTENTLİYİ	
¹ Mütəlibova N.F., ² Quliyeva M.Z., ³ Dadaşov E.Ə., ⁴ Kərimov S.G.	244
HELMİNZOZLARLA MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ	
Əliyeva G.O., Abbasova Y.C.Baxşiyeva S.H.....	246
QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA COVID-19-LA XƏSTƏLƏNMƏNİN RİSK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ	
L.İ.Rüstəмова, S.M.Məmmədov, N.M.Ataqişiyeva, L.R.Rəşidova	247
TOKSOPLAZMOZA YOLUXMUŞ HAMİLƏ QADINLARDA İMMUN GÖSTƏRİCİLƏRDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR	
M.X. Musayeva ¹ , Ə.N.Əzizova ² , S. V.Vəkilova ²	248
RATIONALE FOR THE USE OF A-SILICONE IMPRESSION MATERIAL WITH DISINFECTANT PROPERTIES IN ORTHOPEDIC TREATMENT WITH DIFFERENT DENTURE DESIGNS	
I.V. Yanishen, V.Y. Bugaiev, O.V. Sidorova, T.A. Laletina	249
CONDUCTING AN EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUSATIVE AGENTS OF DIARRHEA ASSOCIATED WITH HIV	
Z.I. Berdieva	252

CONDUCTING A PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF DIARRHEA ON THE BACKGROUND OF HIVs Z.I. Berdieva ^{1,2} , G. X. Razhabov ¹ , P.O. Sa'dinov ¹ , N.B. Ormonova ² , M.S. Khakimova ¹ , N.A. Kushnazarova ¹ , R.U. Mirzaeva ¹	254
СТАБИЛЬНОСТЬ СВОЙСТВА STAPHYLOCOCCUS AUREUS ПРОВЕРЕННЫЕ ДВУМЯ МЕТОДАМИ Сейфуллаева Багдагул Скендербековна ¹ , Абдухалилова Гульнора Кудратуллаевна ^{1,2}	256
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕЙШМАНИОЗА И СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ Садыхова Н.Р.....	258
CHALLENGES OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN L.N. Tuychiev, M.B. Mirkhoshimov, M.A.Tadjieva.....	259
ƏZASİLIQ	
THE FUTURE OF GMP STANDARDS: TRENDS AND PREDICTIONS FOR THE NEXT DECADE	262
Aghayev E.M. ¹ , Chafai M.A. ² , Afandiyev R. V. ^{1,2} , Marinchenko Y. V. ¹ , Nadirova N.C. ¹	262
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АСПЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ доц.Агаев Э.М., Маринченко Е.В., Надирова Н.Ч.,.....	264
FARMAKONƏZARƏTİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ Dos.Ağayev E.M., Marinçenko Y.V., Nadirova N.Ç.	266
HEMATOLÖGIYA	
HEMOFİLİYALI XƏSTƏLƏRDƏ PROFİLAKTİK MÜALİCƏNİN EFFEKTİVLİYİNİN YAŞDAN ASILILIĞI E.Ə.Qədimova, G.Ə.Əlizadə, N.Y.Yusifova, M.M.Kazımova, Q.A.Hüseynov	268
НЕОБЫЧАЙНЫЙ ДЕБЮТ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНОГО С ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНЫМ ЛЕЙКОЗОМ Э. Г. Гаджиев	270
KARDİOLOGİYA	
ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ İLƏ YANAŞI GEDƏN ŞƏKƏRLİ DİABET TİP II VƏ ARTERİAL HİPERTENZİYASI OLAN VƏ OLMAYAN XƏSTƏLƏRDƏ ENDOTELİAL DİSFUNKSİYANIN ENDOTELİAL FUNKSİYA MARKERLƏRİNİN SƏVİYYƏSİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLƏSİ İLƏ ARAŞDIRILMASI Əliyeva A.M, Quliyev F.Ə, Əliyev E.Ş	272
ВЛИЯНИЕ САКУБИТРИЛ /ВАЛСАРТАНА УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ Джахангиров Т.Ш., Кулиев Ф.А,Захидова К.Х., Мамедова Г.Т.....	274
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА С.Р.Гурбанова.....	276

ВЛИЯНИЕ САКУБИТРИЛ /ВАЛСАРТАНА УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	
Джахангиров Т.Ш., Кулиев Ф.А, Захидова К.Х., Мамедова Г.Т.....	278
LMCA MÜDAXİLƏSİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ YENİ NƏSİL SİRNA PREPARATI PCSK9 İNHİBİTORU (İNCLİSİRAN) İLƏ TƏCRÜBƏMİZ	
Üzeyir Rəhimov, FESC, FSCAI (a); Xatirə Abduləlimova, FESC (a); Emin Kərimli, FESC (a); Şəfəq Mustafayeva (a); Leyla Süleymanlı (a); Cəmalə Təmişova (a); Cəmil Babayev, FESC (a); Ziya Səlimov, FESC (a); Elxan Naciyev; Tofiq Cahangirov (c)	280
XRONİKİ TROMBOEMBOLİK PULMONAR HİPERTENZİYANIN MÜALİCƏSİNDƏ YENİ İMKANLAR	
T.Cahangirov, F. Səmədov	284
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТРАНАХ СНГ	
Мамедов М.Н.....	285
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КАРДИОЛОГИИ	
Мамедов М.Н.....	287
MAMALIQ VƏ GİNEKOLOGİYA	
QEYSƏRİYYƏ KƏSİYİ ƏMƏLİYYATINDAN SONRA VAGİNAL DOĞUŞUN RİSK FAKTORLARI	288
Əliyeva P.M.	288
THE ROLE OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF INDIVIDUALS WITH APHASIA.....	290
Barsuk Yelyzaveta, Kherson State University	290
APPLICATION OF TEA TREE OIL–BASED PESSARIES FOR THE TREATMENT OF VAGINITIS	
Dolzhykova O.V.,	292
RETROXORİAL HEMATOMALI HAMİLƏLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ “İMMUNOZED” PREPARATIN ROLU	
Əzizova N.Ə. ¹ , Qurbanova C.F. ²	294
UŞAQLIQDA ÇAPIQ QÜSURUNUN LAPAROSKOPIK KORREKSİYASI ÜÇÜN OPTİMAL AMİLLƏR	
Əkbərbəyova S.Ə., Abbasova Z.F., Məlikqasımova N.A.....	295
DOĞUŞDAN SONRAKI ENDOMETRİTİN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Əkbərbəyova S.Ə., Abbasova Z.F., Məlikqasımova N.A.....	297
İNTRAHEPATİK XOLESTAZLI HAMİLƏ QADINLARDA ANA VƏ PERİNATAL NƏTİCƏLƏR	
Rzaquliyeva L.M., Gülməmmədova Ç.V.	299
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП	
М.И.Исмаилова	301
POLİHİDRAMNİON ZAMANI DOĞUŞDAN SONRAKI QANAXMANIN RİSK FAKTORLARI	
Musayeva M.S., Mahmudbəyova Z.F., Naciyeva R.S., Abdullayeva N.A.....	303
MƏNFİ PERİNATAL NƏTİCƏLƏRİN AMİLLƏRİNİN STRUKTURU	

Mehdiyeva Z.F., Qurbanova N.A.	305
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ	
С.Р.Гуламов	307
HAMİLƏLİK HİPERTENZIYALI QADINLARDA UŞAQLIQ-CİFT-DÖL	
QAN AXININ VƏZİYYƏTİ	
Rəhimova L.İ.	309
MÜDDƏTİ KEÇMİŞ HAMİLƏLİK ZAMANI DOĞUŞUN İNDUKSİYASI NƏTİCƏLƏRİ	
Rzaquliyeva L.M., Abbasova Z.F.	311
REPRODUKTİV YAŞDA UŞAQLIQ MİOMASI OLAN QADINLARDA SEOLİTİN	
HORMONAL STATUSA TƏSİRİNİN MÜQATYİSƏLİ TƏHLİLİ	
U.R.Şahmalıyeva	313
УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И ИНТЕРФЕРОНА ПРИ ЗАДЕРКЕ	
РОСТА ПЛОДА	
Рзакулиева Л.М., Акпербекова С.А., Сафарова Г.А.	315
ENDOMETRİAL POLİPLƏR VƏ VAGİNAL MİKROBİOTA	
Süleymanova G.T., Əliyeva K.S.	317
HAMİLƏLİK ZAMANI TROMBOSİT SƏVİYYƏSİ	
Rzaquliyeva L.M., Mahmudbəyova Z.F., Naciyeva R.S., Musayeva M.S.	319
ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ И ВАЗОПРЕССИВНАЯ СИСТЕМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК	
ОСНОВА РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ	
Рзагулиева Л.М., Гасанлы Н.К.	322
İSTMİKOSERVİKAL ÇATIŞMAZLIĞIN LAPAROSKOPİK KORREKSİYASI	
N.S. Məhərrəmov	324
PREEKLA MPSİYANIN ERKƏN PROFİLAKTİKASINDA SÜNİ İNTELLEKTİN KLİNİK	
ƏNƏMİYYƏTİ	
Babayeva A.X.	326
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ CO ₂ - ЛАЗЕРОМ	
ЖЕНЩИН С ВАГИНАЛЬНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ	
¹ Кулиева И.А., ² Гамидова Н.А.	328
RETROXORİAL HEMATOMALI QADINLARDA HAMİLƏLİK VƏ DOĞUŞUN GEDİŞİ	
(RETROSPEKTİV TƏHLİL)	
Orucova P.F.	330
DİAQNOSTİKA	
MÜŞTƏRƏK QARIN BOŞLUĞU TRAVMASI ALAN XƏSTƏLƏRİN UZUNMÜDDƏTLİ	
KLİNİK VƏ SOSİAL NƏTİCƏLƏRİNİN ANALİZİ.	332
Qasımzadə G.Ş.	332
“MAKROFAQ MİQRASIYASI İNHİBİTORU FAKTORU (MİF)” TƏSİRİNDƏN	
AĞCİYƏRLƏRDƏ YARANAN MORFOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏRİN SƏCİYYƏSİ	335
Həsənov İ.Ə ¹ , Əliyarbəyova A.Ə. ²	335
PRIMARY RESULTS ON NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF HE NAD(P)H QUINO	
OXYREDUCTASE 1 GENE IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES	
¹ Ibrahimova G.A.*, ¹ Bayramov B.I., ³ Aslanov H.M., ⁴ Babayeva G.H., ¹ Museyibli Z.M.,	
¹ Babayeva S.M., ² Bayramov N.Y.	337

QEYSƏRİYYƏ KƏSİYİ ƏMƏLİYYATINDAN SONRA AĞIRLAŞMALARIN ŞÜA DİAQNOSTİKA METODLARI	
A.N.Mustafayev	338
DƏRİ VƏ ZÖHRƏVİ XƏSTƏLİKLƏR	
AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ LİPOİD PROTEİNOZU OLAN XƏSTƏNİN TƏSVİRİ	340
Kərimov S.H., Rzayeva L.F, Quliyev S.B., Əhmədova L.İ.....	340
ƏMƏLİYYATDAN SONRAKİ HİPERTROFİK VƏ KELOİD ÇAPIQLARIN PROFİLAKTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ	
Kərimov S.H., Teymurova S.İ.	342
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОПИСАНИЯ ПРЕСЕНИЛЬНОЙ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ) ДИФФУЗНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ	
Керимов С.Г., Бабаева С.Г., Рзаева Л.Ф.	343
ПРИМЕНЕНИЕ IPL ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА	
Керимов С.Г., Теймурова С.Т., Рзаева Л.Ф.	345
OFTALMOLOGİYA	
DETERMINATION OF LINEAR MORPHOMETRIC INDICATORS OF SKULLS IN A TOTAL SAMPLE USING MODERN RESEARCH METHODS	
¹ Dubyna S.O., ¹ Serbin S.I., ¹ Bondarenko S.V., ² Danyl'chenko S.I., ³ Tykhonova O.O.	347
HEREDITARY PATHOLOGY OF THE VISUAL ORGAN IN CHILDREN BORN IN RELATED MARRIAGES IN AZERBAIJAN	
Sultanova M.M., Gasanova R.M.*	
CLINICAL MANIFESTATION OF DRY EYE IN COMPUTER-VISION SYNDROME	
Aslanova V.A., Kurbanova N.F.	350
BAKTERIAL KERATİTLƏRİN ANTİBAKTERIAL TERAPİYASINDA ROTASEF-İN TƏTBİQİ	
Qurbanova N.F., Aslanova V.Ə., Abdıyeva Y.C.	352
MİOPIYANIN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ LYUTEİN OMEQA-3 VƏ MAQNEZİUM B6-NİN TƏTBİQİ	
Qurbanova N.F., Aslanova V.Ə., Abdıyeva Y.C.	354
ONKOLOGİYA	
THE INFLUENCE OF UTERINE LEIOMYOMAS ON ENDOMETRIAL MALIGNANCY RISK	
Safarova S.İ., Abbasova A.R.	356
ÇOXSAYLI MİELOM XƏSTƏLİYİNİN MÜASİR MUALİCƏ ASPEKTLƏRİ	
S.V.Abdıyeva., E.E.İbrahimov, N.V.Qasimov, E.R.Hüseynov	358
IMMUNOHİSTOCHEMİCAL FEATURES IN EWING SARCOMAS	
A.T.Amiraslanov, KH.K.Muradov, S.V.Abdıyeva, E.E.İbragimov, F.I.Ibragimova	360
MODERN ENGINEERING OF ENDOMETRIAL CANCER DIAGNOSTICS	
Safarova S.İ., İldirimzade Y.I.	361
GENİŞ KOLPOSKOPIYA VƏ AXAR SİTOMETRİYA METODLARI VASİTƏSİLƏ SERVİKAL İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİYALARIN AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI	
Bağirova Ş.H.	362
ENDOMETRIAL NEOPLAZİYALARIN PATOGENEZİNDƏ BENİGN ŞİŞLƏRİN ROLU	
Səfərova S.İ., Kərimova G.İ., Əliyeva S.R.Ş	364

METASTATİK HR+ SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNİN PALLİATİV MÜALİCƏSİNDƏ CDK4/6 İNHİBİTORUNUN (RİBOSİKLİB) ROLU	
N.F.Rüstəmov, Ə.X.Kərimov, A.E.Abasov, F.Ə.Quliyev	365
QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN BƏDXASSƏLİ TÖRƏMƏLƏRİ ZAMANI MİKROELEMENT BALANSININ POZULMASI	
Cəfərova G.A., Əbilova R.Q., Həsənova Ş.İ.	366
KARDİOEZOFOĞİAL XƏRÇƏNG XƏSTƏLƏRİNİN HƏYAT KEYFİYYƏTİNİN NUTRİTİV STATUSDAN ASLILİĞİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ	
Həsənova Ü.F.	367
METASTATİK HER2+ SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİNİN PALLİATİV MÜALİCƏSİNDƏ ADO-TRASTUZUMAB EMTANSİNE-İN (KADCYLA) ROLU	
Ü.A.Şıkarlı, Ə.X.Kərimov, F.Ə.Quliyev	368
SÜD VƏZİ XƏRƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏ İKİNCİLİ İNFEKSİYALARIN YAYILMA TEZLİYİ	
Qaraisayeva S.	369
SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ ZAMANI MÜALİCƏ FONUNDA İNKİŞAF EDƏN AĞIRLAŞMALARIN QISA XARAKTERİSTİKASI	
Xəlilov F.F.	370
ENDOMETRİUMUN PATOLOGİYALARI ZAMANI HİSTEROSKOPIYA VƏ ULTRASƏS MÜAYİNƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ	
Rəhimzadə S.E., Nadirova T.Ə.	372
OTORİNOLARİNOLOGİYA	
UŞAQLARDA POLİPOZ SİNUSİTLƏRİN MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMA	
Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Quliyev M.D.	373
NAZAL POLİPLƏRDƏ BİOLOJİ DƏRMANLARIN TƏTBİQİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ	
A.A. Şadlinskaya, F.A., Əbilova, A.C. Sücəddinova, A.V. Qasımov	375
XARİCİ QULAQ KEÇƏCƏYİ VƏRƏMİNİN DİAQNOSTİKASINDA KLİNİKİ YANAŞMANIN PROBLEMLƏRİ	
A.V. Qasımov, V.M. Pənahian, F.A. Əbilova, A.A. Şadlinskaya	376
ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ СИНУСИТОВ	
В.М. Панахиан, А.В. Гасымов, Ф.А. Абилова, А.А. Шадлинская	377
İLBİZ PƏNCƏRƏSİNİN TRAVMATİK FİSTULASI ZAMANI MÜALİCƏ TAKTİKASININ SEÇİMİ	
Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Quliyev M.D.	379
MİRİNQOPLASTİKA ZAMANI AUTOTRANSPLANTIN REQENERATİV AKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI	
C.S.Cəlilov., A.C.Sücəddinova., V.M.Pənahian., C.L.Qasımov.	381
KƏSKİN SENSONEVRAL AĞİREŞİTMƏSİ OLAN ŞƏKƏRLİ DİABETLİ ƏSTƏLƏRDƏ İNT RATİMPANİK STEROİD TERAPİYASININ KLİNİK EFFEKTİVLİYİ	
Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Əfəndiyev R.A.	383
REVİIZYON RİNOPLASTİKADA RHINO-GREFT TEXNİKASI	
Hüseynov N.M., Quliyev M.D., Əfəndiyev A.Z.	384
BURNUN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜAYİNƏ ÜSULLARININ MÜASİR ASPEKTLƏRİ	
T.İ.Allahverdiyeva	386

EOZİNOFİLLİ VƏ QEYRİ-EOZİNOFİLLİ XRONİKİ POLİPOZ RİNOSİNUSİTİN KLİNİK ƏLAMƏTLƏRİ Rüstəmovə H.M., Hüseynov N. M.....	388
XRONİKİ SİNUSİTLƏRDƏ BURUNUN SELİKLİ QIŞASININ İMMUNOLOJİ BARYERİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ A.A. Sadlinskaya, V.M. Pənahian, F.A. Əbilova, A.V. Qasimov	396
PSIXIATRİYA VƏ NARKOLOGİYA REHABILITATION INTERVENTIONS FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN Burdina Viktoriia Romanivna.....	397
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE REHABILITATION OF PATIENTS AFTER INJURIES: THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL AND PHYSICAL HEALTH Khan Aliia Yusafivna, Golovchenko Igor, Danylchenko Svitlana.....	399
TƏLƏBƏLƏR ARASINDA OBESSİV-KOMPULSİV SİMPTOMLARININ YAYILMA TEZLİYİNİN QISA TƏHLİLİ M.F. Kərimova, M.M. Muxtarov	402
KOMORBİD XRONİKİ SOMATİK PATOLOGİYA VƏ DEPRESSİYA: AKTUALLIQ VƏ SKRİNİNQ Qafarov T.Ə.	404
PULMONOLOGİYA AZƏRBAYCANDA SON 10 İLDƏ İİV İNFEKSİYASININ YAYILMA DİNAMİKASININ VƏ EPİDEMİOLOJİ VƏZİYYƏTİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ F.Mammadov ¹ , İ.Ağayev ²	407
AZƏRBAYCANDA İNSANIN İMMUNÇATIŞMAZLIĞI VİRUSU İLƏ YOLUXMUŞ ŞƏXSLƏR ARASINDA VƏRƏM XƏSTƏLİYİNİN EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ G.İ.Cəfərova ¹ , İ.M.Axundova ²	409
BRONXİAL ASTMANIN MƏRHƏLƏSİNDƏN ASILI OLARAQ SİTOKİN STATUSUNUN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Mustafayev İ.A.,.....	411
IgM VƏ IgG SEROLOJİ TESTLƏRİNİN İLKİN VƏRƏM DİAQNOSTİKASINDA EFFEKTİVLİYİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Kərimova K.M., Axundova İ.M., Əliyeva G.R., Əhmədşadə Q.R., H.N.Насрəммədлі.....	412
УСПЕШНОЕ УДАЛЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ЛИПОМЫ СРЕДОСТЕНИЯ. (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) P. Гулиев, Б. Байрамов, М. Насирли.	413
QEYRİ-KİÇİK HÜCEYRƏLİ AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİNDƏ MOLEKULYAR HƏDƏFLƏR VƏ ONLARIN FARMAKOTERAPEVTİK ƏHƏMİYYƏTİ Səbinə Q.Mehdizadə ^{1,2}	414
BAKİ ŞƏHƏRİNDƏ 2016-2020-Cİ İLLƏRDƏ İLKİN VƏRƏM XƏSTƏLƏRİNDƏ MÜALİCƏNİN EFFEKTİLİYİNİN SƏVİYYƏSİ A.S.İsmayılova ² , Y.Ş.Şıxəliyev ¹ , L.H.Kazımova ¹ , C.Q.Əliyev ³ , X.S.Bədəlova ⁴ ,A.S.Abbasova ⁴ ..	416

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ К НОВЫМ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ У БОЛЬНЫХ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА Гаджиев Г.С., Мургузова Н.М.	418
SİNİR XƏSTƏLİKƏRİ	
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЦП Мамедова М.Н., Ширалиева Р.К., Гасанов Р.Л., Садыхова З.М., Гулиева А.И., Асадова У.А., Мамедова М.Ю.	420
THE ROL OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF INDIVIDUALS WITH APHASIA Barsuk Yelyzaveta	422
GENETIC AND PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF MIGRAINE: MODERN CONCEPTS AND CLINICAL PERSPECTIVES M. Mammadova ¹ , A.Mammadbayli ² ,	424
AZƏRBAYCANDA DAĞINIQ SKLEROZUN DEBÜT YAŞI Əliyev R.R.	425
CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE WHITE MATTER OF THE BRAIN IN PATIENTS WITH FRONTAL LOBE EPILEPSY Asadova U.A., Hasanov R.L., Sadygova Z.M., Guliyeva A.I., Mammadova M.N., Mammadova M.Y.	427
DAĞINIQ SKLEROZ XƏSTƏLİYİN YAŞA BAĞLI XÜSUSIYYƏTLƏRİ A.İ.Quliyeva.....	429
TRAVMATOLOQİYA	
INFLUENCE OF BODY POSITION DURING UPPER LIMB SURGERY ON HEMODYNAMIC INDICATORS Lyzohub K.I. ¹ , Lyzohub M.V. ¹ , Morozenko D.V. ¹ , Danylchenko S. ^{1,2}	430
SURGICAL TREATMENT OF FORAMINAL HERNIAS IN THE LUMBAR SPINE USING TESSYS TECHNOLOGY O. Tarasenko ^{1,2} , T. Tarasenko ¹	432
ƏVVƏLLƏR KEÇİRİLMİŞ CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLARIN BUD-ÇANAQ OYNAĞININ TOTAL PLASTİKASININ NƏTİCƏLƏRİNƏ TƏSİRİ Qasimov İ.Ə, Məmmədov N.Y.	434
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ Шамсаддинская Т.А., Шамсадинская Н.М., Джафарова С.С.	436

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ
ƏZİZ ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ
TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU**

**ƏZİZ ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ
TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTUNUN 90 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONQRESİN
MƏCMUƏSİ**

Çapa vermişdir: 03.12.2025
Kağız ölçüsü: 60x84 1/8
Tirajı: 100 nüsxə
«Baxtiyar-4» nəşriyyatında çap olunub.